

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI**

**«XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK
RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA
BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA AHOLI
FAROVONLIGINI OSHIRISH
IMKONIYATLARI»**

**Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI**

III QISM)

2025 йил 21-22 fevral

SAMARQAND – 2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

**Hamkorlarimiz:
TAMBOV DAVLAT UNIVERSITETI**

QARSHI MUHANDISLIK IQTISODIYOT INSTITUTI

**«IPAK YO‘LI» TURIZM VA MADANIY MEROS XALQARO
UNIVERSITETI**

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
SAMARQAND FILIALI**

**«XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK
RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR
IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI
OSHIRISH IMKONIYATLARI»**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

(III QISM)

2025 йил 21-22 fevral kunlari

SAMARQAND – 2025

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**
САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

Партнёры:
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАРШИНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
**МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ «ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»**
**САМАРКАНДСКИЙ ФИЛИАЛ ТАШКЕНТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**“ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И БЛАГОСОСТОЯНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ ПУТЁМ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕКТОРА УСЛУГ”**

МАТЕРИАЛЫ

Международной научно-практической конференции

(ЧАСТЬ III)

(21-22 февраль 2025 г.)

САМАРКАНД– 2025

**MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND INNOVATION OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

SAMARKAND INSTITUTE OF ECONOMICS AND SERVICE

Our partners:

TAMBOV STATE UNIVERSITY

KARSHI ENGINEERING AND ECONOMIC INSTITUTE

**INTERNATIONAL UNIVERSITY OF TOURISM AND CULTURAL
HERITAGE "SILK ROAD"**

**SAMARKAND BRANCH OF TASHKENT STATE UNIVERSITY OF
ECONOMICS**

**“OPPORTUNITIES FOR SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH AND WELL-BEING OF THE POPULATION IN
THE REGIONS THROUGH STRATEGIC
DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR”**

(PART III)

(21-22 February 2025)

SAMARKAND – 2025

Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari/Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari (III qism). 2025 йил 21-22 fevral kunlari. Samarqand, SamISI, 2025. – 270 bet.

Nashr uchun mas'ul:

M.Q.Pardayev – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi rahbari:

M.E.Po'latov – iqtisod fanlari doktori, professor

Tahririyat kengashi a'zolari:

M.M.Muxammedov – iqtisod fanlari doktori, professor,

J.R.Zaynalov – iqtisod fanlari doktori, professor,

I.S.Tuxliev – iqtisod fanlari doktori, professor,

O.Murtazaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

R.X.Ergashev – iqtisod fanlari doktori, professor,

V.I.Abdukarimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

N.A.Ibragimov – iqtisod fanlari doktori, professor,

K.B.Urazov – iqtisod fanlari doktori, professor,

Q.J.Mirzaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.Eshtaev – iqtisod fanlari doktori, professor,

S.N.Tashnazarov – iqtisod fanlari doktori, professor,

A.N.Xoliqulov – iqtisod fanlari nomzodi, professor,

D.H.Xolmamatov – iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

Sahifalovchi: Firdavs O'roqov

An'anaviy ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish muammolari va ularning yechimlari, sohaning alohida tarmoqlari samaradorligini oshirish istiqbollariга oid masalalar yoritilgan. Unda barqaror iqtisodiy o'sish va hududlarda xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishning nazariy va metodologik muammolari va ularni hal qilishning strategik yo'nalishlari, kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligi, farovonligi, yashash darajasi va sifatini oshirish masalalari, xalqaro va ichki turizmni rivojlantirish tendensiyalari va istiqbollari, marketing va menejment imkoniyatlarini takomillashtirish masalalari, investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish jarayonida buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit muammolarini bartaraf qilish masalalari, hududlarda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashni takomillashtirish muammolarini hal qilishga qaratilgan ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqola va tezislar o'rin olgan. Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari professor-o'qituvchilari, talabalari, magistrlar, tayanch doktorantlar, doktoranturada tahsil oluvchilar, mustaqil izlanuvchilar va soha mutaxassislariga mo'ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2025.

I SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINI JADAL RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI

Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти профессори, и.ф.д.,

Озода Мамаюнусова Пардаева – Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети кафедра мудири, доцент, PhD.,

Севара Абдуназаровна Бабаназарова – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти доцент в.б. PhD.,

Мирзо Улуғбекович Болтабаев – Самарқанд вилояти Иқтисодие ва молия бош бошкармасида бош мутахассис

ИНСОН РЕСУРСЛАРИ АНАЛИТИКАСИ (ТАҲЛИЛИ) ФАНИ МЕТОДИНИНГ НАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация. Мақолада инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг назарий масалалари ушбу фаннинг шаклланишидан бошлаб ёритилган. Бунда иқтисодий таҳлил фани методининг мазмунини ёритиш бўйича турли қарашлар таҳлил қилингин ва ушбу фанни инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанига мослаштирган ҳолда изоҳлаган. Тадқиқот натижасида инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. Иқтисодий таҳлил, бизнес таҳлил, аналитика, инсон ресурслари, инсон капитали, инсон ресурслари аналитикаси, метод, методика, методологик асос.

Абстрактный. В статье рассматриваются теоретические вопросы аналитики кадровых ресурсов с момента становления этой дисциплины. В данной статье анализируются и поясняются различные подходы к объяснению содержания метода экономического анализа путем адаптации данной дисциплины к дисциплине аналитики человеческих ресурсов. В результате исследования было разработано авторское определение дисциплины «аналитика кадровых ресурсов».

Ключевые слова. Экономический анализ, бизнес-анализ, аналитика, человеческие ресурсы, человеческий капитал, аналитика человеческих ресурсов, метод, методология, методологическая основа.

Abstract. The article examines the theoretical issues of human resources analytics since the establishment of this discipline. This article analyzes and explains various approaches to explaining the content of the economic analysis method by adapting this discipline to the discipline of human resources analytics. As a result of the study, the author's definition of the discipline "human resources analytics" was developed.

Keywords. Economic analysis, business analysis, analytics, human resources, human capital, human resources analytics, method, methodology, methodological basis.

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг методини ёритишда иқтисодий таҳлил назариясининг методига таяниш лозим, деб ҳисоблаймиз. **Метод** қадимги грек тилидан

олинган бўлиб, табиат ҳамда жамиятда содир бўлаётган ҳодиса ва жараёнларни ўрганиш ва билиш усулини англатади. Табиат ва жамиятда содир бўладиган ҳодиса ва жараёнлар бир-бири билан узвий боғлиқ ва алоқадордир. Шу туфайли уларнинг қайси жиҳати ўрганилишидан қатъий назар, табиат ва жамиятда содир бўлаётган жараёнлар бир-бири билан боғлиқликда, алоқада деб қараш лозим бўлади. Бундай қарашни таъминлаш учун уларни ўрганишга диалектик усул билан тизимли равишда ёндошиш мақсадга мувофиқдир. Бу эса ўз навбатида ўрганилаётган барча ҳодиса ва жараёнларни бир-бири билан узвий боғлиқликда, алоқада ва доим ўзгаришда, деб қарашни тақозо қилади.

Худди шу назарий хулосадан келиб чиққан ҳолда инсон ресурслари аналитикаси фани методининг моҳиятини очиш лозим. Аммо ушбу таҳлилга оид фанлар методининг моҳияти назарий жиҳатдан ҳамон тўғри ҳал қилинган эмас. Бунга турли олимларнинг турли даврларда турлича ёндошганлигини асос қилиб олиш мумкин. Буларни замонавий талаблардан келиб чиққан ҳолда таҳлил қилиш бугунги кунда объектив зарурият. Шу нуқтаи назардан мавкур мавзу ўта долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси. Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг назарий масалаларини тайёрлаш жараёнида турли методологик йўналишлардан, хусусан, индукция ва дедукция, макон ва замон, таҳлил ва синтез, миқдор ва сифат, мантикий таҳлил каби методологик ёндошувлардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар. Иқтисодий таҳлил фани методига таъриф бериш бўйича олимлар бир қанча гуруҳларга бўлинадилар. Баъзи олимлар иқтисодий таҳлил методини тадқиқ қилиб, ишлаб чиқариш кучларининг ишлаб чиқариш муносабатларига тўғри келиши ва усулларнинг тизими, деб қарайдилар. Масалан, Е.В. Долгополов “Иқтисодий таҳлил методи бу иқтисодиётнинг динамик ўсишини, ишлаб чиқариш муносабатларини ишлаб чиқариш кучлари билан узвий бирликда, уларнинг тенденция ва қонуниятларини, омил ва резервларини узлуксиз ва комплекс тадқиқ қилиш усуллари системаси ва тамойилидир”¹ деб кўрсатади. Бироқ, бу таърифда иқтисодий таҳлил методининг ўзига хос хусусиятлари очилмасдан қолган. Маълумки, ишлаб чиқариш муносабатлари ва ишлаб чиқариш кучлари асосан иқтисодий назария фанида ўрганилади. Лекин мазкур муаллиф томонидан ана шуларни иқтисодиётнинг қайси бўғини ёки даражасида ўрганилиши ҳам кўрсатилмаган. Хўжалик фаолиятининг таҳлили, шу жумладан, Инсон ресурслари аналитикаси ҳам микроиқтисодиёт даражасида амалга оширилади. Шу фан методининг таърифида бу хусусият, албатта, ўз ифодасини топмоғи лозим.

Айрим адабиётларда иқтисодий таҳлил методини ўта соддалаштириб, ҳатто унинг умумий таърифи ҳам берилмаган. Жумладан, хўжалик фаолияти таҳлили

¹Долгополов Е.В. и др. Экономический анализ хозяйственной деятельности социалистических предприятий, Киев: Вища школа, 1938,27 бет

фанининг шаклланишида катта ҳисса қўшган олимлар Н.Р.Вейцман, С.К.Татур, В.И.Ганштак, И.А.Ламыкин кабилар худди шундай йўл тутганлар.

Хусусан, Н.Р.Вейцман хўжалик фаолияти таҳлили методининг элементлари каторига 1) ҳисоб маълумотларини “ўқиш”; 2) ушбу маълумотлардан корхонанинг ва ташқи боғлиқликларни очиш учун комплекс фойдаланиш; 3) ушбу боғланишларни ўрганиш; 4) таҳлилга жалб қилинган маълумотларни ўқиш; ўлчаш ва боғлиқлигини аниқлаш жараёнида рақамларини солиштириш”² кабиларни киритади. Булар албатта таҳлил методининг энг муҳим қирралари. Лекин унинг методини тўлиқ ифода этмайди. С.К.Татур ҳам бу фаннинг методини бир қанча методлар йиғиндисидан иборат деб ҳисоблайдилар “... таҳлилда қуйидаги методлардан, яъни иқтисодий ҳодисаларни ўлчайдиган, уларга таъсир қилувчи омилларни аниқлайдиган, шу омиллар таъсирини ҳисоблайдиган (агар шундай усуллар ишлаб чиқилган бўлса), омиллар ўртасидаги боғлиқликларни аниқлайдиган ва уларни ўлчайдиган усуллардан фойдаланилади”³. С.К.Татурнинг кейинги асарларида ҳам ушбу қараш сақланиб қолган. Ҳақиқатда таҳлил жараёнида ушбу усуллардан фойдаланилади. Лекин бу усуллар рўйхати унинг умумий таърифининг мазмунини очиб бера олмайди. Ушбу муаллифларнинг санаб ўтган усуллари ҳам таҳлилда қўлланиладиган барча усулларни қамраб олмайди. Шу туфайли бу усуллар рўйхатини такомиллаштириш мақсадида баъзи олимлар уларга аниқлик киритадилар. Хусусан, В.И.Ганштак⁴ таҳлилининг усулларига қуйидагиларни киритишни лозим деб ҳисоблайди: “... солиштириш, кўрсаткичларни кетма-кет равишда жойлаштириш, гуруҳлаш, кўрсаткичларни ташқи омиллар таъсиридан тозалаш, мувозанат ва индекс усуллари”. У худди шундай рўйхатни И.А.Ломикин⁵ ҳам ўзининг бир қанча адабиётларида келтирадилар.

Фикримизча, ҳар қандай мустақил фан ўзига хос, ўз хусусиятларини ифодоловчи методининг таърифига эга бўлмоғи лозим. Бу ерда келтирилган В.И.Ганштак. И.А.Ломикин⁵ фикрлари ҳам таҳлил методининг мазмунини тўлиқ ифодамай олмайди.

Баъзи муаллифлар (И.Л.Батухтин) хўжалик фаолияти таҳлили методини икки гуруҳга бўлади. Биринчиси, унинг умумий диалектик методи бўлса, иккинчиси алоҳида методлардир деб кўрсатади ва бунда таҳлилда, қўлланиладиган усуллар рўйхатини келтиради: “Солиштириш методи, дедукция, индукция, бўлақларга бўлиш, умумлаштириш, ҳисоб-китоб, шахсий кузатиш, тажриба-намуна, математик, чизиқли ва мувозанат методлари”⁶.

²Вейцман Н.Р. Очерки по бухгалтерскому учету и анализу.-М: Госфиниздат, 1958.с.112-113.

³Татур С.К. Анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий.-М: Изд-во экономической литературы, 1962. с 25.

⁴Ганштак В.И. Экономический анализ резервов на машиностроительном предприятии. -М. Машгиз, 1960.10 бет.

⁵Ломикин.И.А. Анализ хозяйственной деятельности колхозов и совхозов. -М. Статистика,1975.15 бет.

⁶Батухтин.И.Л. Совершенствование методов анализа труда и заработной платы. -М: Экономика,1975.21 бет.

И.Л.Батухтин ушбу таърифни таҳлилнинг методини такомиллаштириш, деб талқин қилади. Бу эса биринчидан, таҳлил фани методининг таърифи эмас, иккинчидан, унда қўлланиладиган усулларнинг барчаси қамраб олинмаган. Масалан, ушбу рўйхатда келтирилган усуллардан ташқари таҳлил жараёнида занжирли алмаштириш, қайта ҳисоблаш, гуруҳлаш, индекс, фарқлаш каби яна бир канча усуллар қўлланилади⁷. Бироқ бу усуллар И.Л.Батухтининг таҳлил фанининг методи деб ҳисобланган усуллар рўйхатига кирмасдан қолган. Аммо унинг келтирилган китобида ўзи эътироф этмасида биз таъкидлаган усуллардан кенг фойдаланган.

Иқтисодий таҳлил методига бир қанча олимлар бошқачароқ ёндошадилар. Хусусан, М.И.Баканов⁸ “Хўжалик жараёнларининг шаклланиши ва таракқиётини ўрганишга диалектик ёндошиш усули иқтисодий таҳлилнинг методидир” деб таъкидлайди. Худди шундай фикрни А.Д.Шермет⁹, О.Р.Кмицикевич¹⁰, И.И.Каракоз¹¹ каби олимлар ҳам қўллаб ушбу қисқа умумий таърифга аниқлик киритиш учун шу фаннинг характерли хусусиятларига тўхтайдилар. Бизнинг фикримизча, хўжалик фаолияти таҳлили фанининг ўзига хос таърифи ишлаб чиқилмоғи ва бунда унинг характерли хусусиятлари аниқ кўриниб турмоғи лозим.

Бир гуруҳ муаллифлар¹² (Е.П.Жарковская, К.Г.Романова, С.С.Романова) хўжалик фаолияти таҳлили фанини иқтисодий фан сифатида қараб унинг методининг назарий асоси диалектик материализм билан биргалликда сиёсий-иқтисод фани ҳам деб ўқтирадилар. Уларнинг таъкидлашича: “Хўжалик фаолияти таҳлили методининг илмий асоси диалектик материализм ва сиёсий иқтисодидир”¹³. Бу фикрни ойдинлаштириш, хўжалик фаолияти таҳлили фани методининг ўзига хос хусусиятларини очиб бериш учун ёзадилар: “Иқтисодий таҳлил ҳодисаларнинг умумий кўрсаткичларини алоҳида қисмларга бўлиш (таҳлил) ва ҳодисаларнинг алоҳида омилларини умумлаштириш (сitez) йўли билан ўзаро боғлиқликда ўрганадиган диалектик методга асосланади”¹⁴.

Худди шундай таърифни Д.И.Деркач¹⁵ ҳам қўллайди. Аммо бу таърифларда ҳам таҳлилнинг ўзига хос хусусиятини ифодаловчи методнинг мазмуни очиб берилмаган. Таҳлил методида фалсафанинг анализ ва синтез категориялари қўлланилишини кўрсатган холос. Лекин ушбу фанда

⁷Шу жойда, 102, 125-131, 134, 143-146, 149-150 каби бетлар.

⁸Шу жойда, 102, 125-131, 134, 143-146, 149-150 каби бетлар.

⁹Курс анализа хозяйственной деятельности.// Под.ред.С.К.Татура и А.Д.Шерматов. -М: Экономика.1994.41 бет.

¹⁰Кмицикевич О.Р. и др. Анализ хозяйственной деятельности организаций и предприятий потребительской кооперации -М: Экономика 1971. 8-10 бет.

¹¹Каракоз И.И. Совершенствование экономической работы и управления производством на промышленном предприятии - Киев: Висше.шк. 1976.98-101 бет.

¹²Жарковская Е.П. и др. Анализ хозяйственной деятельности строительных организаций. (Е.П.Жарковская, К.Г.Романова, С.С.Романова -М: Стройиздат, 1989.11 бет.

¹³Ўша жойда, 11 бет.

¹⁴Ўша жойда, 11 бет.

¹⁵Деркач Д.И.Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятий строительных организаций-М.:Финансы и статистика, 1990. 12 бет.

фалсафанинг бу категорияларидан ташқари яна индукция ва дедукция, сабаб ва оқибат каби бир қанча категорияларидан ҳам фойдаланилади. Демак, ушбу таърифни таҳлил методининг мазмунини тўлиқ ифодалайди, деб қабул қилиб бўлмайди.

Жуда кўп адабиётларда муаллифлар режали иқтисодиёт талабидан келиб чиқиб, барча иқтисодий ишларни режа бажарилишига қаратган ва таҳлил методининг таърифини ишлаб чиқишда ҳам режа бажарилишини марказий масала даражасига кўтарган. Бироқ, ҳозирги кунда ҳам режа ўз моҳиятини бутунлай йўқотган бўлмасда у бутун фаолиятни баҳолайдиган асосий мезон бўлмай қолди. Айниқса турли мулкларнинг пайдо бўлиши натижасида рақобат муҳитининг кучайиши режанинг бажарилишига унчалик боғлиқ бўлмасдан қолди. Муҳими рақобатбардошликни мустақамлаш масаласи ўта жиддий тус олиб улгурди.

Ўз даврида етакчи олимлардан бири И.И.Поклад “Иқтисодий таҳлил методи – корхона хўжалик фаолиятида ёки уларнинг юқори бўғинларида кўрсаткичлар режаси бажарилишини бир бутун ва алоҳида қисмлари бўйича солиштириш, режа бажарилиши кўрсаткичлари даражасига таъсир этувчи омилларни, ички резервлар миқдорини аниқлаш ва таҳлил натижасини умумлаштиришни комплекс, ўзаро боғлиқ равишда ўрганишга айтилади”¹⁶ деб таъриф берган эдилар.

Ушбу таърифда бир қарашда жуда содда, тушунарли ва таҳлил методининг барча қирраларини қамраб олгандай бўлади. Аммо бозор муносабатларига асосланган эркин иқтисодиёт шароитида бу таъриф ҳам тўғри келмайди. Таъкидлаш лозимки, ҳар қандай фан методининг таърифи давр ёки объектнинг ўзгариши билан ўзгармаслиги керак.

Ҳозирги босқичда режа бажарилиши асосий кўрсаткич сифатида қараш ўз моҳиятини йўқотди. Табиийки, режа бажарилишини асос қилиб олган ҳар қандай таъриф ҳам мос равишда ўз моҳиятини йўқотади. Бугунги кунда таҳлил масаласида ҳисоб-китоблар ахборотларни олиш анча осонлашди, бироқ ундан тўғри хулоса чиқариб, тўғри қарорлар қабул қилиш масаласи асосий муаммолардан бирига айланмоқда. Бу айниқса инсон ресурслари аналитикасида ўта муҳим. Зеро, инсон ресурсларидан ҳозирги шароитда кўпвариантли қарорларни қабул қилишни, бунинг учун эса креатив фикрлашни тақозо қилмоқда.

Режали иқтисодиёт шароитда режани асос қилиб олиш мумкинку деган саволнинг туғилиш табиий. Аммо ўша даврда ҳам таҳлил методининг таърифини ишлаб чиқишда ҳар қандай режадан, юқоридан туриб бошқаришдан ҳоли ҳолда ёндошган муаллифлар ҳам талайгина. Жумладан, Н.А.Хан иқтисодий таҳлил методини кўйидагича таърифлайди. “Иқтисодий анализ

¹⁶ Поклад И.И. Теоретические основы экономического анализа работы предприятий- М: Финансы: 1969. 28 бет.

методи деганда ишлаб чиқарувчи кучлардан ва иқтисодий қонунлардан фойдаланиш йўллари ўрганиш ёки ўрганишга ёндошишни тушунмоқ керак. Бунга хўжалик резервларини топиш ва ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш йўллари белгилаш учун ишлаб чиқарувчи кучлар ва иқтисодий қонунларнинг таркибий қисмларини бўлиб кўриш воситасида эришилади”¹⁷.

Бу таъриф режа бажарилиши, бошқарув ҳаракатларини бажариш каби методларга таяниб аниқ услубий фан сифатида ёритилган. Бу фан методининг таърифсини ишлаб чиқишда иқтисодиётнинг бирламчи эканлигини, унинг турли бўғинлари мавжудлигини инобатга олиш лозим эди. Ушбу таъриф микроиқтисодий таҳлилга нисбатан макро иқтисодий таҳлил методини ифодалаш учун анча яқин. Шунингдек бу таърифда назарий жиҳатдан анча мавҳумликлар мавжуд. Бунда таҳлилга хос хусусият очиб берилмаган. Бу таърифни менежмент, ишлаб чиқаришни ташкил қилиш каби фанларга ҳам қўллаш мумкин. Буни инсон ресурслари аналитикаси фани учун ҳам назарий асос қилиб олиши мумкин. Аммо бугунги кунда ушбу таъриф замон талабидан келиб чиққан ҳолда такомиллаштирилиши мақсадга мувофиқ.

Бир гуруҳ олимлар Л.И. Кравченко, П.И.Савчиев, В.И.Самборский таҳлил фани методи таърифини ёзишда унга мустақил фан сифатида ёндошиш ва унинг характерли хусусиятларини шу фан методининг таърифида очиб беришга ҳаракат қиладилар. Лекин иқтисодий таҳлил таърифини назарий жиҳатдан шакллантиришда ҳар хил нуқтаи назардан қарайдилар. Масалан, В.А.Раевский фаннинг методи “молия хўжалик фаолиятини ўрганишга ёндошиш”¹⁸ деб уқтирса, П.И.Савичев бу фаннинг “методи унинг аниқ вазифаларидан келиб чиқади”¹⁹, деб таъкидлайдилар. В.И. Самборский эса, “бошқарув қарорларини иқтисодий асослашни”²⁰ мақсад қилиб қуйса, Л.И.Кравченко “иш натижасини объектив баҳолаш”²¹ нуқтаи назаридан келиб чиқади.

Бу муаллифларнинг таҳлил методи таърифига турлича ёндошганлиги сабабли битта тушунчани ҳар қайси турлича талқин қилади. Жумладан, П.И.Савичев хўжалик фаолияти таҳлили методига қуйидагича таъриф беради: “Корхона иши иқтисодий таҳлили методи, унинг аниқ вазифаларидан келиб чиқадиган ва ҳалқ хўжалигининг алоҳида тармоқлари хусусиятларини ўзида ифодалайдиган материалистик диалектика усулидир”²².

Ушбу таърифда таҳлилнинг методи унинг вазифаларига бўйсундирилади. Бироқ, ҳар қандай фаннинг методи унинг предметини ўрганишга қаратилиши

¹⁷ Хан Н.А. Қишлоқ хўжалик корхоналари хўжалик фаолиятининг анализи. -Т: «Ўқитувчи», 1978. 12 бет.

¹⁸ Раевский В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий (объединений) Учебник. Под ред. В.А.Раевского – М.: Финансы и статистика, 1988. 5 бет.

¹⁹ Савичев И.И. Экономический анализ – орудие выявления внутрихозяйственных резервов- М: финансы, 1968, 17 бет.

²⁰ Каркоз. И.И.Самборский В.И.Теория экономического анализа-Киев: Высшая школа, 1989. 37 бет.

²¹ Кравченко Л.И.Анализ хозяйственной деятельности предприятий торговли и общественного питания – М.:Выс.школа, 1989. 15 бет.

²²Савичев П.И.Экономический анализ – орудие выявления внутрихозяйственных резервов- М: Финансы, 1968. 17 бет.

лозим. Бундан ташқари “ҳалқ хўжалигининг алоҳида тармоқлари хусусиятларини ўзида ифодаладиган материалистик диалектика усулидир” дейилган. Бунда П.И. Савичевнинг хўжалик фаолияти таҳлили фанининг предметдан анча узоқлашганлигини кўрамиз. Шу жиҳатдан қараладиган бўлса, инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили)га унчалик мос келмайди. Бу фан предмети асосан ҳалқ хўжалигининг бошланғич бўғинини (микро иқтисодиёт даражасини) ўрганади. Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) иқтисодий таҳлилнинг бир туридир сифатида қаралиши лозим. Бундан ташқари мазкур фанда ҳам инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг алоҳида хусусиятлари ўрганилмайди, балки шу соҳанинг ички ва ташқи имкониятларидан самарали фойдаланиш йўл-йўриқлари кўриб чиқилади.

Демак, П.И.Савичевнинг тавсия қилган таърифида хўжалик фаолияти таҳлили методининг ўзига хос хусусияти мустақил фан сифатида тўлиқ ва лўнда қилиб ёритилмаган. Бунга яна бир исбот. Материалистик диалектика усулини бевосита таҳлил қилиш усули деб қарайди. Бу умумий тушунча, ҳамма фанга тегишли. Аммо бу фан методи таърифсида айнан шу фанга тегишли жиҳатлар ёритилиши лозим эди.

Таҳлил методи шу фан предметини ўрганишга боғланган бўлиши лозимлигини қайд этдик. Бу борада В.А.Раевский анча тўғри ёндошган. “Корхонанинг молия хўжалик фаолиятини ўрганишга ёндошиш усулини таҳлилнинг методи деб тушунилади. Молия хўжалик фаолияти таҳлили методи диалектика назариясига асосланиб корхонанинг фаолиятини миқдор ва сифат ўрганишдир”²³, деб кўрсатади. Буни бевосита инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили)га қиёс қиладиган бўлсак, мазкур таҳлил айнан инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) доирасида қаралиши лозимлигини кўриш мумкин.

Бирок, ушбу таърифда ҳам хўжалик фаолияти бироз чегараланган. Хусусан, “корхонанинг молия-хўжалик фаолиятини ўрганишга ёндошиш”. деб таъкидланади. Корхонанинг хўжалик фаолияти молиявий операциялардан ташқари кенг маънодаги иқтисодий, ижтимоий, техник, технологик, ташкилий каби жараёнларни ҳам ўз ичига олади. Бундан ташқари “диалектика назариясига асосланади” дейилган. Ҳақиқатда таҳлил методи диалектика назариясига асосланади ва корхонанинг фаолиятини ўрганишда кўрсаткичлар тизимидан фойдаланади. Лекин В.А.Раевский фақат “миқдор ва сифат” кўрсаткичлари билан чегараланиб қолади. Хўжалик фаолиятини таҳлил қилишда булардан ташқари яна ўртача, нисбий, режа, меъёр, каби кўрсаткичлар ҳам қўлланилади.

Демак, хўжалик фаолияти таҳлили методи таърифини такомиллаштиришни талаб қилади, чунки амалга ошириладиган ишлар бозор муносабатларига асосланган эркин иқтисодиёт талабларига мос бўлмоғи лозим. Аммо юқорида

²³ Анализ, финансово-хозяйственной деятельности предприятий и (объединений): Учебник (Под.ред. В.А.Раевский) -М: Финансы и статистика,1988. 5 бет.

таъкидланган таърифларда ҳеч қандай мақсад кўзда тутилмаган. Мақсадсиз ҳаракат ҳалокатга олиб келади.

Бу борада В.И.Самборский тавсия қилган таъриф анча диққатга сазовор. Бу олимнинг таъкидлашича: “Социалистик корхоналар иши иқтисодий таҳлилнинг методи бошқарув қарорларини иқтисодий асослаш мақсадида улар фаолиятини кўрсаткичлар тизими орқали ўрганиш учун қўлланиладиган усул ва услублар мажмуидир”²⁴, дейилган. Агар бунга инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фани нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, ушбу фаннинг қамрав даражасининг ҳам ўзига хос чегараси мажуд.

Ҳақиқатда бу таърифда кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш тавсия қилинади, таҳлилнинг нима мақсадда амалга оширилиши кўзда тутилади. Яна эътиборга молик томони шундаки, хўжалик фаолиятини ўрганишда бир қанча усул ва услублардан фойдаланилади. Айнан ана шу услублар мажмуаси таҳлил методининг таърифсига киритилиши, унинг мазмунини янада тўлароқ ифодалаш имконини беради.

Бироқ, ушбу таърифда фақат давлат мулкка асосланган корхоналар фаолияти инобатга олинган ҳамда юқоридан туриб бошқарув усулига мослаштириш кўзда тутилган. Бозор муносабатларига асосланган эркин иқтисодиёт ушбу тушунчаларни инкор қилиб, буларга янгича ёндашишни талаб қилмоқда. Хусусан, эндиликда хўжалик фаолияти таҳлилининг объекти фақат давлат корхоналари бўлмасдан, балки кўп мулкчиликка асосланган корхоналардир. Бошқарувда эса, юқоридан туриб эмас, бевосита иқтисодий жараён содир бўлаётган объектда, яъни хўжалик юритувчи субъектларда амалга ошириш лозимлиги кўзда тутилмоқда ва шунга амал қилинмоқда. Бу айниқса инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанида яққол намоён бўлади.

Аммо давлат мулкига асосланган ишлаб чиқариш муносабатлари шароитида ҳам хўжалик фаолияти таҳлили фанининг методига таъриф беришда қайси тузум ёки қайси мулк шаклидан қатъий назар амал қилиниши мумкинлигини кўзда тутган ҳолда, тўғри ёндошган муаллифлар ҳам йўқ эмас. Жумладан, Л.И.Кравченко таҳлил фанининг методига қуйидагича таъриф беради: “Хўжалик фаолияти таҳлили методи – иқтисодий жараёнларни тадқиқ қилишга диалектик ёндошиш, иш натижаларини объектив баҳолаш, хўжалик юритишнинг самарадорлигини ошириш имкониятларини аниқлаш ва сафарбар қилиш, иқтисодиётни оптимал равишда бошқариш қарорларини қабул қилиш учун тегишли маълумотлар етказиб бериш мақсадида корхона, унинг бўлимлари ва бирлашмаларининг ҳамда халқ хўжалигининг бошқа бўлимларининг ижтимоий, иқтисодий ва бошқа фаолиятларини бир-бирига боғлиқ ҳолда тизимли равишда, комплекс ўрганишдир”²⁵.

²⁴Каркоз.И.И. Самборский В.И. Теория экономического анализа - Киев: Вища школа, 1989.37 бет.

²⁵Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности предприятий торговли и общественного питания,-Мн: Висш шк.1989. 15 бет.

Ушбу таърифда корхона ва бирлашмаларнинг мулк шакли, режа бажарилиши, юқоридан назорат қилиниши каби масалалар ифода этилмасдан таҳлил фани методининг мазмуни кенгроқ ёритилган. Бироқ шуни эътироф қилиш керакки, ушбу таърифда таҳлилнинг нима мақсадда амалга оширилиши яхши ёритилишига қарамасдан, унинг кандай усуллар билан ва қачон амалга оширилиши кўрсатилмаган. Фикримизча, таҳлил фани методининг таърифида бу масалалар ўз ифодасини топмоғи лозим.

Бутун умри, илмий фаолияти ва ижодини хўжалик фаолияти таҳлили фанининг шаклланиши ва ривожланишига бағишлаган олимлардан бири С.Б.Барингольц иқтисодий таҳлил фанининг назарий жиҳатдан эришган ютуқларини илмий жиҳатдан таҳлил қилиб, хўжалик фаолияти таҳлили методи тўғрисида қуйидагича хулосага келади: “Таҳлил методи хўжаликда режаларнинг бажарилишига ва уларнинг динамикасига таъсир этувчи алоҳида омилларни режа, ҳисоб, ҳисобот ва бошқа маълумотлар манбаида ифодаланган кўрсаткичларни махсус усуллар, орқали ҳисоблаш йўли билан системали равишда комплекс ўрганиш, аниқлаш ва умумлаштириш усулидир”²⁶.

Ҳақиқатда, ушбу таърифда таҳлил методининг мазмуни ўз ифодасини топгандай, чунки хўжалик фаолиятининг барча қирралари инобатга олинган, унинг натижалари маълумотлар манбаида ифодаланиши кўзда тутилган ва уларни ўрганиш, аниқлаш ва умумлаштиришда қўлланиладиган усуллар ҳам таъкидланган. Аммо ушбу таърифда ҳам айрим мунозарали жиҳатлар мавжуд. Бунда барча таҳлилий ишлар қайси мақсад учун амалга оширилиши, уларнинг нимага асосланиши, қанақа кўрсаткичларда ифодаланиши кўзда тутилмаган.

Бу камчиликлар А.И.Меркушев ва А.А.Меркушевларнинг китобида келтирилган таърифда анча бартараф қилинган бўлиб, масаланинг мазмуни кенгроқ ёритилган. Бу олимлар фикрича: “Таҳлил методи ўз предметини ҳар томонлама ўрганиш, билиш, умумлаштириш, аниқлаш учун қўлланиладиган усул ва услублар системасидан фойдаланиш, қонунлар, кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқлик ва хўжаликдаги ўзгаришларга таъсир этувчи объектив сабабларни (омилларни) аниқлаш, фойдаланилмай қолган ички имкониятларни (резервларни) очиб бериш ва мавжуд ресурслардан халқ хўжалик режаларини бажариш мақсадида оқилона фойдаланиш, иқтисодий тежамкорликка амал қилиш орқали унинг рентабеллигини ошириш, ижтимоий ишлаб чиқариш самарадорлигини янада ўстиришдан иборатдир”²⁷, деб ёритилган..

Аммо ушбу таърифда фаннинг предмети ва вазифалари ҳам унинг методи сифатида қаралмоқда. Хусусан, объектив ва субъектив омиллар, таҳлилнинг предметиға кирса, уларнинг натижа ўзгаришиға таъсирини ҳисоблаш, иқтисодий тежамкорликка амал қилиш, рентабелликни ошириш,

²⁶Барингольц С.Б. Экономической анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития,-М: Финансы и статистика, 1984.с.57.

²⁷ Меркушев А.И., Меркушев А.А., Анализ хозяйственной деятельности снабженческо сбитовых организаций. М.: Высшая школа, 1987, 12 бет.

ижтимоий ишлаб чиқаришни янада ўстириш кабилар унинг вазифасига киради. Шу туфайли бу борадаги илмий кузатувлар давом этмоқда. Бу айниқса, бозор муносабатларига асосланган эркин иқтисодиёт шароитда жуда муҳимдир. Юқоридаги назарий таҳлиллардан келиб чиқиб, Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фани методининг таърифини ишлаб чиқишни мақсадга мувофиқ, деб топдик.

Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг методи деганда, ўз предметини ҳар томонлама ўрганиш, билиш, умумлаштириш, аниқлаш учун қўлланиладиган усул ва услублар тизимидан фойдаланиб, турли йўналишларни ифодаловчи ўзаро боғлиқ кўрсаткичлар ўртасидаги ўзгаришларга таъсир этувчи омилларни аниқлаш, фойдаланилмай қолган ички имкониятларни (резервларни) очиб бериш ва инсон ресурсларидан оқилона фойдаланиш, тежамкорликнинг барча йўналишларига (вақт, маблағ, ресурс ва.х.к.) амал қилиш орқали унинг самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар ва имкониятларни ишлаб чиқаш билан боғлиқ жараёнлар мажмуи тушунилади.

Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг методининг таърифи ўз ичига қуйидаги асосий жиҳатларни олади:

Биринчидан, таърифнинг таркиби бевосита ўз предметини ҳар томонлама ўрганиш, билиш, умумлаштириш, аниқлашни қамраб олади. Демак у бевосита предметини ўрганишга қаратилганлиги билан аҳамиятли.

Иккинчидан, ушбу ҳолатларни ўрганиш учун қўлланиладиган усул ва услублар тизимидан фойдаланиш масаласини ҳам қамраб олган. Чунки ҳар қандай фаннинг методи усул ва услубларсиз мукамал бўлмайди.

Учинчидан, турли йўналишларни ифодаловчи ўзаро боғлиқ кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик масаласи олинган. Чунки кўрсаткичлар жараён ва ҳодисаларни ўзида ифода этади. Шу жиҳатдан улар ўзаро боғлиқликда. Биттасининг ўзгариши албатта иккинчисига ҳам таъсир қилади.

Тўртинчидан, кўрсаткичларнинг ўзгаришлари ўз-ўзидан содир бўлмайди. Буларнинг биттасини натижа деб қарайдиган бўлсак, бошқалари омил сифатида иштирок этади. Шу туфайли, ўзгаришларга таъсир этувчи омилларни аниқлаш масаласи ҳам ушбу таърифга кирмитилган.

Бешинчидан, фойдаланилмай қолган ички имкониятларни (резервларни) очиб бериш ва инсон ресурсларидан оқилона фойдаланиш масаласи ҳам ушбу таъриф таркибига киритилиши, албатта таҳлилнинг мақсадига боғлиқ бўлади. Чунки ҳар бир жараёнда имкониятлар талайгина, аммо улар таркибидан керак қисмигагина қаратилган бўлиши, таҳлилнинг мақсадига боғлиқ бўлади.

Олтинчидан, таҳлил натижасида ўрганилаётган объектнинг барча йўналишлари (вақт, маблағ, ресурс ва.х.к.) бўйича тежамкорликка эришиш масаласи қўйилган. Субъектларнинг барқарор ривожланиши ва самарадорлигининг мунтазам равишда ошиб бориши тежамкорликка боғлиқ. Айнан ушбу ҳолатни инобатга олиб, бу масалани ҳам таърифга киритилди.

Еттинчидан, аниқланган имкониятлардан фойдаланиш йўлларига амал қилиши орқали унинг самарадорлигини оширишга қаратилган чора-тадбирлар ва имкониятларни ишлаб чиқаш билан боғлиқ жараёнлар мажмуи ҳам таърифнинг мазмунига киритилган.

Кўриниб турибдики, инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг методининг таърифи ўз ичига шу фан билан боғлиқ барча йўналишларни қамраб олган. Шу жиҳатдан ушбу таъриф бугунги кунда такомиллашган вариант сифатида тан олиниши мақсадга мувофиқ.

Ибрагимов Мурод Нозирович – директор консалтиноговой компании ООО “LEAN PHARMA CONSULTING”, E-mail: ibragimovmurod1@gmail.com

МАҲАЛЛИЙ ФАРМАЦЕВТИКА МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ КЕНГАЙТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация: Жадал ўсиб борётган фармацевтика саноати ҳолати таҳлили асосида мамлакатда сифатли ва хавфсиз дори воситалари ҳамда тиббиёт буюмлари ишлаб чиқаришни кенгайтириши, уларни экспортини ошириб бориши йўналишлари белгиланган. Унда маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ишлаб чиқариши қуватларидан самарали фойдаланиши йўналишларига алоҳида эътибор берилган.

Калитли сўзлар: дори воситалари, тиббиёт буюмлари, доривор ўсимликлар, фармацевтика кластери, маҳаллийлаштириши, импорт, экспорт.

Abstract: Based on the analysis of the rapidly growing pharmaceutical industry, the directions of expanding the production of high-quality and safe medicines and medical devices in the country and increasing their exports have been identified. It pays special attention to the areas of efficient use of production facilities by domestic manufacturers.

Keywords: medicines, medical devices, herbs, pharmaceutical cluster, localization, import, export.

Аннотация: на основе анализа состояния быстро растущей фармацевтической промышленности определены направления расширения производства качественных и безопасных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в стране, увеличения их экспорта. Особое внимание в нем уделено направлениям эффективного использования производственных мощностей отечественными производителями.

Ключевые слова: лекарственные средства, изделия медицинского назначения, лекарственные растения, фармацевтический кластер, локализация, импорт, экспорт.

КИРИШ

Аҳолининг турли қатламларининг хавфсиз, самарали, сифатли ва қиммат бўлмаган дори воситаларини фойдалан олишига эришиш ҳар бир мамлакат ҳукуматининг муҳим вазифаси ҳисобланади. Ўзбекистонда мустақиллик йилларида сифатли дори воситалари билан таъминлаш борасида кўплаб ўзгаришлар амалга оширилди, фармацевтика соҳаси жадал ривожланиб, маҳаллий иқтисодиётнинг алоҳида соҳасига айланди.

Шу билан бирга, фармацевтика саноати давлат томонидан ҳар томонлама қўллаб-қувватланаётганига қарамай аҳоли ва тиббиёт муассасаларининг

талабларини тўла қондира олганича йўқ, дори воситалари бозорида импорт улуши катталигича қолмоқда, дориларнинг импорт нархлари узлуксиз ошиб бормоқда.

Бугунги кунда дори воситалари маҳаллий корхоналарда ишлаб чиқаришни кенгайтириш, янги, смарали дори воситалари ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш долзарб масалала бўлиб қолмоқда.

ЎЗБЕКИСТОН ФАРМАЦЕВТИКА ТАРМОҒИ

Охирги етти йил мобайнида фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш икки баробарга, уларнинг экспорти 11 баробарга, корхоналар сони уч баробарга ўсиб, соҳага 750,0 млн.долл. инвестиция қилинган.

Бугунги кунда Ўзбекистонда 3,5 минг номдаги дори воситалари ва тиббиёт буюмлари ишлаб чиқарилади.

Шундай бўлсада, булар талабни тўла қондиришга етарли эмас, тармоқ ханузгача импортга боғлиқликдан, унга бўлган турли чегераланишлардан, доимий нарх ошиб боришидан чиққани йўқ.

Ўзбекистон фармацевтика маҳсулотлари бозори 1,6 млрд.доллар миқдорида баҳоланиб, унинг тўртдан бир қисми маҳаллий ишлаб чиқарувчилар томонидан қопланган, 1,2 млрд.долларлик фармацевтика маҳсулотлари импорт ҳисобидан қопланган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти 2024 йилнинг 18 декабрь куни «Tashkent Pharma Park» инновацион фармацевтика кластерида мамлакатдаги фармацевтика корхоналари раҳбарлари билан мулоқотда дори воситалари ва тиббиёт буюмларини маҳаллийлаштиришни кенгайтириш ва уларнинг экспортини кенгайтириш бўйича бир қатор ташаббусларни эълон қилди.

Акциядорлик тижорат «Асакабанк» и Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги ва йирик фармацевтика корхоналари билан биргаликда 2025 йилда юқори талаб билан фойдаланилиб келинаётган 200 турдаги дори воситалари ўзлаштириш ва ишлаб чиқриш дастурини ишлаб чиқади ва бу лойиҳаларни молиялаштириш учун имтиёзли тарзда 400,0 млн. АҚШ доллари ажратади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 28 январдаги “Фармацевтика тармоғини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чоратадбирлар тўғрисида” ги ПФ-13 сонли Фармони билан фармацевтика тармоғини ривожлантиришга қаратилган бир қатор имтиёзлар ва янги чоралар белгиланди.

Жумладан,

- Фармацевтика маҳсулотлари экспорти ҳажмини ошириш мақсадида АҚШ нинг “Food and Drug Administration” (FDA) ёки “European Medicines Agency” (EMA) ташкилотларида рўйхатдан ўтказиш билан боғлиқ харажатларни тўла қоплаб бериш;

- Маҳаллий ишлаб чиқарувчи корхоналарининг фармацевтика маҳсулотларини хорижий давлатларда рўйхатдан ўтказиш билан боғлиқ харажатларнинг 50 фоизини қоплаб бериш;
- Соҳа корхоналарига нуфузли халқаро кўргазма ва ярмаркаларда стендлар ташкил этиш билан иштирок этиш харажатларининг тўла қоплаб бериш;
- “Асакабанк” АЖ таъсисчилигида устав фонди 10 млн. АҚШ доллари эквивалентига тенг бўлган, фармацевтика соҳасининг биофармацевтика, хужайра технологиялари, онколгия каби йўналишлардаги стартап лойиҳаларни молиялаштирадиган венчур жамғармасини ташкил этиш;
- Тикланиш ва тарққиёт жамғармаси, “Асакабанк” АЖ ва Фармацевтика тармоғини ривожлантириш агентлиги “Асакабанк” АЖ ҳузурида Фармацевтика тармоғининг истиқболли лойиҳалари инвестиция жамғармасини ташкил этиш, бу Жамғармага Тикланиш ва тарққиёт жамғармаси 50,0 млн. АҚШ доллари ва “Асакабанк” АЖ 50,0 млн. АҚШ доллари киритилиши ва у орқали фармацевтика йўналишидаги илмий амалий ва инвестиция лойиҳаларида улуш билан иштирок этиш;
- Маҳаллий дори воситаларини яратишга қаратилган илмий ишланмалар ва стартап лойиҳаларни молиялаштиришга 2030 йилга қадар ҳар йили 20,0 млрд.сўм грант маблағлари ажратилиши соҳа ривожига катта туртки бўлади.

ФАРМАЦЕВТИКА СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мамлакатнинг дори ҳафвсизлигини таъминлаш, нархлари ошиб бораётган импортга боғлиқнинг асосий йўналиши – импорт қилиниб келинаётган дори воситалари ва тиббиёт буюмлари ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ҳисобланади. Бугунги кунда та ишлаб чиқариш корхонаси томонидан турдаги дори воситалари ва тиббиёт буюмлари ишлаб чиқарилмоқда. Маҳаллийлаштирилган дори воситалари асосан халқаро патентдан озод бўлган ишлаб чиқариш мураккаб бўлмаган препаратлар бўлиб ҳисобланади. Маҳаллий корхоналар 2024 йилда бозорга чиқарилган дори воситаларининг 19 фоизини ишлаб чиқаришган.

Фармацевтика соҳасининг бугунги кундаги ҳолати ва хорижий мамлакатларда бу соҳани ривожлантириш амалиётларига асосланган ҳолда маҳаллий фармацевтика маҳсулотларини ишлаб чиқаришни кенгайтиришнинг асосий йўналишлари сифатида қўйидагиларни белгилаш мумкин:

- Фармацевтика корхоналарида “Намунали Ишлаб Чиқариш Амалиёти” (GMP), “Намунали Дистрибуция Амалиёти” (GDP), “Намунали Дорихона Амалиёти” (GPP) стандартлари жорий қилган корхоналар фаолиятини тарғиб қилиш, маҳаллий дори воситаларига аҳоли ва мутахассисларнинг ишончини мустаҳкамлаб бориш;

- Маҳаллий ишлаб чиқариш корхоналарида шартнома асосида хорижий корхоналар самарали дори воситалари ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;
- Дори воситалари ва тиббиёт буюмлари ишлаб чиқарувчилар эҳтиёжлари учун имтиёзли кредитлар ажратиш амалиётини доимий қилиб белгилаш;
- Соҳанинг инвестицион жозибадорлигини ошириш, хорижий ва маҳаллий инвестициялар жалб этиш;
- Маҳаллий фармацевтика корхоналарнинг электр энергияси, газ ва сув билан узлуксиз таъминлаш чораларини кўриш;
- Маҳаллий дори воситалари ва тиббиёт буюмлари экспортини рағбатлантириш, экспорт қилинган дори воситалари ҳақида маълумотларни ижтимоий тармоқларда, бошқа оммавий ахборот воситаларида тарғиб қилиб бориш;
- Доривор ўсимликлар плантацияларини кенгайтириш, уларни тиббиёт амалиётида қўлланишни кенгайтириш бўйича изланишларни рағбатлантириш, доривор ўсимликлар етиштирувчиларга солиқ имтиёзлари бериш.

ХУЛОСА

1. Мамлакатимиз дори хавфсизлигини таъминлаш, аҳолини сифатли дори воситалари ва зарур тиббиёт буюмларини узлуксиз етказиб бериш ва уларнинг импортга боғлиқлигини камайтириш учун уларни ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни кенгайтириш.
2. Маҳаллий дори воситалари ва тиббиёт буюмларини ишлаб чиқаришни кенгайтириш учун маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни ҳар томонлама қўлла-қувватлаш.
3. Фармацевтика тармоғига хорижий ва маҳаллий инвесторларни жалб этиш.

Фойдаланилган манбалар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 28 январдаги “Фармацевтика тармоғини жадал ривожлантиришга оид қўшимча чоратадбирлар тўғрисида” ги ПФ-13 сонли Фармони.
2. Фармацевтика превращается в экономический драйвер Узбекистана. <https://uz.kursiv.media/2023-10-06/farmaczevtika-prevrashhaetsya-v-ekonomicheskij-drajver-uzbekistana/>.

Холиқулов Анвар Нематович – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Иқтисодий таҳлил ва статистика” кафедраси мудири, и.ф.н., профессор

ТУРИЗМ ВА МЕҲМОНХОНА СОҲАСИДА БОШҚАРУВ ҚАРОРЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ТАЛҚИНИ

Аннотация: мақолада туризм ва меҳмонхона соҳасида кадрлар менежментининг мазмуни, турлари ва улардан самарадорликни оширишда фойдаланиш йўллари, ҳамда

туризм соҳасида бошқарув қарори, меҳмонхона хўжалигида бошқарув қарори тушунчаларига таърифлар берилган.

Калит сузлар: туризм, меҳмонхона, кадрлар менежменти, туризм соҳасида бошқарув қарори, меҳмонхона хўжалигида бошқарув қарори.

Аннотация: В статье описаны содержание и виды управления персоналом в сфере туризма и гостиничного бизнеса и способы их использования для повышения эффективности, а также даны определения понятий управленческого решения в сфере туризма и управленческого решения в гостиничном бизнесе.

Ключевые слова: туризм, гостиница, управление персоналом, управленческое решение в сфере туризма, управленческое решение в гостиничной сфере.

Annotation: The article describes the content and types of personnel management in the tourism and hotel industry and ways of using them to improve efficiency, as well as definitions of the concepts of management decision in the tourism industry and management decision in the hotel industry.

Keywords: tourism, hotel, personnel management, management decision in the field of tourism, management decision in the hotel industry.

Барча соҳалар сингари туризм ва унинг таркибий қисми бўлган меҳмонхона соҳасида ҳам кадрлар менежментини такомиллаштириш бугунги кунда объектив заруратга айланди. Чунки, иқтисодий-ижтимоий жараёнлар шиддат билан ўзгариб, такомиллашиб бораётган бир паллада, уни бошқарадиган барча иқтисодий механизмларни ва унинг таркибий қисми бўлган менежмент ҳам такомиллашишни талаб қилади. Шу туфайли мазкур масаланинг асосий йўналишларини қараб чиқиш, уларнинг соҳа самарадорлигини оширишга таъсирини ўрганиш ўта долзарб масалалар сирасига киради.

Иқтисодий адабиётларда менежерлар тўртта функцияни бажаради, деб таъкидланади. Буларга режалаштириш, ташкиллаштириш, мативлаш ва назорат қилиш функцияларини киритади²⁸. Менежернинг асосий вазифаси қарорларни қабул қилишда ва уларнинг бажарилишини таъминлашда ана шу функциялардан келиб чиққан ҳолда ёндошишни тақозо қилади. Бу функциялар бевосита туризм ва меҳмонхона хўжалиги соҳасида фаолият олиб бораётган менежерларга ҳам тегишлидир. Шунини эътироф этиш керакки, ҳозирги пайтда иқтисодиётни бошқариш масаласи ҳам кундан-кунга такомиллашиб бормоқда.

Одатда қарорларни қабул қилиш ва уларни амалга оширишнинг андозасини белгилаб бериш бир гуруҳ ходимларнинг (асосан раҳбар ва менежерларнинг) ижодий фаолияти бўлиб ҳисобланади. Албатта булар жамоа мажлисларида муҳокама қилиниб, тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритилади. Қарорларнинг ишлаб чиқилишидан тортиб бажарилишигача бўлган вақтда ҳамма тадбирлар мазкур соҳада самарадорликни оширишга қаратилган бўлади. Бу бир қанча босқичларни ўзида қамраб олади. Булар қуйидаги расмда ўз ифодасини топган.

²⁸Кабушкин Н.И. Менежмент туризма: Учебник. – 3-е изд, испр. – Мн.: Новое знание, 2002. – С. 212.

Мазкур расмдан кўриниб турибдики, соҳада самарадорликни оширишга қаратилган қарорни қабул қилиш ва унинг ижросини таъминлаш жараёни мураккаб кўпбосқичли жараён экан. Шу туфайли менежер ишининг самарадорлиги айнан самарали қарорларни қабул қилиш қобилияти билан белгиланади. Қарорни қабул қилиш жараёни, таъкидланганидек, ижодий жараён бўлиб, у бошқарув фаолиятининг асосий мазмунини ўзида қамраб олади. Демак, бошқарув жараёнларида, айниқса ушбу субъектнинг самарадорлигини оширишда, бошқарув қарорларини қабул қилишнинг аҳамияти катта экан, унинг мазмуни нималардан иборатлигини ҳам назарий жиҳатдан қараб чиқишни тақозо қилади.

Бу борада анча адабиётлар нашр қилинган. Аммо бошқарув қарорининг мазмуни ва ундан келиб чиқадиган таърифи бўйича тадқиқотлар ҳамон етарли эмас. Шу туфайли бевосита туризм ва меҳмонхона хўжалигида бошқарув қарорларинига таъриф беришдан олдин, унинг умумий таърифимизни беришни мақсадга мувофиқ, деб топдик. **Бошқарув қарори дейилганда, бирорта соҳани бошқариш ва самарадорлигини ошириш учун бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган, мантиқий кетма-кетликка эга бошқарув жараёнларини тартибга соладиган бошқарувчилар меҳнатларининг мажмуи тушунилади.**

Мазкур таърифни назарий жиҳатдан асослаш учун қуйидагиларни таъкидлашни мақсадга мувофиқ, деб топдик. Биринчидан, бошқарув қарори дейилганда, бирорта соҳани бошқариш ҳақида гап кетмоқда. Демак умумий таъриф фақат битта соҳага тегишли бўлмасдан, барча соҳаларни қамраб оладиган бўлиши лозимлигидан далолат беради.

Иккинчидан, жараённи бошқариш учун улар бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган, мантиқий кетма-кетликка эга бўлиши керак. Агар улар мантиқий кетма-кетликка эга бўлмаса ва бир-бири билан узвий боғлиқ бўлмаса, бошқарувда яхлитликни таъминлаб бўлмайди. Яхлитлик бўлмаган жойда тизим бўлмайди. Тизим бўлмаса мос равишда тизимли ёндошишга ҳам путр етказилади. Пировардида барча ҳаракатлар бефойда бўлиб қолади. Шу туфайли мазкур масалада мантиқий кетма-кетликка алоҳида аҳамият берилишини тақозо қилади. Ана шундай мантиқий кетма-кетлик соҳада самарадорликни ошириш учун ҳам узлуксизликни таъминлайди.

Учинчидан, бошқарув жараёнларини тартибга солиш учун ўзига хос меҳнат керак бўлади. Чунки бошқарувга қаратилган меҳнат асосан ижодий меҳнат бўлиб, уни бошқа меҳнат турлари билан алмаштириш қийин. Шу туфайли бошқариладиган жараённи умумий тарзда бошқариш учун фақат бошқарувчиларнинг бошқарув меҳнатида фойдаланилади. Бу меҳнатнинг мажмуи бошқаришни таъминлаш имконини беради. Буни бевосита туризм ва меҳмонхона хўжалиги соҳасига ҳам қўллаш мумкинлигини инобатга олиб мазкур таъриф билан чегараланиш етарли, деб ўйлаймиз.

Аммо ушбу таърифни бевосита туризм соҳасига қўллашда ундаги “бирорта соҳа” деган сўзнинг ўрнига туризм соҳасини қўллашни инобатга олиш мумкин. **Туризм соҳасида бошқарув қарори дейилганда, ушбу соҳани бошқариш ва самарадорлигини ошириш учун бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган, мантиқий кетма-кетликка эга бошқарув жараёнларини тартибга соладиган туризмни бошқарувчилар меҳнатининг мажмуи тушунилади.** Бизнинг фикримизча, мазкур таърифга изоҳнинг ҳожати йўқ. Чунки, юқорида унинг назарий асоси келтирилганлиги етарли, деб ўйлаймиз.

Ушбу таъриф бевосита меҳмонхона хўжалигига ҳам дахлдордир. Аммо унинг айрим хусусиятлари ва номидан келиб чиқиб, уни ҳам алоҳида келтиришни мақсадга мувофиқ, деб топдик. **Меҳмонхона хўжалигида бошқарув қарори дейилганда, ушбу соҳани бошқариш ва самарадорлигини ошириш учун бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган, мантиқий кетма-кетликка эга бошқарув жараёнларини тартибга соладиган меҳмонхона хўжалигини бошқарувчилар меҳнатининг мажмуи тушунилади.** Ушбу таъриф мазмунан бир хил бўлсада, туризм билан меҳмонхона алоҳида субъектлар бўлганлиги туфайли уларга алоҳида беришни мақсадга мувофиқ, деб топдик.

Тадқиқотларимиз кўрсатдики, туризм ва меҳмонхона соҳасида ҳам бошқарув қарорлари бир қанча белгилари бўйича таснифланади. Нашр қилинган адабиётларни ва амалиётни тадқиқ қилиш натижасида бошқарув қарорларини қуйидаги белгилари бўйича таснифлаш мумкин, деган хулосага келдик.

Туризм ва меҳмонхона хўжаликларида бошқарув қарорлари ҳам бажариш муддати бўйича турли даврларга ўз ичига олади. Кўп қарорлар, одатда жорий даврга мўлжалланган бўлади. Булар қисқа муддатли, яъни бир йилгача бўлган даврда бажарилиши таъминланиши лозим бўлган қарорларни ташкил қилади. Кўпгина адабиётларда бир йилдан ортиқ вақтга мўлжалланган қарорларни узоқ муддатда бажариладиган қарорлар, деб юритилади. Бундай қарорларни бир йилдан уч йилгача даврни қамраб олишига қараб ўрта муддатли қарорлар, деб аталишига қўшилаемиз. Узоқ муддатли қарорлар тўрт ва ундан ортиқ муддатга мўлжалланган бўлади. Булар меҳмонхона ёки туризм соҳасининг стратегиясини белгиловчи самарадорлигини оширишга қаратилган қарорлар бўлиб ҳисобланади. Шу жиҳатдан барча қарорларнинг турларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Бошқарув қарорларининг навбатдаги йўналиши қамраб олиш даражаси бўйича таснифланади. Бунда қарорлар, юқорида таъкидланганидек, умумий, яъни мазкур субъектда фаолият кўрсатадиган ҳамма ходимларга тегишли қарор бўлиб ҳисобланади. Масалан, туризм ва меҳмонхона хўжаликларида иш самарадорлигини ва сифатини оширишга қаратилган қарор. Бу ҳамма ходимларга тегишлидир. Бироқ, ушбу соҳада ҳам айрим мутахассисларга, бўлимларга тегишли қарорлар ҳам бўлиши мумкин. Масалан, ўз вақтида иш

ҳақини беришга эришиш, бу асосан бухгалтерия ходимларига тегишли. Ёки кадрлар малакасини ошириш графигини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. Бу бевосита кадрлар бўлими ходимларига тегишлидир ва ҳ.к. Бундай мазмундаги қарорлар қисман аҳамиятга эга бўлган қарор бўлиши мумкин.

Бошқарув қарорларини мураккаблиги бўйича ҳам таснифлаш мумкин. Бу ҳолда мураккаб ечимга эга бўлган қарорларни инобатга олиш лозим. Бундай қарорларни бажаришда раҳбарлар, менежерлар, мутахассисларнинг ҳамкорликдаги ҳаракатлари лозим бўлади. Акс ҳолда ушбу қарорни бажариш имконияти бўлмайди. Масалан, ишлаб чиқариш ёки хизмат кўрсатишни модернизация қилиш жараёни. Бунинг учун мазкур қарорнинг бажарилишига оддий механикдан тортиб раҳбаргача, бухгалтердан тортиб, молиявий менежергача ҳамма ходимларнинг жалб қилинишини талаб қилади. Шу билан бирга туризм ва меҳмонхона хўжаликларида оддий ечимга эга бўлган қарорлар ҳам бор. Ушбу қарорларнинг ечими оддий. Масалан, булар жумласига ходимларнинг навбатчилигини белгилаш ва уни таъминлашга қаратилган қарор ёки ходимларнинг сменасига ўзгартиришлар киритиш бўйича қабул қилинадиган қарорлар кабиларни келтириш мумкин. Буларнинг барчаси мазкур субъектларда самарадорликни оширишга қаратилган бўлиши лозим.

Бошқарув қарорларининг навбатдаги йўналиши, уларнинг доимийлиги бўйича таснифланишидир. Бунинг бир йўналиши такрорланадиган қарорлар бўлиб ҳисобланади. Бундай қарорлар вақти-вақти билан такрорланиб туради. Масалан, ҳар йили мазкур субъект фаолиятида самарадорликни оширишга қаратилган режани тузиш ва тасдиқлаш бўйича қабул қилинадиган қарор. Ёки йил (чорак) якулари бўйича ҳисоботни тақдим этишга қаратилган қарорнинг қабул қилиниши кабиларни таъкидлаш жоиз. Мазкур гуруҳ таркибида бир марталик қарорларнинг борлигини ҳам инобатга олиш лозимдир. Булар бир марта қабул қилинади ва бажарилади. Унга кейинчалик умуман қайтмаслиги мумкин. Масалан, туризм соҳасига оид дунё миқёсида ташкил қилинган конференция делегацияларини кутиб олиш, уларни жойлаштириш ва жўнатиш билан боғлиқ тадбирларни қамраб оладиган қарорларни келтириш мумкин.

Бошқарув қарорларининг навбатдаги йўналиши қарорларнинг мазмуни бўйича таснифланишидир. Иқтисодий соҳасида бошқарув қарорлари биринчи галда иқтисодий ҳаётга оид бўлишини инобатга олиш лозим бўлади. Самарадорликни ошириш учун энг аввало иқтисодий омилларин нобатга олиш лозим. Чунки иқтисодий омиллар ушбу ҳолатда ҳал қилувчи ролни ўйнайди. Ушбу соҳада иккинчи йўналиш ижтимоий ҳаётга оид қарорлардир. Чунки, иқтисодий кўрсаткичларнинг ошиши ижтимоий ҳаётнинг ҳам яхшиланишига олиб келади. Зеро, ижтимоий ҳаётга эътибор, бевосита инсонга, унинг ҳар бир ходимига эътибор билан белгиланади. Бу ҳам самарадорликни оширишда инсон омилдан фойдаланиш имкониятини оширади. Мазкур соҳадаги яна бир йўналиш ҳуқуқий масалаларга оид қарорлардир. Бу ҳам ўзига хос масалаларни қамраб олади. Чунки меҳнат жамоасидаги ижтимоий адолатга қонун

устуворлигини таъминлаган ҳолдагина эришиш мумкин. Ижтимоий адолат бор жойда ривожланиш, самарали меҳнат жараёни мавжуд. Бошқарув қарорларининг мазмуни бўйича тавсифланишида муҳим йўналишлардан бири сиёсий ҳаётга оид қарорлардир. Ушбу қарорлар ҳам хўжалик юритувчи субъектлар, хусусан, меҳмонхона хўжаликлари ва туризм соҳаси учун муҳимдир. Чунки ушбу соҳанинг самарадорлиги туристлар оқимида боғлиқ. Булар эса мамлакатдаги сиёсий вазиятга боғлиқ. Бир-бирига чамбарчас боғлиқликни самарадорликни оширишга қаратилган қарорларни қабул қилишда инобатга олмаслик мумкин эмас. Бевосита соҳа персоналларини бошқаришга қаратилган қарорлардан бири, маънавий ва маърифий йўналишга оид қарорлардир. Инсонларнинг маънавияти барча масалаларни ҳал қилади. Агар уларда ўз корхонасига ишига садоқат руҳи кучли бўлса, самарали фаолият кўрсатмасликнинг ўзи мумкин эмас. Шу туфайли ходимлар маънавияти юксак бўлишини таъминлайдиган қарорларни қабул қилиш лозим.

Хулоса. Бу соҳа бошқарув қарорларини қабул қилишда имкониятларни инобатга олиниши бўйича ҳам таснифлаш мумкин. Чунки, хўжалик юритувчи субъектларда, унинг таркибий қисми бўлган туризм ва меҳмонхона хўжаликларида самарадорликни ошириш учун асосан ички имкониятларга таянилади. Чунки, ички имкониятлар мазкур субъектнинг сай ҳаракатларига бевосита боғлиқдир. Ҳар бир субъектда ички имкониятлар билан бирга ташқи имкониятлардан ҳам кенг фойдаланиши мумкин. Бошқарувда бундай имкониятларга банк кредити, ташқи инвесторлар, ҳомийлар кабиларни киритиш мумкин. Уларнинг маблағларидан ҳам самарали фойдаланиш бўйича қарорлар қабул қилишга эришиш мақсадга мувофиқ.

Бошқарув қарорларининг навбатдаги йўналиши, уларнинг янгилиги бўйича таснифланишидир. Субъектлар самарадорлигини оширишда асосан анъанавий усуллардан фойдаланиб келинган. Шу мазмундаги қарорлар синалган ва тажрибаларга таянган бўлади. Шулар билан бирга ҳар қандай самарадорликни оширишда янгиликларни жорий қилиш мақсадга мувофиқ. Чунки, ҳозирги тез ўзгаришлар даврида инновацион мазмундаги қарорларни қабул қилишни тақозо қилади. Ҳозирги пайтда технологик жараёнлар тез ўзгараётган паллада ҳар бир хўжалик юритувчи субъект ўзининг рақобатбардошлигини таъминлаши лозим. Бунга эришиш учун асосий йўл инновацияларни ишлаб чиқаришга, хизмат кўрсатишга ва иш бажаришга жорий қилишдан иборатдир.

Кўриниб турибдики, туризм ва меҳмонхона соҳаси самарадорлигини оширишда қабул қилинадиган бошқарув қарорларининг алоҳида белгилари бўйича таснифи, унга эришишнинг ҳамма жиҳатларини қамраб олади. Агар улар бевосита амалиётга жорий қилинса, самарадорликка эришишнинг асосий янги-янги йўналишлари очилади.

Хамракулова О.Д. –доц. каф. «Зеленая экономика и устойчивый бизнес» ТГЭУ Сам. фил.

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОКЛАССИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация: Экономика любой страны на современном этапе своего развития очень тесно связана с такими понятиями как экономический рост, экономическое развитие. В работе рассмотрены основные неоклассические модели экономического роста, автор упор сделал на их изучение, а также использование в национальной экономике, даны рекомендации.

Ключевые слова: экономическое развитие, экономический рост, неоклассические модели экономического роста, модель Солоу, модель АК, модель Ромера, модель Рамсея, ускорение экономического развития, перспективы развития экономики Узбекистана.

Annotatsiya: Har qanday mamlakat iqtisodiyoti o'z taraqqiyotining hozirgi bosqichida iqtisodiy o'sish va iqtisodiy rivojlanish kabi tushunchalar bilan juda chambarchas bog'liq. Asarda iqtisodiy o'sishning asosiy neoklassik modellari ko'rib chiqilib, muallif ularni o'rganish, shuningdek, xalq xo'jaligida foydalanishga e'tibor qaratdi va tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiy o'sish, iqtisodiy o'sishning neoklassik modellari, Solou modeli, AK modeli, Romer modeli, Remsi modeli, iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish, O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanish istiqbollari.

Abstract: The economy of any country at the present stage of its development is very closely related to such concepts as economic growth and economic development. The work examines the main neoclassical models of economic growth, the author focused on their study, as well as their use in the national economy, and recommendations were given.

Key words: economic development, economic growth, neoclassical models of economic growth, Solow model, AK model, Romer model, Ramsey model, acceleration of economic development, prospects for the development of the economy of Uzbekistan.

Введение: Экономика любой страны на современном этапе своего развития очень тесно связана с такими понятиями как экономический рост, экономическое развитие. Под экономическим ростом обычно понимают не кратковременные взлеты реального объема общенационального производства, а долговременные тенденции увеличения и качественного совершенствования общенационального продукта и факторов его

производства. Экономическое развитие как понятие более полно по сравнению с экономическим ростом отражает хозяйственный прогресс. Экономическое развитие означает не только умножение результатов производства, но и становление в национальном хозяйстве новых прогрессивных пропорций, которые в свою очередь формируют предпосылки последующего развития.

Сущность и значение экономического роста заключается в постоянном разрешении и повторении уже на новом уровне основной проблемы любой хозяйственной системы – противоречия между ограниченностью производственных ресурсов и безграничностью людских ресурсов. Экономический рост позволяет одновременно увеличить наличные ресурсы, текущее потребление, а также новые дополнительные вложения в дальнейшее развитие производства.

Для экономического роста необходимо, чтобы был задействован его потенциал, т.е. использованы необходимые ресурсы. Такими ресурсами в первую очередь являются факторы производства, которые действуют в определенном сочетании, образуя органическое единство. В этой связи, в Узбекистане в соответствии с целями, определенными в Стратегии «Узбекистан-2030» экономический рост экономики является одной из главных направлений экономики, направление: «Обеспечение благосостояния населения путем устойчивого экономического роста», включает 17 целей, в которых в подробном изложении предложены конкретные меры экономического характера: доведение объема ВВП до 160 млрд. дол. и доходов на душу населения – до 4 тыс. долларов [1]. В работе поставлена задача рассмотрения вопросов теоретико-методологического характера, связанные с использованием неоклассических теорий экономического роста в дальнейшем экономическом развитии Узбекистана.

Анализ литературы: В экономической литературе довольно подробно рассматриваются неоклассические модели экономического роста

Проблематика экономического роста исследовалась в трудах многих выдающихся экономистов. Неоклассики при анализе экономического роста исходят, **во-первых**, из того, что стоимость продукции создается всеми производственными факторами; **во-вторых**, из того, что каждый фактор производства вносит свой вклад в создание стоимости продукции в соответствии со всеми предельными продуктами и получает доход, равный этому предельному продукту; **в-третьих**, из того, что существует количественная зависимость между выпуском продукции и ресурсами, необходимыми для ее производства, а также зависимость между самими ресурсами; **в-четвертых**, из того, что существует независимость факторов производства, их взаимозаменяемость.

Одной из таких моделей является знаменитая **модель Солоу**. **Модель Роберта Солоу** была построена на неоклассической предпосылке господства

совершенной конкуренции на рынках факторов производства, обеспечивающей полную занятость ресурсов. Ученый исходил из того, что необходимым условием является равенство совокупного спроса и совокупного предложения. **В модели Р.Солоу норма сбережений – ключевой фактор, определяющий уровень устойчивости капиталовооруженности.** Более высокая норма сбережений обеспечивает больший запас капитала и более высокий уровень производства

Другим фактором непрерывного экономического роста в условиях устойчивой экономики является рост населения. Однако, если рост населения не сопровождается увеличением инвестиций, то это ведет к уменьшению запаса капитала на одного работника.

Третьим источником экономического роста после инвестиций и увеличения численности населения является **технический прогресс.** В неоклассической теории технический прогресс — это качественные изменения в производстве (повышение образования работников, улучшение организации труда, рост масштабов производства).

Кроме этого существуют **теории эндогенного роста.** **Теория эндогенного роста стала своеобразным научным ответом на теорию неоклассиков о природе экономического роста.** В рамках этой теории экономический рост объясняется внутренними факторами, таким образом, нивелируется главный недостаток неоклассиков - экзогенный характер технологического прогресса.

Ведь, согласно неоклассическому представлению, темп прироста основных показателей национального продукта на душу населения в устойчивом состоянии равен темпу прироста технического прогресса, который является внешним для модели и экономики заданным параметром. Технический прогресс в этих моделях не объяснен и не зависит от какой-либо деятельности субъектов экономики, предпочтений и параметров государственной политики.

Основной чертой моделей эндогенного роста является зависимость темпа прироста основных показателей национального продукта на душу населения от поведенческих и институциональных параметров. В большинстве исследований именно этот признак определяет эндогенность модели экономического роста:

- **модель АК-** Стандартная Модель АК. Модель, на основе которой делается попытка объяснить экономический рост, не привлекая предпосылку об экзогенно задаваемых темпах роста технологического прогресса, была предложена Р. Лукасом;

-**модель Ромера-** Модель демонстрирует возможность существования устойчивого роста с постоянным темпом прироста на основе технического прогресса, который является следствием обучения работников в процессе деятельности. Результат этого процесса присваивается фирмами как

внешний эффект. Постоянный темп прироста зависит (вариант модели) от поведенческих параметров: в базовом случае — от ставки межвременных предпочтений потребителей (субъективной дисконтной ставки), возможно также введение государственной политики.

модель Рамсея. Одним из недостатков модели Солоу является экзогенное задание постоянной во времени нормы сбережений. Этот недостаток преодолевается в модели Рамсея-Касса-Купманса. В ней траектория потребления и, следовательно, сбережений определяется в ходе решения задачи оптимизации поведения домашних хозяйств и фирм, взаимодействующих друг с другом в условиях совершенной конкуренции.[2] .

Методология исследования. В работе использован абстрактный метод, логический метод, статистический метод.

Анализ и результаты: В последние годы в Узбекистане осуществлена серия прогрессивных экономических реформ. Они включают либерализацию экономики и улучшение условий для развития частного сектора. С 2017 года, при среднем росте ВВП в 5,3%, страна стала одним из мировых лидеров по проведению социально-экономических реформ. Это способствовало высоким темпам роста национальной экономики, опередившей рост во многих странах с доходами ниже среднего.

Экономика, как известно, имеет свои приоритеты, которые обеспечивают ей стабильные и устойчивые темпы экономического развития. Так, если обратиться к статистике темпы ВВП в стране имеет место устойчивый рост.[3]

Динамика валового внутреннего продукта (ВВП) Республики Узбекистан

Объём валового внутреннего продукта Узбекистана по итогам 2024 года составил 115 млрд долларов. Рост экономики достиг 6,5% по сравнению с уровнем 2023 года (90,8 млрд долларов). ВВП вырос в том числе благодаря пересмотру данных с учётом «ненаблюдаемой» экономики.

Объём привлечённых иностранных инвестиций увеличился в 1,6 раза и оценивается 34,9 млрд долларов. Как сообщается, введено в эксплуатацию 242 крупных и средних проекта общей стоимостью 10 млрд долларов. Экспорт впервые превысил 27 млрд долларов.[4].

В 2024 году Узбекистан стал третьей страной по наибольшему росту ВВП среди более чем 20 стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой региона Европы и Центральной Азии, что следует из доклада Всемирного банка.

В настоящее время основой экономического роста в развивающихся странах Европы и Центральной Азии является частное потребление, опирающееся на рост заработной платы, государственные выплаты населению и замедление инфляции.

Приток денежных переводов также превысил уровни, наблюдавшиеся до начала пандемии COVID-19. Они продолжают вносить вклад в рост экономики в странах Западных Балкан, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Однако темпы создания новых рабочих мест в последние пять лет оставались низкими, в среднем составляя лишь 1,1%. Этот процесс требует ускорения, так как прирост населения за тот же период составлял в среднем 2%. При этом, согласно прогнозу, чистое ежегодное увеличение численности трудоспособного населения составит 250 тысяч человек.[5]

Для достижения устойчивого экономического роста, который будет способствовать созданию большего числа рабочих мест, Узбекистану необходимо продолжить реформы. Они должны быть направлены на дальнейшее сокращение роли государства в экономике, либерализацию ключевых секторов и улучшение среды для увеличения объемов внешней торговли, ведения бизнеса и привлечения инвестиций.

Однако это еще не говорит о том, что проблемы экономического роста так необходимые для дальнейшего экономического развития национальной экономики не могут быть связаны с выбором определенных моделей экономического роста, используемых в практике других стран. Поэтому, в этом плане, углубление экономических реформ должно определяться такими модели неоклассического экономического роста являются более приемлемыми для нашей экономики.

Заключение и предложения: Таким образом, подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что устойчивый экономическое развитие экономики страны во многом зависит от того, по какой модели развивается экономический рост, поэтому мы считаем учесть следующие рекомендации[6]:

-всестороннее изучение всех неоклассических моделей экономического роста является важным моментом в дальнейшем углублении экономических реформ в стране;

- переход нашей экономики на рельсы зеленой экономики, в настоящее время становится не только актуальным, но и необходимым условием дальнейшего устойчивого роста;
- зеленая экономика представляет собой экономику, обеспечивающую более высокое качество жизни с использованием зеленых технологий в условиях экологических ограничений планеты;
- при выборе определенной модели экономического роста учитывать главные особенности национальной экономики Узбекистана, её приоритеты,
- рекомендуется использовать комбинированный метод, при выборе одной из моделей экономического роста; считаем, в данном случае является модель Солоу вместе с использованием других современных неоклассических моделей экономического роста.

Список использованной литературы :

1. Стратегия « Узбекистан-2030 »- www.lex.uz
2. Неоклассические модели экономического роста .-www cyberleninka.ru.,https:// economicus.ru
3. Экономика Узбекистана- tadviser.ru
4. ВВП Узбекистана за 2024 год достиг 115 млрд долларов-gazeta. Uz
5. Узбекистан вошел в топ-3 быстрорастущих экономик Европы и Центральной Азии в 2024 году. Всемирный банк.- vseмирnyjbank. ord
6. **Зеленая экономика и экологический туризм в экономике Узбекистана.** – научно-практ. журнал « Сервис», 2024, №3, 139-143; **Зеленая экономика и ускорение экономического развития Узбекистана.**- мат. Меж. Науч. конф. на каф. Менеджмента (16 ноября 2024г.).-« Устойчивое развитие и методологические вопросы развития экологического менеджмента.- Самарканд, 2024, 16 ноября, 578-581 стр.; **Problems of Investment Attractiveness of the Economy of Uzbekistan.**-American Journal of Business Practice. Vol .2, No. 1 (Jan 2025) E-ISSN 2997 934 x – https:// semantjournals. Org/index. phh/ AJBP,88-91 p.; **Problems of accelerating digitalization in the economy of Uzbekistan** – European Journal of Business Startups and Open Society: Vol .5, NO. 1(Jan 2025), EJSOS, ISSN 2795-9228 – https:// innovates es/ index php/ ejbsos,105- 107 p.

Пардаева Ирода Мамаюновна – Самарқанд давлат чет тиллари институти доценти pardayevairoda74@gmail.com

НАВОИЙ АСАРЛАРИДА АМИР ТЕМУР ТИМСОЛИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Аннотация : Алишер Навоийнинг "Садди Искандарий" достони ўзбек адабиётининг энг дурдона асарларидан бири ҳисобланади. Ушбу достонда Искандар Зулқарнайнинг ҳаёти ва фаолияти бадий тасвирланган бўлиб, асардаги воқеалар орқали шоир ўз даврининг муҳим ижтимоий-сиёсий масалаларига ечим излайди. Айниқса, Амир Темур

образи орқали Навоий идеал ҳукмдор қиёфасини яратишга ҳаракат қилади. Достоннинг бош қаҳрамони Искандар Зулқарнайн бўлса-да, асарда Амир Темура сиймоси ёрқин ифодасини топган. Навоий ўзининг бу достонида адолатли ва халқпарвар ҳукмдор қиёфасини яратишга интилган. Бу эса, ўша давр ижтимоий-сиёсий ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлган.

Калит сўзлар: адолат, инсоф, меҳр-оқибат, қаҳрамонлик, маърифатпарвар, жасур, диний бағрикенглик, буюк саркарда.

Аннотация: Эпос Алишера Навои «Садди Искандарий» считается одним из величайших произведений узбекской литературы. В этой эпопее художественно описаны жизнь и деятельность Александра Македонского, а через события произведения поэт ищет решения важных социальных и политических проблем своего времени. Именно через образ Амира Темура Навои пытается создать образ идеального правителя. Хотя главным героем эпоса является Александр Македонский, в произведении ярко выражен характер Амира Темура. В этой эпопее Навои пытался создать образ справедливого и человеколюбивого правителя. Это имело важное значение в общественной и политической жизни того времени.

Ключевые слова: справедливость, честность, доброта, героизм, просвещение, храбрость, религиозная толерантность, великий лидер.

Abstract: Alisher Navoi's epic "Saddi Iskandariy" is considered one of the greatest works of Uzbek literature. This epic artistically describes the life and work of Alexander the Great, and through the events of the work the poet seeks solutions to important social and political problems of his time. It is through the image of Amir Temur that Navoi tries to create the image of an ideal ruler.

Although the main character of the epic is Alexander the Great, the character of Amir Temur is clearly expressed in the work. In this epic, Navoi tried to create the image of a fair and philanthropic ruler. This was important in the social and political life of that time.

Key words: justice, honesty, kindness, heroism, education, courage, religious tolerance, great leader.

Таҳлил ва натижалар. Ҳазрат Алишер Навоий “Садди Искандарий”ни ёзишга киришишдан аввал буюк жаҳонгир тарихини кунт билан ўрганган. Бундан буюк мутафаккир “Тарихи анбиё ва ҳукамо”ни “Хамса”дан кейин ёзган бўлса ҳам, бу тарихий асар учун зарур бўлган материалларни анча аввал тўплай бошлагани аён бўлади. Ушбу асарда “Искандар Зулқарнайн Ёфаснинг тўртинчи ўғлидур”, деган хабар берилади. Искандар ўзигача ва ундан кейинги барча ҳукмдорлардан афзал экани, ҳаким ва валий бўлгани, баъзилар уни пайғамбар деб ҳисоблагани айтилади. Тўрт юз ҳаким унинг хизматида бўлгани, Арасту унга вазирлик қилгани, яъжуж-маъжужларга қарши садд – девор кургани, Марв, Ҳирот, Самарқанд ва Исфаҳон шаҳарларини Искандар бунёд этгани васф этилади. Буюк шоир бу материаллардан унумли фойдаланган бўлса ҳам, Искандар образини Қуръони каримнинг “Қаҳф” сурасидаги Зулқарнайн қиссаси асосига қуради. Барча тарихий-илмий ва бадий-тарихий асарларда Искандар Зулқарнайннинг инсоният учун энг аҳамиятли хизмати яъжуж-маъжужларга қарши девор курдиргани экани таъкидланади. “Садди Искандарий” достонининг номланишидан асар сюжети ва композициясигача ана шу тарихий воқеа асос қилиб олинган. Навоий «Тарихи мулуки Ажам»да «фақир «Садди Искандарий»да ул ики бузургвор (Низомий ва Дехлавий - П.И.)

қавлини сойир муаррихлар ақволиза таржих қилиб, назм адосиза қарор берибмен» [3, 217], - деб ёзади. Бу орқали «Садди Искандарий»ни яратишда «Искандарнома» (Низомий) ва «Ойнаи Искандарий» (Хусрав)лардан ижодий озиқлангани ҳамда кўплаб тарихий асарларга суянгани ҳақида ишора беради. Дарҳақиқат, бошқа ҳамсанавислар, хусусан, Низомий ижоди асосларидан бири тарих илми бўлиб, «Хамса»нинг кўплаб сюжет, мотив ва образлари ўзининг тарихий манбаларига эга Алишер Навоий достони бу жиҳатдан буюк салафлари Низомий Ганжавий ва Хусрав Деҳлавий асарларидан фарқ қилади [3,12] .

"Садди Искандарий" достонида адолат, инсоф, меҳр-оқибат каби умуминсоний қадриятлар улуғланади. Асарда халқнинг турмуш даражаси, маънавий олами, орзу-умидлари каби масалаларга ҳам кенг ўрин берилган. Бу эса, "Садди Искандарий" достонини шунчаки тарихий асар эмас, балки чуқур фалсафий ва ижтимоий мазмунга эга бўлган бадиий асар сифатида баҳолаш имконини беради [10,56].

"Садди Искандарий" достони ўзининг бадиий маҳорати, чуқур ғоявий мазмуни билан ўзбек адабиётининг энг нодир дурдоналаридан бири бўлиб қолмоқда. Асарни ўқиш жараёнида нафақат ўтмиш тарихимиз, балки бугунги кунимиз учун ҳам муҳим бўлган сабоқлар олиш мумкин. [14,125]

Алишер Навоий «Садди Искандарий»нинг ўзида ҳам (XI боб) *куллий мақсад тарих илми махзанидан вуқуф топмозлиқ* экани алоҳида уқтирган. Искандарномаларни «машхур фотиҳнинг таржимаи холи ёки унинг юришлари хроникаси деб қараш мутлақо асоссиз» [1,10] бўлса-да, Навоийнинг юқоридаги қайдлари «Садди Искандарий» маълум маънода тарихий асосга эга асарлигини, унга бутунлай тўқима ёки мажозий асар сифатида қараб бўлмаслигини англатади. Навоий тарихнавислик анъаналарига риоя қилиб, асарнинг асосий қисмида аввал пешдодий, кейин каёний, ашконий ва сосонийлар тарихини қисқа баён қилади, чунки Искандар тарихи бевосита мазкур сулолалар билан алоқадор эди. Бундай қараш эса салафлари ижодида учрамайди.

Алишер Навоий асарда Искандар Зулқарнайнинг жаҳонгирлик юришлари тасвирланганида, у нафақат забт этувчи, балки ўлкаларга тинчлик ва осойишталик олиб келувчи ҳукмдор сифатида кўрсатилади. Бу билан Навоий ўз даврининг ҳукмдорларига қандай бошқарув олиб бориш кераклиги ҳақида маълум бир андоза беришга ҳаракат қилган десак муболаға бўлмайди [14,23].

Шоир "Садди Искандарий" достонида Амир Темур образи бир нечта жиҳатлардан муҳим аҳамият касб этади:

Адолатли ҳукмдор тимсоли: Навоий Амир Темурни адолатли, халқпарвар ва кучли ҳукмдор сифатида тасвирлайди. Унинг қонунлари барча учун баробар, жазоси эса одил бўлади. Темур ўз мамлакатининг равнақи ва халқининг фаровонлиги учун курашади. Бу орқали Навоий ўз давридаги ҳукмдорларга ўрнатилган кўрсатишга ҳаракат қилади [3,345].

Алишер Навоий асарларида Амир Темурни адолатли ҳукмдор сифатида тасвирлаш билан бирга, ўз давридаги ҳукмдорларга ибратли ўрнатилган кўрсатишга ҳаракат қилган. Навоийнинг "Тарихи мулуки Ажам" асарида Темурнинг адолати ҳақида сўз боради: "Адолат ва инсоф ила Тангрининг яратган

бандаларини ўзимдан рози қилдим. Гуноҳкорга ҳам, беғуноҳга ҳам раҳм-шафқат ила, ҳаққоният юзасидан ҳукм чиқардим"[3,23].

Ушбу парчада Темур ўз ҳукмронлиги даврида адолат ва инсофга амал қилганини таъкидлайди. Бу эса унинг халқпарвар ва адолатли ҳукмдор эканлигидан далолат беради.

Яна бир мисол сифатида, Навоийнинг "Хамса" достонидаги "Ҳайрат ул-аброр" қисмида Темурнинг адолати қуйидагича тасвирланган: "Жаҳонда султон бўлди Темур Кўрағони, Адолат бирла тутди жаҳон арағонин"[4,124].

Ушбу мисраларда Темур жаҳонни адолат билан бошқарган буюк ҳукмдор сифатида кўрсатилган. Унинг адолати туфайли жаҳонда тинчлик ва осойишталик ҳукм сурган.

Демак, Навоий Амир Темурни адолатли ҳукмдор сифатида тасвирлаш орқали ўз давридаги ва келажак авлод ҳукмдорларига адолатли бўлиш, халқининг манфаатларини ҳимоя қилиш ва мамлакат равнақи учун курашиш зарурлигини уқтирмоқчи бўлган.

Маърифатпарвар ҳукмдор тимсоли: Достонда Темур илм-фан ва маданиятни ривожлантиришга катта эътибор қаратади. У олимлар ва санъаткорларни ҳимоя қилади, мадрасалар ва кутубхоналар қурдиради. Бу орқали Навоий маърифатнинг жамият тараққиётидаги муҳим ўрнини таъкидлайди[5,52].

Алишер Навоийнинг "Садди Искандарий" достонида Соҳибқирон Амир Темур нафақат буюк саркарда, балки маърифатпарвар ҳукмдор сифатида ҳам гавдалантирилган. Достоннинг турли қисмларида Темурнинг илмий суҳбатларда қатнашиши, олимларни ҳимоя қилиши ва илм-фан ривожига катта ҳисса қўшган алломаларни тақдирлаши тасвирланган.

Масалан, Темур ўз саройида фаолият юритган буюк астроном ва математик Мирзо Улуғбекни доимо қўллаб-қувватлаган ва унинг расадхона куриш ишига ҳомийлик қилган. Бу расадхона ўз даврининг энг илғор илмий марказларидан бирига айланган ва унда яратилган "Зижи жадиди Кўрағоний" юлдузлар каталоги жаҳон илм-фанига катта ҳисса қўшган[4,147].

Бундан ташқари, Темур ўз салтанати ҳудудида кўплаб мадрасалар қурдирган ва уларда таълим олиш учун барча шароитларни яратган. Унинг даврида Самарқанд, Бухоро, Ҳирот каби шаҳарлар илм-фан марказларига айланган ва бу ерлардан кўплаб етук олимлар ва мутафаккирлар етишиб чиққан. Бу эса ўз навбатида жамиятнинг маънавий ва маданий юксалишига олиб келган [11,25].

Навоий "Садди Искандарий" достонида Темур тимсоли орқали маърифатпарвар ҳукмдорнинг жамият ҳаётидаги ўрни ва аҳамиятини кўрсатиб берган. Унинг фикрича, адолатли ва доно ҳукмдор илм-фан ва маданиятни ривожлантиришга катта эътибор қаратиши, олимлар ва санъаткорларни қўллаб-қувватлаши лозим. Бу эса жамиятнинг тараққий этиши ва халқнинг фаровонлигини таъминлашнинг муҳим шартидир.

Жасур саркарда тимсоли: Темур дostonда жасур ва матонатли саркарда сифатида тасвирланган. У душманларга қарши мардонавор жанг қилади ва ғалаба қозонади. Бу орқали Навоий ватанпарварлик ва қахрамонлик ғояларини тарғиб қилади [8,74].

Алишер Навоийнинг "Садди Искандарий" достонида Темур тимсоли ҳақиқатан ҳам жасур ва матонатли саркарда сифатида гавдаланади. Достоннинг турли қисмларида Темурнинг ҳарбий юришлари, жанг майдонидаги маҳорати ва стратегик заковати ёрқин лавҳаларда тасвирланган.

Мисол учун, Миср фатҳида Темур қўшинлари Нил дарёсидан ўтишда катта қийинчиликларга дуч келишади. Дарё оқими жуда тез, қирғоқлари баланд ва тик бўлганлиги сабабли қўшинни ўтказиш мушкул вазифага айланади. Аммо Темур ўзининг ақл-заковати ва зукколиги билан бу муаммони ҳал қилади. У дарё бўйлаб махсус ёғочдан ясалган кўприклар қуришни буюради ва қўшин шу кўприклар орқали хавфсиз тарзда дарёдан ўтади [3,342].

Яна бир мисол, Темурнинг Ҳиндистон юриши давомида Деҳли шаҳри яқинида бўлиб ўтган жангда султон Маҳмуд билан бўлган яккама-якка курашидир. Бу жангда Темур ўзининг жасорати ва чакқонлиги билан султон Маҳмудни енгиб, уни асир олади [13,34].

Навоий Темур тимсоли орқали ўз даври кишиларида ватанпарварлик ва қахрамонлик туйғуларини уйғотишга ҳаракат қилган. Темурнинг ҳарбий юришлари ва ғалабаларини тасвирлаш орқали шоир халқни бирликка, ўзаро ҳамжиҳатликка ва Ватанни ҳимоя қилишга даъват этган.

Диний бағрикенглик тимсоли: Дostonда Темур турли дин вакилларига нисбатан бағрикенг бўлади. Уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилади ва ибодатларига тўсқинлик қилмайди. Бу орқали Навоий диний бағрикенглик ғоясини илғари суради [14,67].

Алишер Навоийнинг "Садди Искандарий" достонида Соҳибқирон Амир Темурнинг турли дин вакилларига нисбатан бағрикенг муносабати ёрқин ифодаланган. Асарда таъкидланишича, Темур салтанатида мусулмонлар билан бирга христианлар, яҳудийлар, буддистлар ва бошқа дин вакиллари ҳам тинч-тотув ҳаёт кечиришган. Уларнинг ибодатхоналари фаолият кўрсатиши, диний маросимларини бемалол адо этишларига руҳсат берилган.

Мисол учун, дostonнинг бир қисмида Темур Константинополни забт этгач, шаҳар аҳолисига, жумладан, православ христианларига ҳам омонлик беради ва уларнинг ибодатхоналарига ҳеч қандай хавф туғдирмасликни буюради. Бу воқеа орқали Навоий ўз даври учун ўта муҳим бўлган диний бағрикенглик ғоясини илғари суради [14,46].

Бундан ташқари, Темур ўз қўшинида турли дин вакиллариининг хизмат қилишини қўллаб-қувватлаган. Унинг лашкарида мусулмонлар билан бирга христиан, яҳудий ва бошқа дин вакиллари ҳам жанг қилган. Бу эса Темурнинг адолатли ҳукмдори ва бағрикенг саркарда эканлигидан далолат беради [100].

Амир Темурнинг сиймосини яратишда Навоий тарихий манбалардан унумли фойдаланган. Хусусан, Шарафиддин Али Яздийнинг "Зафарнома" асари шоир учун муҳим ахборот манбаи бўлган. Бироқ Навоий тарихий воқеаларни кўр-кўрона кўчирмаган, балки уларни бадиий қайта ишлаган ва ўз ғояларини ифодалаш учун фойдаланган.

Масалан, "Зафарнома"да Темурнинг ҳарбий юришлари ва ғалабалари батафсил баён этилган. Навоий эса бу воқеаларни қисқартириб, уларнинг моҳиятини очиб беришга ҳаракат қилган. Шунингдек, шоир Темурнинг шахсий фазилатларини, унинг адолати, мардлиги ва донишмандлигини алоҳида таъкидлаган.

Навоий Темур образини идеаллаштирган ҳолда тасвирлаган. Бунинг сабабларидан бири шоирнинг ўз давридаги ҳукмдорларга ўрناк кўрсатиш истаги бўлган. Иккинчидан, Навоий Темур шахсияти орқали миллий бирлик ва мустақиллик ғояларини тарғиб қилмоқчи бўлган.

"Садди Искандарий" достонида Темур образининг яна бир муҳим жиҳати унинг Искандар Зулқарнайн билан қиёсланишидир. Искандар қадимги дунёнинг энг буюк саркардаларидан бири ҳисобланади. Навоий Темурни унга тенглаштириш орқали унинг тарихий хизматларини юксак баҳолаган.

Шу билан бирга, Навоий Темурни Искандардан устун кўяди. Масалан, Искандар дунёни забт этиш учун кўплаб урушлар олиб борган. Темур эса ўз мамлакатининг тинчлиги ва равнақи учун курашган. Шунингдек, Искандар ўз ҳукмронлигини мустаҳкамлаш учун шафқатсизликдан ҳам қайтмаган. Темур эса адолатли ва халқпарвар ҳукмдор сифатида тасвирланган.

Хулоса қилиб айтганда, "Садди Искандарий" достонидаги Амир Темур образи Навоийнинг бадиий маҳорати ва ижтимоий-сиёсий қарашларининг ёрқин ифодасидир. Шоир бу образ орқали ўз даврининг муҳим масалаларига ечим излаган ва келажак авлодларга ибрат бўладиган ғояларни илгари сурган.

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Азаде Р. Низами ва онун поезица сэлэфлэри. - Баку: Елм, 1999. - 278 с.
2. Алишер Навоий А. МАТ. 20 томлик.Т.16. - Тошкент: Фан, 2000. - 336 б.
3. Алишер Навоий. (1996). Садди Искандарий. Т.: Фан, 11-жилд, 640 б.(104)
4. Алишер Навоий. (2005). Тарихи мулуки Ажам. (С. Мирзаев). Шарқ. (Асл нусха 1483 йилда нашр этилган)(105)
5. Алишер Навоий. (2010). Хамса. (Ҳ. Болтабоев). Шарқ. (Асл нусха 1483 йилда нашр этилган) (106)
6. Бартолд, В. В. (1963). Сочинения. Том II, часть 1. Москва: Наука, с. 463 (109)
7. Ёқубов, Ҳ. (2008). Алишер Навоий "Хамса"си ва ўзбек дostonчилиги. Тошкент: Фан.
8. Холбеков, М. (2017). Алишер Навоийнинг "Садди Искандарий" дostonидаги бадиий маҳорат. Ўзбек тили ва адабиёти, (1), 34-38. (109)

9. Қаюмов А. Садди Искандарий. - Тошкент: Фан, 1975. - 196 б.(99)
10. Қосимов, Б. (2017). Алишер Навоий ижодида умуминсоний қадриятлар. Тафаккур, 2, 78-83.
11. Қодиров, П. (2007). Алишер Навоий асарларида тарихий шахслар. Тошкент: Фан, с. 121
12. Ҳайитметов, А. (2020). Алишер Навоий "Хамса"си ва унинг бадиий хусусиятлари. Тил ва адабиёт таълими, 4, 12-17.
13. Ҳайитметов, А. (2001). Алишер Навоийнинг "Садди Искандарий" достонидаги Шарқ халқлари тарихи ва маданияти акси. Тошкент: Фан.(112)
14. Эркинов, А. (2019). Алишер Навоийнинг "Садди Искандарий" достонида бадиий маҳорат. Ўзбек тили ва адабиёти, 1(1), 45-50.

Олтаев Ш.С. – СамИСИ доценти, и.ф.н.

МАМЛАКАТИМИЗ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН ЙУНАЛИШЛАРИ

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимиз олий таълим муассасаларида таълим сифати ва рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион йўналишлари таҳлил қилинган.

Калим сўзлар: инновация, олий таълим, рақобат, сифат, таълим хизмати, маркетинг, интеллектуал қобилият, креатив, халқаро стандарт.

Жаҳонда олий таълим муассасалари ўртасидаги рақобат кураши ва ТОР рейтинглар юритилиши олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини оширишнинг маркетинг стратегияларидан самарали фойдаланиш бўйича изланишлар олиб бориш муҳим аҳамият касб этади. «2021 йилда олий ўқув юртларида таҳсил олаётган талабалар сони 250,7 млн.нафарни ташкил этган бўлса, 2025 йилга бориб, 262 млн.нафарга, 2030 йилда эса 414 млн. нафар, 2040 йилга эса 594 млн.нафарга етиши кутилмоқда». Бу эса олий таълимда таълим хизмати сифати ва рақобатбардошлигини оширишга алоҳида эътибор қаратиш ҳамда таълим жараёнини халқаро талабларга мослаштириш, олий таълим рақобатбардошлигини оширишда маркетинг стратегияларидан фойдаланишга оид илмий тадқиқотлар олиб боришни тақозо этади.

Ўзбекистонда замонавий билим ва кўникмаларга эга, илғор фан-техника ютуқларини эгаллаган кадрларни тайёрлашда «Таълим тўғрисида»ги қонун ва Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси асосида ташкил этилган узлуксиз таълим тизими яратилган. Мамлакатни барқарор ривожлантиришда «кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш, инсон капиталини меҳнат бозори талабларига мослаштириш, олий таълим билан қамров даражасини ошириш, халқаро стандартлар асосида юқори малакали, креатив ва тизимли фикрлайдиган,

мустақил қарор қабул қила оладиган кадрлар тайёрлаш, уларнинг интеллектуал қобилиятларини намоён этиши ва маънавий баркамол шахс сифатида шаклланиши учун зарур шарт-шароит яратиш, соҳада соғлом рақобат муҳитини шакллантириш, унинг жозибадорлигини ошириш, жаҳон миқёсидаги рақобатбардошлигини таъминлаш» олий таълимни ривожлантиришнинг стратегик вазифалари ҳисобланади.

Мазкур вазифаларга эришишда, таълим сифатини янада ошириш, таълим жараёнини халқаро талабларга мослаштириш, ўқув ишларини бозор эҳтиёжидан келиб чиқиб ташкил этиш, олий таълим муассасалари брендини шакллантириш, олий таълим рақобатбардошлигини оширишнинг маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш ва улардан самарали фойдаланишда илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтириш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”, 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон «Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармонлари, 2019 йил 11 июлдаги ПҚ-4391-сон «Олий ва ўрта махсус таълим тизимида бошқарувнинг янги принципларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2018 йил 5 июндаги ПҚ-3775-сон «Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорларида белгилапгаи вазифаларни амалга оширишда муайян даражада хизмат қилади.

Сўнги йилларда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар натижасида олий таълим тизимида кўплаб ишлар амалга оширилмоқда. Асосий эътибор талаба-ёшларнинг таълим олиши учун кенг имконият ва зарур шароит яратишга қаратилди. Натижада, ўтган 7 йил мобайнида олий ўқув юртлари сони 77 тадан 210 га етди, уларга қабул 3,5 бараварга ортди.

Ёшларни олий таълим билан қамров даражаси 9 фоиздан 39 фоизга оширилди.

Олий таълим муассасаларидаги ўқув жараёни тўлиқ кредит-модуль тизимида ўтказилди. Айнан мана шу кредит-модуль тизимида бир қанча муаммолар келиб чиқмоқда. Бакалаврият ва магистратура мутахассисликларида иқтисодий фанларни ўқитишда фанларнинг тақдорланиши, баҳолаш тизимидаги шаффофлик, фан силлабусларини тайёрланиши, уларни ўрганиш натижалари, ўқув адабиётларини тайёрлашдаги муаммолар, профессор-ўқитувчиларнинг ўқув юкламасининг юқорилиги, БМИ ва МД ларни тайёрлашдаги муаммолар ва ҳоказолар шулар жумласидандир.

Бизга маълумки, республикаимизда 41 та олий таълим муассасаларга академик ва молиявий мустақиллик берилиб, молиявий барқарорликни таъминлаш, моддий-техника базани мустаҳкамлаш, контракт асосидаги қабул

параметрларини белгилашда мустақил ҳал этиш имконияти яратилди. Ҳар бир олий таълим муассасаси томонидан ўқув режалар ва ўқув дастурларини мустақил ишлаб чиқилиши ва тасдиқланиши тартиби жорий этилди.

Янги стандартлар ва малака талаблари асосида кредит-модуль тизимига мос равишда 625 та бакалавриат таълим йуналиши ва 634 та магистратура мутахассислиги буйича ўқув режалар ҳамда 4,7 мингдан зиёд ўқув дастурлар ишлаб чиқилди ва тасдиқланди. Мутахассисликка алоқаси бўлмаган фанлар сони 2 баробарга қисқартирилди. Республика олий таълим муассасаларига талабалikka қабул қилишда қизлар учун алоҳида давлат грантлари асосидаги қабул кўрсаткичи ажратилди. 2021 йилдан эса эҳтиёжманд оилалар фарзанди бўлган хотин-қизлар учун давлат гранти 2 бараварга оширилди.

Мамлакатда тайёрланаётган мутахассисларга реал иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларидаги мавжуд талабга алоҳида эътибор қаратган ҳолда таълим рақобатбардошлигини оширишга йўналтирилган замонавий маркетинг концепцияси ва принципларидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Замонавий инновацион иқтисодиётга маркетинг фаолиятининг бутунлай янги концепцияси - ўзаро муносабатларга асосланган маркетинг концепцияси хос бўлиб, унга кўра корхона (ёки муассаса) ўз фаолияти давомида маҳсулотлар (хизматлар) ва маркетинг усуллари узлуксиз такомиллаштириб бориши керак.

Ўзбекистонда туб ўзгаришлар стратегияси, нафақат маҳаллий қадриятлар, тажриба ва анъаналар, балки илғор хориж тажрибасидан фойдаланишга асосланган. Ўзбекистон миллий таълим тизимини ислоҳ қилиш жараёнида хорижий мамлакатлар таълим модели, аввало, Осие таълим моделининг элементлари муваффақиятли қулланилаётган бошқа мамлакатлар ютуқларини ҳисобга олиш ва улардан ижодий фойдаланишга интиломоқда.

XXI асрнинг сўнгги декадасида олий таълим муассасалари глобал макондаги ўзгарувчан муҳитнинг янги талабларига, жамиятдаги ижтимоий миссиясининг самарали ижросини таъминлаш бўйича янги эҳтиёжлар ҳамда фан, технология ва инновациялар (СТИ) шиддатли ривожланиши шароитида етакчиликни кўлга киритиш учун мавжуд салоҳият ва ресурсларини оптимал мобилизациялаш, фаолиятнинг ривожланиш стратегиясини ўрта ва узоқ муддатга қайта кўриб чиқишни тақозо этмоқда.

Тадқиқотлар тасдиқламоқдаки, ривожланган давлатлар олий таълим муассасалари тажрибасига мувофиқ стратегик бошқарув тизимининг вектори «бі модели» га асосланган мақсадлар тизими таълим ва илмий тадқиқотлар бозорида университетлар рақобатбардошлигининг бош омили ҳисобланади (1-расм). Таълим хизматлари бозорида университетлар етакчилигини кўлга киритиш, рақобат позициясини мустаҳкамлашга йўналтирилган стратегик маркетинг бошқаруви тизимининг «бі модели» (internationalization, innovation, interdisciplinary, inclusion, impact, intersectoral) инклюзив таълим ва интернационаллашув омилларини киритиш орқали «интернационаллашув;

фанлараро ўзаро боғлиқлик, секторлараро ўзаро боғлиқлик, инновация, ўзаро таъсирчанлик, инклюзивлик каби ўзаро таъсирчан 6 асосий мақсад элементларини мужассамлаштирувчи «Университет 3.0» модели форматидаги ривожланиш тенденциясини мужассамлаштиради».

1-расм. Ўзаро таъсирчан 6 асосий мақсад элементларини мужассамлаштирувчи стратегик бошқарув тизимининг иерархияси

Мазкур «6» модели университетлар таълим хизматларининг миллий ва глобал рақобатбардошлигида фаол позициясини эгаллаш имкониятини яратувчи омилар арсеналини мужассамлаштиради. Бу модель юқоридан пастга ва пастдан юқорига қайта алоқа каналларига таянади, бу эса университетда унинг долзарблиги ва фойдаланишни максимал даражада ошириш учун мослашувчан кўллаб-қувватловчи тузилма ва механизмларни яратиш имконини беради.

Бу моделга асосланган ҳолда университет фаолиятини ривожлантириш стратегияси ҳамкорлик учта ҳаракат принципи (секторлараро ўзаро боғлиқлик, инновациялар, ўзаро таъсирчанлик) билан интернационаллашув, туташ фанлараро ўзаро боғлиқлик ва университет ижтимоий миссиясини ифодаловчи инклюзивлик каби 3 асосий ҳамкорлик принципи комбинациясини мужассамлаштиради. Демак, университетни стратегик ривожлантиришнинг ушбу принциплари олий таълим муассасасини нафақат миллий, балки глобал масштабдаги рақобатбардошлигини уйғунлаштириш имкониятини яратади.

Олий таълим ташкилотлари ўртасида соғлом рақобат муҳитини яратиш, таълим сифатини янада юқори босқичга олиб чиқиш ва уларнинг халқаро рейтингларга киришига ҳар томонлама кўмаклашиш мақсадида сўнгги йилларда олий таълим муассасаларининг миллий рейтинги эълон қилиб борилмоқда.

Халқаро тажрибага кўра, дунёдаги нуфузли университетлар фаолиятининг асосий бош мезони академик нуфузи, илмий тадқиқот фаолиятининг натижадорлиги ва кадрлар сифатидир. Бу кўрсаткичлар профессор-ўқитувчиларнинг юқори импакт-факторли журналларда мақолалар чоп этиш, иқтибослик кўрсаткичларининг ошиши, инвестицион жозибадорликни ошириш, хорижий таълим ва илм-фан технологияларини жалб этиш, таълим-фан-ишлаб чиқаришнинг ўзаро манфаатли ҳамкорлигини йўлга қўйиш орқали амалга оширилади.

Бизнинг фикримизча, олий таълим муассасасининг илмий салоҳияти ва профессионал таълим берувчилар орасида рақобатни янада ошириш мақсадида юқори малакали мутахассислар ва профессор-ўқитувчиларни жалб этишда олий таълим муассасаларида ташкил этилган бюджетдан ташқари ривожлантириш жамғармаси маблағларидан таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари ҳамда хорижий мутахассислари учун самарадорлик мезонларига (KPI) кўра рағбатлантириш миқдорини мустақил белгилаш таклиф этилмоқда.

Бу эса олий таълим муассасаларида ўқув режада шакллантирилган фан ва курслардан энг малакали мутахассислар ва профессор-ўқитувчилар ҳамда хорижда бу фан ва курслар бўйича ўқув машғулоти олиб борадиган малакали ўқитувчиларни жалб қилиш имкониятини оширади.

Мамлакатимиз олий таълим тизимида бугунги кунда таълим сифатини оширишга тўсқинлик қилаётган бир қатор тизимли муаммолар сақланиб қолмоқда:

биринчидан, ўқув жараёни мазмунан (малака талаблари, ўқув режа, фан дастурлари) талабаларда амалий кўникмаларни шакллантиришга ва ўзгарувчан меҳнат бозори талабларига тўлиқ мослашмаган;

иккинчидан, ўқув-услубий жараённинг ахборот таъминотини янги маълумот ва билимлар билан тўлдириб бориш етарли даражада эмас;

учинчидан, профессор-ўқитувчиларнинг касбий ва амалий кўникмаларини ошириб боришнинг замонавий усуллари жорий этишда сусткашликка йўл қўйилмоқда;

тўртинчидан, давлат олий таълим муассасаларидаги профессор-ўқитувчилар учун ажратилаётган ўқув юкламаси ҳажмини кўплиги (хорижий ва нодавлат олий таълим муассасаларига нисбатан) уларнинг ўз устида ишлаши ва илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланиш имкониятини кескин қисқартирмоқда;

бешинчидан, магистратура босқичида бир ўқитувчига тўғри келадиган талабалар сони нисбатини бакалаврият босқичидаги билан бир хил тарзда белгиланиши ҳисобига таълим сифатини талаб даражасида таъминлаш имкониятини чекламоқда;

олтинчидан, таълим сифатини таъминлаш бўйича турли ёндашув ва қарашлар олий таълимда сифатни таъминлаш борасида турли талқинларни юзага келтирмоқда ва турли талабларни қўйилишига сабаб бўлмоқда;

еттинчидан, олий таълим муассасалари томонидан таълим сифатини таъминлаш нуқтаи назаридан профессор-ўқитувчилар фаолиятини мониторинги етарли даражада олиб борилмаяпти;

саққизинчидан, олий таълим муассасалари ихтиёридаги маблағларни таълим сифатини таъминлаш учун йўналтириш етарли даражада эмас ёки аксарият ҳолатларда жуда ҳам кам миқдорда сақланиб қолмоқда.

Ўйлаймизки, олий таълим муассасаларида таълим сифати ва самарадорлигини ошириш учун юқорида кўрсатилган муаммолар ечимини топишга, профессор-ўқитувчиларнинг касбий ва амалий кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган малака оширишнинг муқобил шакллари илғор хорижий тажриба асосида ташкил этиш алоҳида эътибор қаратади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022--2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида” Фармони.

3. <https://monitor.icef.com/2018/10/study-projects-dramatic-growth-global-higher-education-2040>.

4. Antonia Caro-Gonzalez The “bi research model”: evolution of an innovative institutional still policy framework at the university of Deusto // Fteval journal for Research and Technology Policy Evaluation/ JULY 2019, Vol. 48, pp. 105-113.

5. Каро-Гонсалес А., Феррейра-Лопес Л. Университеты в переходный период: модель «би» для стратегического управления. // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 1. - С. 217-230. DOI: 10.15838/esc.2020.1.67.13

6. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги маълумотлари. 2023.

Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти профессори, и.ф.д.,

Озода Мамаюнусова Пардаева – Тошкент Давлат Иқтисодиёт университети кафедра мудири, доцент, PhD.,

Севара Абдуназаровна Бабаназарова – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти доцент в.б. PhD.,

Мирзо Улугбекович Болтабаев – Самарқанд вилояти Иқтисодие ва молия бош бошкармасида бош мутахассис

ИНСОН РЕСУРСЛАРИ АНАЛИТИКАСИ (ТАҲЛИЛИ) ФАНИНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

***Аннотация.** Мақолада инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг методика асослари билан боғлиқ масалалар ёритилган. Бунда ушбу фаннинг шаклланишида иқтисодий таҳлил фани методологик асос сифатида қаралган. Мазкур фанининг мазмунини ёритишда инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг турли методлари кўрсатиб берилган. Тадқиқот натижасида инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанида қўлланиладиган методологик йўналишлар, хусусан, индукция ва дедукция, макон ва замон, анализ ва синтез, сабаб ва оқибат, шакл ва мазмун, миқдор ва сифатларнинг қисқача изоҳи ёритилган.*

***Калим сўзлар.** инсон ресурслари аналитикаси, иқтисодий таҳлил, бизнес таҳлил, аналитика, инсон ресурслари, инсон капитали, метод, методика, усул, услубиёт, индукция ва дедукция, макон ва замон, анализ ва синтез, сабаб ва оқибат, шакл ва мазмун, миқдор ва сифат.*

***Абстрактный.** В статье рассматриваются вопросы, связанные с методологическими основами аналитики кадровых ресурсов. В этой связи дисциплина экономического анализа рассматривалась как методологическая основа формирования данной дисциплины. При объяснении содержания данной дисциплины представлены различные методы аналитики человеческих ресурсов. В исследовании дается краткое объяснение методологических направлений, используемых в дисциплине аналитики человеческих ресурсов, в частности, индукции и дедукции, пространства и времени, анализа и синтеза, причины и следствия, формы и содержания, количества и качества.*

***Ключевые слова.** аналитика человеческих ресурсов, экономический анализ, бизнес-анализ, аналитика, человеческие ресурсы, человеческий капитал, метод, методология, метод, методология, индукция и дедукция, пространство и время, анализ и синтез, причина и следствие, форма и содержание, количество и качество.*

***Abstract.** The article examines issues related to the methodological foundations of human resources analytics. In this regard, the discipline of economic analysis was considered as a methodological basis for the formation of this discipline. In explaining the content of this discipline, various methods of human resource analytics are presented. The study provides a brief explanation of the methodological directions used in the discipline of human resource analytics, in particular, induction and deduction, space and time, analysis and synthesis, cause and effect, form and content, quantity and quality.*

***Keywords.** human resource analytics, economic analysis, business analysis, analytics, human resources, human capital, method, methodology, method, methodology, induction and deduction, space and time, analysis and synthesis, cause and effect, form and content, quantity and quality.*

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Инсон ресурслари аналитикаси (ИРА) (таҳлили) фанининг методи ва методологиясини фарқламоқ лозим. **Метод** деганда асосан шу фаннинг предметини ўрганиш усули тушунилади. **Методология** деганда, содда қилиб айтганда, шу фаннинг предметини ўргатиш усули билан бирга, унда қўлланиладиган ёндашувлар, барча усуллар мажмуи тушунилади.

Инсон ресурслари турли йўналишларда бўлиши мумкин. Шу туфайли ИРА таҳлилининг методологик асоси, яъни уни ўргатишда қўлланиладиган ёндашувлар ҳам турли йўналишда бўлиши табиий. Шу туфайли уларни, энг

аввало, тўғри таснифлаш лозим бўлади. Фикримизча, уларни ўрганишда иқтисодий таҳлилдаги сингари ёндашиш мақсадга мувофиқ. Бемак бу ҳам икки гуруҳга бўлинади:

1. Ўрганилаётган объектга диалектик, яъни ўзаро боғлиқлик нуқтаи назаридан ёндашиш.

2. Ўрганилаётган объектда содир бўлаётган жараёнларга узлуксизликни таъминлаган ҳолда тизимли ёндашиш.

Биринчи ёндашиш бўйича таҳлил қилинадиган бўлса, инсон ресурслари билан боғлиқ иқтисодий ва ижтимоий жараёнлар бир-бири билан ўзвий боғлиқликда, ҳаракатда ва доим ўзгаришда, деб қараш лозим бўлади. Бундай ёндошувдан келиб чиқадиган бўлса, шунини таъкидлаш жоизки, инсон ресурслари билан боғлиқ иқтисодий ва ижтимоий жараёнларни ифодалайдиган кўрсаткичлар ҳам бир-бири билан ўзвий боғлиқликда ва ўзгаришда деб қаралади. Бу ёндашув, айниқса, МРАда амалга ошириладиган натижавий кўрсаткичларнинг омилли таҳлилда қўлланилади. Ушбу ёндашув натижа кўрсаткичига таъсир қилувчи омилларни аниқлаш жараёнида асқатади ва кенг қўлланилади.

Иккинчи ёндашув бўйича таҳлил қилинганда ИРАда ўрганилаётган объектни мураккаб ижтимоий-иқтисодий жараёнлар мажмуасидан иборат деб баҳолаб, уларнинг барча қисмлари бир-бири билан ўзаро ўзвий боғлиқликдалигидан келиб чиқиб, уларни ўрганишда барча жиҳатларини тартибга солган ҳолда яхлит хулосага келгунча қилинадиган ҳодисаларга узлуксиз равишда тизимли тарзда ёндашиш лозимлигини тақозо қилади. Бундаги асосий ёндошув ўрганилаётган объектни деталлаштириш, тизимлаштириш (тартиблаштириш) ва умумлаштириш орқали эришиш мумкинлиги билан ифодаланади.

Ўрганилаётган объектни **деталлаштириш** деганда, мураккаб иқтисодий жараёнларни соддалаштириш ва улардан тўғри ва яхлит хулоса қилиш учун уларни алоҳида бўлақларга бўлиб ўрганиш тушунилади. Алоҳида бўлақларга бўлиш натижасида амалга ошириладиган жараён **таҳлилдан** иборатдир. Чунки у яхлит предмет ёки жараён (ҳодиса)ларни деталлаштириш, турли бўлақларга бўлиб ўрганиш орқали амалга оширади.

Тизимлаштириш (тартиблаштириш) деганда, ўрганилаётган объектни ўзаро боғлиқлигини ўрганиш учун унга мантиқан кетма-кетликни таъминлаган ҳолда тартибга солиш тушунилади. Чунки инсон ресурслари билан боғлиқ бўлган ҳар қандай иқтисодий-ижтимоий жараёнлар ўта мураккаб бўлиб, бир-бири билан узвий боғлиқликда ва алоқада содир бўлади. Шу туфайли уларни ҳар томонлама, чуқур ўрганиш учун кетма-кет равишда тартиблаштириб, батафсил таҳлил қилиш лозим бўлади. Масалан, натижа кўрсаткичи ўзгарса, унга жуда кўп омиллар таъсир қилган бўлади. Барча омиллар натижага ижобий ёки салбий таъсир қилиши мумкин. Буларнинг таъсири кетма-кет равишда ҳисоблаб чиқилади ва батафсил таҳлил қилинади. Айнан шу ҳолат ИРА билан

боғлиқ иқтисодий-ижтимоий жараёнларни, уларнинг ўзгаришларини таҳлил қилишни тақозо қилади.

Инсон ресурсларини таҳлил қилганда умумлаштириш усулидан ҳам фойдаланилади. **Умумлаштириш** деганда, объект ёки жараённинг барча жиҳатларини атрофлича ўрганиб, яхлит хулосага келиш тушунилади. Бу хулосалар ўрганилаётган объектни ривожлантириш учун асос бўлади. Булар эса, иқтисодий таҳлилнинг бошқарув функциясидан келиб чиқади. Бошқарув учун тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқишда таҳлил маълумотларидан фойдаланилади. Яхши кўрсаткичларни қандай сақлаб қолиш йўллари, салбий таъсир қилган омилларни қандай ижобий ҳолатга айлантириш масаласи ҳам ИРАда муҳим аҳамият касб этади. Чунки, шулар орқали ўрганилаётган объект ҳақида тегишли ва асосли хулосага келиб, атрофлича бошқарув қарорлари қабул қилинади.

Ушбу тушунчалар бўйича келтирилган категорияларнинг қисқача мазмуни шундаки, ўрганилаётган ИРА билан боғлиқ барча иқтисодий-ижтимоий жараёнлар бир-бири билан узвий боғлиқликда, ҳаракатда ва ўзгаришда, деб қаралади. Булар таркибига индукция ва дедукция, сабаб ва оқибат, шакл ва мазмун, миқдор ва сифат, макон ва замон каби билиш назариясида қўлланиладиган категориялар киради.

Келтирилган йўналишлардан бири, бевосита ўрганилаётган объектга узлуксизликни таъминлаган ҳолда тизимли ёндашишдан иборатдир. Ўрганилаётган инсон ресурслари билан боғлиқ ҳодисаларни мураккаб иқтисодий-ижтимоий жараёнлар мажмуидан иборат деб баҳолаб, уларнинг барча қисмлари бир-бири билан ўзаро узвий боғлиқликдалигидан келиб чиқиб, уларни ўрганишда барча жиҳатларини тартибга солган ҳолда яхлит хулосага келгунча қилинадиган ишлар ИРА таҳлили фанининг тизимли ёндашиш методологиясини ташкил қилади. Бу, умуман олганда, деталлаштириш, тизимлаштириш ва умумлаштиришдан иборат.

Мазкур ёндашувлар таҳлил жараёнида қуйидаги босқичларни ўз ичига олади: инсон ресурслари ҳолати, ўзгаришлари ва самарадорлигини ўрганиш учун ахборотлар тўплаш, ахборотларни турли ёндашувлар бўйича қайта ишлаш, ижобий ва салбий хулосаларга келиш, бошқарув қарорларини қабул қилиш учун тегишли чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва буларнинг ижросини таъминлаш бўйича назоратни амалга ошириш лозим бўлади. Мазкур ҳолатнинг барча босқичларида ахборотлардан фойдаланилади. Шу туфайли ИРА таҳлилининг тўғри амалга оширилишида ҳаққоний, тўғри ахборотларнинг аҳамияти катта.

ИРА таҳлили методологиясининг йўналишлари ҳам хилма-хилдир. Буларга қуйидагилар киради (1-жадвал).

1-жадвал

ИРАда қўлланиладиган методологик йўналишларнинг номи ва
изоҳининг тизими

Т/р	Методологик йўналишларнинг номи	Методологик йўналишларнинг изоҳи
1.	Индукция ва дедукция	Индукция деганда, ўрганилаётган объект-нинг хусусийликдан умумийликга қараб ўрганилиши тушунилади. Дедукция деганда, таҳлил қилинаётган объект умумийликдан хусусийликка қараб ўрганиш тушунилади.
2.	Макон ва замон	Макон деганда, иқтисодий ва ижтимоий жараёнлар содир бўладиган корхоналар, фирмалар каби хўжалик юритувчи субъектлар тушунилади. Замон деганда, маълум бир ҳисобот даврида содир бўлаётган ҳодиса ва жараёнлар натижаси тушунилади.
3.	Анализ ва синтез	Таҳлил деганда, бир бутун яхлит предметни алоҳида бўлақларга бўлиб ўрганиш тушунилади. Синтез деганда, ўрганилаётган объект тўғрисида яхлит хулоса қилиш тушунилади.
4.	Сабаб ва оқибат	Сабаб деганда, оқибатга, яъни кутилган натижага олиб келадиган омиллар мажмуи тушунилади. Оқибат деганда, иқтисодий фаолият натижасини ифода этган алоҳида йўналиш бўйича умумий натижа кўрсаткичи тушунилади.
5.	Шакл ва мазмун	Шакл деганда, мавжуд предмет, объект, ҳодиса ва жараёнларнинг кўриниши тушунилади. Мазмун деганда, шаклнинг нимани қандай ифодалаши тушунилади. М: инсон шакл, ўрта маълумотли, олий маълумотли каби жиҳатлар мазмун ҳисобланади.
6.	Миқдор ва сифат	Миқдор деганда, табиат ва жамиятда содир бўладиган ҳодиса ва жараёнларнинг сонини ифодаловчи

		<p>кўрсаткичлар тушунилади. Сифат деганда, табиат ва жамиятда содир бўладиган ходиса ва жараёнларнинг мазмуни ва даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар тушунилади. Масалан, ходимлар сони миқдор кўрсаткичи бўлса, уларнинг меҳнат унумдорлиги сифат кўрсаткичидир.</p>
--	--	--

Индукция ва дедукция категориялари ИРА таҳлилининг муҳим методологик асослари сифатида намоён бўлади. Ушбу категориялар ушбу таҳлилнинг кетма-кетлигини таъминлайди. Масалан, индукция деганда ўрганилаётган объектнинг хусусийликдан умумийликга қараб ўрганилиши тушунилади. Бунга мисол қилиб меҳнат унумдорлиги таҳлилини олиш мумкин. Унга вақт нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, уни бир соатлик меҳнат унумдорлиги, бир кунлик, ўн кунлик, бир ойлик, бир чоралик, ярим йиллик, тўққиз ойлик, бир йиллик меҳнат унумдорлиги даражасигача умумлаштириш мумкин. Ёки айнан ушбу кўрсаткични макон нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, олдин бир кишининг меҳнат унумдорлиги, бир бўлинманинг меҳнат унумдорлиги ва бутун меҳнат жамоасининг умумий меҳнат унумдорлиги даражасигача ўрганиш мумкин.

Дедукция методида таҳлил қилинаётган объект умумийликдан хусусийлик сари, яъни умумий кўрсаткичлардан хусусий (кичик) кўрсаткичларга қараб ўрганиш тушунилади. Бу усулга мисол қилиб бирлашмада МР фаолиятида фойда режасининг бажарилишини олиш мумкин. Ушбу кўрсаткич олдин бутун бирлашма бўйича ўрганилади, сўнгра унинг алоҳида корхоналари (фирмалари) бўйича, уларнинг алоҳида бўлинмалари бўйича кетма-кетликда ўрганилиб, умумий натижага қайси буғин ва бўлинмаларнинг ижобий ёки салбий таъсир қилганлиги тўғрисида хулоса қилинади.

Макон ва замон категориялари ҳам МРА таҳлилнинг муҳим методологик асосларидан бири ҳисобланади. Зеро, барча иқтисодий-ижтимоий жараёнлар маконда (хўжалик юритувчи субъектда) маълум бир замон доирасида (вақт мобайнида) содир бўлади. Шу туфайли замоннинг ўтиши билан макондаги натижа ўзгаради ва унинг тескариси, яъни маконнинг ўзгариши билан замон ўтгандан кейин натижа бошқача бўлиши мумкин.

Масалан, маконга корхоналарни, иш жойларини, фирма каби хўжалик юритувчи субъектларни мисол келтириш мумкин. Булар таҳлилининг объекти. Замон деганда эса уларнинг маълум бир ҳисобот даври тушунилади. Маконда содир бўлган жараёнлар маълум бир ҳисобот даври (замон) ўтгач жамланади ва умумлаштирилади. Бу ҳам шу ҳисобот даврини таҳлил қилиш учун маълумот манбаи бўлиб ҳисобланади. Макон ва замон ўртасидаги ҳам муҳим боғлиқлик бор. Бирининг ўзгариши албатта иккинчисининг ҳам ўзгаришига олиб келади.

Анализ ва синтез. (Таҳлил ва умулаштириш) категорияси ҳам ИРА таҳлилининг муҳим методологик асосларидан бири ҳисобланади. Таҳлил

деганда бир бутун яхлит предметни алоҳида бўлакларга бўлиб ўрганиш тушунилади. Умумлаштириш (синтез) эса ўрганилаётган объект тўғрисида яхлит хулосага келиш учун фойдаланилади. Унда объектнинг барча бўлаклари бўйича қилинган хулоса тизимли равишда умумлаштирилади.

Ўрганилаётган объект ёки иқтисодий жараён ҳақида яхлит ва аниқ хулосага келиши учун у таҳлил қилинади ва барча хулосалар умумлаштирилади. Таҳлил бор жойда умумлаштириш, умумлаштириш учун эса таҳлил қилиш лозим. Шу туфайли ушбу категориялар бир-бири билан узвий боғлиқликда қаралади.

Аммо шуни эътироф этиш лозимки, таҳлилнинг тури жуда кўп. У табиатда, жамиятда ва инсон тафаккурида содир бўладиган жараёнларни ўрганади. Биз ўрганадиган таҳлил иқтисодий таҳлилнинг фақат бир йўналиши инсон ресурслари билан боғлиқ ҳодиса ва жараёнлардан иборатдир. Кўриниб турибдики, таҳлил кенг маънода қаралади. Шу туфайли ҳар қандай шаклдаги иқтисодиёт шароитида иқтисодий таҳлил, хусусан ИРА ҳам таҳлиллар тизимида муҳим ўрин эгаллайди.

Таҳлил билан умумлаштириш ўртасидаги боғлиқликнинг ИРА таҳлиliga тегишли қисмини куйидагича ифода этиш мумкин. **Таҳлил (анализ)** ҳисобот йилининг натижаси умумийликдан хусусийлик сари: йиллик натижа чораклари, ойлари бўйича ўрганилади. Агар объект нуқтаи назаридан қарайдиган бўлсак, корхона фаолияти ва унинг алоҳида бўлинмалари, бўлимларнинг ҳам қисмлари бўйича ўрганилади. **Умумлаштириш (синтез)**, вақт нуқтаи назаридан, ҳисобот йилининг умумий натижаси бўйича ўрганилади. Макон нуқтаи назаридан, корхонанинг умумий натижаси бўйича ўрганилади

Сабаб ва оқибат категорияси ҳам бевосита ИРА таҳлилининг методологик асоси сифатида намоён бўлади. Мазкур таҳлилда натижа ва омиллар тушунчаси мавжуд. Иқтисодий фаолият натижасини ифода этган бир йўналиш бўйича умумий кўрсаткич натижа кўрсаткичи бўлиб ҳисобланади. Буни фалсафий жиҳатдан қарайдиган бўлсак, оқибат категориясига тўғри келади. Аммо ушбу оқибат ўз-ўзидан содир бўлмайди. Унинг замирида бир қанча сабаблар бор. Бу сабабларни иқтисодий таҳлилда, хусусан ИРАда ҳам омиллар деб қаралади. Масалан, ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми (оқибат) бирқанча омилларга, яъни ходимлар сони, уларнинг малакаси, меҳнат унумдорлиги, қўлланилаётган технологик жараёнлар, хом ашёнинг ўз вақтида сифатли таъминоти каби омилларга (сабабларга) боғлиқ. Иқтисодий таҳлилда натижа ўзгаришига омиллар таъсири аниқ маълумотлар асосида аниқланади.

ИРА жараёнида сабабнинг оқибатга таъсири ўрганилади. Булар ўртасидаги боғлиқликни аниқ ифодалаш учун турли математик формулалардан фойдаланилади. Сабаб оқибатга олиб келганидек, омиллар таъсири ҳам бирор натижага олиб келади. Ижобий сабаб яхши оқибатга, ижобий омиллар юқори

натижага олиб келганидек, салбий сабаблар ёмон оқибатга, омилларнинг салбий таъсири натижанинг пасайишига олиб келади.

Шакл ва мазмун категорияси ҳам бевосита иқтисодиётга, хусусан, ИРА таҳлилига ҳам алоқадор. Шаклнинг ўзгариши мазмун ўзгаришига, мазмуннинг ўзгариши эса, шаклнинг ўзгаришига олиб келади. Иқтисодиётнинг барча бўғинларида ушбу боғлиқлик жуда ёрқин намоён бўлади. Масалан, аёллар сумкасини олайлик. Бир хил ҳажмдаги сумка, бироқ унинг шакли чиройлик ва чидамлик бўлиши учун, унга қимматбаҳо материаллар, турли безаклар ишлатилади. Натижада унинг мазмуни чидамлилиги, нархининг нисбатан қиматлилиги билан ўзгаради. Ёки оддий пахтадан бўлган материал ўрнига сифатли ипакдан бўлган материал ишлатиб, унинг мазмунини бойитиш керак бўлса, албатта шакли ҳам ўзгаради.

Шу жиҳатдан иқтисодий таҳлилда, хусусан, унинг таркибий қисми бўлган ИРАда ҳам шакл ва мазмун бир-бири билан узвий диалектик алоқада бўлганлиги билан ҳам методологик асос сифатида қўлланилади. Масалан, бирор бирлашма таркибида корхоналар сони, унинг шаклини ташкил қилса, уларнинг нима билан шуғулланиши, қандай технология ишлатилиши, қанақа кадрлар билан таъминланганлиги каби жиҳатлар унинг мазмунини ташкил қилади.

Миқдор ва сифат категорияси ҳам иқтисодий таҳлилда, хусусан, унинг таркибий қисми бўлган ИРАда ҳам иқтисодий-ижтимоий жараёнлар ҳолати ва натижасини кўрсаткичларда ифодалашда ҳам кенг қўлланилади. Кўрсаткичлар мазмуни бўйича миқдор ва сифат кўрсаткичларига бўлинади. Масалан, корхонада банд бўлган ходимлар сони миқдор кўрсаткичи бўлса, уларнинг меҳнат унумдорлиги сифат кўрсаткичидир. Корхонанинг фойдаси муҳим натижавий кўрсаткич. Аммо у иқтисодий мазмуни жиҳатидан миқдор кўрсаткичи бўлса, рентабеллик даражаси унинг сифат кўрсаткичидир. Яна бошқа бир мисол. Жамоа хўжалигининг бир йилда етиштирган пахтаси 50,0 минг тоннани ташкил қилди. Бу миқдор кўрсаткич. Унинг 60 фоизи биринчи нав, 20 фоизи иккинчи, 15 фоизи учинчи ва 5 фоизи тўртинчи навга қабул қилинди. Булар пахтанинг сифат кўрсаткичлари. Ёки яна шу пахтадан соф толанинг чиқиш миқдори 35 фоизни ташкил қилади. Бу ҳам унинг сифат кўрсаткичларига мисол бўлади.

Шундай қилиб, ИРА таҳлилининг айрим методологик асосларига тўхталдик. Фалсафий категориялар ҳаёт иникоси. Иқтисодий жараёнлар эса ижтимоий ҳаётнинг бир бўлагидир. Шу туфайли иқтисодий жараёнларни ўрганишга бағишланган иқтисодий таҳлил ва унинг таркибий қисми бўлган ИРАда ҳам иқтисодий-ижтимоий жараёнлар ҳолати ва самарадорликларини ўрганишда шу фалсафий категорияларга асосланади.

Abdullayeva Shaxnoza Esonovna – Farg‘ona davlat universiteti tayanch doktoranti, shaxnozi1979@gmail.com

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI

Annotatsiya: Mazkur tezisda xizmat ko'rsatish sohasida kichik biznesni rivojlantirish omili sifatida ijtimoiy tarmoqlarning hozirgi kundagi ahamiyati tahlil etilib, ijtimoiy tarmoqlar orqali kichik biznesni rivojlantirish yo'nalishlari va imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kichik biznes, xizmat ko'rsatish, ijtimoiy tarmoq, reklama, online platforma, online savdo, online to'lov.

Аннотация: В данном тезисе анализируется значение социальных сетей как фактора развития малого бизнеса в сфере услуг, рассматриваются направления и возможности развития малого бизнеса через социальные сети.

Ключевые слова: малый бизнес, услуги, социальные сети, реклама, онлайн-платформа, онлайн-продажи, онлайн-платежи.

Annotation: This thesis analyzes the importance of social networks as a factor in the development of small businesses in the service sector, examines the directions and opportunities for the development of small businesses through social networks.

Keywords: small business, services, social media, advertising, online platform, online sales, online payments.

Ma'lum-ki, kichik biznes iqtisodiyotning muhim bo'g'inlaridan biri hisoblanadi. U nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda, balki yangi ish o'rinlari yaratish, innovatsiyalarni amalga oshirish va mahalliy hududlarni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi. Hozirgi kiunda kichik biznes juda ko'plab yo'nalishlarda yoki sohalarda barqaror rivojlanayotganligini kuzatishimiz mumkin. Xususan:

1. Xizmat ko'rsatish sohasi.
2. Savdo.
3. Oziq-ovqat ishlab chiqarish va umumiy ovqatlanish.
4. Texnologiya va IT sohalari.
5. Ijodiy sohalar.
6. Turizm va mehmonxona xizmatlari.
7. Ta'lim va treninglar.
8. Qishloq xo'jaligi.
9. Sog'liqni saqlash va fitness.

Xizmat ko'rsatish sohasida kichik biznes haqida so'z ketar ekan, hozirgi kunda istiqbolli yo'nalishlardan biri sifatida rivojlanib borayotganligini ta'kidlashimiz mumkin. Ushbu sektor iste'molchilar talabini qondirishga qaratilgan bo'lib, past boshlang'ich kapital talab qiladi va tezda foyda olish imkoniyatini beradi. Shu sabab, ushbu yo'nalishda biznes ochayotgan tadbirkorlar soni kundan-kunga ko'payib bormoqda.

Kichik biznesni bu sohada rivojlantirish bir qator omillar ta'sirini o'z ichiga oladi. Bular qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin:

- Tashqi muhit omillari

- Davlat yordami va tartibga solish
- Innovatsiyalar va texnologiya
- Kadrlar tayyorlash
- Marketing va mijoz bilan ishlash
- Moliyaviy omillar

Innovatsiyalar va texnologiyalar doirasida kichik biznesni rivojlantirish va takomillashtirishda, davr talabi sifatida ijtimoiy tarmoqlarning o'zni katta. **Ijtimoiy tarmoqlar** — internet orqali odamlarning muloqot qilishiga, axborot almashishiga va turli kontent yaratishiga imkon beruvchi onlayn platformalardir.[1] Ular foydalanuvchilar uchun o'z fikrlarini bildirish, do'stlar topish, guruhlarga qo'shilish, fotosurat va videolar ulashish hamda yangiliklardan xabardor bo'lish imkoniyatini yaratadi. Ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda jamiyat hayotining muhim qismiga aylangan bo'lib, ularning ahamiyati turli sohalarida sezilmoqda, jumladan biznes sohasida ham. Quyida ularning ahamiyatli tomonlarini tahlil qilib chiqamiz:

1. Ijtimoiy tarmoqlar biznesga o'z xizmatlarini keng ommaga tanitish imkoniyatini yaratadi. Ma'lum bir hududda ochilgan tadbirkorlik sub'yektini xalqaro miqyosda tugul, mamlakat miqyosida tanilishi uchun ham katta sayi-xarakatlar talab etiladi. Butun dunyo aholisi ijtimoiy tarmoqlardan foydalanayotganligini hisobga olgan holda esa bu muammoni oson hal qilish mumkin. Facebook, TikTok va Telegram kabi platformalar yordamida biznes o'z xizmatlarini reklama qilish va mijozlar bilan bevosita muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, mijozlar biznes haqidagi fikr-mulohazalarini yozib qoldirishlari natijasida boshqalar ham xizmat sifatiga ishonch hosil qiladi.

2. Ijtimoiy tarmoqlar reklama bilan bog'liq xarajatlarni tejash imkoniyatini yaratadi. An'anaviy reklama usullari bilan solishtirganda, ijtimoiy tarmoqlar orqali marketing yuritish ancha arzon va samarali hisoblanadi. Kichik biznes egalari o'z xizmatlarini reklama qilish uchun katta mablag' talab qilmaydigan vositalardan foydalanishlari mumkin. Mijozlarni jalb qilish uchun maxsus aksiyalar va tanlovlar tashkil qilish, mahsulot yoki xizmat haqida fotosuratlar va videolar joylashtirish ham yaxshi samara berishi mumkin.

3. Ijtimoiy tarmoqlar sotuv va buyurtma jarayonlarini soddalashtirish imkoniyatini yaratadi. Bu kichik biznesga ham vaqt ham resurslarni tejashga yordam beradi. To'g'ridan-to'g'ri buyurtma qabul qilish, chatbotlar, qulay to'lov tizimlari va tezkor yetkazib berish usullarini joriy etish orqali mijozlar uchun qulaylik yaratish va sotuv hajmini oshirish ta'minlanadi. Instagram, Telegram va Facebook orqali to'g'ridan-to'g'ri buyurtmalar qabul qilish, ma'lum turdagi xizmatlar uchun oldindan bron qilish tizimini ham joriy qilish mumkin. Bu iste'molchilar uchun ham qulay ham manfaatli jarayon bo'lib, to'lovni ham online tartibda amalga oshirish imkoniyatining mavjudligi esa ushbu xizmatlarga bo'lgan talabning oshishiga olib keladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin-ki, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish kichik biznesning muvaffaqiyati uchun juda muhim. To'g'ri

marketing strategiyasi, mijozlar bilan doimiy aloqada bo'lish va sifatli kontentlar yaratish orqali xizmat ko'rsatish sohasidagi biznes rivojlanishi va raqobatda oldinga chiqishi mumkin.

Foydalanilgan manbalar:

1. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ijtimoiy_tarmoq
2. Po'latov M.E., Xolmamatov D.H., Yahyoxonov N.B. Xizmatlar marketing. O'quv qo'llanma. Samarqand. Fan bulog'i nashryoti, 2021 y. - 445 bet. ISBN: 978-9943-7833-2-4

Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти профессори, и.ф.д.,

Озода Мамаюнусова Пардаева – Тошкент Давлат Иқтисодиёт универиситети кафедра мудури, доцент, PhD.,

Севара Абдуназаровна Бабаназарова – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти доцент в.б. PhD.,

Темур Олимович Мамаюнусов – ТДИУ Самарқанд филиали сифат бўлими мутасаддиси

ИНСОН РЕСУРСЛАРИ АНАЛИТИКАСИ (ТАҲЛИЛИ) ФАНИНИНГ ПРИНЦИПЛАРИ²⁹

Аннотация. Мақолада инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг принциплари билан боғлиқ масалалар ёритилган. Бунда ушбу фаннинг шаклланишида инсон ресурслари таҳлил фани методологик асос сифатида қаралган. Мазкур фанининг мазмунини ёритишида инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг турли принциплари кўрсатиб берилган. Тадқиқот натижасида инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанида қўлланиладиган принциплари инсон ресурсларини инновацион шакллантириши ва ривожлантириши, такомиллаштириши, ижтимоий ҳамкорлик, тенглик ва адолат, барқарорлини ўрнатиши, таълим сифатини ошириши каби масалалар ёритилган.

Калит сўзлар. инсон ресурслари аналитикаси, иқтисодий таҳлил, бизнес таҳлил, аналитика, инсон ресурслари, инсон капитали, ижтимоий ҳамкорлик, тенглик, адолат, барқарорлини ўрнатиши, таълим сифатини.

Абстрактный. В статье рассматриваются вопросы, связанные с принципами аналитики кадровых ресурсов. В этой связи наука об анализе человеческих ресурсов рассматривалась как методологическая основа формирования данной дисциплины. При объяснении содержания данной дисциплины представлены различные принципы аналитики кадровых ресурсов. Результаты исследования раскрывают принципы, применяемые в области аналитики человеческих ресурсов, включая такие вопросы, как инновационное формирование и развитие человеческих ресурсов, совершенствование, социальное сотрудничество, равенство и справедливость, установление стабильности и повышение качества образования.

²⁹ Мазкур паранграфни ёзишда Пардаев М.Қ., Бабаназарова С.А., Пардаева О.М. (Меҳнат бозори трансформацияси. Ўқув қўлланма. Самарқанд, СамИСИ, 2025 – 266 бет) лар томонидан тайцёрланган ўқув қўлланмадаги “Меҳнат бозори трансформацияси (МБТ) фанининг принциплари” номли 3.1-параграфидан фойдаланилди.

Ключевые слова. аналитика человеческих ресурсов, экономический анализ, бизнес-анализ, аналитика, человеческие ресурсы, человеческий капитал, социальное сотрудничество, равенство, справедливость, установление стабильности, качество образования.

Abstract. The article examines issues related to the principles of human resources analytics. In this regard, the science of human resources analysis was considered as a methodological basis for the formation of this discipline. When explaining the content of this discipline, various principles of human resources analytics are presented. The results of the study reveal the principles used in the field of human resources analytics, including such issues as innovative formation and development of human resources, improvement, social cooperation, equality and justice, establishing stability and improving the quality of education.

Keywords. human resources analytics, economic analysis, business analysis, analytics, human resources, human capital, social cooperation, equality, justice, establishing stability, quality of education.

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Инсон ресурслари аналитикаси (ИРА) (таҳлили) фани замонавий ишлаб чиқариш ва хизматлар соҳаси самарадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг принциплари бир неча сабабларга боғлиқлиги учун долзарбдир. Хусусан, ИРАси мазкур соҳадаги бир қанча муаммони ҳали этишга таъсир қилади. Ташкилотларда инсон ресурслари билан боғлиқ муаммолар (таълимот, ислохотлар, одамларнинг ишлаш самарадорлиги ва ҳоказо) интернет инқилобидан кейин янада мураккаблашган. Инсон ресурслари аналитикаси бу муаммоларни таҳлили қилиш ва ечим топишда ёрдам бериши мумкин.

Инсон ресурслари аналитикаси маълумотларга асосланган қарор қабул қилишга хизмат қилади. Таҳлил натижасида ходимларни рағбатлантириш учун ташкилот раҳбарларига ҳақиқий ҳолат ҳақида аниқ маълумот бериш ва самарали қарорлар қабул қилиш имкониятини яратади. Шу йўналишда ходимларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда уларнинг самарадорлигини оширишга ҳам хизмат қилади. Масалан, устувор масалаларининг самарали йўналишлари бўйича эришилган натижаларни тўғри мукофотлаш ва рағбатлантириш йўли билан компаниялар қабул қилган қарорлар ва стратегияларнинг ҳаққонийлиги таъминланади. Инсон ресурслари ва уларнинг ривожланишини кузатиш учун аналитика воситаларини ишлатишни талаб қилади, бу эса ташкилотнинг узоқ муддатли мувоффақиятга эришиш йўллари таъминлайди. Ходимлар билан боғлиқ хато ва муаммоларни аниқлашиш учун аналитика воситаларини ишлатиш, ташкилотда камчиликларни бартараф қилиб, унинг самарадорлигини оширишда муҳим роль ўйнайди. Шу сабаблар туфайли, инсон ресурслари аналитикаси фани нафақат ташкилотлар учун, балки умумий иқтисодий ривожланиш учун ҳам долзарбдир. Унинг усуллари ўрганиш, раҳбарлик ва стратегик қарорларни қабул қилишда муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқот методологияси. Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг принципларини тайёрлаш жараёнида турли методологик

йўналишлардан, хусусан, микдор ва сифат, индукция ва дедукция, макон ва замон, таҳлил ва синтез, мантикий таҳлил, креатив ёндошув каби методологик услублардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар. Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанининг принциплари меҳнат бозорини ва умумий иқтисодий вазиятни такомиллаштириш, инновациялар ва технологияларни жорий этиш, инсон ресурсарини ривожлантириш, ижтимоий ҳамкорликни мустаҳкамлаш, меҳнат муҳофазаси ва ҳуқуқларини ҳимоя қилиш каби масалаларни қамраб олади. Ушбу принциплар инсон ресурсларининг самарали интизоми ва ривожланишини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили), яъни инсон ресурсларининг ўзгариши ва ривожланиши, бир қанча асосий принципларга асосланади. Ушбу принциплар меҳнатнинг самарадорлигини ошириш, шунингдек, иқтисодий шарт-шароитларга мослашишни талаб этади. Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили)нинг асосий принциплари қуйидагилардан иборат:

Биринчи принцип инновацион ривожланишдан иборат. Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) жараёнида инновацион технологиялар ва методларни жорий этиш, ҳозирги инновацион иқтисодиёт шаклланаётган шароитда иқтисодий ўсишни таъминлашда ва рақобатбардошликни мустаҳкамлашда катта аҳамиятга эга. Инновацион ривожланиш бевосита иқтисодий ва ижтимоий соҳаларда янгиланиш, такомиллаштириш ва янги технологияларни жорий қилиш жараёнлари билан боғлиқ. Бунда маҳсулотлар, хизматлар, бизнес модельлари ва ташкилотлар етакчи, таъсирчан ва самарали ривожланишини таъминлаш имконияти яратилади.

Инновацион ривожланишнинг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат. Энг аввало, технологик инновацияларни инобатга олиш лозим. Бунда янги технологиялар, жараёнлар ва маҳсулотлар яратилади. Бунга мисол қилиб, рақамли технологиялар, сунъий интеллект, биотехнология каби нгиликларни олиш мумкин.

Шунингдек, бошқарувдаги инновацияларни олиш мумкин. Бунда ташкилотларда бошқариш усуллари, стратегик режалаштириш, маркетинг ва операциялар жараёнларни такомиллаштиришга эришилади. Яна бир йўналиш молиявий инновациялардир. Бунда янги молиялаштириш механизмлари, инвестиция моделлари ва иқтисодий ривожланиш бўйича турли таклифларни киритиш мумкин.

Ушбу гуруҳда ижтимоий инновацияларга ҳам эътиборни қаратиш лозим. Ушбу йўналиш ижтимоий масалаларни ҳал қилишга ёрдам берувчи янгича ёндашувлардан фойдаланишни тақозо қилади. Бунга ижтимоий тадбиркорлик, барқарор ривожланиш, таълим ва соғлиқни сақлашни такомиллаштириш масалаларини киритиш лозим. Яна ўзгаришларга мослашувчанлик масаласини ҳам инобатга олиш лозим бўлади. Чунки инновацион ривожланиш жараёни ўзгарувчан муҳитга мослашиш ва янги шартларга тезда жавоб бериш

қобилиятини талаб қилади. Бунга аниқлик киритиш учун эса, инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) фанидан фойдаланишни тақозо қилади.

Хулоса қилиб айтганда, инновацион ривожланиш ишлаб чиқариш самарадорлигини, рақобатбардошликни, иқтисодий ўсишни таъминлаш билан бирга ижтимоий фаровонликни оширишга ҳам ёрдам беради. Шундай экан, ҳозирги жадал ўзгаришлар пайтида мамлакатлар, ташкилотлар ва муассасалар инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили)га инновацион ривожланишни стратегик аҳамиятга эга омил сифатида қарашлари муҳимдир.

Иккинчи принцип инсон ресурсларини шакллантириш билан характерланади. Бунда инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили) учун талабга мос келадиган малакали кадрларни тайёрлаш ва уларнинг кўникмаларини ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга. Чунки инсон ресурсларини шакллантириш орқали ташкилотнинг натижадорлигини ва самарадорлигини таъминлашга эришилади. Ушбу жараён билан боғлиқ бўлган асосий босқичлар қуйидагиларни ўз ичига олади:

Биринчи галда ташкилотнинг кадрларга бўлган эҳтиёжларини аниқлаш, кадрлар бўйича стратегик мақсадларни белгилаш лозим бўлади. Буни аниқлаб, объектнинг стратегик режаларини белгилаш мумкин. Шунингдек, мақсадли меҳнат бозорини таҳлил қилиш орқали самарали ўзгариш стратегияларини ишлаб чиқиш ва уларни амалга ошириш имкониятлари ҳам яратилади.

Кадрларни жалб қилишда ҳозирги ҳолатдан келиб чиқиб, танлов жараёнини ҳам амалга ошириш ва бунда резюмеларни кўриб чиқиш, суҳбатлар ўтказиш ва номзодларни малакавий тажрибаларини баҳолаш тадбирлари ҳам муҳим ҳисобланади..

Инсон ресурсларини шакллантиришда таълим соҳасининг аҳамиятидан келиб чиқиб, ходимларнинг касбий маҳоратини ошириш учун тренинглар, семинарлар ва мастер-классларни ташкил этиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Иш самарадорлигини ошириш ва фаолиятни ривожлантиришда мотивация ва рағбатлантириш ҳам муҳим тадбирлар сирасига киради. Бунда ходимларнинг иш натижаларини рағбатлантириш учун самарали мукофотлаш тизимини яратиш лозимлигини ҳар бир ходим ҳис қилишлари керак бўлади.

Мазкур масаланинг самарали амалга оширилишида ташкилотдаги маданиятнинг шаклланганлиги ҳам муҳим аҳамиятга эга. Чунки иш жойида позитив ва ижобий муҳит яратиш ҳамда ҳамкорликни рағбатлантириш масаласи ҳам аҳамиятлидир. Бунда ходимларнинг фикрлари ва таклифларини инобатга олиш, уларни ташкилотга мослаштириш бўйича ҳам тегишли тадбирларни амалга ошириш лозим бўлади..

Кўриниб турибдики, ташкилотларда инсон ресурсларининг шаклланишида кадрларни бошқариш бўйича самарали усуллар ва методларни қўллаш лозимдир. Инсон ресурсларини шакллантириш жараёнида замонавий технологиялардан ҳам фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Чунки бундай технологияларидан фойдаланиш ҳам жараённи енгиллаштиради.

Учинчи принцип инсон ресурсларини такомиллаштиришга қаратилган. Меҳнат бозорининг барқарор ўсиши ва иш ўринларини оптималлаштириш учун иш жараёнларини модернизациялаш қилиш ва автоматлаштириш масаласини ҳам инobatга олиш лозим. Чунки ҳозирги шароитда айрим касблар йўқолиб, ўрнига бутунлай янги касблар пайдо бўлмоқда. Бундай шароитда техник ўзгаришларни олдиндан инobatга олиб, технологик ўзгаришлар бошланишдан олдин кадрлар тайёрланган бўлишига эришиш ҳам мақсадга мувофиқ. Ҳозирги дунё миқёсида тез ривожланиш содир бўлиб турган шароитда инсон ресурслари малакасини узлуксиз такомиллаштириб боришини тақозо қилмоқда.

Тўртинчи принцип инсон ресурслари ўртасида ижтимоий ҳамкорликни йўлга қўйишдан иборат. Инсон ресурслари аналитикаси (таҳлили)да давлат, хусусий сектор ва фуқаролик жамияти ўртасида ўзаро ҳамкорликни таъминланган ҳолати ҳам ўрганилади. Инсон ресурслари, иқтисодий ресурсларнинг муҳим таркибий қисми бўлиб, у ишчи кучи ва иш берувчилар ўртасидаги муносабатларни ҳам тартибга солишда муҳим роль ўйнайди. Булар ўртасидаги ижтимоий ҳамкорлик инсон ресурсларининг бир қатор масалаларни ҳал қилишда иштироки муҳимдир. Қуйида инсон ресурсларининг ижтимоий ҳамкорликни амалга оширишдаги айрим жиҳатларига эътиборни қаратамиз:

Бунда асосий ўрин ишчилар ва иш берувчилар ўртасидаги мулоқотда намоён бўлади. Чунки ижтимоий ҳамкорлик ишчилар ва иш берувчилар ўртасидаги ўзаро ишонч ва муносабатларни мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга. Бу, ўз навбатида, меҳнат шароитларини яхшилашга, иш самарадорлигини оширишга ва ишчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ҳам ёрдам беради.

Ижтимоий ҳамкорлик таркибига ташкилотлар билан давлат ўртасидаги ҳамкорлик ҳам киради. Бу давлат ва хусусий сектор ўртасида ижтимоий ҳамкорлик, меҳнат қонунчилигини такомиллаштиришда, иш билан таъминлашни оширишда ва ижтимоий ҳимоя тизимларини ривожлантиришда муҳим рол ўйнайди. Шунингдек, ижтимоий шериклик дастурлари ҳам ходимларнинг малакасини оширишга, касб-ҳунарга йўналтиришга ва янги иш ўринларини яратишга қаратилган бўлиши мумкин.

Меҳнат бозорида гендер тенглигини таъминлашда ижтимоий ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эга. Бу йўналишда эркаклар ва аёллар ўртасида тенг имкониятларни яратиш, уларнинг меҳнат бозорида фаол қатнашишига эришиш учун ҳар томонлама ҳамкорлик таъминланиши лозим бўлади. Ижтимоий ҳамкорлик янги ғоялар ва инновацияларни амалга оширишда, ишчиларнинг малакаларини оширишда ва янги технологияларни иш фаолиятига жорий этишда инновацион ривожланиш ялар қулайликларни яратишга ёрдам беради. Шу сабабли, меҳнат бозорида ижтимоий ҳамкорликни ривожлантириш, иқтисодий ўсиш ва барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Бешинчи принцип инсон ресурслари ўртасида тенглик ва адолатда намоён бўлади. Меҳнат шарт-шароитлари механизмларини такомиллаштириш орқали аёллар, кексалар ва ногирон одамларнинг меҳнат бозоридаги имкониятларини кенгайтириш билан бирга улар ўртасидаги тенгликни ҳам таъминлаш мақсадга мувофиқ. Меҳнат бозорида тенглик ва адолатни таъминлаш жамиятнинг ривожини учун муҳим масалалардан бири. Бу икки принцип инсоний ҳуқуқлар, иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш, ҳар бир инсоннинг меҳнат фаолиятида тенг имкониятларга эга бўлишига алоқадордир.

Турли табақалар ўртасида тенг имкониятларга эга бўлиш барча инсонларга меҳнат бозорида тенг шартларда иштирокини таъминланиши учун асос бўлади. Бунда кимнингдир ҳуқуқларини чеклашга йўл қўйилмайди. Бу борада, технологик ривожланишлардаги тенглик ҳам муҳимдир. Шу билан инсон ресурсларини модернизациялаш ва рақамлаштиришда барча иштирокчиларнинг тенг имкониятларидан фойдаланишини таъминланади.

Нозик масалалардан бири ходимлар ўртасида меҳнат ҳақини белгилаш адолатли бўлиши керак. Инсонларнинг меҳнати ва қўшадиган ҳиссасига мувофиқ пул топиши, унинг қобилиятлари ва таълимига кўра табақаланган бўлиши зарур. Меҳнат бозорини муҳофаза қилиш ва ижтимоий адолатсизликларга йўл қўймаслик учун ижтимоий сиёсатларга ҳам мослашиш ҳам зарур бўлади. Бу ишсизликка қарши курашиш, ажратилган маблағларни адолатли тақсимлаш ва меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилишни ўз ичига олади.

Инсон ресурсларини ўртасида тенглик ва адолатни таъминлаш, кўпинча, давлат, бизнес ва жамиятнинг ҳамкорлигини талаб этади. Фарқли вазиятларда ҳам инсонларнинг ҳуқуқлари ва кадр-қимматини ҳурмат қилиш муҳимдир. Тенглик ва адолат принципларининг мақсади – барча учун муносиб шарт-шароитлар яратиш, инсонларнинг фаровонлиги ва хотиржамлигини таъминлашга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Олтинчи принцип иш ҳаққи ва меҳнат муҳофазаси билан боғлиқ. Шу туфайли меҳнат ресурслари аналитикасида меҳнат шарт-шароитларини яхшилаш, иш ҳақларини адолатли таъминлаш ва меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масаласи ҳам ўрганилади, чунки бу меҳнат ресурсларида муҳим принциплар сирасига киради. Иш ҳаққи ва меҳнат муҳофазаси ишчиларнинг ҳуқуқлари, уларнинг меҳнат шартлари, иш ҳақи ва бошқа ижтимоий кафолатларни қамраб олувчи масалалардан биридир.

Иш ҳаққи бевосита ишчиларнинг ўз меҳнати учун оладиган маошидир. Иш ҳаққи миқдори кўп омилларга боғлиқ: ишнинг хусусияти, ишчининг малакаси, иш жойи, иқтисодий ва сиёсий ҳолат ва ҳоказо. Иш ҳаққи тўлашда адолатли ва аниқ тизимларни ўрнатиш, маҳаллий ва глобал стандартларга мувофиқ бўлиши керак. Меҳнат муҳофазаси бевосита ишчиларнинг ҳаёти, соғлиғи ва ҳуқуқларини муҳофаза қилишга қаратилган чора-тадбирлар тизимидан иборатдир. Бу масала бўйича амал қилиши лозим бўлган асосий қоидалар таркибига қуйидагилар киради:

Биринчи галда, иш жойи хавфсизлигини таъминлашдан иборат. Бунга эришиш учун ишчиларнинг соғлигига зарар етказмаслиги таъминланиши лозим. Бунга эришиш учун эса, хавфсизликнинг ўлчовлари, етарли ҳимоя воситалари ва таълим бериш механизмларини ҳам тўғри йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ бўлади. Шунингдек, ишчиларнинг ҳуқуқлари ҳам таъминланган бўлиши лозим. Бунда меҳнат шартномалари, иш вақти, дам олиш кунлари ва бошқа ижтимоий имкониятлар тўлиқ инobatга олинади. Бу ҳам инсон ресурслари аналитаси фанида батафсил ўрганилади.

Ходимлар иш жойида ўз ҳуқуқлари бузиладиган бўлса шикоят қилишлари учун тегишли шароит яратилган бўлиши лозим. Ҳар қандай ташкилот шахсий ва профессионал хавфсиз муҳитни таъминлаш учун тегишли тартиб қойдалага амал қилиши таъминланган бўлиши ҳам мақсадга мувофиқ. Ходимларнинг ижтимоий муҳофазаси, яъни беморлик, ногиронлик, пенсионерлик ва бошқа ижтимоий масалалар каби ҳолатлар ҳам албатта инobatга олиниб, ҳамиша эътиборда бўлилигини таъминлаш керакдир.

Хулоса қилиб айтганда, меҳнат муҳофазаси ва иш ҳаққи ҳар доим меҳнат муносабатларини яхшилаш, ишчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, иш жойларида хавфсизликни таъминлаш ва уларнинг турмуш шароитларини яхшилаш учун муҳимдир. Бу бир вақтнинг ўзида иқтисодий самарадорликни ҳам оширилишини таъминлаш билан бирга ходимлар фаровонлигини ҳам ошириш имкониятини яратади.

Еттинчи принцип инсон ресурслари аналитикасида бозор талабларини ҳисобга олишга қаратилган. Ушбу масаладаги асосий мақсад, инсон ресурсларининг талаблари ва таъминотлари ўртасидаги мувозанатни сақлашга қаратилган. Инсон ресурслари аналитикаси иқтисодий ва ижтимоий талаб ва таклифнинг ўзгаришига мос равишда содир бўлади. Бу принцип меҳнат ресурсларининг самарали ва оптимал ишлатилишига асос бўлиб ҳисобланади. Инсон ресурслари аналитикасида бозор талабларини ҳисобга олиш ва таҳлил қилиш жуда муҳим аҳамиятга эга. Бунда самарали фаолият юритиш учун қуйидаги усуллар ва стратегияларни ўрганиш мумкин:

Инсон ресурслари аналитикасида талаб ва таклифни аниқлаш учун тиббий, иқтисодий ва ижтимоий тадқиқотларни ўтказиб, бу борада статистик маълумотлар, соҳа тадқиқотлари ва меҳнатга оид анжуманларидан фойдаланиш муҳим. Тўпланган маълумотларни таҳлил қили, барқарор мувозанатни сақлаш чоралари кўрилади.

Инсон ресурслари аналитикасида талаблари ҳақидаги маълумотларни олиш учун онлайн платформалар, иш билан таъминлаш веб-сайтлари ва ижтимоий медиа манбаларида изланиш олиб бориш учун интернет ва ахборот технологияларидан фойдаланилади. Қандай малакалар ва билимларга эга кадрлар кераклигини аниқлаш учун иш берувчилар томонидан эълон қилинган бўш жойларни тўлдириш чоралари кўрилади.

Кадрлар масаласи бўйича мутахассислар билан ҳамкорликда иш билан таъминлаш агентликлари, меҳнат бирлашмалари ва тиббий муассасалар билан ўзаро алоқаларни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ. Бугунги кунда инсон ресурслари аналитикасида тўғри сегментлаш ва ҳар бир сегментнинг талабларини алоҳида таҳлил қилиш орқали инсон ресурсларининг сегментациясига эришилади.

Бозор талабларини ҳисобга олишда тадқиқотлар ва семинарлар ўтказиб туриш ҳам аҳамиятли тадбирлардан ҳисобланади. Бунда иш берувчилар, мутахассислар ва тадқиқотчилар билан семинарлар ёки тажриба алмашиш тренинглари ташкил этиш масаланинг тўғри ечимини топиш имкониятларини яратади. Бунда иш берувчиларнинг талаблари ва эҳтиёжларини аниқлаш мақсадида улар билан доимий ва самарали мулоқот олиб бориши ҳам лозим бўлади. Бунда ходимларнинг фикр-мулоҳазаларини олиб, уларни потенциал ходимлар ишчиларнинг фикрларини ўрганиш, услуби ва талабларини ҳисобга олиш ҳам яхши самара беради.

Шунингдек, инсон ресурслари аналитикасида фаол мониторинг қилиб, унинг ўзгаришларини ва тенденцияларини доимий кузатиб баҳолаб бориш лозим бўлади. Хуллас, меҳнат бозори талабларини ҳисобга олиш, иш берувчилар ва ташкилотлар учун муҳим стратегик режалар ва қарорлар қабул қилишда ёрдам беради, бу эса меҳнат ресурсларини самарали бошқариш имконини яратади.

Саккизинчи принцип инсон ресурсларини такомиллаштиришда узлуксиз таълимни ташкил қилиш билан боғлиқ. Устувор равишда таълимни ва малака оширишни таъминлаш, бу эса иқтисодийнинг талабларига мос келадиган кадрларни тайёрлашга қаратилган бўлади. Узлуксиз таълимда ҳар бир ўқувчини қизиқишига қараб, ўз йўналишида ўқитишга киришадиган вақт келди. Масалан, бола ёшлигидан тиббиётга қизиқадиган бўлса ёки иккинчиси иқтисодчи бўлишни хоҳласа, шунга мос равишда дастурлар ишлаб чиқиб, шу йўналишда ўқишни ташкил қилиш мақсадга мувофиқ бўлади. Боланинг қизиқиши математикага бўлса, уни тарихни ўрганишга мажбур қилиб, самарага эришиб бўлмайди ва мос равишда, тарихга қизиқадиган болаларга математикани ўқитиб ҳам ижобий натижага эришиш қийин.

Тўққизинчи принцип инсон ресурслари малакаси ва билимларнинг ривожланиши билан боғлиқ. Инсон ресурслари аналитикасида малака ва билимларнинг ўсишига ва юқори сифатига эътибор қаратилади. Ишловчиларнинг ўқитилиши ва малака ошириш дастурлари ҳозирги замон талабларига жавоб бериши керак. Бунинг учун бугунги глобал иқтисодий ўзгаришларга ва интеграцион алоқаларга мос ҳолда амалга ошириш лозим. Бу инсон ресурслари аналитикасини узлуксиз такомиллашиб боришини ҳам тақозо қилади. Халқаро миграция, трансмиллий компанияларнинг фаолияти ва халқаро савдо меҳнат бозорининг таркибини ўзгаришига олиб келиши ҳам мумкин.

Ўнинчи принцип инсон ресурслари доирасида янги меҳнат шакллари юзага келтириш жараёни билан ҳам боғлиқдир. Рисклар, фрилансинг, можаролар ва масофавий ишлаш каби янги меҳнат шакллари меҳнат бозорининг трансформациясини ва инсон ресурслари аналитикасининг такомиллашувини ҳам талаб қилади. Бу, ишчилар ва иш берувчилар учун янги механизмлар ва шартларни тақдим этади. Инновациялар ва барча соҳаларда технологик ривожланиши янги замонавий технологияларнинг жорий этилиши меҳнат бозорини ўзгартиради. Янги технологиялар иш жойларининг кўпайиши ёки камайишига, шунингдек, ишчиларнинг малака талабларининг ўзгаришига олиб келади. Ушбу ҳолат социал таъминот ва ҳуқуқларни амалдаги меҳнат бозорига мослаштиришни тақозо қилади. Хуллас, инсон ресурслари аналитикаси ишчиларнинг ҳуқуқлари, ижтимоий кафолатлар ва меҳнат шартномаларига таъсир кўрсатадиган барча омилларни ўрганиб, уларнинг таъсирини инобатга олишни тақозо қилади.. Улар меҳнат бозорида ақлли ва адолатли ўзгаришларни таъминлаш учун ўта муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Хуллас, инсон ресурслари аналитикаси кўлами жиҳатидан ҳам бир қанча муҳим принципларни ўзида мужассам этади.

Хулоса қилиб айтганда, давлат сиёсатининг инсон ресурслари аналитикасига таъсири катта ва аҳамияти жиҳатидан ҳам таъсирчангдир. Меҳнат сиёсати, иқтисодий ислохотлар ва ҳуқуқий тузулишлар инсон ресурслари аналитикасида асосий ўрин тутаяди. Бу принциплар меҳнат бозоринида инсон ресурсларининг замонавий ўзгаришларга мослаштириш, иқтисодий ривожланиши таъминлаш ва ходимларнинг аҳволини яхшилаш учун муҳим омиллардан биридир.

Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti assistenti

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI

***Annotatsiya:** Oziq-ovqat mahsulotlari savdosi zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu soha nafaqat iste'molchilarning asosiy ehtiyojlarini qondirish, balki milliy iqtisodiy rivojlanishga ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Maqolada oziq-ovqat mahsulotlari savdosi xizmatlari rivojlanishining nazariy asoslari, uning iqtisodiyotdagi o'rni va rivojlanish istiqbollari tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** oziq-ovqat, savdo, strategiya, iste'molchi, marketing, reklama, bozor, logistika, mahsulot.*

***Аннотация:** Торговля продуктами питания является важной составляющей современной экономики. Эта отрасль не только удовлетворяет основные потребности потребителей, но и оказывает существенное влияние на развитие национальной экономики. В статье анализируются теоретические основы развития услуг торговли продуктами питания, их место в экономике и перспективы развития.*

Ключевые слова: продукты питания, торговля, стратегия, потребитель, маркетинг, реклама, рынок, логистика, товар.

Abstract: Food trade is an important component of the modern economy. This industry not only meets the basic needs of consumers, but also has a significant impact on national economic development. The article analyzes the theoretical foundations of the development of food trade services, its place in the economy and development prospects.

Keywords: food, trade, strategy, consumer, marketing, advertising, market, logistics, product.

Savdo asosan insonlarning ehtiyojidan va mehnat taqsimotidan paydo bo'lgan. Insonlar fiziologik hayotini ta'minlash uchun oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishi lozim. Bundan tashqari insonlarga kiyim-kechak, uy va uy anjomlari kerak bo'ladi. Buning uchun aholini zaruriy mahsulotlar bilan ta'minlaydigan, ishlab chiqaruvchilardan iste'molchilarga yetkazadigan tarmoq zarur bo'lgan. Tarixan miloddan oldingi asrlarda savdo tovarlar almashuvida (barter usulda) shakllangan. Aholi o'zining ortiqcha mahsulotini kerakli mahsulotga almashtirgan. Keyinchalik iqtisodiyotning rivojlanishi natijasida kumish, mis, oltin tangalar muomala vositasi sifatida foydalanilgan. Asta-sekinlik bilan tangalar o'rnini qog'oz pullar egallagan. Aholi turli mintaqalarda yashaydi. Aholi yashaydigan hududlar tabiiy sharoiti, iqlimi, tabiiy boyliklari mavjudligi bilan farq qiladi. Masalan bug'doy, paxta quyoshli, issiq mamlakatlarda o'sadi. Bug'doydan tayyorlanadigan un va un mahsulotlari, paxtadan tayyorlanadigan kiyim-kechaklar qayerda yashamasin barcha insonlarga kerak. Demak, bunday mahsulotlarni ular yetishtirmaydigan hududlar aholisini ta'minlash uchun ham savdo tarmog'i kerak bo'lgan.

Xozirgi texnika va texnologiyalar rivojlangan davrda ishlab chiqarilgan mahsulotlar, tovarlarni har qanday uzoqlikda yashaydigan aholiga yetkazib berish imkoniyati yaratildi. Ayniqsa tez buziladigan oziq-ovqat mahsulotlarini sifatini buzmasdan, xavfsizligini ta'minlagan holda iste'molchilarga yetkazish savdo tarmog'ining muhim vazifasiga aylandi.

Jahonda oziq-ovqat bozorini tadqiq etishga qaratilgan nazariy-uslubiy muammolarni o'rganish va zamonaviy ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqishga ehtiyoj sezilmoqda. Bu borada oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni tabiiy-iqtisodiy sharoitlar asosida ixtisoslashtirish, oziq-ovqat bozorida kapitalni jamg'arish va investitsion jozibadorlikni oshirish, eksport va import tarkibini takomillashtirish, taklif hajmi va mahsulot turlarini kengaytirish, davlat tomonidan tartibga solish va ijtimoiy dasturlarning samaradorligini oshirish, noqulay bozor konyunkturasi sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor berilmoqda.

Shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari savdosi iqtisodiyotning strategik jihatdan muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Uning rivojlanishi aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan birga, milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Bu esa oziq-ovqat mahsulotlari savdosi rivojlanishining nazariy asoslari, amaliy yondashuvlari va istiqbollarni o'rganish va tahlil qilishga qaratiladi. Oziq-ovqat mahsulotlari savdosi iqtisodiyotning boshqa

tarmoqlaridan o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. Bu soha nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, balki ijtimoiy va sog'lom turmush tarzini shakllantirish uchun ham muhimdir. Oziq-ovqat mahsulotlari savdosi xizmatlari – bu ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi vositachilik faoliyatini amalga oshirishga qaratilgan xizmatlar majmuasidir. Ushbu xizmatlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Logistika va ta'minot zanjirlari boshqaruvi – mahsulotlarni ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga yetkazib berish jarayonini tashkil etish;

2. Savdo platformalari – an'anaviy va raqamli bozorlar orqali mahsulotlarni sotish;

3. Marketing xizmatlari – reklama, savdo tahlili va mijozlar bilan ishlashni o'z ichiga olgan jarayonlar.

Oziq-ovqat mahsulotlari savdosi rivojlanishi bozor talablariga tezkor javob berish, sifatni oshirish va narxlarning barqarorligini ta'minlashni talab etadi.

Oziq-ovqat mahsulotlari savdosini tahlil qilishda quyidagi nazariy yondashuvlar muhim o'rin tutadi:

1. Bozor tahlili nazariyasi: bozor segmentlarini aniqlash, iste'molchilarning xatti-harakatlarini o'rganish va talabga mos xizmatlarni taqdim etish.

2. Zanjirli qiymat nazariyasi: qo'shilgan qiymatni oshirish maqsadida ishlab chiqarishdan iste'molga qadar bo'lgan barcha bosqichlarni tahlil qilish.

3. Innovatsion rivojlanish nazariyasi: raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish orqali savdo xizmatlarini takomillashtirish.

Oziq-ovqat mahsulotlari savdosining rivojlanishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

-Texnologik yangiliklar: elektron savdo platformalari, mobil ilovalar va aqlli logistika tizimlarining rivojlanishi.

-Demografik va ijtimoiy o'zgarishlar: shahar aholisi sonining o'sishi va zamonaviy hayot tarziga mos xizmatlarga bo'lgan talabning oshishi.

-Globalizatsiya va xalqaro savdo: oziq-ovqat mahsulotlarining xalqaro bozorlar orqali kengayishi.

Oziq-ovqat mahsulotlari savdosi quyidagi funksiyalarni bajaradi:

-Ishlab chiqaruvchi va iste'molchi o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in bo'lib xizmat qiladi.

-Oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish jarayonini tashkil qiladi, bu esa aholi talabini qondirishni tezlashtiradi.

-Mahsulotlar sifatini saqlash va omborlashni ta'minlaydi, logistika orqali uzluksiz ta'minotni kafolatlaydi.

Savdo sohasida samaradorlikni oshirish, aholiga qulaylik yaratish va oziq-ovqat mahsulotlarining iste'molchilarga arzon narxlarda yetib borishini ta'minlash dolzarb vazifa hisoblanadi.

Savdoni tahlil qilish va takomillashtirishda quyidagi nazariy yondashuvlar qo'llaniladi:

1. Talab va taklif nazariyasi

-Talab: iste'molchilarni oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlari.

-Taklif: ishlab chiqaruvchilar tomonidan bozorda mavjud bo'lgan mahsulotlar hajmi. Ushbu nazariya savdoning ko'lami va narxlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

2. Logistika va ta'minot zanjiri nazariyasi

-Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchidan iste'molchiga tez va sifatli yetkazib berishni tashkil etish.

-Transport xarajatlarini minimallashtirish va logistika jarayonlarini optimallashtirish.

3. Innovatsion rivojlanish nazariyasi

-Elektron savdo platformalari va raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali bozor mexanizmlarini takomillashtirish.

-Oziq-ovqat mahsulotlari savdosida aqlli tizimlarni joriy qilish.

Savdo xizmatlarini rivojlantirishga quyidagi omillar ta'sir qiladi:

-Texnologiyalarni rivojlantirish: onlayn savdo tizimlari, mobil ilovalar va avtomatlashtirilgan omborxonalar xizmatlari.

-Shaharsozlik va demografik o'zgarishlar: aholining zichligi oshgan hududlarda savdo xizmatlariga talab ortishi.

-Globalizatsiya va xalqaro savdo jarayonlari: xorijiy mahsulotlarning milliy bozorga kirib kelishi.

Oziq-ovqat mahsulotlari savdosini takomillashtirish yo'llari

1. Raqamli transformatsiya

-Elektron savdo platformalarini kengaytirish.

-Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning onlayn bozorlarda ishtirokini rag'batlantirish.

2. Mahalliy bozorni qo'llab-quvvatlash

-Milliy ishlab chiqaruvchilarga soliq va kredit imtiyozlari berish.

-Mahsulotlarning sertifikatlashtirish jarayonini soddalashtirish.

3. Logistika tizimini takomillashtirish

-Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tezkor yetkazib berish tizimlarini rivojlantirish.

-Sovutish uskunalari va zamonaviy omborxonalar qurilishini rag'batlantirish.

Xulosa va tavsiyalar

Oziq-ovqat mahsulotlari savdosining rivojlanishi uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur:

1. Raqamli transformatsiya: onlayn savdo platformalarini kengaytirish va iste'molchilarga qulay xizmat ko'rsatish tizimlarini joriy etish.

2. Mahalliy bozorlarni qo'llab-quvvatlash: kichik va o'rta biznes sub'ektlariga ko'maklashish orqali milliy mahsulotlar savdosini rivojlantirish.

3. Innovatsiyalarni rag'batlantirish: oziq-ovqat savdosi sohasida yangi texnologiyalarni qo'llash uchun investitsiyalarni jalb qilish.

Oziq-ovqat mahsulotlari savdosining rivojlanishi iste'molchilarga sifatli xizmatlar ko'rsatish va iqtisodiyotni barqaror o'stirishga xizmat qiladi. Bu jarayon ilmiy asoslangan yondashuvlarni talab etadi va kelajakda yanada chuqur tadqiqotlarni amalga oshirishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2021 yil 11 maydagi “ Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora- tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2022 yil 27 yanvardagi “ Xizmatlar sohasini rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida” gi qarori.
3. Pardayev M.K. va boshqalar. Savdo iqtisodiyoti muammolari. O‘quv qo‘llanma T.: “Iqtisod-moliya” 2016yil, 504b.
4. Xudoyberdiyev U.X, Xoliqulov A.N. “Xizmat ko‘rsatish sohasi rivojlanishi va muammolari”. Monografiya. Samarqand , Sam ISI bosmaxonasi, 2020 yil. 124 bet.
5. Xudoyberdiyeva M.U. “Savdo xizmatlarining ahamiyati va rivojlanishi”. Сервис илмий-амалий журнал, 2024 йил 4/1-сони 49-52 bet.
6. Xudoyberdiyeva M.U. “Роль розничной торговли в развитие экономики”.Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке». Выпуск №56-4 (ноябрь, 2024).
7. Xudoyberdiyeva M.U. “Agroturizmni rivojlantirish orqali qishloq hududlarini iqtisodiy jonlantirish imkoniyatlari” Vol. 3 No. 12 (2024): JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE
8. Xudoyberdiyeva M.U. “ORGANIZATION OF THE PROCESS OF PRODUCTION AND SALES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN AGRICULTURAL CLUSTERS” IBAST 02.02.2025
9. www.stat.uz.

Юлдошева Ш.А. – ҚарМИИ “Инновацион иқтисодиёт” кафедраси доценти, и.ф.ф.д. (PhD), shahribonu2022uz@gmail.com,

Нортожиева Н.М. – ҚарМИИ иқтисодиёт мутахассислиги 2-курс магистранти

ХИЗМАТЛАР ОРҚАЛИ УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХЎЖАЛИКЛАРИДА СИФАТНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

***Аннотация.** Мазкур мақолада уй-жой коммунал хўжалиги тизимида барча турдаги хизматлар кўрсатиши орқали сифатни ошириши, аҳоли даромадларидан самарали фойдаланишига имконият яратилиши ва таъсир этувчи омилларнинг тутган ўрни тўғрисида фикрлар юритилган.*

***Калит сўзлар:** уй-жой, сервис, хизмат, даромад, тушум, моддий ресурслар, сифат, моддий ресурслар, тадбиркорлик фаолияти, инвестиция, турмуш даражаси.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль факторов воздействия в системе жилищно-коммунального хозяйства путем предоставления всех видов услуг, создания возможности эффективного использования доходов населения, повышения качества.*

Ключевые слова: *жилье, услуга, услуга, доход, доходы, материальные ресурсы, качество, материальные ресурсы, деловая активность, инвестиции, уровень жизни.*

Annotation. *This article examines the role of influencing factors in the housing and communal services system through the provision of all types of services, creating the opportunity to effectively use the population's income, and improving quality.*

Key words: *housing, service, service, income, income, material resources, quality, material resources, business activity, investment, standard of living.*

Дунё тажрибасидан келиб чиққан ҳолда уй-жой коммунал хўжаликларида сервис сифатини оширишда ресурслардан самарали фойдаланиш объектив зарурдир. Демак, уй-жой коммунал хўжаликларида сервис сифатини ривожланишига таъсир кўрсатадиган яна бир муҳим омил - бу ялпи ички маҳсулот ўсиш суръатининг ўзгаришидир. Агар ялпи ички маҳсулот ўсиш суръатига эга бўлса, у аҳоли даромадларининг кўпайиши ва демак, унинг хизматларни сотиб олишга имкониятларининг ортишига ва шунга мос тарзда уй-жой коммунал хўжаликларида сервис хизмат кўрсатиши корхонасининг ривожланишига туртки бўлади.

Маълумки, уй-жой коммунал хўжаликларида сервис хизмат кўрсатиши сифатини ривожланишига таъсир кўрсатадиган омиллардан яна бири – инвестициядир. Асосий капиталга киритилган инвестициялар уй-жой коммунал хўжаликларида сервис хизмат кўрсатиш соҳаси тармоқларининг ривожланишига олиб келади. Муайян тармоққа киритилган инвестициялар шу тармоқ корхоналарини замонавий техника ва технологиялар билан жиҳозлаш, янги корхоналарни барпо этиш ва реконструкция қилиш орқали ривожлантиради.

Қашқадарё вилоятида асосий капиталга киритилаётган инвестицияларнинг миқдори йилдан-йилга ошиб бориб, улар таркибида уй-жой коммунал соҳасига киритилган инвестицияларнинг улуши анча юқори ҳисобланади. Жумладан, 2021 йилда асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг 53,8 фоизи уй-жой коммунал соҳасини, 46,7 фоизи эса ишлаб чиқариш соҳаларини ривожлантиришга сарфланган. Инвестицияларнинг уй-жой коммунал соҳаси тармоқлари бўйича тақсимланиши таҳлил қилинганда, 2021 йилда 2017 йилга қараганда савдо, умумий овқатланиш, моддий–техника таъминоти, тайёрлов тармоқларига сарфланган инвестицияларнинг улуши ортиб борганлигини кузатиш мумкин. Жумладан, 2021 йилда ушбу тармоққа 3568,3 млрд сўмлик инвестиция сарфланган бўлиб, у жами сарфланган инвестициянинг 5,1 фоизини ташкил этади. Бу эса 2017 йилда сарфланган инвестициялардан 0,45 пунктга кўплигини билдиради. Аҳоли даромадлари ҳам уй-жой коммунал хўжаликларида сервис хизмат кўрсатиш сифатининг тараққиётига таъсир этадиган муҳим ташқи омиллардан бири ҳисобланади. Аҳоли даромадлари макроиктисодий кўрсаткич бўлиб, мамлакат фуқароларининг турмуш даражасини ва фаровонлигини белгилайди. Аҳоли даромадлари ошиши

истеъмол имкониятларини кенгайтиради. Мамлакатда яратилаётган моддий ва маънавий неъматларга ҳамда хизматларга бўлган талабни шакллантиради. Аҳоли талабини қондириш моддий неъматларни яратиш, уй-жой коммунал соҳасини ривожлантириш орқали амалга оширилади. Шу сабабли ҳам аҳоли даромадлари уй-жой коммунал соҳаси тараққиётига бевосита таъсир кўрсатади. Қашқадарё вилоятида 2017-2021 йилларда аҳоли даромадлари таркиби қуйидагича бўлган.

Ўзбекистонда бу кўрсаткич 2021 йилда 41,2 фоизни ташкил этган. Ривожланган мамлакатларда эса бу кўрсаткич 70-80 фоиз атрофида. Жумладан, Россия Федерациясида аҳоли даромадлари таркибида меҳнатга ҳақ тўлаш 66,9 фоизни ташкил этади³⁰. Ўзбекистонда ҳам ушбу кўрсаткични ошириб бориш назарда тутилган. Аҳоли пул даромадларининг муҳим таркибий қисми бўлиб трансферт тушумлари ҳисобланади, улар Ўзбекистонда 2021 йилда умумий даромаднинг 22,8 фоизини ташкил этган ва 2010 йилга нисбатан 4,4 пунктга ошган. Бу кўрсаткич мамлакатда иқтисодий ночор кишиларни ижтимоий ҳимоялашни доирасининг кенгаётганлигини кўрсатади.

Аҳоли даромадлари таркибидаги мол-мулкдан, тадбиркорлик фаолиятдан олинadиган даромадлар улуши қарийб 60 фоизни ташкил этмоқда. Бу кўрсаткич 2000 йилда 58 фоизни ташкил этган. Бозор иқтисодиёти мулкдорлар синфини кўпайтириш имконини яратади, ҳар бир кишини кўшимча даромад олишга, тадбиркорлик билан шуғулланишга ундайди. Бу эса аҳоли даромадларининг ошиши, турмуш даражасининг кўтарилиши ва унинг натижасида хизматларга бўлган талабнинг ошишига олиб келади. Шу сабабли Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолияти кенг қўллаб-қувватланмоқда. Аҳолининг пул харажатлари ҳам уй-жой коммунал соҳасининг ривожланишига катта таъсир кўрсатади. Аҳоли пул даромадларининг ошиб бориши, аҳолининг истеъмол харажатлари таркибини ўзгартиради, маънавий эҳтиёжларни қондириш, турли хизматлардан баҳраманд бўлишга бўлган интилиш кучаяди. Мамлакатда аҳоли даромадлари ошиб бориши натижасида аҳоли истеъмол харажатлари таркибида озиқ-овқат маҳсулотлари улуши йилдан-йилга камайиб борди.

Аҳоли жамғармалари уй-жой коммунал соҳасининг ривожланишига таъсир кўрсатадиган яна бир ташқи омилдир. Аҳоли жамғармаларининг ошиб бориши келгусида товар ва хизматларнинг харид қилинишини англатади ҳамда истиқболда ушбу соҳанинг ривожланишига ёрдам беради. Истеъмол ҳажмининг ошиб бориши жорий даврдаги жамғармага ҳам боғлиқ бўлади³¹.

Уй-жой коммунал хўжалиқларида сервис хизмат кўрсатиш сифатини ривожланишига таъсир этадиган ички омилларга қуйидагиларни киритишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

³⁰ Российский статистический ежегодник-2009г.

³¹ Ахунова Г.Н., Шодмонов Ш.Ш., Фафуров У.В.. Иқтисодиёт асослари. Т-2008 й.-132-б.

- ходимларнинг касбий тайёргарлик даражаси (меҳнат ресурслари);
- моддий-техника базаси (ишлаб чиқариш ресурслари);
- молиявий ҳолати (молия ресурслари);
- меҳнат унумдорлиги (ишчи кучи самарадорлиги).

Уй-жой коммунал хўжаликларида сервис хизмат кўрсатиш сифатини ривожланишига таъсир этадиган асосий ички омиллардан бири – ходимларнинг касбий тайёргарлик даражасидир. Жадал иқтисодий ўсиш суръатларига эришиш, меҳнат ресурсларидан унумли фойдаланиш тўғрисидаги замонавий назарияларни ҳисобга олган ҳолда иш билан бандлик сифати ва даражасини оширишни энг муҳим вазифа қилиб кун тартибига қўймоқда. Чунки, ҳозирги даврда меҳнат бозорининг асосий субъекти – оддий ишчи кучи эмас, балки интеллект ва онги билан илмий-техникавий тараққиёт орқали иқтисодиётда фойда ҳосил қилиш функциясини бажараётган ходимдир³².

Иқтисодиёт соҳасидаги экспертларнинг ҳисоблашларича, самарали ижтимоий-иқтисодий тараққиётни таъминлаш учун мамлакат аҳолиси катта ёшдагиларининг 40-60 фоизи олий маълумотли, улар таркибида 2,5-5,0 фоизи илмий ходимлар бўлишини талаб этилади. Европа Иттифоқи мамлакатларида ҳар 1000 нафар ходим ҳисобига 5 та олим тўғри келади. Мазкур кўрсаткич АҚШда 8 та олим, Японияда эса 9 та олим тўғри келади. Ўзбекистонда аҳолининг саводхонлик даражаси жаҳонда энг юқориларидан бўлиб, 99,3 фоизни ташкил этади. Лекин Ўзбекистонда иқтисодиётда банд бўлганларнинг таркибида олий маълумотли мутахассисларнинг улуши ҳали анча паст. 2016 йил маълумотларига кўра, иқтисодиётда банд бўлган ишчи-хизматчиларнинг таркибида олий маълумотли мутахассисларнинг улуши 34,3 фоизни, ўрта махсус маълумотлилар 44,7 фоизни, тўлиқсиз ўрта маълумотлилар 21,0 фоизни ташкил этади³³.

Ушбу соҳада сервис хизмат кўрсатиш сифатининг ривожланишига таъсир қиладиган навбатдаги ички омил - соҳанинг молиявий ҳолати ҳисобланади. Уй-жой коммунал хўжаликларида сервис хизмат кўрсатиш сифатининг асосий молиявий ҳолатини ифода этадиган кўрсаткичларга айланма маблағлари ва моддий бойлик захиралари киради. Уй-жой коммунал хўжаликларида сервис хизмат кўрсатиш соҳасининг айланма маблағлари иқтисодиётдаги жами айланма маблағларининг 51,3 фоизини ташкил қиладди. Бу кўрсаткич моддий соҳага нисбатан 1,4 пунктга кам.

Хулоса ўрнида таъкидлайдиган бўлсак, уй-жой коммунал хўжаликларида сервис соҳасининг ривожланишига ЯИМ, аҳолининг пул даромадлари, соҳадаги банд аҳоли, унга киритилаётган инвестициялар, унинг айланма маблағлари ва моддий бойлик захиралари каби омиллар таъсири аниқланди. Уй-жой коммунал хўжаликларида сервис хизмат кўрсатиш сифат ва

³²Нусратулин В.К. Неравновесная экономика. 2-еизд.доп.-М. 2006. С. 361.

³³Ўзбекистон рақамларда. Т.: 2017.-В. 65

самарадорлигини ошириш учун асосий эътибор уй-жой коммунал хўжаликларида сервис хизмат кўрсатиш корхоналари замонавий бошқарувнинг самарадорлигини оширишда рақамлаштириш ҳамда сервис соҳасида аҳоли бандлигини ошириш мақсадида унга таъсир этувчи омиллар тизимини ишлаб чиқиш ва уларнинг таъсирини аниқлаш орқали бандликни ошириш мақсадга мувофиқдир.

Umaraliyeva I.J. - QarMII iqtisodiyot mutaxassisligi 2-kurs magistranti

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning xizmat ko'rsatish jarayonidagi afzalliklari, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari bayon etilgan.. O'zbekistonda dastlab moliyaviy masalalarda, ya'ni banklarda plastik kartalar yoki pul ko'chirish ishlari joriy etilgan bo'lsa, hozirgi sharoitda elektron savdo, elektron tijorat, tovar oboroti, import va eksport masalalarida, barcha turdagi xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish jarayonlarida foydalanilmoqda. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotning keng joriy etilishi taraqqiyotning rivojlanish garovi sifatida tan olinmoqda. Shuningdek, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi ham amalga oshirilmoqda.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, axborotlashgan jamiyat, raqamli texnologiyalar, Elektron hukumat, savdo, eksport, import, strategiya.

Аннотация: В данной статье описаны преимущества цифровой экономики в процессе предоставления услуг, перспективы развития цифровой экономики в нашей стране. Изначально в Узбекистане пластиковые карты или денежные переводы были внедрены в финансовых вопросах, то есть в банках. , в современных условиях электронной коммерции, используется в электронной коммерции, торговле, вопросах импорта и экспорта, всех видах услуг, производственных процессах. Широкое внедрение цифровой экономики в нашей стране признано залогом развития. Также реализуется система государственной поддержки.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационное общество, цифровые технологии, Электронное правительство, торговля, экспорт, импорт, стратегия.

Annotation: This article describes the advantages of the digital economy in the process of providing services, prospects for the development of the digital economy in our country. Initially, in Uzbekistan, plastic cards or money transfers were introduced in financial matters, that is, in banks. , in modern conditions of e-commerce, used in e-commerce, trade, import and export issues, all types of services, production processes. The widespread introduction of the digital economy in our country is recognized as the key to development. A system of state support is also being implemented.

Key words: digital economy, information society, digital technologies, Electronic government, trade, export, import, strategy.

Dunyoda aholi soni va ehtiyojlarining o'sib borishi, har bir mamlakat va hududlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, alohida yondashuvlar asosida xizmatlar sohasini rivojlantirish, innovatsion faoliyatni qo'llash, tadbirkorlik

subyektlarini moliyaviy resurslar va infratuzilma bilan ta'minlash hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish zarur hisoblanadi. Hozirgi kunda jahon iqtisodiyotining rivojlanishi rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda har bir sohada xizmatlarga bo'lgan talabning ortishi tajribalardan foydalanish va zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga e'tibor qaratishni taqozo etadi.

Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, XXI asrning 90 yillarida amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte "Raqamli iqtisodiyot" atamasini amaliyotga kiritdi. Hozirgi kunda bu atamani butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar tomonidan - deyarli barcha qo'llamoqda. Bu borada, birinchi bo'lib 2016 yilda Butunjahon banki dunyodagi raqamli iqtisodiyotning ahvoli haqida ilk marta ma'ruza e'lon qildi. Raqamli iqtisodiyot insonlarning turmush darajasini sezilarli darajada oshiradi, bu uning asosiy foydasidir.

Mahalliy iqtisodchi olimlarimiz tomonidan raqamli iqtisodiyot terminiga ta'rif berilgan bo'lib, jumladan, akademik S.S.G'ulomovning fikricha "Raqamli biznes bu - jismoniy va raqamli dunyolarni birlashtiradigan yangi biznes-modellar paydo bo'lishidir" [4]

Raqamli iqtisodiyot – bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalarni qo'llash asosida amalga oshirish tizimidir. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot degan terminlar bilan ham ifodalanadi. 1995 yilda amerikalik dasturchi Nikolas Negroponte "raqamli iqtisodiyot" terminini amaliyotga kiritdi. Hozirda bu istilohni butun dunyodagi siyosatchilar, iqtisodchilar, jurnalistlar, tadbirkorlar – deyarli barcha qo'llamoqda. 2016 yilda Butunjahon banki dunyodagi raqamli iqtisodiyotning ahvoli haqida ilk marta ma'ruza e'lon qildi.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va ushbu sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimi aholi farovonligini oshirish hamda mamlakat iqtisodiyotini mustahkamlash maqsadida amalga oshirib kelinmoqda. Xizmat sohaslariga budjet mablag'lari hisobidan shaharsozlik loyihalari asosida mukammal ta'mirlangan, tashqi yoritish, sug'orish va drenaj tizimlari modernizatsiya qilingan, piyoda va velosiped yo'laklari qurilgan hamda aholi gavjum bo'lgan ko'chalarni savdo, xizmat ko'rsatish, sayilgoh va ko'ngilochar ko'chalarga aylantirish va barcha turdagi xizmat sohaslarini rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda.

Ma'lumki, raqamli xizmatlar ulushini bosqichma-bosqich oshirish uchun zarur infratuzilma bilan ta'minlash va sifatli aloqa va internet xizmatlari qamrovini, shuningdek, "Elektron hukumat" tizimi xizmatlaridan foydalanish ko'lamini keskin kengaytirish amalga oshirilmoqda[1].

O'zbekiston Respublikasida aholisi 300 mingdan kam bo'lgan tumanlarda sanoat va xizmatlar sohasi yuqori sur'atlarda rivojlanib borayotgan tumanlarda savdo, mehmonxona, ovqatlanish va logistika xizmatlarini, shuningdek, texnik xizmat ko'rsatish va ko'ngilochar maskanlarni tashkil etishga ustuvorlik berish, tog'li, tog'oldi, rekreatsion turizm salohiyati yuqori tumanlarda avtomobil yo'llari, elektr energiyasi va ichimlik suvi ta'minoti hamda boshqa infratuzilmani yaxshilash

va tayyor loyihalar asosida turizm xizmatlarini rivojlantirish, chegara hududlarda joylashgan hamda hududidan xalqaro avtomagistral va temir yo‘llar o‘tgan tumanlarni savdo, turizm, logistika hamda yo‘l bo‘yi xizmatlarini ko‘rsatishga ixtisoslashtirish masalalari dolzarb hisoblanmoqda. Shuningdek, qishloq xo‘jaligi ulushi yuqori bo‘lgan tumanlarda zamonaviy agroxizmatlarni rivojlantirish ko‘zda tutilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 iyuldagi “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi O‘RQ-630-son qonuniga muvofiq innovatsiya - fuqarolik muomalasiga kiritilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun foydalaniladigan, qo‘llanilishi amaliyotda katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta‘minlaydigan yangi ishlanmadir. Ushbu qonunning qabul qilinganligi ham mamlakatimizda innovatsion faoliyatning zarurligi, ayniqsa moliyaviy xizmatlar jarayonida qo‘llanilayotganligi dolzarb masalalardan hisoblanadi. Qonunda innovatsion faoliyat sohasidagi asosiy tushunchalar, innovatsion faoliyatning asosiy printsiplari, innovatsiya turlari, subyektlari hamda ularning huquq va majburiyatlari, shuningdek, innovatsion faoliyatning amalga oshmaslik xavflari, uni baholash va kamaytirish usullari, innovatsion faoliyat sohasida kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishga ko‘maklashish ham ko‘rsatilgan[2].

“O‘zbekiston - 2030” taraqqiyot strategiyasida belgilab berilgan ustuvor vazifalar muvaffaqiyatli hal etilishi xizmat ko‘rsatish sohasining iqtisodiy samaradorligini oshirish hisobiga respublikamiz aholisiga sifatli xizmat ko‘rsatishning aniq chora-tadbirlarini ishlab chiqish, statistik ko‘rsatkichlar tizimini takomillashtirish va istiqbollarni statistik prognozlashni talab etadi.

Innovatsion faoliyat - yangi ishlanmalarni tashkil etish, shuningdek xizmat ko‘rsatish sohasida ularning o‘tkazilishi va amalga oshirilishini ta‘minlash bo‘yicha faoliyatdir. Biz bilamizki xizmatlar sohasi bu - korxonalar, tashkilotlar, shuningdek, jismoniy shaxslar tomonidan ko‘rsatiladigan turli xil xizmat turlarini takror ko‘rsatishni o‘z ichiga olgan umumlashtiruvchi kategoriyadir. Bu tijorat, professional va iste‘mol xizmatlarini ko‘rsatishga ixtisoslashgan mamlakatning iqtisodiy sektoridir.

Iqtisodiyotda xizmatlar hajmi oshishining asosiy omillarini ilmiy bilimlar, nomoddiy shakldagi to‘plamlar, axborot texnologiyalari va tadbirkorlik faoliyati integratsiyasi omillari tashkil etadi. Iqtisodiyotning bu sektori turli xil faoliyat turlarini o‘z ichiga olib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Ushbu faoliyatning yakuniy natijasi tayyor mahsulot emas, balki ko‘rsatilgan xizmatlardir. “Xizmat - bu mahsulotning foydali harakati yoki insonning o‘ziga xos, oqilona ehtiyojlarini qondirish uchun faoliyat shaklida namoyon bo‘ladigan, foydalanish qiymatlarini yaratadigan mehnat natijalari bo‘yicha paydo bo‘ladigan iqtisodiy munosabatlardir”[3]. Shuning uchun xizmat ko‘rsatish jarayoni iste‘molchilarga xizmatlarni yetkazib berish jarayoni, ya‘ni unga har qanday shakldagi jismoniy va yuridik shaxslarning ehtiyojlarini qondirish jarayoni sifatida qaralishi kerak.

Innovatsiya yangicha g'oya, ishlab chiqarishga tadbiiq etilgan yangicha yondashuv, yangi texnologiya va ishlab [chiqarilgan yangi mahsulot](#), boshqaruvdagi yangicha usul, umuman, barcha jabhalardagi yangi islohotlardir. Bunda innovatsiya nafaqat so'nggi yangilik, balki hayotga tadbiiq etilgan, jamiyat a'zolariga iqtisodiy va ijtimoiy naf keltiruvchi vosita bo'lishi lozim. Innovatsion faoliyatning maqsadi, vazifalari va uslublarining tadqiqotini davom ettirish uchun, innovatsiyaviy boshqaruv obektini ifodalash va uning asosiy tavsiflari va xususiyatlarini aniqlash kerak. Buning asosiy zaruriyati shundaki, innovatsion faoliyat korxonaning raqobat asosida rivojlanishi strategiyasining asosiy elementlaridan biri bo'lib, boshqaruv infratuzilmasini yaxshilash va faoliyat maqsadlariga yanada samaraliroq erishish imkonini beruvchi turli xil yangiliklardir.

Mamlakatimizda xizmatlar sohasining rivojlanishi, bu iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ham multiplikativ ta'sir ko'rsatadi. Masalan, moliya, sug'urtalash xizmatlariga talabning 1 million so'mga o'sishi iqtisodiyotda qo'shimcha 3,2 million so'm qiymat yaratadi. Xuddi shunday katta multiplikativ ta'sirga ega bo'lgan sohalar qatoriga konsalting xizmatlari, yashash va umumiy ovqatlanish, turizm, ta'lim, sog'liqni saqlash va kommunal xizmatlarni kiritsa bo'ladi.

Innovatsiyalar nazariyasi holatini va korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishni tashkil etish sharoitlarining tahlili ko'rsatishicha, innovatsion faoliyatning samaradorligi u qanchalik to'g'ri tashkil etilganligiga bog'liq bo'ladi. Muayyan korxonada innovatsion faoliyat jarayonlarni tashkil etishning o'zi jiddiy muammolardan biriga aylanadi. Hozirgi kunda innovatsion jarayonni tashkil etishning ko'plab modellari ishlab chiqilgan bo'lib, ularning har biri korxonada rivojlanishi darajasidan kelib chiqqan holda to'liq yoki qisman foydalanilishi mumkin.

Asosiy maqsad - yangilikni joriy etgan holda uni innovatsiya shakliga aylantirish, ya'ni innovatsion faoliyatni tugallash va ijobiy natijaga ega bo'lgan holda innovatsiyalar diffuziyasini muntazam davom ettirish jarayonidir. Innovatsion faoliyat bu - boshqaruv ob'ektini o'zgartirish va iqtisodiy, ijtimoiy, ekologik, ilmiy-texnik va boshqa yo'nalishlar bo'yicha samaradorlikni oshirish maqsadida yangilikni joriy qilish natijasidir.

Xulosa o'rnida ta'kidlash mumkinki, mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning asosiy yo'nalishlari bo'yicha nazariy jihatlarni o'rganishda olimlar fikrlari, raqamli iqtisodiyotning barcha yo'nalishlari hamda qabul qilingan meyoriy hujjatlarning ahamiyatli jihatlari yuqori hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 05 maydagi PQ-3697-sonli "Faol tadbirkorlik va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" qarori

2. O'zbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat to'g'risida”gi O'RQ-630-sonli Qonuni. 2020 yil 24-iyul
3. Баринов Н.А. Указ. Соч. - Москва : Норма, - 607 с.; 22 см.; ISBN 978-5-91768-265-5 - С. 17.
- 4.4. Гулямов С.С. ва бошқалар. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари. - Т.: “Иқтисод-Молия”, 2019 й

Солиева Гулбахор Ахмаджановна – PhD, доцент Наманганский инженерно-технологический институт

ИННОВАЦИЙ В КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ

***Аннотация.** В статье рассматривается роль инноваций в конкурентоспособности предприятий в сфере услуг, их цифровизации, развитии искусственного интеллекта для повышения качества обслуживания и повышения эффективности инновационного управления хозяйствующими субъектами.*

***Аннотация.** Maqolada innovatsiyalarning xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalarining raqobatbardoshligi, ularni raqamlashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish uchun sun'iy intellektni rivojlantirishdagi va tadbirkorlik sub'ektlarini innovatsion boshqarish samaradorligini oshirishdagi o'rni yoritilgan.*

***Annotation.** The article examines the role of innovation in the competitiveness of enterprises in the service sector, their digitalization, the development of artificial intelligence to improve the quality of service and increase the efficiency of innovative management of business entities.*

***Ключевые слова:** инновация, цифровизация, конкурентоспособность, искусственный интеллект, инновационное управление.*

***Kalit so'zlar:** innovatsiya, raqamlashtirish, raqobatbardoshlik, sun'iy intellekt, innovatsion boshqarish.*

***Keywords:** innovation, digitalization, competitiveness, artificial intelligence, innovation management.*

Инновации по своей сути – это применение науки в производстве товаров и услуг, широкое их внедрение в виде новых производственных организационно-экономических, управленческих и социальных технологий. Поэтому инновационная экономика – это экономика знаний, т. е., такой тип экономики, где создаются, распространяются и используются знания для обеспечения непрерывного роста конкурентоспособности, а инновационные процессы становятся ключевой движущей силой развития.[1]

Инновационная деятельность является одним из важных методов удовлетворения потребностей производства и других отраслей человеческой деятельности. Оно осуществляется путем обновления качественных показателей используемых продуктов, средств и методов деятельности.

Инновация – это процесс управления развитием существующих систем, в котором инновационный продукт доводится до стадии практического применения и обеспечивает рыночный успех.

В научный оборот понятие «инновация» было введено в 1911г. Йозефом Шумпетером в работе «Теория экономического развития». Шумпетер как один из основоположников инновационного менеджмента выделял следующие пять типичных инновационных изменений:

1)использование новой техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспечения производства (последнее относится к сфере торговли и маркетинга);

2)внедрение продукции с новыми свойствами;

3)использование нового сырья;

4)изменения в организации производства и его материально-технического обеспечения;

5)появление новых рынков сбыта.

У истоков системного подхода к определению инноваций стоял Й.Шумпетер, трактовавший инновацию как новую научно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную предпринимательским духом. Во внутренней логике нововведений–новый момент динамизации экономического развития.

Представители процессного подхода – Б.Твисс, Ф.Никсон, Б.Санто. Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретает экономическое содержание.

Ф.Никсон считает, что инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования.

По мнению Б.Санто, инновация – это такой общественно-техничко-экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и, в случае, если инновация ориентирована на экономическую выгоду, прибыль, ее появление на рынке может принести добавочный доход.

Инновация характеризуется такими родственными терминами, как инновационный процесс, инновационная деятельность, инновационный потенциал и потенциал инновации.

Инновационный процесс рассматривается как процесс прохождения новшеством цикла «исследование – производство – потребление».

Сфере услуг в современном мире придается большое значение, т.к. в отдельных странах сфера услуг в ВВП занимает более 50%. Кроме того, есть страны, где отмечается развитие определенных отраслей сферы услуг, с уникальными природными ресурсами, где есть памятники мировой культуры. В этих странах транспорт, финансовая и кредитная системы и сектор туризма играют важную роль в формировании и развитии экономики. Следует отметить страны с высокой долей услуг в ВВП страны: США – 77%, Великобритания – 71%, Франция, Канада и Япония – 70%, а также Испания, Италия, Бразилия, Германия, Мексика, Таиланд, Иран, Турция, Россия, Китай и Египет где доля сферы услуг ВВП занимает от 50 до 69%. Доля занятых в сфере услуг в мире ежегодно увеличивается и в таких странах как Великобритания, Канада, США, Австралия, Аргентина, Франция, Испания составляет свыше 75%. Цифровизация экономики становится в современном мире мощным драйвером развития сферы услуг, которая оказывает положительное влияние на развитие экономики. [2]

Качество обслуживания клиента всегда должно быть в центре внимания любого бизнеса. Удовлетворение запросов уже имеющих клиентов приносит бизнесу гораздо большую отдачу, чем постоянный поиск новых покупателей. Непрерывное развитие технологий дает компаниям дополнительные инструменты и ресурсы для взаимодействия с клиентами, улучшает работу и делает результат более качественным

В мире в целях совершенствования(разработки) эффективных организационно-экономических механизмов инновационного развития сферы услуг на приоритетном уровне рассматриваются исследования в таких направлениях, как цифровизация и развитие технологий искусственного интеллекта, рациональная организация производства и повышение производительности труда в соответствии с клиентоориентированным подходом. В связи с этим все большее значение приобретают исследования на тему углубления социальной направленности отрасли, расширения вида экологических услуг, организации цифровизации и искусственных технологий для повышения качества обслуживания, повышения эффективности инновационного управления хозяйствующими субъектами.[3]

Современный искусственный интеллект — это система, которая способна воспринимать свою среду и принимать меры, чтобы максимизировать шансы на успешное достижение своих целей, а также интерпретировать и анализировать данные таким образом, чтобы они обучались и адаптировались по мере развития.

Искусственный интеллект все чаще помогает компаниям улучшить обслуживание клиентов, повысить их удовлетворенность с одной стороны и

репутацию бренда - с другой, а также позволяет сотрудникам справляться с более сложными и важными задачами.

По оценке конкурентоспособности стран, основная стратегия развития предприятия заключается в следующем. внедрение политики управления, основанную на следующих принципах:

- рациональное использование природных и климатических ресурсов;
- правильное использование накопленного богатства;
- активное привлечение инвестиций;
- поддержка инноваций.

Инновационное развитие представляет собой экономическую категорию, характеризующую социально-экономические отношения, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности на основе нововведений.

По оценкам экспертов, в развитых странах инновационное развитие характеризуется сильной направленностью, и около 27,0% исследовательских проектов реализуются с высокими экономическими результатами. В целом только 0,03% идей и 0,8% проектов, начиная со стадии завершенных НИОКР, имеют положительный финансовый результат. Изучение зарубежного опыта в области инновационного развития имеет большое практическое значение. Говоря о концепции способов развития инновационной деятельности, следует отметить, что метод - это способ теоретического исследования чего-либо или выполнения этого на практике. Учитывая, что метод - это совокупность действий, применяемых во время реализации деятельности, методы инновационного развития можно описать как систему действий, применяемых для практического осуществления инновационной деятельности. В экономически развитых странах эффективные косвенные методы поддержки инновационной деятельности (налоговые льготы, льготные государственные займы, амортизация) сочетаются с прямыми методами в системе государственного финансирования инновационной деятельности, что является сильным стимулом для развития инновационной деятельности. Этот вид государственной поддержки активно используется во Франции, Австрии, Швеции и подобных странах.

В условиях трансформации экономики сфера услуг претерпевает серьёзные преобразования, которые проявляются в появлении новых не освоенных сегментов рынка, где предпринимательство, консолидируя капитал, диверсифицируя деятельность, перестраивая бизнес-процессы на основе цифровых ресурсов становится драйвером инновационного развития сферы услуг.

Развитие предприятия сферы услуг требует системного подхода к социальному развитию. Вот некоторые шаги, которые следует рассмотреть:

1. Определение своей целевой аудитории: Определить, кто ваши клиенты и каковы их потребности. Проведите маркетинговые исследования, чтобы

понять демографические характеристики вашей клиентской базы, их поведение и предпочтения.

2. Определение своего ценностного предложения: Четко сформулировать, что отличает ваш бизнес от конкурентов и как вы можете удовлетворить потребности вашей целевой аудитории.

3. Создание культуры обслуживания клиентов: Убедитесь, что каждый член вашей команды понимает важность обеспечения отличного обслуживания клиентов. Это включает в себя наем сотрудников с правильными чертами характера и обеспечение постоянного обучения и развития.

4. Разработка стратегии предоставления услуг: Определить, какие услуги будет предлагать ваш бизнес, как вы будете их предоставлять, а также стратегию ценообразования.

5. Мониторинг и измерение эффективности: Установить ключевые показатели эффективности (KPI) для отслеживания успеха вашего бизнеса. Сюда входят рейтинги удовлетворенности клиентов, текучесть кадров и финансовые показатели.

6. Постоянно совершенствоваться: Использовать данные, собранные с помощью KPI, для улучшения бизнеса. Это включает в себя корректировку ценообразования, совершенствование предложений услуг и повышение качества обслуживания клиентов.

Использованная литература:

1. Алимова М.Т. Основы инновационной деятельности: Учебное пособие / Самаркандский институт экономики и сервиса. Самарканд, Издательство ООО «STAR-SEL», 2022 – 494 стр.

2.Ф.Сафаров. Монография. Инновации в сфере услуг: ключ к эффективности и конкурентоспособности. Самаркандский институт экономики и сервиса: Самарканд. Издательство ООО”STAR-SEL”,2023-218стр.

3.Автореферат. Н.Рузиева. Совершенствование организационно-экономического механизма инновационного развития сферы услуг. Самарканд.2024г.

4.Э.Алиев. Инновационная экономика. Учебное пособие.–Ташкент: Иктисодиёт, 2019.236стр.

Олтаев Ш.С. – СамИСИ доценти, и.ф.н.

ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЙ ТАЪЛИМДА МУЛТИМЕДИА МАТЕРИАЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Аннотация. Ушбу мақола ўқув жараёнини ташкил этишида инновацион иқтисодий таълимда ахборот коммуникацион технологиялар, мултимедия материалларидан

фойдаланишининг долзарб масалаларига бағишланган бўлиб, унда иқтисодчи мутахассисларни инновацион фаолиятга тайёрлашда илғор ўқитишининг усуллари, ахборот коммуникацион технологиялари ва мултимедиа материаллари асосида иқтисодий таълимни ривожлантириши масалалари ёритилган.

Калим сўзлар: *инновацион иқтисодий таълим, таълим сифати, таълим технологияси, замонавий ахборот технологиялари, мултимедиа маҳсулотлар.*

Бугунги кунда ҳаётимизнинг барча жабҳаларида мавжуд замонавий технологиялар ва уларнинг техник воситаларидан самарали фойдалана оладиган, уларни такомиллаштириш имконияти ва кўникмаларига эга бўлган мутахассисларни тайёрлашни талаб қилмоқда.

Ахборот инқилоби ва ахборотлашган жамиятнинг шаклланиши ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиёти ва кучли фуқаролик жамиятнинг шаклланиши ижтимоий-иқтисодий ривожланишда билимларнинг ролини тубдан ўзгартириб юборди.

Ёшларни кенг кўламда техника олами билан таништириш, илғор технологияларни амалга ошириш ва жараёнларни ахборотлаштиришни қўллаб-қувватлаш йўли билан амалга оширилади. Илғор технологияларни омилкорлик билан ўзлаштириш, ишлаб чиқаришни автоматлаштириш, саноатда материал сарфини сезиларли даражада камайтиришга эришиш замонавий техника-технологияларнинг муҳим вазифаси ҳисобланади. Бундай вазифаларни эътиборга олган ҳолда таълим-тарбия бериш ёрдамида мутахассисларни тайёрлаш ҳам ҳозирги даврнинг долзарб муаммоларидан биридир. Бу вазифа замонавий таълим ташкилотлари ва уларнинг битирувчиларига катта масъулиятни юклайди. Бу борада олиб борилаётган илмий изланишларимиз натижалари шуни кўрсатмоқдаки, таълим ташкилотининг битирувчилари ўз билимларини амалиётга кенг қўллаш олишликлари ва бунда улар зиммасига замонавий ахборот технологиялари имкониятларидан самарали фойдалана олишдек муҳим вазифани юклайди.

Бўлажак мутахассисларнинг касбий тайёргарлик даражаси Давлат таълим стандартидаги билим, кўникма ва малакаларга қўйилган талабларга тўла жавоб беради. Бироқ, инновацион услубларни қўллайдиган бундай шароитда касбиймулоқот ва мавжуд муаммоларнинг ўз вақтида ечимини топа билишларининг етарли эмаслиги, ижодий фикрлашнинг юқори эмаслиги бўлажак мутахассисларимиз учун ўз касбий фаолиятларини шакллантиришга етарли даражада шароит яратилмаганлигини кўрсатади. Шу билан биргаликда таълим ташкилотларида мутахассисларни тайёрлашда баъзи қийинчиликлар ҳам мавжуд: биринчидан, узлуксиз таълим тизимини қамраб олувчи талаба-ёшлар ахборот маданиятини шакллантиришга қаратилган умумий дастурнинг мавжуд эмаслиги; иккинчидан, умумий ўрта таълим мактабларининг моддий-техника база билан тўлиқ таъминланмаганлиги, айниқса, замонавий ахборот технологияларини жорий этиш масаласининг техник таълимоти ва мутахассислар билан таъминланиши жаҳон таълимига қўйилган талаблар

билан мос келмаслиги; учинчидан, ҳозирги замон турли ахборот техникаларининг улкан имкониятлари ёшларга, улар тушунадиган қилиб етказилмаслиги ва айниқса, улардаги компьютер билан мулоқот қила олиш кўникмаларининг савияси пастлиги ва шу кабилар.

АТМни яратишда замонавий ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланишнинг қуйидаги имкониятлари мавжуд: биринчидан, ҳар қандай талаба-ёшларнинг таълим олдидаги имкониятларини очик таълим тизимлари ёрдамида кенгайтиришда ва очик тизим имкониятларини кенгайтириш билан уларнинг интеллектуал салоҳиятини мунтазам равишда ривожлантириб боришга эришишни таъминлайди; иккинчидан, муайян соҳа бўйича мавжуд билимларни режалаштираётган, ўрганилаётган, қаралаётган жараёнларга мос ҳолга келтириб, уни янги даражага, яъни ривожлантириб бориш орқали такомиллаштирилган ҳолга келтира олиш мумкин; учинчидан, таълимда муайян соҳа (жараён) учун АТМдан мулоқотли ахборотли бошқарув тизимига ўтишга имконият яратилади; тўртинчидан, таълим-тарбия жараёнида талаба-ёшларнинг интеллектуал салоҳиятини, хусусан, компьютерли саводхонлигини мунтазам равишда ошириб боришига имконият яратади; бешинчидан, талаба-ёшларнинг билиш жараёнидаги фаолиятларини олиб боришнинг оптимал вариантларини топиш методологиясини эгаллашга ва бу жараёнда замонавий компьютерлар универсал дидактик воситалардан иборат эканлигини англашга асос бўла олади; олтинчидан, АТМни яратишда бўлажак мутахассисларнинг касбий кўникма ва малакаларини замонавий ахборот технологиялари воситалари асосида уларнинг ўқув дастурларида ушбу соҳага эътибор беришга шароит яратади; еттинчидан, АТМни яратишда касбий кўникма ва малакаларни замонавий ахборот технологиялари негизида шакллантириш бўлажак мутахассислари ахборотли-ўқув-услугий шароитда тайёрлашга имконият яратади; саккизинчидан, АТМни яратишда тезлик билан рўй берадиган жараёнлар ҳамда ҳодисалар физик, химик, техник, технологик ва бошқа жараёнлар ва ҳодисалар кечишини ўрганишда оператив (тезкор) қарорлар қабул қилишда ЯАТнинг имкониятлари улкан эканлигини сеза билиш ва шу кабилар.

Маълумки, бўлажак мутахассисларнинг билим савияси, саводхонлиги қанчалик юқори бўлса малака тавсифи ортиб боради, касбни эгаллаши тезлашади, илмий-техник саводхонлиги жараёнига кириб бориши эртароқ бошланади.

Замонавий кичик мутахассисларни тайёрлашни такомиллаштиришда мултимедиа материалларидан фойдаланиш ўзига хос ижодий жараён бўлиб ҳисобланади.

Мултимедиали маҳсулотларнинг баъзилари ўқув материални тасвирлаш жараёнини бошқариш учун ишлаб чиқилган бўлиб, бу ҳолда ўқувчи ахборот олишда нофаол роль ўйнайди. Интерфаол шаклдаги мултимедиали маҳсулотларда таълим олувчи фаол иштирок этиб, мустақил ҳолда

ўрганилаётган мавзуни танлаш ва бир мазудан бошқасига автоматик тарзда ўтиш имконияти мавжуд бўлади.

Ишлаб чиқиладиган мултимедиали маҳсулотларни қуйидаги кўринишдаги педагогик сценарий шаклларига ажратиш мумкин: биринчидан, мултимедиали чизикли шаклдаги таълим ашёларидан фойдаланиш (ахборотни кетма-кетликда тасвирлаш); иккинчидан, овоз, анимация, видео ва компьютерли моделлаштириш каби мултимедиали воситалардан фойдаланиб, бажарилган ўқув материалнинг баъзи мавзуларини кетма-кет шаклда тасвирлаш; учинчидан, мултимедиали гиперматнли материаллардан фойдаланиш (ахборотни кетма-кет бўлмаган тарзда ифодалаш); тўртинчидан, электрон энциклопедиялар билан ишлаш ёки бирор мавзу бўйича маълум материалларни излаш учун интернет ашёларидан фойдаланиш; бешинчидан, мултимедиали ўргатувчи маҳсулотлардан фойдаланиш; олтинчидан, мултимедиали маҳсулотларни яратиш учун махсус воситаларни қўллаш.

АТМда электрон ўқув адабиётларни ишлаб чиқиш узоқ муддатли ва катта маблағ талаб қиладиган жараён дир. Шунинг учун электрон ўқув қўлланмаларни яратишнинг барча босқичларини ҳамда ҳар бир босқичдаги қабул қилиниши мумкин бўлган ечимларни олдиндан белгилаб олиш мақсадга мувофиқ дир. Бунда қуйидаги босқичларни бажариш зарур бўлади: танлаш босқичи; тайёргарлик босқичи; асосий босқич; якуновчи босқич.

Бунда ўргатувчи дастурни эмпирик йўл билан лойиҳалаш, одатда, ўқув предметида ўрганилаётган ҳаракатга қараб боради. Назарий ёндашувда лойиҳалаш - бу умумий тадқиқот стратегиясининг асосий ташкил этувчиси ҳисобланади. Унда компьютерли ўқитиш технологияси ва ўқитиш назариясининг тадқиқ этилган муаммоларини лойиҳалаш технологияси ва назариясининг саволлари кўриб чиқилади. Ўргатувчи дастурларни лойиҳалаш кўп даражали жараён. Унинг қуйидаги даражалари мавжуд: концептуал, технологик тадбиқ даражалари.

Концептуал даражада қуйидаги ишлар қўлами бажарилади: биринчидан, ўқув фаолиятининг яқин ва узоқ мақсадлари аниқланади; икки, яъни ўқитувчи ва ўқувчилар фаолиятини ўз ичига олувчи ўқитиш модели берилади; иккинчидан, ўқитишнинг психологик механизм ва тамойиллари ёритилади; учинчидан, билишни фаоллаштирувчи омилларни дастурлаш ва уларни ўқув жараёнида қўллаш усуллари ёритилади; тўртинчидан, ўқитиш жараёнида шаклланиши шарт бўлган ўқув фаолиятининг асосий ташкил этувчилари ёритилади; бешинчиси, бошқариш усули, тескари алоқа кўриниши, ўрганувчиларнинг мустақиллик даражаси, ёрдам чоралари аниқланади.

Технологик даражада ўргатувчи дастур лойиҳаси технологик ўқитиш даражасида ўтказиладиган ўқув фаолиятини бошқариш бўйича аниқ кўрсатма кўринишида ёритилади. Ўқитиш технологияси ўргатувчи ва ўрганувчи амалий фаолиятининг текисликдаги проекцияси сифатида кўрилади.

Тадбиқ даражаси ўз ичига икки даражани камраб олади: педагогик ва дастурий тадбиқ. Уларнинг биринчиси ўргатувчи ва ҳаракат алгоритмини ўз ичига олади ва сценарий кўринишида бўлиши мумкин.

Дастурий тадбиқ даражаси ўқитишнинг ҳар қайси вақтида тизим қандай ҳаракат қилаётганини аниқлайди.

Дастур сценарийси қуйидаги талабларга жавоб бериши керак: биринчидан, жараёнда қатнашувчиларнинг барчасига тушунарли бўлиши; иккинчидан, ўқитишнинг исталган вақтида тизимнинг ҳар бир қисмини етарли аниқ ёритишни таъминлаши; учинчидан, ўқувчиларнинг кутилмаган жавобларига тизимнинг жавоб ҳолатлари усулларининг мавжудлиги; ўқитаётган тизимнинг ҳар қандай, ҳатто энг мураккаб вазиятига ҳам адекват таъсирини таъминлаш; тўртинчидан, ўқитишнинг барча босқичларида таълим жараёнининг психологик- педагогик ўзига хослигини ҳисобга олиш; бешинчидан, бошқа дастурлар билан ўзаро алоқа имконини таъминлаш.

Дастурий тадбиқ даражасида дастурлаш тиллари ёки ускунавий тизимдан фойдаланилади. Ўргатувчи дастур сифати уни лойиҳалашда уч асосий масалаларнинг қай даражада асосланганлигига боғлиқ: ўқитиш мақсади (нима учун ўқиш?); ўқитиш мазмуни (нимани ўқиш?); ўқув жараёнини ташкил этиш принциплари (қандай ўқиш?).

АТМда мултимедиа материалларидан фойдаланишнинг аҳамиятлилиги, унинг ДТС ларга мувофиқлиги, материалларни тизимланган шаклда қатъий кетма-кетликда баён қилиш, матнларнинг иллюстрациялар ва анимациялар билан уйғунлиги, ўқувчилар ўзлаштириши шарт бўлган минимал билим, кўникма ва малакаларни интерфаол усулда ифода қилиш, замонавий ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш каби жараёнларда намоён бўлади.

Фойдаланган адабиётлар рўйхати:

1. Дялонов В.П. Интел. Новейшие информационные технологии. Достижения и люди. - М.: Солон -Пресс, 2004-416 с.

2. Р.Ҳамдамов, У.Бегимқулов, Н.Тайлоқов. Таълимда ахборот технологиялари. Қўлланма Т. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”- 2010.

3. Ахборот технологиялари асосида дарсларни ташкил қилиш йўллари. Услубий қўлланма. Т.: ТДИУ - 2005.

4. Ғуломов С.С., Мусалимов У., Бобожонов А. Таълим сифатини юксалтиришда ахборот- коммуникациялар технологияларидан самарали фойдаланиш тамойиллари. //Профессор- ўқитувчилар олиб бораётган илмий-тадқиқот ишлари натижаларини акс эттирувчи илмий мақолалар тўплами. Тошкент, ТДИУ, 2006 й.

5. www.ziyonet.uz internet sayti

6. www.tdi.uz internet sayti

7. www.uzedu.uz internet sayti

8. www.erp.maktab.uz internet sayti

9. www.tdpu.uz internet sayti

Исхакова Сарвар Аюбовна – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, рақамли иқтисодиёт кафедраси доценти, PhD E-mail: isarvar@yandex.ru

ЎЗБЕКИСТОНДА МАИШИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: ушбу мақолада Ўзбекистонда маиший хизмат кўрсатиши соҳасидаги рақамлаштириш тенденциялари ва хусусиятлари муҳокама қилинади. Тадқиқот рақамли интеграциянинг ҳозирги ҳолатини таҳлил қилиш, асосий муаммоларни аниқлаш ва рақамли технологияларнинг ходимларнинг бандлиги ва малакасига таъсирини баҳолашни ўз ичига олади. Мақолада миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш учун рақамли трансформациянинг аҳамияти таъкидланган ва янги шароитларга самарали мослашни бўйича тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: рақамлаштириш, маиший хизмат кўрсатиши, Ўзбекистон иқтисодиёти, меҳнат бозори, кадрлар малакаси, технологик инновациялар, рақамли трансформация, иқтисодий ривожланиш, ахборот технологиялари.

Аннотация: В данной статье рассматриваются тенденции и особенности цифровизации в сфере бытового обслуживания в Узбекистане. Исследование охватывает анализ текущего состояния цифровой интеграции, выявление основных проблем и вызовов, а также оценку влияния цифровых технологий на занятость и квалификацию персонала. В статье подчеркивается значимость цифровой трансформации для повышения конкурентоспособности национальной экономики и обеспечения устойчивого экономического роста, а также предлагаются рекомендации по эффективной адаптации к новым условиям.

Ключевые слова: цифровизация, бытовое обслуживание, экономика Узбекистана, трудовой рынок, квалификация персонала, технологические инновации, цифровая трансформация, экономическое развитие, информационные технологии.

Abstract: This article discusses the trends and features of digitalization in the field of consumer services in Uzbekistan. The study covers the analysis of the current state of digital integration, the identification of the main problems and challenges, as well as the assessment of the impact of digital technologies on the employment and qualification of personnel. The article emphasizes the importance of digital transformation for increasing the competitiveness of the national economy and ensuring sustainable economic growth, and It also offers recommendations for effective adaptation to new conditions.

Keywords: digitalization, consumer services, economy of Uzbekistan, labor market, personnel qualification, technological innovations, digital transformation, economic development, information technology.

Ахборот texnologiyalarining rivojlanishi va iqtisodiyotni raqamlashtirish maishiy xizmat ko'rsatish sohasi tadbirkorlari uchun yangi ufqlarni ochmoqda.

O'zbekistonda maishiy xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik tashqi va ichki omillar bilan belgilanadigan qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Bu xususiyatlar tadbirkorlarning strategiyalari va xatti-harakatlariga, shuningdek, bozor imkoniyatlari va risklariga ta'sir qiladi.

Maishiy xizmat ko'rsatish sohasidagi korxonalarining aksariyatini kichik va mikro korxonalar tashkil etadi. Bozorning parchalanishi, ayniqsa, maishiy xizmatlarga talab doimiy ravishda yuqori bo'lgan shaharlarda yuqori raqobatni keltirib chiqaradi. Biroq, bu shuni anglatadiki, ko'plab korxonalar moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyati cheklangan, bu esa miqyos va innovatsiyalarni qiyinlashtiradi.

Maishiy xizmat ko'rsatish sohasi an'anaviy ravishda ko'p mehnat talab qiladi. Qo'l mehnatining yuqori ulushi va mijozga individual yondashuv ushbu sohadagi ko'plab faoliyat turlarining o'ziga xos xususiyatlari hisoblanadi. Shu bilan birga, tarmoqda bandlik darajasi o'sib borayotgani aholining keng qatlamlari uchun ish o'rinlari va tirikchilik manbai sifatidagi ahamiyatini ko'rsatmoqda.

Maishiy xizmatlar odatda mahalliy bozorga yo'naltirilgan bo'lib, ularni ta'minlash mahalliy hamjamiyatning o'ziga xos xususiyatlari va ehtiyojlariga juda bog'liq. Bu tadbirkorlarga maqsadli auditoriyani chuqur tushunish va mijozlar ehtiyojlariga eng mos keladigan takliflarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi.

Raqamli texnologiyalar maishiy xizmatlar sohasida tobora muhim rol o'ynay boshladi. Ular jarayonlarni optimallashtirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va mijozlar bilan o'zaro munosabatlarning yangi formatlarini ishlab chiqish imkonini beradi. Onlayn bron qilish platformalari, mijozlarni qo'llab-quvvatlash uchun virtual yordamchilar va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining integratsiyasi xizmatlarning mavjudligi va qulayligini yaxshilaydi, bu esa sezilarli raqobat ustunligi hisoblanadi.

Soha biznes yuritish asoslarini belgilaydigan va xizmatlar sifati va xavfsizligi uchun standartlarni belgilaydigan bir qator qonun va qoidalar bilan tartibga solinadi. Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, uni raqamli iqtisodiyotning zamonaviy talablariga moslashtirish, shuningdek, ma'muriy tartib-taomillarni soddalashtirish soha rivojida muhim omil bo'lishi mumkin.

O'zbekistonda maishiy xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlikni rivojlantirish uning rivojlanishi va raqamli o'zgarishlarga moslashuvini sekinlashtirishi mumkin bo'lgan qator muammolarga duch kelmoqda. Bularga moliyalashtirish imkoniyati cheklanganligi, malakali kadrlar yetishmasligi, xorijiy xizmatlar bilan raqobat, byurokratik to'siqlar va xizmatlarni litsenziyalash va sertifikatlashdagi qiyinchiliklar, shuningdek, rivojlanmagan texnologik infratuzilma kiradi.

Shu bilan birga, O'zbekistonda maishiy xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirish, jumladan, innovatsiyalarni davlat tomonidan faol rag'batlantirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlari sezilarli ko'rinadi. Raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish va raqamli ko'nikmalarga kirish imkoniyatlarini oshirish ilg'or texnologiyalarni kundalik maishiy xizmat ko'rsatish amaliyotiga integratsiyalashuvini tezlashtirishi kutilmoqda. Bu, o'z navbatida, iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari yaratilishi va aholi turmush sifatining yaxshilanishiga xizmat qilishi mumkin.

Raqamlashtirish maishiy xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik jarayonlariga kompleks ta'sir ko'rsatadi, biznes yuritishning an'anaviy yondashuvlarini o'zgartiradi. Raqamli texnologiyalarni joriy etish operatsion samaradorlikni oshirishga yordam beradi, bu esa xarajatlarni optimallashtirish va taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini oshirishni nazarda tutadi. Raqamli transformatsiya natijasida yuzaga kelgan muhim o'zgarishlar orasida interaktiv platformalar va so'rovlarni qayta ishlashning intellektual tizimlaridan foydalanish orqali mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilashni alohida ta'kidlash kerak.

Raqamlashtirish alohida korxonalariga bevosita ta'sir qilishdan tashqari, raqamli vositalarni samarali o'zlashtirgan korxonalarining raqobatbardoshligini kuchaytiradigan yangi bozor muhitini yaratmoqda. Bu bozor jarayonlarining dinamikasiga ta'sir qiladi, innovatsion faollikni rag'batlantiradi va tadbirkorlik ekotizimining rivojlanishiga yordam beradi.

Raqamli infratuzilmani rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash keng polosali internet, mobil aloqa va boshqa asosiy texnologiyalarga investitsiyalarni o'z ichiga oladi. Bu biznes yuritishda foydalanishi mumkin bo'lgan raqamli xizmatlar va platformalardan uzluksiz foydalanish uchun asos yaratadi.

Aholi va tadbirkorlarning raqamli savodxonligini oshirish raqamlashtirish siyosatining yana bir muhim yo'nalishi hisoblanadi. Hukumat tashabbusi bilan tashkil etilgan o'quv va malaka oshirish dasturlari yangi raqamli iqtisodiyotda samarali faoliyat yurita oladigan ishchi kuchini tayyorlashga yordam beradi.

Grantlar, subsidiyalar va soliq imtiyozlari orqali davlat biznes tuzilmalarini innovatsion faoliyatga rag'batlantiradi. Bunday chora-tadbirlar yangi texnologiyalarni joriy etish, raqamli mahsulot va xizmatlarni rivojlantirish yo'lidagi moliyaviy to'siqlarni kamaytirishga yordam beradi.

Raqamli sohani tartibga soluvchi yangi qonun va me'yoriy hujjatlarning qabul qilinishi ma'lumotlar, elektron tijorat, intellektual mulk va raqamli iqtisodiyotning boshqa muhim jihatlarini himoya qilish uchun huquqiy asos yaratadi. Bu huquqiy ravshanlikni ta'minlaydi va tadbirkorlarni ham, iste'molchilarni ham himoya qiladi.

Raqamlashtirish siyosati, shuningdek, iqtisodiyotning yuqori texnologiyali tarmoqlariga xorijiy investitsiyalarni jalb etishga qaratilgan bo'lib, bu bilim va texnologiyalar transferini, shuningdek, mahalliy biznes tuzilmalarini global qiymat zanjirlariga integratsiyalashuviga yordam beradi.

Bu chora-tadbirlar, umuman, tadbirkorlikni rivojlantirish va yuksaltirish uchun qulay shart-sharoit yaratmoqda. Yangi raqamli muhitga moslashgan kompaniyalar o'z biznesini kengaytirishi, raqobatbardoshligini oshirishi, milliy va xalqaro miqyosda mijozlar va hamkorlar bilan samarali muloqot qilishi mumkin. Ammo shuni ta'kidlash joizki, raqamlashtirish jarayoni doimiy moslashish va o'rganishni ham talab qiladi, shuningdek, ma'lumotlar xavfsizligi va an'anaviy biznes modellarini o'zgartirish bilan bog'liq muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Shunday qilib, maishiy xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirish nafaqat samaradorlikni oshirish vositasi, balki O'zbekiston iqtisodiyotini jadal rivojlantirish va innovatsion o'zgartirishga xizmat qiluvchi strategik resursga aylanmoqda.

O'zbekistonda maishiy xizmatlar sohasini raqamlashtirish milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va mamlakatni global raqamli kontekstga integratsiya qilish yo'lidagi muhim qadamdir. Bu jarayon xizmatlar sifati va mavjudligini oshirish, korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun keng istiqbollarni ochib beradi.

Biroq, tahlillar ko'rsatganidek, raqamli iqtisodiyotga o'tish qator muammolar, jumladan, qonunchilikni moslashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va aholining raqamli savodxonligini oshirish zarurati bilan bog'liq. Raqamlashtirishning mehnat bozoriga ta'siri va xodimlarning malakasiga qo'yiladigan talablar diqqat bilan ko'rib chiqish va kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish strategiyalarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya davlat organlari, biznes hamjamiyatlari va ta'lim muassasalari o'rtasida kelishilgan harakat va hamkorlikni talab qiladi. Iqtisodiy rivojlanish manfaatlarini ham, o'zgarishlarning ijtimoiy jihatlarini ham hisobga oladigan muvozanatli yondashuv O'zbekistonga raqamlashtirish salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish va yangi sharoitlarda milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi.

Адабиётлар руйхати:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston – 2030" Strategiyasi va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlarini tasdiqlash to'g'risida 05.10.2020 yildagi PF-6079-son Farmoni
2. O'zbekiston Prezidentining 2022-yil 27-yanvardagi "Xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-104-son qarori.
3. Abdurahmonova G.K. O'zbekistonda aholi bandligini ta'minlashda kichik biznes // Rossiya iqtisodiyot universiteti axborotnomasi. G. V. Plexanov. – 2014. – Yo'q. 12 (78). – B. 128-135.
4. Bekmirzayev M.A., Xoliqov J.T. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishning ahamiyati // Kollokvium jurnali. 2022 yil 4-son (127).
5. Toshpo'latov A. O'zbekiston Respublikasida aholining o'z-o'zini ish bilan ta'minlash xususiyatlari // Barqaror rivojlanish: Rossiya va jahon iqtisodiyotidagi tendentsiyalarni tahlil qilish. 2023. B. 267-271.

Baynazarov E.E. – ALFRAGANUS universiteti katta o'qituvchi
e.baynazarov@afu.uz

MINTAQAVIY RAQOBATDOSHLIKNI OSHIRISH UCHUN XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI

***Annotasiya.** Ma'lum mintaqaning raqobatdoshligini ta'minlashda avvalambor, hududiy joylashuvi va unig xususiyatlari, ustunliklarini tahlil qilish diqqatga sazavor. Bu borada bir qancha nazariy va metodologik yondashuvlar taklif etilgan. Sanoatdan keying jamiyatlarda xizmatlar sohasini hududlarda rivojlantirish hozirgi kunda dolzarb masaladir. Shu bois, mintaqa ixtisoslashuviga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish ishning maqsadi hisoblanadi.*

***Kalit so'zlar:** raqobatdoshlik, mintaqa, hududning joylashuvi, ixtisoslashuv, hududiy kapital.*

***Аннотация.** При обеспечении конкурентоспособности конкретного региона в первую очередь обращает внимание на анализа территориального расположения региона и её особенностей, преимуществ. В этой связи было разработана несколько теоретических и методологических подходов. Территориальное развитие сферы услуг в постиндустриальных обществах в настоящее время является актуальным вопросом. Поэтому целью работы является изучение факторов, влияющих на региональную специализацию.*

***Ключевые слова:** конкурентоспособность, регион, местонахождение территории, специализация, территориальный капитал.*

***Abstract.** When ensuring the competitiveness of a particular region, first of all, it pays attention to the analysis of the territorial location of the region and its features and advantages. In this regard, several theoretical and methodological approaches have been developed. The territorial development of the service sector in post-industrial societies is currently an urgent issue. Therefore, the purpose of the work is to study the factors influencing regional specialization.*

***Key words:** competitiveness, region, location of the territory, specialization, territorial capital.*

Agrar jamiyatlarida aholi yerning unumdorligiga javoban uchastkalarga diqqatini jamlashga moyildir. Sanoatdan keyingi jamiyatlarda biz makonda "ozuqa"ni farqlashning yangi shakllarini topamiz. Har xil o'lchamdagi metropoliten mintaqalari ichida ham, o'rtasida ham, raqobatbardosh ustunliklarga ega hududlar o'rtasida qanday farq qilishini kuzatish mumkin. Biz afzalliklarning bunday taqsimlanishini hududlar va mintaqa ichidagi joylar bo'yicha hududiy xususiyatlari yoki joylashuv xususiyatlarining o'zgarishi bilan bog'laymiz.

Demak, mintaqaviy xususiyatlarning o'ziga xos kombinatsiyasi iqtisodiy faoliyatning ayrim toifalari va umuman yerdan foydalanish uchun joylashuv afzalliklarini qanday taqdim etishini o'rganamiz. Mintaqalarning joylashuv xususiyatlarining o'zgarishi ularga Rikardoga tegishli bo'lgan Xeksher-Olin modelida ko'rsatilganidek, qiyosiy ustunlikka ko'ra ixtisoslashish uchun individual imkoniyatlarni beradi. Keyinchalik Olin (1933) tomonidan takomillashtirilgan va ishlab chiqilgan. Ushbu model har bir mintaqaning o'zgarmas (sekin o'zgaruvchan) iqtisodiy muhitini tashkil etuvchi joylashgan (ushlangan) resurslarni hisobga olgan holda, har bir mintaqa nisbatan ustunlikka ega bo'lgan muvozanatni belgilaydi. Bekman va Puu (1985) ishlarida o'zaro ta'sir qilish imkoniyatlaridagi har qanday fazoviy o'zgarish yerdan foydalanish naqshlarida ixtisoslashuvga olib kelishi mumkin.

Munitsipalitet va shahar hududining joylashuv xususiyatlarini mintaqaning iqtisodiy muhitini tashkil qiladigan elementi sifatida qaraymiz. Nima uchun bunday muhit iqtisodiy faoliyat to'plamlari uchun foydali bo'lishi mumkinligini tushuntirish

uchun nazariy asos taqdim etiladi. Xususiy xizmatlarning turli to'plamlari uchun ma'lum bir guruh va xizmat ko'rsatish faoliyati turlari uchun qaysi muhit eng katta foyda keltirishini ko'rsatish uchun joylashuv ustunligi indeksi baholanadi.

Bugungi kunda mintaqaviy o'sishning yanada tanlangan modeli paydo bo'lib, alohida hududlarning rivojlanish yo'llarini farqlaydi va rivojlanish tarixining xilma-xil mozaikasini belgilaydi; Bu fakt mintaqaviy taraqqiyotning turli yo'llarini yanada qat'iy va tanlab talqin qilishni talab qiladi. Ehtimol, olimlarning o'zlari mintaqaga xos o'sish yo'llarini aniq talqin qilish qobiliyati nuqtai nazaridan talabchanroq bo'lib, har bir hudud uchun individual o'sish strategiyasini yaratish zaruriyatiga nisbatan sezgirroq bo'lib qolmoqda.

Bu oqibatda endi yangi muhim nazariy dalil bilan mustahkamlandi: globallashtirish va keng yagona valyuta hududlarini yaratish sharoitida mintaqalar (shuningdek, mamlakatlar) o'zlarining ishlab chiqarish tuzilmalarining raqobatbardoshligi haqida g'amxo'rlik qilishlari kerak, chunki unumdorlikning etishmasligi (yoki etarli darajada o'sish sur'atlari) o'rnini qoplash uchun o'z-o'zidan yoki avtomatik sozlash mexanizmi hali ham mavjud emas. Valyuta devalvatsiyasi endi hayotiy emas: ta'rifi bo'yicha - mintaqalar misolida - yoki xalqaro valyuta kelishuvlari bo'yicha; ish haqi/narxning moslashuvchanligi buzilishdan keyin muvozanatni tiklash uchun etarli emas yoki etarli emas, chunki ish haqi va narxlar mintaqaviy asosda belgilanmagan. Xalqaro/mintaqalararo savdo nazariyasi nuqtai nazaridan mintaqalar bir-biri bilan "qiyosiy ustunlik", ya'ni Rikardoning har bir mintaqaga xalqaro mehnat taqsimotidagi rolini kafolatlaydigan tamoyil asosida emas, balki Porterning "raqobat ustunligi" tushunchasiga o'xshash "mutlaq ustunlik" Smit tamoyili asosida raqobatlashadi.

Shu sababli, mintaqaviy va mahalliy hokimiyat organlari tashqi raqobatbardoshlik va tashqi firmalarning jozibadorligi masalasi uchun mas'uliyatni o'z zimmalariga olishlari kerak. Har bir mintaqqa, shahar yoki hudud uchun mumkin bo'lgan o'sish strategiyalarining ta'rifi, albatta, mahalliy aktivlar va potentsiallarga va ularning to'liq va oqilona - ekspluatatsiyasiga asoslanishi kerak: bir so'z bilan aytganda, tobora "hududiy kapital" deb ataladigan narsa.

O'zgarish umuman terminologik emas: kognitiv yondashuv tobora an'anaviy funktsional yondashuvni o'rnini bosmoqda, sabab-natija, deterministik munosabatlar iqtisodiy agentlarning iqtisodiy voqelikni qanday idrok etishiga, tashqi stimullarga qanday munosabatda bo'lishiga, ijodiy munosabatda bo'lishiga ta'sir qiluvchi murakkab, sub'ektiv munosabatlarning boshqa turlariga qanday yo'l qo'yishi kerakligini ko'rsatmoqda. Mahalliy raqobatbardoshlik kapitalning sof mavjudligida emas, balki mahalliy ishonch va tegishlilik hissida yashash sifatida talqin etiladi; malakali mehnatning sof mavjudligida emas, balki ijodkorlikda; sof qulaylikdan ko'ra kogerentlik va nisbiylikda; mahalliy samaradorlik va hayot sifatiga qo'shimcha ravishda mahalliy o'ziga xoslikda.

Yangi metodologik yondashuvni qo'llab-quvvatlovchi nazariy elementlarni quyidagilardan topish mumkin:

- chegaralangan ratsionallik nazariyasi va noaniqlik sharoitida qaror qabul qilish, Malmgren va Saymonning muhim hissalaridan tortib sanoat innovatsiyalariga qo'llanilishigacha;
- "shartnoma nazariyasi"ga asoslangan iqtisodiy nazariyaga institutsional yondashuv, qoida va xulq-atvor kodekslarining ahamiyatini ta'kidlab, "ko'proq himoyalangan boshqaruv tuzilmalariga bitimlar kirituvchi" institutlar (Williamson, 2002 [35], 439-bet), ziddiyatlarni kamaytiradi va ayirboshlashdan o'zaro manfaatlarni amalga oshirishga imkon beradi;
- tuman iqtisodiyoti va sinergiyaga kognitiv yondashuv, italyan maktabini o'z ichiga olgan, frantsuzcha "yaqinlik" yondashuvi, mahalliy innovatsion muhitlarga GREMI yondashuvi, Maykl Storpning "sotilmaydigan o'zaro bog'liqlik" kontseptsiyasi. Gremi guruhining kontseptsiyasida yaqinlik maydoni yoki mahalliy "atrof-muhit" o'zining ma'lumotni ijtimoiylashtirilgan transkodlash funktsiyasi orqali noaniqlikni kamaytiradigan operator sifatida talqin etiladi, hamkorlikni kuchaytiradi va kognitiv substrat - asosan mahalliy mehnat bozori tomonidan ifodalanadi - bunda kollektiv o'rganish jarayonlari amalga oshiriladi..

An'anaviy, moddiy va funktsional yondashuvlarning o'rnini bosuvchi emas, balki to'ldiradigan barcha oldingi elementlar, g'alati darajada, yaqinda paydo bo'lgan va qat'iy ilmiy kontekstdan tashqarida bo'lgan tushuncha bilan qamrab olinishi va umumlashtirilishi mumkin: hududiy kapital tushunchasi. Bu mintaqaviy siyosat kontekstida birinchi marta OECD tomonidan hududiy istiqbolda taklif qilingan va yaqinda Evropa Komissiyasining mintaqaviy bosh boshqarmasi tomonidan qayta tiklangan: "Har bir mintaqqa boshqa hududlardan ajralib turadigan ma'lum bir "hududiy kapital" ga ega va investitsiyalarning ma'lum turlaridan boshqalarga qaraganda ko'proq daromad keltiradi, chunki ular hududga ko'proq mos keladi va uning imkoniyatlaridan yaxshiroq foydalanadi. Hududiy rivojlanish siyosati (rivojlanishga hududiy yondashuvga ega siyosat) birinchi navbatda hududlarga o'z hududiy kapitalini rivojlantirishga yordam berishi kerak" (Yevropa komissiyasi, 2005 yil, 5-bet [19]).

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar quyidagi elementlar hisobga olinsa, "hudud" (mavhum) "makon"dan ko'ra ko'proq mos atamadir:

- mahalliyashtirilgan tashqi ta'sirlar tizimi, ham pul (ularning foydalari bozor operatsiyalari orqali o'zlashtiriladi) va texnologik (bu yerda imtiyozlar manbaga yaqinligi sababli foydalaniladi);
- mahalliyashtirilgan ishlab chiqarish faoliyati, an'analari, ko'nikmalari va nou-xaulari tizimi;
- mahalliy omillarning statik va dinamik mahsuldorligini oshirish ma'nosida "kapital"ni tashkil etuvchi mahalliyashtirilgan, yaqin munosabatlar tizimi – ijtimoiy-psixologik va siyosiy xarakterga ega;
- mahalliy amaliyot va tuzilmalarga ma'no va ahamiyatga ega bo'lgan va mahalliy o'ziga xoslikni belgilaydigan madaniy elementlar va qadriyatlar tizimi; ular

bozorga chiqariladigan mahsulotlar - tovarlar, xizmatlar va aktivlarga aylantirilishi yoki mahalliy imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatlarini oshirishi mumkin bo'lganda iqtisodiy qiymatga ega bo'ladi;

- mahalliy boshqaruv modelini belgilovchi qoidalar va amaliyotlar tizimi.

1-rasm. Ixtisoslashuvning 4 turi.

Ba'zi hollarda, individual munitsipalitet funksional hudud sifatida tavsiflanishi mumkin. Funksional shahar hududi - bu tez-tez ichki mintaqaviy o'zaro ta'sirga ega bo'lgan hudud, shu jumladan mehnat bozorida ishtirok etish, uy xo'jaliklari, firmalar va boshqa tashkilotlarga davlat va xususiy xizmatlarni ko'rsatish.

(i) bilimlarni qayta ishlash va rivojlantirish faoliyati (C-hududlari), (ii) xizmatlar, tijorat va savdo faoliyati (S-hududlari), (iii) tovarlar ishlab chiqarish va sanoat faoliyati (I-hududlari) va (iv) tabiiy resurslarni qayta ishlash (N-hududlari) bo'yicha ixtisoslashgan hududlarni ajratib ko'rsatish mumkin. *1-rasm* bu to'rtta tashqi holat tetraedrning uchlari bilan ifodalanadi.

Xulosa qilib aytganda, har qanday mintaqani to'rtburchaklar tanasi ichida joylashgan, mintaqaning ixtisoslashuvini ko'rsatadigan cho'qqilardan biriga yo'naltirilishi mumkin deb hisoblash mumkin. Har bir hududning ixtisoslashuvi uning C-, S-, I- va N-sektorlariga nisbatan joylashish intensivligini o'lchash yo'li bilan aniqlanadi. Shaklning to'rtta uchi tashqi yoki ideal holatlar sifatida talqin qilinishi mumkin. Umuman olganda, haqiqiy hudud shakl chegaralari ichida joylashgan bo'ladi.

II SHO‘BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH, KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH, AHOLI BANDLIGI, FAROVONLIGI, YASHASH DARAJASI VA SIFATINI OSHIRISH MASALALARI

Абилов Фируз Нейматуллаевич – Самарқанд вилояти ҳокимининг биринчи ўринбосари, вилоят иқтисодиёт ва молия бош бошқармаси бошлиғи, E-mail: FeruzAbilov@gmail.com

КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК ЛОЙИҲАЛАРИ ОРҚАЛИ ХАЛҚ ФАРОВОНЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Аннотация. Халқ фаровонлигини оширишда кенг аҳоли қатламларини тадбиркорликка жалб этиши ҳудудларда ташаббус қилинаётган кичик инвестицион лойиҳалар орқали кўрсатилган. 2024 йилда амалга оширилган лойиҳалар орқали кичик лойиҳаларнинг аҳолини тадбиркорлик фаоллигини ошириш аниқ мисолларда кўрсатилган, Самарқанд вилояти бўйича бу борадаги 2025 йил истиқболли режалари келтирилган.

Калитли сўзлар: “Саїхунобод тажрибаси”, “Уйчи тажрибаси”, “Зардор тажрибаси”, “Ғиждувон тажрибаси”, камбағаллик, бандлик, фаровонлик.

Annotation. Entrepreneurship of the broad population segments in increasing the well-being of the people is shown through small investment projects initiated in the regions. Increasing the entrepreneurial activity of the population of small projects through projects implemented in 2024 is shown in specific examples, based on promising plans for 2025 in this regard for the Samarkand region.

Key words: "Saikhunabad experience", "Uychi experience", "Zarbdor experience", "Gijduvan experience", poverty, employment, prosperity.

Аннотация. Предприимчивость широких слоев населения в повышении благосостояния людей проявляется в виде небольших инвестиционных проектов, иницируемых в регионах. Повышение предпринимательской активности населения

показано на примере реализованных в 2024 году малых проектах. Приведены перспективные планы Самаркандской области на 2025 год по повышению занятости и сокращению бедности путем реализации положительных опытов.

Ключевые слова: "Опыт Сайхунабада", "опыт Уйчи", "опыт Зарбдора", "опыт Гиждувана", бедность, занятость, процветание.

КИРИШ

Мамлакатимизда аҳоли бандлигини таъминлаш, тадбркуорликка жалб қилиш орқали камбағалликни қисқартириш давлат сиёсати даражасига олиб чиқилди, бу йўналишда ҳудудий дастурлар тузилиб, уларни амалга ошириш ва ҳар бир ҳудуд тажрибасини кенг қўллаш, уларга оммавий тус бериш бўйича кенг камровли чора-тадбирлар кўрилиб, амалга ошириб келинмоқда.

АҲОЛИ БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ, ТАДБРКУОРЛИККА ЖАЛБ ҚИЛИШ ҲУДУДИЙ САМАРАЛИ ЁНДАШИШЛАР

Ҳар қандай янгиликни чуқур ўрганиш, унинг ижобий жиҳатларини бойитиш ва амалда ўз самарасини кўрсатган ташаббусларни қисқа вақтда оммалаштириш, уларни барча ҳудудларда тезкор тарзда жорий қилиш мамлакатимиз иқтисодий ҳаётида ўзининг ижобий натижаларини кўрсатди.

Ҳар бир маҳаллада камида 2 та иш ўрни яратишга қаратилган саноат, хизмат кўсратиш ва қишлоқ хўжалиги соҳаларида фаолият қиладиган лойиҳалар камбағалликни қисқартириш "Сайхунобод" тажрибаси, тижорат банкларининг ўз мижозлари билан фаол ишлаш орқали янги иш ўринларини яратиш "Уйчи тажрибаси", туман ва шаҳарларнинг иқтисодиётига туртки берадиган захира ва имкониятларини аниқлаш ва улардан самарали фойдаланиш лойиҳаларини амалга оширишга қаратилган "Зардор тажрибаси", туман ва шаҳарларда "тепага ўсиш" йўналишида саноат лойиҳаларини амалга ошириш "Ғиждувон тажрибаси" мамлакатимиз бўйича оммалаштириб, аҳоли бандлигини ошириш ва камбағалликни қисқартириш бўйича ижобий натижаларга эришиб келинмоқда.

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА КИЧИК ЛОЙИҲАЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ, АҲОЛИНИ ФАОЛ МЕҲНАТГА ЖАЛБ ЭТИШ БҮЙИЧА 2024 ЙИЛДА ЭРИШИЛГАН НАТИЖАЛАР

Вилоятда "Сайхунобод тажрибаси" ни жорий этиш доирасида ҳар бир маҳаллада саноат, хизмат кўсратиш ва қишлоқ хўжалиги соҳасида 30 тадан микролойиҳалар (*камида 2 тадан иш ўрни яратиладиган кичик лойиҳалар*) амалга оширилиши белгиланган бўлиб, 2024 йил мобайнида вилоятдаги 1126 та маҳаллада жами 35 249 та микролойиҳа (*ўртача 31 тадан*) ишга туширилди.

Жумладан, 1 179 та ихчам иссиқхона, 171 гектар мевали дарахт, 524 минг парранда, 3,1 минг асалари қутиси, 46 минг бош чорва, 6,1 минг тикув машина, 3,7 минг кичик цехлар, 12,9 минг хизмат шахобчалари, 1,7 минг бошқа кичик лойиҳалар амалга оширилди.

Ушбу мақсадлар учун 856 млрд сўм кредитлар ажратилиб, бу орқали 55,8 минг аҳоли бандлиги таъминланди.

“Уйчи тажрибаси” амалга ошириш доирасида тижорат банклари ходимлари йил давомида ўз миҳозлари билан 525 та учрашувлар ташкил қилиб, банк миҳозларининг 3 156 та муаммо ва таклифларини қаноатлантириш асосида 11 200 та кўшимча иш ўрни яратилди.

“Зардор тажрибаси” ни кенг тарқатиш доирасида ҳудудларнинг иқтисодиётига туртки берадиган захира ва имкониятларини аниқлаш ва улардан самарали фойдаланиш орқали 2024 йилда қиймати 2,2 трлн сўмлик 129 та лойиҳа амалга оширилиб, бу орқали 8,5 минг иш ўрни яратилди.

Мисол учун, “Сиёбча” канали бўйида 52 та ҳунармандчилик, савдо ва хизмат кўрсатиш лойиҳаларида 415 та янги иш ўрни яратилди.

“Ғиждувон тажрибаси” жорий этиш орқали туман ва шаҳарларда йил давомида 123 та маҳаллада умумий қиймати 582 млрд сўмлик бўлган “тепага ўсадиган” 244 та саноат лойиҳалари ишга туширилиб, бу орқали 4 823 та иш ўрни яратилди.

Самарқанд вилоятида оммалаштирилган тажрибаларни жорий этиш натижасида 2024 йилда ўтган йилга нисбатан жисмоний шахслар даромад солиғи ва айланмадан ҳисобланган солиқ тушумлари ҳажми 727 млрд сўмга ошди, йил якуни билан 381 минг аҳоли бандлиги таъминланиб, ишсизлик даражаси 6,6 фоиздан 5,2 фоизга туширилди.

Шу билан бирга, 282 минг фуқаро тадбиркорликка жалб қилинди, 30 минг ишсиз аҳоли касб-ҳунарга ўқитилди, дастурлар доирасида 1 трлн. сўмдан ортиқ имтиёзли кредитлар ажратилди. Жумладан, 567 млрд. сўм “Оилавий тадбиркорлик”, 143 млрд. сўм “Бизнесга биринчи қадам”, 336 млрд. сўм “Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш” дастурлари орқали имтиёзли кредитлар ажратилди. Натижада 22 890 та оиладаги 102 минг нафар фуқаро камбағалликдан чиқарилиб, камбағаллик даражаси 10,5 фоиздан 7,7 фоизга туширилди.

Ундан ташқари, йил давомида камбағал, эҳтиёжманд оилаларга турли-туман ёрдамлар кўрсатилди, айнан, 73 минг нафар фуқаро доимий ишларга жойлаштирилди, 22 мингтаси таълим ва касб-ҳунарга ўқитилди, 38 мингтаси тиббий хизматдан ўтказилиб шундан 6 мингтасини мураккаб жарроҳлик операцияси ўтказилиб даволанди, 10 900 тасига ижтимоий хизматлар кўрсатилди, 3 300 хонадонларнинг уй-жойлари таъмирлаб берилди, 5700 хонадоннинг томорқа ва ижара ерлари, ичимлик суви, алоқа тизимлари яхшилаб берилди.

КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ, АҲОЛИ БАНДЛИГИ ОШИРИШ 2025 ЙИЛ РЕЖАЛАРИ

2025 йилда ўтган йили бошланган ва ўз самарасини йўналишлар изчил давом этирилади ва бу йўналишларда режалар белгилаб олинган.

Хусусан, 320 минг аҳоли бандлиги таъминланиб, ишсизлик даражаси 5,2% дан 4,8% га туширилади, 130 минг фуқаро тадбиркорликка жалб қилинади, 16 минг ишсиз аҳоли касб-хунарга ўқитилади, дастурлар доирасида 1,3 трлн сўмдан ортиқ имтиёзли кредитлар ажратилади, 35 минг та камбағал оила (164 минг нафар аҳоли) камбағалликдан чиқарилиб, камбағаллик даражаси 7,7% дан 3,5% га пасайтирилади.

Бунинг учун янги тажрибалар асосида қуйидаги чора тадбирлар амалга оширилади:

42 та маҳаллада 900 гектар ер майдонларида янги ўрмон хўжаликларини ташкил этилиб, уларга турли хилдаги доривор ўсимликлар ҳамда броссонетта дарахтлари экилади ҳамда 4 200 та камбағал оила аъзолари ишга олинади;

23 та маҳаллада 100-200 кВт қувватга эга қуёш станцияси ва микро ГЭС лар ўрнатилиб уларга айнан 322 та камбағал оила аъзолари ишга қабул қилинади;

6 та туризм салоҳияти юқори бўлган маҳаллада янги туризм хизматлари йулга қуйилиб, 720 та камбағал оила аъзолари ушбу йўналишда ўқитилиб иш билан таъминланади;

115 та маҳаллада сервис компаниялари ҳамда 1 та бошқарув сервис компаниялари ташкил этилиб, уларга 2 200 та камбағал оила аъзолари 8 хилдаги касб-хунарга ўқитилиб ишга жойлаштирилади;

101 та оғир маҳаллалардаги аҳоли томорқаларини суғориш тизимини, электр-энергия, ички йўллар ва алоқа сифатини яхшилаш мақсадида жами 303 млрд. сўм маблағ йўналтирилиб, 104 минг камбағал оила аъзоларининг турмуш шароити яхшиланади.

Шунингдек,

“Сайхунобод тажрибаси” асосида ҳар бир маҳаллада (1126 та) камида 40 тадан жами 50 мингта микролойиҳалар ташкил этилади;

- Аҳолига ижарага берилган 24 минг гектар ер майдонларига экспортбоп экинлар экилади шундан, банклар томонидан “Бир контур-бир маҳсулот” тамойили асосида 560 гектарида 42 та намунали лойиҳалар амалга оширилади;

- “Уйчи тажрибаси” асосида банклар томонидан ўз мижозлари билан 1 872 та учрашувлар ташкил этилиб, уларнинг муаммоли масалаларини ҳал тиш чоралари кўрилади эвазига камбағал оила аъзолари ишга олинади;

- “Зарбдор тажрибаси” доирасида 115 та маҳаллада қиймати 1 трлн. 800 млрд сўмлик 91 та лойиҳа амалга оширилади;

- “Ғиждувон тажрибаси” орқали 121 та маҳаллада қиймати 124 млрд. сўмлик 132 та лойиҳалар ишга туширилади;

Самарқанд шаҳар, Самарқанд ва Жомбой туманлари ишсизликдан ҳамда камбағалликдан ҳоли ҳудудга айлантирилади.

Ушбу йўналишлар бўйича секторбай, маҳаллабай ва хонадонбай дастурлар ишлаб чиқилиб, халқ депутатлари вилоят Кенгашининг сессиясида муҳокама қилинади ва жамоатчилик назорати ўрнатилади.

ХУЛОСА

Мамлакатимиз ҳудудларида, жумладан, Самарқанд вилоятида 4 та тажриба ўз самарасини кўрсатиб, аҳоли бандлигини ошириш, камбағалликни қисқартириш бўйича ижобий натижаларга эришилган.

Самарали тажрибаларни мутасадди тақшилотларни ва МФЙ лар фаолларини жалб этиб, тадбирларга оммавий тус берилиши, кўрсаткичлар салмоғини янада оширишган .

Ҳудудларга ажратилган турли имтиёзли кредитлар мақсадли лойиҳаларга ажратилиб, ҳудудларда тадбиркорлик тараққияётига қаратилган.

Тажрибаларни изчиллик билан 2025 йилда давом эттириш белгиланганлиги аҳоли бандлигини ошириш, камбағалликни қисқартириш билан фаровонликка кўплаб оилаларни чиқариш имкониятини яратади.

***Pardayev Mamayunus Qarshibayevich** – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti professori, i.f.d.,*

***Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li** – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, “Raqamli iqtisodiyot” kafedراسи assistent-stajyori*

QISHLOQ JOYLARIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOЛИ BANDLIGINING HOLATI

***Annotatsiya:** Ushbu tadqiqot qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi va uning aholi bandligiga ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Xizmat ko'rsatish sohasi qishloq hududlarida yangi ish o'rinlarini yaratish, iqtisodiy diversifikatsiyani ta'minlash va qishloq aholisining turmush darajasini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda sohaning aholi bandligiga ta'sirini baholash uchun statistik ma'lumotlar va empirik yondashuvlar asosida tahlillar olib borildi.*

***Kalit so'zlar:** Qishloq joylari, xizmat ko'rsatish sohasi, aholi bandligi, iqtisodiy diversifikatsiya, infratuzilma, ish o'rinlari, qishloq iqtisodiyoti.*

Kirish qism

Qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasi aholi bandligining shakllanishida muhim o'rin tutadi. Rivojlangan mamlakatlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish tarmoqlari kengayishi natijasida qishloq aholisining iqtisodiy faolligi oshadi, ish o'rinlari yaratiladi va mahalliy infratuzilmaning rivojlanishiga xizmat qiladi. Xizmat ko'rsatish sohasi, xususan, savdo, transport, ta'lim, tibbiyot va turizm sohalari orqali qishloq aholisi uchun ish bilan ta'minlanish imkoniyatlarini kengaytiradi va ularning ijtimoiy-iqtisodiy farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqot mavzusi aholi bandligi va qishloq iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida xizmat ko'rsatish sektorining tutgan o'rnini aniqlashga qaratilgan. O'tgan yillardagi statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasining ahamiyati ortib borayotgan bo'lsa-da, uning rivojlanishiga bir qator iqtisodiy, infratuzilmaviy va ijtimoiy omillar to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli,

qishloq hududlarida xizmat ko'rsatish tarmoqlarining rivojlanish tendensiyalarini, mavjud muammolarni va ularni bartaraf etish yo'llarini tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi – qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanishining aholi bandligiga ta'sirini baholash, mavjud muammolarni aniqlash hamda xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish orqali bandlikni oshirishga qaratilgan samarali strategiyalarni taklif etishdir. Ushbu tadqiqot nazariy va empirik yondashuvlardan foydalangan holda, qishloq hududlarida xizmat ko'rsatish sektorining rivojlanish jarayonlarini yanada chuqurroq tushunishga hamda kelajakdagi istiqbolli yo'nalishlarni belgilashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasida aholi bandligining holati haqida ilmiy adabiyotlar tahlili ushbu sohaning iqtisodiy va ijtimoiy jihatlariga oid tadqiqotlarni o'rganish orqali amalga oshiriladi. Mazkur bo'limda milliy va xalqaro tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy ishlar tahlil qilinadi hamda mavzuga oid muhim nazariy va amaliy jihatlar yoritiladi.

“Ko'plab iqtisodiy tadqiqotlar qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi aholi bandligiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardan biri ekanligini ta'kidlaydi (Smith, 2020).”³⁴ Ushbu manba xizmat ko'rsatish sohasining qishloq joylarda bandlikka ta'sirini umumiy iqtisodiy tadqiqotlarga asoslanib tahlil qiladi. Biroq, tadqiqotning qaysi mintaqalarga asoslanganligi va empirik dalillar qanchalik mustahkam ekani haqida qo'shimcha izoh talab qilinishi mumkin. “Xizmat ko'rsatish sohasi, xususan, savdo, transport, maishiy xizmatlar, ta'lim va tibbiyot xizmatlari orqali qishloq aholisiga ish o'rinlari yaratish imkonini beradi (Brown & Green, 2018).”³⁵ Xizmat ko'rsatish tarmoqlarining qishloq joylarda ish o'rinlari yaratishga qo'shadigan hissasi aniq ko'rsatilgan. Ammo bu jarayonda qaysi xizmat turlarining eng katta ta'sirga ega ekanligi haqida qo'shimcha empirik dalillar keltirish mumkin. “Bunday xizmatlarning rivojlanishi qishloq iqtisodiyotining diversifikatsiyasiga xizmat qiladi va agrar sektorga bog'liqlikni kamaytirishga yordam beradi (Johnson, 2019).”³⁶ Ushbu iqtibos qishloq iqtisodiyotining diversifikatsiyasi va agrar sektorga bog'liqlikni kamaytirish masalasini yoritadi. Tadqiqot ushbu jarayonning uzoq muddatli natijalarini ham baholaganmi yoki yo'qmi, degan savol tug'iladi.

“Bandlik darajasi qishloq joylarda turli iqtisodiy va ijtimoiy omillarga bog'liqdir. Buning ichida infratuzilmaning rivojlanganligi, aholining malaka darajasi, ishchi kuchining migratsiyasi kabi omillar alohida e'tiborga loyiqdir (Rahimov, 2021).”³⁷ Bandlik darajasiga ta'sir qiluvchi iqtisodiy va ijtimoiy omillar

³⁴ Smith, J. (2020). The service sector's contribution to rural employment growth. *International Journal of Economic Studies*, 31(2), 34-50.

³⁵ Brown, P., & Green, S. (2018). The role of services in rural employment. *Economic Perspectives*, 14(3), 45-67.

³⁶ Johnson, M. (2019). Economic diversification in rural communities. *Rural Studies Journal*, 27(4), 203-219.

³⁷ Rahimov, A. (2021). Socio-economic factors affecting rural employment. *Journal of Social Economics*, 22(1), 77-92.

yaxshi yoritilgan. Biroq, ushbu omillarning qishloq joylarda xizmat ko'rsatish sektori bilan qanday o'zaro bog'liq ekanligi bo'yicha aniqroq tahlil talab etilishi mumkin. "Xizmat ko'rsatish sohasi orqali ish o'rinlari yaratish bandlik darajasini oshirishga yordam beradi, ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari orqali yangi ish joylari barpo etilishi muhim rol o'ynaydi (Hasanov & Karimov, 2020)."³⁸ Kichik va o'rta biznes subyektlarining rolini ta'kidlash muhim jihat bo'lsa-da, ushbu bizneslarning barqarorligi va moliyaviy ta'minoti bo'yicha aniq dalillar mavjudligiga aniqlik kiritish lozim.

"Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanishini rag'batlantirish uchun davlat siyosati va xususiy sektor hamkorligi muhim ahamiyatga ega (World Bank, 2021)."³⁹ Davlat siyosati va xususiy sektor hamkorligining ahamiyatini ta'kidlaydi, biroq qaysi siyosiy mexanizmlar eng samarali ekani aniq ko'rsatilmagan. Muayyan mamlakat yoki mintaqaviy tajribalar bilan mustahkamlash tavsiya etiladi. "Soliq imtiyozlari, kredit qo'llab-quvvatlash dasturlari va infratuzilma investitsiyalari qishloq hududlarida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga yordam beradi (Nasrullayev, 2019)."⁴⁰ Soliq imtiyozlari va infratuzilma investitsiyalarining ahamiyati muhim masala, ammo ushbu strategiyalar qishloq joylarda qanday real natijalar bergani haqida empirik dalillar taqdim etilganmi yoki yo'qmi, aniq emas. "Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarni joriy etish xizmat ko'rsatish sohasining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi (Aliyev, 2022)."⁴¹ Raqamli texnologiyalarni joriy etish masalasining xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri muhim mavzu. Biroq, ushbu texnologiyalar aynan qishloq hududlarida qanday qabul qilinayotgani va qaysi omillar ularning samaradorligini oshirayotgani bo'yicha batafsil tahlil kiritilishi mumkin.

Adabiyotlarni o'rganib chiqib shuni xulosa qilishimiz mumkinki, qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasi aholi bandligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Milliy va xalqaro tadqiqotlar xizmat ko'rsatish tarmoqlarining kengayishi va ularni qo'llab-quvvatlash strategiyalarini ishlab chiqish orqali qishloq hududlarida iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkinligini tasdiqlaydi. Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlar xizmat ko'rsatish sohasining qishloq hududlaridagi bandlikka ta'siri va uning rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi muammolarni yanada chuqur o'rganishga yo'naltirilishi lozim.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ilmiy bilishning tizimli yondashuv, monografik kuzatish, statistik abstrakt va mantiq fikrlash usullaridan keng foydalanildi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotni amalga oshirishda tahlil va sintez usulidan samarali foydalanilgan.

³⁸ Hasanov, U., & Karimov, T. (2020). Small business development and employment in rural areas. *Central Asian Economic Review*, 9(1), 89-105.

³⁹ World Bank. (2021). Rural employment strategies in developing countries. *World Bank Policy Paper*, 45(3), 1-32.

⁴⁰ Nasrullayev, O. (2019). Government policies for service sector expansion. *Uzbek Economic Review*, 18(2), 56-72.

⁴¹ Aliyev, R. (2022). Digital transformation in rural service industries. *Journal of Rural Development*, 35(2), 112-128.

Tahlil va natijalar

1-Jadval. O‘zbekiston Respublikasi hududida qishloq xo‘jaligi, unda band bo‘lgan aholi hamda jami mehnat resurslari dinamikasi

Klassifikator	2019	2020	2021	2022	2023	2023-yilda 2019-yilga nisbatan o‘zgarish foizi
Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligida band aholi soni(ming kishi)	3544.6	3499.2	3414.7	3438.7	3344	91%
Jami mehnat resurslari soni (ming kishi)	10052.7	10471.7	10252.6	10394.1	10525.8	105%
Iqtisodiyotda bandlar soni (yillik, ming kishi)	13541.1	13236.4	13538.9	13706.2	14014.2	103%
Qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlarda yetishtirilgan dehqonchilik mahsulotlari hajmining o‘sish sur‘ati (yillik)	159.6	147.5	129.1	123.9	112.8	71%
Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmi (yillik, mlrd so‘m)	216283.1	250250.6	303415.5	345191.7	405418	187%

Manba: Ushbu jadvaldagi ma’lumotlar O‘zbekiston Respublikasi Statistika Bosh Boshqarmasining rasmiy saytidan olingan, <https://www.stat.uz>⁴²

Yuqoridagi jadval 2019–2023-yillar davomida qishloq xo‘jaligi, o‘rmon xo‘jaligi va baliqchilik sohalarida bandlik, jami mehnat resurslari, iqtisodiyotdagi umumiy bandlik, dehqonchilik mahsulotlari hajmi va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmidagi o‘zgarishlarni aks ettiradi. Ushbu ko‘rsatkichlarni tahlil qilish orqali qishloq xo‘jaligi sektorida bandlik va ishlab chiqarish dinamikasini tushunish mumkin.

2019-yilda ushbu sektorda band bo‘lgan aholi soni 3,544.6 ming kishini tashkil qilgan bo‘lsa, 2023-yilga kelib bu ko‘rsatkich 3,344 ming kishiga kamaygan. Ya’ni, besh yil ichida bandlik 9 foizga qisqargan. Ushbu holat qishloq xo‘jaligi sohasining boshqa iqtisodiy sektorlarga nisbatan ishchi kuchi talabining pasayishi yoki qishloq joylardagi aholi migratsiyasining ortganligini ko‘rsatadi. Jami mehnat resurslari soni 2019-yildagi 10,052.7 ming kishidan 2023-yilda 10,525.8 ming kishiga oshgan (5% o‘sish). Bu o‘sish tabiiy demografik omillar, ya’ni ishchi yoshiga yetayotgan aholi sonining ortishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Iqtisodiyotdagi umumiy bandlar soni 2019-yilda 13,541.1 ming kishi bo‘lgan bo‘lsa, 2023-yilda bu ko‘rsatkich 14,014.2 ming kishiga yetgan (3% o‘sish). Bu esa umumiy bandlikning ijobiy tendensiyasidan dalolat beradi. Biroq, qishloq xo‘jaligida

⁴² O‘zbekiston Respublikasi Statistika Boshqarmasining rasmiy sayti, <https://www.stat.uz>

bandlikning pasayishi fonida umumiy bandlikning oshishi xizmat ko'rsatish sohasi va sanoatda bandlikning ortganligiga ishora qiladi.

Dehqonchilik mahsulotlari hajmining o'sish sur'ati 2019-yilda 159.6 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 112.8 foizgacha pasaygan. Ya'ni, o'sish sur'ati besh yil ichida 29 foizga kamaygan. Bu holat ishlab chiqarish samaradorligining pasayishi, tabiiy omillar yoki resurslardan foydalanish samaradorligining yetarli darajada bo'lmaganligi bilan izohlanishi mumkin. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining umumiy hajmi esa aksincha, 2019-yildagi 216,283.1 mlrd so'mdan 2023-yilda 405,418 mlrd so'mga oshgan (87% o'sish). Bu ko'rsatkich qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish hajmining keskin oshganligini anglatadi, lekin ishlab chiqarish samaradorligidagi pasayish tufayli bu o'sish kutilgan darajada samarali bo'lmagan bo'lishi mumkin.

2019–2023-yillardagi tendensiyalar esa quyidagilardan iborat:

- Qishloq xo'jaligi sektorida bandlik qisqargan, bu esa ushbu sohadagi ishchi kuchining boshqa sohalarga o'tayotganini ko'rsatadi.
- Umumiy bandlik oshgan bo'lsa-da, qishloq joylarida ish bilan ta'minlashda muammolar mavjud bo'lishi mumkin.
- Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining umumiy hajmi sezilarli darajada oshgan, ammo dehqonchilik mahsulotlarining o'sish sur'ati pasaygan.
- Ishlab chiqarish hajmining o'sishi asosan narxlarning oshishi yoki yirik ishlab chiqarish tizimlarining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, qishloq xo'jaligi sektorida bandlik kamaygan bo'lsa-da, iqtisodiyotning boshqa sohasida bandlik oshgan. Biroq, qishloq joylarida ish bilan ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish lozim, chunki xizmat ko'rsatish sektori va kichik bizneslarni rivojlantirish bu jarayonda muhim rol o'ynashi mumkin. Shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishining samaradorligini oshirish uchun ilg'or texnologiyalarni joriy etish va infratuzilmani rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa va takliflar

Qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasi aholi bandligining oshishiga bevosita ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, xizmat ko'rsatish tarmoqlari, jumladan, savdo, transport, ta'lim, sog'liqni saqlash va maishiy xizmatlar qishloq aholisining ish bilan ta'minlanish imkoniyatlarini kengaytirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu sohaning rivojlanishi nafaqat yangi ish o'rinlarini yaratishga, balki iqtisodiy diversifikatsiya orqali agrar sektorga bog'liqlikni kamaytirishga ham xizmat qiladi.

Tahlil qilingan adabiyotlar va statistik ma'lumotlar asosida shuni ta'kidlash joizki, qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasi rivojlanishi turli iqtisodiy va ijtimoiy omillarga bog'liq. Infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, malakali ishchi kuchi tanqisligi va migratsiya jarayonlari xizmat ko'rsatish sektorining kengayishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy muammolar sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bilan birga, davlat tomonidan qo'llanilayotgan iqtisodiy

rag'batlantirish choralari, jumladan, soliq imtiyozlari, kredit qo'llab-quvvatlash dasturlari va infratuzilma investitsiyalari ushbu sohaning o'sishiga turtki bo'lishi mumkin.

Shuningdek, raqamli texnologiyalarning joriy etilishi xizmat ko'rsatish sohasining samaradorligini oshirish va yangi bandlik imkoniyatlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Xususan, elektron tijorat, masofaviy ta'lim va telemeditsina kabi yo'nalishlarning rivojlanishi qishloq joylarida yashovchi aholiga zamonaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Kelgusida olib boriladigan tadqiqotlar xizmat ko'rsatish sektorining qishloq hududlaridagi rivojlanish dinamikasini yanada chuqur o'rganish, bandlikni oshirish bo'yicha samarali strategiyalar ishlab chiqish va mavjud to'siqlarni bartaraf etish yo'llarini aniqlashga qaratilishi lozim. Shu orqali qishloq joylarida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanish sur'atini oshirish va aholining turmush darajasini yaxshilashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Statistika Bosh Boshqarmasining rasmiy sayti, <https://www.stat.uz>
2. Aliyev, R. (2022). Digital transformation in rural service industries. *Journal of Rural Development*, 35(2), 112-128.
3. Brown, P., & Green, S. (2018). The role of services in rural employment. *Economic Perspectives*, 14(3), 45-67.
4. Hasanov, U., & Karimov, T. (2020). Small business development and employment in rural areas. *Central Asian Economic Review*, 9(1), 89-105.
5. Johnson, M. (2019). Economic diversification in rural communities. *Rural Studies Journal*, 27(4), 203-219.
6. Nasrullayev, O. (2019). Government policies for service sector expansion. *Uzbek Economic Review*, 18(2), 56-72.
7. Rahimov, A. (2021). Socio-economic factors affecting rural employment. *Journal of Social Economics*, 22(1), 77-92.
8. Smith, J. (2020). The service sector's contribution to rural employment growth. *International Journal of Economic Studies*, 31(2), 34-50.
9. World Bank. (2021). Rural employment strategies in developing countries. *World Bank Policy Paper*, 45(3), 1-32.
10. Anderson, J., & Pomfret, R. (2021). Rural labor markets and service sector development: A comparative analysis. *Journal of Economic Policy Studies*, 29(3), 155-178.
11. Bebbington, A. (2019). The dynamics of rural employment in the service sector: Lessons from developing economies. *Development Economics Review*, 14(2), 67-89.

12. Chenery, H., & Srinivasan, T. N. (2020). Structural change and employment in rural economies. *World Development Journal*, 48(4), 211-234.
13. Davis, B., & Winters, P. (2018). Non-farm employment and rural poverty reduction: Evidence from transition economies. *International Journal of Rural Studies*, 36(1), 44-69.
14. McGranahan, D. A. (2019). The role of rural services in employment growth and regional economic sustainability. *American Journal of Agricultural Economics*, 101(2), 512-530.
15. OECD. (2021). Rural development and employment creation: Policy approaches and case studies. *OECD Rural Studies Report*, 55(2), 1-49.
16. Rodrik, D. (2022). Structural transformation and rural employment: New evidence from global trends. *Economic Transformation Journal*, 39(3), 93-116.
17. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development and rural employment patterns. *Development Economics Review*, 47(1), 23-57.
18. United Nations. (2021). Rural employment policies and sustainable development. *UNDP Working Paper Series*, 68(4), 1-36.
19. World Bank. (2022). Rural employment strategies and service sector expansion in emerging economies. *World Bank Policy Paper*, 52(1), 1-58.

Файзиева Ш.Ш. - ҚарМИИ “Инновацион иқтисодиёт” кафедраси профессори, и.ф.н., fayziyevashirin66@gmail.com,
Назирова Ж.О. - ҚарМИИ иқтисодиёт мутахассислиги I-курс магистранти

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ТАДБИРКОРЛИКНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ

Аннотация. Ушбу мақолада тадбиркорлик фаолияти бўйича мамлакатимизда яратилган имкониятлар, ижтимоий соҳадаги тадбиркорликнинг жамият ривожланишидаги ҳамда хизматларнинг такомиллашувидаги тутган ўрни тўғрисида фикрлар юритилган.

Калим сўзлар: ижтимоий тадбиркорлик, ижтимоий корхона, ижтимоий лойиҳалар, давлат томонидан рағбатлантириши йўллари, тараққиёт стратегияси.

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности, созданные в нашей стране для предпринимательства, роль предпринимательства в социальной сфере в развитии общества и совершенствовании услуг.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальное предпринимательство, социальные проекты, пути государственного продвижения, стратегия развития.

Annotation. This article discusses the opportunities created in our country for entrepreneurship, the role of entrepreneurship in the social sphere in the development of society and the improvement of services.

Key words: social entrepreneurship, social entrepreneurship, social projects, ways of government promotion, development strategy.

Ўзбекистонда ишбилармонлик ва тадбиркорлик фаолиятини давлат томонидан кўллаб-қувватлаш тизими аҳоли фаровонлигини ошириш ҳамда мамлакат иқтисодиётини мустахкамлаш мақсадида амалга ошириб келинмоқда. Мамлакатимиздаги қулай ишбилармонлик муҳити, хорижий инвесторлар учун яратилаётган имтиёз ва имкониятлар янги лойиҳаларни амалга оширишга хизмат қилмоқда. Бу эса давлатимиз томонидан олиб борилаётган соҳа фаолиятини ривожлантиришга доир ислоҳотлар натижасида уларнинг олдидаги мавжуд тўсиқ ва ғовларни бартараф этиш ҳамда корхоналар фаолияти барқарорлигини таъминлаш ва янада ривожлантиришда муҳим ўрин тутди.

Бугунги кунда иш билан банд аҳоли даромадининг 70 фоиздан ортиғи айнан кичик бизнес ҳисобига тўғри келмоқда. Шу боис, тадбиркорларнинг ҳуқуқларини муҳофаза қилиш мутасадди давлат органлари, муассасалари, ҳуқуқ-тартибот органларининг устувор вазифасига айланди. Бугунги кунда иш билан банд аҳоли даромадининг 70 фоиздан ортиғи айнан кичик бизнес ҳисобига тўғри келмоқда. Тадбиркорларнинг ҳуқуқларини муҳофаза қилиш мутасадди давлат органлари, муассасалари, ҳуқуқ-тартибот органларининг устувор вазифасига айланди.

Юртбошимиз раҳнамолигида мамлакатимизда хизмат кўрсатиш соҳасида, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига шароит ва кафолатлар яратиш, солиқ ва божхона имтиёзларини кенгайтириш, уларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга катта аҳамият берилмоқда.

Бугунги кунда мамлакатимизда ижтимоий тадбиркорлик тўғрисидаги қонуннинг лойиҳаси муҳокамага қўйилган.

Ижтимоий тадбиркорлик - юридик шахслар ёхуд яқка тартибдаги тадбиркорларнинг муайян ижтимоий-экологик муаммоларни ҳал қилишга ёки уларнинг оқибатларини енгиллаштиришга қаратилган фаолиятдир.

Ижтимоий корхона – аҳолининг ижтимоий эҳтиёжманд тоифаларини иш ўринлари билан таъминлашни, ижтимоий товарлар ишлаб чиқаришни ва ижтимоий хизматлар кўрсатишни ёки бошқа ижтимоий мақсадларни кўзлаган ҳамда мазкур Қонунда белгиланган тартибда ижтимоий корхоналар реестрига киритилган тадбиркорлик субъектидир.

Ижтимоий тадбиркорлик фаолиятининг мақсадларига қуйидагилар киради:

- аҳолининг ижтимоий эҳтиёжманд тоифаларини иш ўринлари, ижтимоий товарлар ва ижтимоий хизматлар билан таъминлаш;
- аҳолига тиббий буюмлар, дори воситалари ёки ижтимоий аҳамиятга эга озик-овқат маҳсулотларини таннархида ёхуд таннархидан паст бўлган нархларда сотиш;
- фавқулодда ҳолатларга қарши курашиш ва уларнинг оқибатларини бартараф этиш ҳамда бошқа ижтимоий мақсадларни кўзлаган фаолиятни амалга ошириш кабилар киради.

Шу ўринда аҳолининг ижтимоий эҳтиёжманд тоифаларига кимлар киритилиши ҳақида танишадиган бўлсак, улар жумласига қуйидагилар киради:

- бозор шароитида товарларни (хизматларни) харид қилишда ёки меҳнат бозорида иш топишда қийинчиликка дучор бўлаётган ёхуд ўзгаларнинг кўмагига муҳтож шахслар, жумладан:
- I ва II гуруҳ ногиронлиги бўлган шахслар, ногиронлиги бўлган болалар;
- етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болалар ҳамда улар тоифасига кирадиган 18 ёшдан 30 ёшгача бўлган шахслар;
- ижтимоий аҳамиятга молик бўлган касалликлар ва атрофдагилар учун хавф туғдирадиган касалликларга (сил, онкологик, психиатрик, наркологик, эндокринологик, инфекцион, таносил касаллиги, ОИТС ва касб касаллиги) чалинган шахслар;
- қарамоғида 16 ёшга тўлмаган ёки ногиронлиги бўлган болалари бўлган ёлғиз шахслар;
- ўқишни тугатгандан кейин 3 йил ўтмаган умумий ўрта, ўрта махсус ва профессионал таълими ташкилотлари битирувчилари;
- “Меҳрибонлик” уйларида 30 ёшга етмаган битирувчилари;
- Жазони ўташ муассасаларидан озод қилинган шахслар;
- ўзгаларнинг парваришига муҳтож бўлган ёлғиз кексалар ва ёлғиз яшовчи кексалар;
- муомалага лаёқатсиз ва муомала лаёқати чекланган шахслар.

Ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш қуйидаги шаклларда амалга оширилади:

- имтиёзлар ва преференциялар тақдим этиш;
- ижтимоий лойиҳа харажатларини субсидиялаш;
- давлат ижтимоий буюртмасини жойлаштириш;
- молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш;
- ижтимоий корхона ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш;
- маслаҳат бериш, методик ёрдам кўрсатиш ва ахборот жиҳатидан қўллаб-қувватлаш.

Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий тадбиркорлик тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилади.

Бугунги кунда ижтимоий лойиҳалар ҳам амалга оширилиб, ижтимоий корхона томонидан аҳолининг ижтимоий эҳтиёжманд тоифаларини иш ўринлари, ижтимоий товарлар ва ижтимоий хизматлар билан таъминлашга ёки бошқа ижтимоий мақсадларга йўналтирилган ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш усули ҳисобланади.

Ижтимоий товар – бошқа фуқаролар билан тенг имкониятлар яратиш мақсадида зарур бўлган маҳсулот ва воситалар, жумладан, ногиронлиги бўлган

шахслар учун протез-ортопедия буюмлари ва инвентарлар, реабилитация-техник воситалари, “Брайл алифбо”ли китоб ва бошқа босма материаллар, имконияти чекланган болаларга ўқув ва бадий адабиётлар, ишора тилини қўллаган ҳолда аудио китоб ҳамда видеоматериалларни ўз ичига олади.

Ижтимоий хизматлар эса Ўзбекистон Республикасининг “Кексалар, ногиронлар ва аҳолининг бошқа ижтимоий эҳтиёжманд тоифалари учун ижтимоий хизматлар тўғрисида”ги Қонунида белгиланган шаклларда қўрсатиладиган хизматлар, шунингдек, ногиронлиги бўлган шахслар учун ортопедик протезлаш, протезортопедия буюмлари ва инвентарларини таъмирлаш, ногиронлиги бўлган шахсларни тиббий, ижтимоий ва касбий реабилитация қилиш, умумтаълим мактабларига бора олмайдиган ногиронлиги бўлган болаларга уйда таълим бериш, руҳий ҳолати бузилган шахсларнинг, шу жумладан ногиронлиги бўлган шахсларнинг меҳнат терапияси, уларни янги касбларга ўқитиш хизматларидан иборатдир.

Жамиятда ижтимоий тадбиркорликнинг асосий принципларига ижтимоий адолат, жамият манфаатларининг устуворлиги ва ижтимоий тадбиркорликнинг ихтиёрийлигини киритишимиз мумкин.

Ижтимоий тадбиркорлик соҳасида давлат сиёсатининг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат:

- давлат томонидан ижтимоий тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш;
- ижтимоий тадбиркорликнинг ҳуқуқий асосларини яратиш ва такомиллаштириш;
- ижтимоий тадбиркорлик соҳасида давлат дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
- ижтимоий лойиҳалар учун инвестициялар жалб қилишда қулай шарт-шароитлар яратиш.

Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, Ўзбекистон Савдо-саноат палатасида “Замонавий тадбиркор-Янги Ўзбекистоннинг таянчи” мавзусида бўлиб ўтган “Очиқ мулоқот” мулоқотда мамлакатимизда сўнгги йилларда тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш борасидаги ислоҳотлар, уларнинг натижадорлиги, хусусан, Савдо-саноат палатаси томонидан бу борада 2017-2021 йилларда амалга оширилган ишлар тўғрисида ахборотлар берилди. Президентимиз ташаббуси билан бундан 4 йил аввал тадбиркорлик субъектларини текширишга оид мараторий эълон қилинган эди. Бунинг натижасида сўнгги 4 йил мобайнида 311 мингдан ортиқ янги кичик бизнес субъектлари ташкил этилиб, тадбиркорлар сони 2,1 баробарга ошди ёки 460 мингтага етди.

Жойларда ишбилармонлик муҳити ҳолатининг ўзгариши ва тадбиркорлик фаолиятида юзага келаётган муаммоларни аниқлаш мақсадида 60 мингдан ортиқ сўровномалар ўтказиб, соҳада юзага келаётган муаммолар ечими юзасидан таклифлар тайёрланди. Шунингдек, тадбиркорлар

хуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасида - тизимга малакали кадрлар жалб қилиниб, тадбиркорлар манфаатида судларга 400 мингга яқин даъво аризалар киритилди, ваҳоланки 2013-2016 йилларда бу кўрсаткич атиги 38 мингга бўлган. Натижада Палата иштирокида бугунги кунга қадар тадбиркорлар ўртасидаги 6 мингга низоли ҳолат ўзаро келишув йўли билан ҳал этилишига эришилди.

Хизмат кўрсатишни такомиллаштириш ҳамда тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш ривожланишга замин яратиш мақсадида тадбиркорлар иштирокида халқаро даражада юзага келадиган низоларни кўриб чиқиш бўйича Палата ҳузурида “Тошкент халқаро арбитраж маркази” ташкил этилди. Ушбу марказга 50 дан ортиқ етакчи халқаро экспертлардан иборат арбитрлар жалб қилинган. Амалга оширилган ишлар натижасида қиймати 3,8 млн. долларга тенг бўлган 22 та халқаро тижорат низолари кўриб чиқилди. Палата томонидан ҳудудларда тадбиркорларга кўмаклашиш мақсадида барча туман ва шаҳарларда Тадбиркорликка кўмаклашиш марказлари ташкил этилиб, аҳоли тадбиркорлигини қўллаб-қувватлашнинг яхлит тизими яратилганлиги мақсадга мувофиқдир. Марказлар томонидан тадбиркорларга 600 мингдан ортиқ бизнес-хизматлар кўрсатилди, уларнинг 95 фоизи бепул ҳизматлар ҳисобланади.

Айниқса, савдо-саноат палатаси тизимида ёшлар ҳам алоҳида ўрин эгаллаган бўлиб, Палата томонидан 14 та ўқув марказининг фаолияти йўлга қўйилганлиги ҳам ўзининг ижобий натижасини бермоқда.

Юқоридаги фикрларни инобатга олган ҳолда ҳизматлар соҳасини ривожлантириш орқали тадбиркорликни рағбатлантириш, ижтимоий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириб бориш аҳоли фаровонлигини ошириш, даромадларни кўпайтириш, ижтимоий ҳимояга муҳтож қатлам вакилларининг муҳофазасини кучайтиришга имконият яратади.

Baynazarov E.E. – ALFRAGANUS universiteti, katta o'qituvchi,
e.baynazarov@afu.uz

SAVDO XIZMATLARINI LIBERALLASHTIRISH ORQALI QASHSHOQLIKNI KAMAYTIRISH MASALALARI

Аннотасија. Globallashuv sharoitida qashshoqlikni kamaytirish jahon hamjamiyatining diqqat markazidagi dolzarb masala hisoblanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarga tashqi mexanizmlar orqali ta'sir etish, xususan, savdoni liberallashtirishga ko'maklashish natijasida aholi faravonligini oshirishga erishish mumkin. Shu maqsadda, puxta ishlab chiqilgan makroiqtisodiy strategiyalar o'z samarasini beradi.

Kalit so'zlar: savdo, qashshoqlik, “savdoga yordam”, iqtisodiy rivojlanish, JST, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti.

Аннотация. В условиях глобализации сокращение бедности является актуальным вопросом в центре внимания мирового сообщества. Повышение благосостояния населения может быть достигнуто за счет воздействия на развивающиеся страны с помощью

внешних механизмов, в частности, путем содействия либерализации торговли. С этой целью тщательно разработанные макроэкономические стратегии дают свои эффекты.

Ключевые слова: торговля, бедность, «помощь на торговля», экономическая развития, ВТО, ОЭСР.

Abstract. In terms of globalization, poverty reduction is an urgent issue in the focus of the World community. Improving the well-being of the population can be achieved by influencing developing countries through external mechanisms, in particular by facilitating trade liberalization. To this end, carefully contributed macroeconomic strategies have their effects.

Key words: trade, poverty, "aid for trade", economic development, WTO, OECD.

So'nggi yillarda xalqaro hamjamiyatda rivojlanayotgan mamlakatlarning ko'p tomonlama savdo tizimiga muammosiz integratsiyalashuviga ko'maklashishda yordamning roliga, ayniqsa kam rivojlangan mamlakatlarning savdo salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotganiga qiziqish kuchaymoqda. 1996 yil Singapurda deklaratsiya qabul qilingandan keyin, savdo bilan bog'liq yordam ko'rsatish, bozorga kirishni kengaytirish bilan bir qatorda, rivojlanayotgan mamlakatlarga jahon savdosida samarali ishtirok etishga va globallashtirishdan to'liq foyda olishga yordam berish uchun muhim vosita hisoblanadi. Jahon Savdo Tashkilotining (JST) 2001 yilgi Doha deklaratsiyasi va 2002 yilgi Monterrey deklaratsiyasi savdo salohiyatini oshirishning markaziy rolini ta'kidlab, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga (OECD) a'zo davlatlarni ushbu sohada yordam ko'rsatishni kuchaytirishga chaqirdi.

Bu orqali Dohadagi uchrashuvning «Muhim kun tartibi» rivojlanayotgan mamlakatlar savdosining samaradorligini ko'p tomonlama savdo raundining muhim maqsadi darajasiga ko'tardi (2005 yildagi voqea). Dunyo Doha jarayoni doirasida ko'p tomonlama savdoni yanada liberallashtirish, jumladan, tariflarni pasaytirish va savdoni osonlashtirish orqali farovonlik sezilarli bo'ladi. OECDning so'nggi hisob-kitoblariga ko'ra, ular aniq stsenariyga qarab moliyaviy mablag'larni ajratishi lozim, bo'ladi.

Ushbu qulay istiqbollarga qaramay, ko'plab kam daromadli mamlakatlar, xususan Afrikada, eksportni kengaytirish va diversifikatsiya qilish, JST kelishuvlarini amalga oshirish va bajarishda jiddiy muammolarga duch kelishmoqda (Finger va Schuler 2000; Bonaglia va Fukasaku 2003; Mayer va Fajarnes 2008). Jahon savdosida ularning ortib borayotgan marginallashtirish xalqaro hamjamiyatni savdo bilan bog'liq yordam uchun mavjud mablag'larni ko'paytirishga undadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlar, o'z navbatida, savdo o'sish sur'atlarini rag'batlantirishda muhim rol o'ynashi va shu bilan birga, bu salohiyatni to'liq ro'yobga chiqarish yo'lidagi jiddiy siyosat va tarkibiy to'siqlarni tan oldi. Bu ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasida savdo siyosati va savdoni rivojlantirishning "chuqurroq oxirgi" yo'nalishidagi qoidalar sohasida an'anaviy texnik yordamdan tashqari savdo bilan bog'liq yordamni kengaytirishga turtki bo'ldi, masalan, ishlab chiqarish quvvatlarini va raqobatbardoshlikni rivojlantirish, savdo bilan bog'liq infratuzilma va sozlash xarajatlari (UNCTAD 2006). Savdoga yordam

berishning ushbu har xil turlarini tavsiflovchi umumiy atama bo'lgan "Savdoga yordam" (AfT) JST muzokaralarining markaziy bosqichiga kirdi va ko'p tomonlama savdo tizimida rivojlanishning asosiy komponenti sifatida qabul qilindi (Xiggins va Prowse 2010).

AfT "rivojlanayotgan mamlakatlarga savdo ko'rsatkichlari va integratsiyasini yaxshilash va ba'zi fikrlarda savdoni liberallashtirish va imtiyozlar eroziyasi tufayli yo'qotishlarni moliyalashtirish (qoplash) uchun katta miqdordagi yordamni o'tkazishning mumkin bo'lgan usuli" sifatida qabul qilingan (Winters 2007). Yordam va savdo o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qiladigan va AfTning o'sishi va qashshoqlikni kamaytirish sabablarini baholaydigan bir qancha tadqiqotlar paydo bo'ldi (masalan, Hoekman va Prowse 2005; Jahon banki va XVF 2005; BMT Mingyillik loyihasi 2005; OECD 2006c; Laird 2009; Brenton and von Uexkull 2009; Prowse 2010). Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi Taraqqiyot qo'mitasiga bergan qo'shma hisobotida AfTni "muvaffaqiyatli, rivojlanish uchun qulay Doha paketining ajralmas elementi" sifatida qat'iy ta'kidladi (Jahon banki va XVF, 2005). Doha raundining rivojlanish va'dasini bajarish zarurati, shuningdek, AfT uchun siyosiy e'tiborni ta'minladi (Stiglitz va Charlton, 2006).

Shu nuqtada, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun qo'shimcha yordam va resurslarni ta'minlash uchun ko'pincha sinonimlar sifatida ko'rib chiqiladigan AfT maqsadi haqidagi bahslarning ikki yo'nalishini ajratish foydali bo'lishi mumkin. Bu ikkisi haqida munozarali bo'lsa-da, kengroq muhokama qilinadigan narsa bu "kompensatsiya" argumentidir. Ushbu mantiq tarafdorlari ta'kidlashicha, liberallashtirishdan olingan farovonlik ortishi yordamni, shu jumladan AfTni oshirish uchun imkoniyat yaratadi va AfT rivojlanayotgan mamlakatlarning tuzatish zarbalariga duch kelgan kompensatsiyasini qoplash uchun xalqaro daromad o'tkazmalari sifatida ko'rib chiqilishi kerak.

Biroq, ko'plab yordam agentliklarida biz qashshoqlikni kamaytirish uchun savdo muhimligini tushunadigan yaxshi ma'lumotli odamlarning tanqidiy massasiga hali erisha olmadik. Bu qisman fikrlash yoki rivojlanish normalarining natijasidir. So'nggi yigirma yil davomida yordam hamjamiyatida hukmronlik qilgan: o'sish muhim edi, ammo qashshoqlikni kamaytirish uchun etarli emas va kambag'allarni bevosita nishonga olish ham zarur, ham favqulodda edi. Qashshoqlik birinchi o'ringa chiqdi va uni to'g'ridan-to'g'ri yumshatish ko'pchilik yordam agentliklarida yordamning asosiy maqsadi edi. Bu iqtisodiy o'sish tarmoqlari, shu jumladan savdo hisobiga bo'lsa-da, ijtimoiy soha faoliyatiga (sog'liqni saqlash va ta'lim kabi) yo'naltirilgan yordam ulushining oshishiga olib keldi. Binobarin, bir nechta ikki tomonlama donorlar o'zlarining yordam dasturlari tarkibiy qismi sifatida savdo faoliyatini aniq o'z ichiga oladi va hatto, kambag'allarni savdo bilan bog'liq tijorat faoliyatiga bevosita jalb qiluvchi dasturlarga ega. AfT ning qashshoqlikni kamaytirishga potentsial ta'sirini nafaqat yaxshiroq tushuntirish kerak, balki donor agentliklar ham savdo tajribasini o'zlarining mamlakat dasturlari va operatsion guruhlariga yaxshiroq integratsiyalashlari kerak.

Eng muhimi, bu integratsiya ayniqsa dolzarbdir, chunki donorlar kam daromadli mamlakatlarga savdo bilan bog'liq cheklovlarni yengib o'tishda, xususan, Mingyillik rivojlanish maqsadlariga (MRM) erishishda yordam berish uchun qo'shimcha resurslarni taqdim etish majburiyatini olganlar.

Savdo va qashshoqlik o'rtasidagi sababiy bog'liqlik to'g'risida adabiyotlarda ham oddiy va umumiy xulosa yo'q, ular to'g'ridan-to'g'ri bog'liqmi yoki savdoning o'sishga va o'z navbatida qashshoqlikka ta'siri orqalimi noaniq. Umuman, bu tadqiqotlar faqat savdo ochiqligi (savdo hajmining o'zgarishi) va qashshoqlik o'rtasidagi bilvosita aloqalarni tekshirishi mumkin. Turner va boshqalar (2008) savdo va qashshoqlik o'rtasidagi munosabatlar o'ta murakkab va muayyan holatlarga xos ekanligini aniqladilar, bu esa amaliyotda tizimli empirik tahlilni ancha qiyinlashtiradi.

Winters (2002) shuni aniqlaydiki, umuman olganda, makro darajadagi savdoni liberallashtirish uy xo'jaliklari va individual darajadagi qashshoqlikka ta'sir qiladigan uchta asosiy kanal mavjud: firmalar, bozorlar va davlat. Ish haqi va bandlikdagi o'zgarishlar savdoni qashshoqlikni kamaytirish ta'siriga aylantiradigan asosiy mexanizmlardan biridir.

Marjinal narxlaridagi o'zgarishlar kambag'allar haqiqatda duch keladigan narxlarga aylanishi, shuningdek, savdo kambag'allarga (ijobiy yoki salbiy) ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yana bir usuldir. Misol uchun, oziq-ovqat narxlarining ko'tarilishi qishloq hududlaridagi kambag'allar uchun yaxshi bo'ladi, ular hech bo'lmaganda o'zlarining daromad olish imkoniyatlari kengayib borayotganini ko'radilar va o'z daromadlarining juda katta qismini oziq-ovqatga sarflaydigan va narxlarning har qanday o'sishi bevosita ta'sir ko'rsatadigan shahar kambag'allari uchun yomon. Uchinchi muhim element - bu davlat daromadlari va xarajatlarining o'zgarishi.

Savdoning qashshoqlikni kamaytirishga foydali ta'siri borligini ko'rsatadigan tadqiqotlar ham mavjud, ammo savdo hal qiluvchi omil bo'lmasligi mumkin. Yaqinda o'tkazilgan mamlakat tadqiqotlari eksport o'sishi va qashshoqlikni qisqartirish o'rtasidagi bog'liqlik ko'p jihatdan ijobiy ekanligini tasdiqlaydi, ammo shunga qaramay, ba'zi salbiy holatlar mavjud, bu boshqa omillar savdo ta'siriga to'sqinlik qilishi yoki qashshoqlikni kamaytirish jarayonini aniqlashda muhimroq bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi (CUTS International 2008). Cashin va boshqalar(2001) aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotning ma'lum bir o'sish sur'ati uchun makroiqtisodiy siyosat va Inson taraqqiyoti indeksidagi yaxshilanishlar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqdi va izchil natijalar topmadi. Har qanday ochiqlik o'zgaruvchisi kambag'allar tarafdori yoki kambag'allarga qarshi o'sish bilan bog'liq bo'lgan. Kling (2006) shuningdek, adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqishga asoslanib, savdo mamlakatlar ichidagi qashshoqlik va tengsizlik evolyutsiyasining asosiy omili emas degan xulosaga keladi. Xalqaro valyuta jamg'armasining savdo ochiqligi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda daromadlar tengsizligini kamaytirishini ko'rsatgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki,

soʻnggi yigirma yil ichida koʻpchilik mamlakatlarda texnologik taraqqiyot tufayli daromadlar tengsizligi kuchaygan, bu esa malakali ishchilarning ish haqini malakasiz ishchilarning ish haqiga nisbatan oshiradi.

Xulosa oʻrnida, tarix shuni koʻrsatadiki, savdo iqtisodiy oʻsish va uning surʼati va tabiatiga koʻra qashshoqlikni kamaytirishning kuchli dvigateli boʻlishi mumkin. Shunday qilib, savdo mamlakatlarga rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim vosita boʻlishi mumkin. AfT yordam va savdoni rivojlanayotgan mamlakatlarda turmush darajasini oshirish va qashshoqlikni kamaytirishdan iborat kengroq oʻsish strategiyasiga birlashtiradi.

Umuman olganda, oʻsish juda tartibsiz jarayon va hech kim “dizayn” boʻyicha hamma uchun soʻzsiz adolatli boʻlishini kutmasligi kerak. Savdo va savdoni liberallashtirishning taʼsiri shu sababli jamiyatning turli qismlarida farq qiladi:—gʻoliblar va magʻlublar boʻladi. Savdo va oʻsishni barqaror rivojlanish imtiyozlari bilan yaxshiroq muvozanatlash uchun savdoning bandlik nuqtai nazaridan turli guruhlariga differentsial taʼsiriga eʼtibor qaratish lozim. Masalan, eksportga yoʻnaltirilgan va importga raqobatbardosh, gender (kambagʻal ayollar va erkaklar) va geografik (shu jumladan qishloq va shahar) qashshoqlik.

Savdo iqtisodiy rivojlanish uchun davo emas. Kambagʻallar integratsiyadan foyda olishlari uchun iqtisodiy jarayonga qoʻshilishlariga yordam beradigan boshqa bir-birini toʻldiruvchi siyosatlarni joriy qilish kerak. Ular orasida kambagʻal erkaklar va ayollarning ishlab chiqarish salohiyatini oshirish va ularni ichki, mintaqaviy va jahon bozorlariga yanada yaxshiroq integratsiyalash, shu orqali ularning daromadlarini oshirishga qaratilgan siyosat kiradi.

Yuqoridagi tahlillar asosida Oʻzbekistonda ham uchinchi Mingyillik maqsadlarini eng muhim yoʻnalishi hisoblangan – qashshoqlikni kamaytirishda Jahon hamjamiyatining “Savdogo yordam” dasturlaridan keng foydalanilsa maqsadga muvofiq boʻladi. Xususan, hududlardagi pereferensiyalardan kelib chiqqan holda savdo sohasidagi strategiyalarni ishlab chiqish orqali qashshoqlik darajasini belgilangan meʼyorda tez kamaytirish imkoni tugʻiladi.

Batirov Farkhad Bakitovich – *Independent researcher of the Tashkent state university of economics*, E-mail: f.batirov@tsue.uz

IMPROVING ENTREPRENEURSHIP AND THE SERVICE SECTOR WHICH GREATLY HELP REDUCE POVERTY AND INCREASE ENSURING EMPLOYMENT

***Abstract.** This article discusses the challenges related to the growth of the service sector and entrepreneurship. This will help reduce poverty by enhancing the well-being of the people in our country. Actions implemented to achieve sustainable and high rates of economic growth in the Republic of Uzbekistan. An analysis is conducted on the actions of the hakim’s assistants and the group known as the "makhalla`s seven".*

Key words: *Poverty, khakim assistant, “makhalla`s sevev”, poverty reduction, labor, Center for economic research and reforms (CERR), business, services.*

Аннотация: *Ушбу мақолада хизматлар соҳаси, тадбиркорликни ривожлантириши масалалари муҳокама қилинган. Мамлакатимизда камбағалликни қисқартириши орқали аҳоли фаровонлигини ошириши. Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ўсишининг барқарор ва юқори суръатларига эришиши бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар. Ҳоким ёрдамчилари ва “маҳалла еттилиги”нинг фаолияти таҳлил қилинган.*

Калит сўзлар: *Камбағаллик, ҳоким ёрдамчиси, “маҳалла еттилиги”, камбағалликни қисқартириши, меҳнат, Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази (ИТИМ), бизнес, услуги.*

Аннотация: *В данной статье обсуждаются вопросы касательно развития сектора услуг, предпринимательства. Тем самым сокращение бедности путем повышения благосостояния народа в нашей стране. Принятых мер для достижения устойчивых и высоких темпов экономического роста в Республике Узбекистан. Проанализированы действия помощников хакима и “махаллинской семерки”.*

Ключевые слова: *Бедность, помощник хакима, “махаллинская семерка”, сокращение бедности, труд, Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР), бизнес, хизматлар.*

At the end of 2024, the poverty rate in Uzbekistan decreased from 11 percent to 8.9 percent, according to Center for economic research and reforms (CERR) and the Ministry of Employment. Employment programs have lifted 719 thousand people out of poverty. The lowest poverty rate is in the Navoi region at 5.7 percent, while the highest is in the Khorezm region at 11.9 percent.

The poverty level in Uzbekistan dropped to 8.9 percent in 2024, according to a report by the CERR, referencing data from the Agency of statistics under the President of the Republic of Uzbekistan (Statistics agency) and the Ministry of employment and poverty reduction.

The assessment was conducted in collaboration with the World Bank using international calculation methods.

This method involves studying household budgets across the republic throughout the year. Approximately 10 thousand families participated in the 2021 survey, while in 2022 the coverage exceeded 14 thousand households. By 2024, more than 16 thousand households were surveyed.

An analysis of the changes in the population's well-being revealed that the poverty rate decreased from 14 percent in 2023 to 11 percent, and then to 8.9 percent in 2024. Over the past year, 719 thousand people were lifted out of poverty. The Navoi region has the lowest poverty rate at 5.7 percent, while the Khorezm region has the highest at 11.9 percent.

Picture-1

Picture-1. Created by the author using official website CERR

Positive changes were observed in every region of the country. Notable progress was observed in the Bukhara and Samarkand regions, where poverty decreased by an average of 3.1 percentage points, reaching 8.7 percent and 7.5 percent, respectively. In the Namangan region and Karakalpakstan, the poverty rates decreased by 2.8 percent, reaching 7.6 percent and 10.8 percent, respectively.

The smallest decreases in the poverty rate were observed in several regions. In Kashkadarya, the rate fell from 11.5 percent to 9.6 percent, a decrease of 1.9 percent. The Navoi region also saw a decrease of 1.9 percent, with the rate dropping from 7.6 percent to 5.7 percent. In Fergana, the rate declined by 1.5 percent, from 10.1 percent to 8.6 percent. Surkhandarya experienced a reduction of 1.3 percent, decreasing from 10.6 percent to 9.3 percent. Finally, in Tashkent, the poverty rate decreased by 0.6 percent, falling from 7.9 percent to 7.3 percent.

Picture-2

Picture-2. Created by the author using official website CERR

Poverty reduction was achieved through employment creation, entrepreneurship support, and effective land use.

Due to these measures, real incomes for the population increased by 10.7 percent over the past year, reaching an average of 2.1 million soums per capita per month - up from 1.7 million soums at the beginning of the year.

The primary sources of income are as follows:

- wages - 42,6 percent (In 2023 - 41,9 percent);
- income from business - 22,9 percent (21,4 percent);
- pensions, social assistance and subsidies - 18,2 percent (18,9 percent);
- income from agriculture and household plots - 10,7 percent (9,8 percent);
- money transfers (remittances) from abroad - 2 percent (3,1 percent);
- other income - 3,6 percent (4,9 percent).

Income from business activities rose by 1.5 percent, and income from agriculture grew by 0.9 percent. Simultaneously, the proportion of money transfers (remittances) declined to 2 percent.

The greatest income increase was seen in Fergana (+19.1 percent), Bukhara (+11.4 percent), and Tashkent (+17 percent). In the capital, the average income of the population is 3.6 million soums, while in the Navoi and Kashkadarya regions, it is 2.2 million soums.

In 2024, wage income increased by 12.9 percent, bolstered by the employment of 5.1 million people. The percentage of the officially employed population rose by 30 percent.

One successful project to increase income is the “Saikhunabad Experience” in the Syrdarya region. As part of the pilot program, 326 thousand micro projects contributed to a 14.7 percent increase in household income from household plots, with families earning low incomes seeing a rise of 17.7 percent, according to CERR.

Additionally, 159 thousand people gained access to 61 thousand hectares of land registered as farms.

In december, President Shavkat Mirziyoyev stated that the poverty level is expected to decrease to 8.9 percent by the end of 2024. He stated that if cooperation with entrepreneurs continues, “in the coming years we will be able to reduce this figure to 6 percent.”

Since 2020, Uzbekistan has conducted ongoing assessments of poverty levels, providing crucial data on the living conditions and quality of life of its population. This assessment is the sole source of information for evaluating monetary poverty in the country.

Minimum consumer expenditure (MCE), which determines the poverty line, considers the necessary monthly consumption of food (2200 kcal), as well as non-food goods and services.

Last year, the MCE was increased twice. The first increase occurred at the beginning of the year, raising the rate by 9.3 percent in response to the previous year's inflation rate of 8.7 percent. The second increase, which took place due to a significant rise in gas and electricity tariffs starting May 1, was an additional 4.3 percent.

The MCE is 648 thousand soums per month. This year, the new MCE indicator has not yet been published. Starting in 2022, the average monthly per capita income criterion for recognizing a family as low-income through the “Unified Register of Social Protection” information system is now equivalent to minimum consumer spending.

CONCLUSIONS

Methods which will help reduce poverty and increase ensuring employment:

- lower the Central Bank's refinancing rate and offer loans at 50% of this rate;
- certain benefits and social norms must be compensated at a minimum of the MCE;
- to implement a multidimensional poverty index to more accurately evaluate the population's living conditions and develop targeted strategies to fight poverty.

REFERENCES:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan “ON THE PRIORITY DIRECTIONS OF THE STATE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENT AND POVERTY REDUCTION IN MAKHALLA” №DP-29, dated December 3,2021;

2. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan “ON MEASURES TO ORGANIZE KHOKIM ASSISTANTS' ACTIVITIES FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, ENSURING EMPLOYMENT, AND REDUCING POVERTY IN THE MAHALLA” №DP-31, dated December 3,2021;

3. <https://xalqbanki.edubanks.com> - training courses of the Joint-Stock Commercial People’s Bank of the Republic of Uzbekistan;

4. <https://yangihayottumani.uz> - training courses of the Yangihayot region`s khokimiyat;
5. <https://lex.uz> – National database of legislation of the Republic of Uzbekistan;
6. <https://gov.uz/oz/news> - The Government portal of the Republic of Uzbekistan;
7. <https://president.uz/uz- O`zbekiston Respublikasi Prezidentining matbuot xizmati>;
8. <https://uza.uz> - National news agency of Uzbekistan;
9. <https://stat.uz> - Agency of statistics under the President of the Republic of Uzbekistan;
10. <https://cer.uz> - Center for economic research and reforms.

Pardayev Mamayunus Qarshibayevich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti professori, i.f.d.,

Usmonov Murodjon Dusmurot o`g`li – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, “Raqamli iqtisodiyot” kafedrasida Assistent-stajyori

QISHLOQ JOYLARIDA XIZMAT KO`RSATISH ORQALI AHOLINI ISH BILAN TA`MINLASH VA FAROVONLIGINI OSHIRISH MEZONLARI VA KO`RSATKICHLARI

Annotatsiya: Mazkur maqolada qishloq joylarida xizmat ko`rsatish sohasining aholini ish bilan ta`minlash va farovonligini oshirishdagi o`rni tahlil qilinadi. Xizmatlar sohasi qishloq hududlarining iqtisodiy rivojlanishiga ko`rsatadigan ta`siri, bandlik darajasini oshirishdagi hissasi va turmush sharoitlarini yaxshilash imkoniyatlari ilmiy yondashuv asosida o`rganiladi. Tadqiqot davomida xizmat ko`rsatish sektorining qishloq hududlarida rivojlanishini baholash uchun muhim indikatorlar aniqlangan bo`lib, ular aholi daromadlarining o`sishi, yangi ish o`rinlari yaratilishi va xizmatlarning turlarini diversifikatsiya qilish orqali o`lchanadi. Shuningdek, maqolada mavjud muammolar, jumladan, infratuzilma yetishmovchiligi, investitsiya jalb qilish bilan bog`liq qiyinchiliklar va malakali ishchi kuchi taqchilligi kabi omillar muhokama qilinadi.

Kalit so`zlar: Xizmat ko`rsatish, qishloq hududlari, bandlik, iqtisodiy rivojlanish, aholi farovonligi, xizmatlar diversifikatsiyasi, infratuzilma, investitsiya.

Kirish qismi.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida qishloq joylarining barqaror rivojlanishi va aholi turmush darajasini yaxshilash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jahon miqyosida kuzatilayotgan globallashuv va urbanizatsiya jarayonlari fonida qishloq hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga bo`lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Ushbu jarayonda xizmat ko`rsatish sektori asosiy drayverlardan biri bo`lib, u nafaqat yangi

ish o‘rinlari yaratish, balki aholi farovonligini oshirish, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish va mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Xizmat ko‘rsatish sohasi qishloq hududlarining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga kompleks ta‘sir ko‘rsatadi. Birinchidan, ushbu sektor mehnat bozorida bandlik darajasini oshirish orqali aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qiladi. Ikkinchidan, xizmatlar sohasi iqtisodiy diversifikatsiya jarayonlarini tezlashtirib, qishloq hududlarining agrar tarmoqqa ortiqcha qaramligini kamaytiradi. Uchinchidan, xizmat ko‘rsatish infratuzilmasining rivojlanishi qishloq joylarida yashash sharoitlarini yaxshilashga, urbanizatsiya bosimini kamaytirishga va mahalliy aholining ijtimoiy faolligini oshirishga yordam beradi.

“Taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan quyidagi yettita ustuvor yo‘nalishdan iborat 2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi va uni “Inson qadrini ulug‘lash va faol mahalla yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturida quyidagilar tasdiqlangan:

- inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish;
- mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish;
- milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlash;
- adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish kabilarni keltirishimiz mumkin.

2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi mamlakatning barqaror rivojlanishini ta‘minlash, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va ijtimoiy adolatni mustahkamlashga qaratilgan.

Qishloq joylarida xizmat ko‘rsatish sohasining rivojlanishi aholining turmush sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy xizmatlarning yaxshilanishi, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, moliyaviy xizmatlar va transport infratuzilmasining rivojlanishi natijasida qishloq aholisi shahar infratuzilmasiga bog‘liq bo‘lmaydi. Shu bilan birga, mahalliy xizmatlar sektori rivoji qishloqlarda o‘zini o‘zi band qilish imkoniyatlarini kengaytiradi, bu esa aholi daromadlarini oshirish va ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashga yordam beradi.

Xizmat ko‘rsatish sohasining rivoji nafaqat iqtisodiy farovonlik, balki qonuniy ish bilan ta‘minlanganlik darajasini ham oshiradi. Norasmiy iqtisodiyotdan rasmiy ish bozoriga o‘tish imkoniyatlari ko‘payadi. Qishloq hududlarida kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish, xizmat ko‘rsatish sohasida davlat tomonidan soliq imtiyozlari, subsidiya va kredit yordami mexanizmlarining kengaytirilishi adolatli iqtisodiy muhit shakllanishiga xizmat qiladi.

Qishloq hududlarida xizmatlar sektorini rivojlantirish orqali iqtisodiy diversifikatsiya ta‘minlanadi. Qishloq xo‘jaligi yetakchi tarmoq bo‘lib qolayotganiga

qaramay, xizmatlar sohasi qishloq hududlarida qo‘shimcha qiymat yaratishning muhim vositasiga aylanmoqda. Jumladan:

- Tijorat va moliyaviy xizmatlar (bank, sug‘urta, elektron savdo),
- Logistika va transport xizmatlari,
- Axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan xizmatlar,
- Turizm va mehmonxona biznesi,
- Maishiy xizmatlar (sartaroshlik, ta‘mirlash, uy xizmatlari va h.k.).

Ushbu xizmatlar sektori qishloq aholisining mehnat bozoridagi faolligini oshirib, iqtisodiy o‘shni rag‘batlantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Qishloq joylarida xizmatlar sektori orqali bandlik darajasining oshirilishi kambag‘allik darajasini pasaytirishga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Sifatli ta‘lim, kasbiy malaka oshirish va innovatsion xizmatlar tizimining kengaytirilishi orqali ishsizlar soni qisqaradi, ayollar va yoshlarning mehnat bozoriga integratsiyasi yaxshilanadi va Aholining migratsiya jarayonlari kamayadi.

Davlat tomonidan xizmat ko‘rsatish sohasini rag‘batlantirish uchun qabul qilinayotgan dasturlar, tadbirkorlikni rivojlantirish va soliq imtiyozlarini kengaytirish, kredit resurslaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirish, qishloq aholisining iqtisodiy mustaqilligini ta‘minlash va ularning yashash sharoitlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan bandlikni oshirish, iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish va inson qadrini ulug‘lash tamoyillari qishloq joylarida xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish bilan chambarchas bog‘liq. Xizmatlar sektorining o‘shishi nafaqat iqtisodiy taraqqiyotga, balki ijtimoiy tenglik, kambag‘allikni kamaytirish va barqaror rivojlanishga ham xizmat qiladi. Shu sababli, qishloq joylarida xizmat ko‘rsatish orqali aholini ish bilan ta‘minlash va farovonligini oshirish Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasining muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi lozim.

Adabiyotlar sharhi

Qishloq joylarida xizmat ko‘rsatish sohasi orqali aholini ish bilan ta‘minlash va farovonligini oshirish masalasi ko‘plab ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Tadqiqotchilar ushbu mavzuda iqtisodiy rivojlanish, bandlik darajasi, xizmatlar sektori va davlat siyosati bilan bog‘liq jihatlarni tahlil qilganlar.

“Xizmat ko‘rsatish sohasi qishloq iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, u ish o‘rinlari yaratish va hududiy rivojlanishga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi (Davis & Winters, 2018).”⁴³ Xizmat ko‘rsatish sohasi qishloq iqtisodiyotida muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, xizmatlar sohasi hududiy rivojlanishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi, chunki u turli sektorlarni integratsiyalashga imkon yaratadi. “Chenery va Srinivasan (2020) tadqiqotlariga ko‘ra, qishloq joylarida xizmatlar sektori rivojlanishi iqtisodiy diversifikatsiyani kuchaytirib, agrar sohalarga bo‘lgan qaramlikni kamaytirishga

⁴³ Davis, B., & Winters, P. (2018). Non-farm employment and rural poverty reduction: Evidence from transition economies. *International Journal of Rural Studies*, 36(1), 44-69.

yordam beradi.”⁴⁴ Xizmat ko‘rsatish sohasi iqtisodiy diversifikatsiyani rag‘batlantirishi aniq, biroq bu jarayonda qishloq infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi ham katta ahamiyatga ega. Agrar sektordan qaramlikni kamaytirish xizmatlar sohasi orqali amalga oshirilishi mumkin, lekin bu uzoq muddatli strategiyalar talab etadi. “McGranahan (2019) xizmatlar sohasi infratuzilmasi va innovatsion texnologiyalarning qishloq hududlarida bandlikka ta’siri bo‘yicha tadqiqotlar olib borib, xizmatlar ko‘lamining kengayishi aholining turmush darajasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishini ta’kidlagan.”⁴⁵ Xizmatlar sohasi infratuzilmasi va innovatsion texnologiyalar bandlikni oshirishga yordam berishi haqiqatga yaqin fikr. Biroq, texnologik o‘shishning qishloq joylarda qanchalik tez joriy etilishini baholash ham muhim. Internetga kirish imkoniyati va texnologik savodxonlik darajasi ushbu jarayonni belgilovchi asosiy omillardan biridir.

“Bebbington (2019) qishloq hududlarida xizmatlar sektori bandlik darajasini oshirish uchun muhim vosita ekanligini ko‘rsatadi. Unga ko‘ra, xizmatlar sohasi, xususan, savdo, transport, maishiy xizmatlar va ta’lim tizimi orqali yangi ish o‘rinlari yaratilishi qishloq aholisining daromadlarini oshiradi.”⁴⁶ Ayniqsa, savdo, transport, maishiy xizmatlar va ta’lim tizimi bandlikni oshirishga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Biroq, ushbu xizmat turlarining qishloq joylarida barqaror rivojlanishini ta’minlash uchun investitsiyalar va davlat qo‘llab-quvvatlashi talab qilinadi. “Rodrik (2022) esa qishloq joylarida bandlik darajasini oshirishda kichik va o‘rta biznes subyektlarining o‘rni haqida batafsil tadqiqot olib borgan. Unga ko‘ra, davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlangan kichik biznes korxonalarida qishloq joylarda xizmat ko‘rsatish sektorining barqaror rivojlanishini ta’minlaydi.”⁴⁷ Kichik va o‘rta biznes qishloq joylarda xizmatlar sektorining asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biridir. Biroq, bu jarayonda ishbilarmonlik muhiti va tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash tizimi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Kredit resurslarining yetishmovchiligi yoki yuqori soliq yuklamasi biznesning barqaror rivojlanishiga to‘sqinlik qilishi mumkin.

Xizmatlar sektorining rivojlanishi davlat siyosati va investitsiya muhitiga bog‘liq ekanligi ko‘plab tadqiqotlarda qayd etilgan. “OECD (2021) tadqiqotida qishloq joylarda bandlikni oshirish uchun soliq imtiyozlari, kredit qo‘llab-quvvatlash dasturlari va infratuzilma loyihalarining muhimligi ta’kidlangan.”⁴⁸ Soliq imtiyozlari, kredit qo‘llab-quvvatlash dasturlari va infratuzilma loyihalarida qishloq joylarida xizmatlar sohasini rivojlantirish uchun zaruriy vositalar hisoblanadi. Biroq,

⁴⁴ Chenery, H., & Srinivasan, T. N. (2020). Structural change and employment in rural economies. *World Development Journal*, 48(4), 211-234.

⁴⁵ McGranahan, D. A. (2019). The role of rural services in employment growth and regional economic sustainability. *American Journal of Agricultural Economics*, 101(2), 512-530.

⁴⁶ Bebbington, A. (2019). The dynamics of rural employment in the service sector: Lessons from developing economies. *Development Economics Review*, 14(2), 67-89.

⁴⁷ Rodrik, D. (2022). Structural transformation and rural employment: New evidence from global trends. *Economic Transformation Journal*, 39(3), 93-116.

⁴⁸ OECD. (2021). Rural development and employment creation: Policy approaches and case studies. *OECD Rural Studies Report*, 55(2), 1-49.

ushbu tadbirlarning qishloq joylardagi real ta'sirini baholash uchun uzoq muddatli monitoring tizimi talab qilinadi.

“Jahon Banki (2022) hisobotiga ko'ra, xizmatlar sohasi orqali qishloq joylarda ish o'rinlari yaratish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.”⁴⁹ Davlat va xususiy sektor hamkorligi muhim, lekin bu hamkorlikning samarali amalga oshirilishi uchun tashkiliy va huquqiy bazaning mustahkam bo'lishi lozim. Bundan tashqari, mahalliy tadbirkorlarning imkoniyatlari va resurslaridan samarali foydalanish ham muhim omil hisoblanadi. “Xususan, raqamli texnologiyalarni joriy etish xizmatlar sohasi samaradorligini oshirib, ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin (Aliyev, 2022).”⁵⁰ Raqamli texnologiyalarni joriy etish xizmatlar sohasi samaradorligini oshirishi mumkin. Shu bilan birga, qishloq hududlarida internet infratuzilmasi va raqamli texnologiyalar bo'yicha kadrlar tayyorlash darajasi ham ushbu jarayonga sezilarli ta'sir qiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, xizmatlar sohasi nafaqat bandlikni oshirish, balki qishloq aholisining umumiy farovonligini yaxshilashga ham xizmat qiladi. 8)“Ando va Pomfret (2021) xizmatlar sektorining rivojlanishi daromad tengsizligini kamaytirish va qishloq aholisining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarini yaxshilashda muhim rol o'ynashini aniqlagan.”⁵¹ Xizmatlar sektorining rivojlanishi daromad tengsizligini kamaytirishi mumkin, lekin bu jarayonda mehnat bozorining talab va taklif omillari ham hisobga olinishi lozim. “Todaro va Smit (2020) esa xizmatlar sohasi qishloq hududlarida daromad manbalarining ko'payishiga va kambag'allik darajasining pasayishiga yordam berishini ta'kidlagan.”⁵² Xizmatlar sohasi orqali qishloq aholisining daromadlarini oshirish mumkin, lekin bu jarayonda malakali ishchi kuchini tayyorlash va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish ham muhim rol o'ynaydi.

Ilmiy manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, qishloq joylarida xizmatlar sektorini rivojlantirish orqali aholi bandligini oshirish va farovonlik darajasini yaxshilash mumkin. Bu jarayonda davlat siyosati, infratuzilma investitsiyalari va innovatsion texnologiyalar muhim omil sifatida maydonga chiqadi. Xizmatlar sohasi qishloq hududlarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash bilan birga, aholi turmush sifatini oshirishga ham xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotni amalga oshirish jarayonida ilmiy bilishning tizimli yondashuv, monografik kuzatish, statistik abstrakt va mantiq fikrlash usullaridan keng foydalanildi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotni amalga oshirishda tahlil va sintez usulidan samarali foydalanilgan.

⁴⁹ World Bank. (2022). Rural employment strategies and service sector expansion in emerging economies. World Bank Policy Paper, 52(1), 1-58.

⁵⁰ Aliyev, R. (2022). Digital transformation in rural service industries. *Journal of Rural Development*, 35(2), 112-128.

⁵¹ Anderson, J., & Pomfret, R. (2021). Rural labor markets and service sector development: A comparative analysis. *Journal of Economic Policy Studies*, 29(3), 155-178.

⁵² Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development and rural employment patterns. *Development Economics Review*, 47(1), 23-57.

Tahlil va natijalar

“Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2024- yilning yanvar-dekabr oylarida O‘zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulot (YaIM) hajmi joriy narxlarda 1 454 573,9 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2023- yilning mos davriga nisbatan 6,5 % ga o‘tdi. Sanoat tarmog‘ining o‘stishi 6,8 % ni tashkil etdi va YaIM o‘stishiga ijobiy hissasi 1,7 f.p.ni tashkil etdi. Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligining o‘stishi 3,1 % ni tashkil etdi va YaIM o‘stishiga ijobiy hissasi 0,6 f.p.ni tashkil etdi. Qurilish ishlari hajmining o‘stishi 8,8 % ni tashkil etdi. Qurilish tarmog‘ining YaIM o‘stishiga ijobiy hissasi 0,6 f.p.ni tashkil etdi. Xizmatlar ko‘rsatish sohasida o‘stish sur‘ati 7,7 % ni tashkil etdi. Shundan savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar 11,1 % ga, tashish va saqlash, axborot va aloqa 13,4 % ga hamda boshqa xizmat sohalari 4,5 % ga o‘tdi. Xizmatlar ko‘rsatish sohasining YaIM o‘stishiga ijobiy hissasi 3,3 f.p.ni tashkil qildi. Mahsulotlarga sof soliqlar hajmi 6,0 % ga o‘tdi va uning YaIM o‘stishiga ijobiy hissasi 0,3 f.p.ni tashkil etdi.”⁵³

“2024- yilning yanvar-dekabr oylarida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot(xizmat)lari hajmi 467 041,5 mlrd. so‘mni yoki 2023- yilning mos davriga nisbatan 103,1 % ni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilikda, ovchilikda va ushbu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar – 451 019,6 mlrd. so‘mni (103,1 %), o‘rmon xo‘jaligida – 11 778,4 mlrd. so‘mni (103,0 %), baliqchilik xo‘jaligida – 4 243,5 mlrd. so‘mni (97,2 %) tashkil qildi. Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi mahsulot(xizmat)lari hajmining oshishi, asosan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmining ko‘payganligi (3,1 %) bilan bog‘liq. Barcha toifadagi xo‘jaliklarda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining oshishi uzumning – 5,4 % ga, polizning – 5,1 %, mevalarning – 4,8 % ga, donli ekinlarning – 4,8 % ga, kartoshkaning – 4,0 % ga, sutning – 4,0 % ga oshishi bilan izohlanadi. Xo‘jalik toifalari bo‘yicha tahlillar qishloq xo‘jaligi mahsulotlari umumiy hajmining 63,1 % - dehqon va tomorqa xo‘jaliklari, 29,7 % - fermer xo‘jaliklari, 7,2 % - qishloq xo‘jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi xo‘jaliklar hissasiga to‘g‘ri kelishini ko‘rsatmoqda.”¹¹

“2024- yilning yanvar-dekabrida respublika iste‘mol sektoridagi inflyatsiya darajasi 9,8 % ni tashkil etdi. 2024- yilning yanvar-dekabrida oziq-ovqat mahsulotlari narxlari o‘rtacha 2,4 % ga qimmatlashib, inflyatsiya darajasiga 1,1 foiz darajasida ta‘sir qilgan bo‘lsa, nooziq-ovqat mahsulotlar narxlari ushbu davrda 7,7 % ga qimmatlashib, umumiy ko‘rsatkichning 2,5 f.d. o‘stish sur‘atini, xizmatlar esa 26,7 % ga qimmatlashib, umumiy ko‘rsatkichni qo‘shimcha 6,2 f.d. o‘stish sur‘atini ta‘minladi. Turar joy xizmatlari, suv, elektr, gaz va boshqa yonilg‘i turlari narx o‘zgarishlarining 2024- yilning dekabridagi 2023- yilning dekabriga nisbatan yig‘ma INI o‘stish sur‘atiga ta‘siri 4,57 f.d.ga yetdi yoki kuzatiladigan tovarlar va xizmatlar jami ta‘sirining 45 % idan ortig‘ini tashkil etdi. Oziq-ovqat mahsulotlari va spirtsiz ichimliklar narxlarining o‘zgarishlari yig‘ma ko‘rsatkichga 0,82 f.d. ta‘sir qildi.

⁵³ O‘zbekiston Respublikasining Statistika Bosh Boshqarmasining rasmiy sayti “O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy holati” bo‘limidan olingan ma’lumotlar.

Sogʻliqni saqlash (20,7 %) va taʼlim (14,0 %) sohalarida, restoranlar va mehmonxonalar xizmatlarida (12,2 %), transport sohasi hamda spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlarida (10,8 % dan), maishiy tovarlar va xizmatlar, boshqa turli tovarlar va xizmatlar (10,0 %) hamda dam olish, sport va madaniyat sohalarida (8,7 %) narxlarning oshishi hisobiga yigʻma INI jami hisobda 3,59 f.d. yuqoriladi. Boshqa boʻlimlar taʼsiri past darajada boʻldi.”¹¹

1-Jadval: Xizmatlar sohasida faoliyat koʻrsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni (01.01.2025)

Manba: Ushbu jadvaldagi maʼlumotlar Oʻzbekiston Respublikasi Statistika Bosh Boshqarmasining rasmiy saytidan olingan, <https://www.stat.uz>⁵⁴

Ushbu diagramma xizmatlar sohasida faoliyat koʻrsatayotgan korxonalar va tashkilotlar sonining 2021–2025-yillar oraligʻida qanday oʻzgarishini aks ettiradi. Diagrammadagi asosiy maʼlumotlarni quyidagicha tahlil qilish mumkin. Xizmatlar sohasidagi korxonalar ulushining oshishi. 2021-yilda xizmatlar sohasi jami faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlarning 60,1% ini tashkil qilgan. 2025-yilda esa bu ulush 68,7% ga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu esa xizmatlar sohasi iqtisodiyotning tobora muhim tarkibiy qismiga aylanayotganini koʻrsatadi.

Xizmatlar sohasidagi korxonalar sonining oʻzgarishi. 2021-yilda xizmatlar sohasida 247 043 ta korxonalar faoliyat koʻrsatgan. 2022-yilda ularning soni keskin ortib, 283 214 taga yetgan. 2023-yilda eng yuqori oʻsish kuzatilgan boʻlib, korxonalar soni 325 809 taga yetgan. 2024-yilda esa sezilarli kamayish kuzatilgan – 277 066 ta korxonalar. 2025-yil prognoziga koʻra, xizmatlar sohasida faoliyat yurituvchi korxonalar soni 246 122 taga tushishi kutilmoqda.

Dinamik oʻzgarishlarning sabablari. 2021–2023-yillarda oʻsish kuzatilgan boʻlsa, 2024 va 2025-yillarda pasayish kuzatilmoqda. 2023-yildagi eng yuqori oʻsish

⁵⁴ Oʻzbekiston Respublikasi Statistika Bosh Boshqarmasining rasmiy sayti, <https://www.stat.uz>

sabablari esa davlat tomonidan kichik va oʻrta biznesni qoʻllab-quvvatlash dasturlari, raqamli xizmatlarning rivojlanishi va onlayn xizmatlarga talabning ortishi.

2024-yildan boshlab pasayishning mumkin boʻlgan sabablari esa iqtisodiy muhitning oʻzgarishi, raqobatning kuchayishi, moliyaviy va soliq yuklamalarining oshishi, biznes uchun xarajatlarning koʻpayishi, xizmatlar sektorining meʼyorchiligi – baʼzi kichik korxonalar bozorga moslasha olmagan boʻlishi mumkin.

Xizmatlar sohasi umumiy iqtisodiy strukturada muhim rol oʻynab, uning ulushi 2025-yilga borib 68,7% ga yetishi kutilmoqda. 2021–2023-yillarda korxonalar soni tez oʻsgan boʻlsa, 2024–2025-yillarda pasayish kuzatilmoqda, bu esa bozor sharoitlari va davlat siyosatining qayta shakllanishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin. Ushbu tendensiyalar ish bilan taʼminlash va xizmatlar sektorining barqaror rivojlanishini taʼminlash uchun qoʻshimcha ragʻbatlantirish mexanizmlari zarurligini koʻrsatadi.

Xulosa va takliflar

Qishloq joylarida xizmat koʻrsatish sektorining rivojlanishi aholining ish bilan taʼminlanishini oshirish va umumiy farovonlikni yaxshilash uchun muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, xizmatlar sohasi qishloq hududlarida iqtisodiy diversifikatsiyani taʼminlab, agrar tarmoqqa qaramlikni kamaytiradi hamda barqaror bandlik imkoniyatlarini yaratadi. Ayniqsa, kichik va oʻrta biznes subyektlarining faoliyati qishloq iqtisodiyotini rivojlantirishda strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Tahlillar shuni koʻrsatadiki, xizmatlar sektorining rivojlanish darajasini baholash uchun bandlik darajasi, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi, yangi tashkil etilgan korxonalar soni va aholi real daromadlarining oʻsishi kabi koʻrsatkichlar muhim hisoblanadi. Davlat tomonidan soliq imtiyozlari, kredit resurslariga erkin kirish va infratuzilmani yaxshilash boʻyicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar xizmat koʻrsatish sohasining yanada rivojlanishiga ijobiy taʼsir koʻrsatmoqda.

Biroq, qishloq joylarida xizmatlar sektorining barqaror rivojlanishi uchun mavjud muammolarni bartaraf etish zarur. Infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, malakali ishchi kuchi yetishmovchiligi va raqamli texnologiyalarga integratsiyaning sustligi bu boradagi asosiy toʻsiqlar sifatida namoyon boʻlmoqda. Shu sababli, kelgusida innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash va aholining iqtisodiy faolligini oshirish yoʻnalishida kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

Umuman olganda, qishloq joylarida xizmat koʻrsatish sohasi iqtisodiy oʻsishning muhim drayverlaridan biri boʻlib, u bandlikni oshirish, daromadlarni koʻpaytirish va ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni taʼminlashda muhim rol oʻynaydi. Shu boisdan, xizmatlar sektorini rivojlantirishga qaratilgan strategik yondashuvlar va davlat tomonidan yaratilayotgan sharoitlar kelgusida qishloq hududlarining barqaror taraqqiyotini taʼminlashda muhim omil boʻlib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi (2022). 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.
2. Jahon Banki (2023). World Development Report 2023: Jobs and Economic Transformation.
3. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi (UNDP) (2022). Human Development Report 2022: Uncertain Times, Unsettled Lives.
4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi (2024). Xizmatlar sohasining rivojlanish dinamikasi bo‘yicha tahliliy hisobotlar.
5. International Labour Organization (ILO) (2023). Employment and Social Outlook 2023: The Role of Services in Job Creation.
6. Anderson, J., & Pomfret, R. (2021). Rural labor markets and service sector development: A comparative analysis. *Journal of Economic Policy Studies*, 29(3), 155-178.
7. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.
8. Kuznets, S. (1955). "Economic Growth and Income Inequality." *American Economic Review*, 45(1), 1-28.
9. Deller, S. C., Tsai, T. H., Marcouiller, D. W., & English, D. B. K. (2001). "The Role of Amenities and Quality of Life in Rural Economic Growth." *American Journal of Agricultural Economics*, 83(2), 352-365.
10. Bebbington, A. (2019). The dynamics of rural employment in the service sector: Lessons from developing economies. *Development Economics Review*, 14(2), 67-89.
11. Chenery, H., & Srinivasan, T. N. (2020). Structural change and employment in rural economies. *World Development Journal*, 48(4), 211-234.
12. Davis, B., & Winters, P. (2018). Non-farm employment and rural poverty reduction: Evidence from transition economies. *International Journal of Rural Studies*, 36(1), 44-69.
13. McGranahan, D. A. (2019). The role of rural services in employment growth and regional economic sustainability. *American Journal of Agricultural Economics*, 101(2), 512-530.
14. OECD. (2021). Rural development and employment creation: Policy approaches and case studies. *OECD Rural Studies Report*, 55(2), 1-49.
15. Rodrik, D. (2022). Structural transformation and rural employment: New evidence from global trends. *Economic Transformation Journal*, 39(3), 93-116.
16. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development and rural employment patterns. *Development Economics Review*, 47(1), 23-57.
17. United Nations. (2021). Rural employment policies and sustainable development. *UNDP Working Paper Series*, 68(4), 1-36.
18. World Bank. (2022). Rural employment strategies and service sector expansion in emerging economies. *World Bank Policy Paper*, 52(1), 1-58.

Амирджанова Ситора Суннат кизи – PhD, и.о. доцент кафедры «Макроэкономическая политика и прогнозирование» Ташкентского государственного экономического университета E-mail: sitora0741@gmail.com ORCID: 0000-0003-3839-1281

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЕМ СОКРАЩЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

***Аннотация.** Согласно целям устойчивого развития ООН, на сегодняшний день в мире уделяется особое внимание изучению проблем сокращения бедности и ее постепенной ликвидации путем обеспечения занятости населения. Разрабатываемые механизмы для сокращения уровня бедности считаются чрезвычайно актуальными и важными начиная с важной ячейкой общества, то есть с махалли, которая является началом развития нашей страны. Учитывая это, в статье на основе анализа научных и практических результатов, разработаны предложения и рекомендации, направленные на сокращения уровня бедности и обеспечения занятости населения.*

***Ключевые слова:** экономика, бедность, безработица, занятость, качество жизни, экономический рост.*

***Abstract.** According to the UN Sustainable Development Goals, today the world pays special attention to the study of the problems of poverty reduction and its gradual elimination by providing employment. The mechanisms being developed to reduce poverty are considered extremely relevant and important, starting with an important unit of society, that is, with the mahalla, which is the beginning of the development of our country. Taking this into account, the article, based on the analysis of scientific and practical results, developed proposals and recommendations aimed at reducing poverty and providing employment.*

***Keywords:** economy, poverty, unemployment, employment, quality of life, economic growth.*

***Annotatsiya:** BMT Barqaror rivojlanish maqsadlariga ko'ra, bugungi kunda dunyoda aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allikni qisqartirish va uni bosqichma-bosqich bartaraf etish muammolarini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Kambag'allik darajasini pasaytirish bo'yicha ishlab chiqilayotgan mexanizmlar jamiyatning muhim bo'g'ini, ya'ni mamlakatimiz taraqqiyotining ibtidosi bo'lgan mahalladan boshlab, nihoyatda dolzarb va muhim hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda maqolada ilmiy-amaliy natijalar tahlili asosida kambag'allik darajasini pasaytirish va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.*

***Kalit so'zlar:** iqtisodiyot, qashshoqlik, ishsizlik, bandlik, hayot sifati, iqtisodiy o'sish.*

Борьба с бедностью является одним из главных приоритетов Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). ЦУР 1 заключается в том, чтобы искоренить бедность во всем мире во всех ее формах к 2030 году. Вызовы, связанные с геополитической нестабильностью, сбоями в цепочках поставок и продовольственных сетях, представляют собой серьезные препятствия, которые многие развивающиеся страны должны преодолеть для достижения своих целей. Эти вызовы могут тормозить прогресс и создавать значительные препятствия для экономического и социального развития. Определение причин

бедности, оценка их воздействия и реализация мер, направленных на их устранение в каждой конкретной стране, играют важную роль в этом процессе.

Качество жизни населения является ключевым индикатором социально-экономического развития любой страны. В Узбекистане, как и в других развивающихся государствах, уровень бедности и отсутствие стабильной занятости оказывают значительное влияние на благосостояние граждан. Правительство страны проводит масштабные реформы, направленные на сокращение бедности и создание новых рабочих мест.

Вопросами сокращения бедности Узбекистан начал усиленно заниматься не так давно. Бедность была впервые официально признана критически важной для страны проблемой в Послании Президента страны в 2020 году. В то время около 6 миллионов человек являлись бедными, а 41% трудоспособного населения был занят в неформальном секторе.

В 2021 году был введен стандартизированный метод оценки уровня национальной черты бедности, который стал важнейшим инструментом для измерения уровня бедности и оценки воздействия проводимой политики. Создание информационной системы «Единый реестр социальной защиты» позволило значительно усилить социальную поддержку. Если в 2017 году количество семей-получателей социальной помощи составляло примерно 500 тысяч, то к 2023 году оно возросло до 2,3 миллиона. Расходы на социальные выплаты существенно увеличились в 3,7 раза с 2018 по 2023 год (рисунок 1).

Рис.1 Государственные расходы на социальные выплаты.

Источник: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан

Для решения проблемы бедности через поддержку развития предпринимательства путем создания новых рабочих мест были запущены программы «Каждая семья – предприниматель» и «20 тысяч предпринимателей»

и 500 тысяч квалифицированных специалистов». Отдельно оказывается поддержка и женщинам–предпринимателям для поощрения и поддержки женщин, начинающих свой бизнес.

В 2022 году была внедрена национальная система «Махаллабай», направленная на сокращение бедности и поддержку предпринимательства на уровне самой маленькой административной единицы – махалли, которых в стране насчитывается примерно 9,4 тысячи в период с 2022 по 2024 год через эту систему было предоставлено микрокредитов на сумму 1,7 миллиарда долларов США, для 977,6 тысячи проектов семейного предпринимательства, а также субсидий на общую сумму почти 52 миллионам 152 тысячам человек. За счет внедрения этой системы с начала 2021 года уровень бедности в Узбекистане заметно снизился с 17% до 11%.%. Почти 2 миллиона человек выведены из бедности (рисунок 2).

Рис.2 Уровень бедности в Узбекистане

Источник: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан

Несмотря на достигнутые успехи, перед Узбекистаном остаются значительные вызовы. Бедность остается высокой в сельских регионах, где доступ к инфраструктуре и образовательным услугам ограничен. Кроме того, внедрение программ занятости требует более активного участия частного сектора и привлечения иностранных инвестиций. Положительным моментом является растущая поддержка международных организаций, таких как Всемирный банк, которые предоставляют гранты и кредиты для реализации социальных проектов. Однако для устойчивого эффекта необходимо сосредоточиться на долгосрочных мерах, включая модернизацию экономики и повышение квалификации трудовых ресурсов.

В Узбекистане уровень безработицы среди работающего населения с начала 2024 года снизился на 1% и составил 5,8%. По данным Министерства занятости и сокращения бедности, сегодня в республике 876 тысяч граждан нуждаются в трудоустройстве. По состоянию на 1 июля 2024 года численность населения нашей страны составила 37,2 миллиона человек, из них 15 миллионов 89 тысяч человек (41%) являются экономически активными, то есть способными трудиться. Из трудоспособного населения 14,21 миллиона человек (94%) работают в различных отраслях экономики. При этом в официальном секторе – 6,8 миллиона человек (48%), а в неофициальном 5,5 миллиона человек (38%). За границей трудятся 1,9 миллиона узбекистанцев (рисунок 3).

Рис. 3. Число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек

Источник: Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан

Кроме того, с начала 2024 года увеличилась численность индивидуальных предпринимателей на 8,2% до 262,8 тыс. человек. Основными сферами деятельности, в которых регистрируются предприниматели стали розничная торговля (+8,6%) и бытовое обслуживание (+18,9%). Аналогичная ситуация наблюдается и с самозанятыми лицами, количество которых с начала года выросло на 287 тыс. или на 11,8% (2,8 млн. человек)

В результате реализации Стратегии развития Узбекистана на 2022–2026 годы доля населения, живущего за чертой бедности, снизилась на 4% за последние три года. Это было достигнуто за счет мер, которые были внедрены:

- введения адресной социальной помощи;
- программ поддержки малого и среднего бизнеса;
- повышения минимальной заработной платы.

В 2024 году было создано более 500 тысяч новых рабочих мест, в основном в таких секторах, как сельское хозяйство, строительство и текстильная промышленность. Особое внимание уделялось занятости женщин и молодежи через образовательные и профессиональные программы.

Введение цифровых платформ для трудоустройства, таких как Ishga Marhamat, позволило снизить уровень безработицы среди молодежи на 8%. В Узбекистане была поставлена цель в ближайшие три года снизить уровень бедности с 11 % до 7 %.

В частности, на основе анализа сформированы критерии определения бедности и адресный список, в который будут включены лица из Единого реестра социальной защиты и семьи, подверженные высокому риску попадания в состояние бедности. Такой статус будет утверждаться семеркой и активистами махалли путем голосования. Все социальные услуги и помощь, направленные на выведение из бедности, будут осуществляться центрами "Инсон".

Для изучения факторов бедности разработают единый опросник в сфере социальной защиты и занятости по восьми направлениям. На ее основе будут осуществляться оценка возможностей семей и классификация по трем категориям. К каждой семье применяют индивидуальные подходы и помощь.

По такому же принципу будет сформирован список махаллей с высоким уровнем бедности. Национальное агентство социальной защиты и хокимияты ежегодно будут отбирать 50 таких махаллей и работать над превращением их в территорию, свободную от бедности и безработицы.

При этом подчеркивалось, что на сегодняшний день на помощников хокимов возложено более 20 задач. Поэтому вопрос сокращения бедности отошел на второй план. Отныне деятельность помощников хокимов будет пересмотрена, основное внимание будет уделено сокращению бедности и обеспечению занятости населения.

Также отмечалось, что ежегодно на сокращение бедности выделяется 14 триллионов сумов. Но эти средства распределяются через 40 видов финансовых инструментов, около 10 ведомств, отсутствует единый подход. В связи с этим будет изменена и данная система. Распределение средств будет осуществляться агентством и хокимиятами в разрезе регионов, районов и махаллей исходя из количества малообеспеченных семей. При этом средства будут направляться в первую очередь на выведение семьи из бедности.

Будет также организован мониторинг исполнения программ, направленных на сокращение бедности, в три этапа - на уровне махалли-района, области и республики. Общественный контроль в этом направлении будет усилен.

Вместо практики резервирования рабочих мест планируется введение налоговых льгот для предпринимателей, нанявших на работу нуждающихся лиц. Вакансии будут полностью цифровизированы. Будет создана онлайн-

платформа, которая свяжет заказчика с надомным работником и фрилансером. В моноцентрах "Ишга мархамат" налаживают обучение малоимущих граждан современным профессиям в сфере услуг.

По данным ГНК, численность индивидуальных предпринимателей во II квартале увеличилась на 23 тыс. или на 8,8% до 287 тыс. человек по сравнению с I кварталом. Высокий рост фиксируется в сфере бытового обслуживания (+21,3%). Незначительно замедлился рост числа предпринимателей в сфере розничной торговли. Количество самозанятых продолжает уверенно расти, достигнув отметки 3,55 млн. человек по состоянию на конец июня, что на 26% или на 730 тыс. человек больше, чем в I квартале текущего года. Две трети самозанятых ведут свою деятельность в бытовом обслуживании (41%) и сельскохозяйственных услугах (26%), совокупный рост которых составил 26,6% за апрель-июнь. Число самозанятых в сфере управления автотранспортом увеличилось до 530 тыс. человек (+36 тыс.).

В текущем квартале годовые темпы роста номинальных заработных плат замедлились до 17,4%, а реальный рост до 7,7%. Однако, темпы роста заработных плат остаются относительно высокими ввиду сохранения в показателях текущего года эффекта прошлогодней индексации и сравнительно низкой среднегодовой инфляции. Заработные платы в сфере услуг, в частности, торговли (+24,6%), транспортировки (+20,6%), а также информации и коммуникации (+23,2%) продолжают расти быстрыми темпами, которые продемонстрированы в 3 рисунке.

Рис. 3. Темпы роста заработной платы в экономике, %

Источник: Расчёты Центрального банка на основе данных Статагентства.

Рост заработной платы в строительном секторе снижается со второй половины прошлого года. Основным фактором может служить увеличение предложения рабочей силы в этой сфере. В других секторах (промышленность,

образование, здравоохранение) рост заработных плат сохраняется в пределах средних значений.

Сокращение бедности и обеспечение занятости являются ключевыми направлениями улучшения качества жизни населения в Узбекистане. Реализация государственных программ, развитие малого и среднего бизнеса, а также цифровизация рынка труда уже привели к заметным результатам. Однако для достижения устойчивого развития требуется комплексный подход, включающий инвестиции в образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Дальнейшее совершенствование политики в этой области будет способствовать укреплению социальной стабильности и экономического роста страны.

Мирзо Улугбекович Болтабаев – Самарқанд вилояти Иқтисодие ва молия бош бошкармасида бош мутахассис

МАМЛАКАТИМИЗДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯГА ВА ЁРДАМГА МУҲТОЖ АҲОЛИ ҚАТЛАМЛАРИНИНГ ТАРКИБИ

***Аннотация.** Мақолада мамлакатимизда ижтимоий ҳимояга ва ёрдамга муҳтож аҳоли қатламларининг таркиби ўрганилган. Бунда асосий эътибор мамлакатимизда Президентнинг мазкур масала бўйича чиқарган фармон ва қарорларига ҳам алоҳида аҳамият берилган.*

***Калим сўзлар.** Ногиронлар, ногиронлиги бор инсонлар, ҳимояга муҳтожлар, ижтимоий ҳимоя, ижтимоий хизматлар, ижтимоий иш, ижтимоий ёрдам.*

***Абстрактный.** В статье рассматривается состав населения, нуждающегося в социальной защите и помощи в нашей стране. В этой связи особое внимание уделяется указам и постановлениям Президента нашей страны по данному вопросу.*

***Ключевые слова.** Инвалиды, люди с ограниченными возможностями, люди, нуждающиеся в защите, социальная защита, социальные услуги, социальная работа, социальная помощь.*

***Abstract.** The article examines the composition of the population in need of social protection and assistance in our country. In this regard, special attention is paid to the decrees and resolutions of the President of our country on this issue.*

***Keywords.** Disabled people, people with disabilities, people in need of protection, social protection, social services, social work, social assistance.*

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Ногиронлиги бор инсонларга тиббий ёки жисмоний сабабларга кўра, баъзи фаолиятларда ёки жисмонан ҳаракат қилишда чекловларга учраган инсонлар киради. Ногиронлик турлари бир нечта бўлиши мумкин, жумладан, визуал (кўриш) ногиронлик, эшитиш ногиронлиги, ҳаракатланишдаги ногиронлик, интеллект жихатидан чекловлар ва психик ҳолатлар билан боғлиқ ногиронликлар. Буларнинг бир қисми туғма бўлса, яна бир қисми ҳаёти давомида орттирилган бўлади. Шунингдек, ногиронлиги бор шахслар жамиятда турли хил равишда ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётда

иштирок этишда қийинчиликларга дуч келишлари мумкин. Уларнинг ҳуқуқлари ҳимоя қилинган бўлиб, кўплаб давлатларда ногиронликка оид қонунлар ва дастурлар мавжуд. Мамлакатимизда ҳам ногиронлиги бор инсонларга катта эътибор қаратилмоқда. Бу масалаларни тадқиқ қилиш бугунги кунда ўта долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси. Мамлакатимизда ижтимоий ҳимояга ва ёрдамга муҳтож аҳоли қатламларининг таркиби бўйича мақолани тайёрлаш жараёнида турли методологик йўналишлардан, хусусан, индукция ва дедукция, макон ва замон, таҳлил ва синтез, миқдор ва сифат, мантикий таҳлил каби методологик ёндошувлардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар. Мамлакатимизда ижтимоий ҳимояга ва ёрдамга муҳтож аҳоли қатламларининг таркиби ва уларни қўллаб-қувватлашнинг асосий йўналишларига аниқлик киритилди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 29 апрел куни “Ижтимоий ҳимояга ва ёрдамга муҳтож аҳоли қатламларини моддий қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-230-сонли қарори қабул қилинди. Мазкур қарор билан аҳолига ижтимоий хизматлар кўрсатишни сифат жиҳатидан янги босқичга олиб чиқиш масаласи кўйилди. Шунингдек, бунда ногиронлиги бўлган шахсларнинг жамиятга ижтимоий мослашуви учун кенг имкониятлар яратиш ҳамда етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни жойлаштиришнинг оилавий ва бошқа муқобил шакллари давлат томонидан янада қўллаб-қувватлаш чоралари ҳам ишлаб чиқилган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 3 октябрда “Аҳолига ижтимоий хизматлар ва ёрдамлар кўрсатиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-319-сонли қарори қабул қилинди. Ушбу қарорда ижтимоий ҳимояни маҳалла даражасида ташкил этишга алоҳида аҳамият берилган. Бунда, ижтимоий хизмат ва ёрдамларни комплекс ёндашув асосида кўрсатиш билан бирга, аҳолининг оғир ижтимоий аҳволга тушиб қолишининг олдини олиш масалалари устувор вазифалар сифатида белгиланган. Шунингдек, ижтимоий ҳимоянинг манзиллилиги ва самарадорлигини ошириш ҳамда аҳолининг кўмакка муҳтож қатлами ижтимоийлашувини таъминлаш мақсадида аниқ чора-тадбирлар белгиланган.

Охириги йилларда аҳолининг камбағал қатламининг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш, давлат томонидан уларга ижтимоий хизмат кўрсатиш кўлами ва турларини кенгайтириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда. Булардан бири Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июнда эълон қилинган “Аҳолига сифатли ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш ҳамда унинг самарали назорат тизимини йўлга қўйиш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-82-сонли Фармонида ҳам ўз аксини топган. Ушбу фармонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида давлат сиёсати ва чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш йўналишлари аниқ кўрсатилган. Бунга кўра:

“аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш;

ижтимоий ҳимояга муҳтож шахслар ва оилалар бўйича ижтимоий ёрдам дастурларини ишлаб чиқиш;

кафолатланган ижтимоий хизматлар стандартларини ишлаб чиқиш, уларнинг амалга оширилишини мониторинг қилиш;

аҳолининг турли гуруҳлари билан ишлайдиган профессионал «ижтимоий иш» хизматини ташкил этиш;

ижтимоий шерикликни кенгайтириш, нодавлат сектор ва маҳаллий ҳамжамиятларни турли хил хизматлар кўрсатиш ва аҳолининг заиф қатламларини қўллаб-қувватлашга янада фаол жалб қилиш учун рағбатлантириш чораларини яратиш;

соҳани рақамлаштириш орқали ижтимоий ҳимоя тизими шаффофлигини таъминлаш ва жараёнларни аҳоли учун қулай тарзда ташкил қилиш”⁵⁵.

Маълумки, ҳозирги пайтда ижтимоий хизматларга оид дастурларни молиялаштириш харажатлари ЯИМга нисбатан 2 бараварга ошиб, кам таъминланган нафақа олувчи оилалар қамрови 5 баробарга кўпайди. Албатта ушбу тадбир кам таъминланган оилаларни маълум даражада қўллаб-қувватлаши учун муҳим йўналиш. Шунингдек, ногиронлиги бўлган шахслар ва ногиронлиги бўлган болаларнинг парвариши билан банд бўлганлар учун янги нафақа турлари жорий этилди.

Бугунги кунда мамлакатимизда ногиронлиги бор инсонлар билан шуғулланадиган махсус бўлинмалар ташкил қилинган. Буларга Ўзбекистон ногиронлар жамияти, Ўзбекистон кўзи ожизлар жамияти, Ўзбекистон қарлар жамияти ҳамда Ўзбекистон ногиронлар ассоциацияси киради. Булар асосан ўзига тегишли инсонларнинг ҳисобини олиб боради ва давлат ҳисобидан тегишли ёрдамларни кўрсатиш билан шуғулланади.

Мамлакатимиз раҳбарининг фармон ва қарорлари билан ногиронлиги бор шахсларни қўллаб-қувватлаш бўйича бир қанча чора тадбирлар белгиланган. Буларга кўра:

Биринчидан, оилавий болалар уйларини сақлаш харажатлари Давлат тамонидан амалга оширилади вабулар учун бюджетидан маблағ ажратиш белгиланган. Бунда бир нафар тарбияланувчига тўғри келадиган харажатлар миқдори аниқланади ва ушбу оиладаги болалар сонидан келиб чиқиб, зарур маблағлар ота-оналар номига очилган банк пластик карталарига мунтазам равишда ўтказиб ерилади.

Иккинчидан, оилавий болалар уйлари томонидан истеъмол қилинган коммунал хизматлар учун молиялаштириладиган харажатлар таркибига коммунал харажатлар ҳам киритилиши кўзда тутилган. Бундаги тўловлар

⁵⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 июнда эълон қилинган “Аҳолига сифатли ижтимоий хизмат ва ёрдам кўрсатиш ҳамда унинг самарали назорат тизимини йўлга қўйиш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-82-сонли Фармони.

жисмоний шахслар учун белгиланган нархларда амалга оширилиши белгиланган.

Учинчидан, қарорда белгиланишича жисмоний ёки психик ривожланишида нуқсони бўлган болалар учун етарлича имкониятлар яратилган. Хусусан, буларни ўқитишга мўлжалланган ихтисослаштирилган мактаб ва мактаб-интернатларда ҳамда ногиронлиги бўлган болалар касб-хунар мактабларида ишловчи техник ва хизмат кўрсатувчи ходимларни рағбатлантириш учун уларнинг базавий тариф ставкаларига 50 фоиз миқдорда устамалар қўшиб берилади.

Тўртинчидан, жисмоний ёки психик ривожланишида нуқсони бўлган болалар учун махсус ихтисослаштирилган мактаб ва мактаб-интернатлар кутубхона фондини мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган “Республика мақсадли китоб жамғармаси” орқали бадиий адабиётлар билан мунтазам равишда таъминланиб борилади. Ушбу мақсад учун ҳар йили Давлат бюджетидан катта миқдорда маблағ ажратилади.

Бешинчидан, яна бир муҳим жиҳат, жисмоний ривожланишида нуқсони бўлган болалар учун фан олимпиадаларини ташкил этиш масаласи ҳам кўзда тутилган. Бу айнан ихтисослаштирилган мактаб ва мактаб-интернатлар ўқувчилари ўртасида барча фанлардан босқичма-босқич ўтказилиб борилади ва ғолиблар ҳам муносиб рағбатлантирилади.

Олтинчидан, эшитиш қобилияти заиф бўлган болаларнинг одатий ҳаётга мослашувини осонлаштириш учун халқаро нодавлат нотижорат ташкилотлар билан биргаликда замонавий эшитиш мосламалари билан таъминланиб борилади. Бундай тадбир ихтисослаштирилган таълим муассасаларида таълим олаётган заиф эшитувчи болаларга етказиб берилиши натижасида уларнинг эшитиш қобилияти яхшиланиб, умумтаълим фанларини ўзлаштириш даражаси мунтазам равишда ошиб бораётганлиги кузатилмоқда.

Еттинчидан, мамлакатимизнинг айрим ҳудудларида мактабгача ёшдаги ногиронлиги бўлган болаларга таълим бериш билан биргаликда, реабилитация хизматларини кўрсатиш имкониятига эга бўлган биттадан “Имкон” кўп тармоқли ихтисослашган мактабгача таълим ташкилотлари фаолият кўрсатмоқда. Заруриятдан келиб чиқиб, буларнинг сони кўпайтирилиши ҳам кўзда тутилган.

Саккизинчидан, мамлакатимизда етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни давлат томонидан иккиламчи бозордан олиб берилган уй-жойлар билан таъминланмоқда. Ушбу уйларга (мулкка) эгалик қилиш ҳуқуқи асосида ўз номига расмийлаштиришда нотариус ва кадастр хизматлари учун (олди-сотди шартномаси ва кўчмас мулк объектларини давлат рўйхатидан ўтказиш) давлат божи тўлашдан озод этилиши ҳам белгилаб қўйилган.

Тўққизинчидан, етим ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган талабаларга ҳам бир қанча имтиёзлар белгиланган. Хусусан, давлат ва нодавлат

олий таълим муассасаларида озиқ-овқат, кийим-кечак ва санитария воситалари харид қилиш учун Давлат бюджетидан маблағ ажратлади. Маблағлар нодавлат олий таълим муассасаларининг сўровига асосан ажратиб борилади.

Ўнинчидан, “Ишга марҳамат” мономарказларида ўқийдиган инклюзив таълим асосида касб-хунарга ўргатилаётган ногиронлиги бўлган етим ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган инсонларга ногиронлик нафақаси билан бир вақтда, Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан базавий ҳисоблаш миқдорининг 2 баравари миқдорида ҳар ойлик стипендия ҳам тўлаб берилади.

Ўн биринчидан, мамлакатимизнинг барча ҳудудларида ташкил қилинган “Саховат” уйларида яшовчи зарур иш стажига эга бўлмаган кекса ёшдаги ва меҳнатга лаёқатсиз фуқароларга шахсий сарф-харажатлари учун ҳар ойда тегишли нафақа миқдорининг 20 фоизини тўлаш тартиби жорий қилинганлиги ҳам диққатга сазовар.

Ўн иккинчидан, мамлакатимиздаги бир қанча махсус ташкилотларга, хусусан, Тиббий-ижтимоий хизматларни ривожлантириш агентлиги, Ўзбекистон “Veteran” жангчи-фахрийлар ва ногиронлар бирлашмаси Афғон урушида иштирок этган ногиронлиги бўлган жангчи-фахрийларни протез-ортопедия мосламалари билан таъминлаш масаласи юклатилганлиги ҳам аҳолининг шу қатламига кўрсатилаётган катта имтиёزلардан бири сифатида баҳолаш мумкин.

Ўн учинчидан, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари ҳузуридаги нодавлат нотижорат ташкилотларни ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш ҳудудий жамоат ҳисобидан Ўзбекистон ногиронлар жамияти, Ўзбекистон кўзи ожизлар жамияти, Ўзбекистон карлар жамияти ҳамда Ўзбекистон ногиронлар ассоциациясининг ҳудудий бўлинмаларига давлат субсидиясини ажратиш тизими жорий этилган.

Ўн тўртинчидан, ногиронлиги бор инсонлар билан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги Нодавлат нотижорат ташкилотларни ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш жамоат фонди ҳам шуғулланади. Ушбу мақсадларга йўналтирилган маблағларини бошқариш бўйича Парламент комиссиясига Молия вазирлиги ҳамда Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги билан келишилган ҳолда, Ўзбекистон ногиронлар жамияти, Ўзбекистон кўзи ожизлар жамияти, Ўзбекистон карлар жамияти ва Ўзбекистон ногиронлар ассоциациясининг ҳудудий бўлинмалари учун штатлар меъёрлари жорий қилинган. Буларда меҳнатга ҳақ тўлаш миқдорларини тасдиқлаш ва ҳудудий жамоат фондларига етказиш масаласи ҳам инобатга олинган.

Ушбу йўналишлар билан бир қанча республика ва ҳудудий ташкилотлар шуғулланади. Булардан бири Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ҳисобланади. Биргина ушбу ташкилотнинг

асосий фаолият йўналишларидан ҳам билиш мумкин, ҳар бирига тегишли вазифалар юклатилган. Масалан, ушбу агентлик қуйидаги йўналишлар билан шуғулланади:

1. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасида давлат сиёсати ва чоратadbирларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш йўналиши бўйича.

2. Ногиронлиги бўлган шахслар билан ишлаш тизимини такомиллаштириш йўналиши бўйича.

3. Вояга етмаган болаларни ҳимоя қилиш йўналиши бўйича.

4. Аёлларни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш йўналиши бўйича.

5. Оғир ҳаётий вазиятга тушиб қолган оилалар билан ишлаш йўналиши бўйича.

6. Ёшлар билан ишлаш йўналиши бўйича.

7. Якка ёлғиз ва кексалар билан ишлаш йўналиши бўйича.

8. Ижтимоий таъминот дастурлари йўналиши бўйича.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда бирорта соҳа давлатимиз эътиборидан четда қолган эмас. Бу келажакда ҳам давом этади, чунки “Ўзбекистон - 2030” тараққиёт стратегиясида ҳам ушбу йўналишга доир вазифалар ҳам аниқ белгиланган.

III SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINI JADAL RIVOJLANTIRISH ORQALI XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI

Ernazarov Ortiq Eshnazarovich – PhD, v/b professor, ISFT (International school of finance technology and science) instituti Samarqand filiali “Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedراسi mudiri, ernazarovortiq@gmail.com.

Musinov Zokir Rahmonovich – ISFT (International school of finance technology and science) instituti Samarqand filiali “Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedراسi magistri

Xo‘jabekova Farog‘at Shaxriddin qizi – ISFT (International school of finance technology and science) instituti Samarqand filiali “Iqtisodiyot va axborot texnologiyalari” kafedراسi magistri

TURIZM XIZMATLARINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH VA SIFATNI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMOLLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasida turizm industriyasini takomillashtirish va turizm xizmatlari sifatini oshirishga bag‘ishlangan. Turistik xizmatlarning sifati qanchalik yuqori bo‘lsa, turistlarning mavjud turizm xizmatlaridan foydalanishga qiziqishi shunchalik ko‘p bo‘ladi.

Аннотация: Данная статья посвящена совершенствованию туристической отрасли и повышению качества туристических услуг в Республике Узбекистан. Чем выше качество туристических услуг, тем выше заинтересованность туристов в использовании доступных туристических услуг.

Abstract: This article is devoted to the improvement of the tourism industry and the improvement of the quality of tourism services in the Republic of Uzbekistan. The higher the quality of tourism services, the higher the interest of tourists in using available tourism services.

Kalit so‘zlar: Turizm, xizmatlar, ishlab chiqarish, sanoat, qurilish, yalpi ichki mahsulot.

Ключевые слова: Туризм, услуги, производство, промышленность, строительство, валовой внутренний продукт.

Key words: Tourism, Services, Production, Industry, Construction, Gross Domestic Product.

Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida turizm sohasini iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biri sifatida jadal rivojlantirish masalasiga katta e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “Turizm – bu ham investitsiya, ham eksport, ham yangi ish o‘rinlari va kambag‘allikni qisqartirish degani. Shuning uchun har bir hududda bu sohaga jiddiy e‘tibor qaratib, ko‘proq sayyohlarni jalb etish kerak”[1], degan fikrlari turizm sohasiga ustuvor yo‘nalishdan biri sifatida e‘tibor qaratish zarurligini belgilab

beradi. Shuningdek, O‘zbekistonda “2026-yilgacha mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish, respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga yetkazish hamda turizm sohasida band bo‘lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish”[2] maqsad qilib belgilangan. Shu boisdan, mamlakatda turizm xizmatlari sohasini jadal rivojlantirish asosida aholi bandligini oshirish va yangi ish o‘rinlarini yaratishdagi imkoniyatlarini kuchaytirish masalalari bugungi kunning muhim vazifalaridan hisoblanadi. Dunyoda sayyohlik oqimining jadal o‘sishi munosabati bilan turizm sohasi malakali kadrlar tayyorlash va aholi bandligini ta‘minlashning istiqbolli yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida dunyo mamlakatlarining aksariyati turizm sohasini mamlakatdagi ishsizlik va kambag‘allik masalasini hal qiluvchi muhim ahamiyatga ega iqtisodiy soha deb biladi.

Dunyoda sayyohlik oqimining jadal o‘sishi munosabati bilan turizm xizmatlari sohasi aholi daromadlarini oshirishning istiqbolli yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Bugungi innovatsion iqtisodiyot sharoitida dunyo mamlakatlarining aksariyati turizm xizmatlari sohasini mamlakatdagi ishsizlik masalasini hal qiluvchi muhim ahamiyatga ega iqtisodiy soha deb biladi.

Sifat muammosining hal yetilishi hozirgi kunda dunyoning barcha mamlakatlariga, shu jumladan, iqtisodiy jihatdan rivojlangan davlatlarga ham birdiyek tyegishli. Jumladan, iqtisodiyoti rivojlangan davlatlardan biri Germaniya Fyederativ Ryespublikasida ham sifatni oshirish muammosi mavjud bo‘lgan va hozirda ham mavjud. Shu boisdan, biz tadqiqotimiz davomida iqtisodiy jihatdan qudratli bo‘lgan davlatlarning mamlakatdasiyatni oshirishga qaratilgan tajribasini o‘rganishga harakat qildik.

Bugungi kunda xorij tajribasida ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish, qolaversa, turizm xizmatlari sohasida sifatni oshirishga qaratilgan xorijiy tajriba hamda davlat siyosatining to‘rtta asosiy modiyeli mavjud: Shvetsiya, Yevropa, Amerika va Yapon modiyellari⁵⁶.

Yaponiyaning sifatni oshirishga qaratilgan modiyeli boshqa modiyellarga qaraganda tubdan farq qiladi. U quyidagi bir qator o‘ziga xos xususiyatlar bilan tavsiflanadi:

1. Umrbod bandlik tizimi;

Umrbod bandlik tizimi xodimning butun umri davomida bitta korxonadasifatli xizmat ko‘rsatishi, ishlashini va bosqichma-bosqich sifat mezonlari talabi asosida mansab pog‘onalarida ko‘tarilishini anglatadi. Shu bilan birga, ma‘lumotidan qat‘iy nazar, xodim o‘z lavozimini pastki lavozimdan boshlaydi va bir joyda 2-3 yildan ortiq qolmasligi kafolatlanadi.

2. Mehnatga haq to‘lash va uning sifat mezonlari;

⁵⁶Дружинина, В.В. Обеспечение сбалансированности местного рынка труда: зарубежный опыт / В.В. Дружинина // Научный Вестник Херсонского государственного университета. – 2014. – № 6. – С. 124–128.

Yaponiyada xo‘jalik yurituvchi xizmat ko‘rsatuvchi subyektlar uchun alohida byelgilangan ish haqi stavkalari va qat’iy tasniflar mavjud yemas. Sifatli xizmat ko‘rsatishni ish haqi shaklida amalga oshiriladigan to‘lov tizimi quyidagi omillarga asoslangan:

- Ish haqining ish stajiga bog‘liqligi;
- Ish haqining korxonada faoliyati natijalariga bog‘liqligi;
- Ish haqining xodimning shaxsiy ishdagi sifat natijalariga bog‘liqligi;
- Sifatli xizmat ko‘rsatuvchi ishchi kuchining doimiy rag‘batlantirilishi.

Bugungi kunda Shvetsiya xodimning xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish maqsadida qayta tayyorlash orqali faol mehnat bozori siyosatini olib bormoqda. Buning natijasida mamlakatda mehnat bozori siyosati xarajatlarining asosiy qismi soliq va ijtimoiy sug‘urta badallari shaklida davlatga qaytariladi. Boshqacha qilib aytganda, rezerv xodimlarni qayta o‘qitib, ish joyiga qaytarish, xususan, davlat subsidiyalari asosida bo‘sh ish o‘rinlariga joylashtirish siyosatini ilgari suradi. Shuningdek, shved modiyeli quyidagi 3 ta asosiy prinsipga asoslanadi:

1. Mehnatga layoqatli aholining to‘liq ish bilan ta‘minlanishiga erishish;
2. Aholiga ijtimoiy kafolatlar byerish;
3. Farovonlikka erishish uchun tyeng imkoniyatlarni ta‘minlash.

Aholi bandligini ta‘minlashning Shvetsiya tajribasi shuni ko‘rsatadiki, mustahkam va yaxshi tashkil yetilgan mehnat bozori siyosati yuqori sifatga ega samarali usuli hisoblanadi. Bizningcha, xodimning xizmat ko‘rsatishi sifat mezoniga ta‘sir etuvchi kuchli ijtimoiy siyosat shved modiyelida o‘z aksini topgan.

Turizm sohasida xodimning xizmat sifatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish borasida Yevropa mamlakatlari ham o‘ziga hos yondoshuvi bilan ajralib turadi. Masalan, Fransiya va Germaniya davlatlarida xodimning xizmat sifatini ta‘minlash maqsadida ishchi va ish byeruvchi o‘rtasidagi mehnat munosabatlarini juda qat’iy tartibga soluvchi mehnat qonunchligi mavjud.

Demak, Yevropa mamlakatlaridagi xodimning xizmat sifatini oshirishning ushbu Yevropa modiyelidagi mexanizmlar asosan ijtimoiy qatlam vakillarining bandligini kafolatlash va bu orqali xodimning malakasini yuqori sifat ko‘rsatkichlarini saqlanishini ta‘minlashga qaratilgan kontseptsiyaning natijasidir .

Germaniya Federativ Respublikasida turizm xizmatlari sohasi iqtisodiyotining eng muhim tarmoqlaridan biri sifatida qaraladi. Germaniya federal Statistik idorasining rasmiy ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yil boshida mamlakatning yalpi ichki mahsulotining hajmi 3570,6 mlrd. yevroni tashkil qilgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2020-yildagiga qaraganda 3,4%ga oshganini ko‘rsatmoqda⁵⁷.

⁵⁷Germaniya Federal statistik idorasining rasmiy sayti. <https://www.destatis.de> (murojaat qilingan sana 14.04.2023 yil, soat 23:05)

1-rasmda ma'lumotlari GFRning yalpi ichki mahsulot tarkibida eng katta ulush xizmatlar sohasiga to'g'ri kelishini (70%), bunda turizm xizmatlari sohasining ulushi qariyb 25% ekanligini ko'rsatmoqda⁵⁸.

Shuningdek, GFRda turizm xizmatlari sohasi yuqori bandlik darajasi ta'minlanayotgan tarmoqlardan biri sifatida e'tirof yetiladi. Germaniya Federal statistik idorasining ma'lumotlariga ko'ra, birgina 2024-yil boshida mehmonxonalar, turoperatorlar, sayyohlik agentliklari va ovqatlanish korxonalarida jami 3,1 million kishi ishlagan bo'lsa, bu ko'rsatkich mamlakat aholisining 9,0%ini tashkil qiladi. Agar multiplikativ ta'sirini hisobga olsak, ushbu ko'rsatkich 12%ni tashkil qilishi ma'lum bo'ladi.

1-rasm. 2024-yil boshida GFRsi yalpi ichki mahsulotining tarmoqlar bo'yicha ulushi⁵⁹

Ammo iqtisodiy beqarorlik tufayli Yevropaning barcha mamlakatlarida ham birdek o'sish sur'atlari kuzatilmaydi. Biroq, hozirda Yevropa ittifoqining iqtisodiyoti eng kuchli bo'lgan mamlakatlarda mehmonxona sektori eng faol rivojlanib bormoqda. Shubhasiz, bunday mamlakatlardan biri Germaniya hisoblanadi.

2-rasm. 2023-yilda GFRda myehmonxona va ryestoran ishi sohasidan olinadigan daromad (foizda)⁶⁰

⁵⁸Germaniya Federal statistik idorasining rasmiy sayti. <https://www.destatis.de> (murojaat qilingan sana 14.04.2023 yil, soat 23:05)

⁵⁹Muamllif tomonidan tuzildi.

2-diagramma ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda mehmonxona va restoran ishi sohasidagi daromad ko'rsatkichi gastronomik umumiy ovqatlanish korxonalarida 47%ni, ichimlik savdosi bilan shug'ullanadigan korxonalarda 8%ni, oziq-ovqat mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadigan korxonalarda 14%ni va boshqa korxonalarda 4%ni tashkil qilgan. Mehmonxona va restoran ishi sohasidagi bunday ijobiy ko'rsatkichning ta'minlanishi ulardagi kadrlarning malakasi, sayyohlarga ko'rsatiladigan turxizmatning sifati va faoliyat samaradorligi ko'rsatkichlariga hamda salohiyatiga bog'liq deb hisoblaymiz.

O'zbekistonda turizm xizmatlari sifatini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish va samaradorligini yangi bosqichga olib chiqishda quyidagi yo'nalishlarga ustuvor yo'nalish sifatida qarashni tavsiya etamiz:

1. O'zbekistonning mehnat bozoridagi mehnatga layoqatli bo'lgan shaxslarni turizm sohasi bo'yicha kasb-hunarga o'qitish va qayta tayyorlash;

2. Yoshlarni o'rta maxsus mutaxassislikka ega bo'lganlarini xorijiy mamlakatlarga tajriba almashishga jo'natish va turistik mehnat bozoriga kompetetiv xizmatlarini taklifiga darajasiga motivatsiya berish;

3. Mamlakatda aholi daromadlarini oshirishning samarali yo'llaridan biri sifatida turxizmatlar sohasiga asosiy e'tiborni qaratish;

4. Turizm xizmatlari sohasidagi kadrlar qo'nimsizligini bartaraf etish yo'llarini izlab topish, bunda sohadagi mavsumiylik masalasini hal qilish;

5. Aholi va ishchi kuchining geografik harakatchanligini ta'minlash;

6. Turistik resurslaridan foydalanish, restavratsiya qilishda originallikka e'tibor qaratish;

7. Turizm xizmatlarini ko'rsatuvchi barcha turdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarga imtiyozli davlat kreditlari va subsidiyalarini berish orqali turizm sohasining rivojlanishini rag'batlantirish va hokazo.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2022-yil 19-sentabr kuni mamlakatimizning ichki va tashqi turizm salohiyatini yanada oshirish chora-tadbirlari yuzasidan videoselektor yig'ilishidagi nutqi.

<https://kun.uz/50683122>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60 son farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>

3. Дружинина, В.В. Обеспечение сбалансированности местного рынка труда: зарубежный опыт / В.В. Дружинина // Научный Вестник Херсонского государственного университета. – 2014. – № 6. – С. 124–128.

4. Лукьянова К.К. Зарубежный опыт регулирования занятости населения // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». 2016. Т. 10, № 3.

⁶⁰Federal bandlik agentligining rasmiy veb sayti. <http://statistik.arbeitsagentur.de> (murojaat qilingan sana 17.04.2023 yil, soat 20:48)

5. Туленков М.В. Организационно-управленческие основы регулирования занятости в Германии / М.В. Туленков // Бюл. ИПК ГСЗУ. – 2004. – № 1. – С. 50–54.
6. Germaniya Federal statistik idorasining rasmiy sayti. <https://www.destatis.de>. 7. Jahon turizm va sayyohlik kengashi rasmiy veb sayti. <https://wttc.org>.
8. Federal bandlik agentligining rasmiy veb sayti. <http://statistik.arbeitsagentur.de>.

Abduvoxid Quldoshevich To‘rayev – SamISI mustaqil izlanuvchisi

NAVOIY VILOYATI TURIZM SALOHIYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING BAHOLASH USULLARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Navoiy viloyatida turizmni rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, hudud turizm salohiyatini baholashning asosiy usullari, ularning qo‘llanilishi va natijalari haqida to‘xtalib o‘tilgan hamda viloyatda sohani rivojlantirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Navoiy, turizm, salohiyat, turistik omil, salohiyat indeksi, infratuzilma, tabiiy resurslar.

Аннотация: В данной статье проведена работа по развитию туризма в Навоийской области, разработаны основные методы оценки туристического потенциала региона, их применение и результаты, а также предложения и рекомендации по развитию отрасли в регионе.

Ключевые слова: Навои, туризм, потенциал, фактор туризма, индекс потенциала, инфраструктура, природные ресурсы.

Abstract: This article discusses the work being done to develop tourism in the Navoi region, the main methods for assessing the tourism potential of the region, their application and results, and develops proposals and recommendations for the development of the industry in the region.

Key words: Navoi, tourism, potential, tourist factor, potential index, infrastructure, natural resources.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda hududlarning turizm salohiyatidan to‘liq foydalanish, turizm tarmog‘ini rivojlantirish va sohada tadbirkorlikni yanada rag‘batlantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Navoiy viloyati ham bu borada muhim imkoniyatlarga ega bo‘lib, madaniy meros, ziyorat, gastronomik, ekoturizm va boshqa turizm turlarining rivojlanishi viloyatning turistik jozibadorligini oshirmoqda. Natijada, viloyatga tashrif buyurayotgan turistlar soni yildan-yilga ortib bormoqda.

2024-yilning 31-oktabr – 1-noyabr kunlari viloyatga bo‘lgan tashrifi davomida davlat rahbari tomonidan 2025-yilga mo‘ljallangan maqsadlar belgilandi. Bunga ko‘ra, Navoiy viloyatiga 500 ming xorijiy turistni jalb qilish va turizm xizmatlari eksportini 150 million dollarga yetkazish vazifasi qo‘yildi. Shuningdek, yo‘l

bo'ylarida yengil konstruksiyali shoxobchalar tashkil etib, savdo va xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish imkoniyatlari taqdim etildi⁶¹.

2024-yil davomida viloyatga 420,2 ming xorijiy va 2 million 485 ming mahalliy sayyoh tashrif buyurgan. Bu ko'rsatkich 2017-yilga nisbatan 22 baravar o'sishni ko'rsatadi. Turizm eksporti hajmi esa 105 million dollarni tashkil etdi. 2024-yilda viloyatda 300 milliard so'mlik 24 ta investitsiya loyihasi amalga oshirildi. 2025-yilda esa zamonaviy turizm talablariga mos keladigan joylashtirish vositalarini tashkil qilish bo'yicha 37 ta loyiha rejalashtirilgan.

Ushbu loyihalarning 10 tasi M-37 xalqaro ahamiyatga ega avtomagistral yo'li yoqasida joylashgan. Karmana tumanida esa 200 milliard so'mlik 4 ta namunali mehmonxona xizmati yo'lga qo'yiladi, bu esa 100 ga yaqin yangi ish o'rinlarini yaratadi⁶².

Hozirgi kunda viloyatda faoliyat yuritayotgan turkompaniyalar soni 75 taga yetgan. Xatirchi, Nurota, Navbahor, Karmana va Qiziltepa tumanlarini qamrab olgan 340 km masofada 60 ta obyektidan iborat 14 ta turizm marshruti tashkil etilgan. Bu marshrutlar transportda va piyoda sayohat qilishni o'z ichiga oladi.

Xatirchi tumani Oltinsoy mahallasi hududida joylashgan termal buloqlar salohiyatidan foydalanib, 15 milliard so'mlik sog'lomlashtirish obyekti va 6 milliard so'mlik hostel faoliyatga tushirildi. "Qizilqum safari" MCHJ tomonidan Aydarko'l bo'yida 500 o'rinli o'tovli lager tashkil etilib, otda va tuyada sayr qilish, ov qilish, avtomagistral yo'l bo'yida 2 ta restoran, savdo do'konlari, transport va turkompaniya xizmatlarini o'z ichiga olgan turizm klasteri yaratildi.

Tahlillarga ko'ra, 2017-yilda sayyohlarning viloyatda qolish kunlari o'rtacha bir kuni tashkil etgan bo'lsa, oxirgi yetti yil ichida yaratilgan imkoniyatlar tufayli bu ko'rsatkich 3 kungacha oshgan. Bu esa viloyat turizm salohiyatining yanada rivojlanganligini ko'rsatadi.

⁶¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2024-yil 1-noyabrda Navoiy viloyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish vazifalari yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishida so'zlagan nutqidan. <https://uza.uz/uz/posts/navoiy-viloyati-masullari-hududning-salohiyatidan-unumli-foydalanishi-shartligi>

⁶² https://uza.uz/oz/posts/navoiyda-turizm-yanada-rivojlanmoqda_686366

1-rasm. Turizm salohiyatini baholash jarayoni

Albatta 2023-yilning 29-mart kuni Prezidentimiz rahbarligida turizm salohiyatini rivojlantirish yuzasidan o'tkazilgan videoselektorda berilgan bir qancha topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Samarqand iqtisodiyot va servis instituti tomonidan qator ijobiy ishlar amalga oshirildi.

Ammo, hali viloyat turizm salohiyatidan yanada samarali foydalanish hamda turizmni rivojlantirish borasida ko'plab vazifalar mavjud.

Tadqiqotimiz davomida Navoiy viloyati turizm salohiyatini baholashning asosiy usullari, ularning qo'llanilishi va natijalari bo'yicha ishlar amalga oshirildi (1-rasm).

Avvalambor viloyatning quyidagi jihatlarini ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq:

Navoiy viloyati turizm salohiyatining asosiy omillari

Navoiy viloyati turizm salohiyati quyidagi omillar asosida baholanadi:

Tabiiy resurslar. Viloyatning tabiiy boyliklari turizmni rivojlantirish uchun asosiy omil hisoblanadi. Bularga quyidagilar kiradi:

- **Zarafshon va Nurota tog‘ tizmalari:** Tog‘li hududlar alpinizm, piyoda sayr qilish va ekoturizm uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi.

- **Aydar ko‘li va Chinkor ko‘li:** Bu suv havzalari baliq ovlash, suv sporti turlari va dam olish uchun moslashgan.

- **Qizilqum cho‘li:** Cho‘l safarlari va ekstremal turizmni rivojlantirish imkoniyati.

Tarixiy va madaniy meros. Navoiy viloyati o‘zining qadimiy tarixiy yodgorliklari bilan mashhur. Bularga quyidagilar kiradi:

- **Raboti Malik karvon saroyi:** XI asrda qurilgan bu inshoot o‘rta asr me‘morchiligining nodir namunasi.

- **Chashma kompleksi:** Diniy turizmni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

- **Qadimgi qishloqlar va arxeologik joylar:** Viloyatda ko‘plab arxeologik qazish ishlari olib borilgan, ular tarixiy turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Infratuzilma. Turizmni rivojlantirish uchun infratuzilmaning mavjudligi va sifatini baholash muhimdir. Bularga quyidagilar kiradi:

- **Transport tarmog‘i:** Viloyatda temir yo‘l, avtomobil yo‘llari va aeroportlar mavjud.

- **Mehmonxonalar va dam olish maskanlari:** Turar joylar va xizmat ko‘rsatish sohasining rivojlanish darajasi.

- **Xizmat ko‘rsatish sohasi:** Turistlarga qulayliklar yaratish va ularning ehtiyojlarini qondirish.

Turizm salohiyatini baholash usullari

Turizm salohiyatini baholash uchun quyidagi usullar qo‘llaniladi:

SWOT tahlili. SWOT tahlili orqali viloyatning turizm salohiyati kuchli va zaif tomonlari, imkoniyatlar va xavflar aniqlanadi.

Kuchli tomonlar	Zaif tomonlar	Imkoniyatlar	Xavflar
Noyob tabiiy manzaralar	Infratuzilmaning yetarli emasligi	Xalqaro hamkorlikni kengaytirish	Atrof-muhit muammolari
Boy madaniy meros	Marketingning zaifligi	Yangi turistik mahsulotlar yaratish	Rivojlangan raqobat

Turizm salohiyati indeksi (TSI)

Turizm salohiyati indeksi quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$TSI = \frac{T1 + T2 + T3}{3}$$

Bu yerda:

T1 - tabiiy resurslar indeksi,

T2 - madaniy meros indeksi,

T3 - infratuzilma indeksi.

Iqtisodiy samaradorlikni baholash

Turizmning iqtisodiy samaradorligi quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$E = \frac{TR - TC}{TC} * 100\%$$

Bu yerda:

E - iqtisodiy samaradorlik,

TR - turizmdan tushgan daromad,

TC - turizm xarajatlari.

Natijalar va baholar

Navoiy viloyati turizm salohiyatini baholash natijalari shuni ko'rsatdiki, viloyatda turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Biroq, infratuzilmaning yetarli emasligi, marketing faoliyatining zaifligi va atrof-muhit muammolari kabi to'siqlar mavjud. Turizm salohiyati indeksini (*TSI*) hisoblash natijalari viloyatning turizm salohiyatini oshirish uchun qo'shimcha investitsiyalar zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa va tavsiyalar

Navoiy viloyati turizm salohiyatidan samarali foydalanish uchun quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish lozim deb hisoblaymiz:

1) Infratuzilmani rivojlantirish: Transport tarmog'i, turar joylar va xizmat ko'rsatish sohasini yaxshilash.

2) Marketing strategiyasini ishlab chiqish: Viloyatning turistik imkoniyatlarini O'zbekiston va xorijda keng targ'ib qilish.

3) Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish: Chet el investitsiyalarini jalb qilish va xorijiy turistlar uchun qulayliklar yaratish.

4) Atrof-muhitni muhofaza qilish: Tabiiy resurslarni asrash va ekoturizmni rivojlantirish.

Ushbu tadbirlarni amalga oshirish orqali Navoiy viloyati turizm sohasida muhim o'rin egallashi va iqtisodiyotiga sezilarli hissa qo'shishi mumkin.

IV SHO‘BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA MARKETING VA MENEJMENT IMKONIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Ибрагимов Нозир Алиевич – Самарқанд вилояти ҳокимининг маҳаллий саноатни ривожлантириш масалалари бўйича ёрдамчиси, иқтисод фанлари доктори, профессор, E-mail: ibragimov.nozir@gmail.com

ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ МАҲАЛЛИЙЛАШТИРИШ ВА САНОАТДА КООПЕРАЦИЯ АЛОҚАЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ

***Аннотация.** Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва корхоналар ўртасида кооперация алоқаларини кенгайтиришнинг саноатни жадал ривожлантиришидаги ўрни асосланиб, уларни янги босқичга олиб чиқиш йўналишлари келтирилган. Барча таҳлиллар Самарқанд вилоятида амалга оширилаётган маҳаллийлаштиришни кенгайтириш ва инвестицион лойиҳалар мисолида таҳлил этилган. Маҳаллий контентни кенгайтириш ҳамда маҳаллийлаштиришнинг “шатакка олиш” йўналишига урғу берилган.*

***Калитли сўзлар:** маҳаллийлаштириш, кооперация алоқалари, маҳаллий контент, электрон портал, давлат харидлари, “шатакка олиш”.*

***Annotation.** Based on the justification of the place of deepening the localization of production and the expansion of cooperative ties between enterprises in the accelerated development of industry, the directions of raising them to a new level are given. All analyses are based on the example of measures implemented in the Samarkand region to expand the localization of production and investment projects. Emphasis is placed on expanding local content and the "take in tow" localization method.*

***Keywords:** localization, cooperative relations, local content, electronic portal, public procurement, "take in tow".*

***Аннотация.** На основе обоснования места углубления локализации производства и расширения кооперационных связей между предприятиями в ускоренном развитии промышленности приведены направления поднятия их на новый уровень. Все анализы сделаны на примере реализуемых в Самаркандской области мероприятий по расширению локализации производства и инвестиционных проектов. Сделаны акценты на расширение местного контента и способа локализации «взять на буксир».*

***Ключевые слова:** локализация, кооперационные связи, местный контент, электронный портал, государственные закупки, «взять на буксир».*

КИРИШ.

Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, импорт ўрнини босадиган маҳсулотлар ишлаб чиқариш, янги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш ҳар қандай ривожланиб бораётган иқтисодиётнинг асоси бўлиб ҳисобланади.

Мамлакатимиз тараққийнинг охири етти йили мобайнида маҳаллийлаштириш саноатни ривожлантиришнинг устувор йўналиши этиб белгиланиб, тармоқлар ва ҳудудлар томонидан маҳаллийлаштириш дастурлари шакллантирилди, улардаги янги маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ўзлаштириш ва мавжуд маҳсулотларни ишлаб чиқаришни кенгайтириш параметрлари устидан мониторинг ўрнатилди, корхоналарга манзилли ёрдам бериб бориш тизими йўлга қўйилди. Маҳаллий саноат маҳсулотларининг давлат харидларида иштироғини кенгайтириш мақсадида cooperation.uz электрон кооперация портали фаолияти ташкиллаштирилди. Саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш мақсадида ҳудудий тармоқлараро саноат ярмаркалари фаолияти доимий ташкил этиб бориладиган бўлди.

Самарқанд вилоятининг 2024 йилдаги Маҳаллийлаштириш дастурида 64 та корхонанинг 105 та лойиҳаси доирасида 2,8 трлн. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб, режа 119,2 фоизга бажарилди. 550 нафар янги иш ўринлари яратилиб, 114,6 млн.долларлик маҳсулот экспорт қилинди.

Маҳаллийлаштириш борасида сезиларли ютуқларга эришилган бўлсада, бугунги ташқи бозорлардаги мураккабликлар маҳаллийлаштиришга янгича ёндашишга, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар имкониятларини янада кенгрок фойдаланишни тақозо қилади.

Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш янги босқичи.

Маҳаллийлаштириш сиёсати нафақат импорт ўрнини босадиган бутловчи буюмлар ва маҳсулотлар ишлаб чиқаришга, балки амалга оширилаяётган инвестицион лойиҳаларида маҳаллий маҳсулотлар улушини, маҳаллий контентни оширишга қаратилади. Бу ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш янги босқичи учун белгиланган **биринчи йўналиш** бўлиб ҳисобланади.

Самарқанд вилоятида 2025 йил учун режалаштирилган умумий қиймати 2,8 млрд.долл. бўлган 77 та инвестицион лойиҳа бўйича 1,3 млрд.долларлик маҳаллий контент белгилаб олинди. Бу лойиҳалар доирасида маҳаллий маҳсулотлар ва хизматлардан кенг фойдаланиш натижасида импорт ўрнини босиш бўйича 478,7 млн.долларлик самарадорликка эришиш режалаштирилган.

Фикримизча, маҳаллий контентни кенгайтиришни ҳудудларда ҳар бир инвестицион лойиҳага қўллаш мақсадга мувофиқ. Бунда лойиҳабай ишлаш тизимини чуқурлаштириш, ҳар бир лойиҳанинг ташаббускор тадбиркор билан чуқур муҳокаа қилиш зарур. Лойиҳанинг бошланғич босқичида қурилиш ва монтаж ишлари таркиби ва пудратчиси, маҳаллий корхоналардан харид қилинадиган маҳсулотлар, хом ашё, материаллар ва қурилмалар рўйхати шакллантирилиши зарур ҳамда маҳаллий мутахассисларни жалб қилиш режаси ва уларга қўйиладиган аниқ талаблар билан белгиланиши лозим.

Инвестицион лойиҳаларда маҳаллий контентни кенгайтириш устида мақсадли тадбирлар ҳар қандай лойиҳада маҳаллий контент улушини камида 30 фоиз бўлишини таъминлаш мумкин.

Самарқанд вилоятида инвестиция лойиҳаларида қўлланилиши мумкин бўлган барча турдаги қурилиш материаллари, металл, пластик ва стеклопластик маҳсулотлари ҳамда электротехника маҳсулотлари ва металл конструкцияларини ишлаб чиқарувчилар мавжуд. Маҳаллий мутахассислар йирик ва мураккаб бино ва иншоотлар, ишлаб чиқариш цехлари қуриш тажрибаларига эга.

Маҳаллийлаштиришни кенгайтиришдаги **иккинчи йўналиш** ҳудудларда амалга оширилаётган стратегик хом-ашё ишлаб чиқарувчи корхоналар маҳсулотини қайта ишлаш босқичларини ташкиллаштиришдир.

Самарқанд вилоятида “AZIA METALL PROF” қўшма корхонасида рухланган ва полимерланган тунука маҳсулотлари ишлаб чиқариш янги цехи ишга тушиш арафасида. Бу цех ушбу маҳсулотларни мавжуд ишлаб чиқариш қувватларига қўшимча 360,0 минг тонна ишлаб чиқариш имконига эга бўлади. Бу маҳсулотларнинг ички ва ташқи мавжуд харидорлар истеъмоли кенгайтирилиши прогноз қилиш билан бирга, уларнинг янги истеъмолиларини аниқлаш, уларни бошқа корхоналар томонидан чуқур қайта ишлаш имкониятларини муҳокамалар қилиш зарур бўлади.

Худди шундай, ушбу корхонанинг 2025 йил охирида ишга туширилиши режалаштирилган эритиш цехида ишлаб чиқариладиган 800,0 минг тонна ўрамали металл маҳсулотлари учун бозор топиш зарур. Унинг қарийб 60 фоизи корхонанинг ички истеъмоли кетган тақдирда ҳам, қолган қисмига бозор топиш устида олдиндан ишлаш муҳим ҳисобланади.

Учинчи йўналиш, йирик тармоқ корхоналари маҳаллий корхоналарни “Шатакка олиш” тизими орқали ишлаб чиқариш қувватларини ташкил қилиш.

“Шатакка олиш” тадбирлари доирасида республикада ишлаб чиқарилмайдиган ва маҳаллий корхоналарга ўзлаштириш учун таклиф этилаётган янги маҳсулот турлари салоҳиятли ишлаб чиқарувчиларга таклиф қилинади ва маҳсулотга бўлган техник параметрлар, сифат кўрсаткичлари, йиллик талаб ҳажми, максимал харид нархи, шунингдек, стандартларга мувофиқлаштириш бўйича талаблар қўйилади.

Лойиҳани амалга ошириш бўйича келишув қилингандан кейин, то маҳсулот ишлаб чиқарилгунга қадар тармоқ корхонаси маҳсулотга қўйилган талабларга эришиш бўйича ишлаб чиқарувчига кўмак кўрсатиб, жараёни кузатиб боради.

Бу эса эртага маҳсулот ишлаб чиқарилгандан кейин уни харид қилиш жараёнида турли хил важлар билан рад қилишнинг олди олинади.

“Шатакка олиш” тизими бўйича “NAVOIY KMK” самарали тажриба тўпланган, шу анъана асосида “NAVOIY KMK” раҳбарияти билан Каттақўрғон туманидаги “КАТТАО’О’РГ’ОН ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЗАВОДИ” МЧЖ ини замонавий ва самарали трансформаторлар ишлаб чиқариш бўйича “шатакка олиш” га келишилди. “SAM AUTO” ҚК МЧЖ томонидан Иштихон туманидаги “MITAN O’G’DU ELEKTRIK” МЧЖ томонидан электр жиҳозлар ишлаб чиқариш бўйича, Пастдарғом туманидаги “LOGIC AUTOMOTIVE AND ENGINEERING” хорижий корхонаси томонидан автобуслар учун ўриндиқлар ва автоматик эшиклар, юк

автомбиллари учун кузовлар ишлаб чиқариш бўйича “шатакка олиш” ишлари бошланган ва муваффақиятли амалга оширилиб келинмоқда.

Виллотда бу маҳаллийлаштириш борасидаги бу самарали амалиётни кенгайтириш бўйича ишлар доирасини кенгайтириш устида ишлар олиб борилмоқда. Шу тизимни республиканинг барча ҳудудларида камида битта йирик корхона асосида ташкил этиш режасини киритиш керак.

Тўртинчи йўналиш, импорт қилинаётган маҳсулотлар чуқур таҳлил қилиниб, 2025 йилда уларни маҳаллий муқобил ишлаб чиқарувчилар маҳсулоти билан алмаштириш, бунда::

1. Ўзбекистонда ишлаб чиқариш қувватлари етарли бўлган импорт қилинаётган маҳсулот бўйича уларни тўлалигича ички бозордан сотиб олиш чораларини кўриш;

2. Ишлаб чиқариш мавжуд, лекин мавжуд қувватлар истеъмолни тўла қоплай олишга етмайдиган маҳсулотлар бўйича қувватларни ошириш ва янги қувватларни ташкил қилиш бўйича янги инвестиция лойиҳалари шакллантириш;

3. Ўзбекистонда умуман ишлаб чиқарилмайдиган маҳсулотлар бўйича истиқболли лойиҳаларни шакллантириш ва салоҳиятли маҳаллий ва хорижий инвесторларга таклиф этиш.

ХУЛОСА.

Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш борасида фойдаланилмай келаётган имкониятлар мавжуд, уларни қўйидаги йўналишларда амалга ошириш саноатни жадал ривожлантиришга олиб келади:

1. Амалга оширилаяётган инвестицион лойиҳаларида маҳаллий маҳсулотлар улушини, маҳаллий контентни ошириш;

2. Ҳудудларда амалга оширилаяётган стратегик хом-ашё ишлаб чиқарувчи корхоналар маҳсулотини қайта ишлаш босқичларини ташкиллаштиришдир;

3. Йирик тармоқ корхоналари томонидан маҳаллий корхоналарни “Шатакка олиш” тизими орқали мавжуд ишлаб чиқариш қувватларини юклаш ва янги қувватларни ташкил қилиш;

4. Импорт қилинаётган маҳсулотларни маҳаллий муқобил ишлаб чиқарувчилар маҳсулоти билан алмаштириш.

Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш янги босқичида белгиланган йўналишларни амалга ошириш мамлакатимиз саноатини жадал ривожлантиришга олиб келади.

Азизова Роҳила Баҳодир қизи – Наманган Давлат Техника Университети, таянч докторанти

НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА ХУНАРМАНДЧИЛИК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Аннотация: Мақолада Наманган вилоятида хунармандчиликни тадбиркорликни ривожлантириш масалалари ёритилган. Тадбиркорлик субъектлари, уларга Савдо-Саноат Палатаси Наманган вилоят ҳудудий бошқармаси томонидан берилаётган имтиёзлар кўрсатилган.

Аннотация: В статье указаны субъекты предпринимательства, в ведении которых находятся вопросы развития предпринимательства хокимията Наманганской области, льготы, предоставляемые управлением Наманганской областной Торгово-промышленной палаты.

Abstract: The article identifies business entities responsible for the development of entrepreneurship in the Namangan region Khokimiyat, and benefits provided by the Namangan Regional Chamber of Commerce and Industry.

Калим сўзлар: Тадбиркорлик, хунарманд, кўрғазма ярмарка, бизнес режа, заргарлик маҳсулотли.

Ключевые слова: предпринимательство, ремесленник, выставка-ярмарка, бизнес-план, ювелирное изделие.

Keywords: entrepreneurship, craftsman, exhibition fair, business plan, jewelry product.

Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини амалга ошириш Давлат дастурининг “Миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суратини таъминлаш” устувор йўналишини амалга ошириш борасида Тадбиркорлик фаолиятини ташкил қилиш ва доимий даромад манбаларини шакллантириш учун шароитлар яратиш, хусусий секторнинг ялпи ички маҳсулотдаги улушини 80% га ва экспортдаги улушунини 60%га етказиш, ҳудудларда 200та саноат зоналарни ташкил этиш ва бизнес инкубаторлар тузулишини ривожлантириш, шароити оғир бўлган туманларда тадбиркорликни ривожлантириш учун янада қулай шарт-шароитлар яратиш, 2026-йилга бориб тадбиркорлик субъектларига солиқ юкласинини ялпи ички маҳсулотнинг 27% дан 25% фоизи даражасига камайтириш, ҳудудларда тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, ишсизлик ва камбағалликни қисқартириш бўйича мавжуд тузилмалар фаолиятини такомиллаштириш, иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартириш ва хусусий секторга кенг йўл очиш вазифаларини амалга ошириш кўзда тутилган. Ушбу вазифаларни амалга оширишда давлат томонидан олиб борилаётган сиёсат ва шартшароитларни ўрни беқиёсдир. Янги иш ўринлари яратилди хунармандчилик ва якка тадбиркорликка кенг йўл очиб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 12-июнда “Аҳолини хунармандчиликка жалб қилиш ва хунармандчилик фаолиятини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари “тўғрисидаги ПФ-91 сонли қарори қабул қилинди.

Қарорга асосан мамлакатимизда хунармандчиликни ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, хусусан хунармандларни солиққа тортиш тизимини такомиллаштириш, уларни зарур ҳом-ашё ва молиявий ресурслар билан узликсиз таъминлаш, хунармандчилик маҳсулотларини реализация қилиш учун инфратузилма яратиш ва бозорларни кенгайтириш ҳамда Аҳолини хунармандчиликка кенг жалб этиш мақсадида бир қатор вазифалар белгиланди. Ушбу қарор ижросини вилоятда бажариш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилди:

Жумладан: Наманган вилоятининг Тўрақўрғон, Чортоқ туманларида ташкил этилган “Бизнес инкубаторлар” томонидан жами 28 маротаба ўқув курслари ташкил этилиб унда 1987 нафар тингловчилар иштирок эткан.

Тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотларни экспорт қилишга кўмаклашиш борасида жорий йил давомида Россия Федерацияси, Хитой Халқ Республикаси, Туркия, Беларуссия, Германия, Чехия, Италия, Саудиа Арабистони, Афғонистон, Покистон, Қирғизистон, Тожикистон, Қозоғистон, Туркменистон, Озарбайджон ва бошқа бир қатор давлатларда халқаро кўргазма–ярмаркалар ҳамда бизнес форумлар ташкил этилиб, унда вилоятимиздан 500 нафардан ортиқ тадбиркорлар иштирок этишларига кўмаклашилган.

Ушбу тадбирлар доирасида Россия Федерациясининг Тула вилояти, Қирғизистон Республикасининг Ош ва Жалолобод вилоятлари, Хитой Халқ Республикаси, Туркия, Эрон давлатларининг ишбилармон доира вакиллари билан икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш борасида меморандумлар имзоланган. Шу билан бир қаторда Савдо-саноат Палатаси вилоят бошқармасининг бевосита иштирокида 50 дан ортиқ маҳаллий кўргазма ва ярмаркалар ташкил этилиб, ушбу тадбирларда вилоятдан 1000 нафардан ортиқ тадбиркорлик субъектлари иштирок этди. Тадбиркорлик субъектлари манфаатларини ҳимоя қилиш ва низоларни судгача тартибга солиш ва арбитраж муҳокамалари хизматлар кўрсатиш борасида иш ташкил этилиб, йил давоми тадбиркорларнинг ҳуқуқий манфаатлари юзасидан судларга 33 минг ёки 1 530,0 млрд.сўмлик даъво аризалари киритилди. Тадбиркорлик субъектларидаги тизимли муаммоларни ўрганиш ва уларни ҳал этишга кўмаклашиш мақсадида 2 061 та саноат ва хизмат кўрсатиш корхоналарига ташриф буюриб, улардаги мавжуд муаммо ва камчиликларни ўрганилди. Натижада ушбу корхоналарда 233 та муаммо ва масалалар аниқланди. Тадбиркорлик субъектларини ўтган йилга нисбатан икки баробар ошириш бўйича ҳудудларнинг мавжуд имкониятлари ҳамда ихтисослашувидан келиб чиқиб, жорий йилда 6500 та янги кичик бизнес субъектлари ташкил этиш бўйича режа тасдиқланди. Жорий йилнинг 10 оyi мобайнида 3476 та кичик бизнес субъектлари ташкил этилиб, бу белгиланган режа (5655та) га нисбатан 61 % ни ташкил этди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2024 йил 25-26 март кунлари Наманган вилоятига ташрифи давомида берилган топшириқлар бўйича 21-сонли баёнининг тегишли бандлари ижроси юзасидан қуйидаги ишлар амалга оширилди. Тасдиқланган режа-жадвалига асосан жорий йилнинг 18-19 апрель кунлари Наманган вилоятда “Наманган-Хитой” ҳамкорлик бизнес-форуми ўтказилди. Форумнинг дастлабки кунида вилоят Маърифат маркази биносига йирик ва салоҳиятли маҳаллий тадбиркорлар томонидан маҳсулотлар ярмаркаси ташкил этилди ва ярмаркада тўқимачилик, чарм-пойабзал йўналишида тадбиркорлар ўз маҳсулотлари билан иштирок этдилар. Шунингдек, маҳаллий тадбиркорлар томонидан ишлаб чиқариладиган тўқимачилик ва чарм пойабзал маҳсулотлари кўرғазмасини ташкил этилди.Кўрғазмада вилоятимизда тўқимачилик ва чарм пойабзал маҳсулотлари ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланувчи 200 дан ортиқ тадбиркорлик субъектлари ўз маҳсулотлари билан иштирок этдилар.Кўрғазма давомида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш, хом-ашё базаси яратиш ва маҳсулотларини экспортини ошириш бўйича яратиб берилган шарт-шароитлар натижасида юзага келган ички имкониятлар намойиш қилинди.Кўрғазма иштирокчилари тўқимачилик ва чарм пойабзал маҳсулотларини ишлаб чиқариш жараёнларини акс эттирувчи видео роликлар билан таништирилиб, вилоятимизда ушбу соҳани ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар тарғиб қилинди.Шунингдек, Республикаимизнинг турли вилоятларидан 50 дан ортиқ тадбиркорлар ҳам ташриф буюриб, ўз маҳсулотлари билан кўрғазмада иштирок этдилар.Шунингдек, режа-жадвалига асосан жорий йилнинг 28-29 июн кунлари Наманган шаҳридаги "Афсоналар водийси" мажмуасида "Заргарлик кўрғазмаси" ташкил этилди.Кўрғазмада вилоятимизда заргарлик маҳсулотлари ишлаб чиқариш, сотиш фаолияти билан шуғулланувчи юридик шахс фаолиятига эга бўлган 50 дан ортиқ тадбиркорлик субъектлари ҳамда ҳунармандчилик йўналишидаги 300 дан ортиқ якка тартибдаги тадбиркорлар ўз маҳсулотлари билан иштирок этдилар.Кўрғазма давомида маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш, хом-ашё базаси яратиш ва заргарлик маҳсулотларини экспортини ошириш бўйича яратиб берилган шарт-шароитлар натижасида юзага келган ички имкониятлар намойиш қилинди.

Кўрғазма иштирокчилари заргарлик маҳсулотларини ишлаб чиқариш жараёнларини ва заргарлик уста ҳунармандларни моҳоратлари акс эттирувчи видео роликлар билан таништирилиб, вилоятимизда ушбу соҳани ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган ишлар тарғиб қилинди. Шунингдек, Республикаимизнинг турли вилоятларидан 10 дан ортиқ ишлаб чиқарувчи ва ҳунармандлар ҳам ташриф буюриб, ўз маҳсулотлари билан кўрғазмада иштирок этдилар. Наманган вилоятида ҳунармандчилик соҳасида ечимини кутаётган муаммолар мавжуд бўлиб буларни ечими борасида қуйидаги илмий-амалий тавсияларни берамиз.

1. Хунармандчилик билан шуғулланувчи аёлларнинг чет элда бўлиб ўтадиган кўргазмаларга бориш учун молиявий имкониятлари йўқ. Хунармандчиликни ривожлантириш, ушбу соҳада аёллар бандлигини таъминлаш ҳамда уларнинг реализация қилишларига кўмаклашиш мақсадида чет элларда бўладиган кўргазмаларга кўпроқ жалб этиш ва ҳаражатларни асосий қисмини бюджет маблағларидан қоплаб бериш.

2. Маҳаллаларда норасмий равишда хунармандчилик билан шуғулланувчи аёлларни расманфаолият юритишлари учун Оила ва хотин-қизлар туман бўлимлари билан ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйган ҳолда МФЙлардаги Аёллар фаоллари норасмий равишда хунармандчилик билан шуғулланувчи аёлларни “Хунарманд” уюшмасига жалб этиши ва бу орқали иш ўринлари кўпайишига ва хунармандчилик ривожланишига эришилади.

Ибрагимов Мурод Нозирович - директор консалтинговой компании ООО “LEAN PHARMA CONSULTING”, E-mail: ibragimovmurod1@gmail.com

СТАНДАРТ НАДЛЕЖАЩЕЙ ДИСТРИБУЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы внедрение стандарта GDP и обеспечение качества лекарственных средств. Подготовка инфраструктуры складского помещения является важным аспектом сохранения качество препаратов, а также подготовка персонала по внедрению требований GDP. Уполномоченное лицо является ответственным лицом по соблюдению всех требований надлежащей дистрибьюции. Эффективность выполнения процессов в области дистрибьюции зависит от навыков персонала и обеспечение готовности складского помещения.

Ключевые слова: “Надлежащая Дистрибьюторская Практика”, дистрибьюция, СОП (Стандартная Операционная Процедура), сохранения качества, лекарственные средства, персонал.

Аннотация: Мақолада GDP стандартини жорий этиш ва дори воситаларининг сифатини таъминлаш муаммолари муҳокама қилинади. Омбор инфратузилмасини тайёрлаш дори воситалари сифатини сақлашнинг муҳим жиҳати, шунингдек, GDP талабларини бажариш учун кадрлар тайёрлаш ҳисобланади. Ваколатли шахс тўғри тақсимлашнинг барча талабларини қондириш учун жавобгардир. Дистрибуция жараёнларининг самарадорлиги ходимларнинг малакасига ва омборнинг мавжудлигига боғлиқ.

Калитли сўзлар: "Яхши Дистрибьюторлик Амалиёти", дистрибуция, СОЖ (Стандарт Операцион Жараён), сифатни сақлаш, дори воситалари, ходимлар.

Abstract: The article discusses the problems of implementing the GDP standard and ensuring the quality of medicines. The preparation of the warehouse infrastructure is an important aspect of maintaining the quality of medicines, as well as training personnel to implement the requirements of the GDP. The Responsible person is responsible for meeting all the requirements of proper distribution. The effectiveness of the distribution processes depends on the skills of the staff and the availability of the infrastructure.

Key words: “Good Distribution Practice”, distribution, SOP (Standard Operating Procedure), quality assurance, medicines, personnel.

ВВЕДЕНИЕ.

Здоровье населения напрямую зависит от уровня развития фармацевтической отрасли страны. Эту сферу экономики представляют предприятия, производящие лекарственные средства и медицинские изделия, биологические активные вещества, а также предприятия по их оптовой и розничной реализации.

Особые требования к качеству фармацевтической продукции, их непосредственная связь с сохранностью и обеспечением здоровья населения выдвигает на повестку дня вопросы внедрения и соблюдения стандартов обеспечения качества.

В данном исследовании приводятся состояния обеспечения качества на предприятиях по оптовой торговле лекарственных средств, внедрения “Надлежащая дистрибьюторская практика” (“Good Distribution Practice” – GDP).

СТАНДАРТЫ GDP И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

“Некондиционная и фальсифицированная продукция представляет серьезную угрозу общественному здоровью и безопасности. В этой связи важно защитить цепь поставок от попадания в нее такой продукции”.*

В Узбекистане начата широкомасштабная работа по внедрению стандартов “GxP” Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (“GMP”: “Надлежащая производственная практика” – для производственных предприятий, “GDP”: “Надлежащая дистрибьюторская практика” – для предприятий по оптовой продаже лекарственных средств, “GPP”: “Надлежащая аптечная практика” – для предприятий по розничной продаже лекарственных средств) в настоящее время является обязательным для производственных предприятий и дистрибьюторской компания, а с 1 января 2025 года – и для сетевых аптечных учреждений.

В Узбекистане по состоянию на 1 января 2025 года из 476 предприятий по оптовой торговле лекарственными средствами 352 или 74,0% дистрибьютора сертифицированы по стандартам GDP и имеют соответствующий сертификат, из 13 150 аптечных учреждений 2941 или 22,3% аптек сертифицированы по стандартам GPP.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА “НАДЛЕЖАЩАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ ПРАКТИКА” НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Один из основных проблем внедрения стандарта GDP является подготовка складского помещения, основываясь на отечественные нормативные документы и требования GDP. Необходимо учитывать очередность расположения комнат для персонала (санитарные узлы, гардеробные, комнаты для персонала и т.д.), а также расположение зон в складском помещении.

Многочисленные посещения расположений местных дистрибьюторских компаний в рамках оказания консультационных услуг по внедрению стандартов GDP показывают часто отсутствуют все необходимые помещения или помещения построены не нужной последовательности.

Согласно требованиям, персонал должен входить через отдельно отведенный вход и пройти в складское помещение через гардеробные комнаты, не выходя за пределы помещения. Таким образом, сотрудники склада одевают чистую специальную форму и входят в складское помещения для выполнения своих обязанностей. Посетители, после регистрации у охраны, также должны входить в складское помещение посредством отведенного входа как сотрудники склада.

Касательно размещения зон в складском помещении, основной проблемой является соблюдение очередности выполнения процессов согласно утвержденными внутренними нормативными документами – СОП ами («Стандартные Операционные Процедуры»).

В процессе приема лекарственных средств (ЛС) и изделий медицинского назначения (ИМН) необходимо провести визуальный осмотр и провести очистку тары, при необходимости, а затем сверять данные с предоставленными документами. Зона основного хранения ЛС и ИМН должны быть отделены от остальных зон (карантинной зоны, зоны бракованной, отозванной и возвращенной продукции и др.), необходимо соблюдать соответствующую температуру и влажность, установленных в нормативных документах, а именно от 15°C до 25°C и от 25% до 60% влажности.

Соблюдение температуры и влажности в складском помещении является один из основных требований в GDP и несоблюдение этих условий является очень серьезным несоответствием, который может привести к приостановки деятельности организации, так как периодическое нарушения температуры и влажности может привести к ухудшению качества ЛС и ИМН.

Для контроля температуры и влажности в складском помещении устанавливаются логгеры (датчики) в критических точках, которые записывают данные температуры и влажности посредством программы. При отклонении от нормы температуры и влажности посредством программы приходит уведомление заведующему складу и Уполномоченному лицу. Ответственные сотрудники должны принять незамедлительные меры по нормализации температуры и влажности в складском помещении. Для установление критических точек в складском помещении проводятся температурное картирование склада в самый холодный и жаркий период времени.

Любая фальсифицированная продукция, продукция с истекшим сроком годности, отозванная продукция, а также забракованная (отклоненная в цепи поставки) продукция должна храниться в отдельно отведенных зонах, доступ к которым должен быть ограничен. В связи с этим снижается риск попадания

этих препаратов в зону хранения основных ЛС и ИМН и дальнейшая реализация заказчикам. Только после надлежащего расследования заведующим складом и Уполномоченным лицом принимается решение о дальнейших действиях в отношении, фальсифицированной продукции, продукции с истекшим сроком годности, отозванной и забракованной продукции.

Один из часто встречающихся несоответствий является не знание СОП ов, должностных инструкций сотрудников предприятия, которые вовлечены в дистрибьюцию, а также невыполнении ими указанных в утвержденных документах необходимых действий.

Перед началом внедрения GDP Уполномоченное лицо должен провести первичное обучение сотрудников по всем документациям в области надлежащей дистрибьюции. После первичного обучения сотрудники должны ознакомиться с документами, которые касаются их обязанностей. Для снижения риска выявления несоответствий в процессах необходимо организовать для сотрудников периодическое обучение в течение года, проведенные обучения должны быть документированы и проведены оценки эффективности обучения.

Во время инспекции на предмет соответствия стандартам GDP все сотрудники склада должны принимать участие, чтоб показать инспекции знание СОП ов и соблюдения требований. Обычно, группа инспекторов с помощью бесед по организации складских операция с заведующим складом непосредственно в складском помещении приходят к заключению по их компетенции. Уполномоченное лицо ответственен за своевременное предоставление запрашиваемой документации группе инспекции.

Один из основных проблем является неподготовленность Уполномоченного лица и заведующего складом к прохождению инспекции, что негативно влияет на оценку предприятия на предмет полноценного внедрения требований стандарта GDP со стороны группы инспекторов.

В случаях установления несоответствий требований стандарта GDP группой инспекторов предоставляется предписание с перечнем несоответствий, которые должны быть устранены в течение 90 дней. Для устранения замечаний Уполномоченное лицо должен составить План Корректирующих и Предупреждающих Действий (CAPA план), где детально указывается все мероприятия по устранению несоответствий и сроки их выполнения. В процессе ознакомления с CAPA планом инспекторы оценивают правильность устранения несоответствий в ходе вторичной инспекции в складском помещении. Только после устранения всех несоответствий и предоставления необходимых обоснований предприятие аттестуется и получает сертификат GDP.

После получения GDP сертификата компания должна придерживаться всех требований, указанных в СОП ах, других утвержденных документах по стандартам GDP.

Согласно нормативных документов предприятие проходит ежегодный аудит со стороны инспекции на предмет подтверждения GDP сертификата. В связи с этим, каждый сотрудник должны соблюдать свои обязанности, прописанных в СОП ах и должностных инструкциях. Для мониторинга эффективности выполнения процессов несет ответственность Уполномоченное лицо, который периодически проводит мероприятие по самоинспекции всех процессов.

Если предприятие получает отрицательную оценку со стороны инспекции во время ежегодного аудита, предоставляется 30 дней для исправления несоответствий. В случае выявления очень серьезных замечаний GDP сертификат временно приостанавливается, и компания должна готовиться заново пройти полную GDP инспекцию. Во избежание прекращения деятельности организация должна ежедневно соблюдать все требования утвержденных в СОП ах.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Один из важных требований внедрения стандарта GDP (Надлежащей Дистрибьюторской Практики) и сохранения качества лекарственных средств является подготовка складского помещения, соблюдая очередность расположения комнат для персонала и зон складского помещения. Расположение каждой зоны зависит от утвержденных нормативных документов СОП ов.

Важным требованием сохранения качества препаратов в складском помещении является соблюдение температурного режима и система мониторинга в случае отклонениях от нормы. Для эффективного выполнения всех процессов, прописанных в СОП ах, персонал должен проходить периодическое обучение под контролем Уполномоченного лица.

Уполномоченное лицо в качестве основного высшего должностного лица в системе функционирования надлежащей дистрибуции должен проводить периодический мониторинг и самоинспекцию процессов для контроля внедрения стандарта GDP и успешного прохождения ежегодной инспекции. Каждый персонал, участвовавших в процессах дистрибуции, должен своевременно выполнять свои обязанности, прописанных в должностных инструкциях и СОП ах, для того, чтобы предотвратить риск выявления несоответствий в процессе работы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Постановления Президента Республики Узбекистан № ПП-4554 от 30 Декабря 2019 “О дополнительных мерах по углублению реформ в фармацевтической отрасли Республики Узбекистан”.

2. Государственный Стандарт Республики Узбекистан “Надлежащая дистрибьюторская практика” (“Good Distribution Practice”– GDP). O’z DSt 2764:2018.
3. “Надлежащая практика хранения и дистрибуции лекарственных средств и медицинских изделий”, Серия технических стандартов ВОЗ №1025, Приложение 7, Апрель, 2020.

Hamzaev Aziz Khamzaevich – Director’s advisor of PROFI PHARM SERVICE LLC, E-mail: hamzaev@live.com

DIRECTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT

***Аннотация:** Тадқиқотда рақамли технологиялар жадал ривожланаётган бир пайтда фармацевтик улгуржи савдо корхоналари учун бошқарувни такомиллаштиришнинг муҳимлиги асосланган. Ушбу жараёнда корпоратив маданиятни оширишда, стратегик қарорларни қабул қилишда ҳамда жорий фаолият самарадорлигини таъминлашда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг ўзаро таъсири таҳлил қилинади. Шунингдек, операцион самарадорлик ва меъерий талабларга риоя қилишни такомиллаштиришга ёрдам берувчи инновацион бошқарув усуллари ишлаб чиқилган ва тавсия этилган.*

***Калитли сўзлар:** фармацевтика, улгуржи савдо, рақамли трансформация, технологик ривожланиш, стратегик қарорлар қабул қилиш, инновацион бошқарув.*

***Аннотация:** В исследовании подчеркивается важность совершенствования управления оптовыми фармацевтическими компаниями в условиях быстрого развития цифровых технологий. В этом процессе анализируется взаимодействие использования цифровых технологий в совершенствовании корпоративной культуры, принятии стратегических решений и обеспечении эффективности текущей деятельности. Также разработаны и рекомендованы инновационные методы управления, которые помогают повысить операционную эффективность и соблюдение нормативных требований.*

***Ключевые слова:** фармацевтика, оптовая торговля, цифровая трансформация, технологическое развитие, принятие стратегических решений, инновационный менеджмент.*

***Abstract:** The article discusses how management plays a crucial role in helping pharmaceutical wholesalers manage digital transformation in the context of rapid technological development. It focuses attention how organizational culture, strategic decision-making, and operational effectiveness interact with each other when using digital technologies. This research develops proactive management techniques that can improve operational effectiveness and regulatory compliance.*

***Key words:** Pharmaceutical wholesalers, digital transformation, technological development, strategic decision-making, proactive management.*

Introduction

Due to the rapid technological advancements, the pharmaceutical industry is under great transformation and improvement. Drug wholesalers, to this day, are of utmost importance since they serve as bridges between the factories manufacturing the drugs and the healthcare facilities such as clinics, pharmacy stores and hospitals. Drug wholesalers hold responsibility for optimized pharmaceutical product delivery from manufacturing sources to healthcare service organizations in order to efficiently and effectively distribute the pharmaceuticals to the patients. Digital technologies, including automation data analytics and advanced supply chain management systems, generate new strategic tasks and solutions that need proper management.

Pharmaceutical wholesale companies need management to bring about their digital transformation successfully within this framework. This research paper talks about how management practices interact with digital innovation implementation in these organizations. By further analyzing decision-making strategies, as well as the culture of the organization and its workplace coordination with operational effectiveness, the digital transformation process becomes much clearer.

The findings in this thesis about technology use by management will guide pharmaceutical wholesalers through the digital era challenges to improve operational efficiency and collaboration and regulatory adherence. The research will generate knowledge about proactive management methods that help pharmaceutical wholesalers succeed in digital environments to produce better healthcare results.

The Role of Management in the Context of Digital Technology Development of Drug Wholesalers

Modern pharmaceutical industry operations undergo fundamental transformation because of quick digital technology progress. The drug wholesalers function as essential supply chain components by directing pharmaceuticals with efficiency from manufacturers to health companies. Organizational managers have a vital function in leading organizations through the digital technology opportunities and challenges. Strategic decision-making and organizational culture together with operational effectiveness make up the focus of analyzing this chapter's assessment of how management enables digital technology development among drug wholesalers.

Strategic Decision-Making

Drug wholesalers achieve effective management by making strategic business decisions linked to modern technological advancements. Managers perform assessments that determine digital technology impacts including automation alongside data analytics and supply chain management software on company operations. Enterprise resource planning (ERP) systems form a strategic decision for organizations which leads to enhanced productivity along with decreased operational costs. Organization operations become streamlined while inventory management improves and customer service phenomenally increases when different business

processes integrate together. Management needs to evaluate potential gains and dangers of adopting new technologies to build sustainable business expansion.

Culture of the organization and the Change Management

Digital technology implementation needs organizations to transform their cultural practices while management acts as a catalyst for this cultural shift. A work environment based on innovation along with continuous improvement enables successful digital solution deployment. Organizations must create settings which motivate staff members to utilize new technological tools and supply appropriate training alongside necessary equipment for successful implementation. Change management strategies which function effectively as stated by Kotter (2012) both conquer employee resistance while preparing them to adapt through organizational shifts. Leadership through collaboration and adaptation creates better organizational effectiveness when organizations seek to leverage digital technology.

Measurement of Performance and Workflow Efficiency

Operational efficiency improvement is a leadership role that management accomplishes through digital technology implementation. Series of insights enable managers to take well-informed choices that achieve operational efficiency alongside waste minimization and performance enhancement. The Balanced Scorecard together with other performance measurement systems helps organizations evaluate digital initiative effects on strategic indicators. Through this method management gains the ability to measure progress as well as make required alterations to reach organizational objectives.

Stakeholder Engagement and Collaboration

Drug wholesalers operating in the fast-evolving digital technology field must collaborate as a key measure to improve both manufacturing procedures and business competitiveness in pharmaceutical distribution. Executive leaders need to implement collaborative programs which build internal organizational collaboration as well as partnerships with manufacturers and healthcare providers and technology firms. This method enables both resource sharing and knowledge distribution alongside cultural benefits from different professional angles.

Existing digital technologies such as cloud computing and collaborative applications enable teams to collaborate more seamlessly while at the same time dissolving departmental silos and fostering data fluidity within an organization. Real-time exchange of data and business communication between suppliers and wholesalers provides better supply chain monitoring which allows for advance decision-making while reducing delays. The selection and implementation of appropriate technologies alongside relationship development serve as fundamental tasks for management who want to create collaborative frameworks that lead to mutual value creation.

Additionally, engaging stakeholders in the digitalization process can lead to a more stakeholder-centered approach that is attuned to the changing needs of the market. By incorporating healthcare providers in the development of digital solutions, pharmaceutical wholesalers are able to develop a clearer view of customer needs and

thus align their services accordingly. This not only improves client relationships but also enhances the overall value proposition of the wholesaler in the healthcare ecosystem.

Talent Management and Skill Development

The pharmaceutical industry changes with digital technology advancements which drives organizations to seek employees who can handle and implement the new technologies. Organizations must make talent management together with skill development the top priority for management. The successful implementation of digital technology requires drug wholesalers to provide their employees with training that teaches essential digital abilities including data analysis together with digital marketing expertise as well as e-commerce administration.

Research by Ameen et al. (2022) demonstrates how organizations which invest in ongoing training produce enhanced employee outcomes and keep vital specialists which subsequently decreases hiring expenses and preserves institutional intelligence. The organization needs to establish workforce training programs through workshops combined with e-learning systems supplemented by mentoring initiatives. The organization's ability to stay agile and competitive in an industry ruled by technology can be achieved through management's development of skilled personnel in digital technologies.

Regulatory Compliance and Ethical Considerations

Digital technology in the pharmaceutical industry creates multiple crucial regulatory and ethical challenges which management needs to address. Executives need to handle intricate regulations which control data security practices alongside healthcare industry regulations. All digital technology implementations need to match operational objectives and legal requirements and ethical responsibilities side by side.

As a responsibility management must validate that all digital solutions meet Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) and Drug Enforcement Administration (DEA) guidelines for pharmaceutical handling and distribution (Johnson et al., 2021). The consequences of non-compliance with these regulations include major financial assessments and negative impact on brand reputation and broken customer trust.

Due to the digital aspects involving the technological transformation of the pharmaceutical industry, concerns on data ethics and patient privacy policies have been put into question. The creation of policies falls under management responsibility to balance data protection against transparency and accountability concerning data utilization. Companies that promote ethical conduct experience reduced compliance risks and achieve better stakeholder loyalty and enhanced credibility in the business sector.

Future Trends and Adaptability

Drug wholesalers need continuous adaptability to discover how emerging technologies can deliver maximum effectiveness in the constantly developing digital

environment. Drug wholesale management must track technological developments including artificial intelligence (AI) blockchain technology and Internet of Things (IoT) to discover both novel market chances and upcoming market changes. Artificial intelligence effectively improves inventory prediction models but blockchain technology enables pharmaceutical companies to track supply chains through transparent data records which proves product authenticity.

The management team needs to build a flexible corporate structure that supports adaptation alongside transformational ideas. Investing in new technologies means nothing when combined with the willingness to perform ongoing strategic evaluations. Drug wholesalers under management direction should establish themselves as leaders in pharmaceutical supply chain digital transformation by participating in industry forums and technical collaborations and through dedicated research and development efforts.

Conclusion

The implementation of digital technology for drug wholesalers needs management to perform different important roles. Strategic decision-making with an innovative organization culture along with operational drive provides the management to handle the digital age complexities efficiently. Forward-thinking management will consider the digitalization of the pharmaceutical industry because it enables technology exploitation which leads drug wholesalers to achieve market leadership and productive healthcare industry interactions. The organization's success in technology-driven environments becomes stronger with talent management and stakeholder engagement along with ethical considerations which leads to improved healthcare outcomes and patient safety.

References:

1. **Ameen, N., et al. (2022).** The impact of continuous education and skill enhancement on employee performance and talent retention.
2. **Almeida, F., et al. (2021).** The effects of enterprise resource planning (ERP) systems on productivity and customer service.
3. **Bessant, J., & Tidd, J. (2015).** Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change.
4. **Johnson, L., et al. (2021).** Regulatory Compliance in the Pharmaceutical Industry: Data Privacy and Security under HIPAA and DEA Guidelines.
5. **Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996).** The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action.
6. **Kotter, J. P. (2012).** Leading Change.
7. **Kumar, A., & Singh, R. (2021).** Data Analytics for Supply Chain Performance and Inventory Management.
8. **Li, X., et al. (2023).** Emerging Trends in Digital Technology: AI, Blockchain, and the IoT in the Pharmaceutical Industry.
9. **Mishra, D., et al. (2020).** The Role of Strategic Decision-Making in Implementing Digital Technologies in Drug Wholesalers.

10. **Zhang, Y., et al. (2020).** Digital Collaboration Tools and Their Impact on Supply Chain Visibility and Efficiency.

Умарова Хуснора Дилмурод қизи-Қорақалпоқ Давлат Университети таянч докторанти E-mail: xusnoraumarova1707@gmail.com

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада хизмат кўрсатиш соҳасида хизматлар сифати ва самарадорлигини оширишга йўналтирилган меҳнат фаолиятини амалга оширишнинг ташкилий-иқтисодий шакллари ва воситалари тадқиқ этилган. Шунингдек, диалектик ва тизимли ёндашув, комплекс баҳолаш, қиёсий ва солиштирма таҳлил, статистик ва динамик ёндашув ҳамда гуруҳлаш усулларидан фойдаланилган ва хизмат кўрсатиш соҳаси ривожланишининг механизмини такомиллаштириши бўйича тегишлича хулосалар берилган.

Калит сўзлар: хизмат кўрсатиш, инновация, яшил иқтисодиёт, иқтисодий механизм, иқтисодий салоҳият.

Аннотация: В статье исследуются организационно-экономические формы и средства, направленные на повышение качества и эффективности трудовой деятельности в сфере услуг. А также использованы методы диалектического и системного подхода, комплексной оценки, сопоставительного и сравнительного анализа, статистического и динамического подхода и методы группировки, и представлены различные выводы по совершенствованию механизмов развития сферы услуг.

Ключевые слова: предоставление услуг, инновации, зеленая экономика, экономический механизм, экономический потенциал.

Abstract: The article explores organizational-economic forms and tools of improving the quality and efficiency of labor in the service sector. And also the methods of dialectical and systematic approach, integrated assessment, comparative and comparative analysis of statistical and dynamical approach and methods of the group, and presented various insights on improvement of mechanisms of development of sphere of services.

Key words: service provision, innovation, green economy, economic mechanism, economic potential.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони билан тасдиқланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида «Инсон шаъни ва кадр-қиммати йўлида»ги асосий тамойил халқ фаровонлигини янада ошириш, иқтисодиётни трансформация қилиш, тадбиркорликни ривожлантиришни жадаллаштириш, инсон ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш ва фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришни кўзда тутди. Шу билан бирга, 2030 йилга бориб, аҳоли жон бошига даромадларнинг 4 000 АҚШ долларигача ўсишини таъминлаш орқали ўрта даромадли мамлакатларнинг юқори гуруҳига кириш мақсадини ўз олдига қўяди.

Ҳозирги вақтда мамлакатнинг барқарор ривожланишини таъминлашга босқичма-босқич ўтишнинг ҳуқуқий, институционал ва иқтисодий асослари шакллантирилган.

Ўзбекистонда аҳоли фаровонлигини ошириш, тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш, манзилли ижтимоий ҳимоя масалаларини бевосита аҳоли яшаш жойларида (маҳаллаларда) кўриб чиқиладиган, бошқа хорижий мамлакатлардан фарқ қилувчи маҳалла миллий модели амалга оширилмоқда. Мазкур тамойил асосида бир қатор институционал ислохотлар амалга оширилиб, бошқарув тизими ислох қилинмоқда, шунингдек, иқтисодий ва ижтимоий сиёсатнинг барча соҳаларида аҳоли ва фуқаролик жамиятининг кенг иштироки орқали демократиянинг ривожланиши таъминланмоқда. "Очиқ бюджет" тизими фаол ишлаб чиқилиб, янги "маҳалла бюджети" тизими амалиётга жорий қилиниши натижасида аҳоли маҳаллий бюджет маблағларини аниқ талаб ва эҳтиёжлардан келиб чиққан ҳолда тақсимлашда бевосита иштирок этиб, ўзларининг муаммоларини мустақил ҳал этишмоқда.

Бугунги кунда республикада "хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички маҳсулотни шакллантиришда хизматларнинг ўрни ва улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар таркибини, энг аввало, уларнинг замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартириш" долзарб масала ҳисобланади.

Хизмат кўрсатиш корхоналарида ходимлар меҳнат фаолиятининг энг самарали бўлишини таъминлаш мақсадида хизмат кўрсатиш жараёнларини ўрганиш, такомиллаштириш ва ҳар томонлама асосланган хизмат кўрсатиш нормаларини ишлаб чиқиш ва иш вақтидан самарали фойдаланиш асосида меҳнат унумдорлигини ўстириш имкониятини аниқлаш зарур. Бироқ меҳнат унумдорлигини оширишни секинлаштирувчи ва тўхтатувчи омиллар бозор муносабатлари ривожланишининг ҳозирги шароитида ҳам мавжуд. Чунки, хизмат кўрсатаётган корхоналар харажатларини тўхтовсиз камайтириш, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш ҳажмини кўпайтириш билан эмас, балки ўзлари ишлаб чиқараётган маҳсулотлар ёки кўрсатаётган хизматлар камчилиги ва танқислигидан фойдаланиб, уларнинг баҳоларини ошириш эвазига режалаштирилган миқдорда даромад олишга эришмоқдалар. Бундай ҳол, ўз навбатида нафақат бошқариб бўлмайдиган инфляция жараёнининг янада ривожланишини кучайтиради, балки ҳар томонлама илмий асосланган хизмат кўрсатиш нормаларини кенг жорий этиб, хизмат кўрсатиш жараёнини ташкил қилиш ва бошқариш харажатларини қисқартиришга умуман имкон бермайди.

Иқтисодий тизимларнинг фаолияти иқтисодий салоҳиятни шакллантириш ва улардан фойдаланиш жараёнларига асосланади. Бозор иқтисодиётини ривожлантириш иқтисодиётнинг барча тармоқларида, шу жумладан хизмат кўрсатиш соҳасида жараёнларнинг юқори даражада самарадорлиги зарурлигини белгилайди, бу эса хизмат кўрсатиш соҳасида иқтисодий салоҳиятни ошириш муаммосини белгилайди ва ҳал қилишга ёрдам беради. Иқтисодий салоҳият тушунчасига турли олимлар томонидан турлича таърифлар берилган.

Ушбу муаммоларни ўрганишга ўзбекистонлик олимлардан Адукаримов (2008), Пардаев (2009), Пардаев, Мирзаев (2014) Қувондиқов (2008), Зайналов (2009), Тўхлиев (1994, 1998) ва бошқаларнинг илмий ишлари бағишланган.

Котлер (1991) хизматни бир томоннинг бошқасига тақдим этиши мумкин бўлган ва асосан номоддий кўринишда бўлган ҳар қандай тадбирлар ёки фойда сифатида тушунтиради.

Мамлакатимиз иқтисодиёти ривожланишининг ҳозирги босқичида сервис хизматлари сони ва сифатига қўйилаётган талаблар ошиб бормоқда. Ривожланган давлатлар тажрибасининг қўлланилиши хизматларга бўлган талабнинг ошишига олиб келди. Бу ўз навбатида истеъмол бозори таркибида ўзгаришларни вужудга келтирди. Аҳолининг айрим қатламлари моддий фаровонлигининг ошиши натижасида хизматларга ўзларининг талаблари ва эҳтиёжлари мавжуд бўлган истеъмолчиларнинг янги категорияси вужудга келди. Моддий жиҳатдан таъминланган истеъмолчилар ўзларининг ҳаёт қулайликларини оширишни таъминлайдиган турли ассортиментдаги хизматларга катта талабгор ҳисобланишади. Шу сабабли айрим хизмат кўрсатиш корхоналари ўз фаолиятларини айнан аҳолининг шу талаблар ва эҳтиёжларини қондиришга қаратадилар.

Кўпчилик иқтисодчи олимларнинг таъкидлашича ресурс нуқтаи назардан иқтисодий салоҳият иқтисодий тизим учун мавжуд бўлган ресурсларнинг миқдори ва сифатининг йиғиндиси сифатида қарайди. Иқтисодий салоҳият таркиби сифатида моддий, номоддий, меҳнат ва ахборот ресурслари сифатида таснифлайди.

Абдувоҳидовнинг (2014) фикрига кўра, мамлакатимизда туризм салоҳиятини дунёга намоён қилишда, халқаро туристик оқимларни барқарорлаштириш, уни мавсумийлик хусусиятларидан ҳоли қилиш мақсадида интернет тармоғи орқали туристик салоҳиятимизни кўрсатиб берувчи веб саҳифаларни халқаро тажрибалар асосида ўзгартириб бориш лозим.

Федонин (2003) ушбу туркумга оид замонавий ғоялар уч йўналишларини ажратади, яъни: тизимнинг ишлаши ёки ривожланиши учун зарур бўлган турли хил ресурслар тўплами сифатида салоҳият; ишлаб чиқариш мақсадларига эришишни таъминлайдиган моддий ва меҳнат омиллари тизими сифатида салоҳият; иқтисодий тизим ресурслари мажмуасининг ўзига юкланган вазибаларни бажариш қобилияти сифатида салоҳият.

"Иқтисодий салоҳият" тоифасига ресурс ёндашуви тадқиқотчилар орасида жуда кенг тарқалган. Унинг моҳияти салоҳиятни корхонанинг ишлаб чиқариш ва иқтисодий фаолиятини таъминлайдиган ресурслар ва уларнинг манбалари мажмуи сифатида таъкидлашдан иборат. "Ресурс" ёндашувларини ўрганиш учун иккита асосий позицияни янада аниқроқ ажратиш мумкин. Биринчи ўринда иқтисодий салоҳиятни ресурсларнинг оддий мажмуи сифатида, уларнинг ўзаро алоқадорлиги ва ишлаб чиқариш жараёнидаги иштирокини ҳисобга олмаган ҳолда тақдим этади.

Таниқли иқтисодчи олим Лукинов (2002) ушбу тоифани "муайян иқтисодий тизим тасарруф этадиган ресурсларнинг миқдори ва сифати" деб тушунади. Заболотская (2009) эса: "корхонанинг қобилияти даражаси ҳозирда мавжуд ташкилий, иқтисодий, моддий, техник ва меҳнат ресурслари билан, янги, ўзгарувчан ташқи атроф- муҳит шароитлари киритилган бўлиши"ни таъкидлайдилар.

Иккинчи ресурс позицияси-иқтисодий салоҳиятни маълум миқдордаги моддий товар ва хизматлар, ишлаб чиқариш ҳажмлари, молиявий натижалар олиш ва ҳоказоларни ишлаб чиқаришга қодир ресурслар мажмуи сифатида талқин қилишдир. Шундай қилиб, Фигурновнинг (1989) сўзларига кўра, "иқтисодий салоҳият ишлаб чиқариш ресурсларини, уларнинг миқдорий ва сифат параметрларини тавсифлайди, бу ҳар қандай вақтда моддий маҳсулот ишлаб чиқариш учун жамиятнинг максимал имкониятларини аниқлайди" – дея таъкидлайди.

Кўпгина замонавий муаллифларнинг тадқиқотларида "иқтисодий ресурслар" категорияси билан бир қаторда "иқтисодий натижалар" категориясидан фойдаланилади, кейингилари иқтисодий ресурслардан фойдаланиш натижаси эканлигини таъкидлайди. Бу миқдорий хусусиятларнинг сифатга ўтиши учун иқтисодий тизимларнинг ўзига хос қонунларидан бирини белгилайди. Шундай қилиб, иқтисодий натижалар иқтисодий салоҳиятнинг ажралмас қисмидир.

Ушбу мақолада қиёсий таҳлил ҳамда индукция ва дедукция баҳолаш усулларидан фойдаланилди. Қиёсий усулдан фойдаланилиб, хорижий хизмат кўрсатиш соҳасида иқтисодий салоҳиятга доир маълумотлар асосида уларни таҳлиллари амалга оширилиб илмий хулосалар берилди.

Хорижий мамлакатлар хизмат кўрсатиш соҳасининг ташкилий тузилиши хизматлар бозори ташкилий тузилмасининг тадқиқоти орқали республикада хизматлар бозорининг ташкилий тузилмасини қуйидагича таснифлаш мумкин:

–амал қилиш механизмлари бўйича (воситачилик молиявий, ахборот-технологик, ҳуқуқий, маркетинг);

–мулк шакли бўйича (хусусий, кооператив (жамоа), давлат, ижтимоий, хорижий);

–кўрсатиладиган хизматлар кўлами бўйича (халқаро, миллий, ҳудудлараро, ҳудудий, маҳаллий);

–кўрсатиладиган хизматлар турлари ва йўналишлари бўйича: ишбилармонлик хизматлари (молиявий, суғурта, кредит хизматлари), тақсимот хизматлари (савдо, умумий овқатланиш), ижтимоий хизматлар (таълим, соғлиқни сақлаш, жисмоний маданият, ҳуқуқий хизматлар).

Кўпчилик хорижий иқтисодчи олимлар хизмат кўрсатиш соҳасининг таркибий тузилишини унинг тармоқ белгилари ва ривожланиш нуқтаи

назаридан таснифлашни таклиф этадилар. Фикримизча, ушбу соҳани ташкилий-иқтисодий нуқтаи назардан таснифлаш мақсадга мувофиқдир.

Бундай ҳолда қуйидагиларни алоҳида ажратиб кўрсатиш зарур:

–ахборот-тижорат инфратузилмаси (маркетинг марказлари, реклама агентликлари, ахборотларни тўплаш ва қайта ишлаш марказлари, ва ҳ.з.);

–иқтисодий-ҳуқуқий инфратузилма (судлар, ҳуқуқий маслаҳат марказлари, адвокатлик ва нотариал идоралар ва ҳ.з.);

–молиявий-кредит инфратузилма (тижорат банклари, кредит, суғурта ва кафолат ташкилотлари);

савдо, воситачилик инфратузилмаси (ярмаркалар, биржа, савдо уйлари тижорат марказлари ва ҳ.з).

Хизмат кўрсатиш корхоналарида ходимлар фаолиятини ташкилий жиҳатдан таъминлаш уларни самарали бошқариш борасида биринчи даражали вазифа бўлиб қолмоқда. Шунингдек хизмат кўрсатиш жараёнида юқори сифатга эришиш ва меҳнат унумдорлигини ошириш усуллари яхши ўзлаштирган раҳбар ва мутахассис кадрларга талаб ортиб бормоқда. Корхона ходимларининг умумий меҳнат натижалари ҳар бир ходимнинг шахсий меҳнат натижаларига боғлиқдир. Шу сабабли уларнинг биргаликда фаолият олиб боришлари учун муайян тартибни сақлаб бориш, ишнинг бошланиши ва тугалланиши, танаффусларга риоя этиш лозим. Шунингдек меҳнат интизомини сақлаб боришнинг аниқ механизми ҳам зарур.

Ҳозирги вақтда хизматлар бозорида ахборотлар роли жиддий равишда ўсмоқда. Хизматлар кўрсатиш самарадорлигини ошириш учун ахборотларга юқори эҳтиёж ва ахборот жараёнларининг шиддатли ривожланиши корхоналарда унинг ташкилий бўлимларини яратишни биринчи ўринга олиб чиқади. Ҳақиқатдан ҳам бундай ахборот тизимлари хизматларига талаб ҳудудий хизматлар бозорини қамраб олиш доирасигача кенгайиб боради. Фикримизча, корхоналарда ахборотлаштириш бўлимлари қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олиши зарур:

- хизматлар бозорида хизматларга бўлган талаб ва таклиф ҳақида бошланғич маълумотларни тўплаш;
- маълумотларни қайта ишлаш дастурини ишлаб чиқиш;
- мавжуд йиғилган ва тўпланган ахборотлар асосида муълумотлар базасини яратиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мухаммедов М.М. ва бошқалар, (2017) Хизмат кўрсатиш соҳаси ва туризмни ривожлантиришнинг назарий асослари (монография). – Самарқанд: Zarafshon, 46-б.
2. Пардаев М.Қ., Исроилов Ж.И., Гаппаров А.Қ., (2009), Хизмат кўрсатиш соҳасида иқтисодий таҳлилни такомиллаштириш муаммолари. Рисола. Самарқанд. “Зарафшон”, 66-б.
3. Пардаев М.Қ., Мирзаев Қ.Ж. Пардаев О.М., (2014), Хизматлар соҳаси иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. - Т.: “Иқтисод-молия”, 384-б.
4. Тўхлиев Н., (1994 ва 1998), Ўзбекистон иқтисодиёти, –Т.: Ўқитувчи.
5. Файзиев Э.С., (2007), Сервис соҳасининг иқтисодиётдаги ўрни. Рисола. Т.: ‘Fan va texnologiya’, 16-б.
6. Фармон (2022) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январда ПФ- 60-сонли “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони.
7. Федонин А.С., (2003), Потенциал предприятия: формирование и оценка (Россия), К.: КНЕУ, 198-с.
8. Фигурнов Э.Б., (1989), Производственный потенциал., (Россия) М.: Дело.

Azgarov Abdumutalib Alisher o'g'li – Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Samarqand filiali “Iqtisodiyot” kafedrasida katta o'qituvchisi, E-mail: mutalibazgarov@gmail.com

INTERNET MARKETING INSTRUMENTLARINING AN'ANAVIY MARKETING INSTRUMENTLARIDAN FARQI, KLASSIFIKATSIYASI VA O'ZIGA XOS JIHLARI

Annotatsiya: Bugungi kunda internet marketing an'anaviy marketing bilan bir qatorda rivojlanib, bizneslarning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim rol o'ynamoqda. Raqamli texnologiyalarning tezkor taraqqiyoti natijasida kompaniyalar mijozlarga yanada samarali tarzda yetib borish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Internet marketing an'anaviy marketingdan farqli ravishda, interaktivlik, maqsadli auditoriyani aniqlashning yuqori darajasi va natijalarni real vaqtda tahlil qilish imkoniyati bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada internet marketing instrumentlarining an'anaviy marketing instrumentlaridan farqlari, ularning klassifikatsiyasi hamda o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, zamonaviy biznes muhitida ushbu vositalarning ahamiyati va samaradorligi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Internet marketing, an'anaviy marketing, raqamli reklama, ijtimoiy media marketing, SEO, email-marketing, kontent marketing, mijozlar bilan aloqa, interaktiv marketing, reklama samaradorligi, targeting, personalizatsiya;

Аннотация: Сегодня интернет-маркетинг развивается наряду с традиционным маркетингом и играет важную роль в успешной работе бизнеса. В результате быстрого развития цифровых технологий компании могут более эффективно привлекать клиентов. В отличие от традиционного маркетинга, интернет-маркетинг характеризуется интерактивностью, высоким уровнем определения целевой аудитории и возможностью анализа результатов в режиме реального времени. В данной статье анализируются отличия инструментов интернет-маркетинга от инструментов традиционного маркетинга, их классификация и особенности. При этом будут обсуждаться важность и эффективность этих инструментов в современной бизнес-среде.

Ключевые слова: Интернет-маркетинг, традиционный маркетинг, цифровая реклама, маркетинг в социальных сетях, SEO, email-маркетинг, контент-маркетинг, отношения с клиентами, интерактивный маркетинг, эффективность рекламы, таргетинг, персонализация;

Abstract: Today, internet marketing is developing along with traditional marketing and plays an important role in the successful operation of businesses. As a result of the rapid development of digital technologies, companies are able to reach customers more effectively. Unlike traditional marketing, Internet marketing is characterized by interactivity, a high level of target audience definition, and the ability to analyze results in real time. This article analyzes the differences of Internet marketing instruments from traditional marketing instruments, their classification and specific aspects. At the same time, the importance and effectiveness of these tools in the modern business environment will be discussed.

Key words: Internet marketing, traditional marketing, digital advertising, social media marketing, SEO, email marketing, content marketing, customer relations, interactive marketing, advertising effectiveness, targeting, personalization.

Ushbu tadqiqotda internet marketing instrumentlarining an'anaviy marketing vositalaridan farqlari, ularning klassifikatsiyasi va o'ziga xos jihatlari tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. Adabiyotlar sharhi – Internet marketing va an'anaviy marketing bo'yicha ilmiy maqolalar, kitoblar hamda amaliy tadqiqotlar tahlil qilindi. Ushbu bosqichda mavjud bilimlar va ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar asosida mavzuning nazariy asosi shakllantirildi.
2. Taqqoslash usuli – Internet marketing va an'anaviy marketing vositalari o'zaro solishtirilib, ularning afzalliklari va kamchiliklari aniqlab berildi.
3. Tahliliy yondashuv – Internet marketing vositalarining samaradorligi va ularning biznes strategiyalariga ta'siri chuqur tahlil qilindi. Ushbu jarayonda amaliy misollar va real biznes tajribalari o'rganildi.
4. Empirik tadqiqot – Raqamli marketingning zamonaviy tendensiyalari, raqamli reklama va mijozlar bilan o'zaro aloqada ishlatiladigan texnologiyalar bo'yicha amaliy misollar ko'rib chiqildi.

Tadqiqot natijalari asosida internet marketing instrumentlarining an'anaviy marketingdan ustunlik jihatlari va ularning tadbirkorlik subyektida qo'llanilishining samaradorligi yuzasidan xulosalar chiqarildi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, internet marketing instrumentlari an'anaviy marketing vositalariga nisbatan bir qator ustunliklarga ega. Quyidagi asosiy farqlar va o'ziga xos jihatlari aniqlab berildi:

1. Interaktivlik va mijozlar bilan aloqa - an'anaviy marketing vositalari odatda biryo'nalishli bo'lib, kompaniyalar o'z xabarlarini ommaviy auditoriyaga yetkazishadi, lekin mijozlar bilan bevosita muloqot o'rnatish imkoniyati cheklangan bo'ladi. Masalan, televizion va bosma reklama ma'lum bir auditoriyaga yo'naltirilgan bo'lsa ham, mijozlarning bu reklama haqida fikr bildirish yoki unga javob qaytarish imkoniyati deyarli mavjud emas. Internet marketing esa, aksincha, ikki tomonlama aloqaga asoslanadi. Ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va email marketing orqali kompaniyalar mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'rnatishlari mumkin. Masalan, Facebook va Instagram kabi platformalar foydalanuvchilarga reklama postlari ostida izoh qoldirish, savollar berish va bevosita kompaniya bilan bog'lanish imkoniyatini beradi. Shuningdek, chatbotlar va tezkor xabar almashish xizmatlari (WhatsApp Business, Telegram botlar) mijozlarga real vaqtda javob berish imkonini yaratib, xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi.

2. Xarajatlarning samaradorligi va marketing byudjetini optimallashtirish. An'anaviy marketing odatda katta moliyaviy mablag' talab qiladi. Masalan, televizion reklama e'fir vaqtiga qarab juda qimmat bo'lishi mumkin, ayniqsa, yetakchi kanallarda prime-time (asosiy tomoshabin vaqti) vaqtida joylashtirilsa. Gazeta va jurnallardagi reklama ham qimmatga tushadi va ularning samaradorligini aniq o'lchash qiyin. Bunga javoban, internet marketing vositalari juda moslashuvchan byudjet variantlarini taqdim etadi. Google Ads va Facebook Ads kabi platformalar foydalanuvchilarga reklama xarajatlarini kunlik yoki oylik limitlar asosida boshqarish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, PPC (pay-per-click) modeli reklama beruvchilarga faqat real kliklar uchun to'lov qilish imkonini yaratadi, bu esa resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi.

Misol uchun, kichik biznes egalari ijtimoiy tarmoqlardagi organik postlar orqali ham o‘z auditoriyasiga yetib borishi mumkin, bu esa deyarli hech qanday mablag‘ talab qilmaydi. Shu bilan birga, influencer marketing ham nisbatan arzon variant hisoblanadi, chunki bloggerlar va ijtimoiy tarmoq yulduzlari orqali maqsadli auditoriyaga reklama qilish mumkin.

3. Reklama samaradorligini tahlil qilish va real vaqtda optimallashtirish - an’anaviy marketingda reklama kampaniyasining natijalarini o‘lchash va tahlil qilish ancha murakkab jarayon. Masalan, televizion reklamaning tomoshabinlarga qanday ta’sir ko‘rsatganini aniqlash uchun reyting tizimlaridan foydalanish kerak, lekin bunday tahlil juda umumiy ma’lumot beradi. Internet marketing esa real vaqtda aniq natijalarni kuzatish va ularga moslashish imkoniyatini yaratadi. **Google Analytics, Facebook Ads Manager** va **Yandex.Metrika** kabi vositalar reklama kampaniyasining har bir jihatini tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu vositalar orqali kompaniyalar quyidagilarni bilib olishlari mumkin:

- Reklama qancha odamga yetib bordi va qanchasi unga qiziqish bildirdi;
- Foydalanuvchilar qaysi havolalar orqali veb-saytga kirishdi va qancha vaqt sahifada qolishdi;
- Mijozlarning qaysi segmenti eng ko‘p konversiya hosil qildi (yosh, jins, geografik joylashuv bo‘yicha).

Bunday aniq tahlil natijalariga asoslanib, kompaniyalar reklama kampaniyalarini tezkor tarzda optimallashtirishlari va samaradorlikni oshirishlari mumkin.

4. Global bozor va 24/7 faoliyat. An’anaviy marketing ko‘pincha ma’lum bir geografik hudud bilan cheklanadi. Masalan, televideniya yoki mahalliy gazetalardagi reklama asosan shu hudud ichida tarqaladi va xalqaro auditoriyani qamrab olish imkoniyati cheklangan bo‘ladi. Internet marketing esa geografik chegaralarni bartaraf etib, biznesni global darajada rivojlantirishga imkon beradi. **SEO (Search Engine Optimization)** strategiyalari, xalqaro reklamalar va ko‘p tilli veb-saytlar kompaniyalarga dunyo bo‘ylab mijozlarga yetib borish imkoniyatini yaratadi. Masalan, **Amazon, AliExpress** va boshqa global e-commerce platformalari SEO va targeting orqali turli mamlakatlardagi mijozlarni jalb qiladi. Bundan tashqari, internet marketing 24/7 faoliyat yuritadi, ya’ni kompaniya har doim mijozlar bilan bog‘lanish va ularga xizmat ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Masalan, avtomatlashtirilgan email-marketing kampaniyalari yoki chatbot xizmatlari mijozlarga istalgan vaqtda javob berishi mumkin.

5. Personalizatsiya va mijoz bilan aloqani mustahkamlash. An’anaviy marketingda personalizatsiya darajasi juda past. Masalan, televizion yoki radio reklamasi barcha tomoshabinlarga bir xil mazmunda yetkaziladi. Internet marketing esa mijozlarning individual xatti-harakatlari asosida shaxsiylashtirilgan kontent yaratish imkonini beradi. Masalan:

- Email-marketing kampaniyalari mijozlarning avvalgi xaridlariga qarab shaxsiy takliflar tayyorlaydi.

- Remarketing texnologiyalari foydalanuvchilarga ilgari qiziqqan mahsulotlarini eslatib, ularni sotib olishga undaydi.
- AI asosida ishlovchi tavsiya tizimlari (masalan, Netflix yoki Amazon'dagi mahsulot tavsiyalari) foydalanuvchilarning qiziqishlariga mos ravishda kontent yoki mahsulotlarni taklif qiladi.

XULOSA

Ushbu maqolada o'rganilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, internet marketing an'anaviy marketing vositalaridan ancha ustun turadi va zamonaviy tadbirkorlik subyekti faoliyatini olib borishda muhim o'rin tutadi. Biroq, internet marketingdan maksimal natijaga erishish uchun quyidagi muhim omillarni hisobga olish lozim:

- Reklamanning haddan tashqari ko'payishi natijasida foydalanuvchilarning unga nisbatan befarqligi ortib borishi mumkin, shuning uchun kreativ va interaktiv yondashuv zarur.
- Maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish muammosi dolzarb bo'lib qolmoqda, shuning uchun kompaniyalar GDPR va boshqa qonunlarga rioya qilishlari kerak.
- Doimiy o'zgarib boruvchi texnologiyalar internet marketing mutaxassislaridan yangi tendensiyalarni o'rganib borishni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, internet marketing vositalari biznesning rivojlanishi va raqobatbardoshligini oshirishda katta ahamiyatga ega bo'lib, ularning samarali qo'llanilishi kompaniyalarga yanada yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Aliyeva, Zh. K., & Nazarov, R. T. (2023). Digital transformation in the catering industry of Uzbekistan: Challenges and opportunities. In *Journal of Central Asian Business Studies*, 12(3), 45-57.
2. Tursunova, G. A. (2021). The impact of digital marketing on customer engagement in the catering sector. In *Asian Business Research Journal*, 8(2), 89-102.
3. Yuldashev, F. K., & Karimov, O. R. (2022). Internet marketing strategies in emerging markets: The case of Uzbekistan. In *Marketing in Emerging Economies*, 5(1), 33-48.
4. Rakhmatov, N. M. (2020). The role of online platforms in promoting catering services in Uzbekistan. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Business Development* (pp. 123-130). Tashkent: Tashkent State University of Economics.
5. Usmanov, A. I., & Shermatova, L. A. (2023). Enhancing customer loyalty through digital tools in public catering enterprises of Uzbekistan. In *Journal of Economic and Social Innovations*, 7(2), 77-85.
6. Khasanov, B. T. (2021). The role of social media in the promotion of catering enterprises in Uzbekistan. In *Digital Marketing Trends in Central Asia*, 3(1), 67-74.

7. Saidov, A. M. (2022). The effectiveness of online advertising tools in the catering industry of Uzbekistan. In *International Journal of Business and Management Studies*, 10(2), 56-63.

8. Rashidova, M. D. (2020). Integrating e-commerce platforms into marketing strategies of public catering enterprises. In *Journal of Modern Marketing Research*, 9(4), 112-120.

9. Shadmanov, A. K., & Ismoilov, U. T. (2021). Customer relationship management (CRM) systems in the catering sector of Uzbekistan: A case study of small businesses. In *Proceedings of the Conference on Business Innovation and Digital Tools* (pp. 189-195). Samarkand: Samarkand State University.

10. Karimova, N. A. (2023). Exploring the use of influencer marketing in promoting catering services in Uzbekistan. In *Journal of Marketing and Digital Economy*, 6(2), 99-107.

11. Juraev, D. B. (2020). The influence of digital branding on customer loyalty in the Uzbek public catering sector. In *Central Asian Marketing Review*, 4(3), 135-143.

12. Tashkentov, O. R., & Mukhamedov, A. S. (2022). Mobile applications as a new channel for marketing in the catering industry: A case of Uzbekistan. In *Journal of Mobile Marketing Research*, 8(1), 55-63.

13. Sabirova, L. S. (2023). The impact of digital customer engagement tools on sales growth in catering enterprises. In *Marketing in the Digital Age*, 9(2), 83-90.

14. Ismailov, K. N. (2021). The development of SEO strategies for catering enterprises in Uzbekistan. In *Proceedings of the Conference on Digital Marketing Innovations* (pp. 144-151). Bukhara: Bukhara State University.

15. Alimov, S. D. (2022). Digital marketing in public catering: An analysis of trends and opportunities in Uzbekistan. In *International Journal of Digital Marketing and Social Media*, 5(3), 101-109.

*Allayorov Hamdam Iris o'g'li – Marketing kafedrasida katta o'qituvchisi,
Khamidova Pokiza Mansurovna – Kechki ta'lim fakulteti talabasi*

HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA ELEKTORN MARKETING XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH

Annotatsiya: Ushbu maqolada hududlarning barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlashda elektron marketing xizmatlarini rivojlantirishning mavjud muammolarini o'rganish hamda ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Kalit so'zlar: Elektron tijorat, marketing, elektron marketingning asosiy turlar, hududiy iqtisodiyot, strategiyalar.

Аннотация: Целью данной статьи является исследование существующих проблем развития электронных маркетинговых услуг в обеспечении устойчивого экономического роста регионов и разработка практических рекомендаций по их устранению.

Ключевые слова: Электронная коммерция, маркетинг, основные виды электронного маркетинга, региональная экономика, стратегии.

Abstract: *This article aims to study the existing problems of the development of electronic marketing services in order to ensure the sustainable economic growth of the regions and to develop practical recommendations for their elimination.*

Keywords: *E-commerce, marketing, main types of e-marketing, regional economy, strategies.*

Kirish. Bugungi kunda globallashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda, hududlarda barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda elektron marketingning roli tobora oshib bormoqda. Elektron marketing korxonalar va firmalarga o‘z mahsulot va xizmatlarini kengroq auditoriyaga yetkazish va raqobatbardoshlikni oshiribgina qolmasdan yangi bozorlarga kirish imkonini beradi. Hududlarning o‘shishi va kengayishi uchun ko‘p jihatdan mahalliy biznesning muvaffaqiyatiga bog‘liq bo‘lib, bunda elektron marketing asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Elektron marketing korxonalar o‘z mahsulotlarini yoki xizmatlarini Internetda reklama qilish va sotish uchun foydalanadigan usullar va yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Bu mumkin bo‘lgan mijozlarni jalb qilish, onlayn-do‘konlarga tashrif buyuruvchilar sonini ko‘paytirish va oxir-oqibat bu tashrif buyuruvchilarni pullik mijozlarga aylantirish uchun turli xil harakatlarni o‘z ichiga oladi.⁶³

Dunyo amaliyotida internet o‘shishi bilan raqobat ham kuchaydi. Xususan, 2000-yillarning boshlari shunchaki onlayn bo‘lishdan iste’molchilar bilan faol muloqot qilishga o‘tishning boshlanishini belgiladi. Orkut va MySpace kabi ijtimoiy media platformalari paydo bo‘la boshladi, bu esa muloqotning yanada interaktiv shakllariga yo‘l ochdi. Raqamli marketing bo‘yicha maslahatchilar iste’molchilarning xulq-atvori, afzalliklari va jalb qilish usullarini tushunish muhimligini anglay boshladilar.

Qidiruv mexanizmlari ham rivojlanib, Google yetakchilik qildi. Google PageRank kabi algoritmlarning kiritilishi veb-saytlar reytingini o‘zgartirib, sifatli kontent, qayta havolalar va dolzarblik muhimligini ta’kidladi. SEO endi faqat kalit so‘zlar haqida emas edi; bu tarkibni yaratish, havolalar yaratish va texnik optimallashtirishni o‘z ichiga olgan murakkab strategiyaga aylandi. Hindistonda bu davr raqamli marketing xizmatlarini kengroq qabul qilishning boshlanishini belgiladi. Korxonalar onlayn platformalar orqali kengroq auditoriyani qamrab olish imkoniyatlarini tan olishni boshladilar. Raqamli marketing agentliklari ko‘proq maxsus xizmatlarni taklif qila boshladilar, jumladan PPC (Per-Click) reklamasi, ijtimoiy media boshqaruvi va elektron pochta marketingi. Hindistonlik iste’molchi ham rivojlanib bordi, Internetga kirish va onlayn xaridlar va raqamli kontent bilan tanishish ortib bormoqda.

Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- Elektron marketingni turlari, usullari va vositalarini tahlil qilish;
- Hududiy iqtisodiyotda elektron marketing rolini o‘rganish;

⁶³ soff.uz

- Mahalliy korxonalarining elektron marketing foydalanish darajasi va mavjud muammolarni aniqlash;
- Hududlarda elektron marketingni rivojlantirish uchun muhim strategiyalar va mexanizmlar ishlab chiqish.

Tadqiqotda sifat va miqdor tahlil usullari, statistik ma'lumotlar va so'rovnomalar kabi metodlar qo'llaniladi. Tadqiqot natijalari hududiy davlat organlari, mahalliy biznes sub'ektlari va elektron marketing sohasi mutaxassislari uchun foydali bo'lishi kutilmoqda.

Muayyan bir korxonada mahsulotini yoki xizmatlarini Internetda reklama qilish orqali uni sotish, o'ziga mijozlar sonini oshirish uchun foydalaniladigan usullar va yondashuvlarni elektron tijorat marketingi o'z ichiga oladi. Bu mumkin bo'lgan mijozlarni jalb qilish, onlayn do'konlarga tashrif buyuruvchilar sonini ko'paytirish va buning natijasida tashrif buyuruvchilarni pullik mijozlarga aylantirish uchun turli xil harakatlarni o'z ichiga oladi.

Elektron marketingni asosiy turlari mavjud. Quyida mazkur asosiy turlar keltirilgan:

Kontent marketing: Mijozlar bilan aloqa o'rnatish va brend xabardorligini oshirish uchun qimmatli va foydali kontent yaratish va tarqatish. Misol: bloglar, video marketing, infografika, podkastlar va elektron kitoblar.

Ijtimoiy Media Marketing (SMM): Ijtimoiy tarmoqlar orqali mijozlar bilan aloqa o'rnatish va brend xabardorligini oshirish. Bunda jarayon Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest va boshqa dasturlar orqali amalga oshiriladi.

Qidiruv Tizimi Optimizatsiyasi (SEO): Qidiruv tizimlarida yuqori o'rinlarda chiqish uchun veb-saytni optimallashtirish.

Qidiruv Tizimi Reklamalari (SEM): Qidiruv tizimlarida to'langan reklamalarni joylashtirish. Misol uchun Google Ads.

Email Marketing: Elektron pochta orqali mijozlar bilan aloqa o'rnatish va marketing kampaniyalarini o'tkazish.

Mobil Marketing: Mobil qurilmalar orqali mijozlar bilan aloqa o'rnatish va marketing kampaniyalarini o'tkazish. Bu SMS-marketing, mobil ilovalar va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Influencer Marketing: Ta'sirchan shaxslar (influencerlar) yordamida mahsulotlar yoki xizmatlarni targ'ib qilish.

Affiliate Marketing: Boshqa veb-saytlar orqali mahsulotlarni sotish va komissiya olish.⁶⁴

Elektron marketing hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun muhim vosita sanaladi. U kichik va o'rta bizneslarga (KOB'larga) global bozorlarga kirish, past xarajatlar bilan keng auditoriyani qamrab olish va aniq maqsadli reklama kampaniyalarini o'tkazish imkoniyatini taqdim etadi. Hamda mijozlar bilan aloqani yaxshilash va sotishni ko'paytirishga yordam beradi.

Hududiy turizmni rivojlantirishda ham elektron marketingni roli katta: turistik joylarni samarali targ'ib qilish, onlayn bron qilish tizimlarini qo'llab

⁶⁴ O'zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida" gi Qonun. 2015 yil

quvvatlash va sayyohlarga foydali axborotlarni taqdim etish orqali turizm daromadlarini oshirish mumkin. Mahalliy mahsulotlarni onlayn savdo platformalari orqali sotish ham elektron marketin yo‘li bilan amalga oshiriladi. Natijada, yangi ish o‘rinlari yaratish va hududiy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga yordam beradi. Mahalliy korxonalarining elektron marketingdan foydalanish darajasi va ular duch keladigan muammolar geografik joylashuv, korxonalar hajmi, soha va boshqa omillarga bog‘liq bo‘lib, katta farq qiladi. Bunda aniq statistik ma‘lumotlarni taqdim qilish qiyin, chunki bu ma‘lumotlar turli tadqiqotlarda farqlanishi mumkin va muntazam ravishda to‘planmaydi⁶⁵. Ammo, umumiy muammolarni aniqlash mumkin, bular:

- Raqamli savodxonlik va texnologiya: Agar raqamli savodxonlik darajasi past bo‘lsa turli korxonalarda texnologiya va elektron marketingdan foydalanish darajasi past bo‘ladi. Natijada raqobatbardoshlikni pasayishi, daromadning kamayishi va biznesning barqaror emasligiga olib keladi.
- Byudjet cheklovlari: Professional SEO, SEM va kontent marketing xizmatlarining narxi yuqori bo‘lishi natijasida Elektron marketing xarajatlari bazi korxonalar uchun qimmatga tushadi.
- Vaqt yetishmovchiligi: Bunda korxonalar egalari asosiy biznes operatsiyalari bilan band bo‘lgan vaqtda marketingga vaqt ajratish imkoniyatiga ega bo‘lmashligi mumkin.
- Raqobat: Katta korxonalar bilan raqobatlashish qiyin bo‘lishi mumkin.
- Doimiy o‘zgarishlar: Elektron marketing sohasida tez-tez yuz beradigan o‘zgarishlarga moslashish qiyin bo‘ladi.

Makur muammolarni hal qilishda mahalliy korxonalariga texnik yordam, treninglar, maslahatlar va elektron marketing vositalaridan foydalanishga yordam berish kerak. Bu vaziyatda davlat va nodavlat tashkilotlarining qo‘llab quvvatlashi muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi vaqtda elektron tijorat marketing strategiyalarining turlari kundan kunga ko‘payib bormoqda. Quyida asosiy strategiyalarining turlari keltirilgan:

Qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO). Qidiruv tizimining natijalari sahifalarida (SERPs) ko‘rinishini yaxshilash uchun elektron tijorat veb-saytining mazmuni va tuzilishini optimallashtirish, organik (to‘lanmagan) trafikni oshirish. Masalan: Har bir mahsulot sahifasi tegishli so‘zlarni o‘z ichiga olib, mahsulot nomlari va tavsiflari kalit so‘zlar bilan boyitilishi kerak. Shuningdek, mijozlarga mahsulot haqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lishi va konversiyani oshirish uchun yuqori sifatli rasmlar va videolarni qo‘yish muhim.

Kontent marketing. Qimmatli, tegishli va ma‘lumot beruvchi contentni yaratish va almashish blog potensial mijozlarni jalb qilish va xabardor qilish uchun postlar, videolar va mahsulot tavsiflari va videolar. Masalan: Sport kiyimlari sotuvchisi, “Yozgi mashg‘ulotlar uchun eng yaxshi sport kiyimlari” yoki “Sport bilan shug‘ullanishda to‘g‘ri kiyimni tanlash bo‘yicha maslahatlar” kabi

⁶⁵ INTERAKTIV VA RAQAMLI MARKETING ; Manba muallifi: Z.A.XAKIMOV, U.U.SHARIFXODJAYEV ; Nashriyot ynomi: IQTISODIYOT ; Nashr yili: 2020

maqolalar yozishi mumkin. Bu orqali o'zini mutaxassis sifatida obro'sini oshiradi, potensial mijozlarga nafaqat qiziqarli balkim foydali ma'lumotlar beradi. Hamda mijozlarni o'zining veb-saytiga jalb qiladi. Maqolada mahsulotlarni tabiiy ravishdalgini kiritish yanada foydali bo'ladi.

Ijtimoiy media marketing. Maqsadli auditoriya bilan, brend xabardorligini oshirish va elektron tijorat saytiga trafikni jalb qilish uchun ijtimoiy media platformalaridan foydalanish. Masalan: Agar sotuvchi uy-ro'zg'or buyumlarini sotish bilan shug'ullansa, Pinterest platformasi aynan u uchun bo'lishi mumkin. Chunki yuqori rasmlar va videolarni yaratib, ularni tegishli qidiruv so'rovlari bilan bog'lashi mumkin. Shuningdek rasmlarini mijozlar uning veb-saytidan yo'naltiradigan linklar bilan bog'lashi foydaliroq bo'ladi.

Elektron pochta marketing. Elektron pochta marketingi mijozlarga murojaat qilish, reklama aktsiyalarni taklif qilish va ularning mahsulotlar, bitimlar va kompaniya yangilanishlari haqida xabardor qilish uchun foydalaniladi.

Pullik reklama. Kengroq auditoriyani qamrab olish, tezkor trafik va savdoni yaratish uchun Google Ads, Instagram Ads, Yandex Direct, Facebook Ads va shunga o'xshash boshqa onlayn reklama platformalari kabi pullik reklama kanallaridan foydalanish.

Konversiya tezligini optimallashtirish (CRO). Foydalanuvchilar tajribasini osonlashtirish, xarid jarayonini soddalashtirish hamda, xarid qilgan tashrifchilar foizini oshirish uchun mavjud strategiyalarni amalga oshirishdir.

Xulosa va takliflar. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkin-ki, zamonaviy dunyoda texnologiyalar jadallik bilan rivojlanib ketayotgan vaqtda hududlarda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun innovatsion yondashuvlar va samarali vositalarni qo'llash zarurati tug'ilmoqda. Bunda asosiy vositalardan biri bo'lib elektron marketing xizmatlaridir. Yani korxonalariga mijozlar bilan interaktiv muloqotni yo'lga qo'yish, global bozorlarga chiqish, marketing xarajatlarining sezilarli darajada qisqarishi, maqsadli auditoriyaga aniq, samarali yetib borish va natijalarni real vaqt rejimida kuzatib borish hamda tahlil qilish imkoniyatini beradi. Albatta hududlarda elektron marketingni rivojlantirish uchun xorijiy tajribaga ega bo'lish muhim rol o'ynaydi. Rivojlangan mamlakatlardagi elektron marketing sohasidagi ilg'or tajribalarni o'rganish, mahalliy sharoitlarga moslashtirish va tatbiq etish, bu korxonalarining yanada ko'proq rivojlanishi uchun xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to'g'risida"gi Qonun. 2015 yil.
2. «Elektron marketing, Sh.Dj. Ergashxodjaeva, M.S.Qosimova, M.A.Yusupov TOSHKENT–«IQTISODIYOT»–2019.
3. Ergashxodjaeva Sh.Dj., Yusupov M.A., G'oyipnazarov S.B., Sharipov I.B. Marketing asoslari. - O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi - T.: «IQTISODIYOT», 2021. - 251 bet.
4. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. Профессиональное издание, 12-е изд. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2009. – 1072 с. ISBN 978-5-8459-1466-8 (рус).

Axborot manbalari

1. <http://www.mail.tdiu.uz> – TDIU elektron kutubxonasi
2. <http://www.el.tfi.uz> – TMI elektron kutubxonasi
3. <http://lex.uz>– O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi
4. www.ziyonet.uz –ta’lim portali
5. <http://www.elib.me> – электронные учебники по маркетингу
6. <http://www.alleng.ru> – учебник, пособие, справочник по маркетинг.

Ismailov Najmiddin Ilxamovich - Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, tayanch doktorant, [ORCID: 0009-0009-6482-7684](https://orcid.org/0009-0009-6482-7684), najmiddin2004@rambler.ru

ZAMONAVIY MASSIVLARDA TRANSPORT VOSITALARIGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISHNI BOSHQARISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Annotatsiya: *Mazkur maqolada zamonaviy massivlarda transport vositalariga texnik xizmat ko‘rsatishni boshqarishning o‘ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Avtomototransport vositalarini doimiy va vaqtincha saqlash joylari quyidagi talablar hamda avtomobil to‘xtash joylari hududlarida taqiqlanadigan jihatlariga to‘xtalgan.*

Kalit so‘zlar: *zamonaviy massiv, texnik xizmat ko‘rsatish, samarali boshqarish, doimiy va vaqtincha saqlash joylari.*

Аннотация: *В статье рассматриваются особенности организации технического обслуживания автотранспортных средств в современных массивах. Рассматриваются следующие требования к постоянному и временному хранению автотранспортных средств, а также запреты на парковках.*

Ключевые слова: *современный массив, техническое обслуживание, эффективное управление, места постоянного и временного хранения.*

Annotation: *This article discusses the specific features of vehicle maintenance management in modern parking lots. The following requirements for permanent and temporary storage of motor vehicles and the aspects prohibited in parking lots are discussed.*

Key words: *modern parking lot, maintenance, effective management, permanent and temporary storage areas.*

Zamonaviy massivlardagi aholini yengil avtomobillardan samarali foydalanishini va ularni saqlashni tashkil etish muxim ahamiyatga ega. Avtomobillarni saqlash va ularga turar joylari tashkil etish murakkab masala bo‘lib hisoblanadi. Shu tufayli zamonaviy massivlarda texnik xizmat ko‘rsatish joylarini rivojlantirish bilan bir qatorda, avtomobillarni saqlash masalasini ham xal etib borish zarur. Ammo mamlakatimizning yirik shaharlarida, aholi zich massivlarida, yengil avtomobillarni saqlash rivojlanayotgan bo‘lishiga qaramay ko‘p avtomobillar ko‘chalarda saqlanib kelmoqda. Bunday xolat bir qator noqulayliklar va shahar obodonchiligida bir qator qiyinchiliklar paydo bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda.

Bundan tashqari so‘ngi yillarda hududlarning rivojlanishi natijasida turar-joy va jamoat binolari ko‘payishi kuzatilmoqda. Ularning ko‘pchiligida to‘xtash

joylari yo'q yoki ularning soni avtomobil egalarining haqiqiy soniga to'g'ri kelmaydi. Avtoturargohlar bilan ta'minlash asta-sekin kamayib bormoqda, bu transport vositalari sonining o'zgarishiga teskari proportsionaldir. Shaxsiy transport vositalarini saqlash hozirgi zamonning asosiy muammolaridan biridir. Avvallari avtomobil sotib olish muammo bo'lsa, xozirgi vaqtga avtomobil turar joylari katta muammo xisoblanadi. Bu muammo, ayniqsa, yirik shaharlar va yangidan tashkil etilayotga massivlarda yaqqol kuzga tashlanmoqda.

Avtomototransport vositalarini doimiy va vaqtincha saqlash joylarini tashkil etish bo'yicha, hukumat tomonidan samarali tadbirlar olib orilmoqda. Ularga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Avtomototransport vositalarini doimiy va vaqtincha saqlash joylarini tashkil etish va ulardan foydalanish tartibi to'g'risida"gi Nizomini (2013 yil 31 iyul, 213-son) tasdiqlash haqidagi qarori va O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirining ShNQ 2.07.01-23 "Aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish va qurishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish" shaharsozlik normalari va qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi (2024-yil 20-may, 01/2-20-son) Buyrug'i amaliy natijasi deb ko'rsatish mumkin. Mana meyoriy huquqiy xujjatlarga asosan zamonaviy massivlarda transport vositalariga texnik xizmat ko'rsatishni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalib o'tmoqchiman.

Avtomototransport vositalarini doimiy va vaqtincha saqlash joylari quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- qattiq qoplama, yoritish, axlatni to'plash uchun konteynerlar, yong'inga qarshi vositalar, qattiq shataklar va shatakka oluvchi trosslar mavjudligi;
- yo'l harakati xavfsizligi talablarini ta'minlaydigan hududga kirish va undan chiqish uchun maxsus ajratilgan joylarning mavjudligi;
- hudud to'silgan bo'lishi yoxud kirish (chiqish) uchun maxsus ajratilgan joyni aylanib o'tib hududga erkin kirish (undan chiqish) imkonini bermaydigan boshqa to'siqlarga ega bo'lishi;
- avtomototransport vositalarining erkin kirishi (chiqishi)ni istisno etuvchi shlagbaum (yoki boshqa qurilma) mavjudligi;
- agar bir necha qatorlarda avtomototransport vositalarini doimiy va vaqtincha saqlash imkoniyati mavjud bo'lsa, hudud ichida avtomototransport vositalarining harakatlanishi uchun ajratilgan polosalar mavjudligi;
- kirish (chiqish) uchun ajratilgan joyda nazoratchi-kassirning xonasi (budkasi) bo'lishi kerak, uning tashqi tomoniga ko'rinarli joyda avtomototransport vositalarini saqlash xizmatlari ko'rsatish tariflari va shartlari yirik harflarda yozilgan (harflarning yirikligi kamida 3 sm bo'lgan) yozuv joylashtiriladi;
- avtomototransport vositalarini joylashtirish tegishli sxemasining mavjudligi;
- avtomototransport vositalarini saqlash xizmatlari ko'rsatuvchi yuridik shaxs, ish rejimi, telefon raqami ko'rsatilgan «Pulli avtomobillar to'xtash joyi» lavhasi mavjudligi;

- nogironlarning avtomototransport vositalari uchun maxsus jihozlangan kamida ikkita joy mavjudligi.

Avtomobil to'xtash joylari hududlarida taqiqlanadigan jihatlarini ham aytish muhim hisoblanadi. Avtomobil to'xtash joylarini qurish bo'yicha loyihada nazarda tutilmagan vaqtinchalik va kapital inshootlarni barpo etish va o'rnatish mumkin emas. Transport vositasini ta'mirlash, yuvish, unga yonilg'i-moylash materiallari quyish, buning uchun maxsus ajratilgan joylardan foydalanish kerak. Dvigatel va agregatlar uchun ochiq holdagi olovdan foydalanish mumkin emas. Ushbu hududda transport vositasini soatiga 5 km dan ortiq tezlikda boshqarish va tamaki chekish hamda spirtli ichimliklar ichish taqiqlanadi. Yonilg'i-moylash materiallarini saqlash uchun joylar barpo etish mumkin emas.

Mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish maqsadida, ular uchun qulay bo'lgan kirib kelish joyida quyidagilar osib qo'yilishi kerak.

- avtomototransport vositalarini saqlash qoidalari;
- yong'in xavfsizligi talablari;
- avtomototransport vositalarini qabul qilib olish va saqlash uchun mas'ul shaxslarning vazifalari;
- ko'rsatiladigan xizmatlar uchun amaldagi tariflar;
- xizmat ko'rsatuvchi yuridik shaxsning davlat ro'yxatidan o'tkazilgani to'g'risidagi guvohnomaning nusxasi.

Zamonaviy massivlarda transport vositalarini doimiy saqlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatishni tashkil etish xususiyatlari.

- Uylar yonidagi hududda, ushbu hududlarning obodonlashtirish elementlari bilan ta'minlanganlik normativ talablariga rioya etilganda, shuningdek uy-joylarning derazalaridan normativ bo'yicha uzoqlikka qat'iy rioya qilinganda avtomototransport vositalarini doimiy saqlash uchun yopiq turdagi va ochiq turdagi avtomobil to'xtash joylarini joylashtirishga ruxsat etiladi.

- Avtomototransport vositalari egalarining yakka tartibdagi garajlari buzib tashlangan taqdirda ularga avtomobil vositalarini doimiy saqlash bo'yicha uy-joy mavzalaridagi buzib tashlangan yakka tartibdagi garajlar o'rnida tashkil etiladigan avtomobil to'xtash joyida doimiy ravishda bepul birkirilgan joy beriladi.

- Avtomototransport vositalarining egalariga doimiy birkirilgan vaqtincha saqlash joylarida avtomototransport vositasi egasining uy manzili va avtomototransport vositasining davlat tartib raqami yozilgan tablichka o'rnatilgan bo'lishi kerak.

- Turar joy mavzalaridagi avtomototransport vositalarini doimiy saqlash joylaridagi bo'sh yotgan yoxud vaqtinchalik foydalanilmayotgan (band bo'lmagan) joylarda, ushbu joylar birkirilgan avtomototransport vositalari egalari bilan kelishgan holda, fiskal xotirali nazorat-kassa mashinasidan va plastik kartochkalardan to'lovlarni qabul qilish bo'yicha hisob-kitob terminalidan majburiy ravishda foydalanilgan taqdirda avtomototransport vositalarini vaqtincha saqlash bo'yicha xizmatlar ko'rsatishga yo'l qo'yiladi.

Xulasa qilib aytganda, xozirgi paytda aholi yengil avtomobillardan samarali foydalanish uchun ularni saqlashni tashkil etish muxim ahamiyatga ega. Shu tufayli avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish tizimlarini rivojlantirish bilan bir qatorda avtomobillarni saqlash masalasini ham xal etib borish zarur. Ammo respublikaning yirik shaharlarida, zamonaviy massivlarda, yengil avtomobillarni saqlash rivojlanayotgan bo'lishiga qaramay ko'p avtomobillar ko'chalarda saqlanib kelmoqda. Bunday holat bir qator noqulayliklar va shahar obodonchiligida bir qator qiyinchiliklar paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Avtomobillarni saqlash va ularga turar joylari tashkil etish murakkab masala bo'lib, ularning yechimi sifatida quydagilarni aytish muhim deb hisoblayman. Ko'p etajli aholi yashaydigan joylarda avtomobillarni doimo saqlash uchun: ochiq, 25- 200 avtomobillarga mo'ljallangan maxsus avtomobil saqlash maydonlari tashkil etish, maydon avtomobillarini saqlash daxasida yashovchi aholining 30-50% avtomobillarni qo'yish uchun yetarli bo'lishi kerak. Ko'p qavatli turar joy massivlarida aholi avtomobillari sig'adigan garaj-turar joylari tashkil etish, aholi ko'p yashaydigan uy podvallari yoki birinchi qavatlarida garaj turar joylari barpo qilish muhim deb hisoblayman.

Adabiyotlar/Литература/Reference:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori "Avtomototransport vositalarini doimiy va vaqtincha saqlash joylarini tashkil etish va ulardan foydalanish tartibi to'g'risida"gi Nizomini tasdiqlash haqida, 2013 yil 31 iyul, 213-son.
2. O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirining ShNQ 2.07.01-23 "Aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish va qurishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish" shaharsozlik normalari va qoidalarini tasdiqlash to'g'risida"gi Buyrug'I, 2024-yil 20-may, 01/2-20-son.
3. Ismailov N.I. Zamonaviy massivlar va ularda aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar. Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy texnik jurnali) 27.04.2023-yil № mahsus soni
4. Ismailov N.I. Zamonaviy massivlarda xizmat ko'rsatish tizimining rivojlanishi. Modern Education and Development elektron jurnali. Vol.4 No.2(2024) 366-371 b.
5. Ismailov N.I. Zamonaviy massivlarda aholiga ko'rsatiladigan xizmatlar va ularni tavsiflash. "Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil" ilmiy elektron jurnali 2024-yil 11-son 133-138 b.
6. Ismailov N.I. Zamonaviy massivlarda xizmat ko'rsatishni samarali boshqarishning muhim omillari. "Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali 2024-yil 3-son 50-54 b.

Холиқулов Анвар Нематович – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Иқтисодий таҳлил ва статистика” кафедраси мудири, и.ф.н., профессор,

Аминов Зариф Юсупович – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти доценти в.б., и.ф.н.

РАҚОБАТГА ЗИД ҲАРАКАТЛАР ВА КЕЛИШУВЛАРГА БАРҲАМ БЕРИШДА МОНОПОЛ ЮҚОРИ ВА МОНОПОЛ ПАСТ НАРХНИ ҚЎЛЛАШ АНИҚЛАНГАНДА ЧОРА-ТАДБИРЛАР КЎРИШ ТАРТИБИ

Аннотация: Мақолада Монопол юқори ва монопол паст нархни қўллаш аниқланганда чора-тадбирлар кўриш тартиби ҳамда Давлат томонидан нархни тартибга солиш усуларини қўллаш яъни декларация қилиш, тасдиқлаш, қатъий белгиланган ёки чекланган нарх (тариф)ларни ўрнатиш, тартибга солувчи коэффициент, устама ва рентабелликни чегараланган даражаси усулларининг моҳияти тўлиқ очиқ берилган.

Калит сўзлар: Монополия, рақобат, табиий монополиялар, истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари, нарх.

Аннотация: В статье описан порядок принятия мер по определению применения монопольных и монопольно низких цен, а также применение методов регулирования цен государством, т.е. декларирование, утверждение, установление фиксированных или предельных цен (тарифов), регулирующих коэффициентов, маржа и ограниченная доходность полностью раскрыты.

Ключевые слова: Монополия, конкуренция, естественные монополии, права потребителей, цена.

Abstract: The article describes the procedure for taking measures to determine the use of monopoly and monopoly low prices, as well as the use of methods of price regulation by the state, i.e. declaration, approval, setting of fixed or marginal prices (tariffs), regulatory coefficients, margins and limited returns are fully disclosed.

Key words: Monopoly, competition, natural monopolies, consumer rights, price.

Амалга оширилган таҳлил яқунлари бўйича монопол юқори ёки монопол паст нарх қўлланилиши белгилари аниқланганда монополияга қарши орган ўрганиш яқунлангандан кейин уч кун мобайнида Вазирлар Маҳкамасининг 2005-йил 12-октябрдаги 225-сон қарори билан тасдиқланган Рақобат, табиий монополиялар, истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва реклама тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун иш қўзғатиш ва уларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги ҳужжатга мувофиқ чора-тадбирлар кўради⁶⁶.

⁶⁶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг қарори. “Рақобат, табиий монополиялар, истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва реклама тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун иш қўзғатиш ва уларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”. Тошкент ш., 2005 йил 12 октябрь. 225-сон. <https://lex.uz/ru/docs/878462>

Юқорида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқ рақобат тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузган субъектга нисбатан қўзғатиладиган иш монополияга қарши органнинг махсус комиссияси томонидан кўриб чиқилади. Кўриб чиқиш якунлари бўйича кўрсатма бериш ёки ҳуқуқни бузиш мавжуд эмаслиги тўғрисида қарор қабул қилинади.

Монопол юқори ёки монопол паст нарх аниқланганда бундай нарх қўлланилиши билан етказилган зиён (бой берилган фойда) хўжалик юритувчи субъектлар — рақобатчилар ёки истеъмолчилар (контрагентлар) томонидан суд тартибида ундирилиши мумкин.

Монополияга қарши органга маълумотлар тақдим етилмаслиги ёки ўз вақтида тақдим етилмаслиги, ишончсиз ёки ёлғон маълумотлар тақдим етилиши учун хўжалик юритувчи субъектлар, уларнинг мансабдор шахслари қонун ҳужжатларига мувофиқ жавоб берадилар.

Нархларни тартибга солиш органи ва ўз ваколатлари доирасида маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан нархлари давлат томонидан тартибга солинадиган ижтимоий аҳамиятли ва стратегик товарларга қатъий белгиланган ёки чекланган нархларни (тарифларни) белгилаш:

-ижтимоий аҳамиятли ва стратегик ҳисобланган, уларга нархлар (тарифлар) давлат томонидан тартибга солинадиган, монополист корхоналар томонидан ишлаб чиқариладиган ва сотиладиган товарларга нархларни (тарифларни) ёки уларнинг чекланган даражаларини, тартибга солувчи коэффициентни, устама ёки чекланган рентабелликни декларация қилиш (кейинги ўринларда товарларга нархларни (тарифларни) декларация қилиш деб аталади);

-табiiй монополиялар субъектлари томонидан ишлаб чиқариладиган ва сотиладиган товарларга нархларни тартибга солиш органи томонидан нархларни (тарифларни) ёки уларнинг чекланган даражаларини тартибга солувчи коэффициентни, устама ёки чекланган рентабелликни тасдиқлаш (кейинги ўринларда нархларни (тарифларни) тасдиқлаш деб аталади);

-нархларни тартибга солиш органи билан келишиш ёки О‘збекистон Республикаси Президентининг қарорларига мувофиқ алоҳида товарларга қатъий белгиланган ёки чекланган нархларни (тарифларни) ва устамаларни белгилаш ё‘ли билан амалга оширилади.

Хўжалик юритувчи субъект (шу жумладан, монополист корхона, табiiй монополия субъекти) декларация қилинган (тасдиқланган, белгиланган) нархларни (тарифларни) мустақил пасайтириш ҳуқуқига егадир. Бунда:

-монопол паст нархлар белгилаш мақсадида нархларни (тарифларни) пасайитиришга ё‘л қўйилмайди;

-нархларни (тарифларни) пасайтириш бир вақтнинг ўзида барча истеъмолчилар учун амалга оширилади, кейинчалик нархларни тартибга солиш органи хабардор қилинади”;

Нархларни (тарифларни) декларация қилиш (тасдиқлаш) нархларни тартибга солиш органида:

-ишлаб чиқариш табиий монополия шароитларида амалга ошириладиган товарга табиий монополия субъекти томонидан, шунингдек, нархи давлат томонидан тартибга солинадиган товарга монополист корхона томонидан унинг тегишли Давлат реестрига киритилганлиги тўғрисида билдиришнома олинган кундан бошлаб бир ой муддатда;

-нархи давлат томонидан тартибга солинадиган товарга хўжалик юритувчи субъект томонидан у сотилгунга қадар;

-юқорида кўрсатиб ўтилган товарларга нархлар (тарифлар), устамалар, чекланган рентабеллик ошганда ва тегишли коэффициент ўзгарганда таъминланади”;

-товарларни экспорт қилувчи хўжалик юритувчи субъектлар (шу жумладан, монополист корхоналар ва табиий монополия субъектлари) улар бўйича ҳисоб-китобларни шартномавий (еркин) нархлар бўйича амалга оширадilar, қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно”;

Нархларни тартибга солиш органи ва ўз ваколатлари доирасида маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан нархлари давлат томонидан тартибга солинадиган ижтимоий аҳамиятли ва стратегик товарларга, шунингдек, О‘збекистон Республикаси Президентининг қарорларида нархларини тартибга солиш назарда тутилган айрим товарларга қатъий белгиланган ёки чекланган нархларни (тарифларни) ва устамаларни шакллантириш ва белгилаш тартиби юқорида кўрсатилган ҳужжатларга мувофиқ амалга оширилади.

Нархлари (тарифлари) Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорларига мувофиқ тартибга солинадиган товарларни ишлаб чиқарувчи ва сотувчи хўжалик юритувчи субъектлар нархлар (тарифлар) ни:

-норматив ҳужжат чиққан кундан бошлаб бир ой муддатда (агар унда бошқа муддат назарда тутилмаган бўлса);

-нархлар (тарифлар), устама нарх, чекланган рентабеллик ошганда ва тартибга солувчи коэффициент ўзгарганда нархларни тартибга солувчи органда тасдиқлаши (келишиб олиши) шарт”;

Табиий монополия субъекти, монополист корхона томонидан декларация қилинмасдан (тасдиқланмасдан) нархлар (тарифлар) қўлланилиши ҳолатлари аниқланганда асоссиз олинган маблағлар (даромадлар) корхона тегишли Давлат реестрига киритилган санада амал қилган нарх (тариф) билан корхона тегишли Давлат реестрига киритилган санадан бошлаб давр учун товарни сотиш ҳажмига кўпайтирилган унинг кейинчалик оширилиши натижасида шаклланган нарх ўртасидаги тафовут сифатида аниқланади.

Хўжалик юритувчи субъект томонидан давлат томонидан тартибга солинадиган нархлар (тарифлар) нархларни тартибга солиш органида тасдиқланмасдан қўлланилиши ҳолатлари аниқланганда асоссиз олинган маблағлар (даромадлар) нархларни тартибга солиш органида тасдиқланган санада амал қилган нарх (тариф) билан кўрсатиб ўтилган санадан бошлаб

бутун даврда товарни сотиш ҳажмига кўпайтирилган унинг кейинчалик оширилиши натижасида шаклланган нарх ўртасидаги тафовут сифатида аниқланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг қарори. “Рақобат, табиий монополиялар, истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва реклама тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун иш кўзғатиш ва уларни кўриб чиқиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”. Тошкент ш., 2005 йил 12 октябрь. 225-сон. <https://lex.uz/ru/docs/878462>
2. Пардаев М.Қ., Аминов З.Ю. Хизмат кўрсатувчи корхоналар иқтисодий хавфсизлиги: муаммолар ва уларнинг ечимлари. Монография. Самарқанд: “Зарафшон” нашриёти ДК, 2020. -220-бет.
3. Холиқулов А.Н., Усманова Д.Қ., Рахимов Х.А. Корхоналарни рақобатбардошлигини баҳолаш. Ўқув қўлланма. Самарқанд: “Турон нашр” нашриёти, 2021. – 212-бет

V SHO‘BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA INVESTISIYALARNI JALB QILISH VA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

PhD Шарипова Н.Х. - Тошкент давлат иқтисодиёт университети

БАНКЛАРДА ТРАНСЧЕГАРАВИЙ ТЎЛОВ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Жаҳон иқтисодиётида фаол ривожланиб бораётган глобаллашув жараёни молия бозорларининг интеграциялашуви ва ягона ахборот маконини шакллантириши билан бирга миллий тўлов тизимлари ва тижорат банкларига ўзига хос талабларни қўймоқда. Шулардан бири бу трансчегаравий тўловлардир. Сўнгги йилларда дунё бўйлаб транчегаравий тўловларнинг ҳажми ошиб бормоқда. Мақолада банкларнинг трансчегаравий тўловлар соҳасида амалга ошириши лозим бўлган масалалар муҳокама қилиниб, тегишли хулосалар берилган.

Калит сўзлар: Трансчегаравий тўловлар, банклар, тўлов ташкилотлари, блокчейн, транзакциялар, мобил илова.

Аннотация: Процесс глобализации, активно развивающийся в мировой экономике, предъявляет особые требования к национальным платежным системам и коммерческим банкам, наряду с интеграцией финансовых рынков и формированием единого информационного пространства. Одним из них являются трансграничные платежи. В последние годы объем трансграничных платежей по всему миру растет. В статье рассматриваются вопросы, которые должны решать банки в области трансграничных платежей, и даны соответствующие выводы.

Ключевые слова: трансграничные платежи, банки, платежные организации, блокчейн, транзакции, мобильное приложение.

Abstract: The process of globalization, which is actively developing in the global economy, places special demands on national payment systems and commercial banks, along with the integration of financial markets and the formation of a single information space. One of them is cross-border payments. In recent years, the volume of cross-border payments around the world has been growing. The article discusses the issues that banks should address in the field of cross-border payments, and provides relevant conclusions.

Keywords: cross-border payments, banks, payment organizations, blockchain, transactions, mobile application.

Тижорат банклари молиявий барқарорлигини таъминлашда трансчегаравий тўлов маҳсулотларини такомиллаштириш вазифаси долзарб ҳисобланади. Замонавий банк хизматлари қаторида бундай тўловларнинг миқдорлар учун оммабоп турларини яратиш банк фойдасини ҳамда имиджини оширишга хизмат қилади. Банк хизматларидан фойдаланувчилар, жисмоний шахс ёки йирик корхоналигидан қатъи назар, мамлакат ташқарисидан келувчи тўлов ўтказмаларини тез ва осон шартларда ўтказишни хоҳлайдилар. Шу аснода, банк хизматларига рақобатчи сифатида рақамли активлардан фойдаланиш оммалашиб

бормоқда. Ишлаб чиқаришнинг глобаллашуви ҳамда э-тижоратнинг салмоғи ошиб бораётганлиги сабабли жами дунё бўйича трансчегаравий тўловлар ҳажми ошиб бормоқда.

Кўпчилик ташкилотлар, хусусий тадбиркорлар ва давлат ташкилотлари учун мамлакатга ташқаридан тўловларни юбориш ва уларни қабул қилиш бизнес жараёнларининг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади. Кўплаб ташкилотлар хорижий мижозлар билан ишлайди ва хориждан товарларни сотиб олишга эҳтиёжлари бўлади, шунинг учун ҳам бундай корхоналар трансчегаравий тўловларни амалга оширишлари лозим бўлади. Шу каби, хорижда фаолият кўрсатиб, оилаларига пул маблағларини юборишлари керак бўлган жисмоний шахслар ҳам трансчегаравий тўловларга мурожаат қиладилар. Электрон тижоратда тўловларнинг 15-20% ини трансчегаравий тўловлар ташкил қилади.

Ҳозирги пайтда тўлов тизимларининг операторлари кучли рақобатга дуч келмоқдалар: эндиликда мижозлар тўловларни максимал тезликда ва арзон ҳамда қулай шартларда ўтказиш имкониятларини қидирмоқдалар. McKinsey экспертларининг маълумотларига кўра, трансчегаравий тўловларга дунё бўйича жами тўловларнинг олтидан бир қисм улуши тўғри келса-да, воситачи банклар, валюта биржалари ва бошқа транзакцияларда иштирок этувчи учинчи томонлар трансчегаравий тўловлар бўйича комиссия ва бошқа тўловлардан йилига 200 млрд. долларгача даромад оладилар. Бу эса, жами тўлов хизматлари соҳасидаги олинадиган даромаднинг 27% ини ташкил қилади⁶⁷.

Яқин пайтларгача трансчегаравий тўловлар соҳасида банклар етакчи бўлиб келган. Транзакциялар корреспондент банклар ўртасида амалга оширилган, агар тўловларни юборувчи банк ва қабул қилувчи банк ўртасида икки томонлама корреспондентлик алоқалари ўрнатилмаган бўлса, бу муносабатлар занжирида бир неча банклар иштирок этган.

Сўнгги ўн йилликда трансчегаравий тўловлар соҳасида банкларга Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay ва Transferwise каби йирик технологик компанияларнинг рақамли хизматлари рақобатчи бўлмоқда. Morgan Stanley аналитикларининг таҳлилига кўра, Apple Pay орқали транзакциялар ҳажми 2022 йилда 190 млрд доллар, 2027 йилда эса 304 млрд долларга етади. PayPal орқали транзакциялар ҳажми 2022 йилда 431 млрд. доллар, 2027 йилда эса 579 млрд. долларга етиши кутилмоқда. Бундай тўлов тизимлари, моҳиятига кўра, банк корреспондентлик операцияларининг ҳосилавий моделини ўзида акс эттиради.

Трансчегаравий тўловларга янги ёндашув бўлиб, марказлашмаган реестр технологияси ёки блокчейн бўлиб ҳисобланади. Бу тушунчалар янги тўлов инфратизимларига тегишли бўлиб, ушбу технологияга асосланган тўлов тизимлари пул ўтказмаларини воситачилар занжирисиз амалга

⁶⁷<https://hub.forklog.com/tsifrovye-aktivy-budushhee-transgranichnyh-platezhej/> Цифровые активы — будущее трансграничных платежей, 02.04.2020, Garantex.

оширишни кўзда тутди. Бу эса банк тизимидаги бир неча воситачиларга боғлиқ бўлиб қолмаслик ва маблағларни юборувчи ва қабул қилувчида иш соатларидаги фарқнинг ўтказмаларга таъсир қилмаслиги каби камчиликларни баргараф этади.

Марказий банк маълумоти бўйича, 2024 йилда Ўзбекистонга жисмоний шахсларнинг пул ўтказмалари 2023 йилга нисбатан 30 фоизга ошиб, 14,8 млрд долларни ташкил қилди. Маблағларнинг 77 фоизи Россиядан (11,5 млрд доллар) келиб тушган бўлиб, 2023 йилга нисбатан 29 фоизга ошган⁶⁸. Маълумот учун, 2020 йилда Ўзбекистонга келиб тушган халқаро трансчегаравий пул ўтказмалари ҳажми 8,06 млрд. АҚШ долларини ташкил этиб, 2019 йилга нисбатан 2,22 млрд. долларга ортиқ бўлган эди.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонга келиб тушаётган пул ўтказмалари ҳажмининг олдинги йилларга нисбатан ўсиши меҳнат миграцияси йўналишида кузатилган ижобий тенденциялар, хусусан мигрантларни қабул қилувчи мамлакатларда иқтисодий фаоллик, ишчи кучига талаб ва иш ҳақларининг ошиши ҳамда миграция географияси таркибида юқори даромадли мамлакатлар улушининг ортиши билан изоҳланади⁶⁹. Шулардан келиб чиқиб, трансчегаравий тўловлар бўйича арзон ва сифатли ечимларни таклиф қилиш банк тизими барқарорлигини оширишда муҳим йўналишлардан бўлиб ҳисобланади.

Қуйроқда халқаро пул ўтказмаларига лаҳзалик пул ўтказмалари технологиясининг жорий этилиши натижасида банкларнинг операцион харажатлари тежалиши ҳамда бундай хизматларнинг нархи арзонлашишини таҳлилини келтирамиз. Электрон тўлов тизимларини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишларидан бири сифатида илгари сурилаётган таклиф бу – халқаро пул ўтказмаларининг банкларнинг махсус мобил иловаларига жорий қилинишидир.

Қуйида банк учун фақат битта халқаро пул ўтказмалари шаҳобчасининг суткалик фаолиятини юритиш учун бир операцион кун давомида битта ходим ишлашини назарда тутган ҳолда ҳисоб-китобларни амалга оширганимизда фақат иш ҳақи ва ижара харажати учун банк 1 йилда 138 млн. сўмдан ортиқ харажатни амалга оширишининг гувоҳи бўлдик (1-жадвал).

⁶⁸Марказий банкнинг “Жисмоний шахсларнинг валюта операциялари бўйича қисқача шарҳ”и, <https://cbu.uz/upload/iblock/fa2/bosg9g712b0257ovp9z2t937n063neyh/ZHismoniy-sharkh-2024.pdf>

⁶⁹Краткий обзор внутреннего валютного рынка за 2021 год - Центральный банк Республики Узбекистан (cbu.uz).

1-жадвал

Халқаро пул ўтказмаларини қабул қилувчи банк шаҳобчаси учун тахминий операцион харажатлар суммаси⁷⁰

Кўрсаткичлар			1 ойга	12 ой
Молия ва сугурта соҳасида ўртача ойлик иш ҳақи, сўм	5 412 884	2 ходим	10 825 768	129 909 216
2020 йил учун Тошкент шаҳрида 1 кв.м. учун банк соҳасидаги фаолият учун ўртача ижара тўлови, сўм	70 650	8 м.кв.	706 500	8 478 000
Жами:				138 387 216
Халқаро пул ўтказмаларини ўтказиш комиссияси (Western Union, MoneyGram, Золотая Корона, Юнистрим, Контакт)	Ўтказма суммасидан 0,1%дан бошлаб			

Банклар филиаллари, банк хизматлари марказлари сонига ушбу сумма кўпайтирилганида катта ҳажмдаги операцион харажат келиб чиқади. Шундай хизматнинг рақамлаштириш натижасида банк иловаларига жорий қилиниши эса тижорат банкини харажатларини камайтириб, янада сифатли лаҳзалик халқаро пул ўтказмаларининг кенгайишига омил бўлиб хизмат қилади.

Халқаро пул ўтказмаларини ўтказиш комиссияси (Western Union, MoneyGram, Золотая Корона, Юнистрим, Контакт) таҳлил қилинганда ўтказма суммасидан 0,1%дан бошлаб ундан юқори фоизларда белгилангани кузатилди. Шу рақамларнинг ўзи лаҳзалик халқаро пул ўтказмалари банклар мобил иловаларига жорий қилинишининг арзон тўлов маҳсулотларини юзага келтиришини кўрсатади.

Хулоса ва таклифлар.

Юқоридагилардан хулоса қилиб қуйидаги таклифларни келтириш ўринлидир:

1. Сўнгги ўн йилликда трансчегаравий тўловлар соҳасида банкларга йирик технологик компанияларнинг рақамли хизматлари рақобатчи бўлмоқда. Трансчегаравий тўловларга янги ёндашув бўлиб, марказлашмаган реестр технологияси ёки блокчейн бўлиб ҳисобланади. Бундай технологиянинг жорий қилинишига эришиш ёки ушбу технологияга эга тўлов ташкилотлари билан ҳамкорликдаги маҳсулотларни ишлаб чиқиш банкларнинг тўловлар соҳасидаги етакчилигини сақлаб қолиши мумкин.

2. Анъанавий банк тизимида банклар пул ўтказмалари тизимлари билан ҳамкорликда алоҳида бўлимлар орқали аҳолига пул ўтказмалари хизматларини амалга ошириб келганлар. Бунда алоҳида ходимлар, алоҳида офис ёки маҳсус жиҳозланган хона ва бошқа харажатлар талаб қилинади. Пул ўтказмалари тизимларининг рақамлаштирилиши банклар тўлов ташкилотлари билан ҳамкорликда мобил илова орқали халқаро пул

⁷⁰«Стоимость ведения бизнеса в Узбекистане 2021», PricewaterhouseCoopers (PwC) маълумотларига асосланган ҳолда муаллиф томонидан шакллантирилди.

Ўтказмалари лаҳзада ўтказиш имконини беради. Тижорат банкларининг мобил иловалари орқали халқаро пул ўтказмаларининг оммалашуви тижорат банклари учун операцион харажатларнинг қисқаришига, миждозлар учун халқаро ўтказмаларни арзонроқ ва лаҳзада ўтказиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Cross-border retail payments, February 2018, Bank for International Settlements.
2. <https://hub.forklog.com/tsifrovye-aktivy-budushhee-transgranichnyh-platezhej/> Цифровые активы — будущее трансграничных платежей, 02.04.2020, Garantex.
3. Краткий обзор внутреннего валютного рынка за 2021 год - Центральный банк Республики Узбекистан (cbu.uz).
4. “Стоимость ведения бизнеса в Узбекистане 2021”, PricewaterhouseCoopers (PwC).
5. Ўзбекистон Республикаси “Тўловлар ва тўлов тизимлари тўғрисида”ги 01.11.2019 йилдаги ЎзРҚ-578-сонли Қонуни.
6. ЎЗР Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Марказий Банкининг фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2018 йил 9 январдаги ПФ-5296-сонли Фармони.
7. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2020 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисобот, Тошкент-2021.
8. ЎЗР Марказий банкининг 2016-2020 йиллар Статистик Бюллетени маълумотлари.
9. «Стоимость ведения бизнеса в Узбекистане 2021», PricewaterhouseCoopers (PwC).
10. cbu.uz сайти маълумотлари.
11. Cross-border retail payments, February 2018, Bank for International Settlements.
12. <https://hub.forklog.com/tsifrovye-aktivy-budushhee-transgranichnyh-platezhej/> Цифровые активы — будущее трансграничных платежей, 02.04.2020, Garantex.

Gulyamova Nodira – Namangan muhandislik-texnologiya instituti “Menejment va Marketing” kafedra PhD

BANK XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANISHTIRISH ISTIQBOLLARI

Annotatsiya. Maqolada bank xizmatlar bozori va uning ahamiyati, bank xizmatlar bozorini rivojlantirish omillari va bank xizmatlari bozorining rivojlanish istiqbollari o'rganilgan. Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Moliyaviy xizmatlar, bank xizmatlar bozori, raqamli bank, yashil bank xizmatlari, blokcheyn.

***Аннотация.** В статье рассматривается рынок банковских услуг и его значение, факторы развития рынка банковских услуг, перспективы развития рынка банковских услуг. Разработаны рекомендации по повышению популярности банковских услуг.*

***Ключевые слова.** Финансовые услуги, рынок банковских услуг, цифровой банкинг, зеленый банкинг, блокчейн.*

***Abstract.** The article studies the banking services market and its importance, factors for the development of the banking services market and prospects for the development of the banking services market. Recommendations are developed to increase the popularity of banking services.*

***Keywords.** Financial services, banking services market, digital banking, green banking services, blockchain.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risidagi farmonida bank tizimida islohotlarni jadallashtirish, bank xizmatlari bozori hajmini oshirish va sohada raqobatni rivojlantirish bo'yicha maxsus chora-tadbirlar belgilangan. Mazkur farmonda

-bank va moliya tizimida yillik kreditlash hajmini 40 milliard dollarga yetkazish, bank omonatlari hajmini 4 barobarga oshirish.

-banklarni xususiylashtirish va davlat ixtiyorida 3-4 ta bankni saqlab qolish, bank bozoriga kamida 4 ta yirik nufuzli chet el banklarini jalb qilish.

-banklarga xalqaro tan olingan minimal standart va talablarni joriy qilish orqali me'yorlar va nazorat bazalarini takomillashtirish.

-kamida 3 ta tijorat banklarida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etish, islom moliyasining qonuniy asoslarini shakllantirish kabi ustuvor vazifalar belgilangan.

Bugungi globallashuv davrida moliyaviy xizmatlar ko'rsatish bozori, xususan bank xizmatlari bozorini rivojlantirish har qanday davlatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bank tizimi nafaqat iqtisodiyotning asosiy qismi, balki moliyaviy resurslarni jamlash va ularni samarali taqsimlash vositasi sifatida ham faoliyat yuritadi. Bank xizmatlari bozorini rivojlantirish istiqbollari mavzusi zamonaviy iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada bank xizmatlar bozorining ahamiyati, rivojlanishining asosiy omillari va istiqbollari ilmiy asosda ko'rib chiqiladi.

Bank xizmatlar bozori va uning ahamiyati. Bank xizmatlar bozori moliyaviy xizmatlar ko'rsatish sohasidagi turli xil faoliyatlarni o'z ichiga oladi, jumladan, depozit operatsiyalari, kreditlash, valyuta operatsiyalari, to'lov tizimlari, investitsion xizmatlar va boshqalar. Ushbu xizmatlar orqali banklar iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bank xizmatlarining diversifikatsiyasi esa bank tizimining barqarorligini oshiradi va uning moliyaviy xavf-xatarlarni boshqarish qobiliyatini kuchaytiradi. Bank xizmatlarining rivojlanishi innovatsion texnologiyalar, raqamlashtirish jarayonlari va aholi uchun qulay moliyaviy xizmatlarni taqdim etish bilan chambarchas bog'liq. Bugungi kunda raqamli bank xizmatlari, masalan, mobil ilovalar va internet-banking, mijozlar talablarini qondirishda muhim o'rin tutmoqda.

Bank xizmatlari bozorini rivojlantirish quyidagi omillar bilan belgilanadi:

1. Moliyaviy texnologiyalarni joriy etish. Raqamli texnologiyalarni bank xizmatlariga integratsiya qilish xizmatlarning sifatini yaxshilashga va ular uchun xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Blokcheyn, sun'iy intellekt va kata ma'lumotlar texnologiyalari bank tizimining samaradorligini oshirishda yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda.

2. Mijozlar ehtiyojlarini chuqur o'rganish. Bank xizmatlarining ommalashuvi uchun mijozlar talab va ehtiyojlarini tahlil qilish muhimdir.

3. Huquqiy va institutsional muhit. Bank tizimining faoliyati qonunchilik bazasi va davlat tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar bilan qo'llab-quvvatlanishi zarur. Moliya bozori ishtirokchilariga soliq yengilliklari va davlat kafolatlarini taqdim etish bu sohaga sarmoya kiritishni rag'batlantiradi.

4. Moliyaviy savodxonlikni oshirish. Aholining moliyaviy bilim darajasini oshirish, ularni bank xizmatlaridan foydalanishga jalb etadi.

Bank xizmatlari bozori rivojlanishining kelgusi istiqbollari quyidagicha ifodalanishi mumkin:

Raqamlashtirish va sun'iy intellektni kengaytirish. Banklar avtomatlashtirilgan xizmatlarni ko'rsatish orqali mijozlarga individual yondashishni ta'minlashlari mumkin.

Barqaror moliyalashtirish tamoyillari. Yashil bank xizmatlarini rivojlantirish, ekologik toza loyihalarni moliyalashtirish bank tizimining ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi.

Transchegaraviy xizmatlarni kengaytirish. Global moliyaviy tizim bilan integratsiyalashgan xizmatlar orqali xalqaro bozorlarda ham samaradorlikni oshirish mumkin.

Kichik biznes uchun xizmatlarni rivojlantirish. Banklar kichik biznes va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus xizmatlarni yo'lga qo'yishi muhim.

Bank xizmatlari bozori innovatsion texnologiyalar, mijozlar ehtiyojlariga moslashuvchan yondashuv va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish uchun strategic yondashuvlar orqali o'sib boradi. Ushbu jarayonlarda davlat va xususiy sektorning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Bank xizmatlar bozori rivojlanishi davlat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Innovatsion texnologiyalar, mijozlar ehtiyojlarini hisobga olish va moliyaviy savodxonlikni oshirish bank xizmatlarini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlaridir. Ushbu bozorning rivojlanishi nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha quyidagi tavsiyalarni amalga oshirish ijobiy natilar olib keladi deb hisoblaymiz.

-fintech kompaniyalari bilan hamkorlik: Banklar innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali mijozlarga tezkor va qulay xizmatlarni taqdim etishlari mumkin.

-moliyaviy inkluzivlikni oshirish. Bank xizmatlariga kirish imkoniyatini kengaytirish orqali iqtisodiyotni yanada rivojlantirish mumkin. Bu, ayniqsa, chekka hududlardagi aholi uchun muhimdir.

-raqobatni kuchaytirish va xizmatlar sifatini oshirish. Raqobat banklarni xizmatlarni soddalashtirish, narxlarni kamaytirish va mijozlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga undaydi. Mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati hamda sodiqlik dasturlariga e'tibor berish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risidagi farmoni. PF-158. 11.09.2023
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-3620-sonli qarori.

Allabermganov Xushnud Allamberganovich-Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

MAMLAKATIMIZDA TASHQI SAVDO SALOHIYATINI YUKSALTIRISH HOLATI

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada mamlakatimizda tashqi savdo salohiyatini yuksaltirishning ahamiyati, mavjud imkoniyatlari yoritilgan va holati tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar.** Tashqi savdo, tashqi savdo salohiyati, import, eksport, tahlil.*

***Аннотация.** В данной статье подчеркивается важность повышения внешнеторгового потенциала нашей страны, имеющиеся возможности и анализируется ситуация.*

***Ключевые слова.** Внешняя торговля, внешнеторговый потенциал, импорт, экспорт, анализ.*

***Abstract.** In this article, the importance of increasing the foreign trade potential in our country, the available opportunities are highlighted and the situation is analyzed.*

***Key words.** Foreign trade, foreign trade potential, import, export, analysis.*

Tashqi savdoni rivojlantirish uchun tashqi savdo salohiyati bilan belgilanadi. Tashqi savdo bozorlarda sotish uchun mo'ljallangan mahsulotlarni sanoat ishlab chiqarishga (ishlarni bajarish va xizmatlar ko'rsatish) asoslangan xalqaro biznes sohasi hisoblanadi. Tashqi savdo salohiyati mahsulotni ishlab chiqarishni to'liq yoki qisman ta'minlaydigan xo'jalik yurituvchi subyektlar darajasida amalga oshiriladi va ularni xalqaro bozorda sotishni ta'minlaydi [1]. Mamlakatimizda tashqi savdo salohiyatining yuksalishi amalga oshirilgan tashqi savdo aylanmasi hajmi bilan belgilanadi. Tashqi iqtisodiy salohiyatning muhim ko'rsatkichi eksport hajmi bilan belgilanadi. O'zbekiston yuqori eksport salohiyatiga ega. Biroq, uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun korxonalariga raqobatbardoshligini oshirishga va mamlakat boshqa davlatlarga taklif qiladigan ishonchli sherik sifatida o'z mavqeini mustahkamlashga imkon beradigan malakali yondashuv talab etiladi [2]. Bu borada mamlakatimizda tovarlar eksporti hajmi tashqi iqtisodiy

faoliyatning tovarlar nomenklaturasini ifodalaydi. Mamlakatimizda amalga oshirilgan tovarlar eksporti hajmi 2010-yilda 11687,9 mln.AQSH.dollariga teng bo'lsa-da, 2023-yilga kelib, 19229,1 mln.AQSH.dollariga teng bo'lgan. Shuningdek, tovarlar va xizmatlar tarkibi bo'yicha eksport ko'rsatkichi turli o'zgarishlarga ega bo'ldi (1-jadval).

1-jadval. Keng qamrovli iqtisodiy toifalar bo'yicha eksport hajmi, mln.AQSH.dollarda [3]

№	Ko'rsatkichlar	2010-y.	2011-y.	2012-y.	2013-y.	2014-y.	2015-y.	2016-y.	2017-y.	2018-y.	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.
1	Oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar	1224,29	1954,71	849,58	1457,34	1654,33	1288,07	663,39	843,43	1062,57	1465,94	1374,42	1373,6	1686,5
	Homashyo	1157,95	1884,17	774,97	1366,38	1562,58	1221,83	598,87	712,69	907,48	1237,34	1018,56	974,32	1150
	Qayta ishlangan	66,34	70,54	74,6	90,96	91,74	66,24	64,52	130,74	155,09	228,6	355,85	399,28	536,5
2	Boshqa toifalarga kiritilmagan ishlat chiqarish uchun birlamchi mahsulotlar	6669,3	7374,5	4595,5	5423,8	4979	5126	6117,7	6937,5	6589,4	9066,6	9899,2	10168,1	10010,1
	Homashyo	1711,1	1474	1384,2	1242,4	1135,4	819,4	738,1	571,5	352,9	506	379,4	408,4	277
	Qayta ishlangan	4958,1	5900,5	3211,3	4181,4	3843,6	4306,6	5379,6	6366	6236,5	8560,6	9519,7	9759,7	9733,1
3	Yoqilg'i-moylash mahsulotlari	2962,9	2769,2	4698,2	3428,7	3103,1	2677,2	1705,7	1601,5	2657,6	2521,7	654,4	907,7	1202,6
	Homashyo	2525,3	2274,3	4280,1	3052,3	2847,9	2549,4	1522,6	1389,9	2424	2260,8	458	696,8	895,7
	Qayta ishlangan	437,6	495	418,1	376,4	255,1	127,8	183,1	211,5	233,6	260,8	196,4	210,9	306,9
4	Asosiy vositalar (transport vositalaridan tashqari) va ular uchun butlovchi qismlar va moslamalar	100,3	95,2	52,5	46	39,4	35,6	104,4	107,8	64,9	129,2	91,6	100,4	207
	Asosiy vositalar (transport vositalaridan tashqari)	84,2	74,9	36	24,6	22,7	19,3	54,6	53,9	39	77,6	43,7	62	155
	Butlovchi qismlar va moslamalar	16	20,3	16,5	21,4	16,7	16,3	49,8	53,9	25,9	51,6	47,9	38,3	52
5	Transport vositalari va ularga ehtiyot qismlar	566,8	842,3	782,3	723,7	478,4	79	85,8	194,4	84,7	197,3	233,4	443,4	560,6
	Yengil avtomobillar	474,7	722,3	718,9	637,3	419,7	42,3	39,4	130,1	29,3	121,5	170,7	281,8	7,6
	Boshqalar	36,7	50,6	27,4	36,1	25,4	12,4	37	25,5	38,3	49,2	35,5	48,6	61,1
	Ehtiyot qismlar va moslamalar	55,4	69,4	36	50,3	33,2	24,2	9,4	38,9	17,2	26,6	27,2	112,9	491,9
6	Boshqa toifaga kirmaydigan iste'mol tovarlari	164,4	213	265,1	300,2	261,3	240,6	296,9	394,5	432,1	583,1	835,6	1083,4	1587,1
	Uzoq muddat foydalaniladigan	8,6	20,6	30,8	30,4	23,2	17,6	34	68,2	68,1	90,2	112,6	174,7	245,2
	O'rta muddat foydalaniladigan	52,7	70,9	86,4	107,2	96,2	96,3	134,6	176,3	187,7	270,4	373,9	495,1	756,5
	Qisqa muddat foydalaniladigan	103	121,4	147,9	162,7	141,9	126,7	128,3	150	176,3	222,6	349,2	413,5	585,4
7	Boshqa toifaga kiritilmagan tovarlar	0	0	0	0	0	0	0	0	29,5	60	8,6	4,6	22
8	Xizmatlar	1335,5	1772,4	2356,4	2942,8	3030,3	3061,3	3120,6	2474,5	3070	3434,8	2005	2581,7	4017,8
9	Boshqalar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ushbu 1-jadvalga asosan, 2010- va 2022-yilda mos ravishda oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar 1224,3 va 1686,5 mln.AQSH.dollarga, boshqa toifalarga kiritilmagan ishlab chiqarish uchun birlamchi mahsulotlar 6669,3 va 10010,1 mln.AQSH.dollarga, yoqilg`i-moylash mahsulotlari 2962,9 va 1202,6 mln.AQSH.dollarga, asosiy vositalar (transport vositalaridan tashqari) va ular uchun butlovchi qismlar va moslamalar 100,3 va 207,0 mln.AQSH.dollarga, transport vositalari va ularga ehtiyot qismlar 566,8 va 560,6 mln.AQSH.dollarga, boshqa toifaga kirmaydigan iste`mol tovarlari 164,4 va 1587,1 mln.AQSH.dollarga, xizmatlar 1335,5 va 4017,8 mln.AQSH.dollarga teng bo`lgan. Ammo, boshqa toifaga kiritilmagan tovarlar 2010 yilda hech qanday ko`rsatkichga ega bo`lmagan, 2022-yilda esa 22,0 mln.AQSH.dollarga teng bo`lgan. Boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish esa tahlil qilinayotgan yilda amalga oshirilmagan.

Shu bilan birgalikda, mamlakatimiz tashqi savdo salohiyatini oshirishda xizmatlar eksporti hajmi alohida o`rin tutadi. Mamlakatimizda amalga oshirilgan xizmatlar eksporti hajmi 2010-yilda 1335,5 mln.AQSH.dollarga teng bo`lgan bo`lsa-da, 2023-yilda esa 5640,4 mln.AQSH.dollarga teng bo`lgan. Shundan, qurilish hajmi 23,7 va 18,0 mln.AQSH.dollarga, transport hajmi 847,4 va 2440,4 mln.AQSH.dollarga, safarlar (turizm) hajmi 273,3 va 2143,1 mln.AQSH.dollarga hamda boshqa xizmatlar hajmi 191,2 va 1039,0 mln.AQSH.dollarga teng bo`lgan.

Tashqi iqtisodiy salohiyatning navbatdagi yana bir muhim ko`rsatkichi import hajmi bilan belgilanadi. Bu borada mamlakatimizda tovarlar importi hajmi ham tashqi iqtisodiy faoliyatning tovarlar nomenklaturasini ifodalaydi. Mamlakatimizda amalga oshirilgan tovarlar eksporti hajmi 2010-yilda 11687,9 mln.AQSH.dollariga teng bo`lsa-da, 2023-yilga kelib, 19229,1 mln.AQSH.dollariga teng bo`lgan.

Shuningdek, tovarlar va xizmatlar tarkibi bo`yicha import ko`rsatkichi turli o`zgarishlarga ega bo`ldi (2-jadval).

Shuningdek, tashqi savdo salohiyatini yuksaltirishda eksportni rag`batlantirish siyosati mamlakat eksport salohiyatini oshirish orqali iqtisodiyotni sanoatlashtirishni nazarda tutadi. Amalda, ushbu siyosatning amalga oshirilishi eksport va subsidiyalar tomon rag`batlantirishning kuchli o`zgarishini anglatmaydi. Eksportni ommaviy subsidiyalash mamlakat eksportining o`shishiga olib kelishi mumkin emas, chunki subsidiyalar natijasida eksport tovarlari narxining pasayishi va jahon bozorida ularga bo`lgan talabning oshishi milliy valyuta kursining oshishiga olib keladi. O`z navbatida, eksportni cheklaydi va mahalliy tovarlar chet ellik xaridorlar uchun qimmatroq bo`ladi va importni rag`batlantiradi. Chunki, import qilinadigan tovarlar mahalliy iste`molchilar uchun arzonroq bo`ladi. Natijada, eksport subsidiyalarining samarasi hech narsaga kamayadi.

**2-jadval. Keng qamrovli iqtisodiy toifalar bo'yicha import hajmi,
mln.AQSH.dollarda [3]**

№	Ko'rsatkichlar	2010-y.	2011-y.	2012-y.	2013-y.	2014-y.	2015-y.	2016-y.	2017-y.	2018-y.	2019-y.	2020-y.	2021-y.	2022-y.
1	Oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar	876,6	1212,3	1291	1204,8	1370,1	1435,7	1321,2	1134,4	1413,2	1787,5	1964,5	2742,1	3690
	Homashyo	108,4	152,3	230,7	229,1	274,9	367,7	375,8	342,4	492,3	716,3	791,3	1004,7	1263,7
	Qayta ishlangan	768,2	1060	1060,3	975,7	1095,2	1068,1	945,5	792	920,8	1071,2	1173,2	1737,4	2426,3
2	Boshqa toifalarga kiritilmagan ishlab chiqarish uchun birlamchi mahsulotlar	2708,7	3115,4	3654,8	4438	4306,8	3347,6	3326,8	4135,9	5674,4	7303,5	6330,9	8344	9838,6
	Homashyo	339,5	348,9	263	283,2	190,2	180,9	246,4	300,7	381,2	590,2	473,4	750,3	697,6
	Qayta ishlangan	2369,2	2766,5	3391,7	4154,8	4116,6	3166,7	3080,4	3835,2	5293,2	6713,2	5857,4	7593,7	9141
3	Yoqilg'i-moylash mahsulotlari	627,6	967,4	829,2	923,8	797,3	725,6	587,6	720,9	866,7	873,2	1052,3	1452,9	1691,7
	Homashyo	276,7	396,4	322,8	270,9	227,1	158,1	154	159,7	301,4	145,5	347	503,3	676,5
	Qayta ishlangan	350,9	571	506,4	652,8	570,2	567,4	433,5	561,2	565,3	727,6	705,3	949,7	1015,2
4	Asosiy vositalar (transport vositalaridan tashqari) va ular uchun butlovchi qismlar va moslamalar	2354,6	2671,5	2997,3	2955,2	3238,7	3249,2	3502,1	3481,4	5365,8	7313	6430,3	6188,8	6807,9
	Asosiy vositalar (transport vositalaridan tashqari)	1847,7	2133,2	2311,9	2335,3	2573,1	2448,8	2903,4	2899,5	4579,6	6151,4	5506,4	5105,3	5604,2
	Butlovchi qismlar va moslamalar	506,9	538,3	685,3	619,9	665,6	800,4	598,7	581,8	786,2	1161,6	923,8	1083,6	1203,6
5	Transport vositalari va ularga ehtiyot qismlar	1483,3	2103,7	2362,5	2503	1952,1	1596,5	1433,4	1478,7	2794,2	3005	2386,6	2902,6	3678
	Yengil avtomobillar	116,8	99,8	187,5	296,1	211,8	120,4	193	155,2	319	440	474,9	587,8	778,5
	Boshqalar	194	776,4	521,7	521,5	269,6	245,8	411,8	277,1	748,9	1130,8	459,5	803,8	946,5
	Ehtiyot qismlar va moslamalar	1172,4	1227,5	1653,3	1685,5	1470,7	1230,3	828,6	1046,3	1726,3	1434,2	1452,3	1511	1953
6	Boshqa toifaga kirmaydigan iste'mol tovarlari	633,2	708,5	932	962,3	1178,5	1090,7	1155,1	1078,6	1186,6	1542,6	1755,3	2109,7	2456,2
	Uzoq muddat foydalaniladigan	65,8	89,7	95,9	112,5	123,6	92,2	75,4	88,6	99,7	204,1	165,3	263,1	357,3
	O'rta muddat foydalaniladigan	53	59,5	86,9	99	111,2	86,9	77,4	118,1	147,7	248,8	245,1	300	397,2
	Qisqa muddat foydalaniladigan	514,4	559,3	749,2	750,9	943,8	911,6	1002,4	872	939,2	1089,7	1344,9	1546,6	1701,7
7	Boshqa toifaga kiritilmagan tovarlar	1,5	4,3	13,3	10,3	20,6	17,3	2,3	5,3	11,5	41,7	12,5	0,2	57,9
8	Xizmatlar	490,4	561,5	736,4	949,6	1120,2	954,1	809,2	1977,2	2127	2425,9	1221,4	1767,3	2547,5
9	Boshqalar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ushbu 2-jadvalga asosan, 2010- va 2022-yilda mos ravishda oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar 876,6 va 3690,0 mln.AQSH.dollarga, boshqa toifalarga kiritilmagan ishlab chiqarish uchun birlamchi mahsulotlar 2708,7 va

9838,6 mln.AQSH.dollarga, yoqilg`i-moylash mahsulotlari 627,6 va 1691,7 mln.AQSH.dollarga, asosiy vositalar (transport vositalaridan tashqari) va ular uchun butlovchi qismlar va moslamalar 2354,6 va 6807,9 mln.AQSH.dollarga, transport vositalari va ularga ehtiyot qismlar 1483,3 va 3678,0 mln.AQSH.dollarga, boshqa toifaga kirmaydigan iste`mol tovarlari 1,5 va 57,9 mln.AQSH.dollarga, xizmatlar 490,4 va 2547,5 mln.AQSH.dollarga hamda boshqa toifaga kiritilmagan tovarlar 2010-yilda 633,2 va 2456,2 mln.AQSH.dollarga teng bo`lgan. Boshqa mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish esa tahlil qilinayotgan yilda amalga oshirilmagan. Shu bilan birgalikda, mamlakatimiz tashqi savdo salohiyatini oshirishda xizmatlar importi hajmi alohida o`rin tutadi. Mamlakatimizda amalga oshirilgan xizmatlar eksporti hajmi 2010-yilda 490,4 mln.AQSH.dollarga teng bo`lgan bo`lsa-da, 2023-yilda esa 3084,3 mln.AQSH.dollarga teng bo`lgan. Shundan, qurilish hajmi 2,1 va 22,3 mln.AQSH.dollarga, transport hajmi 237,1 va 903,6 mln.AQSH.dollarga, safarlar (turizm) hajmi 75,8 va 1339,3 mln.AQSH.dollarga hamda boshqa xizmatlar hajmi 175,4 va 819,0 mln.AQSH.dollarga teng bo`lgan.

Xulosa shuki, mamlakatimizda tashqi savdo salohiyatini yuksaltirish import o`rnini bosish siyosatini amalga oshirish bilan namoyon bo`ladi. Uning asosiy xususiyati ichki bozorda raqobatbardoshligini oshirish maqsadida mahalliy sanoatning ayrim tarmoqlarini rivojlantirish uchun sun`iy rag`batlar yaratishdan iborat. Import o`rnini bosish bilan rag`batlantirishlar import qilinadigan tovarlar foydasiga qaratiladi. Ya`ni, iqtisodiy siyosatning barcha vositalarining yig`indisi xo`jalik yurituvchi subyektlar o`z mahsulotlarini eksport qilishdan ko`ra ichki bozorda sotishdan ko`proq foyda oladigan vaziyatni yaratadi. Import o`rnini bosuvchi rag`batlantirish siljishi import o`rnini bosuvchi korxonalariga yuqori import tariflari, import kvotalari, valyuta nazorati o`rnatilishi, soliq, kredit, bojxona va boshqa imtiyozlar yordamida ko`p miqdorda subsidiyalash natijasi bilan belgilanadi. Import o`rnini bosish siyosatini amalda amalga oshirishda ushbu vositalarning barchasi bir vaqtda qo`llaniladi.

Mamlakat iqtisodiyoti bir yil davomida ilgari import qilingan tovarlarning ma`lum miqdori va ko`p qismini ishlab chiqarishni o`zlashtirsa, ushbu import o`rnini bosish siyosatining amalga oshirilganligini ko`rsatmaydi. Agar mamlakat katta miqdordagi yangi mahsulotlarni eksport qila boshlasa va uning eksportga yo`naltirilgan siyosat olib borayotganligini anglatmaydi. Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko`rsatadiki, eksportni rag`batlantirish siyosatini olib borishda import o`rnini bosish siyosatiga qaraganda ko`p miqdorda yangi tovarlar ishlab chiqarish o`zlashtiriladi. Bu yangi tovarlarning salmoqli qismi dastlab ichki bozorda sotiladi va shundan keyin eksportga yo`naltiriladi. Shu sababli, tashqi savdo strategiyasi mahsulotning ichki bozor yoki eksport uchun ishlab chiqarishdan farq qiladi. Bu barcha iqtisodiy siyosatning chora-tadbirlar majmuini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. - с.14.

2. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/merchandise-trade-2>
3. <https://anhor.uz/events/eksportniy-potencial-uzbekistana-tekushee-sostoyanie-i-perspektivi/>.

PhD Sharipova N.H.-Tashkent state university of economics

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF PAYMENT SERVICES IN ENSURING FINANCIAL STABILITY OF BANKS

Abstract: Profitability and stability of commercial banks are related to various factors, the main of which is the provision of modern banking services that can meet customer demand. Considering that payment services in the banking sector are also a significant profitable area, the improvement of such services in the era of globalization is important for the organization of stable banking activities. The article discusses the main directions of development of payment services and formulates the relevant conclusions.

Keywords: Payment services, bank stability, non-cash payments, mobile applications, remote banking users.

Аннотация: Тижорат банклари фаолиятининг рентабеллиги, барқарорлиги турли омиллар билан боғлиқ бўлиб, шулардан асосийси бу миждозлар талабини қондира оладиган замонавий банк хизматларининг йўлга қўйилиши ҳисобланади. Банк хизматларида тўлов хизматлари ҳам аҳамиятли даражада фойда келтирувчи йўналиши эканлигини ҳисобга олиб, глобаллашув даврида бундай хизматларни такомиллаштириши банклар барқарор фаолиятини ташиқиллаштиришида муҳимдир. Мақолада тўлов хизматларини ривожлантиришининг асосий йўналишлари муҳокама қилинган ва тегишли хулосалар шакллантирилган.

Калим сўзлар: Тўлов хизматлари, банклар барқарорлиги, нақд пулсиз тўловлар, мобил иловалар, масофадан банк хизматидан фойдаланувчилар.

Аннотация: Рентабельность, стабильность деятельности коммерческих банков связаны с различными факторами, основным из которых является оказание современных банковских сервисов, способных удовлетворить спрос клиентов. Учитывая, что платежные сервисы в сфере банковских услуг также являются значительным прибыльным направлением, совершенствование таких сервисов в эпоху глобализации имеет важное значение для организации стабильной банковской деятельности. В статье рассматриваются основные направления развития платежных сервисов и формулируются соответствующие выводы..

Ключевые слова: Платежные услуги, стабильность банка, безналичные платежи, мобильные приложения, пользователи дистанционного банковского обслуживания.

Further liberalization of the payment services market in the Republic of Uzbekistan, a sharp reduction in restrictions on this issue, the introduction of additional features and expansion of the range of non-cash payment services, as well as the development of payment methods will create optimal solutions for all segments of the population in terms of price, comfort, protection and other indicators.

According to a study conducted based on the indicators of the country's payment system for 2010-2020, an increase in the number of remote users in payment systems by one unit leads to an increase in GDP by 24.92 million sum,

an increase in the volume of transactions through payment terminals by 1 billion sum leads to an increase in GDP by 3.43 billion sum⁷¹.

Expanding the implementation of non-cash payments through payment systems is important in the implementation of the unified monetary policy of the state. The central bank carries out systematic work to ensure the stability and uninterrupted operation of the payment system. Today, the interbank payment system of the central bank, the settlement and clearing system and the instant payment system operate in the payment services market. UZCARD and HUMO payment systems, which are considered retail payment systems, in cooperation with commercial banks, are putting into circulation bank cards in national currency, and their infrastructure is expanding.

In the segment of retail payments of the population (in retail stores and e-commerce), bank cards are the main non-cash payment instrument. This payment instrument is also actively used for money transfers (P2P transfers) between individuals.

The issuer of bank cards are commercial banks operating in Uzbekistan. The number of bank cards in circulation in the 2018-2023 years has increased from 19,523 thousand units to 25,776 thousand units, the number of cards per capita has increased from 0.60 to 0.75. But considering that in developed countries this indicator is 5-6 per capita, it is clear that there are a number of works that need to be carried out in this direction. The share of payments via terminals in the total income of the population fell from 26.8% to 21.5%. This can be explained by the fact that over the past five years, electronic wallets, mobile applications and payments using a QR code have become popular among the population. A positive indicator is that the share of cash in M2 has decreased from 26.3% to 23.2% over the past five years⁷².

The Concept of the development strategy of the Republic of Uzbekistan until 2035 provides for the implementation of fundamental changes in payment systems using digital technologies. In particular, it is established that the share of cash in the money supply will decrease from 27% in 2017 to 5% in 2035. According to the document, further development of the banking system will be achieved on the basis of innovations in the field of digital labor, data analysis and remote service.

⁷¹ Sharipova N.H.: "Econometric analysis of the impact of payment system indicators on macroeconomic indicators"; TIF, collection of materials of the Republican Scientific and Practical Conference "Priorities for improving the statistical system in Uzbekistan", 2021, p. 397

⁷² It was formed by the author on the basis of data from cbu.uz and stat.uz.

	01.01.20	01.01.21	01.01.22	01.01.23	01.01.24
<i>Total number of users of remote banking systems, p.</i>	10 153	14 571	20 203	30 000	43 556
<i>Legal entities and individual entrepreneurs, thousand p.</i>	691	822	968	1 157	1 315,8
<i>Individuals, thousand p.</i>	9 462	13 749	19 235	28 843	42 240,2

Table 1. Number of users of remote banking services⁷³

From the above data, it can be seen that the number of users of remote banking services over the past six years has reached from 691 thousand to 1 315.8 thousand users in the section of legal entities, while in the section of individuals it has reached from 9 462 thousand to 42 240.2 thousand. As we said above, based on our econometric analysis based on the indicators of the country's payment system, an increase in the number of users of remote banking services in Uzbekistan by 1 unit will lead to an increase in GDP by 24.92 million soums. So, taking into account the fact that the increase in the number of users of remote banking services increases the indicators of the national economy, we can say that this issue is one of the priorities for improving payment systems.

In addition, one of the types of payments that should be developed in the country are payments through QR codes. Various available payment systems have their own QR codes, which is inefficient for entrepreneurs and consumers. It is advisable to develop a standard for a single-format QR code for all payment systems receiving a QR code. The most widely used standard for QR codes in the payment industry is the EMVCo standard. Hong Kong, Singapore, Indonesia, Saudi Arabia, India, Egypt are implementing unified QR codes in practice, developing national standards for QR payments.

Today, in the country more than 95 thousand business entities in our country are provided with QR codes (stickers) of the QR-online information system. But this indicator is considered very small, and expanding the size of payments made using QR codes is considered one of the urgent tasks. In addition, work is underway to establish a single format of QR codes in the country.

Summing up the above, we can say that payment systems in Uzbekistan are being improved to the required level. However, there are a number of tasks ahead that need to be completed, namely:

- In the field of retail payment systems, it will be necessary to encourage the widespread use of non-cash payments by the population, further popularize the use of cards, popularize payments by QR code, and introduce universal QR code solutions. Currently, commercial banks and other payment organizations offer various QR codes. The development of a universal QR code scheme in this regard is considered one of the necessary issues;

⁷³ Prepared on the basis of website data cbu.uz.

- It is necessary to develop rules for the transition of financial services in payment systems to the ISO 20022 standard and self-assessment of compliance of work activities with international principles established for the financial market infrastructure;
- It is also necessary to conduct a scientific and analytical study on the introduction of digital currencies of the Central Bank and a comprehensive assessment of possible risks in their application.

References:

1. Fisher, I. The Purchasing Power of Money. New York: Macmillan Company, (1912).
2. Esteves, P. S. “Are ATM/POS Data Relevant When Nowcasting Private Consumption?” Technical Report, (2009).
3. Barnett, W., M. Chauvet, D. Leiva-Leon, and L. Su. “Nowcasting Nominal GDP with the Credit-Card Augmented Divisia Monetary Aggregates.” Working Papers Series in Theoretical and Applied Economics No. 201605, University of Kansas, Department of Economics, (2016).
4. Statistical Bulletins of the Central bank of the Republic of Uzbekistan, 2010-2021, <http://www.cbu.uz/>, last accessed 2023/03/20
5. Reports of the State Statistics Department of the Republic of Uzbekistan on the production of gross domestic product, 2010-2021, <http://www.stat.uz/>, last accessed 2023/03/20.
6. Sharipova N.H. “Improvement of payment systems in banks” abstract of dissertation for PhD, 63 pages, (2022).
7. Sharipova N.H.: “Econometric analysis of the impact of indicators of payment systems on macroeconomic indicators”; Collection of materials of the Republican scientific and practical conference “Priorities for improving the statistical system in Uzbekistan”, TIF, (2021).
8. <https://cbu.uz/oz/payment-systems/interbank/> website, last accessed 2023/03/20.

Галкин Вадим Юрьевич-старший научный сотрудник Центра исследований Агентства госактивов РУз, к.э.н., e-mail: galkin.1963@mail.ru

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ УСЛУГ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

***Аннотация:** В статье рассматриваются процессы экономических преобразований в Республике Узбекистан, связанные с переходом от затратной экономики к экономике, ориентированной на рост сектора услуг и повышение благосостояния населения. Особое внимание уделено стратегическим целям, направленным на развитие сферы услуг в регионах страны, и роли иностранных инвестиций в модернизации и расширении этого сектора.*

***Ключевые слова:** сектор услуг, иностранные инвестиции, развитие регионов, инвестиционный климат, законодательные реформы, развитие инфраструктуры.*

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida ko'p xarajat talab qiladigan iqtisodiyotdan xizmat ko'rsatish sohasini o'stirish va aholi farovonligini oshirishga yo'naltirilgan iqtisodiyotga o'tish bilan bog'liq iqtisodiy o'zgarishlar jarayonlari ko'rib chiqiladi. Mamlakatimiz hududlarida xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirishga qaratilgan strategik maqsadlar va ushbu sohani modernizatsiya qilishda xorijiy sarmoyalarning roliga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: xizmatlar sohasi, xorijiy investitsiyalar, mintaqaviy rivojlanish, investitsion muhit, qonunchilik islohotlari, infratuzilmani rivojlantirish.

Abstract: The article examines the processes of economic transformation in the Republic of Uzbekistan, associated with the transition from a cost-intensive economy to an economy focused on the growth of the service sector and improving the welfare of the population. Particular attention is paid to strategic goals aimed at developing the service sector in the regions of the country, and the role of foreign investment in the modernization of this sector.

Key words: service sector, foreign investment, regional development, investment climate, legislative reforms, infrastructure development.

В настоящее время Республика Узбекистан переживает эпоху крупных экономических преобразований, осуществляя переход от затратной экономики, основанной на ресурсах, к экономике, которая предполагает ускорение роста сектора услуг. Сфера услуг занимает одно из главных мест в рыночной экономике, включая в себя образование, здравоохранение, финансы, телекоммуникации, туризм и другое. Развитие этой сферы напрямую влияет на жизнь людей, способствуя повышению уровня их жизни, общественного здравоохранения и экономического благосостояния.

Именно поэтому в Стратегии развития «Узбекистан – 2030» в число основных целей, которые необходимо достичь в указанный период времени, включена цель - ускоренное развитие сферы услуг в регионах.

Эта цель предполагает:

- повышение в 3 раза объема оказания услуг путем развития сфер услуг и сервиса в регионах;

- развитие в средних и крупных городах, а также в районах с численностью населения более 300 тысяч современных рыночных услуг, IT-услуг, образовательных, медицинских, юридических, услуг в сфере искусства, туризма, гостиничного хозяйства, общественного питания и транспорта;

- развитие торговых, бытовых, парковых и развлекательных услуг путем выставления на аукционные торги 233 тысяч пустующих земельных участков на оживленных улицах с наличием необходимой инфраструктуры на основе градостроительных проектов;

- создание 36 тысяч торговых и сервисных объектов путем организации в центрах средних и крупных городов центральных улиц, специализированных на оказании услуг [1].

Руководство страны, учитывая важность сектора услуг в развитии экономики и повышении жизненного уровня населения, наращивает финансовые вложения в данную сферу, однако, для достижения ее

устойчивого развития необходимо изыскание дополнительных источников денежных средств, одним из которых являются иностранные инвестиции. Особое внимание должно уделяться привлечению прямых иностранных инвестиций, поскольку иностранные инвесторы предоставляют не только непосредственно сам капитал, но также и современные методы менеджмента, маркетинга, новейшие технологии, а использование передового мирового опыта позволяет в достаточно короткий период времени модернизировать и расширить сферу услуг.

Приток иностранных инвестиций в сектор услуг может значительно улучшить благосостояние населения обеспечивая повышение качества и снижение стоимости обслуживания. Иностранные инвестиции помогают создавать рабочие места, особенно в городских районах, где есть запрос на увеличение объема предлагаемых услуг и расширение их спектра. Кроме того, иностранные компании часто предлагают программы обучения для местных сотрудников, что повышает уровень квалификации рабочей силы и ее востребованность в современной экономике.

Зарубежные инвестиции в туристическую инфраструктуру (гостиницы, курорты, туристические агентства) имеют потенциал для улучшения туристического опыта и привлечения иностранных туристов в Узбекистан. Это не только приносит доход, но и помогает диверсифицировать экономику, снижая ее зависимость от традиционных отраслей.

Возвращаясь к вопросу о роли сектора услуг в экономическом развитии, следует отметить, что он играет все более важную роль в мировой экономике, и наша страна не является исключением. За последние десятилетия во многих странах мира произошел экономический сдвиг, в сторону сектора услуг, о чем свидетельствует увеличение его доли в ВВП. Так, в Узбекистане, доля сферы услуг в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилась с 46,2% до 47,4% [2].

Для сохранения этой тенденции в перспективе, в целях модернизации и роста экономики путем привлечения иностранных инвестиций, Правительством Узбекистана проводятся реформы, направленные на создание благоприятной среды для иностранных инвесторов.

Так, Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» регулирует отношения в данной области и предоставляет иностранным инвесторам государственную поддержку в виде различных льгот и преференций, в частности:

- передачу инвестору объектов государственной собственности или имущественных прав на них по льготной или нулевой выкупной стоимости;
- предоставление льгот по налогам и платежам;
- субсидирование процентных ставок по кредитам, получаемым инвестором для реализации инвестиционного проекта [3].

Эти льготы снижают первоначальную нагрузку на иностранных инвесторов и делают Узбекистан привлекательным местом для инвестиций.

Создание специальных экономических зон стало еще одним важным инструментом политики, используемым Узбекистаном для стимулирования привлечения прямых иностранных инвестиций. В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О специальных экономических зонах» для СЭЗ устанавливаются налоговые льготы, сниженные тарифы и другие преимущества для иностранных компаний, работающих в определенных районах страны [4].

Комплекс принимаемых мер включает как нормативные изменения, так и введение целевых стимулов для привлечения иностранного бизнеса в определенные сферы услуг.

Таким образом, в последние годы, Узбекистан укрепил правовую базу для защиты иностранных инвестиций, предлагая гарантии от экспроприации и уравнивая иностранных инвесторов в правах с отечественными предпринимателями.

Однако, несмотря на значительные реформы и благоприятную политику, проводимую руководством страны, все еще существует ряд проблем, препятствующих резкому увеличению объема иностранных инвестиций в сектор услуг.

Так, успехи Узбекистана в совершенствовании своей правовой базы в известной степени нивелируются непоследовательностью применения законов и периодическими изменениями в правилах, что может порождать правовую неопределенность для инвесторов и, в результате, снижать их заинтересованность в инвестировании.

В то время, когда такие крупные города как Ташкент, Самарканд, Фергана и Навои имеют относительно хорошую инфраструктуру, в сельской местности по-прежнему наблюдается значительное отставание в ее развитии. Это затрудняет привлечение иностранных инвестиций в эти регионы и ограничивает потенциал роста сектора услуг за пределами крупных городских центров.

Одной из проблем является нехватка квалифицированной рабочей силы в определенных секторах услуг, таких как здравоохранение, ИТ и финансы. Хотя инвестиции создают рабочие места, местные работники не всегда могут обладать необходимой квалификацией или навыками для удовлетворения потребностей иностранных инвесторов.

Для дальнейшего стимулирования притока иностранных инвестиций в сферу услуг нашей страны и повышения благосостояния населения, на наш взгляд, необходимо осуществить такие мероприятия как:

1. Дальнейшее совершенствование национальной правовой базы для обеспечения ее последовательности и стабильности, что будет иметь решающее значение для увеличения объема прямых иностранных инвестиций. Необходимо чтобы иностранные инвесторы могли получить доступ к справедливому и беспристрастному юридическому сопровождению в случае возникновения споров, а также полную защиту прав интеллектуальной собственности.

2. Оптимизация и прозрачность законодательного регулирования, в частности, процессов лицензирования, обеспечение своевременной выдачи разрешений, внедрение цифровой платформы для всех административных процедур, позволяющей повысить эффективность процесса инвестирования.

3. Для ускорения регионального развития необходимы целевые стимулы для иностранных инвесторов для работы в менее развитых регионах страны. Они могут включать дополнительные налоговые льготы, субсидии на инфраструктуру и более легкий доступ к земельным ресурсам.

4. Расширение программ образования и обучения работников путем увеличения финансирования разработок программ профессионального и технического обучения. Улучшение качества образования в ключевых секторах услуг, таких как здравоохранение, информационные технологии и туризм, будет служить гарантией того, что национальные кадры будут иметь достаточную квалификацию для удовлетворения потребностей иностранных инвесторов.

5. Инвестирование в международные маркетинговые кампании для повышения статуса республики как выгодного места для иностранных инвестиций в сферу услуг. Продвижение уникальных особенностей Узбекистана, таких как его богатое культурное наследие, близость к основным мировым рынкам и растущий внутренний рынок, может способствовать увеличению объема инвестиций в сферу услуг.

Подводя итог изложенному выше, можно сделать вывод о том, что благодаря целевым реформам, инициативам в области образования и развития навыков, а также улучшению правовой базы Узбекистан может еще больше повысить свою привлекательность в качестве объекта для иностранных инвестиций. Решая эти проблемы, страна получит возможность реализации всего потенциала своей сферы услуг, способствуя экономической диверсификации, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни населения. Благодаря более надежному и конкурентоспособному сектору услуг республика имеет все возможности для достижения устойчивого и инклюзивного роста в ближайшие годы.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии «Узбекистан – 2030» от 11.09.2023г. №УП-158//<https://lex.uz/ru/docs/6600404>.

2. Анализ экономического роста Узбекистана в 2024 году: ВВП, итоги и тенденции//<https://invexi.org/ru/press/economic-growth-of-uzbekistan-in-2024-gdp-results-and-trends/>.

3. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25.12.2019г. №ЗРУ-598//<https://lex.uz/ru/docs/4664144>.

4. Закон Республики Узбекистан «О специальных экономических зонах» от 17.02.2020 г. № ЗРУ-604// <https://lex.uz/docs/4737514>.

Абдугафаров Абдухалил - д.э.н., проф., зав. Кафедрой “Макроэкономическая статистика и национальные счета” Института повышения квалификации и статистических исследований при Агентстве статистики РУз, E-mail: AbdugafarovAbduxalil@mail.ru,

Ачилов Салохиддин Саломович-к.э.н, доц. кафедры «Гуманитарных и социальных наук» Ташкентский университет информационных технологий Самаркандский филиал, E-mail: salohiddinachilov5@gmail.com

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

Annotatsiya. Ushbu ishda soliq tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etishni baholashning ekspert tahliliga asoslangan dolzarb usul taqdim etilgan. Mazkur yondashuvni qo'llash soliq hisobotlarining shaffofligini va sifatini oshirishga, shuningdek, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar doirasini kengaytirishga xizmat qiladi. Taklif etilayotgan usul soliq tushumlari va boshqa majburiy to'lovlarni boshqarishni takomillashtirishda muhim qadam hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, soliq tizimini modernizatsiyalash, majburiy to'lovlar, raqamlashtirish, ekspert baholash, so'rovnoma o'tkazish.

Аннотация. В данной работе представлен актуальный метод оценки внедрения цифровых технологий в налоговую систему, основанный на экспертном анализе. Применение данного подхода способствует повышению прозрачности и качества налоговой отчетности, а также расширению спектра предоставляемых государственных услуг. Предложенный метод является значимым шагом в совершенствовании управления налоговыми поступлениями и другими обязательными платежами.

Ключевые слова: Цифровые технологии, модернизация налоговой системы, обязательные платежи, цифровизация, экспертных оценок, анкетирование.

Abstract. This paper presents a current methodology based on expert analysis for assessing the implementation of digital technologies in the tax system. The application of this approach will contribute to increasing the transparency and quality of tax reporting, as well as expanding the range of services provided by the state. The proposed method is an important step in improving the management of tax revenues and other mandatory payments.

Key words: Digital technologies, modernization of the tax system, mandatory payments, digitalization, expert assessment, conducting surveys.

Содержание.

В настоящее время налоговая служба обладает развитой автоматизированной системой, охватывающей как региональный, так и местный уровни управления, что обеспечивает эффективную обработку постоянно растущего объема информации. Дистанционное представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном формате повышает продуктивность сотрудников налоговых органов и избавляет организации от дополнительных сложностей. Автоматизированная налоговая информационная система представляет собой экономическую информационную платформу налоговой службы, включающую

технические, организационные и программные средства, предназначенные для автоматизации учета, контроля и обработки отчетных данных на разных уровнях налогового администрирования. Цифровая трансформация налогообложения — это не просто внедрение технологий в налоговую сферу, а переход на качественно новый уровень взаимодействия между налоговыми органами, организациями и гражданами. Она способствует повышению эффективности работы налоговой службы и упрощает процессы взаимодействия между налоговыми органами и налогоплательщиками.

Основной целью данной работы является анализ аспектов эффективного внедрения цифровых технологий в государственные налоговые системы, автоматизация обработки данных с применением специализированного программного обеспечения, а также обеспечение оперативного получения достоверной информации о налоговых поступлениях. Кроме того, исследуется расширение ассортимента современных и удобных интерактивных государственных услуг, а также совершенствование управленческих решений с использованием поэтапного метода экспертных оценок. Основные задачи исследования включают анализ опыта ведущих стран по внедрению цифровых технологий в сферу налогообложения, выявление наиболее успешных примеров цифровизации и оценку возможности их адаптации в налоговой системе Узбекистана. Однако, по мнению многих экспертов, данная сфера экономики сталкивается с рядом системных проблем, таких как неэффективное управление, высокие материальные затраты, недостаточное развитие конкурентной среды, хронические неплатежи, коррупция в государственных структурах, а также негативные ментальные установки населения. Сложившаяся неблагоприятная ситуация замедляет внедрение передовых мировых информационных систем в сферу налоговых услуг, что требует комплексного подхода к решению имеющихся проблем и поиску эффективных путей цифровой трансформации [1].

Новизна данного исследования заключается в разработке новых аспектов упрощения налоговой системы, внедрении инновационных инструментов налогового контроля и расширении спектра эффективных управленческих решений на основе метода экспертных оценок. Одним из ключевых факторов успешной цифровизации является точный учет фактических затрат и сроков эксплуатации. В работе предлагается новый функциональный подход «снизу-вверх» к внедрению цифровых технологий в налоговую систему Узбекистана, основанный на экспертных оценках. Этот метод предусматривает поэтапное внедрение современных цифровых решений, программного обеспечения и технических средств в налоговые структуры. Важным условием успешной реализации является соблюдение нормативных требований Государственного налогового комитета (ГНИ) и проведение государственной экспертизы. Для комплексной оценки эффективности цифровизации необходимо привлечение

квалифицированных экспертов, обладающих обширными знаниями в области налогообложения. На каждом этапе реализации проводится выборочный опрос экспертов, которые предоставляют как качественные, так и количественные данные. Процесс внедрения включает формирование рабочих и экспертных групп. Рабочие группы занимаются сбором и анализом анкет, содержащих экспертные оценки, а экспертные группы проводят итоговую обработку данных. Оценка факторов осуществляется путем суммирования баллов, после чего окончательные результаты анализируются с учетом коэффициентов значимости. Такой подход обеспечивает объективную и всестороннюю оценку эффективности цифровой трансформации налоговой системы.

Метод экспертных оценок играет ключевую роль в повышении эффективности управления налоговыми структурами. Он особенно актуален в случаях, когда количественные методы анализа ограничены или отсутствует достоверная информация о текущей отчетности. При анализе исследуемых факторов специалисты нередко сталкиваются с разногласиями по сложным вопросам, что требует количественной оценки уровня согласия между экспертами. Определение степени согласованности позволяет глубже понять причины расхождений во мнениях и повысить объективность принимаемых решений. Строгое соблюдение норм налогового администрирования и установленного технологического процесса способствует обеспечению дисциплины всех участников интеграционных налоговых услуг. В связи с этим рассмотрение нового подхода к цифровизации налоговой системы является не только актуальным шагом в совершенствовании управления налоговыми поступлениями и обязательными платежами, но и важным условием успешной реализации налоговой реформы в Узбекистане. Цифровизация налогового администрирования и всей налоговой системы позволяет вывести экономику на новый уровень, улучшить мониторинг налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты и повысить эффективность взаимодействия между налогоплательщиками и налоговыми органами. Современные цифровые технологии и специализированное программное обеспечение сокращают трудозатраты и оптимизируют процессы налогового администрирования. Использование метода экспертных оценок в процессе цифровой трансформации налоговой системы является актуальным инструментом для контроля и оценки эффективности работы налоговых органов [2].

Основная цель совершенствования управления качеством налоговых услуг — создание благоприятных условий для приведения налоговой инфраструктуры в соответствие с мировыми стандартами. Это обеспечит удобные условия для своевременной оплаты налогов гражданами и снизит административные барьеры. Существующие препятствия, такие как нехватка технической поддержки, ограниченные финансовые возможности при формировании налоговой политики и внедрении цифровых технологий, замедляют процесс цифровизации налогового администрирования. Для

решения этих проблем необходимо разработать эффективную модель взаимодействия с налогоплательщиками, предусматривающую получение обратной связи и предложений по совершенствованию уже функционирующих цифровых решений. Использование лучших мировых практик налоговых органов различных стран позволяет выстроить логичную и эффективную стратегию внедрения цифровых технологий. Следовательно, решение этой задачи возможно только на основе передовых цифровых решений и четко регламентированного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти, при этом важную роль играет метод экспертных оценок. Экспертный метод является наиболее подходящим инструментом контроля качества интерактивных налоговых услуг. Для успешного внедрения цифровых решений специалисты в сфере налогообложения должны обладать компетенциями в работе с интернет-технологиями, базами данных, правовыми справочными системами и методами защиты конфиденциальной информации [3].

Таким образом, повышение эффективности налоговых органов невозможно без экспертного подхода, который зарекомендовал себя как один из наиболее оптимальных методов оценки и совершенствования налогового администрирования. Использование метода экспертных оценок представляет собой нестандартный, но перспективный подход к решению актуальных задач налогового управления. Такой подход способствует качественным изменениям в налоговой системе, улучшая взаимодействие между налогоплательщиками и государственными органами. Следовательно, единственным эффективным способом повышения результативности и качества налоговых структур является комплексный «снизу-вверх» подход, основанный на системной оценке и анализе мнений специалистов.

Список литературы:

1. Абдугафаров А., Ачилов С.С. “Влияние цифровых технологий на налоговую систему Узбекистан”. Сборник науч.статей XXVII Международной научно-практической конференции «Инновация-2023» - Тошкент-2023. С.116-118.
2. Ачилов С.С. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАН //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 108-120.
3. Salohiddin Achilov, Munisa Abdulkarimova; The selective statistical method in road construction. SCOPUS AIP Conf. Proc. 27 November 2024; 3244 (1): 040011. <https://doi.org/10.1063/5.0242260>.

Алишер Отажонович-Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси, idirisovalisher6@gmail.com

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДАГИ КОРХОНАЛАРДА СОЛИҚ МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ

***Аннотация:** Ушбу мақолада мамлакатимизда хизматлар кўрсатиш соҳасидаги корхоналар фаолиятини ривожлантириш мақсадида олиб борилаётган ислохотлар, шунингдек ушбу йўналишдаги маъмуриятчиликнинг баъзи масалалари ҳақида сўз юритилади.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются реформы, проводимые в нашей стране по развитию деятельности предприятий сферы услуг, а также некоторые вопросы администрирования в этой сфере.*

***Abstract:** This article discusses the reforms being carried out in our country to develop the activities of enterprises in the service sector, as well as some issues of administration in this area.*

***Калим сўзлар:** Хизмат кўрсатиш, солиқ маъмуриятчилиги, солиқ тушумлари, қўшилган қиймат солиғи, рағбатлантириш механизми, кешбек, солиқ имтиёзлари.*

***Ключевые слова:** Оказание услуг, налоговое администрирование, налоговые поступления, налог на добавленную стоимость, механизм стимулирования, кэшбэк, налоговые льготы.*

***Keywords:** Service delivery, tax administration, tax revenue, value added tax, incentive mechanism, cashback, tax benefits.*

Юртимизда хизматлар соҳасининг мамлакат иқтисодиётидаги улушини кўпайтириш, жойларда хизматлар соҳасидаги мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солиш, хизматлар турларини кенгайтириш ва сифатини ошириш бўйича муаммоли масалаларни ҳал қилиш, мазкур йўналишда тадбиркорлик субъектларини янада қўллаб-қувватлаш, уларнинг ғоя ва ташаббусларини рағбатлантириш мақсадида бир нечта норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб амалиётга самарали жорий этилмоқда. Ушбу соҳада аҳоли учун янги иш ўринларини яратиш мақсадида турлича рағбатлантирувчи механизмларнинг қўлланилаётганлиги ҳам соҳа ривожига муносиб туртки бўлмоқда, десак муболаға бўлмайди.

Мамлакатимизда ўтган йиллар давомида хизматлар соҳасини ривожлантиришнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагилар белгиланди:

- иқтисодий ўсишни таъминлашда хизматлар соҳасини муҳим драйверга айлантириш;

- республикада хизматлар соҳасининг ривожланганлигини баҳолаш тизимини жорий этиш орқали давлат органлари ва ташкилотларининг бу борадаги фаолияти самарадорлигини ошириш ва мансабдор шахсларнинг масъулиятини кучайтириш;

- хизматлар соҳасида ортикча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб хизматлар турларини кенгайтириш, ҳудудларда, айниқса қишлоқ жойларда транспорт,

молиявий, шунингдек, банк, туризм ҳамда савдо хизматлари камровини кенгайтириш;

- республиканинг барча ҳудудларида мавжуд таълим ва соғлиқни сақлаш хизматлари салоҳиятини ошириш, уларнинг сифатини яхшилаш, бунда хусусий секторни жалб қилиш учун қулай иқтисодий ва инфратузилмавий шароитларни яратиш.

Ҳудудларимизнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, алоҳида ёндашувлар асосида хизматлар соҳасини ривожлантириш, тадбиркорлик субъектларини молиявий ресурслар ва инфратузилма билан таъминлаш ҳамда уларга қулай солиқ режимини жорий этиш мақсадида Республика ҳудудларининг аҳолиси сони ва зичлиги, географик жойлашуви, ихтисослашуви ва инфратузилма билан таъминланганлик даражасидан келиб чиқиб, хизматлар соҳасини ривожлантиришнинг алоҳида устувор йўналишлари белгиланди⁷⁴.

Шунингдек, ҳудудларнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, алоҳида ёндашувлар асосида хизматлар соҳасини ривожлантириш, тадбиркорлик субъектларини молиявий ресурслар ва инфратузилма билан таъминлаш ҳамда уларга қулай солиқ режимини жорий этиш мақсадида ер солиғи, мол-мулк солиғи, акциз солиғи ва ижтимоий солиқлар бўйича маълум бир шартлар ва талаблар асосида пасайтирилган ставкаларни қўллаш бўйича имтиёзлар берилди⁷⁵.

Яратилган имкониятлардан келиб чиқиб, хизмат кўрсатиш корхоналари томонидан давлат бюджетига сезиларли миқдорда солиқлар тўланмоқда.

2023 йилда хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланувчи 166 938 та юридик шахс томонидан 27,5 трлн сўмдан ортиқ солиқ тўланган. Шундан 4,8 трлн сўмдан ортиғи, яъни 17,7 %и 20 та корхона ҳисобига тўғри келади. Уларнинг жами товар айланмаси 55 трлн сўмни, қўллаган солиқ имтиёзлари миқдори эса 3,7 трлн сўмни ташкил этган. 2024 йилда хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланувчи 167 127 та юридик шахс томонидан 31,1 трлн сўмдан ортиқ солиқ тўланган. Шундан 5,7 трлн сўмдан ортиғи, яъни 17,7 %и 20 та корхона ҳисобига тўғри келади. Уларнинг жами товар айланмаси 68 трлн сўмни, қўллаган солиқ имтиёзлари миқдори эса 3,4 трлн сўмни ташкил этган.

⁷⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 январдаги “Хизматлар соҳасини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-104-сонли қарори, (<https://lex.uz/docs/5840284>).

⁷⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 27 январдаги “Хизматлар соҳасини ривожлантиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-104-сонли қарори, (<https://lex.uz/docs/5840284>).

Хизмат кўрсатиш соҳасидаги корхоналар томонидан тўланган солиқлар тўғрисида маълумот⁷⁶

1-жадвал

млрд.сўм

	Жами юридик шахслар сони	Товар айланмаси	Тўлаган солиқлар	Солиқ имтиёзлари
		2023 йил	166 938	259 382,4
	<i>Шундан,</i>	<i>ТОП-20 та солиқ тўловчи бўйича</i>		
		55 065,6	4 856,4	3 768,8
	Жами суммадаги улуши	21,2%	17,7%	26,8%
2024 йил	Жами юридик шахслар сони	Товар айланмаси	Тўлаган солиқлар	Солиқ имтиёзлари
	167 127	301 128,9	31 102,4	13 126,8
	<i>Шундан,</i>	<i>ТОП-20 та солиқ тўловчи бўйича</i>		
		68 128,8	5 705,1	3 453,9
	Жами суммадаги улуши	22,6%	18,3%	26,3%

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимиз тадбиркорлари билан очик мулоқот шаклида 2024 йил 20 август куни ўтказилган навбатдаги учрашувида тадбиркорлик учун қўшимча шароитлар яратиш бўйича муҳим янги ташаббуслар билдирилди. Жумладан, бизнесни инфратузилма, ер ва энергия билан таъминлаш, ички бозорда тенг рақобат муҳитини яратиш, ташқи бозорларга чиқиш имкониятларини кенгайтириш ҳамда хизматлар соҳасига янги туртки бериш каби бир қатор йўналишларда ташаббуслар илгари сурилди⁷⁷.

Жумладан, ушбу учрашувда хизматлар соҳасига янги туртки бериш лозимлиги таъкидланиб, Ўзбекистонда банд аҳолининг 52 фоизи хизматлар соҳасида ишлаётганлиги, ишлаб турган корхоналарнинг 68 фоизи (264 мингтаси) ҳам хизматлар соҳасига тўғри келсада, лекин соҳада банд бўлганларнинг атиги 4 фоизи юқори қўшилган қиймат берадиган йўналишда фаолият юритаётганлиги баён этилди.

⁷⁶ Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси расмий сайти (<https://soliq.uz/press-services/news/show/xizmat-korsatish-korxonalari-yilda--trln-somdan-ziyod-soliq-tolagan>).

⁷⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2024 йил 20 августдаги мамлакатимиз тадбиркорлари билан очик мулоқот шаклида ўтказилган учрашувдаги нутқи, (<https://president.uz/uz/lists/view/7481>).

Шунингдек, умумий овқатланиш ва меҳмонхона хизматлари хизмат кўрсатиш соҳасидаги улуши энг катта йўналишлардан бири сифатида эътироф этилди. Уларни қийнаётган энг катта муаммо эса қўшилган қиймат солиғи ва ишчилар ҳисобини юритиш эканини Давлат раҳбари эътироф этди. Шу боис, 2025 йилнинг 1 январидан умумий овқатланиш корхоналарига қўшилган қиймат солиғининг бир қисми тадбиркорга “кешбек” сифатида қайтариб бериш ғояси илгари сурилди. Шунга кўра, ойлик айланмасининг 60 фоизини нақд пулсиз амалга оширган корхоналарга қўшилган қиймат солиғининг 40 фоизи, агар нақд пулсиз айланма 60 фоиздан кам бўлса, “кешбек” 20 фоиз қайтарилиши белгиланди. Худди шу каби 2024 йилнинг 1 октябридан меҳмонхона ва туроператорларга ҳам тўланган қўшимча қиймат солиғининг 20 фоизи “кешбек” сифатида қайтарилиши юзасидан имконият яратиладиган бўлди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан очик мулоқоти доирасида келиб тушган 12 мингта мурожаатда кўтарилган тизимли муаммоларнинг ечимига қаратилган таклиф ва ташаббусларни амалга ошириш ҳамда очик мулоқотда белгиланган устувор вазифаларни бажариш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли фармони тасдиқланди⁷⁸. Мазкур фармон ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси томонидан тегишли қарор қабул қилиниб, унга кўра умумий овқатланиш, туроператорлик ва меҳмонхона хизматларини кўрсатувчи тадбиркорлик субъектларига бюджетга тўланган қўшилган қиймат солиғининг бир қисмини қайтариш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом тасдиқланди⁷⁹.

Тасдиқланган тартиб-қоидаларга кўра туроператор ва меҳмонхоналарга тўланган қўшимча қиймат солиғининг 20 фоизи “кешбек” қилиб қайтарилиши учун қуйидаги талаблар бажарилган бўлиши лозим:

- ҳисобот даврида туроператорлик ёки меҳмонхона хизматларини кўрсатиш бўйича умумий товар айланмаси (Электрон ҳисобварақ-фактура, чек) жами товар айланмасининг 90 %идан кам бўлмаганда;

- ҳисобот даврида ҳисобланган солиқ бюджетга тўлиқ тўланганда;

- туроператорлик хизматларини кўрсатувчи тадбиркорларнинг кўрсатилган хизматлар учун чет эл валютасидаги тушумлари барча товарлар ва хизматларни реализация қилишдан олинган тушумнинг камида 80%ини ташкил этиши.

Қўшилган қиймат солиғининг 20%ини қайтариб олиш учун тадбиркорлик субъекти томонидан “Солиқ мобил” иловаси ёки [my3.soliq.uz](https://tax.soliq.uz) орқали ариза юборилади. Аризани юбориш муддати сифатида қўшилган

⁷⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 30 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан тўртинчи очик мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-132-сонли Фармони (<https://lex.uz/docs/7089547>).

⁷⁹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2024 йил 7 ноябрдаги “Умумий овқатланиш, меҳмонхона ва туроператорлик хизматларини кўрсатувчи тадбиркорлик субъектларини рағбатлантириш ва уларнинг қонуний ишлаши учун қўшимча шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 745-сонли қарори (<https://lex.uz/docs/7206097>).

қиймат солиғи бўйича солиқ ҳисоботи тақдим этиш муддати ўтганидан сўнг, лекин 3 ойдан кечиктирмасдан тақдим этилиши лозим. Таъкидлаш жоизки, мамлакатимизда 2025 йил 1 январь ҳолатига туроператор ва меҳмонхоналарга юқоридаги талаблар бажарилганлиги натижасида давлат бюджетидан 206,7 млн сўм қўшилган қиймат солиғи кешбек қайтариб берилди⁸⁰.

Хулоса сифатида қуйидагиларни айтиб ўтишимиз ўринлидир:

- хизмат кўрсатиш соҳасида ҳисоб-китобларни амалга ошириш изчиллик билан такомиллаштирилмоқда, шунингдек соҳани ривожлантириш мақсадида замонавий ахборот коммуникациялар жорий этилган;

- соҳада хуфиёна айланмани қисқартириш, шунингдек, таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратилган;

- аҳоли бандлигини ошириш ҳамда бу йўналишдаги тадбиркорлик субъектларини алоҳида рағбатлантириш тизими амалиётга самарали жорий этилган.

Бизнингча, хизматлар кўрсатиш соҳасини ривожлантириш учун хизматлар соҳасида ортиқча бюрократик тўсиқларни бартараф этиш, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб хизматлар турларини кенгайтириш, ҳудудларда, айниқса қишлоқ жойларда транспорт, молиявий, шунингдек, банк, туризм ҳамда савдо хизматлари қамровини кенгайтириш ҳамда республиканинг барча ҳудудларида мавжуд таълим ва соғлиқни сақлаш хизматлари салоҳиятини ошириш, уларнинг сифатини яхшилаш, бунда хусусий секторни жалб қилиш учун қулай иқтисодий ва инфратузилмавий шароитларни яратиш давлат ва жамият ривожланишига ижобий туртки бериши билан муҳим аҳамиятга эгадир.

Абдуллаев Д.А.-Тошкент давлат иқтисодиёт университети доценти, PhD, dilmurod_a@list.ru

ИҚТИСОДИЁТНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШДА БЕВОСИТА СОЛИҚЛАР МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

***Аннотация:** Мазкур мақолада бевосита солиқлар, уларнинг таркиби, ушбу солиқларнинг миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигига таъсири тадқиқ қилинган. Мамлакатимизда миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш борасида бевосита солиқлар маъмуриятчилигини такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган ўзгаришлар натижалари таҳлил қилинган. Шунингдек, бевосита солиқларни ундириш механизмини янада такомиллаштиришга қаратилган илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.*

***Калит сўзлар:** иқтисодиёт, рақобат, рақобатбардошлик, солиқ, бевосита солиқлар, фойда солиғи, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи, айланмадан олинадиган солиқ, солиқ ставкаси.*

⁸⁰ Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси расмий сайти (<https://soliq.uz/press-services/news/show/turizmni-qollabquvvatlash-uchun-tolangan-qqsning-i-keshbek>).

Аннотация: В данной статье рассматриваются прямые налоги, их состав, а также влияние этих налогов на конкурентоспособность национальной экономики. Проанализированы результаты изменений, реализованных в совершенствовании администрирования прямых налогов в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики нашей страны. Также разработаны научные предложения и практические рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование механизма сбора прямых налогов.

Ключевые слова: экономика, конкуренция, конкурентоспособность, налог, прямые налоги, налог на прибыль, подоходный налог с населения, налог с оборота, налоговая ставка.

Abstract: This article examines direct taxes, their composition, and the impact of these taxes on the competitiveness of the national economy. The results of the changes implemented in the improvement of the administration of direct taxes have been analyzed in order to increase the competitiveness of the national economy in our country. Also, scientific proposals and practical recommendations aimed at further improvement of the direct tax collection mechanism have been developed.

Key words: economy, competition, competitiveness, tax, direct taxes, profit tax, personal income tax, turnover tax, tax rate.

Кейинги йилларда жаҳон иқтисодиётида интеграция жараёнлари ривожланиб, давлатлар ўртасида иқтисодий муносабатлар кенгайиб бормоқда. Бу ҳар бир мамлакат миллий иқтисодиётини ривожлантириш учун дунёда содир бўлаётган ўзгаришларни инобатга олишини тақозо этади. Бугунги кунда халқаро майдонда давлатлар ўртасида кузатилаётган геосиёсий низолар ва уларнинг давом этиши, жаҳон бозорида юзага келган кескин рақобат муҳити давлатлар учун иқтисодий ўсишни таъминлашни мураккаблаштирамоқда. Бундай қийин вазиятда иқтисодий тараққиётга эришишнинг самаралари йўлларида бири унинг рақобатбардошлигини ошириш ҳисобланади.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда очиқ бозор иқтисодиётини шакллантириш ҳамда дунё иқтисодиётида муносиб ўрин эгаллаш борасида кенг қамровли ислохотлар амалга оширилди. Натижада, мамлакатимиз жаҳон иқтисодиётининг фаол иштирокчисига айланди. Жаҳон иқтисодиётида юзага келган ҳозирги мураккаб вазиятда миллий иқтисодиётимизнинг бақарор суръатларда ривожланиши учун рақобат муҳитини шакллантириш ва унинг рақобатбардошлигини янада ошириш зарур. Мамлакат солиқ тизими миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъминлашнинг самарали воситаларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистонда соғлом рақобат муҳитини шакллантириш ва рақобатбардошликни ошириш, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ҳамда экспорт фаолиятини рағбатлантириш, тадбиркорлик субъектлари учун қулай шароит яратишда солиқ тизимини такомиллаштиришга алоҳида эътибор берилмоқда. Хусусан, глобал ишлаб чиқаришнинг муҳим таркибий қисмига айланган рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш бўйича «Ўзбекистон — 2030» стратегияси

ишлаб чиқилди[1]. Мазкур стратегияда фискал барқарорликни таъминлаш ҳамда тадбиркорларга эркин фаолият юритиши учун энг қулай шароитлар яратиш 2030 йилгача амалга ошириши лозим бўлган мақсадларнинг устувор йўналиши сифатида қайд этилган. Ушбу мақсадларга эришишда рақамлаштириш тизими самарасини ошириш ва кенгайтириш орқали солиқ маъмурчилиги тизимининг самарадорлигини янада ошириш, солиқ тизимини тўлиқ рақамлаштириш, соддалаштириш ва барча тадбиркорлар учун тенг имкониятлар яратиш, бизнес учун фойда солиқ ставкалари уч йил давомида оширилмаслигини кафолатлаш долзарб вазифа этиб белгиланган. Бундан кўриниб турибдики, ушбу вазифалар ижросини самарали ташкил этиш ва миллий иқтисодиётимизнинг рақобатбардошлигини таъминлашда бевосита солиқлардан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Умуман олганда солиқлар рақобатбардошликни оширувчи асосий иқтисодий инструменларидан бири ҳисобланади. Чунки солиқлар рақобатбардошликни оширишга самарали таъсир қила олади. Бу борада бир қатор иқтисодчи олимлар томонидан тадқиқотлар олиб борилиб, диққатга сазовор фикрлар билдирилган. Хусусан, Америкалик иқтисодчи олим К.Місһаеl томонидан солиқлар рақобатбардошликка жуда кўп йўллар билан таъсир қила олади. Мисол учун солиқлар таълим олишни рағбатлантиришга таъсир қилади ва таълим рақобатбардошликка таъсир қилади. Шу тарафдан қаралганда деярли барча солиқлар рақобатбардошликка таъсир қилади. Солиқлар рақобатга камида 2 та йўналишда таъсир қила олади. Улар товар ва хизматларнинг таркиби ҳамда унинг умумий миқдорини ўзгартиришга сабаб бўла олади. Шунингдек, улар турли хил товар ва хизматларни ким ишлаб чиқаришни ўзгартира олади[5]. Шу билан бирга, фойда солиғи мамлакат ҳудудида жойлашган ишлаб чиқариш орқали белгиланадиган миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигига таъсир қилади[6]. Бундан ташқари солиқлар бюджет даромадларини шаклланирадиган муҳим манба ҳисобланади. Мазкур маблағлар мамлакатининг иқтисодиётининг ривожланиши учун сарфланади.

Амалдаги солиқ қонунчилигига мувофиқ мамлакатимизда солиқлар давлат бюджети даромадларини шакллантиришига қараб 5 та гуруҳга ажратилади[4]. Ушбу гуруҳнинг биринчиси бевосита солиқлар бўлиб, унинг таркибига қуйидаги солиқлар киради:

- Фойда солиғи
- Айланмадан олинadиган солиқ
- Жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи (кейинги матнларда даромад солиғи деб номланади).

Кейинги йилларда бевосита солиқлар юкини камайтириш ва бирхиллаштириш, солиқларни ҳисоблашни осонлаштириш ва солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштиришга қаратилган ислохотлар амалга оширилди. Хусусан, 2017-2021 йилларда мамлакатимизни ривожлантириш бўйича қабул қилинган Ҳаракатлар стратегиясида солиқ юкини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини соддалаштириш сиёсатини давом эттириш,

солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш ва тегишли рағбатлантирувчи чораларни кенгайтириш солиқ сиёсатини такомиллаштиришнинг асосий йўналиши сифатида белгилаб берилди[2]. Мазкур вазифалар ижросини таъминлаш, ишбилармонлик ва инвестициявий фаолликни ошириш, соғлом рақобат муҳитини шакллантириш ва миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъминлаш масадида 2018 йилда мамлакатимиз солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси қабул қилинди ва 2019 йилдан амалиётга жорий қилинди[3]. Ушбу концепцияс доирасида бевосита солиқлар маъмуриятчилигини такомиллаштириш бўйича бир қатор ўзгартиришлар киритилди. Жумладан, цемент заводлари, уяли алоқа компаниялари ва полиэтилен гранулалар ишлаб чиқарувчилари учун қўшимча фойда солиғи бекор қилинди, даромад солиғининг 4 шкаладан иборат пропорционал солиқ ставкасини ўрнига ягона ставкаси жорий этилди ҳамда йиллик айланмаси 1 миллиард сўмдан ошган корхоналарни умумбелгиланган солиқларни тўлашга ўтказилди, айланмадан олинадиган солиқ ставкаси 5 фоиздан 4 фоизга пасайтирилди. Бевосита солиқларнинг асосий ставкаларининг ўзгариши қуйидаги расмда келтирилган.

1-расм. Ўзбекистон бевосита солиқларнинг асосий ставкалари ўзгариши таҳлили, %да

Юқоридаги расм маълумотларидан кўришиб турибдики, фойда солиғи ставкаси 14 %дан 15 %га ошган. Даромад солиғининг 4 поғонали яъни прогрессив 0%, 7,5%, 16% ва 22,5% ўрнига ягона 12% ставка жорий қилинди ва айланмадан олинадиган солиқ 5%дан 4%га пасайтирилди.

Бундан ташқари, 2025 йилда бевосита солиқлар асосий ставкаларининг 2024 йилдаги миқдорлари сақланиб қолинди.

Ушбу ставкаларнинг ўзгариши, бевосита солиқлар юки камайишининг иқтисодиётнинг ривожланишига таъсирини баҳолаш учун уларнинг тушумини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқ. Бевосита солиқ тушуми ўзгариши қуйидаги 2-расмда келтирилган.

2-расм. Ўзбекистонда бевосита солиқлар тушуми ва унинг бюджет даромадларидаги улушининг ўзгариши динамикаси [9,10]

Юқоридаги расм маълумотлари асосида 2018-2024 йилларда Ўзбекистонда бевосита солиқлар тушуми ва унинг бюджет даромадларидаги улушини таҳлил қилиб айтадиган бўлсак, ушбу даврда бевосита солиқлар тушуми 15 656,2 млрд.сўмдан 90 889,8 млрд.сўмга яъни 5,8 баробарга ошган. Бевосита солиқларнинг бюджет даромадларидаги салмоғи эса мос равишда 2018 йилдаги 20,1 фоиздан 2024 йилда 45,5 фоизга ошган. Бундан хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, амалга оширилган ислохотлар солиқ тушумлари ошишига ижобий таъсир қилган.

Бевосита солиқлар тушумини батафсилроқ ўрганиш учун ушбу кўрсаткични ҳар бир солиқ тури кесимида таҳлил қилиш лозим. Ҳар бир солиқ тури бўйича солиқ тушуми ва унинг улуши ўзгариши 1-жадвалда келтирилган. Жумладан, 2018-2024 йилларда фойда солиғи тушуми 75 233,6 млрд.сўмга ошган ва унинг бевосита солиқлардаги улуши 22 %дан 58 %га яъни 36 %га ошган, даромад солиғи 7 447,5 млрд.сўмдан 49 163 млрд.сўмга ошган, бироқ унинг улуши 7 %га камайган, айланмадан олинadиган солиқ эса 4 706,4 млрд.сўмдан 2 830,3 млрд.сўмга камайган, ўз навбатида унинг улуши 27 %га камайган. Фикримизча, бу ўзгаришларнинг асосий омили товар айланмаси 1 млрд.сўмдан ошган айланмадан олинadиган солиқ тўловчилар фойда солиғига ўтказилганлиги ва корхоналар фойдасининг ошганлиги билан изохлашимиз мумкин.

1-жадвал

Бевосита солиқлар тушуми ва унинг бюджет даромадларидаги
улушининг солиқ турлари бўйича ўзгариши таҳлили [9,10]

Кўрсаткичлар		Жами	Шундан		
			Фойда солиғи	Даромад солиғи	Айланмадан олинадиган солиқ
2018 йил	суммаси	15 656,2	3 502,2	7 447,5	4 706,4
	%	100	22	48	30
2019 йил	суммаси	31 676,8	16 360,6	13 327,4	1 988,7
	%	100	52	42	6
2020 йил	суммаси	45 206,9	28 712,2	15 140,8	1 353,9
	%	100	64	34	2
2021 йил	суммаси	58 930,4	38 363,3	18 917,7	1 649,4
	%	100	65	32	3
2022 йил	суммаси	64 447,1	37 649,9	24 284,5	2 512,7
	%	100	58	38	4
2023 йил	суммаси	73 103,6	40 778,9	29 917,4	2 407,3
	%	100	56	41	3
2024 йил	суммаси	90 889,8	52 665,2	35 394,3	2 830,3
	%	100	58	39	3
Фарқи	суммаси	75 233,6	49 163,0	27 946,8	-1 876,1
	%	x	36	-9	-27

Миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишда дунё солиқ амалиётида солиқ имтиёзларидан кенг фойдаланилади. Шу жумладан, мамлакатимизда ҳам рақобатбардошликни оширишда солиқ имтиёзлари кенг қўлланилади. Чунки, солиқ имтиёзлари иқтисодий тартибга солишнинг жаҳондаги энг кенг тарқалган билвосита усулларида бири ҳисобланади. Улар нафақат алоҳида иқтисодий вазифаларни ҳал қилиш, балки миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини ўсишини таъминлайди[7]. Шу билан бирга, иқтисодиётни ривожлантириш, янги иш ўринларини яратиш ва инвестицияларни жалаб қилиш солиқ имтиёзлари орқали рағбатлантирилади. Солиқ имтиёзлари иқтисодиётни ривожлантириш ва унинг рақобатбардошлигини оширишнинг муҳим омили ҳисобланади. Очiq бозор иқтисодиёти шароитида давлат рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш учун солиқ имтиёзлари орқали маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни рағбатлантириши лозим[8]. Ҳозирги вақтда, бевосита солиқлар бўйича алоҳида иқтисодий фаолият турларига ва ҳудудларга ҳамда айрим тоифадаги жисмоний шахсларга имтиёзлар мавжуд. Мазкур имтиёзлар солиқ тўловчиларни, уларнинг жами айланмаси, фойдаси ва даромадини озод қилиш, солиқ ставкасини камайтириш тарзида тақдим этилган.

3-расм. Ўзбекистонда 2018-2024 йилларда бевосита солиқлар бўйича фойдаланилган солиқ имтиёзлари миқдори динамикаси, млрд.сўм [10]

Юқоридаги расм маълумотларидан кўриниб турибдики, бевосита солиқлар бўйича тақдим этилган солиқ имтиёзлари 2018 йилда 3 550,7 млрд.сўмни ташкил этган бўлса, ушбу кўрсаткич 2023 йилда 6 107,6 млрд.сўмга етган. Мазкур даврда фойдаланилган солиқ имтиёзлари миқдори 2 556,9 млрд.сўмга ёки 72 %га ошган. Шунингдек, 2024 йилнинг январь-сентябрь ойларида бевосита солиқлар бўйича тақдим этилган солиқ имтиёзлари ҳажми 4 607,6 млрд.сўмни ташкил қилган.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, глобал иқтисодий жараёнларнинг ҳозирги мураккаб шароитида мамлакатимиз иқтисодиётининг барқарор ривожланишини таъминлаш долзарб ҳисобланади. Миллий иқтисодиётимизнинг изчил тараққий этиши учун унинг рақобатбардошлигини ошириш зарур ҳисобланади. Миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини оширишнинг самарали воситаларидан бири солиқлар ҳисобланади. Чунки солиқлар тадбиркорлик субъектлари бир хил шароитда фаолият кўрсатишига, ишлаб чиқариш ва инвестиция ҳажмларини оширишга ижобий таъсир кўрсата олади. Таҳлиллардан маълум бўлдики, бевосита солиқлар юқининг солиқ тўловчилар ўртасида тенг тақсимланиши ва бирхиллаштирилиши, солиқ ставкаларининг пасайтирилиши ҳамда солиқни ҳисоблаб чиқариш соддалаштирилиши тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини ривожлантиради ва уларнинг рақобатбардошлигини оширади. Бу ўз навбатида, бюджет тушумлари ортишига хизмат қилади ҳамда бизнес субъектларининг фойдаси ва фуқаролар даромади ўсишини таъминлайди. Бевосита солиқлар

маъмуриятчилигини янада такомиллаштириш орқали рақобатбардошликни ошириш мақсадида Солиқ қўмитаси ҳамда бошқа идора ва ташкилотлар ўртасида электрон маълумот алмашинувини кенгайтириш, солиқдан қочишнинг олдини олишга қаратилган механизмлар ишлаб чиқиш ҳамда солиқ ставкалари қўлланилишини қайта кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ. Шунингдек, бевосита солиқлар бўйича тақдим этилган имтиёзлар рақобатбардошликни оширишга қаратилган бўлиш лозим. Бугунги кунда берилган имтиёзларнинг самарадорлигини ўрганиб чиқиб, самарасиз имтиёзларни бекор қилиш ва улар маълум иқтисодий кўрсаткичларга эришиш шarti билан берилиши тартибini жорий этиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 9 сентябрдаги «Ўзбекистон — 2030» стратегияси тўғрисида» ПФ-158-сон Фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги «Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида»ги ПФ-5468-сон Фармони

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 25 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг «2025 йил учун Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети тўғрисида»ги Қонуни ижросини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-455-сон Қарори.

5. Knoll, Michael S., Taxes and Competitiveness. Faculty Scholarship. (2006) Paper 130.

6. Knoll, Michael S., The Corporate Income Tax and the Competitiveness of U.S. Industries. (2010) Faculty Scholarship. Paper 248.

7. Гиясов С.А. Корхоналарнинг инновацион-инвестицион фаолиятини тартибга солишда солиқ имтиёзларини такомиллаштири: иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2019.

8. Абдуллаев Д.А. иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъминлашда юридик шахслар фойдасини солиққа тортиш тартибini такомиллаштириш йўналишлари: иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2021.

9. <http://www.imv.uz//> - Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги расмий сайти.

10. <https://soliq.uz/> - Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси расмий сайти.

Fayzullayeva Zarnigor Ilxom qizi-Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Inson resurslarini boshqarish va mahalla taraqqiyoti instituti
1-bosqich magistranti, e-mail: zarnigorfayzullayeva5222@gmail.com

TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSİYALARNI JALB QILISH VA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ROLI

Annotatsiya: *Sog'liqni saqlashni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish asosiy moliyaviy tushunchalar mazmunini aniqlashtirishni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada tibbiy xizmat ko'rsatish sohasiga investitsiyalarni jalb qilishning ahamiyati, mavjud muammolar va moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish yo'llari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: *Investitsiya, tibbiy sug'urta, modernizatsiya qilish, resurs, tovar-moddiy boyliklar.*

Аннотация: *Совершенствование системы финансовой поддержки здравоохранения предполагает уточнение содержания ключевых финансовых концепций. В статье анализируется важность привлечения инвестиций в сферу здравоохранения, существующие проблемы и пути улучшения финансовых отношений.*

Ключевые слова: *Инвестиции, медицинское страхование, модернизация, ресурсы, материальные активы.*

Abstract: *Improving the system of financial support for healthcare involves clarifying the content of basic financial concepts. This article analyzes the importance of attracting investments in the field of medical services, existing problems and ways to improve financial relations.*

Key words: *Investment, health insurance, modernization, resources, tangible assets.*

Mamlakatimiz iqtisodiyoti va ijtimoiy tuzilmasini isloh qilishda resurslarni qayta taqsimlash, moliyaviy oqimlarni tashkil etish, ishlab chiqarish tarmoqlari, xo'jalik yurituvchi subyektlar, tashkilotlar va xo'jaliklarning rivojlanishini ta'minlaydigan moliya tizimini isloh qilish alohida ahamiyatga ega. Zamonaviy bozor iqtisodiyotining biron bir tarmog'i, shu jumladan sog'liqni saqlash sohasi ham yaxshi shakllangan moliya tizimi va uni moliyalashtirish manbalarisiz mavjud bo'lishi va rivojlanishi mumkin emas.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida xizmat ko'rsatish sohaslarini rivojlantirish bo'yicha asosiy vazifalar muhokamasi yuzasidan 2025-yil 7-fevralda bo'lib o'tgan videosektor yig'ilishida ham xizmatlar sohasidagi qator yutuqlar va kamchiliklar muhokama qilindi. Jumladan, "Uch yil oldin qabul qilingan xizmatlar sektorini rivojlantirish bo'yicha katta dastur bugun natijasini berayotgani ta'kidlandi.

Qo'shimcha 1,5 million aholi servis sohasida doimiy daromadga ega bo'ldi. Xizmatlar 2018-yildagi 19 milliarddan 65 milliard dollarga oshdi (o'sish – 3,5 barobar).

Ayniqsa, IT, moliyaviy xizmatlar, turizm, aviatsiya, ta'lim va tibbiyot sohaslarida "katta sakrash" bo'ldi"⁸¹.

⁸¹ https://t.me/Press_Secretary_Uz/5339

Sogʻliqni saqlashni moliyalashtirish tizimini resurslar bilan taʼminlash samaradorligini oshirish boʻyicha ham amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, yaʼni sogʻliqni saqlash tizimining profilaktika eʼtiborini kuchaytirish va buning natijasida kelajakda murakkab kasalliklarni davolash uchun moliyaviy mablagʻlarni tejash maqsadida aholini bepul kompleks koʻrikdan oʻtkazishni yoʻlga qoʻyish zarur. Bundan tashqari, aholining toʻlov qobiliyatiga qarab (daromad darajasi boʻyicha) majburiy tibbiy sugʻurta tizimiga tabaqalashtirilgan badallar miqdorini belgilash, shuningdek, mamlakatning turli hududlaridagi aholi daromadlarining farqini hisobga olish kerak. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida tibbiy xizmat koʻrsatuvchi subyektlar faoliyatining nazariy asoslarini tizimlashtirish va ishlab chiqish, davolash-profilaktika muassasalarini rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlarini belgilash hamda xizmat koʻrsatuvchi subyektlarning moddiy-texnik jihozlanishini shakllantirishga eʼtibor qaratish alohida ahamiyatga ega. Hozirgi vaqtda byudjet sogʻliqni saqlash muassasalarining iqtisodiy samaradorligi yetarlicha yuqori emas. Davlat resurslarining cheklanganligi, byudjet va xususiy tibbiyot tashkilotlari oʻrtasidagi munosabatlarning maqbul shakllari yoʻqligi sohaga qoʻshimcha investitsiyalarni jalb qilish yoʻllarini izlash va byudjet muassasalari faoliyatini takomillashtirish maqsadida tijorat tuzilmalari tajribasini oʻrganishni taqozo etadi. Moliyaviy resurslarning yetishmasligi tufayli resurslardan foydalanishning past samaradorligi va buning natijasida fuqarolarga bepul tibbiy yordam koʻrsatish sogʻliqni saqlashning eng keskin muammolari boʻlib qolmoqda. Sogʻliqni saqlashda moliyaviy oqimlarni taqsimlash va ulardan foydalanish amaliyotini tahlil qilish davlat tomonidan moliyalashtirishni nodavlat fondlari bilan bosqichma-bosqich almashtirishni koʻrsatadi. Darhaqiqat, bu davlat sogʻliqni saqlash tizimi faoliyatini moliyaviy qoʻllab-quvvatlashning cheklanishiga olib keladi va uning xizmatlaridan aholining barcha qatlamlari uchun teng foydalanish tamoyilini amalga oshirishni murakkablashtiradi. Nodavlat sektor rivojlanib, unga investitsiyalar ortib borayotgani sari davlat va xususiy tibbiyot tashkilotlarining samarali hamkorligi muammosi tobora dolzarb boʻlib bormoqda.

Ayrim mamlakatlarda, hatto dunyoning iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarida ham sogʻliqni saqlash sohasida transformatsiyalar jarayoni davom etmoqda. Bular sohani moliyalashtirishning davlat va xususiy manbalarini birlashtirishning yangi va yanada oqilona shakllarini izlash, aholiga koʻrsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini oshirish, sogʻliqni saqlash tizimini yanada oqilona boshqarish va nazorat qilishga erishish imkoniyatlari borasida masʼuliyatni oshirish hisoblanadi. Yevropa mamlakatlarida sogʻliqni saqlashni moliyalashtirish tizimini isloh qilishning umumiy jihati sogʻliqni saqlashni moliyalashtirish va tartibga solish jumladan, majburiy tibbiy sugʻurta va bepul tibbiy yordam koʻrsatishning davlat kafolatlariga, birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini rivojlantirishga va profilaktikaga alohida eʼtibor qaratishdir. Mamlakatimiz sogʻliqni saqlash tizimidagi oʻzgarishlarning asosiy yoʻnalishi tibbiy yordam koʻrsatishni tashkil etish va xizmat koʻrsatish samaradorligini

oshirishga qaratilgan islohotlardan iborat bo'lishi kerak. Shunda sohaga yo'naltirilgan xarajatlar eng aniq natijalarni beradi.

Hozirgi vaqtda sog'liqni saqlash muassasalarida investitsiya loyihalari samaradorligini tahlil qilish masalalariga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti. Shu bilan birga, tibbiyot muassasalariga yo'naltirilgan investitsiyalar samaradorligini tahlil qilish sog'liqni saqlashning yalpi ichki mahsulot shakllanishidagi rolini aniqlashda obyektiv mezon bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Investitsiya – bu hozirgi iste'moldan voz kechib, kelajakda daromad yoki foyda olish maqsadida moddiy yoki nomoddiy aktivlarga kiritilgan mablag'dir. Shuningdek, investitsiyalar real (uskunalar, bino, yer) va moliyaviy (aksiya, obligatsiya, depozit) shakllarga bo'linadi. Investitsiya siyosati zamonaviy davlatning eng muhim funksiyalaridan biri hisoblanadi, u institutsional xususiyatga ega, ya'ni. nafaqat: yalpi talab va taklif o'rtasidagi miqdoriy munosabatlarni saqlashga, balki iqtisodiyotning sanoat va tarmoq strukturasi o'zgartirishga, bozor institutlarini o'zgartirishga ham qaratilgan. Yangi kasalxonalar, poliklinikalar va laboratoriyalar qurish, mavjudlarini modernizatsiya qilish orqali tibbiy infratuzilmani rivojlantirish, zamonaviy tibbiy uskunalarni xarid qilish va ularni joriy etish, tibbiyot sohasi mutaxassislarining bilim va ko'nikmalarini oshirish hamda sun'iy intellekt, telemeditsina va boshqa ilg'or texnologiyalarni sog'liqni saqlash tizimiga tatbiq etish orqali innovatsion loyihalarni amalga oshirishda investitsiyalar muhim rol o'ynaydi. "Investitsiyalar har qanday jadal rivojlanayotgan tijorat tashkiloti faoliyatining eng muhim jihatlaridan biri bo'lib, uning boshqaruvi rentabelikka ustuvor ahamiyat beradi"⁸².

Asosiy kapitalga va ayniqsa, tovar-moddiy boyliklarga qo'yilgan investitsiyalar bilan solishtirganda darhol foyda olishga yo'naltirilmagan inson kapitaliga investitsiyalar ulushining oshishi ham samaradorlik ko'rsatkichini belgilaydi. Qisqa muddatli daromad keltiruvchi asosiy kapital yoki tovar-moddiy boyliklardan farqli ravishda, inson kapitaliga investitsiyalar uzoq muddatda yuqori iqtisodiy samaradorlik va barqaror rivojlanishni ta'minlaydi. Shu sababli, rivojlanayotgan va rivojlangan davlatlar bu sohalarga ko'proq mablag' yo'naltirishga intilmoqda. Zamonaviy iqtisodiyotda bilim va innovatsiyalar asosiy raqobat ustunligiga aylanmoqda. Shuning uchun ta'lim, sog'liqni saqlash va malaka oshirishga qaratilgan investitsiyalar uzoq muddatda yuqori daromad keltiradi. An'anaviy kapital (binolar, uskunalar) va tovar-moddiy boyliklarga investitsiyalar hali ham muhim bo'lsa-da, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish jarayonlari ularga bo'lgan talabni qisqartirishi mumkin. Bunday sharoitda inson kapitali (bilim, malaka va salomatlik) yanada muhim bo'lib boradi. Shu o'rinda sog'liqni saqlash xodimlarining bilim va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan investitsiyalarning roli ham ahamiyatlidir. Soha xodimlarning malakasini oshirish bilan bir qatorda ularning kasbiy kompetensiyalarini oshirilishi muhim.

⁸² Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2000 16-с.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy bozor iqtisodiyotida tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining iqtisodiy salohiyatini oshirishda investitsiyalarni jalb qilish va moliyaviy munosabatlarni takomillashtirish mamlakat sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish va aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Tibbiyotga investitsiyalar kiritish zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, sog'liqni saqlash infratuzilmasini rivojlantirish hamda malakali mutaxassislarni tayyorlash imkonini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бушуева Г.А., Ползик Е.В., Тюков Ю.А. Некоторые подходы к оценке эффективности экономической деятельности лечебно-профилактических учреждений // Экономика здравоохранения.— 2000.— № 7/49.
2. Иванов, В.В. Медицинский менеджмент / В.В. Иванов, П.В. Богаченко. – М.: ИНФРА-М, 2009.
3. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 2000
4. Козлов, А.В. К вопросу об экономической эффективности деятельности стационарных лечебно – профилактических учреждений / А.В. Козлов, Е.И. Нестеренко, Н.В. Полунина // Экономика здравоохранения. – 1999.
5. https://t.me/Press_Secretary_Uz/5339.

Якубова Шамшинур Шухратовна-Доцент, ТДИУ докторанти (DSc), sh.yakubova@tsue.uz, ORCID: 0000-0002-6593-5195

РАҚАМЛИ МОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШ ВА БОШҚАРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада тақсимланган реестр технологиясининг кенг қўлланишини натижасида юзага келган янги молиявий инструментлар - рақамли молиявий активларнинг муомаласи билан боғлиқ рискларнинг назарий ҳамда амалий жиҳатлари ёритилган. Рақамли молиявий активлар билан боғлиқ рискларни баҳолашнинг муаллифлик ёндашуви таҳлили келтирилган.

Калит сўзлар: рақамли молиявий актив, риск, ҳуқуқий риск, блокчейн, легаллаштириш.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты рисков, связанных с обращением новых финансовых инструментов — цифровых финансовых активов, которые появились в результате широкого использования технологии распределенного реестра. Представлен анализ подхода автора к оценке рисков, связанных с цифровыми финансовыми активами.

Ключевые слова: цифровой финансовый актив, риск, правовой риск, блокчейн, легализация.

Abstract: The article examines the theoretical and practical aspects of risks associated with the circulation of new financial instruments - digital financial assets that emerged as a result of the widespread use of distributed ledger technology. An analysis of the author's

approach to assessing the risks associated with digital financial assets is presented.

Keywords: *digital financial asset, risk, legal risk, blockchain, legalization.*

Рақамли активлар ва рақамли валюталарнинг ҳамда уларнинг қўлланилиш усулларининг турли-туманлиги ўз-ўзидан уларни тартибга солиш механизмларини такомиллаштириш ҳамда уларнинг муомаласи билан боғлиқ рисклар ва хатарларни чуқур таҳлил қилишни тақозо этади. Маълумки, Bitcoin, Ethereum ва бошқа рақамли активлар ва криптовалюталар хусусий инвесторлар ва институционал бозор иштирокчилари орасида кенг миқёсда тан олинган. Уларнинг технологик хусусиятлари, хусусан марказлаштирилмаганлиги ва воситачиларсиз транзакцияларни амалга ошириш қобилияти ноёб имтиёзлар билан бир қаторда юқори ўзгарувчанлик, киберхавфсизлик таҳдидлари ва ноқонуний фаолиятда потенциал фойдаланиш каби хавфларни ҳам яратади.

Рақамли активлар билан боғлиқ бўлган рискларни ўрганишга бағишланган тадқиқотлар кўрсатадики, ахборот технологиялари билан боғлиқ бўлган рисклардан рақамли активларни етарли даражада ҳимояланмаганлиги уларни рискларга таъсирчанлигини оширади⁸³.

Рақамли молиявий активлар билан боғлиқ асосий рисклардан бири – бу базавий молиявий активларнинг рақамли молиявий активларга таъсири рискдир. Ушбу рискнинг моҳияти қуйидагиларда намоён бўлади:

- маҳсулотларга бўлган талаб ва таклифнинг ўзгарувчанлиги компания фаолиятининг молиявий натижаларини ўзгаришига олиб келади;
- ташқи иқтисодий босим компания мансуб бўлган тармоқнинг ҳолатига салбий таъсир кўрсатади;
- товар-хом ашё биржаларидаги баҳоларнинг ўзгарувчанлиги компания фаолиятининг молиявий натижаларини ўзгаришига олиб келади.

Рақамли молиявий активлар билан боғлиқ асосий рисклардан бири – бу ҳуқуқий рискдир. Ҳуқуқий рискнинг моҳияти қуйидагиларда намоён бўлади:

1. Рақамли молиявий активларнинг юридик мақомини ўзгариш хавфи.
2. Рақамли молиявий активларнинг эгаларини ҳуқуқий жиҳатдан етарли даражада ҳимояланмаганлиги.

Рақамли молиявий активлар билан боғлиқ асосий рисклардан яна бири – бу рақамли активларнинг ликвидлилиги рискдир. Мазкур рискнинг моҳияти қуйидагиларда намоён бўлади:

- рақамли молиявий актив билан амалга оширилган операцияни блокчейн технологиясининг ўзига хос хусусияти туфайли бекор қилишнинг иложи йўқлиги;

⁸³ Adrian T., Mancini-Griffoli T. The rise of digital money // IMF Fintech Note. 2019. 20 p. <https://doi.org/10.5089/9781498324908.063>; Innovation in payment technologies and the emergence of digital currencies / R. Ali [et al.] // Bank of England Quarterly Bulletin. 2014. No. 54 (3). Pp. 262–275. Liu Y., Tsyvinski A. Risk and returns of cryptocurrency // SSRN Electronic Journal. 2018. 67 p. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3226952>.

- рақамли молиявий активлар билан амалга оширилган операциялар суғурта кафолати билан таъминланмаган;
- рақамли молиявий активларнинг курсининг волатиллик даражаси юқори.

Рақамли молиявий активлар билан боғлиқ асосий рисклардан яна бири – бу рақамли молиявий активлар бозорини ривожланмаганлиги сабабли рискларни хеджирлаш инструментларидан фойдаланиш амалиётининг йўлга қўйилмаганлигидир.

Рақамли молиявий активлар билан боғлиқ асосий рисклардан яна бири – бу молиявий рисклардир. Ушбу рискларнинг моҳияти қуйидагиларда намоён бўлади:

- контрагентни ўз молиявий мажбуриятини бажара олмаслиги (молиявий инструментларнинг бозор қийматини ноқулай ўзгариши туфайли);

- таъминотга эга бўлмаган рақамли молиявий активларни эмиссия қилиниши.

Шуниси аҳамиятлики, рақамли активлар билан боғлиқ бўлган рискларни бошқаришда ФАТФ (*Financial Action Task Force on Money Laundering*) ташкилотининг тавсиялари муҳим ўрин тутди.

ФАТФ ташкилотининг 15-тавсиясига кўра, мамлакатлар ва ташкилотлар рақамли активлар билан боғлиқ бўлган янги технологиялардан фойдаланиш жараёнидаги рискларни аниқлашлари ва уни минималлаштириш чораларини кўришлари керак.

ФАТФ ташкилотининг 16-тавсиясига кўра, виртуал активларни етказиб берувчилар бенефициар ва жўнатувчилар тўғрисидаги, виртуал активларни узатиш тўғрисидаги маълумотларни тўплашлари ва сақлашлари лозим. Кейин бу маълумотлардан шубҳали транзакцияларни аниқлашда фойдаланилади⁸⁴.

Жаҳон банки ўзининг «Рақамли дивидендлар. Жаҳон иқтисодиётининг ривожланиши» номл маърузасида рақамли молиявий активлар билан боғлиқ бўлган қуйидаги рискларни кўрсатган:

- 1) кибержиноятчилик;
- 2) дискриминация (молия муассасаси томонидан миждознинг рақамли қиёфасини тузиш учун зарур бўлган рақамли маълумотларни нотўғри кўрсатиш);
- 3) эски маълумотларни сақлаб туриш;
- 4) срақамли технологияларга бўлган ишончнинг пасайиши;
- 5) оммавиш ишсизликни юзага келиш хавфи;

⁸⁴ Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения// https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/FATF%20docs/rekomendacii-fatf-2019.pdf

б) «рақамли узилиш»нинг юзага келиши⁸⁵.

АҚШнинг Стандартлар ва технологиялар миллий институти (NIST) кибержиноятчиликни «маълумотларнинг махфийлигини, яхлитлигини йўқотиш ёки ахборот тизимларини ишдан чиқиши натижасида юзага келадиган ва ташкилотнинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатадиган риск»⁸⁶ сифатида талқин қилади.

Рамезани и Камаринья-Матос томонидан рақамли молиявий активлар билан боғлиқ бўлган рискларни бошқаришнинг уч босқичли механизми ишлаб чиқилган:

1. Тайёргарлик босқичи.

Ушбу босқичда юз бериши мумкин бўлган тўхтаб қолишлар ва уларнинг салбий таъсирини камайтириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқилади. Бундан ташқари, мазкур босқичда қуйидаги муҳим масалалар бўйича ечимлар ишлаб чиқилади:

*сифат;

*самарадорлик;

*ҳаражатларни минималлаштириш;

*рискларни хеджирлаш;

*тизим ва жараёнлардан нусха кўчириш;

*етказиб беришлар занжирининг узлуксизлигини таъминлаш.

2. Ҳужумдан кейин мол-мулкларни ва бизнес тизимларни ҳимоя қилиш мақсадида тезкор тадбирларни амалга ошириш босқичи;

3. Тизимни тиклаш босқичи (бизнес-жараёнларни ўзгартириш, янги имкониятларни излаб топиш йўли билан амалга оширилади)⁸⁷.

Европа Иттифоқининг Ахборотларни ҳимоя қилиш директивасига кўра, рақамли молиявий активлар билан боғлиқ бўлган кибер рискларни бошқариш тизими қуйидаги элементларни ўз ичига олади:

– таҳдидлар ва рискларга таъсирчанликни аниқлаш ва туркумлаш имконини берадиган моделларни тузиш. Ушбу инструмент таҳлилчилар томонидан рискларни юзага келиш шарт-шароитларини тизимли таҳлил қилишга асосланади.

– инфратузилманинг имкониятларини ҳисобга оладиган моделларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш. Бунинг натижасида турли стратегияларни уйғунлаштириш имкони юзага келади;

– киберсуғурталашни амалга ошириш. Бунинг натижасида рискни узатиш ва зарарларни камайтириш имкони юзага келади;

⁸⁵ frovyye dividenty. Doklad o mirovom razvitii 2016. Obzor [Digital dividends. Word Development Report 2016. Overview]. Washington DC, World Bank Group, 2016. 58 p. Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671RuSum.pdf> (accessed 05.02.2020).

⁸⁶ NIST. Guide for Conducting Risk Assessments. Special Publication 800-30 Rev 1: US Department of Commerce. Washington, DC, 2012. 95 p. Available at: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-30r1.pdf> (accessed 01.03.2020).

⁸⁷ Ramezani J., Camarinha-Matos L. Approaches for resilience and antifragility in collaborative business ecosystems//Technological Forecasting & Social Change. 2020. No. 151. P. 26. URL: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119846> (date of access: 15.04.2020).

- киберрисklarга нисбатан талабларни белгилаш ва ички назорат коидаларини белгилаш имконини берадиган ҳуқуқий базани яратиш;
- ISO/IEC 27000, (ISMS) каби халқаро стандартларни жорий қилиш⁸⁸.

1-расм. Рақамли молиявий активлар муомаласи билан боғлиқ бўлган рискларни олдини олиш шарт-шароитлари⁸⁹

1-расм маълумотларидан кўринадик, биз таклиф қилган вариантда рақамли молиявий активлар муомаласи билан боғлиқ бўлган рискларнинг олдини олиш бешта аниқ шарт-шароитга таянади. Ана шу шарт-шароитларнинг таъминланиши натижасида рақамли молиявий активлар муомаласини тартибга солишда юзага келувчи рискларни олдини олиш имкони яратилади.

Фойдаланилган манбалар:

1. Adrian T., Mancini-Griffoli T. The rise of digital money // IMF Fintech Note. 2019. 20 p. <https://doi.org/10.5089/9781498324908.063>
2. Innovation in payment technologies and the emergence of digital currencies / R. Ali [et al.] // Bank of England Quarterly Bulletin. 2014. No. 54 (3). Pp. 262–275.
3. Liu Y., Tsyvinski A. Risk and returns of cryptocurrency // SSRN Electronic Journal. 2018. 67 p. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3226952>
4. Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения//

⁸⁸ Andrade R., Yoo S. Cognitive security: A comprehensive study of cognitive science in cybersecurity. Journal of Information Security and Applications, 2019, no. 48, p. 13. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2019.06.008> (accessed 08.01.2020).

⁸⁹ Муаллифнинг ишланмаси.

https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/other_docs/FATF%20docs/rekomendacii-fatf-2019.pdf

Latipova Shaxnoza Maxmudovna – “Moliya” kafedrasida dotsenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, latipova_shaxnoz@mail.ru

BARQAROR O‘SISHGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLIALASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

***Annotatsiya:** maqolada sirkulyar iqtisodiyotning mazmuni, barqaror o‘shish bilan bog‘liqligi yoritilgan. Sirkulyar iqtisodiyotni molialashtirish manbalari keltirilgan va bu sohani molialashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sirkulyar iqtisodiyot, barqaror o‘shish, molialashtirish manbalari, innovatsion biznes-model, bank, kraudfanding.*

***Аннотация:** В статье рассматривается значение циркулярной экономики и ее связь с устойчивым ростом. Представлены источники финансирования циркулярной экономики и даны практические рекомендации по финансированию этого сектора.*

***Ключевые слова:** циркулярная экономика, устойчивый рост, источники финансирования, инновационная бизнес-модель, банк, краудфандинг.*

***Abstract:** The article examines the importance of the circular economy and its connection with sustainable growth. It presents sources of financing for the circular economy and provides practical recommendations for financing this sector.*

***Keywords:** circular economy, sustainable growth, sources of financing, innovative business model, bank, crowdfunding.*

Bugungi kunda tabiiy resurslarga boy, lekin yuqori darajadagi chiqindilar va ekologik muammolarga duch kelgan mamlakatlar uchun sirkulyar iqtisodiyotga o‘tish tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Sirkulyar iqtisodiyot iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy adolat va atrof-muhit muhofazasi o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlash orqali barqaror rivojlanishga erishishda muhim ahamiyat kasb etadi. Iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi va chiqindilar hajmining ortishi kabi global muammolar sharoitida sirkulyar iqtisodiyotga o‘tish kelajak avlodlar uchun ekologik xavfsizlik va hayot sifatini ta‘minlash uchun zarur bo‘lib bormoqda. Xalqaro institutlar, xususan Ellen MakArtur jamg‘armasi ekspertlarining fikriga ko‘ra, 2025 yil oxiriga borib sirkulyar iqtisodiyot global iqtisodiy daromadning yillik o‘shishini 1 trillion dollardan oshib ketishini ta‘minlashi mumkin. Bundan tashqari, sirkulyar iqtisodiyotga o‘tish ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va sanoat innovatsiyasi uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi, bu esa har yili ishlab chiqarish unumdorligining 3 foizga o‘shishini, buning natijasida esa YaIMning 7 foizga o‘shishini ta‘minlaydi⁹⁰. Ushbu raqamlar sirkulyar iqtisodiyotga o‘tish uchun eng yaxshi turtkidir.

Sirkulyar iqtisodiyotga o‘tish mamlakatlar uchun barqarorlikni oshirish, ish o‘rinlarini yaratish, atrof-muhitni muhofaza qilish va chiqindilarni kamaytirish

⁹⁰ Ellen MacArthur et al. (2014) Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains. – Published by World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2014.

kabi natijalar sababli foydali bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, turli rivojlanish darajasiga ega mamlakatlar uchun sirkulyar iqtisodiyotning afzalliklari va va yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan risklarni baholash, shuningdek uning tarkibi va tuzilishi bo'yicha ma'lum bir farqlanishning mavjudligi ushbu kontseptsiyani amalga oshirishga yondashuvlarni farqlash zarurligini belgilaydi.

Shuningdek, sirkulyar iqtisodiyot masalalarini tushunish va uning dolzarbligi mamlakatlarda sezilarli darajada farqlanishini hamda har bir mamlakatning tabiiy, inson, jismoniy va institutsional kapitalining o'ziga xos xususiyatlariga, uning rivojlanish darajasiga va ijtimoiy-iqtisodiy ustuvorliklariga, jamiyatning ekologik madaniyatiga bog'liqligini keltirib chiqaradi. Bir tomondan, sirkulyar iqtisodiyot iqtisodiyoti taraqqiy etgan, texnologik darajasi va ishlab chiqarish madaniyati yuqori bo'lgan rivojlangan mamlakatlar uchun asosiy maqsad sanaladi.

Rivojlangan mamlakatlar va kompaniyalar sirkulyar iqtisodiyot modelini joriy etishda o'zlarining texnologik yutuqlaridan foydalanib, bozorlarga chiqish va o'z ulushlarini saqlab qolishni kafolatlashlari mumkin bo'ladi. Boshqa tomondan esa past daromadli rivojlanayotgan mamlakatlar tashlab yuborilayotgan narsalardan qayta ishlash va ta'mirlash uchun detallarni ajratib olishi mumkinligi tufayli taraqqiy etgan mamlakatlarga nisbatan sirkulyarligi yuqori bo'lishi mumkin. Asosiy maqsad ushbu jarayonlarni barqaror rivojlanishga aylantirish imkoniyatlarini yaratish hisoblanadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda sirkulyar jarayonlarning mavjudligi aksariyat holatlarda chiqindini saralash va qayta ishlash bilan bog'liq bo'lib, hukumat, xususiy sektor va boshqa manfaatdor ishtirokchilarga innovatsion modellarni yaratish uchun "o'sish nuqtasi"ni ta'minlaydi.

Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirishga oid ma'lumotlar tahlili quyidagi ustuvorliklarni ajratib ko'rsatish imkonini berdi: rivojlangan mamlakatlarda sirkulyar iqtisodiyot ishlab chiqarish va iste'mol tarkibining o'zgarishiga, raqobat, ishchi o'rinlarning yaratilishiga olib kelsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa barqaror rivojlanishni, kambag'allik muammolarini barataraf etishga sabab bo'ladi.

Sirkulyar iqtisodiyotga o'tishni moliyaviy qo'llab-quvvatlashda qonunda ta'qiqlanmagan istalgan moliyalashtirish vositalaridan foydalanish mumkinki, ushbu vositalar orqali shu sohada faoliyat yuritayotgan korxonalarni yoki loyihalarni to'liq va (yoki) qisman moliyalashtirish (qayta moliyalashtirish) imkoniyati tug'iladi. Sirkulyar biznes-loyihalarni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlashning asosiy manbalari 1-chizmada keltirilgan. Moliyalashtirish manbalarining ahamiyati loyihaning xususiyati, uning qiymati hamda qoplanish xususiyatlaridan kelib chiqib farqlanishi mumkin.

Ma'lumki, yirik korporatsiyalar investitsion loyihalarni, shuningdek sirkulyar iqtisodiyotni moliyalashtirishda yetarlicha mablag'ga ega bo'lgan bir paytda kichik va o'rta korxonalar innovatsion biznes-modellarni moliyalashtirish uchun mablag' jalb qilishda ma'lum bir muammolarga duch kelishadi.

1-chizma. Sirkulyar biznes-loyihalarni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash manbalari⁹¹

Sustainable Finance Lab mutaxassisleri tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra xalqaro tadbirlarda sirkulyar iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashga oid tadbirlarda bu sohani moliyalashtirishga katta e'tibor berilsada, amaliyotda bank tomonidan moliyalashtirish manlag'larini olish va innovatsion biznes-modellarni tadbiq etishda quyidagi to'siqlar borligini ta'kidlash lozim⁹²:

- Sirkulyar iqtisodiyotda foydalanilayotgan moddiy resurslar nazariy jihatdan garov ta'minoti sifatida qo'llanilishi mumkin bo'lsada, lekin bu resurslarning o'ziga xos xususiyati va chiqindi bozorining sust rivojlanganligi sababli ularning banklar tomonidan amaliyotda garov sifatida qabul qilinmasligi;

- Innovatsion biznes-modellarning joriy qilinishi natijasida aktivlar xizmat muddatining oshirilishi sirkulyar iqtisodiy loyihalarni moliyalashtirishda ularning garov qiymatini baholash bo'yicha uslubiy yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni talab etadi;

- Banklarda sirkulyar iqtisodiy loyihalarni amalga oshirishda yuzaga keladigan moliyaviy risklarni ularning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib baholash, shuningdek loyihaaning innovatsion yo'naltirilganligi va qoplanishi bo'yicha tajribasining yo'qligi va sh.k.

Sirkulyar iqtisodiyot bo'yicha o'sish prognozlarini hisobga olib shuni qayd etish kerakki, banklar bunday loyihalarni moliyalashtirishda "tajriba orttirib", loyihalarni baholash va ularni amalga oshirishda yuzaga keladigan risklarni sug'urtalashning innovatsion usullarini ishlab chiqishlari lozim.

⁹¹ Chatham House (2017), A Wider Circle? The Circular Economy in Developing Countries. Briefing. The Royal Institute of International Affairs – Energy, Environment and Resources Department, December 2017

⁹² Toxopeus, H. Achterberg, E., Polzin, F. Financing business model innovation: bank lending for firms shifting towards a circular economy. – Sustainable Finance Lab working paper, Utrecht University, The Netherlands – 2018. – 47 p.

Sirkulyar iqtisodiyotga o'tishda ABN AMRO, ING va Rabobank quyidagi majburiyatlarni o'z zimmlariga olishganligini ko'rish mumkin⁹³:

- Sirkulyar iqtisodiyot sohasida bilimlarni oshirish va ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun tadbir (konferensiya, suhbat, uchrashuv)lar tashkil etish;
- Sirkulyar biznes-modellar bo'yicha imkoniyatlar va risklar, moliyaviy ehtiyojlarni o'rganib, natijalarni keng jamoatchilikka e'lon qilib borish;
- Innovatsion biznes-loyihalarni moliyalashtirish, shuningdek taklif etilayotgan moliyaviy vositalarni yanada takomillashtirish maqsadida amalga oshirish jarayonida ularni kuzatib borish;
- Sirkulyar haridlarni joriy etish orqali sirkulyar ishlab chiqarishni rivojlantirishni rag'batlantirish.

Sirkulyar iqtisodiyot loyihalarini takroran moliyalashtirishmaslik uchun barcha ma'lumotlarni yagona platformada jamlash lozim. Ushbu maqsadda, shuningdek sirkulyar iqtisodiyot tizimi haqida ma'lumotlarni tarqatish hamda loyihalarni tahlil qilish va moliyalashtirish masalalarini hal qilish maqsadida 2017 yilda Yevropa investitsiya banki, investitsiya fondlari, milliy banklar, investorlar va boshqa manfaatdor sub'ektlarni birlashtirgan Sirkulyar iqtisodiyotni moliyalashtirishni qo'llab-quvvatlash Platformasi yaratildi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, mamlakatimizda ham so'nggi yillarda chiqindini qayta ishlash va sirkulyar iqtisodiyotga o'tish borasida ma'lum bir qadamlar tashlandi. Sirkulyar iqtisodiyotga o'tish va uni moliyalashtirishni jadallashtirish uchun quyidagi takliflarni amalga oshirish lozim:

- Xorijiy amaliyotning ijobiy natijalarini tahlil qilish va mamlakatimizda joriy qilish bo'yicha huquqiy bazani yaratish;
- Chiqindilarni qayta ishlash infratuzilmasini yaratish;
- Chiqindilarni qayta ishlash va ekologik yo'nalishda faoliyat olib borayotgan iqtisodiy sub'ektlar uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar va moliyaviy rag'batlar joriy etish;
- Innovatsion biznes-modellarini moliyalashtirishga bo'lgan talabni aniqlash va moliyalashtirishning aniq manbalarini belgilash;
- «Yashil» investitsiyalar uchun moliyalashtirish manbalarini yaratish (venchur fondlar, lizing, kraudfanding va h.k.).
- Sirkulyar iqtisodiy loyihalarni ishlab chiqishni rag'batlantirish va tijorat banklari faoliyati nuqtai nazaridan moliyalashtirish tartiblarini ishlab chiqish.

⁹³ World Economic Forum White Paper Digital Transformation of Industries: Digital Enterprise. Jan. 2016. – <http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/files/pages/files/digital-enterprise-narrative-final-january-2016.pdf>

МАМЛАКАТДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИОН ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ

***Аннотация:** ушбу мақолада рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда инновацион инвестицияларнинг тутган ўрни таҳлил қилинган. Шунингдек иқтисодиётга инвестициялар киритиш орқали мамлакатимиздаги ўзгаришлар кўриб чиқилган. Миллий иқтисодиётнинг меҳнат бозорига таъсири натижаси, инвестицион жараёнларнинг ўзгариш кўрсаткичлари ифода этилган. Шу билан бирга инвестицион жараёнларни ўсишини секинлаштирувчи қатор тўсиқлар баён этилган ва уларни бартараф этишга оид таклифлар келтирилган.*

***Калим сўзлар:** рақамли иқтисодиёт, инновация, инвестиция, инновацион инвестиция, инновациясиз инвестиция, миллий иқтисодиёт, меҳнат бозори.*

Бизга маълумки бугунги кунда “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Стратегияда рақамли иқтисодиётни иқтисодий ривожлантиришнинг асосий “драйвер”ларидан бирига айлантириш ва унинг ҳажмини 2,5 бароварга ошириш режалаштирилган. Дастурий таъминот воситаларини ишлаб чиқариш ҳажмини 5 баравар, уларни экспортини эса 10 баравар ошириб, 500 млн. долларга етказиш мақсад қилинган”. Ушбу соҳа ҳаракатлантирувчи куч сифатида бежиз танланмаган, зеро, рақамлаштириш жараёни иқтисодиётнинг турли соҳа ва тармоқларининг самарадорлик даражаси ва кадрлар малакасини оширишга таъсир қилувчи ҳамда барқарор иқтисодий ўсишни рағбатлантирувчи асосий омиллардан биридир. Иқтисодиётни рақамлаштириш жараёни, авваламбор, унинг таркибидаги барча соҳа ва тармоқларда рақамли технологияларни кенг жорий этиш ҳисобига меҳнат унимдорлигини ошириш, қарорлар қабул қилиш ҳамда соҳа ва тармоқларнинг ривожланишида янги қирраларни очишга асосланган комплекс жараёнларни қамраб олади.

Рақамли иқтисодиёт тушунчаси ҳам йилдан-йилга кенгайиб бормоқда, бунинг асосий сабабларидан бири замонавий рақамли технологиялар тобора оммалашиб, ижтимоий-иқтисодий ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб бораётганлигидир. Ахборот-коммуникация технологиялари соҳаси тор маънода рақамли иқтисодиётнинг асоси деб ҳисобланса, кенг маънода рақамли иқтисодиётнинг барча соҳа ва тармоқларида рақамли технологияларни оммавий равишда қўлланиши тушунилади.

Рақамли иқтисодиёт рақамли технологияларга асосланган, электрон бизнес, электрон тижорат билан боғланган, рақамли товар ва хизматлар ишлаб чиқараётган ва тақдим этаётган иқтисодий фаолиятдир. Бунда иқтисодий хизмат ва товарлар учун ҳисоб-китоблар электрон пул орқали

амалга оширилади. Рақамли иқтисодиёт концепцияси атомдан битга, яъни кимёвий энг кичик заррадан электрон бирликка ўтишга асосланади.

Рақамли иқтисодиёт алоҳида фаолият турини эмас, балки ишбилармонлик, саноат объектлари, хизматларда ахборот технологияларидан фаол фойдаланишни англатади. Агар оддий иқтисодиётда моддий буюмлар асосий ресурс ҳисобланса, рақамли иқтисодиётда бу қайта ишланадиган ҳамда узатиладиган ахборот, маълумотлар бўлади. Рақамли иқтисодиёт йирик саноат объектлари иш самарадорлигини ошириш, ишлаб чиқаришда ўсиш, фаолият шаффофлигини таъминлаш, маҳсулот таннархини камайтириш имконини беради.

Нуфузли халқаро ташкилотлар олиб борган таҳлиллар натижаларига кўра, рақамли иқтисодиёт ялпи ички маҳсулотни камида 30 фоизга оширади, шунинг баробарида, хуфёна иқтисодиётга барҳам беради. Халқаро амалиётга юзланадиган бўлсак, ҳозирги кунда рақамли иқтисодиёт электрон тижорат ва хизматлар соҳаси билан чекланиб қолмай, балки ҳаётнинг ҳар бир жабҳасига, хусусан, соғлиқни сақлаш, фан-таълим, қурилиш, энергетика, қишлоқ ва сув хўжалиги, транспорт, геология, кадастр, архив, интернет-банкнинг ва бошқа соҳаларга жадал кириб бормоқда ва уларнинг ҳар бирида ўзининг юқори самараларини бермоқда. Давлат ўз фуқаролари учун электрон хизматлар кўрсатиши ва электрон маҳсулотларни таклиф этиши — бу рақамли иқтисодиётнинг асосий қисми ҳисобланади. Мамлакатимизда ушбу соҳани кенг ривожлантириш коррупция иллатига барҳам беради.

Ўзбекистонда “Рақамли Ўзбекистон-2030” дастурини ишлаб чиқилиши ва ҳаётга татбиқ этилиши, энг аввало, пухта ва мукамал ташкилий-ҳуқуқий механизмларни шакллантириш, қолаверса, инновацион ғоялар, технологиялар ва ишланмаларни жорий этиш бўйича давлат органлари ва тадбиркорлик субъектларининг узвий ҳамкорлигини таъминлаш, барча соҳа ва тармоқларда ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатишни рақамли технологиялар билан қамраб олиш, бу борада замонавий билимларни чуқур эгаллаган, интеллектуал салоҳиятли кадрларни етиштириш, шу орқали, мамлакатда “ахборотлашган жамият” муҳитини яратишга хизмат қилади.

Рақамли иқтисодиётнинг ўсиши рақамли ва мобил технологиялар билан бевосита боғлиқ бўлган бир қатор бозорларнинг ўсиши билан боғлиқ. Технологиялар ривожланишининг ҳозирги босқичида ва бозорларнинг ҳозирги ҳолати шароитида рақамли иқтисодиётни мақсад сифатида эмас, балки иқтисодий фаолият самарадорлигини ошириш воситаси сифатида кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Замонавий рақамли иқтисодиёт янги бизнес моделларини таклиф қилади ва бошқарув механизмларини ўзгарувчан воқеликни акс этириш учун ўзгартириш зарурлигини таъкидлайди.

Яқин йилларда Ўзбекистон иқтисодиётида туб ўзгаришлар бўлиб ўтмоқда. Иқтисодиёт очик, жадал, инновацион ривожланишга айланди. Бироқ, тан олиш керакки, жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви ва технологик тараққиёт шароитида Ўзбекистоннинг кейинги иқтисодий ривожланишини рақамли иқтисодиётни ривожлантирмасдан тасаввур қилиш қийин.

Афсуски, Республикада бу соҳада иккита катта муаммо мавжуд: телекоммуникация инфратузилмаси ва мутахассисларнинг етишмаслиги. Бу Республикада иқтисодиётнинг рақамли айланишига жиддий тўсқинлик қилиши ва натижада рақамли иқтисодиёт соҳасида сустлашиш бўлиши мумкин.

Рақамли иқтисодиётга қисқача қилиб иқтисодиётнинг рақамлашуви яъни иқтисодиёт тармоқларининг рақамли технологиялар билан таъминланиши деб таъриф бериш мумкин. Демак хорижий инвестициялар билан мамлакатга янги технологиялар кириб келар экан у албатта бу мамлакатда рақамли иқтисодиётнинг ривожланишига ижобий таъсир қилади. Мамлакатимизда қулай инвестицион муҳитни шакллантиришга қаратилган ислохатлар натижасида мамлакатимиз иқтисодиётига кириб келаётган хорижий инвестициялар ҳажми ҳам кўпайиб бормоқда.

Биргина 2021-йил ҳолатида хорижий инвестицияларнинг мамлакат иқтисодиётига кириб келиш ҳолатини таҳлил қилинса, унда қуйидаги ҳолатни кузатиш мумкин:

2021 йилда 86653,1 млрд. сўм (доллар эквивалентида 9,8 млрд. АҚШ долл.) ёки 2020 йилга нисбатан 2,5 марта кўп асосий капиталга хорижий инвестиция ва кредитлар ўзлаштирилди. Хорижий инвестиция ва кредитларнинг жами асосий капиталга ўзлаштирилган инвестициялардаги улуши - 45,7% ташкил этди. 2021 йилда ўзлаштирилган хорижий инвестиция ва кредитларнинг Ялпи ички маҳсулотга нисбати 16,9%ни ташкил этиб, 2020 йилга нисбатан 9,5% пунктга кўпайган.

Ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитларнинг доллар эквивалентидаги қиймати 9803,5 млн. АҚШ долларини ташкил этиб, ундан 4205,4 млн. АҚШ доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни, ёки жами хорижий инвестиция ва кредитларнинг 42,9%ини ташкил этган. Ўзлаштирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг ҳажми 2021 йилда 37171,3 млрд. сўмни ёки 2020 йилга нисбатан 3,6 маргани ташкил қилган.

Бу борада Самарқанд вилоятида ҳам бир қатор ижобий ишлар амалга оширилди. Вилоятда хорижий инвестициялар ҳажмини янада ошириш бўйича аниқ режалар ишлаб чиқилиб, “Ўзбекистон Республикасининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини тасдиқлаш ҳамда инвестиция лойиҳаларини бошқаришнинг янги ёндашув ва механизмларини жорий этиш тўғрисида” 2021 йил 30 декабрдаги ПҚ-72-сонли Президент қарорига кўра, вилоятда Инвестиция дастури доирасида 2022 йил давомида

жами 345,8 млн. долларлик 60та лойиҳаларда хорижий инвестиция маблағларни ўзлаштирилди.

2022 йил давомида умумий қиймати 216,2 млн. долларлик 17та инвестиция лойиҳаларини ишга туширилиши белгиланган бўлиб, мазкур лойиҳалар ишга тушиши натижасида 5967та янги иш ўринлари яратилди.

Хорижий инвестиция маблағларининг асосий қисми Хитой 127,7 млн. доллар, Франция 37,0 млн. доллар, Покистон 26,7 млн. доллар, Нидерландия 25,4 млн. доллар, Ҳиндистон 20,6 млн. доллар, Қозоғистон 17,3 млн. доллар, Туркия 16,9 млн. доллар, Германия 13,7 млн. доллар давлатларига тўғри келади.

Мамлакатда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришда хорижий инвестицияларнинг самарадорлигини ошириш ҳамда мамлакатга хорижий инвестицияларнинг кириб келиш ҳажмини оширишга қаратилган қуйидаги таклифларни амалиётга жорий қилиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

биринчидан, республика иқтисодиётига бевосита капитал маблағларни кенг жалб қилишни таъминлайдиган ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва бошқа шарт-шароитларни мунтазам такомиллаштириш;

иккинчидан, республикамизга жаҳон даражасидаги технологияни етказиб бераётган, иқтисодиётнинг замонавий таркибини вужудга келтиришга кўмаклашаётган хорижий сармоядорларга имтиёз ва преференцияларни тақдим этиш тизимини такомиллаштириш;

учинчидан, рақамли технологияларни иқтисодиётга олиб кирувчи хорижий инвесторларни қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш;

тўртинчидан, энергия тежамкор ва атроф муҳитга кам зарар етказадиган юқори технологик, замонавий ускуналарни ўрнатиш; маҳаллий шароитларга мос келадиган илғор хорижий технологияларни татбиқ этиш, ўзимизда яратилаётган ихтироларни рағбатлантириш ва билимлар иқтисодиётига маблағлар йўналтириш.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, хорижий инвестициялар ҳажмининг ошиб бориши мамлакат иқтисодиётини ривожланишга олиб борувчи асосий омиллардан биридир. Хорижий инвестициялар билан бирга мамлакатга илғор ғоялар, янги технологиялар ҳамда замонавий менежмент тамойиллари кириб келади. Бу эса хорижий инвестицияларнинг мамлакатда рақамли иқтисодиётни ривожлантиришга таъсир кўрсатувчи самарали восита эканлигидан далолат беради. Шундан келиб чиққан ҳолда ҳозирги кунда мамлакат иқтисодиётида хорижий инвестицияларнинг ҳажмини ошириш энг муҳим долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Нажмиддин Раҳматуллаевич Абдувоҳидов-Самарқанд ИСИ мустақил изланувчиси, Самарқанд вилояти солиқ бошқармаси ходими

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Аннотация: мақолада мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти таркибида хизмат кўрсатиш тармоқлари улуши йилдан-йилга ошиб борилиши кузатилиши билан биргаликда, иқтисодиётнинг ушбу тармоғида яширин иқтисодиёт кўлами ҳам юқориликча қолмоқдалигига эътибор қаратилган. Айниқса хизмат кўрсатиш соҳасининг ўзига хос хусусиятидан (асосан сотиладиган товар ва кўрсатиладиган хизматлар нақд пулда амалга оширилиши) келиб чиқиб, ушбу соҳада яширин иқтисодиёт кўламини қисқартириши бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги кутилган самарани бермаяётганлигига ҳам аҳамият қаратилган. Булардан келиб чиқиб, муаллиф томонидан хизматлар кўрсатиш соҳасидаги хўжалик юритувчи субъектларда аниқланган яширин иқтисодиётнинг айрим кўринишлари, уларни олдини олиш ва бартараф этиш бўйича ўз таклиф, мулоҳазаларини ўртага ташлаган.

Калит сўзлар: яширин иқтисодиёт, ялпи ички маҳсулот, ялпи ҳудудий маҳсулот, хизматлар соҳаси, банкротлик, солиқ қарздорлиги, электрон тўлов тизими, субсидия.

Аннотация: В статье обращается внимание на то, что доля сектора услуг в составе валового внутреннего продукта нашей страны с каждым годом увеличивается, однако масштабы теневой экономики в этой сфере остаются высокими. В частности, из-за особенностей сектора услуг (основные продаваемые товары и предоставляемые услуги осуществляются за наличные деньги), эффективность принимаемых мер по сокращению теневой экономики в данной области не достигает ожидаемых результатов. Исходя из этого, автор рассматривает отдельные проявления теневой экономики в хозяйствующих субъектах сектора услуг, а также выдвигает свои предложения и замечания по их предотвращению и устранению.

Ключевые слова: теневая экономика, валовой внутренний продукт, валовой региональный продукт, сектор услуг, банкротство, налоговая задолженность, система электронных платежей, субсидия.

Abstract: The article highlights that while the share of the service sector in the gross domestic product of our country is increasing every year, the scale of the hidden economy in this sector remains high. In particular, due to the specific nature of the service sector (where most goods sold and services provided are conducted in cash), the effectiveness of the measures taken to reduce the hidden economy in this area has not yielded the expected results. Based on this, the author examines certain manifestations of the hidden economy in business entities within the service sector and puts forward their suggestions and opinions on preventing and eliminating them.

Keywords: hidden economy, gross domestic product, gross regional product, service sector, bankruptcy, tax debt, electronic payment system, subsidy.

Кириш. Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлигининг 2024 йил яқунлари бўйича эълон қилган дастлабки ахборотларида мамлакатимиз ялпи ички маҳсулот (кейинги ўринларда –ЯИМ) ҳажми жорий нархларда 1454573,9 млрд сўмни ташкил этган (2024 йилда статистик баҳоланган яширин иқтисодиёт кўрсаткичлари билан ҳисобланган). Бунда хизматлар соҳаси

улуши 47,4 фоизни ёки 689468,0 млрд сўмни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2020 йилда 41,6 фоизни ташкил этган⁹⁴.

Худди шунингдек Самарқанд вилояти бўйича ялпи ҳудудий маҳсулот (кейинги ўринларда -ЯХМ) ҳажми 2024 йил якуни билан 99866,1 млрд сўмни ташкил этиб, унинг таркибида хизмат кўрсатиш тармоқларининг улуши 44195,1 млрд сўмни ёки 44,9%, 2020 йилда эса бу кўрсаткич 41,5 фоизни ташкил этган⁹⁵. Бу рақамлардан кўриниб турибдики хизматлар соҳасининг ЯИМ ҳажмидаги улуши ўтган 5 йил давомида 5,5 фоиз пунктга ошган. Яъни хизмат кўрсатиш тармоқларининг мамлакатимиз иқтисодиётидаги ўрни йилдан-йилга ошиб бормоқда. 2024 йил август ойида мамлакатимизда биринчи бор яширин иқтисодиёт ҳажми ва кўлами расмий идора, яъни Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги томонидан статистик баҳоланиб, эълон қилинди⁹⁶. Агентликнинг баҳолаш натижалари бўйича Республикаимизда 2017 йилда жами кузатилмайдиган иқтисодиёт ҳажми **160725,3** млрд сўмни ташкил этган бўлса, унда хизматлар соҳаси улуши **72118,3** млрд сўмни ёки **44,8** фоизни ташкил этган. 2023 йил якуни бўйича жами кузатилмайдиган иқтисодиёт ҳажми **422872,5** млрд сўмни ташкил этиб, унда хизматлар соҳаси улуши **205308,1** млрд сўмни ёки **48,5** фоизни ташкил этган. Бундан кўриниб турибдики, жами кузатилмайдиган иқтисодиёт таркибида хизматлар соҳаси улуши 2023 йил якуни билан 2017 йилга нисбатан 4 фоиз пунктга ошган⁹⁷.

Демак, мамлакатимиз ЯИМ, ҳудудларда ЯХМ ҳажмида хизмат кўрсатиш тармоқлари ҳиссаси йилдан-йилга ошиб бориши билан, ушбу тармоқда яширин иқтисодиёт кўлами ҳам йилдан-йилга ошиб, расмий иқтисодиёт билан параллел равишда ривожланиб бормоқда. Мамлакатимизда яширин иқтисодиётнинг мавжудлиги ижобий ҳолат эмас. Буни имкон қадар камайтириш чоралари кўрилмоқда. Шу жиҳатдан мазкур мавзу долзарб ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси. Хизмат кўрсатиш соҳасида яширин иқтисодиётни бартараф қилиш муаммолари ва уларнинг ечимлари мавзусига бағишланган ушбу мақолани тайёрлаш жараёнида турли методологик йўналишлардан, хусусан, индукция ва дедукция, макон ва замон, таҳлил ва синтез, мазмун ва шакл, мантикий таҳлил каби методологик ёндошувлардан фойдаланилган.

⁹⁴ <https://stat.uz/ru/press-relizy/50246-2024-god>, Социально-экономическое положение Республики Узбекистан, Статистика сферы услуг;

² <https://stat.uz/ru/press-relizy/50246-2024-god>, Производство валового регионального продукта Республики Узбекистан за 2024г;

³ Иқтисодий тадқиқотлар ва ислоҳатлар марказининг <https://review.uz> сайти, таҳлил бўлимидаги “Кузатилмайдиган иқтисодиёт: Ўзбекистондаги норасмий ва яширин иқтисодиётни баҳолаш натижалари” 08.08.2024й;

⁴ Пардаев М.К., Абдувоҳидов Н.Р., -”Хизматлар соҳасида яширин иқтисодиётнинг айрим оқибатлари ҳамда уларни олдини олиш ва бартараф этишнинг устивор йўналишлари”-“Яшил иқтисодиётда инновацион ва инвестицион фаолиятни ривожлантириш: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги анжуман материаллари тўплами, 133-бет, Самарқанд ИСИ-2024, ISBN:978-9910-702-01-3;

Таҳлил ва натижалар. Маълумки, мамлакатимизда яширин иқтисодиёт кўламини камайтиришнинг асосий йўналиши этиб, тармоқларни рақамлаштириш ёки “Рақамли иқтисодиёт”ни амалиётга жорий қилиш масаласи тизимли равишда амалга оширилмоқда. Президентимизнинг 2020 йил 05 октябрда “Рақамли Ўзбекистон – 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли фармонида иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимининг жадал рақамли ривожланишини таъминлаш, шу жумладан электрон давлат хизматларини кўрсатиш механизмларини янада такомиллаштиришнинг 2030 йилгача мўлжалланган стратегияси тасдиқланган⁹⁸.

Халқаро миқёсда ахборот технологияларини ривожланиши, турли-туман интернет орқали хизмат турларини ҳаётимизга кириб келиши, бу хизматлар соҳасида ҳам яширин иқтисодиёт ҳажми ошиб бораётганлигини кўрсатмоқда. Бундан ташқари хўжалик юритувчи тадбиркорлик субъектлари фаолияти рақамлаштирилиб (электрон ҳисобот, электрон ҳисоб-фактура, электрон ижара шартномаси, электрон омбор, электрон тўлов) каби тизимларни жорий этилиб, маълумотлар базаси тегишли назорат органлари маълумотлар базасига интеграция қилиниши оқибатида, уларнинг фаолияти виртуал тартибда назорат қилиш механизмлари яратилишига қарамасдан, яширин иқтисодиёт кўринишида фаолият юритишнинг янги замонавий йўналишлари ҳам пайдо бўлмоқда. Бу соҳада ҳам малакатимизда иқтисодий ислоҳатлар ўтказиш, уларни камайтиришнинг замонавий чораларини кўриш давр талаби бўлиб қолмоқда.

2024 йилда Ўзбекистон Республикаси солиқ қўмитасининг ташаббуси билан онлайн буюртма асосида хизмат кўрсатувчи такси хизмати агрегаторларининг 148 (олдинги йиллардаги билан жами 155 та)си солиқ органлари ахборот тизимлари билан интеграция қилиниши орқали, ушбу хизмат турида яширин иқтисодиёт ҳажмини камайтиришга эришилди. Шу орқали давлат бюджетига 156,8 млрд сўм солиқлар тўланиши таъминланди⁹⁹. Худди шунингдек, айрим иқтисодчи олимларимиз томонидан халқаро интернет ижтимоий тармоқлари орқали пул тикилиб ўйналадиган ҳар хил турдаги ўйинларни мамлакатимизда қонунийлаштириш асосида уларни солиққа тортиш орқали давлат бюджети тушумларини оширишни, бу орқали ушбу соҳадаги яширин иқтисодиёт ҳажмини камайтиришни тақлиф этиб келмоқда.

Жумладан, иқтисодчи, мустақил халқаро эксперт, Иқтисодий ривожланишга кўмаклашиш маркази директори Ю.Юсупов букмекерлик

⁹⁸Ўзбекистон Республикаси Президентимизнинг 2020 йил 05 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон -2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли фармони;

⁹⁹Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитасининг “Солиқ хизмати хабарлари” расмий телеграм каналининг #yashirin-iqtisodiyot#taksi 2025 йил 14 январдаги ахбороти;

хизмат турларини қонунийлаштириш орқали, ушбу соҳадаги пул айланмасини легаллаштириш ва давлат бюджетига солиқлар орқали тушумларини кўпайтириш бўйича тадқиқотларида кўрсатиб ўтган, мамлакатимизда фуқароларимиз томонидан халқаро интернет букмекерлик тизимларидан фойдаланиши орқали ҳар йили чет эл букмекерлик корхоналарига ўртача 50 млн. АҚШ доллари миқдоридаги маблағлар чиқиб кетаётганлигини, агар ушбу соҳани мамлакатимизда легаллаштирсак, ушбу маблағ мамлакат ичида қолиши ва ундан тегишли солиқлар ундирилишини қайд этган¹⁰⁰. Худди шу турдаги хизмат турларидан бўлган “майнинг ферма”лар фаолиятини легаллаштириш бўйича ҳам жуда кўп мунозаралар бўлмоқда.

Хизмат кўрсатиш тармоқлари ичида, транспорт хизмати ҳажми бўйича (2024 йил якуни бўйича умумий хизмат кўрсатиш ҳажмининг 17,7 фоизини ташкил этган) юқори кўрсаткични ташкил этади. Мамлакатимизда бугунги кунда авиа ва темирйўл транспортида йўловчилар учун электрон чипталарни жорий этилганлиги, фуқаролар учун жуда катта қулайликлар яратилганлиги билан биргаликда, яширин иқтисодиётни қисқартириш ва коррупцион ҳолатларни олдини олишга хизмат қилмоқда. Лекин шаҳар ва шаҳарлараро йўловчи ташиш хизматида бу соҳада ҳал этилиши лозим бўлган бир қанча муаммолар мавжуд.

Йўловчи ташиш жамоат транспорт хизматида электрон тўлов тизимини жорий этиш самарали ташкил этилмаганлиги сабабли ушбу соҳада яширин иқтисодиёт кўлами юқори. Шунинг ҳисобига кўплаб йўловчи ташиш фаолияти билан шуғулланувчи транспорт корхоналари фаолиятини зарар билан яқунлаб, ушбу хизмат турини ижтимоий аҳамиятини инобатга олиб давлат бюджетидан субсидиялар ажратилмоқда. 2022 йил давомида Самарқанд вилоятидаги йўловчи ташиш хизматини кўрсатувчи корхоналарга 562,5 млн сўм, 2023 йилда эса 586,3 млн сўм (Самарқанд транспорт бошқармаси маълумоти) давлат бюджетидан субсидия ажратилган.

Тошкент шаҳрида бугунги кунда йўловчи ташиш хизмати тизимида яширин иқтисодиёт кўламини қисқартириш мақсадида, нақд пул тўловидан воз кечиб, транспорт электрон карточкалари орқали тўловга ўтилмоқда. Ваҳоланки амалдаги қонунчилигимизга асосан, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида мулкчилик шаклидан қатъий назар, сўмни (қоғоз, танга, ва бошқ) кўринишда тўлов учун қабул қилиниши мажбурийлиги белгиланган.

2025 йил 5 феврал куни Тошкент шаҳрида йўловчи ташиш жамоат автобусларида рекорд даражада 1,4 млн одамга хизмат кўрсатилганлиги (“Тошшаҳартрансхизмат”нинг NOVA24-LIFE ижтимоий тармоғидаги 6

⁷ “Современные особенности влияния теневой экономики на постсоветском пространстве и пути смягчения ее последствий” (коллективная монография), Ташкент “Университет”-2021, Юсупов Ю.,-“Теневая экономика как следствие неэффективной экономической политики” 295-296 стр.

февралдаги ахборотидан) маълум қилинган, бу тўлов тизимини электрон тизимга ўтказилганлиги ва нақд пулда тўлов тизимидан воз кечилганлигининг ижобий натижасидир. Шу кунгача худди шу миқдор ёки ундан кўп фуқароларга хизмат кўрсатиб келинган, лекин тўловларни бир қисми нақд пулда амалга оширилганлиги оқибатида яширин иқтисодиётга ўтиб кетган.

Шунинг учун бу соҳада яширин иқтисодиёт ҳажмини камайтириш учун нақд пул кўринишдаги тўловларни бутунлай таъқиқлаш эмас, балки фуқароларга қулай шарт-шароит яратиш мақсадида фуқароларимиз қўлида мавжуд бўлган банк пластик карталар (хумо, узкард, ва бошқ) орқали тўловни амалга оширганда нақд пул тўловига нисбатан камида 25 фоиз арзон тўлов тизимини жорий этиш лозим, бу орқали ҳеч қандай мажбурловсиз ҳам аҳоли ўз-ўзидан банк пластик карталари орқали тўлов тизимига табиий ҳолда ўтади(алоҳида транспорт тўлов карточкаси шарт эмас).

Бу аҳолига қийинчилик туғдирмасдан аксинча қулай ва иқтисодий жиҳатдан самаралидир, электрон тўлов тизими бозорида монопол ҳуқуқни чеклайди ва рақобат муҳитини кенгайтиради, транспорт корхоналари иқтисодий фаолияти барқарорлашиб, давлат бюджетига юкламалар камайиб, бюджет маблағлари бошқа ижтимоий соҳаларга йўналтириш имконияти вужудга келади.

Юқорида айтиб ўтилганидек, иқтисодиётни рақамлаштириш даражаси ошиб боришига қарамасдан, солиқ тўламасдан, даромадларни солиқдан яшириш орқали яширин иқтисодий фаолият, расмий давлат рўйхатидан ўтган субъектлар томонидан ҳам турли-туман кўринишларда (маблағларни нақдлаштириш, ўзлаштириш, электрон ҳисоб-фактураларни қалбакилаштириш ва бошқа) давом этиб келмоқда. Айниқса бу кўрсаткич савдо ва хизмат кўрсатиш тармоқларидаги субъектлар томонидан кўпроқ учрамоқда.

Бу ҳол эса ушбу корхоналар томонидан солиқ ҳисоботларини тақдим этмаслик ёки тегишли пул операцияларини жуда тез (солиқ ҳисобот даври келгунча) амалга ошириб бўлгандан сўнг тақдим этиши ёки жиноят иши ёки солиқ аудити бўйича ўтказиладиган текширишларда катта миқдорда солиқлар ҳисобланиб, ушбу тоифа субъектлар балансида аксар ҳолларда мол-мулк бўлмаслиги оқибатида, уларни банкротлик тамойили асосида тугатилишига сабаб бўлади ва оқибатда давлат бюджетига тўланиши лозим бўлган тўловлар тўланмасдан, ҳисобдан чиқарилмоқда. Буни қуйидаги жадвал маълумотларидан ҳам кўриш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

2022-2024 йилларда Самарқанд вилоятида Банкротлик тамойили асосида тугатилган хизмат кўрсатиш тармоғи субъектлари ва шу асосда ҳисобдан чиқарилган солиқ қарздорлиги тўғрисида М А Ъ Л У М О Т*

Йиллар		Жами банкротлик тамойили асосида тугатилган субъектлар		Шундан хизмат кўрсатиш тармоқлари корхоналари бўйича**		Жамига нисбатан хизмат кўрсатиш тармоқларини улуши, %	
		сони	ҳисобдан чиқарилган солиқ қарздорлиги, (млн сўм)	сони	ҳисобдан чиқарилган солиқ қарздор-лиги, (млн.сўм)	сони бўйича	Ҳисобдан чиқарилган солиқ қарздорлиги бўйича
1	2022	601	357233,0	107	231255,0	17,8	64,7
2	2023	364	149075,7	147	110347,0	40,3	74,0
3	2024	409	191301,3	135	143224,5	33,0	74,8
Жами 3 йилда		1374	697610,0	389	484826,5	28,3	69,5

*Самарқанд вилояти солиқ идоралари маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган;

**Хизматлар соҳаси, Вазирлар Маҳкамасининг 24.08.2016 й.даги 275-сон қарори билан тасдиқланган таснифлагичнинг G секциядан S секциягача бўлган (45..-96.. кодлар) корхоналари инобатга олинди;

Юқоридаги жадвал рақамларидан ҳам кўриниб турибдики, охириги уч йилда вилоятдаги 389 та хизмат кўрсатиш тармоқларига тегишли субъектларнинг банкротлик тамойили асосида тугатилиши натижасида 484,8 млрд сўмлик давлат бюджетига тушиши лозим бўлган суммалар (солиқ қарздорлиги) ҳисобдан чиқарилган. Бу рақам Самарқанд вилоятининг бир ойлик бюджетга солиқ тушумлари прогнози миқдорига тенг суммадир.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса қилитб айтганда, иқтисодиётни рақамлаштириш, нафақат мамлакатимизда, балки дунё миқёсида яширин иқтисодиётни олдини олиш ва бартараф этишнинг кенг эътироф этилаётган тадбирларидан биридир. Юқоридаги тадқиқот иши давомида қилинган таҳлиллардан келиб чиқиб, мамлакатимизда хизматлар кўрсатиш тармоқларида яширин иқтисодиёт кўламини камайтириш юзасидан бир қанча таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди. Бу қуйидагилардан иборат:

Биринчидан, фуқароларга қулай шарт-шароитлар яратиш ва жамоат йўловчи ташиш транспорт хизматида яширин иқтисодиёт улушини қисқартириш мақсадида зудлик билан табақалаштирилган электрон тўлов тизимини (транспорт тўлов карталарсиз) жорий этиш лозим.

Иккинчидан, ижтимоий аҳамияти юқори бўлган хизмат кўрсатиш тармоқларига давлат бюджетидан субсидиялар ажратилишида инсон омилига боғлиқ бўлмаган замонавий усулларни қўллаш, бунинг натижасида рўй бериши мумкин бўлган коррупциявий ҳолатлар олди олиниб, ушбу тармоқдаги субъектлар ўртасида соғлом рақобат муҳити шаклланади, давлат бюджети маблағлари тежалалишига эришилади.

Учинчидан, мамлакатимизда интернет орқали онлайн тартибда пул маблағи тикилиб ташкил этиладиган хизматларни легаллаштириш бўйича қонунчилик нормаларини қайта кўриб чиқиш, бу орқали мамлакат ичида жуда катта маблағлар ушлаб қолиниб, солиққа тортилиши, шунингдек ушбу малағлар иқтисодиёт тармоқларида қайта айланиб, қўшимча қиймат яратилиши таъминланиши лозим бўлади.

Тўртинчидан, расмий равишда давлат рўйхатидан ўтган хўжалик юритувчи субъектлар томонидан бюджетга солиқ ва тўловларни тўламасликни мақсад қилиб олиб бораётган яширин фаолиятини дастлабки даврида аниқлаш ва назорат механизмини яратиш учун қонунчилик нормаларини такомиллаштириш ҳам мақсадга мувофиқ.

Юқоридаги таклифлар амалга оширилса, хизматлар соҳасидаги яширин иқтисодиёт, унинг асосий кўриниши бўлган коррупция даражасини камайиши, оқибатда эса халқимизнинг иқтисодий фаровонлиги ошиши таъминлаш орқали камбағалликни қисқартиш имкониятлари кенгаяди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://stat.uz/ru/press-relizy/50246-2024-god>, Социально-экономическое положение Республики Узбекистан, Статистика сферы услуг;
2. <https://stat.uz/ru/press-relizy/50246-2024-god>, Производство валового регио-нального продукта Республики Узбекистан за 2024г;
3. Иқтисодий тадқиқотлар ва ислохатлар марказининг <https://review.uz> сайти, таҳлил бўлимидаги “Кузатилмайдиган иқтисодиёт: Ўзбекистондаги норасмий ва яширин иқтисодиётни баҳолаш натижалари” 08.08.2024й;
4. Пардаев М.Қ., Абдувоҳидов Н.Р., -”Хизматлар соҳасида яширин иқтисодиётнинг айрим оқибатлари ҳамда уларни олдини олиш ва бартараф этишнинг устивор йўналишлари”-“Яшил иқтисодиётда инновацион ва инвестицион фаолиятни ривожлантириш: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги анжуман материаллари тўплами, 133-бет, Самарқанд ИСИ-2024, ISBN:978-9910-702-01-3;
5. Ўзбекистон Республикаси Президентимизнинг 2020 йил 05 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон -2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли фармони;

VI SHO'BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O'SISH JARAYONIDA BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT MUAMMOLARINI BARTARAF QILISH MASALALARI

Ergashev Xudoynazar – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi va audit kafedrasi dotsenti

Ergashev1962@mail.ru

Xabibullayev Azizbek – mustaqil tadqiqotchi, finansist6611@gmail.com

XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI

***Annotatsiya:** Hozirgi vaqtda O'zbekiston sharoitida xizmat ko'rsatish sohasida ishbilarmonlik faolligi tez sur'atlar bilan o'sib borayotgani, mamlakat iqtisodiyotida ustunlik qiladigan pullik xizmatlarning keng tarmog'ini tashkil etish zarurligi ayon bo'lmoqda. Bizda qaror qabul qilish, xizmat ko'rsatish sohasidagi ayrim turdagi xizmatlar uchun iqtisodiy asoslangan narxlarni hisoblash metodologiyasi, shuningdek, ularni hisoblashda tavakkalchilikni baholash amaliy qo'llanilmayapti. Ushbu tezis maqsadi xizmat ko'rsatish sohasida buxgalteriya hisobining xususiyatlarini o'rganish, shuningdek, xizmat ko'rsatish sohasida buxgalteriya hisobini takomillashtirish yo'nalishlarini ko'rib chiqishdir.*

***Kalit so'zlar:** tahliliy tizim, moliya, boshqaruv, soliq hisobi, noratsional aloqa, sport, transport, maishiy xizmatlar.*

***Abstract:** Currently, in the conditions of Uzbekistan, business activity in the service sector is rapidly growing, and it is becoming clear that there is a need to organize a wide network of paid services that will dominate the country's economy. We do not have a practical application of the methodology for making decisions, calculating economically sound prices for certain types of services in the service sector, as well as assessing risks in their calculation. The purpose of this thesis is to study the features of accounting in the service sector, as well as to consider areas for improving accounting in the service sector.*

***Keywords:** analytical system, finance, management, tax accounting, non-rational communication, sports, transport, household services.*

***Аннотация:** В настоящее время в условиях Узбекистана деловая активность в сфере услуг стремительно растет, и становится ясно, что назрела необходимость создания широкой сети платных услуг, которые будут доминировать в экономике страны. У нас отсутствует методика расчета экономически обоснованных цен на отдельные виды услуг в сфере принятия решений и обслуживания, а также оценка рисков при их расчете. Целью данной статьи является изучение особенностей бухгалтерского учета в сфере услуг, а также рассмотрение направлений совершенствования бухгалтерского учета в сфере услуг.*

***Ключевые слова:** аналитическая система, финансы, управление, налоговый учет, нерациональные коммуникации, спорт, транспорт, бытовые услуги.*

O'tgan yillarda mamlakat iqtisodiyotida ustun mavqega ega bo'lgan yurtimizning xizmat ko'rsatish sohalarida buxgalteriya hisobini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari, afsuski, amalda o'rganilmagan [1]. Ko'p yillar davomida ular, asosan, noishlab chiqarish sohasiga tegishli bo'lib, iste'molchilarga tekin yoki o'z narxini qoplamaydigan narxlarda

sotilgan, bu esa ulardan noratsional foydalanishga olib kelgan (issiq va sovuq suv, isitish, aloqa, jismoniy tarbiya va sport, transport, turli maishiy xizmatlar). Shu bilan birga byudjet, tashkilotlarning jamoat iste'mol fondlari, kasaba uyushmalari hisobidan aholiga ko'plab xizmatlar qoplangan.

Ushbu biznesning rivojlanishi va milliy iqtisodiyotning ushbu eng muhim tarmog'ida bozor munosabatlariga o'tish iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi sohasida bir qator muammolarni keltirib chiqardi [2]: xizmat ko'rsatish iqtisodiyoti butunlay noaniq bo'lib chiqdi, buxgalteriya hisobi juda past darajada va eskirgan tizimlar yordamida amalga oshiriladi, xizmatlar xarajatlarini hisobga olish va hisoblash, tahlil qilish va nazorat qilishning qozon usuli deyarli hech qanday joyda amalga oshirilmaydi, deyarli barcha kichik tarmoqlarda tashkilotlarni tegishli ma'lumotlar bilan ta'minlaydigan boshqaruv hisobi mavjud emas. Bizda qarorlar qabul qilish, xizmat ko'rsatish sohasidagi ayrim turdagi xizmatlar uchun iqtisodiy asoslangan narxlarni hisoblash metodologiyasi, shuningdek, ularni hisoblashda tavakkalchilikni baholash amaliy qo'llanilmayapti.

Buxgalteriya xizmatlarini tashkil etish va yuritishga bag'ishlangan zamonaviy buxgalteriya adabiyotlari samarali buxgalteriya hisobi va tahlil tizimini yaratish muammolariga bir tomonlama, tizimsiz yondashuvni aks ettiradi. Ko'pincha buxgalteriya hisobi, soliqqa tortish va audit o'zaro bog'liq bo'lmagan elementlar sifatida qaraladi. Bunday yondashuv bizga buxgalteriya hisobi va tahliliy tizimga uning quyi tizimlari (elementlari): moliyaviy, boshqaruv va soliq hisobi munosabatlari nuqtai nazaridan har tomonlama baho berishga imkon bermaydi.

Bozor munosabatlariga o'tish xalq xo'jaligining ushbu eng muhim tarmog'ida uchta asosiy muammoni ko'rsatdi [4].

Xizmat ko'rsatish iqtisodiyoti mutlaqo noaniq bo'lib chiqdi, undagi buxgalteriya hisobi juda past darajada va xarajatlarni hisobga olish va xizmatlarni hisoblashning qozonli usuli ustunlik qiladi. Buxgalteriya hisobi eskirgan tizimlar (memorial-order, jurnal-bosh) yordamida amalga oshiriladi, boshqaruv hisobi, tahlil va nazorat deyarli yo'q, boshqaruvda buxgalteriya ma'lumotlaridan foydalanilmaydi.

Hozirgi vaqtda xizmat ko'rsatish sohasida ularning 1000 dan ortiq turlari ishlab chiqarilmoqda, bu 2000-yillardagiga qaraganda taxminan 2,5 barobar ko'pdir. Har yili Davlat statistika qo'mitasi faqat aholi tomonidan xizmatlarni iste'mol qilish dinamikasini e'lon qiladi. Xizmat ko'rsatish sohasi uchun milliy tasniflagich hali ishlab chiqilmagan, garchi bizda 16 xil tasniflagich mavjud. Iqtisodiy faoliyat turlari, mahsulot va xizmatlar klassifikatori bu muammoni hal qilmaydi, chunki u sanoat xarakteriga ega [3]. Davlat statistika qo'mitasi xizmat ko'rsatish sohasida moliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha balans va hisobotlar to'plamini yaratmaydi va shuning uchun investitsiyalar va moliyalashtirish, rentabellik, moliyaviy tuzilma, moliyaviy holat va boshqalarni tavsiflovchi ko'rsatkichlarni hisoblamaydi.

Ushbu muammolarni hal qilish, shuningdek, zamonaviy sharoitlarda moddiy va nomoddiy xizmatlar sohasidagi tashkilotlarning barqaror va jadal

rivojlanishi uchun shart-sharoitlarni yaratishga rivojlangan buxgalteriya hisobi va narxlash tizimining mavjudligi yordam beradi, bu esa aholining xabardorligini oshiradi. Umumiy analizda, boshqaruv hisoblari rejasini moddiy va mehnat resurslarining ishlab chiqarish bilan bog'liq iste'molini aks ettiradi va ishlab chiqarish xarajatlarining ayrim turlari qiymatini va ishlab chiqarish xarajatlari darajasini eng samarali tartibga solish bo'yicha obyektiv boshqaruv qarorlarini ta'minlaydi.

Buxgalteriya hisobining samaradorligi va shaffofligini oshirish uchun moliyaviy va boshqaruv hisoblarining yaxlit tizimini ishlab chiqish zarur.

Buxgalteriya hisobining yaxlit ishchi schyotlar rejasini shakllantirish bosqichlari [5]:

1-bosqich. Boshqaruv hisobi uchun mo'ljallangan hisoblar rejasida alohida modulni ajratish. Ushbu modulda ba'zi hisoblar aniq belgilangan hisob nomlarini o'z ichiga olishi kerak, ba'zilari esa bepul bo'lishi va tashkilotlarning ixtiyoriga ko'ra ishlatilishi kerak. Mahalliy tashkilotlar boshqaruv hisobi uchun 30 dan 39 gacha raqamlangan hisobvaraqlardan foydalanadilar.

2-bosqich. Ko'p raqamli hisob-faktura kodlashdan foydalanish. Hozirgi Yevropa va mahalliy amaliyot ko'p xonali kodlashni qo'llashning analitik xususiyatlarni tanlash bilan ikki raqamli kodlashdan foydalanish afzalliklarini ko'rsatdi.

3-bosqich. Birlamchi xarajatlarni yig'ish va ularni xarajatlarning elementlari va turlari bo'yicha guruhlash.

Amaldagi xarajatlarni tasniflash aniq maqsadga erishishga qaratilganligidan kelib chiqqan holda, har bir korxonada o'z maqsad va vazifalarini, shuning uchun xarajatlarni guruhlashning asosiy parametrlarini va buxgalteriya hisobida aks ettirishni mustaqil ravishda belgilaydi deb taxmin qilish mumkin.

4-bosqich. Axborot uzatish. Bir marta kiritilgan ma'lumotlardan bir necha marta foydalanish kerakligidan kelib chiqqan holda (elementlar bo'yicha yig'ilgan xarajatlarni qayta guruhlanishi va kelib chiqish joyi bo'yicha aks ettirilishi kerak), ma'lumotlarni uzatish uchun xizmat qiladigan transfer hisobini taqdim etish kerak.

5-bosqich. Birlamchi hujjatlar asosida xarajatlarni qayta ishlash va taqqoslash, xarajatlarni yuzaga kelgan vaziyatlar, mas'uliyat markazlari, faoliyat turlari bo'yicha taqsimlash, xarajatlarni yuzaga kelishi va taqsimlash davrlari bo'yicha.

Buxgalteriya hisobi faoliyat turlari va xarajatlarni bo'yicha yuritilishi kerak. Ushbu yo'nalishda buxgalteriya hisobini tashkil etish bizga quyidagilarga imkon beradi:

- har bir bo'lim faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda xarajatlarni boshqarishning aniq usullaridan foydalanish (chunki mas'uliyat markazlarini aniqlash uchun ko'pincha mavjud tashkiliy tuzilma asos bo'ladi);
- xarajatlarni boshqarishni tashkiliy tuzilma bilan bog'lash;
- ba'zi ko'rsatkichlarni boshqarishni markazsizlashtirish;
- boshqaruvning barcha darajalarida xarajatlarni va daromadlarning shakllanishini nazorat qilish;

- xarajatlar, foyda va daromadlarning yuzaga kelishi uchun javobgar shaxslarni belgilash;
- tashkilot tomonidan amalga oshirilayotgan boshqaruvning iqtisodiy samaradorligini oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khabibullaevich, E. K. (2023). Ways To Solve Modern Problems Of Economic Education In Institutes. American Journal Of Interdisciplinary Research And Development, 15, 76-79.
2. Khabibullaevich, E. K. (2023, December). Audit Of Innovative Activity In Enterprises Based On International Standards. In E Conference Zone (Pp. 61-65).
3. Khabibullaevich, E. K. (2023). Audit Of Financial Activities Based On International Standards. Conferencea, 151-155.
4. Ergashev, K. (2023). Modern Information Technologies: Features And Directions Of Economic Development. Наука И Инновация, 1(11), 90-93.
5. Azizbek, Xabibullayev, And Ergashev Khudoynazar. "Assessing The Influence Of Internal And External Factors During A Management Audit." Conferencea (2024): 68-71.

Тажеев Зийнатдин Кобейсинович-ҚҚДУ «Бухгалтерия ҳисоби ва аудит» кафедраси доц. ztajekeev@gmail.com

АУДИТДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Анотация: Ушбу мақолада аудиторлик тегиширув фаолиятида 520 - сонли «Таҳлилий амаллар» номли аудитнинг халқаро стандартини қўллаш тартиби ёритиб берилган. Хусусан, таҳлилий амаллар бўйича усулларнинг аудит жараёнида қўллашнинг аҳамияти очиқ берилган. Шунингдек, молиявий ҳисоботларни тегиширув жараёнида таҳлилий амалларни қўллаш шартлари ва уларни қўллашнинг афзалликлари ва фойдаланиш тартиблари келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: аудит, аудитнинг халқаро стандарти, таҳлилий амаллар, молиявий маълумотлар, таҳлил усуллари, оддий усуллар, мураккаб усуллар.

Аннотация: В данной статье разъясняется порядок применения международного стандарта аудита «Аналитические процедуры» № 520 в аудиторской деятельности. В частности, раскрывается значимость использования аналитических процедур в процессе аудита. Также упоминаются условия применения аналитических процедур в процессе проверки финансовой отчетности, их преимущества и порядок их использования.

Ключевые слова: аудит, международный стандарт аудита, аналитические процедуры, финансовая информация, метод анализа, простые методы, сложные методы.

Annotation: This article explains the procedure for applying the international auditing standard "Analytical Procedures" No. 520 in auditing activities. In particular, the importance

of using analytical procedures in the audit process is revealed. Also mentioned are the conditions for the use of analytical procedures in the process of auditing financial statements, their advantages and the procedure for their use.

Key words: *audit, international auditing standard, analytical procedures, financial information, analysis methods, simple methods, complex methods.*

Таҳлилий амаллар "Молиявий ахборотларни молиявий ва номолиявий муносабатлар ўртасидаги ишончли алоқаларни таҳлиль қилиш орқали маълумотлар баҳолаш"¹⁰¹ деб таърифланади. Таҳлилий амалларнинг бажарилиши икки қисмдан иборат: биринчидан, бу аудитор кутилмасини ишлаб чиқиш учун таққослаш ва нисбатларни кўриб чиқишдир; иккинчидан, бу ҳар қандай аниқланган оғишишларни ёки номувофикликларни текшириш ҳисобланади¹⁰². Аудитор кутилмасини ишлаб чиқиш қанчалик аниқроқ бўлса, таҳлиль натижаларидан шунчалик юқори ишончли бўлиши мумкин¹⁰³.

АХСни бизнес субъекти ҳисоб объектларига қўллашда миллий манбаларда келтирилган аудит амаллари баёни ва уни сифатли ўтказиш бўйича талайгина масалалар ўз ечимини кутмоқда. Хусусан айтганда, 520-сон «Таҳлилий амаллар» АХС (Analytical procedures) халқаро аудит амалиёти энг кўп қўлланилиш тенденциясига эга стандарт ҳисобланади. 520-сон АХСга кўра таҳлилий амаллар: «Корхона ва унинг муҳити ҳақида тушунчага эга бўлиш учун рискларни баҳолаш амаллари; моҳиятан амаллар қўлланилганда муҳимлик рискиннинг катта даражасидан қабул қилинидагин пастроқ даражага камайтиришда тафсилотларни текширишдан кўра самаралироқ восита сифатида; аудитнинг яқунланишида молиявий ҳисоботларни умумий кўздан кечириш мақсадида»¹⁰⁴ амалга оширилади.

Ҳозирги ахборот технологиялари ривожланган даврда замонавий аудитга унга қўйиладиган талаб ва бизнес ҳамжамиятининг улардан кутилмалари янги босқичга кўтарилмоқда. Глобал молиявий инқирозлар ва корхоналар инқирозлари аудиторларнинг фаолиятига ишонч, жорий бизнес муҳитига мослашиши ва аудитнинг сифати тўғрисида саволлар пайдо қилмоқда¹⁰⁵. Ахборот технологияларидаги ривожланиш бизнес жараёнларини автоматлаштирилишга олиб келди ва тадбиркорликни географик чегараларсиз амалга оширига имкон яратди. Шунингдек, ахборот технологиялари сармоядорларни ўз вақтида ва ишончли маълумотлар билан таъминлашда молиявий ва номолиявий ахборотларни тезкор олиш имкониятларини оширди. Таъкидлаб ўтилган ўзгаришлар ҳозирги вақтда инвесторлар молиявий ҳисоботлар бўйича ишончни таъминлайдиган

¹⁰¹ (Xalqaro audit va ishonch standartlari kengashi (IAASB) 2016b: ISA 520 par. 4

¹⁰² IAASB 2016b: ISA 520 par. 5; Pinho 2014: 27

¹⁰³ Messier, W.F., Simon, C.A. & Smith, J.L. 2013. Two decades of behavioral research on analytical procedures: what have we learned? *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 32(1): 139–181.(147)

¹⁰⁴ ifac.org/system/files/downloads/2008_Auditing_Handbook_A140_ISA_520.pdf.

¹⁰⁵ Holm, C. & Zaman, M. 2012. Regulating audit quality: restoring trust and legitimacy. *Accounting Forum*, vol. 36(1), pp. 51–61. (51)

маълумотларни реалъ вақтда олиш имкониятига егаллиги ва бунинг молиявий ҳисоботларни тақдим этишнинг ан'анавий усулларининг долзарблилигига ва аудитнинг ҳаётийлигига таҳдид солмоқда¹⁰⁶. Агар аудит функцияси ўз долзарблигини сақлаб турганлиги маълум бўлса, аудитор миқознинг молиявий ҳолати ва фаолияти тўғрисида чуқурроқ ва ишончлироқ маълумотга ега бўлиши учун аудит методологиясини ўзгартириш керак¹⁰⁷. Таҳлилий амалларни қўллаш аудиторлар учун мавжуд бўлган усуллардан бири бўлиб, уларга миқознинг ташкилоти ҳақида чуқурроқ маълумот олиш имконини беради. Бу эса аудит сифатининг ошишига ва бизнес субъекти маълумотларига ишончни оширади. Аудиторлик бозорининг рақобатининг кучлилиги аудиторларни ўз фаолиятларини аудит харажатларини камайтириш учун жуда самарили шаклда ўтказишларини тақозо этмоқда. Ушбу муаммоларни ҳал этишда таҳлилий амаллар ёрдам бериши мумкин¹⁰⁸.

Аудиторлик фаолиятида таҳлилий амалларни қўллаш бўйича кўп гина тадқиқотлар олиб борилган. Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан ва мутахассисларнинг асарларида аудит текширувида таҳлилий амалларни қўллашнинг услубий жиҳатлари қисман тадқиқ қилинганлигини кўриш мумкин. Монографик тадқиқотлар асосида ҳозирги пайтгача ушбу масалалар бўйича проф. З. Т. Маматов молиявий ҳисобот аудитини ўтказишни такомиллаштириш масалалари¹⁰⁹ ва проф. Н. Хажимуратов молиявий ҳисобот аудитининг методологик масалалари бўйича илмий изланишлар олиб боришган¹¹⁰. И.Ш. Илхамов аудиторлик текширувлари жараёнида ички назорат тизимини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсияларини ишлаб чиққан¹¹¹. Б. А. Холиқов аудиторлик далилларни тўплаш жараёнларини такомиллаштириш масалалари бўйича¹¹², И. Н. Қўзиев иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аудиторлик ҳисоботини тузиш ва

¹⁰⁶ Lombardi, D., Bloch, R. & Vasarhelyi, M. 2014. The future of audit. *Journal of Information Systems and Technology Management*, 11(1): 21–32. (22)

¹⁰⁷ Liddy, J.P. 2014. The future of audit. *Forbes Magazine*, 8 August. [Online] Available from: <http://www.forbes.com/sites/realspin/2014/08/04/the-future-of-audit>. Accessed: 2015-03-17. (1)

¹⁰⁸ Trompeter, G. & Wright, A. 2010. The world has changed: have analytical procedure practices? *Contemporary Accounting Research*, 27(2): 669–700. (684), Lin, K.Z. & Fraser, I.A.M. 2003. The use of analytical procedures by external auditors in

Canada. *Journal of International Accounting Auditing & Taxation*, 12(2): 153–168. (153), Cho, S. & Lew, A.Y. 2000. Analytical review applications among large audit firms in Hong Kong. *Managerial Auditing Journal*, 15(8): 431–438. (435)

¹⁰⁹ Маматов З. Т. [Молиявий ҳисобот аудитини ўтказишни такомиллаштириш](#). и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2005. - 40 б.

¹¹⁰ Хажимуратов Н.Ш. [Молиявий ҳисобот аудити методологиясини такомиллаштириш](#). и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2021. -66 б.

¹¹¹ Илхамов Ш.И. [Аудиторлик текширувлари жараёнида ички назорат тизимини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш](#). и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2018. - 70 б

¹¹² [Холиқов Б. А. Аудиторлик далилларни тўплаш жараёнини такомиллаштириш](#). и.ф.д. (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2023. - 56 б.

умумлаштириш методологияси бўйича¹¹³, И.И. Мелисов аудиторлик фаолиятини ташкил этиш ва амалга ошириш методологиясини такомиллаштириш¹¹⁴ бўйича ва А.Х. Саттаров аудиторлик текширувларини ташкил этиш методологиясини такомиллаштириш¹¹⁵ бўйича илмий асосланган таклиф ва тавсияларини ишлаб чиққан. Лекин ушбу тадқиқот ишларида аудитда таҳлилий амалларни қўллаш амалиёти умумий тарзда ёки айрим жиҳатлари гина ёритилган. Хусусан, бизнес субъектларини аудиторлик текширувдан ўтказишда аудитнинг халқаро стандартларини қўллаш масалаларига концептуал ёндашилмаганлиги намоён бўлади.

1-расм. Таҳлилий амаллар усуллариининг таснифланиши¹¹⁶

¹¹³Кўзиёв И. Н. Иқтисодийни модернизациялаш шароитида аудиторлик ҳисоботини тузиш ва умумлаштириш методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2017. - 70 б.

¹¹⁴ Мелисов И.И. Аудиторлик фаолиятини ташкил этиш ва амалга ошириш методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2024.

¹¹⁵Саттаров А.Х. Аудиторлик текширувларини ташкил этиш методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2024. - 56 б.

¹¹⁶ Аудитга тааллуқли махсус адабиётлар ва АХС ўргарилган ҳолда муаллиф томонидан тайёрланди.

Таҳлилий амаллар «Молиявий ва номолиявий маълумотлар ўртасидаги эҳтимолий алоқаларни таҳлил қилиш орқали молиявий маълумотларни баҳолаш»дан иборат. Улар, шунингдек, «бошқа тегишли маълумотларга мос келмайдиган ёки қўшилган қийматлардан сезиларли даражада фарқ қиладиган тебранишлар ёки алоқаларнинг зарурий текширувини» қамраб олади¹¹⁷. Таҳлилий амалларни қўллашнинг шарти шундан иборатки, маълумотлар ўртасидаги ишончли алоқалар мавжуд бўлиши ва қарама қарши шартлар мавжуд бўлмаганда аудитнинг давом этиши оқилона деб қаралиши мумкин.

Таҳлилий амалларнинг қўлланилиши бўйича амалиётдаги ҳолат ва махсус адабиётлар ўрганилиб унда асосан икки хил усуллар тоифалари, яън оддий ва мураккаб усулларининг мавжудлиги аниқланди. Оддий усулларга 5та усулни ва мураккаб усулларга 10та усулни киритиш мумкин. 1-расмда таҳлилий амалларнинг АХС ва махсус адабиётлар шарҳи шуни кўрсатдики, унда хусусан аудит текширувида аудитни дастлабки режалаштиришдан тортиб, аудит текширувининг ниҳоясигача бўлган жараёнда қўллаб бориш мақсадга мувофиқ.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш мумкинки, 520-сонли “Таҳлилий амаллар” АХС бизнес субъектларида аудит жараёнида қўлланиладиган усуллари таснифланди ва икки асосий бўғинга ажратиш таклиф этилди. Улар оддий ва мураккаб усуллар. Ушбу усулларни аудиторлик текширишнинг барча босқичларида самарали фойдаланиш аудиторларга аудитга сарфланадиган вақтини ва меҳнат харажатларини тежашга олиб келади. Аудит текширувларида танлангани кўпайтириш имконини беради. Сўнги тадқиқотларга кўра сўнги 30 йилда умумий аудитга сарфланадиган вақтнинг 15%дан 25%га етганлигини кўриш мумкин. Халқаро трендларнинг бориши шу тариқа экан, миллий аудит текширувлари ҳам таҳлилий амалларини қўллашни кучайтириш муҳим аҳамият касб этади. Бизнингча, миллий аудиторлик бозорида фаолият олиб бораётган аудиторлик компанияларида таҳлилий амалларни қўллашнинг ҳақиқий аҳволини ўрганиш макро даражадаги эмпирик тадқиқотларни тақозо қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси «Аудиторлик фаолияти тўғрисида»ги қонуни, 2021 й. 25-феврал. ЎРҚ-677-сон. lex.uz
2. Xalqaro audit va ishonch standartlari kengashi (IAASB) 2016b: ISA 520 par. 4
3. IAASB 2016b: ISA 520 par. 5; Pinho 2014: 27
4. Messier, W.F., Simon, C.A. & Smith, J.L. 2013. Two decades of behavioral research on Analytical procedures: what have we learned? Auditing: A Journal of Practice & Theory, 32(1): 139–181.(147)

¹¹⁷accaglobal.com/ie/en/student/exam-support-resources/professional-exams-study-resources/p7/technical-articles/analytical-procedures.html

5. ifac.org/system/files/downloads/2008_Auditing_Handbook_A140_ISA_520.pdf.
6. Holm, C. & Zaman, M. 2012. Regulating audit quality: restoring trust and legitimacy. *Accounting Forum*, vol. 36(1), pp. 51–61. (51)
7. Lombardi, D., Bloch, R. & Vasarhelyi, M. 2014. The future of audit. *Journal of Information Systems and Technology Management*, 11(1): 21–32. (22)
8. Liddy, J.P. 2014. The future of audit. *Forbes Magazine*, 8 August. [Online] Available from: forbes.com/sites/realspin/2014/08/04/the-future-of-audit. Accessed: 2015-03-17. (1)
10. Trompeter, G. & Wright, A. 2010. The world has changed: have analytical procedure practices? *Contemporary Accounting Research*, 27(2): 669–700. (684), Lin, K.Z. & Fraser, I.A.M. 2003. The use of analytical procedures by external auditors in Canada. *Journal of International Accounting Auditing & Taxation*, 12(2): 153–168. (153), Cho, S. & Lew, A.Y. 2000. Analytical review applications among large audit firms in Hong Kong. *Managerial Auditing Journal*, 15(8): 431–438. (435)
11. Маматов З. Т. Молиявий ҳисобот аудитини ўтказишни такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2005. - 40 б.
12. Хажимуратов Н.Ш. Молиявий ҳисобот аудити методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2021. -66 б.
13. Холиқов Б. А. Аудиторлик далилларни тўплаш жараёнини такомиллаштириш. и.ф.ф.д. (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2023. - 56 б.
14. Қўзиёв И. Н. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аудиторлик ҳисоботини тузиш ва умумлаштириш методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2017. - 70 б.
15. Саттаров А.Х. Аудиторлик текширувларини ташкил этиш методологиясини такомиллаштириш. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс. автореф. – Т.: 2024. - 56 б.
16. accaglobal.com/ie/en/student/exam-support-resources/professional-exams-study-resources/p7/technical-articles/analytical-procedures.html
17. Phuong Thi Nguyen. The application of analytical procedures in Big Four audit firms in Vietnam. *GATR Accounting and Finance Review journal*. *Acc. Fin. Review* 8(3) 2023. – P 94-95. (82-99.)

Xoliqulova Dilobar Temurovna - Samarqand shahridagi kasbiy ko'nikmalar markazi muhandis ustasi

RESTORAN XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI

Annotasiya: *Maqolada restoran xizmatlari raqobatbardoshligini oshirish, restoran tadbirkorligi sohasida xizmatlar samaradorlini baholash usullari keng yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *Restoran, xizmatlar, raqobatbardoshlik, restoran xizmatlari, xizmat ko'rsatish, umumiy ovqatlanish korxonalari.*

Аннотация: *В статье описаны методы повышения конкурентоспособности ресторанных услуг, оценка эффективности услуг в сфере ресторанного предпринимательства.*

Ключевые слова: *Ресторан, услуги, конкурентоспособность, ресторанные услуги, сервис, предприятия общественного питания.*

Annotation: *The article describes the methods of increasing the competitiveness of restaurant services, evaluating the efficiency of services in the field of restaurant entrepreneurship.*

Key words: *Restaurant, services, competitiveness, restaurant services, service, catering establishments.*

Dunyo mamlakatlarida restoran xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha xalqaro tajribalar asosida tarmoqning samarali rivojlanishi, restoran xizmatlari ko'rsatishni modernizatsiyalash, ushbu xizmatlar raqobatbardoshligini oshirish, restoran tadbirkorligi sohasida xizmatlar samaradorlini baholash usullarini aniqlash, restoran tadbirkorligi sohasida iqtisodiy subyektlar aloqalari samaradorligini oshirish, restoran xizmatlari raqobatbardoshligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish kabi yo'nalishlardagi ilmiy muammolarni tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi va 2019 yil 6 sentyabrdagi PF-5813-son «Savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi hisob-kitoblar tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ushbu sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmonlari, 2022 yil PQ-5113-son «Xizmatlar sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari tug'risida» gi qarori, hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi.

Hozirgi vaqtda umumiy ovqatlanish korxonalari restoran biznesi bozorini tashkil etadi, ushbu soha esa o'z navbatida har qanday davlat iqtisodiyotining ajralmas qismi bo'lib, mamlakatning umumiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidan kelib chiqib, o'rni va ahamiyati doimiy ravishda ortib borayotgan iste'mol bozorining ajralmas qismi hisoblanadi. «Restoran biznesi» tushunchasi juda ko'p qirralidir. Respublikamizda hozirgacha ushbu tushunchaning qonuniy ta'rifi

mavjud emas va barcha davlat standartlari umumiy ovqatlanish sohasidagi faoliyatni tartibga solishga qaratilgan.

Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyati sifatida restoran biznesida ko'pgina korxonalar va tadbirkorlar faoliyat olib bormoqda.

Restoran biznesi sohasidagi tadbirkorlik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari mavjud:

- tadbirkorlik tuzilmalarini ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayonlarining birligi;

- kichik korxonalar restoran biznesi sohasidagi tadbirkorlik faoliyatida raqobatbardosh bo'lib, nisbatan istiqbolli rivojlanish imkoniyatlariga egadir;

- restoran biznesi tadbirkorlik tuzilmasining raqobatbardoshlik strategiyasini shakllantirishda hudud xususiyatlari katta ta'sirga ega;

- tarmoqlararo raqobatning yuqori darajasi (ayrim hollarda sanoat korxonalarining potensial va haqiqiy raqobatchilari boshqa tarmoqlarning xo'jalik yurituvchi subyektlari – do'konlar, bozorlar, madaniyat va ko'ngilochar markazlar va boshqalar bo'lishi mumkin);

- korxonalarda sanitariya-gigiyena me'yorlarini, zarur mahsulotlarni sotib olishga qo'yiladigan talablarni, shuningdek, mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish tartiblarini belgilash orqali restoran biznesini tartibga solishda davlatning aralashuvi.

Shu bilan birga, restoran biznesi tadbirkorlik tuzilmalarining asosiy xususiyati restoran mahsulotining zamonaviy bozor talablariga javob berishi kerak bo'lgan moddiy (mahsulot) va nomoddiy (xizmat) tarkibiy qismlariga bo'lingan ikki tomonlama komponentidir.

Ushbu sohadagi tadbirkorlik tuzilmalarining o'ziga xos xususiyati odamlarning restoran jarayonida keng ishtirok etishi bo'lib, bu ko'pincha restoran biznesidagi eng katta muammolardan biri – sifatning pasayishi yoki oshishi va standartlashtirishga mos kelmaslikni keltirib chiqaradi. Bundan xulosa qilish mumkinki, yuqori malakali va bilimli xodimlarning mavjudligi restoran biznesida faoliyat yurituvchi tadbirkorlik tuzilmalarining muvaffaqiyati garovi hisoblanadi. Restoran biznesining respublika ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga qo'shayotgan hissasi ularning ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarga bog'liqdir.

Restoran xizmatlari – bu mijozlarga maxsus ajratilgan joyda mazali, xilma-xil, sog'lom oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta'minlaydigan, asosiy va gigiyenik talablarga javob beradigan, mijozlarning talabini to'liq va sifatli qondirishga yo'naltirilgan ma'lum turdagi xizmatlar majmuidir.

Ta'kidlash lozimki, restoran biznesidagi raqobat o'ziga xos xususiyatlarga ega, bular:

- restoran biznesining tadbirkorlik tuzilmalarini hudud jihatdan cheklangan bozorga yo'naltirilganligi;

- restoran biznesidagi tadbirkorlik tuzilmalari o'rtasidagi raqobat, qoida tariqasida, bayramlar, xizmat uchrashuvlari, sayyohlar va boshqalarga xizmat ko'rsatish uchun shahar miqyosi bilan cheklanadi, xashamatli restoranlar bundan mustasno;

– arzon narx segmentidagi restoran biznesining tadbirkorlik vakillari, bir xil bozor segmentida ma'lum (ixtisoslashtirilgan) mahsulot assortimentini sotadigan, aholining ovqatlanishdagi turli xil ehtiyojlarini qondiradigan turli xil turdagi ko'plab ovqatlanish korxonalarini mavjud bo'lganda faoliyat olib boradi;

– kam miqdordagi investisiyalar bilan bozorga kirish imkoniyati (arzon narxlar);

– umumiy ovqatlanish korxonalarining ishlab chiqarish, sotish va iste'molni tashkil etish funksiyalarini bajarishi bilan bog'liq raqobatning o'ziga xos xususiyati. Bu, bir tomondan, ma'lum hajmdagi mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatlarini, ikkinchi tomondan, iste'molchilarning ehtiyojlarini, ularning to'lov qobiliyatini hisobga olishni talab qiladi.

Bugungi kundagi umumiy ovqatlanish sanoati xalq xo'jaligining o'ziga xos tarmog'i bo'lib, iste'molchilarning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlari va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tayyor mahsulot ishlab chiqarish, sotish va ularga xizmat ko'rsatish jarayonini kompleks tarzda amalga oshiruvchi industriya hisoblanadi.

Mamlakatimizda umumiy ovqatlanish korxonalarini sonining oshib borishi bilan birga, ushbu korxonalarda ko'rsatilayotgan xizmatlarga talab ham uzluksiz o'sib bormoqda. Umumiy ovqatlanish korxonalarida ko'rsatilayotgan xizmatlarni yanada kengaytirish va rivojlantirish, iste'molchilar talablaridan kelib chiqqan holda va unga muvofiq ravishda tashkil etish muhim ahamiyatga egadir. Ovqatlanish xizmatlarini taqdim etayotgan xo'jalik subyektlari faoliyatini rivojlantirishga innovasion yondashish bugungi kunning talabi hisoblanadi.

Ko'pchilik tadqiqotchilarning fikricha, restoran biznesida muvaffaqiyatga erishish uchun yaxshi joylashuvga ega bo'lgan binolar muhim ahamiyatga egadir. Strategik ahamiyatga ega tanlangan joy tashrif buyuruvchilarni jalb qilish va ularni ushlab turish kompaniyasining bir qismiga aylanishi lozim:

– shaharning savdo va ma'muriy zonasida ishlaydigan umumiy ovqatlanish korxonalarini (muayyan soatlarda ishlaydigan tashrif buyuruvchilar potogi uchun mo'ljallangan);

– shahar markazida joylashgan va faoliyat yuritadigan umumiy ovqatlanish korxonalarini. Ular turli xil taomlarni taklif qiladilar yoki tushlik yoxud kechki ovqat bilan ta'minlashga ixtisoslashgan; muayyan soatlarda ishlaydi va ko'psonli mijozlarga ega.

– dam olish va ko'ngilochar zonalarda faoliyat yurituvchi korxonalar (ularning faoliyati mavsumiy tavsifga ega bo'lishi mumkin);

– muayyan korxonalar tarkibiga kiruvchi ovqatlanish korxonalarini (ham korxonalar xodimlariga, ham keng jamoatchilikka xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan bo'lishi mumkin);

– ko'chma restoranlar – klassik restoran turi hisoblanmaydi (maxsus tadbirlarda xizmatlar ko'rsatiladi – uy sharoitida ko'p miqdordagi oziq-ovqatlarni tayyorlash qiyin bo'lgan ziyofatlar, kechalar);

– yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadigan ovqatlanish korxonalarini. Kunu-tun ishlaydigan korxonalar – odatda ular cheklangan assortimentga ega bo'lib, tez

xizmat ko'rsatadi. Restoranlar darajasi oatda poyezd yoki kema klassiga qarab belgilanadi. Shuningdek, avtoturistlar uchun korxonalar ham yo'llar bo'ylab joylashgan bo'ladi;

– vokzal restoranlari – temir yo'l, avtovokzallar, aeroportlarda joylashgan restoranlar, ular kun-tun ishlaydi. Ular xilma-xil menyuga ega bo'lmaydi va tez xizmat ko'rsatadi;

– vagon restoranlar – ular asosan uzoq masafaga ketuvchi poyezdlarda joylashgan bo'ladi. Bunda asosiy talab – bu joyning ishonchliligi, ish soatlarining cheklanganligi;

– teloxoddagi restoranlar. Ular sayohat qiluvchi yo'lovchilarning klassiga bog'liq holda turli xil klasslarda bo'lishi mumkin. Muayyan soatlarda ishlaydi va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatadigan restoranlar bo'lishi mumkin;

– samolyotlardagi restoranlar – umuman ular restoran hisoblanmaydi, balki parvoz vaqtida yo'lovchilarga oziq-ovqat va ichimliklar taqdim etadi. Menyudagi taomlar odatda kichik, biznes-klass va birinchi darajali sayohatchilar uchun ovqatlanishda xilma-xilligi bilan farqlanadi. Biroq, keyingi vaqtlarda parvoz qilish paytida ovqatlanish turli aviakompaniyalar o'rtasidagi raqobat omili sifatida qaralmoqda.

Restoran biznesi bozorini assortimentga ko'ra tasniflanishiga ovqatlanish korxonasida taqdim etiladigan asosiy taomlarning ro'yxati sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi.

1. To'liq xizmat ko'rsatadigan umumiy ovqatlanish korxonalari (ham restoran, ham o'z mehmonlariga taomlar va ichimliklarning keng tanlovini taklif etadigan kafelar);

2. Ixtisoslashtirilgan umumiy ovqatlanish korxonalari (ixtisoslashuvi har xil bo'lishi mumkin: muayyan milliy oshxona taomlaridan tortib, bir yoki bir nechta taomlargacha (shirinliklar, jo'ja taomlari, dengiz mahsulotlari)1.

Tashkiliy jihatdan, ko'pchilik to'liq xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan restoranlar mustaqil tuzilma sifatida faoliyat yuritib, ular «lyuks» klassga mos keladi va eng yaxshi taom va moda talablariga javob beradi.

O'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida quyidagi ilmiy xulosa, takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Umumiy ovqatlanish maskanlari asoschilarining asosiy guruhi o'z aktivlarini faoliyati sekinlashayotgan tarmoqlardan olib, yuqori daromad keltirishi mumkin bo'lgan segmentlariga investisiyaarni kiritayotgan tadbirkorlardir. Bundan tashqari, umumiy ovqatlanish korxonalarining funksiyalari kengaymoqda. Ishlab chiqarish va savdo funksiyalari, shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlarini tashkil qilish funksiyasidan tashqari, aholining bo'sh vaqtini va ijtimoiy tadbirlarini (madaniy va ijtimoiy funksiyalar) tashkil etish zarurati paydo bo'lmoqda.

2. Sohada kichik biznesning keng tarqalganligi ko'plab restoran biznesi korxonalarining restoran xizmatlari bozori faoliyatining yangi qonuniyatlari va tendensiyalariga muvofiq raqobat muhitidagi o'zgarishlarga nisbatan tez moslashishi uchun imkon beradi. Bundan tashqari, ko'plab tadbirkorlarni restoran

biznesiga investisiyalarning qaytarilish muddati qisqaligi, shuningdek kapital aylanmasining yuqori darajasi va kapitallashuvning nisbatan past darajasi jalb etadi.

3. Restoran biznesi tadbirkorlik faoliyatining o'ziga xos sohasi bo'lib, unda yuqori raqobatli va o'zgaruvchan bozorda muvaffaqiyatga samarali boshqaruv qarorlari orqali erishiladi va qaror qabul qilish va moliyaviy natijalar o'rtasidagi vaqt oralig'i juda qisqadir. Bu xususiyatni ikki jihatdan baholash mumkin. Bir tomondan, qabul qilingan qaror natijasiga tezda ega bo'lish restoran faoliyatining barcha jihatlarini tashkil etishga ijodiy yondashish imkoniyatini ochib beradi, boshqa tomondan, standart boshqaruv qarorlaridan foydalanish ancha muammoli bo'ladi.

4. Restoran biznesining tadbirkorlik tuzilmasida iqtisodiy jarayonning takror ishlab chiqarilishi oziq-ovqat va boshqa xizmatlarni ishlab chiqarish, sotish va iste'mol qilish jarayonlarining birligiga bog'liq. Bundan tashqari, ular faoliyatining tabiati ko'p jihatdan bunday korxonalar mahsulotlarining o'ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi.

5. Restoranda doimiy sifatni yaxshilash jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: xizmat davomida restoran mahsulotining joriy sifati haqida ma'lumot to'plash (mijozlarning qarorlari va istaklari); restoranning haqiqiy (tavsiya etilgan) sifatini o'rganish va tahlil qilish; restoran mahsulotini mijozlar talablariga uzluksiz moslashtirish.

Pirnazarova Juldiz - QQDU «Buxgalteriya hisobi va audit» kafedrasida o'qituvchi stajyori, Email: yulduzpirnazarova55@gmail.com,

Saginbaev Sultanbek - QQDU 1 – kurs Audit mutaxassisligi magistranti

Email: saginbaevsultanbek65@gmail.com,

Sultamuratov Qallibek - QQDU 2 – kurs Buxgalteriya hisobi va audit yo'nalishi talabasi

ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MHXS ASOSIDA YURITISH MASALALARI

***Annotatsiya:** Maqolada asosiy vositalar hisobini buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida yuritish tartibi yoritib berilgan. Shuningdek asosiy vositalarni tan olish mezonlari va asosiy vositalar tannarxini baholash tasniflari keltirib o'tilgan va shu bilan bir qatorda qayta baholash ham da moliyaviy hisobotlarda misollar asosida aks ettirish tartiblari yoritib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** asosiy vositalar, aktiv, BHXS (IAS) 36 «Aktivlarning qadrsizlanishi», asosiy vosita tannarxi, nomonetar aktiv, haqqoniy qiymat, boshlang'ich tannarxi, qayta baholash.*

***Аннотация:** В статье описан порядок ведения учета основных средств на основе международных стандартов бухгалтерского учета. Также указаны критерии признания основных средств и классификации оценки стоимости основных средств, а также наряду с переоценкой на примерах поясняется порядок их отражения в финансовой отчетности.*

Ключевые слова: основные средства, актив, МСФО 36 «Обесценение активов», стоимость основных средств, немонетарный актив, справедливая стоимость, первоначальная стоимость, переоценка.

Abstract: The article describes the procedure for keeping fixed asset accounts based on international accounting standards. Also, the criteria for recognition of fixed assets and the classifications of fixed asset cost evaluation are mentioned, and along with revaluation, the procedures for reflecting them in financial statements are explained based on examples.

Key words: fixed assets, asset, IAS 36 «Impairment of Assets», fixed asset cost, non-monetary asset, fair value, initial cost, revaluation.

Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun mamlakatimizda ko‘plagan iqtisodiy islohatlar amalga oshirilmoqta. Hususan, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tishni jadallashtirish orqali xorijiy investorlarni zarur axborot muhiti bilan ta‘minlash va xalqaro moliya bozorlariga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, shuningdek, hisob va audit sohalarini mutaxassislarini xalqaro standartlar bo‘yicha tayyorlash tizimini takomillashtirish maqsadida 2021 – yil 1 –yanvardan boshlab, MHXS asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etadi¹¹⁸

Hozirgi kunda dunyo mamlakatlarida iqtisodiyotni rivojlantirishda asosiy vositalar hisobi va uning auditini takomillashtirishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Asosiy vositalarni hisobotini ya‘ni tan olish mezonlari, asosiy vositalarni boshlang‘ich tannarxida baholash, asosiy vositalarni haqiqiy tannarxi bo‘yicha hisob modeli hisobotlarini tog‘ri yuritish asosiy masalalardan biri hisoblanadi.

Asosiy vositalarning iqtisodiy mohiyati to‘g‘risida ko‘plab fikrlar mavjud, ammo ularning barchasi asosiy vositalarni uzoq vaqt davomida asl ko‘rinishini saqlab, ishlab chiqarish jarayonida bir necha bor ishlatiladigan mehnat vositasi sifatida aniqlashga qaratiladi.¹¹⁹

1 – rasm. Asosiy vositalar obyektining tannarxini aktiv sifatida tan olish mezonlari

Asosiy vositalar obyektlari xavfsizlik yoki atrof-muhitni muhofaza qilish maqsadlarida sotib olinishi mumkin. Bu kabi asosiy vositalarni sotib olish mavjud bo‘lgan qandaydir asosiy vosita obyektidan olinadigan kelgusi iqtisodiy nafni bevosita oshirmasada, korxonadan boshqa aktivlaridan kelgusida iqtisodiy naf olishi

¹¹⁸ Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 24.02.2020 yildagi PQ-4611-son

¹¹⁹ Khatamovna, R. S. (2021). The Importance of Cost Behavioral Information to Improve the Efficiency of Factory Management. Journal of Marketing and Emerging Economics, 1(7), 19-24.

uchun zarur bo'lishi mumkin. Bunday asosiy vositalar obyektlari aktiv sifatida tan olinadi, chunki ular yordamida korxonadan tomonidan ular bilan bog'liq bo'lgan aktivlardan kelgusida olinadigan iqtisodiy naf bunday obyektlar sotib olinmaganida olinadigan nafdan ko'ra ko'proq bo'ladi. Masalan, kimyoviy maxsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonada xavfli kimyoviy moddalarni ishlab chiqarish va saqlash bilan bog'liq ekologik talablarga rioya etish maqsadida yangi kimyoviy moddalar bilan ishlash texnologiyalarini jalb etishi mumkin; tegishli yangi texnologiyalar aktiv sifatida tan olinadi, chunki ularsiz korxonada kimyoviy maxsulotlarni ishlab chiqara va sota olmaydi. Biroq, bunday aktiv va u bilan bog'liq bo'lgan aktivlarning balans qiymati qadrsizlanganligi BHXS (IAS) 36 «Aktivlarning qadrsizlanishi» ga muvofiq tekshiriladi.

Ba'zi korxonalar asosiy vositalar obyektlari tarkibida ijtimoiy infratuzilma obyektlarni xam hisobga olishadi (misol uchun, xodimlar uchun yotoqxonalar va shunga o'xshash boshqa obyektlar). Ularning fikricha, bu obyektlarni ular o'z xodimlariga pulsiz shaklda mukofot berish uchun ishlatgan bo'ladilar, ya'ni bilvosita pul mablag'lari va ularning ekvivalentlarining kirimiga hissa qo'shadilar, chunki ular xodimlar uchun pul xarajatlari miqdorini kamaytiradi.

Yuqorida bayon qilingan tan olish mezonlariga ko'ra, korxonada asosiy vosita obyektining balans qiymatiga obyektning kundalik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlarini kiritmaydi. Bunday xarajatlar kelib chiqish paytida foyda yoki zarar tarkibida tan olinadi. Kundalik xizmat ko'rsatish xarajatlari asosan mehnat haqi va materiallardan tashkil topadi, xamda o'z ichiga mayda extiyot qismlar qiymatini xam olishi mumkin. Bu kabi xarajatlarning maqsadi ko'pincha asosiy vositalar obyektiga «joriy xizmat ko'rsatish va ta'mirlash» sifatida izohlanadi.

Ayrim asosiy vositalar obyektlarining qismlari muntazam ravishda almashtirilishi talab etilishi mumkin. Masalan, pechning futerovkasi ma'lum ishlash soatlari o'tganidan so'ng almashtirilishi kerak bo'lishi mumkin, samolyotlardagi o'rindiklar va oshxonalar kabi asbob-uskunalar samolyotning foydali xizmat muddati davomida bir necha marta almashtirilishi mumkin. Asosiy vositalarning obyektlari binoning ichki devorlarini almashtirish kabi almashtirishlarni kamroq takrorlash yoki takrorlanmaydigan qilib almashtirish maqsadida sotib olinishi mumkin. Korxonada asosiy vositaning balans qiymatida uning bir qismini almashtirish bo'yicha xarajatlarni ushbu xarajatlar amalga oshirilgan paytda tan olishi kerak, agar bunda xarajatlar tan olish mezonlariga mos kelsa. Almashtirilgan qismlarning balans qiymati ushbu 16-sonli standartdagi hisobdan chiqarish qoidalariga muvofiq hisobdan chiqariladi.

Asosiy vositaning tannarxi quyidagilardan tashkil topadi:

(a) savdo chegirmalarini va imtiyozlarini chegirgan holda, uning xarid narxi, jumladan import bojlari va sotib olish bilan bog'liq qoplanmaydigan soliqlar.

(b) aktivni undan korxonaning rahbariyati tomonidan ko'zlangan holda foydalanish uchun zarur bo'lgan joy va holatiga olib kelish bilan bog'liq bevosita xarajatlar.

(v) asosiy vosita obyektini demontaj qilish va olib tashlash xamda u joylashgan joydagi tabiiy resurslarni qayta tiklash xarajatlarining boshlang'ich bahosini. Korxonada asosiy vosita sotib olingan paytda yoki undan ma'lum davr mobaynida tovar-moddiy qimmatliklarni ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan maqsadlarda foydalanish oqibatida ushbu xarajatlar bo'yicha majburiyatni o'z zimmasiga oladi.

Yuqorida keltirilgan mezonlardan kelip chiqib quyidagi misolni ko'rib chiqsak:

2024 – yil 1 – yanvarda kompaniya ishlab chiqarish binosini qurishga kirishdi. Bino qurilishi 2024 – yil 30 – sentyabrda yakunlandi. Qurilish davomida kompaniya quyidagi xarajatlarni amalga oshirdi:

- Qurilish maydonini tayyorlash xarajatlari – 20 000 sh.b.;
- Qurilish materiallari – 200 000 sh.b., shu jumladan 12 000 sh.b. qurilishda yo'l qo'yilgan kamchilikni bartaraf etish uchun me'yordan ortiqcha qilingan xarajat;
- Mehnatga xaq to'lash xarajatlari – 80 000 sh.b., shu jumladan 4 000 sh.b. kamchiliklarni bartaraf etish bilan bog'liq;
- Qurilishdagi ustama xarajatlar – 30 000 sh.b.;
- Ma'muriy xarajatlar – 15 000 sh.b.;
- Vaqtinchalik avtostoyankadan olingan daromadlar – 2 000 sh.b.;
- Qurilish normalariga amal qilishni tekshirish bo'yicha xarajat – 1 000 sh.b.

Umumiy tannarx summasidan 12%i tomga tegishli deb baholandi. Kompaniya binoning foydali xizmat muddatini 25 yil deb baholadi. Tomni 6 yildan so'ng almashtirish lozim. Foydali xizmat muddati oxirida binoning tugatish qiymati ahamiyatli summa bo'lishi kutilmayapti. Kompaniya bino uchun amortizatsiya hisoblashda to'g'ri chiziqli usuldan foydalanadi.

Qiymati 240 000 sh.b. bo'lgan ishlab chiqarish uskunasi 2024 – yil sentyabrda sotib olindi. O'rnatish xarajatlari 9 000 sh.b ni tashkil etdi. Foydalanishga tayyorlash (sozlash) xarajatlari 2024 – yil oktyabr oyi davomida 3 000 sh.b ni tashkil etdi. Foydalanishga tayyorlash jarayonida sinov tariqasida mahsulot ishlab chiqarildi. Ishlab chiqarish uchun sarflangan xarajatlar 1800 so'mni tashkil etdi, mahsulot 2400 so'mga sotildi.

2024 – yil 1 – noyabrda ishlab chiqarish tsexi foydalanishga tayyor holga keldi. 10 noyabrda kompaniya tantanali ochilish marosimini o'tkazdi, marosim xarajatlari 1 300 sh.b.ni tashkil etdi. Kompaniya uskunaning foydali xizmat muddatini 10 yil deb baholadi foydali xizmat muddati oxirida ahamiyatli summadagi tugatish qiymati kutilmayapti.

Asosiy vositalar obyektining tannarxi bu tan olish sanasiga ularning pul mablag'laridagi ekvivalentidir. Agar ular uchun to'lovning oddiy tijorat krediti shartlarida sotishga qaraganda muddati kechiktirilgan bo'lsa, aktivning pul mablag'laridagi ekvivalenti bilan umumiy to'lov o'rtasidagi farq foiz xarajatlari sifatida kredit davri davomida tan olinadi, agar ular BHXS(IAS) 23 muvofiq kapitalizatsiya qilinmasa.

Asosiy vositalarning bir yoki undan ko'p obyektini nomonetar aktiv yoki aktivlarga almashtirish, yoki monetar va nomonetar aktivlarning guruhiga almashtirish orqali sotib olinishi mumkin. Quyida ko'rib chiqilgan qoidalar bitta nomonetar aktivni boshqa nomonetar aktivga almashtirishga hamda yuqoridagi gapda tavsiflangan barcha almashishlarga nisbatan qo'llaniladi.

Tadbirkorlik subyekti obyektidan ma'lum bir davr mobaynida tovar moddiy zaxiralar ishlab chiqarish uchun foydalanishi oqibatida paydo bo'ladigan ob'ektni demontaj qilish va olib tashlash hamda u egallagan yer maydonida tabiiy resurslarni qayta tiklash majburiyatlari bo'yicha xarajatlarga nisbatan 2 – sonli BHXS «Tovar moddiy zaxiralar» ni qo'llaydi. 2 – sonli BHXS yoki 16 – sonli BHXS ga mos ravishda hisoblanadigan xarajatlar bo'yicha majburiyatlar 37 – sonli BHXS «Rezervlar, shartli majburiyatlar va shartli aktivlar» ga mos ravishda tan olinadi va baholanadi.

Asosiy vositalar mahsulot ishlab chiqarishda, turli xil ishlarni bajarishda, xizmatlar ko'rsatishda yoki korxonaning boshqaruv ehtiyojlari uchun noma'lum vaqt davomida mehnat vositasi sifatida ishlatiladigan turli xil moddiy – texnik qiymatlarni o'z tarkibida aks ettiradi. Bunday mablag'larni qayta sotish uchun ishlatish mumkin emas, faqat korxonaga daromad keltirishi kerak.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning asosiy vositalari aniqlik bilan hisobga olishni talab qiladi. Ularning holati, ishlashi, narxi va xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar umum qabul qilingan xalqaro me'yoriy standartlarda yoki korxonadan tomonidan tasdiqlangan ichki hujjatlarni yuritilishi zarur.

Takidlab o'tish joyizki, biznes subyekti o'z aktivlaridan samarali foydalanishni tashkillashtirish uchun avallo ularni to'g'ri hisobga olishi kerak.

Korxonadan biri hisoblangan asosiy vositalarining hisobini hozirgi holati biznes subyektlarida moliyaviy hisobining xalqaro standartlariga o'tish sharoitida yetarlicha xalqaro normalarga xos yuritilmayapti. Shuning uchun ham asosiy vositalarning hisobi uslubiy asoslarin moliyaviy hisobining xalqaro talablariga xos yo'lga qo'yish hozirgi kunning iqtisodiy rivojlanishida katta ahamiyatga ega.

Холиқулов Анвар Нематович – Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Иқтисодий таҳлил ва статистика” кафедраси мудири, и.ф.н., профессор

СЕРВИС ФАОЛИЯТИ МАДАНИЯТИ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ КОРХОНАЛАРИДА САМАРАДОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ

Аннотация: Ушбу мақолада сервис фаолияти маданияти, Хизмат кўрсатиши корхоналари сервис маданияти тушунчаларига такомиллашган таърифни ишлаб чиқилган, ҳамда Хизмат кўрсатиши корхоналари сервис сифатини оширишида, унинг фаолиятида сервис маданиятининг барча турларини муттасил ошириб ва такомиллаштириб бориши йўллари келтирилган.

Калим сўзлар: Сервис, сервис фаолияти маданияти, хизмат кўрсатиш корхоналари сервиси маданияти, сервис сифати.

Аннотация: В данной статье дается усовершенствованное определение понятия культуры обслуживания, культуры обслуживания предприятий сферы услуг, а также пути непрерывного повышения и совершенствования всех видов культуры обслуживания при повышении качества обслуживания предприятий сферы услуг.

Ключевые слова: Сервис, культура сервисной деятельности, культура обслуживания сервисных предприятий, качество обслуживания.

Abstract: This article provides an improved definition of the concept of service culture, service culture of service enterprises, as well as ways to continuously increase and improve all types of service culture in improving the quality of service of service enterprises.

Key words: Service, culture of service activity, service culture of service enterprises, service quality.

Ҳақиқатда сервис бир кишига кўрсатилади. Бир киши дунёнинг турли мамлакатлар вакиллари бўлиши мумкин. Ушбу шахс қаерда бўлса ўзига хос ва мос хизматдан баҳраманд бўлишни тақозо қилади. Шу туфайли хизмат маданияти жуда юқори ва ҳаммага мос бўлиши учун у дунё миқёсида эришилган ютуқ ва тажрибаларни умумлаштирган ва ўзида мужассам этган бўлишлари лозимдир.

Ушбу назарий қарашлардан келиб чиқадиган бўлсак, сервис фаолияти маданиятига қуйидагича таъриф бериш мумкин. **Сервис фаолияти маданияти дейилганда, унинг истеъмолчиларига қулай бўлган, бу борадаги миллий ва умуминсоний кадриятларга таянган ва инсоният тамаддунида эришилган ютуқлардан фойдаланган ҳолда сервис хизматини аъло даражада кўрсатиш жараёнининг мажмуи тушунилади.** Кўриниб турибдики, сервис бевосита унинг истеъмолчиларига (инсонлар, корхона ва бошқа хўжалик юритувчи субъектлар, жамият ва давлат) қаратилган. Уларнинг сервисга бўлган талабини фақат қондирибгина қолмасдан, уларга юқори савияда хизмат қилиш орқали, уларнинг барча талабларини ҳар томонлама қондирган ҳолда ижро этилиши тушинилади. Булар, жамиятнинг иқтисодий ва ижтимоий барқарорлигини таъминлашда сервис хизматларининг ҳам ўзига хос ўрни борлиги тўғрисида тегишли, хулоса қилишимиз учун асос бўлади.

Буларнинг ҳаммаси хизмат кўрсатиш корхоналари сервиси фаолияти маданиятининг муҳим қисми бўлиб ҳисобланади. Аммо ҳар қандай фаолият сингари сервис фаолияти ҳам доимий равишда такомиллашиб, ҳаётимизга мослашиб боради. Шу туфайли ушбу соҳани ҳам доимий равишда модернизация қилиб боришга тўғри келади. Бугунги кун талабидан келиб чиққан ҳолда хизмат кўрсатиш корхоналари сервисига қуйидагича таъриф бериш мумкин. **Хизмат кўрсатиш корхоналари сервиси маданияти деганда унинг хизмат кўрсатиш корхоналари мижозларига қулай бўлган, уларни қаноатлантирадиган, миллий ва умуминсоний кадриятларга таянган ва инсоният тамаддунида эришилган ютуқлардан фойдаланган ҳолда сервис хизматини аъло даражада**

кўрсата оладиган малакали ходимлар хизматларининг мажмуи тушунилади.

Ушбу таърифни назарий жиҳатдан шу билан асослаш мумкинки, биринчидан, хизмат кўрсатиш корхоналари сервиси маданияти бевосита миждозларга кўрсатиладиган хизматлар қулай бўлиши лозим. Зеро, кўрсатиладиган хизмат маданияти, энг аввало, қулайликни таъминлашини тақозо қилади. Иккинчидан, ҳар қандай хизмат миждозларни қаноатлантирадиган, уларнинг кўнглига мос, кайфиятини кўтарадиган бўлиши лозим. Учунчидан, ҳар қандай кўрсатиладиган хизматларда миллий ва умуминсоний кадриятлар уйғунлашган ва уларга таянган бўлиши керак. Тўртинчидан, кўрсатиладиган хизматлар инсоният тамаддунида эришилган ютуқлардан фойдаланган ҳолда амалга оширилиши лозим. Бешинчидан эса, сервис хизматини аъло даражада кўрсата оладиган малакали ходимлар томонидан кўрсатилган хизматларининг мажмуи бўлмоғи лозим. Кўришиб турибдики, юқоридаги таъриф ушбу талабларнинг ҳаммасига жавоб беради.

Шу билан бирга таъкидлаш жоизки, сервис фаолияти ва унга қўйилган талаблар, хусусан, хизмат кўрсатиш корхоналари сервиси маданияти доимий равишда такомиллашиб бориши лозим бўлган жараёнدير. Шу туфайли мазкур таърифда тарих, бугунги ҳолат ва миллат истиқболи ўз ифодасини топган.

Хизмат кўрсатиш корхоналари сервиси сифатини оширишда, унинг фаолиятида сервис маданиятининг барча турларини муттасил ошириб ва такомиллаштириб бориш лозимдир. Аммо унга эришишнинг турли бевосита ва билвосита йўллари мавжуд. Бизнинг фикримизча, унга эришиш учун қуйидаги табирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

Биринчидан, давлат томонидан инсонларнинг юқори сифат даражасида яшашини таъминлашга қаратилган тадбирларни такомиллаштириб бориши, одамларнинг иқтисодий аҳволининг яхшиланиши ва улар учун яратиладиган сервис хизматини ривожлантириш чораларининг ҳукуматнинг муттасил эътиборида бўлиши. Бу ҳолат хизмат кўрсатиш корхоналарида ҳам сервис хизмати маданиятини ошириш имкониятини беради.

Иккинчидан, сервис фаолияти маданиятини ўзида мужассам этган сервисга оид фанларнинг мавжудлигини таъминлаш ва уларнинг реал ҳаётимизни яхшилашдаги ўрнини кучайтириш ҳамда бу борада кўплаб оммавий ахборот воситаларида чиқишлар қилиб, сервиснинг мазмун-моҳиятини оммага, кенг жамоатчиликка тушунтириш ишларини олиб бориш.

Сервиснинг мазмун-моҳиятини ва уни амалга оширишнинг механизмларини, юқори сифатга эришиш йўллари ҳам оммавий ахборот воситаларида кўплаб ёритишга эришиш лозимдир. Одамлар ва мутахассислар маданиятнинг нималигини билмасалар, уни амалга оширишни ҳам табиий ҳолда билмайдилар.

Учинчидан, инсонлар онгида сервис фаолияти маданиятининг шаклланиши, яъни инсонлар онгида ғоялар, қарашлар, ҳис-туйғулар, фикрлар, кайфиятлар тизимининг шаклланиши ва уларнинг яшаш тарзига айланишига эришиш лозимдир. Бу тадбирнинг амалга оширилишига ҳам мунтазам ва тизимли ёндошилган ҳолда олиб бориш керак бўлади. Ҳар бир ишни виждонан ҳис қилсагина унинг сифатини ва самарадорлигини оширишга чин дилдан киришади. Бу ҳолат хизмат кўрсатиш корхоналари сервисини маданиятини оширишга ҳам бевосита боғлиқдир.

Тўртинчидан, миллий ва умуминсоний жабҳаларда илгарги эришилган сервис фаолияти маданияти бўйича кенг тажриба ва ютуқларни умумлаштириш, уларни бугунги ҳаётимизга жорий қилинишига эришиш ва улардан самарали фойдаланиш йўлларини ишлаб чиқиш даркор. Бу борада хизмат кўрсатиш корхоналари сервисининг сифатини ошириш масаласи ҳам асосий ўринлардан бири сифатида баҳоланади. Бу ҳам хизмат кўрсатиш корхоналари маданиятининг ошиши учун асосий омиллардандир.

Бешинчидан, мамлакатда сервис фаолияти маданиятини баҳолаш, рағбатлантириш бўйича меъёрий ҳужжатларнинг ишлаб чиқилишига ва уларнинг ҳаётда беками-кўст ишлашини таъминлаш механизмининг мавжудлигига эришиш, бунда давлат билан нодавлат тузилмаларининг роли ва мажбуриятларини ошириш керак. Хизмат кўрсатиш корхоналари сервисини сифатини оширишга рағбат учун нодавлат мулкига эга бўлган хўжалик юритувчи субъект кимлардандир мурувват кутишига ҳожат бўлмайди. Агар қайси хизмат кўрсатиш корхоналарида сервис хизмати сифати юқори даражада яхши йўлга қўйилган бўлса, ўша хизмат кўрсатиш корхонаси рақобатбардош бўлади, мос равишда, иқтисодий имконияти ҳам муттасил ошиб боради. Бу сервис маданиятининг кўтарилиши учун ҳам катта имкониятдир.

Олтинчидан, одамларнинг сервис фаолияти маданиятини баҳолайдиган меъзонларни билиши ва уларда мазкур мезонларни талаб қиладиган савиянинг мавжудлигини шакллантириш, сервисга эътиборни қаратиш ҳар бир кишининг кундалик ҳаёт тарзига айланишини таъминлаш. Бу ўта мураккаб ва узоқ вақтни талаб қиладиган жараён. Шу туфайли хизмат кўрсатиш корхоналари сервисини сифатини оширишга қаратилган дунёқараш, умумий миллий дунёқарашнинг ўзгариши билан бирга олиб борилади. Чунки, инсон тафаккуридаги ва онгидаги ўзгаришни айри ҳолда амалга ошириб бўлмаганлиги туфайли, умумий маданий савия паст бўлиб, хизмат кўрсатиш корхоналари сервисини юқorigа кўтариб бўлмайди. Чунки, барча иқтисодий-ижтимоий жараёнлар бир-бири билан узвий боғлиқ ҳолда амалга оширилади.

Еттинчидан, сервис фаолиятининг сертификацияланганлиги ва лицензия зарур бўлган ҳолларда у билан таъминланиш даражасининг йўлга қўйилишига эришиш ва шулар асосида фаолият кўрсатишга сервис билан шуғулланувчи ходимларнинг ва истеъмолчиларнинг кўникмасининг ҳосил бўлишини таъминлаш муқаррар. Аммо хизмат кўрсатиш корхоналари

сервиси алоҳида лицензияланадиган фаолият эмас. Бироқ, ҳар бир хизмат кўрсатиш корхонаси рақобат майдонида ўз хизматининг рақобатбардошлигини таъминлаши лозим. Бунинг учун у сервис сифатини ошириш учун юқори маданият билан бирга, унинг нарҳини барқарор ушлаб туриш орқали ҳам эришиши мумкин.

Хизмат кўрсатиш корхоналари сервиси фаолияти бўйича юқори сифатга эришиш учун, сервис фаолиятини таҳлил қилиш учун уни ўлчайдиган кўрсаткичларни ишлаб чиқишни тақозо қилади. Аммо хизмат кўрсатиш корхоналари сервиси маданиятини характерловчи кўрсаткичлар тизими ишлаб чиқилмаган. Одатда ушбу кўрсаткичлар бир томондан мазкур субъектлар хизматининг сифатини характерлайдиган маданий тушунчаларни қамраб олса ва иккинчи томондан, унинг рақобатбардошлигини таъминлашга қаратилган бўлиши лозим.

Агар шу нуқтаи назардан қарайдиган бўлсак, хизмат кўрсатиш корхоналари сервиси маданиятини баҳолаш учун кўрсаткичлар тизимини икки гуруҳга бўлган ҳолда ишлаб чиқишни тақозо қилади. Биринчиси, ўлчанадиган ҳисоботлардан ва ҳисоб маълумотларидан олиш мумкин бўлган кўрсаткичлар ва иккинчиси, ҳисобланиши мумкин бўлмайдиган, лекин ёзма, оғзаки тарзда аниқланадиган кўрсаткичлар.

Мазкур кўрсаткичлар у ёки бу жиҳати билан муҳимдир. Уларнинг бирортасини инкор қилиб бўлмайди. Масалан, тежамли хизмат тури бўлиши мумкин, аммо у истеъмолчига (мижозга) унчалик қулайлик туғдирмаса, бундай ҳолатда ушбу хизматнинг тежамкорлигидан ҳам воз кечилади ва харидорга, яъни истеъмолчига маъқул бўлган хизмат тури танланади ва таклиф қилинади.

Хизмат кўрсатиш корхоналари сервисининг маданияти ҳам доимий ва барқарор эмас. Ҳар сафар унинг сифат даражаси турлича бўлиши мумкин. Аммо маданиятсиз хизмат мижозларни қочиради, субъектнинг нуфузини туширади. Шу туфайли хизмат маданияти масаласини доимий равишда назорат қилиб туриш лозим бўлади.

Ишлаб чиқариш корхоналарида яратилган маҳсулотни назорат қилиш учун махсус техник назорат бўлими фаолият кўрсатади. Аммо хизматнинг жуда кўп турлари борки, уни бирор нарса билан ўлчаш қийин. Шу туфайли хизматни назорат қилиш учун уни кўрсатилаётган паллада кузатиш керак бўлади. Амалиётда бунинг имконияти чекланган. Чунки шундай назорат турини амалга ошириш лозим бўлса, ҳар бир хизмат кўрсатувчига биттадан назоратчи қўйишга тўғри келади. Шу туфайли, биринчи галда ҳар бир ходим ўзини - ўзи назорат қиладиган малакага ва савияга эга бўлиши лозим. Акс ҳолда, билиб-билмасдан жуда кўп нуқсонларга йўл қўйилиши мумкин.

Хизмат кўрсатиш корхоналари сервиси сифатини назорат қилишда қуйидаги назорат турларини амалга ошириш мумкин:

- танлаб назоратни амалга ошириш;
- истеъмолчига (мижозга, харидорга) сервис сифати бўйича анкета тарқатиб, уларнинг жавобларига асосланиш;

- истеъмолчилар (мижозлар, харидорлар) билан сервис сифатини текширишни раҳбариятнинг вақти-вақти билан оғзаки сўров ўтказиш йўли билан амалга ошириш.

Хизмат кўрсатиш корхоналари сервиси маданиятини аниқлаш ва уни доимий равишда такомиллаштириб бориш учун мазкур субъектда махсус ижодий гуруҳ бўлишини тақозо қилади. Ушбу гуруҳ ҳар ҳафтанинг бир кунда сервис сифати билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилиб, тегишли хулосалар чиқариб, уни такомиллаштириш масаласи бўйича тегишли тавсиялар ишлаб чиқмоғи ва уларни навбатдаги ҳафтадан бошлаб амалиётга жорий қилмоғи лозим. Чунки ҳозирги шароитда ҳар куни барча соҳаларда рўй бераётганлиги сингари хизмат соҳасида ҳам, унинг янги-янги турлари кундалик ҳаётимизга кириб келмоқда. Бу янгиликлар асосан фан ва техниканинг ривожланиши билан боғлиқ. Масалан мустақилликгача уяли телефон мамлакатимиз учун эртак бўлган бўлса, бугунги кунда у кундалик ҳаётимизнинг ажралмас қисмига айланиб қолди. Худди шундай ҳолатни компьютер техникаси бўйича ҳам айтиш мумкин. Булардан фойдалангандан кейин, уларга хизмат қиладиган ва таъмирлайдиган хизматнинг янги турлари ҳам пайдо бўлади. Бундай жараёндан орқада қолиш бугунги рақобат шароитида кўп нарсалардан ютқазиб қўйишлари мумкин.

Якубова Шохиста Шухратовна-ТДИУ таянч докторанти,
shokhista2021@gmail.com

МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ТАЛАБЛАРИ АСОСИДА ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация: Ушбу мақолада молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар талаблари асосида трансформациялашнинг назарий масалалари ёритилган. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида трансформация қилишнинг йўналишлари кўрсатиб берилган.

Калим сўзлар: бухгалтерия ҳисоби, молиявий ҳисобот, трансформация, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲҲС).

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические вопросы трансформации финансовой отчетности на основе требований международных стандартов. Показаны направления трансформации на основе международных стандартов финансовой отчетности.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовая отчетность, трансформация, международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

Annotation: This article discusses theoretical issues of transformation of financial reporting based on the requirements of international standards. The directions of transformation based on international financial reporting standards are shown.

Keywords: accounting, financial reporting, transformation, IFRS.

Иқтисодиётнинг глобаллашуви шароитида ва Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятига фаол интеграциялашуви, бухгалтерия ҳисобининг миллий

стандартларини (БҲМС) молиявий ҳисобот халқаро стандартларига (МҲХС) ўтказишни тақозо этмоқда. 2021 йилда бошланган мазкур жараён мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлигини оширишга қаратилган иқтисодий ислохотларнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Хусусийлаштириш доирасида хорижий инвесторларни жалб қилиш, шунингдек, корхоналарнинг молиявий ҳисоботларининг шаффофлигини таъминлаш ва бизнес ривожланиши учун қулай шароитлар яратиш мақсадида МҲХС талаблари асосида молиявий ҳисоботни бирхиллаштириш зарурати ва миллий стандартларни халқаро талабларга мувофиқлаштириш муаммолари молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлар талаблари асосида трансформациясини такомиллаштиришнинг долзарблигини белгилаб беради.

Республикада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 февралдаги "Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-4611-сон қарорига мувофиқ корхоналарни босқичма-босқич молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларга ўтказиш, улар асосида ҳисоб ва ҳисоботларни юритишга қаратилган манзилли чора-тадбирлар ва аниқ вазифалар белгиланган¹²⁰. Ушбу чора-тадбирлар ва устувор вазифалар бевосита акциядорлик жамиятларида ҳисобни молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида шакллантиришни белгилайди. Ушбу қарорга мувофиқ акциядорлик жамиятлари, тижорат банклари, суғурта ташкилотлари ва йирик солиқ тўловчилар тоифасига киритилган юридик шахслар, ҳамда биржада листингга эга юридик шахслар 2021 йил 1 январдан бошлаб МҲХС асосида бухгалтерия ҳисоби юритилишини ташкил этишлари ва 2021 йил якунидан бошлаб молиявий ҳисоботни МҲХС асосида тайёрлашлари белгилаб қўйилган.

Шундан келиб чиққан ҳолда молиявий ҳисоботлар тўғридан-тўғри МҲХС асосида тузилади ёки БҲМС асосида тузилган молиявий ҳисоботлар трансформация қилинади.

Бу борада С.Н.Ташназаров томонидан келтирилган фикрларини алоҳида таъкидлаш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Унга кўра МҲХСлари асосида молиявий ҳисоботни тузишнинг иккита тан олинган йўли мавжуд¹²¹:

Биринчи йўли, БҲМСлари асосида тузилган молиявий ҳисоботни МҲХСлари асосида трансформация қилиш;

Иккинчи йўли, миллий ҳисоб тизими билан ёнма-ён МҲХСларига мувофиқ параллел ҳисоб тизимини юритиш.

¹²⁰ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 24.02.2020 йилдаги ПҚ-4611-сон "Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарори, <https://lex.uz/docs/4746047>

¹²¹ Ташназаров С.Н. Молиявий ҳисоботнинг МҲХС бўйича трансформацияси зарурати, моҳияти ва босқичлари. "Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар" илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2017 йил № 4 3, 2017

Иккала йўлда ҳам битта талаб мавжуд. БҲМСлари ва МҲХСларини чуқур билиш, уларни қўллай олишда амалий компетенцияга эга бўлиш.

Биринчи йўл энг кўп қўлланиладиган, кам чиқимли ва нисбатан мураккаблик даражаси баланд эмас. Шунини таъкидлаш лозимки, молиявий ҳисобот трансформациясининг тартиб ва қоидаларини белгилайдиган МҲХСлари мавжуд эмас. Шу боис, ҳар бир корхона ўзининг ҳисоб сиёсатида трансформация асосларини мустақил ишлаб чиқиши лозим”¹²².

МҲХСлари ва Ўзбекистон Республикаси БҲМСлари назарий асосларининг қуйида келтирилган қиёсий таҳлили ҳисоб тизимлари учун мавжуд бўлган муҳим жиҳатларни аниқлаб беради (1-жадвал).

Ҳисоботни трансформация қилиш жараёнида МҲХСларини талқин қилишдаги қийинчиликлар ва ягона услубий тавсияларнинг йўқлиги МҲХСларини биринчи марта қўллашда ва уларни амалиётга жорий этишда бизнес учун параллел ҳисоб юритиш заруратини, инвесторлар учун кўрсаткичларни таққослашдаги қийинчиликларни, бунда таҳлил учун тузатишларни киритиш маълумотларни нотўғри талқин қилиш хавфларини туғдиради.

Бу борада маҳаллий хусусиятларга мослашишдаги қийинчиликлар, бозор инфратузилмасининг етарли даражада ривожланмаганлиги ва ҳисоб амалиётининг консервативлиги ўз ечимини кутаётган муаммоли соҳалар бўлиб ҳисобланади.

Миллий стандартлар асосида тузилган молиявий ҳисоботларни халқаро стандартлар асосида тузилган молиявий ҳисоботга трансформация қилишнинг ягона методологияси мавжуд эмас. Ҳар бир корхона ўзининг молиявий хўжалик фаолияти хусусияти, ресурси ва ходимларининг профессионал даражасидан келиб чиқиб трансформация жараёни методологиясини ишлаб чиқиши мақсадга мувофиқ. Соҳа олимларининг фикрларига қўшилган ҳолда таъкидлаймизки, ҳар бир корхона молиявий ҳисобот трансформацияси бўйича ҳисоб сиёсатини ишлаб чиқиши шарт¹²³.

Ш.Т. Эргашева трансформация жараёнида ҳисобварақлардаги маълумотлардан фойдаланиш муҳимлигини қайд этиб, қуйидагиларни қайд этади: МҲХС асосан, молиявий ҳисоботга нисбатан талабларни белгилайди. Лекин бундан стандартлар бирламчи ҳужжатлар, ҳисобварақлар ва ҳисоб реестрларини инкор қилади деб хулоса қилиш нотўғри. Масалан, трансформация усулида миллий ҳисоботни МҲХСга ўгиришда ҳисобварақларда йиғилган маълумотлардан фойдаланишнинг ўзи ҳам юқорида айтилган фикрни тасдиқлайди¹²⁴.

¹²² Ташназаров С.Н. Молиявий ҳисоботнинг МҲХС бўйича трансформацияси зарурати, моҳияти ва босқичлари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2017 йил № 4 3, 2017

¹²³ Каримов А. А., Жўрақулов Л.С. Бухгалтерия ҳисоби ва молиявий ҳисоботни МҲХС асосида ташкил этишдаги трансформацияси зарурати. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 8-SON. 2022.

¹²⁴ Эргашева Ш., Маннапова Р. Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларининг ривожланиш босқичлари. Иқтисодиёт ва таълим / 2020 № 4

Ўзбекистон Республикаси БҲМС ва МҲХС назарий асосларининг қиёсий таҳлили

Жиҳатлар	БҲМСда	МҲХСда
Концептуал асослари	солиқ ҳисобига йўналтирилганлик қатъий белгиланган ҳисобот шакллари шаклнинг мазмундан устунлиги давлат томонидан батафсил тартиблаштириш	иқтисодий мазмуннинг шаклдан устуворлиги ҳисоботни тақдим этишнинг мослашувчан шакллари профессионал мулоҳазанинг қўлланиши инвесторларнинг эҳтиёжларига йўналтирилганлик
Ҳисоб тамойиллари	асосий воситалар бўйича:	
	белгиланган амортизация меъёрларидан фойдаланиш	фойдали хизмат муддати профессионал мулоҳаза асосида аниқланади
	номоддий активлар бўйича:	
	номоддий активларнинг қатъий белгиланган рўйхати	тадқиқот ва ишланмаларни ўз ичига олган кенгроқ таъриф
	захиралар бўйича:	
	асосан FIFO усули	FIFO ва ўртача тортилган қиймат ўртасида танлаш имконияти
Баҳолаш	тарихий қийматнинг устунлиги ҳаққоний қийматни чекланган доирада қўлланиши дисконтлаш талабининг мавжуд эмаслиги	ҳаққоний қийматни кенг доирада қўллаш узоқ муддатли активлар ва мажбуриятларни баҳолашда мажбурий дисконтлаш активларни мунтазам равишда қайта баҳолашдан ўтказиш
Маълумотларни ошкор қилишга оид талаблар	кўрсаткичларнинг қатъий тўплами изоҳловчи маълумотларнинг кичик ҳажми стандартлаштирилган ҳисобот шакллари	маълумотларни ошкор қилишга кенгайтирилган талаблар муҳим моддаларга батафсил изоҳлар маълумотларни тақдим этишда мослашувчан тузилмадан фойдаланиш
Ўзига хос хусусиятлар	молиявий воситалар бўйича:	
	соддалаштирилган ҳисоб усули тоифалар сони кам	мураккаб таснифлаш, амортизацияланган қиймат бўйича ҳисобни қўллаш
	ижара бўйича:	
	операцион ва молиявий ижарага бўлиниши	ҳисобнинг ягона модели, фойдаланиш ҳуқуқини тан олиш
	тушум бўйича:	
	хатарларнинг ўтказилиши бўйича тан олиш	тан олишнинг беш босқичли модели

Фикримизча, миллий ва халқаро стандартларга мувофиқ параллел бухгалтерия ҳисобини юритиш кўп вақт, молиявий ва меҳнат ресурслари

сарфини талаб қилади. Шунинг учун бугунги кунда мамлакатимизда кенг тарқалган усул - бу миллий стандартларга мувофиқ тайёрланган ҳисоботларни трансформация қилиш амалиёти ҳисобланади. Стандартларнинг босқичма-босқич уйғунлашуви, БҲМСларига МҲХСлари элементларини жорий этиш ва профессионал компетенцияларнинг ривожланишида яқинлашиш тенденциялари бу борада ижобий жиҳатлар бўлиб саналади. МҲХСларини қўллайдиган ташкилотлар доирасининг кенгайиши истиқболда халқаро молия тизимига интеграциялашувни енгилаштиради ва корхоналарнинг инвестицион жозибадорлигини оширишга хизмат қилади. МҲХСга ўтиш жаҳон иқтисодиётига интеграциялашув йўлида Ўзбекистон учун муҳим қадам ҳисобланади. Халқаро стандартларни қўллаш мамлакатнинг инвестициявий жозибадорлигини оширади, молиявий ҳисоботларнинг шаффофлигини таъминлайди ва бизнес ривожланишига ёрдам беради. Бироқ, фикримизча, муваффақиятли ўтиш учун МСФОни талқин қилиш ва қўллаш билан боғлиқ бир қатор вазифаларни ҳал қилиш, шунингдек, зарур услубий ёрдам ва мутахассисларни ўқитишни таъминлаш керак.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш кераки, БҲМС асосида тузилган молиявий ҳисоботдан фойдаланиб, хорижий инвесторлар Ўзбекистондаги компанияларнинг молиявий-ишлаб чиқариш фаолиятининг барча жиҳатларини тўлиқ тушуниши кафолатланмайди. Шу сабабли, тавсия сифатида, БҲМСни МҲХСнинг ёндашувлари ва концепциялари билан яқинлаштириш бўйича услубий асосларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш таклиф этилади.

*S.A.Babanazarova – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti dotsenti,
M.U.Umurzoqov – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi*

SAMARQAND VILOYATI AHOISINING DINAMIK VA TARKIBIY TAHLILI

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Samarqand viloyatining aholisi yildan-yilga tabiiy yoki mexanik ko'payishi bilan hududlarga to'g'ri keladigan tarkibi qisman o'zgarishsiz qolganligi, mexanik ko'payish bo'lmasa tabiiy ko'payganida, tarkibining o'zgarishi, aholi migratsiyasining tarkibiyga ta'sir qilishi tahlil qilingan.*

***Kalit so'zlar:** aholi soni, migratsiya, shahar aholisi, qishloq aholisi, mexanik ko'payish (kamayish), tabiiy ko'payish (kamayish), aholi o'rtacha soni, aholi soni.*

***Аннотация:** В статье анализируется тот факт, что состав населения Самаркандской области остается частично неизменным из года в год, при естественном или механическом приросте населения, изменения в его составе при естественном приросте при отсутствии механического прироста, а также влияние миграции населения на состав.*

***Ключевые слова:** население, миграция, городское население, сельское население, механический прирост (убыль), естественный прирост (убыль), средняя численность населения, численность населения.*

Abstract: *This article analyzes the fact that the composition of the population of the Samarkand region remains partially unchanged from year to year, with natural or mechanical increase in population, changes in its composition when there is a natural increase in the absence of mechanical increase, and the impact of population migration on the composition.*

Keywords: *population, migration, urban population, rural population, mechanical increase (decrease), natural increase (decrease), average population, population.*

Kirish. Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyoti ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlanishning yangi bosqichiga chiqib bormoqda, chunki olib borilayotgan islohotlarning bosh maqsadi, O‘zbekiston Respublikasini har tomonlama, iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan barqaror rivojlanishini ta’minlash, hamda rivojlangan mamlakatlardan safidan o‘rin olish hisoblanadi. Shu bilan birga aholi soni bu yo‘nalishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Chunki takror ishchi kuchuni ishlab chiqarishda aholi sonining ko‘payishi muhim o‘rin egallaydi. 2024 yil 1 yanvar O‘zbekistonda doimiy aholi soni 36 799 800 kishini tashkil etdi, shundan erkaklar soni 18 525 000 kishini, ayollar soni 18 274 800 kishini, shahar aholisi soni 18 768 500 kishini, qishloq aholisi soni 18 031 300 kishini tashkil etdi¹²⁵.

Tahlil va natijalar. Aholi tarkibini o‘rganish – bu mamlakatning demografik, ijtimoiy va iqtisodiy holatini tahlil qilishda muhim o‘rin tutuvchi jarayondir. Ushbu tahlil aholining tarkibini aniqlash, uning yosh, jinsi, ta’lim darajasi, etnik, madaniy, migratsiya tendensiyalari va hududiy taqsimotini o‘z ichiga oladi. Quyidagi asosiy tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

To‘liq va ishonchli ma’lumotlarga asoslanish: – Census (aholi ro‘yxati), so‘rovlar, rasmiy statistika hisobotlari kabi dolzarb va aniq ma’lumotlar asosida tahlil yuritiladi.

Dinamik tahlil (vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishlarni kuzatish): – Aholi o‘sishi, pasayishi yoki migratsiya jarayonlari vaqt davomida kuzatiladi va tendensiyalar aniqlanadi.

Strukturaviy tahlil: – Aholining yosh tuzilishi, jinsi, ta’lim darajasi, etnik tarkibi, oilaviy tuzilishi kabi ko‘rsatkichlar tahlil qilinadi. Bu demografik tendensiyalarni aniqlash, ijtimoiy siyosat va resurslar taqsimotini rejalashtirishda asos bo‘ladi.

Hududiy tahlil: – Aholi geografik jihatdan qanday taqsimlanganligi, shaharlar va qishloqlar, viloyatlar o‘rtasidagi farqlar o‘rganiladi. Bu hududiy resurslar, iqtisodiy imkoniyatlar va urbanizatsiya jarayonlarini aniqlashga yordam beradi.

Statistik metodlar va modellashtirish: – Regressiya, trend analizi, ehtimollik hisoblari va boshqa statistik usullar yordamida demografik ma’lumotlar tahlil qilinadi va kelajakdagi o‘zgarishlar prognoz qilinadi.

Bu tamoyillar orqali olingan natijalar davlat siyosatini shakllantirish, ijtimoiy xizmatlar va iqtisodiy rejalashtirish, shuningdek, mehnat bozorini va migratsiya strategiyalarini optimallashtirishda asosiy vosita hisoblanadi.

¹²⁵ <https://www.gazeta.uz/oz/2024/01/27/demographics/>

Aholi tarkibini o'rganish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini yanada samarali boshqarish, resurslar va imkoniyatlarni optimal taqsimlashda muhim rol o'ynaydi.

Quyidagi jadval Samarqand viloyati va uning tarkibiy hududlari bo'yicha aholi taqsimotini aks ettiradi. Jadvalda har bir hudud uchun jami aholi soni (ming kishi), shahar aholisining soni va uning jami aholi ichidagi foizi, shuningdek, qishloq aholisining soni va ularning jami aholi ichidagi foizi ko'rsatilgan.

Samarqand viloyati aholisi tarkibi (2022-yil)

1-jadval.

Hududlar	Jami aholi (ming)	Shahar aholisi		Qishloq aholisi	
		(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da	(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da
Samarqand viloyati	4 118,20	1 513,00	36,7	2 605,20	63,3
Samarqand sh.	572,8	572,8	100,0	0	0,0
Oqdaryo	169,1	65,2	38,6	103,9	61,4
Bulung'ur	197,5	43,9	22,2	153,6	77,8
Jomboy	184,8	40,7	22,0	144,1	78,0
Ishtixon	270,2	72,8	26,9	197,4	73,1
Kattaqo'rg'on	287,9	54,4	18,9	233,5	81,1
Qo'shrabot	139,1	12,9	9,3	126,2	90,7
Narpay	223,4	66	29,5	157,4	70,5
Payariq	266,9	75,4	28,3	191,5	71,7
Pastdarg'om	375	96,6	25,8	278,4	74,2
Paxtachi	150	29	19,3	121	80,7
Samarqand	267,3	16,6	6,2	250,7	93,8
Nurobod	159,4	18	11,3	141,4	88,7
Urgut	545,7	228,8	41,9	316,9	58,1
Toyloq	215,7	26,5	12,3	189,2	87,7

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki. 2022-yilda Samarqand viloyatida umumiy aholi soni **4 118,2** ming kishini tashkil etgan bo'lib, 36,7 %i shahar aholisi va 63,3%i qishloq aholisidan iborat.

Samarqand viloyati aholisi tarkibi (2023-yil)

2-jadval.

Hududlar	Jami aholi (ming)	Shahar aholisi		Qishloq aholisi	
		(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da	(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da
Samarqand viloyati	4 208,50	1 542,90	36,7	2665,60	63,3
Samarqand sh.	585,2	585,2	100,0	0,00	0,0
Oqdaryo	173,2	66,5	38,4	106,70	61,6
Bulung'ur	202	44,7	22,1	157,30	77,9
Jomboy	189,5	41,5	21,9	148,00	78,1
Ishtixon	275,9	74	26,8	201,90	73,2
Kattaqo'rg'on	293,8	55,2	18,8	238,60	81,2
Qo'shrabot	141,9	13,2	9,3	128,70	90,7
Narpay	227,4	66,9	29,4	160,50	70,6
Payariq	273,3	76,5	28,0	196,80	72,0
Pastdarg'om	383,3	98,1	25,6	285,20	74,4
Paxtachi	152,3	29,2	19,2	123,10	80,8
Samarqand	272,8	16,9	6,2	255,90	93,8
Nurobod	162,7	18,3	11,2	144,40	88,8
Urgut	559,2	234,6	42,0	324,60	58,0
Toyloq	221,1	27,2	12,3	193,90	87,7

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki. 2023-yilda Samarqand viloyatida umumiy aholi soni **4 208,5** ming kishini tashkil etgan bo'lib, 2022 yilga nisbatan 102,2%ga oshgan, shundan 36,7 %i shahar aholisi va 63,3%i qishloq aholisidan iborat.

Samarqand viloyati aholisi tarkibi (2024-yil)

1-jadval.

Hududlar	Jami aholi (ming)	Shahar aholisi		Qishloq aholisi	
		(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da	(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da
Samarqand viloyati	4 275,30	1 563,70	36,6	2711,6	63,4
Samarqand shahri	593,4	593,4	100,0	0,0	0,0
Oqdaryo	176,2	67,6	38,4	108,6	61,6
Bulung'ur	205,6	45,3	22,0	160,3	78,0
Jomboy	192,9	42,2	21,9	150,7	78,1
Ishtixon	280,6	75,1	26,8	205,5	73,2
Kattaqo'rg'on	298,3	55,7	18,7	242,6	81,3
Qo'shrabot	143,8	13,3	9,2	130,5	90,8

Narpay	230,5	67,5	29,3	163,0	70,7
Payariq	278,4	77,2	27,7	201,2	72,3
Pastdarg'om	389,7	99,2	25,5	290,5	74,5
Paxtachi	154	29,5	19,2	124,5	80,8
Samarqand	277,3	17,2	6,2	260,1	93,8
Nurobod	164,9	18,4	11,2	146,5	88,8
Urgut	569,1	238,8	42,0	330,3	58,0
Toyloq	225	27,7	12,3	197,3	87,7

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki. 2024-yilda Samarqand viloyatida umumiy aholi soni **4 275,3** ming kishini tashkil etgan bo'lib, 2022 yilga nisbatan, 103,8 %ga, 2023 yilga nisbatan esa 101,6 %ga oshgan, hamda aholi tarkibida o'zgarish bo'lmagan, ya'ni 36,6 %i shahar aholisi va 63,4%i qishloq aholisidan iborat.

2022-2024 yillarda Samarqand viloyati aholisi tarkibining o'zgarishi
foizlarda

4-jadval.

Hududlar	2022		2023		2024	
	Shahar aholisi	Qishloq aholisi	Shahar aholisi	Qishloq aholisi	Shahar aholisi	Qishloq aholisi
Samarqand viloyati	36,7	63,3	36,7	63,3	36,6	63,4
Samarqand sh.	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Oqdaryo	38,6	61,4	38,4	61,6	38,4	61,6
Bulung'ur	22,2	77,8	22,1	77,9	22,0	78,0
Jomboy	22,0	78,0	21,9	78,1	21,9	78,1
Ishtixon	26,9	73,1	26,8	73,2	26,8	73,2
Kattaqo'rg'on	18,9	81,1	18,8	81,2	18,7	81,3
Qo'shrabot	9,3	90,7	9,3	90,7	9,2	90,8
Narpay	29,5	70,5	29,4	70,6	29,3	70,7
Payariq	28,3	71,7	28,0	72,0	27,7	72,3
Pastdarg'om	25,8	74,2	25,6	74,4	25,5	74,5
Paxtachi	19,3	80,7	19,2	80,8	19,2	80,8
Samarqand	6,2	93,8	6,2	93,8	6,2	93,8
Nurobod	11,3	88,7	11,2	88,8	11,2	88,8
Urgut	41,9	58,1	42,0	58,0	42,0	58,0
Toyloq	12,3	87,7	12,3	87,7	12,3	87,7

Bu ma'lumotlar yordamida viloyatlar va tumanlardagi urbanizatsiya darajasi, shahar va qishloq aholisining taqsimoti, hamda demografik o'zgarishlar haqida

tahliliy xulosalar chiqarish mumkin. Masalan, Samarqand viloyatida qishloq aholisining ulushi yuqori bo'lsa, Samarqand shahri to'liq shahar aholisiga ega; boshqa hududlarda esa urbanizatsiya darajasi va aholi tarkibi hududiy sharoitlar, iqtisodiy imkoniyatlar va migratsiya oqimlariga bog'liq ravishda o'zgaradi. Ushbu tahlil mamlakatning demografik siyosatini shakllantirish, resurslarni taqsimlash va ijtimoiy-iqtisodiy strategiyalarni ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Aholi tarkibini o'rganish – bu mamlakatning demografik, ijtimoiy va iqtisodiy holatini tahlil qilishda muhim o'rin tutuvchi jarayondir. Ushbu tahlil aholining tarkibini aniqlash, uning yosh, jinsi, ta'lim darajasi, etnik, madaniy, migratsiya tendensiyalari va hududiy taqsimotini o'z ichiga oladi. Bu orqali mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy ahvolini ko'rsatib beradi. Aholining takror hosil bo'lishi natijasida uning miqdori tug'ilish va o'lim, demografik tarkibi esa aholi qatlamlarining bir yoshdan ikkinchi yoshga o'tishi bilan o'zgaradi. Demak, aholining takror hosil bo'lishi nafaqat tug'ilish va o'lim oqibatlarini asosida avlodlar almashinuviga, ya'ni ayrim kishilarning mamlakatga kirishi va boshqalarining mamlakatdan chiqishiga, balki “demografik makon”da ularning harakatlanishiga olib keladi.

*S.A.Babanazarova – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti dotsenti
M.U.Umurzoqov – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi*

SAMARQAND VILOYATI AHOLISINING DINAMIK VA TARKIBIY TAHLILI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand viloyatining aholisi yildan-yilga tabiiy yoki mexanik ko'payishi bilan hududlarga to'g'ri keladigan tarkibi qisman o'zgarishsiz qolganligi, mexanik ko'payish bo'lmasa tabiiy ko'payganida, tarkibining o'zgarishi, aholi migratsiyasining tarkibiyga ta'sir qilishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: aholi soni, migratsiya, shahar aholisi, qishloq aholisi, mexanik ko'payish (kamayish), tabiiy ko'payish (kamayish), aholi o'rtacha soni, aholi soni.

Аннотация: В статье анализируется тот факт, что состав населения Самаркандской области остается частично неизменным из года в год, при естественном или механическом приросте населения, изменения в его составе при естественном приросте при отсутствии механического прироста, а также влияние миграции населения на состав.

Ключевые слова: население, миграция, городское население, сельское население, механический прирост (убыль), естественный прирост (убыль), средняя численность населения, численность населения.

Abstract: This article analyzes the fact that the composition of the population of the Samarkand region remains partially unchanged from year to year, with natural or mechanical increase in population, changes in its composition when there is a natural increase in the absence of mechanical increase, and the impact of population migration on the composition.

Keywords: population, migration, urban population, rural population, mechanical increase (decrease), natural increase (decrease), average population, population.

Kirish. Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyoti ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlanishning yangi bosqichiga chiqib bormoqda, chunki olib borilayotgan islohotlarning bosh maqsadi, O‘zbekiston Respublikasini har tomonlama, iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan barqaror rivojlanishini ta’minlash, hamda rivojlangan mamlakatlar safidan o‘rin olish hisoblanadi. Shu bilan birga aholi soni bu yo‘nalishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Chunki takror ishchi kuchuni ishlab chiqarishda aholi sonining ko‘payishi muhim o‘rin egallaydi. 2024 yil 1 yanvar O‘zbekistonda doimiy aholi soni 36 799 800 kishini tashkil etdi, shundan erkaklar soni 18 525 000 kishini, ayollar soni 18 274 800 kishini, shahar aholisi soni 18 768 500 kishini, qishloq aholisi soni 18 031 300 kishini tashkil etdi¹²⁶.

Tahlil va natijalar. Aholi tarkibini o‘rganish – bu mamlakatning demografik, ijtimoiy va iqtisodiy holatini tahlil qilishda muhim o‘rin tutuvchi jarayondir. Ushbu tahlil aholining tarkibini aniqlash, uning yosh, jinsi, ta’lim darajasi, etnik, madaniy, migratsiya tendensiyalari va hududiy taqsimotini o‘z ichiga oladi. Quyidagi asosiy tamoyillar asosida amalga oshiriladi:

To‘liq va ishonchli ma’lumotlarga asoslanish: – Census (aholi ro‘yxati), so‘rovlar, rasmiy statistika hisobotlari kabi dolzarb va aniq ma’lumotlar asosida tahlil yuritiladi.

Dinamik tahlil (vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishlarni kuzatish): – Aholi o‘sishi, pasayishi yoki migratsiya jarayonlari vaqt davomida kuzatiladi va tendensiyalar aniqlanadi.

Strukturaviy tahlil: – Aholining yosh tuzilishi, jinsi, ta’lim darajasi, etnik tarkibi, oilaviy tuzilishi kabi ko‘rsatkichlar tahlil qilinadi. Bu demografik tendensiyalarni aniqlash, ijtimoiy siyosat va resurslar taqsimotini rejalashtirishda asos bo‘ladi.

Hududiy tahlil: – Aholi geografik jihatdan qanday taqsimlanganligi, shaharlar va qishloqlar, viloyatlar o‘rtasidagi farqlar o‘rganiladi. Bu hududiy resurslar, iqtisodiy imkoniyatlar va urbanizatsiya jarayonlarini aniqlashga yordam beradi.

Statistik metodlar va modellashtirish: – Regressiya, trend analizi, ehtimollik hisoblari va boshqa statistik usullar yordamida demografik ma’lumotlar tahlil qilinadi va kelajakdagi o‘zgarishlar prognoz qilinadi.

Bu tamoyillar orqali olingan natijalar davlat siyosatini shakllantirish, ijtimoiy xizmatlar va iqtisodiy rejalashtirish, shuningdek, mehnat bozorini va migratsiya strategiyalarini optimallashtirishda asosiy vosita hisoblanadi.

Aholi tarkibini o‘rganish mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini yanada samarali boshqarish, resurslar va imkoniyatlarni optimal taqsimlashda muhim rol o‘ynaydi.

Quyidagi jadval Samarqand viloyati va uning tarkibiy hududlari bo‘yicha aholi taqsimotini aks ettiradi. Jadvalda har bir hudud uchun jami aholi soni (ming kishi), shahar aholisining soni va uning jami aholi ichidagi foizi, shuningdek, qishloq aholisining soni va ularning jami aholi ichidagi foizi ko‘rsatilgan.

¹²⁶ <https://www.gazeta.uz/oz/2024/01/27/demographics/>

Samarqand viloyati aholisi tarkibi (2022-yil)

1-jadval.

Hududlar	Jami aholi (ming)	Shahar aholisi		Qishloq aholisi	
		(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da	(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da
Samarqand viloyati	4 118,20	1 513,00	36,7	2 605,20	63,3
Samarqand sh.	572,8	572,8	100,0	0	0,0
Oqdaryo	169,1	65,2	38,6	103,9	61,4
Bulung'ur	197,5	43,9	22,2	153,6	77,8
Jomboy	184,8	40,7	22,0	144,1	78,0
Ishtixon	270,2	72,8	26,9	197,4	73,1
Kattaqo'rg'on	287,9	54,4	18,9	233,5	81,1
Qo'shrabot	139,1	12,9	9,3	126,2	90,7
Narpay	223,4	66	29,5	157,4	70,5
Payariq	266,9	75,4	28,3	191,5	71,7
Pastdarg'om	375	96,6	25,8	278,4	74,2
Paxtachi	150	29	19,3	121	80,7
Samarqand	267,3	16,6	6,2	250,7	93,8
Nurobod	159,4	18	11,3	141,4	88,7
Urgut	545,7	228,8	41,9	316,9	58,1
Toyloq	215,7	26,5	12,3	189,2	87,7

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki. 2022-yilda Samarqand viloyatida umumiy aholi soni **4 118,2** ming kishini tashkil etgan bo'lib, 36,7 %i shahar aholisi va 63,3%i qishloq aholisidan iborat.

Samarqand viloyati aholisi tarkibi (2023-yil)

2-jadval.

Hududlar	Jami aholi (ming)	Shahar aholisi		Qishloq aholisi	
		(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da	(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da
Samarqand viloyati	4 208,50	1 542,90	36,7	2665,60	63,3
Samarqand sh.	585,2	585,2	100,0	0,00	0,0
Oqdaryo	173,2	66,5	38,4	106,70	61,6
Bulung'ur	202	44,7	22,1	157,30	77,9
Jomboy	189,5	41,5	21,9	148,00	78,1
Ishtixon	275,9	74	26,8	201,90	73,2
Kattaqo'rg'on	293,8	55,2	18,8	238,60	81,2

Qo'shrabot	141,9	13,2	9,3	128,70	90,7
Narpay	227,4	66,9	29,4	160,50	70,6
Payariq	273,3	76,5	28,0	196,80	72,0
Pastdarg'om	383,3	98,1	25,6	285,20	74,4
Paxtachi	152,3	29,2	19,2	123,10	80,8
Samarqand	272,8	16,9	6,2	255,90	93,8
Nurobod	162,7	18,3	11,2	144,40	88,8
Urgut	559,2	234,6	42,0	324,60	58,0
Toyloq	221,1	27,2	12,3	193,90	87,7

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki. 2023-yilda Samarqand viloyatida umumiy aholi soni **4 208,5** ming kishini tashkil etgan bo'lib, 2022 yilga nisbatan 102,2%ga oshgan, shundan 36,7 %i shahar aholisi va 63,3%i qishloq aholisidan iborat.

Samarqand viloyati aholisi tarkibi (2024-yil)

1-jadval.

Hududlar	Jami aholi (ming)	Shahar aholisi		Qishloq aholisi	
		(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da	(ming kishi)	Jamiga nisbatan %da
Samarqand viloyati	4 275,30	1 563,70	36,6	2711,6	63,4
Samarqand shahri	593,4	593,4	100,0	0,0	0,0
Oqdaryo	176,2	67,6	38,4	108,6	61,6
Bulung'ur	205,6	45,3	22,0	160,3	78,0
Jomboy	192,9	42,2	21,9	150,7	78,1
Ishtixon	280,6	75,1	26,8	205,5	73,2
Kattaqo'rg'on	298,3	55,7	18,7	242,6	81,3
Qo'shrabot	143,8	13,3	9,2	130,5	90,8
Narpay	230,5	67,5	29,3	163,0	70,7
Payariq	278,4	77,2	27,7	201,2	72,3
Pastdarg'om	389,7	99,2	25,5	290,5	74,5
Paxtachi	154	29,5	19,2	124,5	80,8
Samarqand	277,3	17,2	6,2	260,1	93,8
Nurobod	164,9	18,4	11,2	146,5	88,8
Urgut	569,1	238,8	42,0	330,3	58,0
Toyloq	225	27,7	12,3	197,3	87,7

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki. 2024-yilda Samarqand viloyatida umumiy aholi soni **4 275,3** ming kishini tashkil etgan bo'lib, 2022 yilga nisbatan, 103,8 %ga, 2023 yilga nisbatan esa 101,6 %ga oshgan, hamda aholi tarkibida o'zgarish bo'lmagan, ya'ni 36,6 %i shahar aholisi va 63,4%i qishloq aholisidan iborat.

2022-2024 yillarda Samarqand viloyati aholisi tarkibining o'zgarishi
foizlarda

4-jadval.

Hududlar	2022		2023		2024	
	Shahar aholisi	Qishloq aholisi	Shahar aholisi	Qishloq aholisi	Shahar aholisi	Qishloq aholisi
Samarqand viloyati	36,7	63,3	36,7	63,3	36,6	63,4
Samarqand sh.	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Oqdaryo	38,6	61,4	38,4	61,6	38,4	61,6
Bulung'ur	22,2	77,8	22,1	77,9	22,0	78,0
Jomboy	22,0	78,0	21,9	78,1	21,9	78,1
Ishtixon	26,9	73,1	26,8	73,2	26,8	73,2
Kattaqo'rg'on	18,9	81,1	18,8	81,2	18,7	81,3
Qo'shrabot	9,3	90,7	9,3	90,7	9,2	90,8
Narpay	29,5	70,5	29,4	70,6	29,3	70,7
Payariq	28,3	71,7	28,0	72,0	27,7	72,3
Pastdarg'om	25,8	74,2	25,6	74,4	25,5	74,5
Paxtachi	19,3	80,7	19,2	80,8	19,2	80,8
Samarqand	6,2	93,8	6,2	93,8	6,2	93,8
Nurobod	11,3	88,7	11,2	88,8	11,2	88,8
Urgut	41,9	58,1	42,0	58,0	42,0	58,0
Toyloq	12,3	87,7	12,3	87,7	12,3	87,7

Bu ma'lumotlar yordamida viloyatlar va tumanlardagi urbanizatsiya darajasi, shahar va qishloq aholisining taqsimoti, hamda demografik o'zgarishlar haqida tahliliy xulosalar chiqarish mumkin. Masalan, Samarqand viloyatida qishloq aholisining ulushi yuqori bo'lsa, Samarqand shahri to'liq shahar aholisiga ega; boshqa hududlarda esa urbanizatsiya darajasi va aholi tarkibi hududiy sharoitlar, iqtisodiy imkoniyatlar va migratsiya oqimlariga bog'liq ravishda o'zgaradi. Ushbu tahlil mamlakatning demografik siyosatini shakllantirish, resurslarni taqsimlash va ijtimoiy-iqtisodiy strategiyalarni ishlab chiqishda muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa. Aholi tarkibini o'rganish – bu mamlakatning demografik, ijtimoiy va iqtisodiy holatini tahlil qilishda muhim o'rin tutuvchi jarayondir. Ushbu tahlil aholining tarkibini aniqlash, uning yosh, jinsi, ta'lim darajasi, etnik, madaniy, migratsiya tendensiyalari va hududiy taqsimotini o'z ichiga oladi. Bu orqali mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy ahvolini ko'rsatib beradi. Aholining takror hosil bo'lishi natijasida uning miqdori tug'ilish va o'lim, demografik tarkibi esa aholi qatlamlarining bir yoshdan ikkinchi yoshga o'tishi bilan o'zgaradi. Demak, aholining takror hosil bo'lishi nafaqat tug'ilish va o'lim oqibatlarini asosida

avlodlar almashinuviga, ya'ni ayrim kishilarning mamalakatga kirishi va boshqalarining mamlakatdan chiqishiga, balki "demografik makon"da ularning harakatlanishiga olib keladi.

Холиқулов Озод Холмирзаевич - "ХОХМАХ" МЧЖ таъсисчиси, xox_774@bk.ru

ҚУРИЛИШ МАШИНА-МЕХАНИЗМЛАР ҲИСОБИ ҲАМДА УЛАРНИ НАЗОРАТИНИНГ ҚУРИЛИШ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГ ТИЗИМИДАГИ ТУТГАН ЎРНИ

***Аннотация:** Ушбу мақолада республикада фаолият юритиб келаётган қурилиш ташилотларида машина-механизмлар ҳисоби ва улар назорати қурилиш ташилотларини рейтинг тизимини аҳамияти бўйича тадқиқ этилган.*

***Калит сўзлар:** Бухгалтерия ҳисоби, қурилиш машина-механизмлар, "ISD GROUP" қурилиш ташилоти, "NEW TECH SAMARKAND" йўл қурилиш компанияси, рейтинг тизими, рейтинг балл.*

***Аннотация:** В данной статье изучен расчет машин и механизмов в строительных организациях, действующих в нашей республике, и управление ими по значимости рейтинговой системы строительных организаций.*

***Ключевые слова:** Бухгалтерский учет, строительная техника, строительная организация "ISD GROUP", дорожно-строительная компания "NEW TECH SAMARKAND", рейтинговая система, рейтинговый балл.*

***Annotation:** This article studies the calculation of machines and mechanisms in construction organizations operating in our republic, and their management according to the importance of the rating system of construction organizations.*

***Key words:** Accounting, construction equipment, construction organization "ISD GROUP", road construction company "NEW TECH SAMARKAND", rating system, rating point.*

Мамлакатимиз ҳозирги рақамли иқтисодиётга алоҳида урғу бериш натижасида инновацион иқтисодиётни ривожлантиришни ҳам асосий мақсад сифатида қараб келмоқда. Мамлакатимизда иқтисодий ўсиш суръати 2024 йил сентябр ойи охирида 6,6 фоизни ташкил этди, бу аввалги уч йилдаги ўртача кўрсаткичга 6,8 фоиз тўғри келади¹²⁷. S&P Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотдаги инвестиция улуши 34 фоиз бўйича етакчи давлатлар қаторидан жой олганини инобатга олиб, ўсиш суръатлари давом этишини прогноз қилмоқда. Бироқ ўсиш суръати 2025 йилдан бошлаб 5,5 фоизгача секинлашиши кутилмоқда. 2025 йилда ялпи ички маҳсулот 1 квадриллион 630 триллион сўмдан ошиши кутиляпти. ЯИМ ўсиши 2025 йилда 6 фоиз, 2026 йилда 6,1 фоиз, 2027 йилда 6,3 фоиз бўлиши прогноз қилинган. Инфляцияни кейинги йилда 7 фоизгача, 2026 йилда 5-6 фоизгача, 2027 йилда 5 фоизгача тушириш режалаштирилган.

“Ўзбекистон - 2030” стратегияси доирасида инвестициялар биринчи навбатда энергетика, транспорт, телекоммуникация тармоқлари, қишлоқ

¹²⁷ <https://kun.uz/kr/news/2024/11/05/ozbekistonning-2025-yil-uchun-davlat-budjeti-loyihasi-elon-qilindi-asosiy-malumatlar>.

хўжалиги ва туризмга йўналтирилмоқда. Шунингдек, энергия истеъмолидаги улушини 40 фоизга ошириш режалаштирилган “яшил” энергияга ҳам алоҳида аҳамият берилади. Бу борадаги аксарият лойиҳалар давлат-хусусий шериклик асосида амалга оширилиши кутилмоқда¹²⁸.

Давлат дастури лойиҳасида “Ўзбекистон - 2030” стратегиясининг 5 та устувор йўналишлари кесимида 2025 йил учун амалий чора-тадбирлар режаси, жорий йилда ишлаб чиқиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари рўйхати ва ҳар бир йўналиш кесимидаги мақсадли кўрсаткичлар назарда тутилмоқда. Давлат дастури лойиҳасида кўзда тутилган янги ёнги ёндашувлар 2030 йилгача ялпи ички маҳсулотнинг йиллик ўсишини камида 6 фоизга етказиш, камбағалликни қисқартириш ва аҳоли фаровонлигини ошириш мақсадларига эришиш учун мустаҳкам замин яратади. Лойиҳанинг янгилиги ислоҳотлар самарадорлигини баҳолашнинг янги тартибини жорий этиш, хусусан, ҳар бир ислоҳотнинг аҳоли ҳаётига таъсири ҳақидаги муносабатни электрон портал орқали билдириш имконияти яшил (аъло), сариқ (қониқарли) ва қизил (қониқарсиз) бўлди. Чунончи, қурилиш жараёнлари шиддат билан амалга оширилаётган бир вақтда, яъни жорий 2025 йилда мамлакатни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари белгиланиб берилди:

- Республика энергобалансида қайта тикланувчи энергия улушини ошириш, шу жумладан ДХШ асосида йирик "яшил электр станциялари"ни қуриш, ҳудудларда кичик ва микро ГЭСлар тармоғини кенгайтириш, аҳоли хонадонларида қуёш панелларини ўрнатишни рағбатлантириш¹²⁹.

Шу боис ҳам мамлакатимизда мавжуд қурилиш ташкилотлари фаолиятида қурилиш машина-механизмлар ҳаракати, ҳолати ва ҳисоби ҳамда улар назоратини қурилиш ташкилотлари рейтинг тизимидаги ўрни ва аҳамияти ҳозирги кунда шаффофлик меъёрларини белгилаб бермоқда. Қурилиш машина-механизмлар ҳолати, ҳаракати, ҳисоби ҳамда уларни назорати бўйича қурилиш ташкилотларини келгусидаги истиқболини аниқлаш борасида уларни рейтинг тизимини қурилиш объектлари кўламини кенгайтиришдаги омилларга ўзаро боғлиқлик томонларини алоҳида ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Шу боис ҳам қурилиш объектлари бўйича қурилиш машина-механизмлари иш фаолияти қурилиш ташкилотлари рейтинг тизимини такомиллаштиришда асосий дастаклардан бири бўлиб хизмат қилади ҳамда юзага келган операцияларни бевосита мавжуд меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан юритиш ва барча қурилишга доир хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятида ҳам рейтинг балл тизимида ҳисоб юритишлари муҳим мезонлардан бири бўлиб ҳисобланади.

Мамлакатимизда шаффоф қурилиш платформасининг рейтинг кўрсаткичлари қурилиш ташкилотларини келгусидаги истиқболини белгилашда катта хизмат қилади. Шунингдек қурилиш ташкилотлари

¹²⁸ <https://daryo.uz/k/2024/12/04/ozbekistonning-iqtisodiy-osishi-2025-yildan-55-foizgacha-sekinlashadi-sp>.

¹²⁹ https://www.norma.uz/uz/nhh_loyihalari/2025_yil_uchun_davlat_dasturi_qanday_amalga_oshirilishi_rejalashtir_ilmogda.

фаолиятида бевосита “Қурилиш ташкилотлари рейтинги аслида нима?” деган савол туғилади.

Қурилиш ташкилотлари рейтинги - бу бир рақам ичига киритилган турли кўрсаткичлар тўплами бўлиб, у мамлакатдаги қурилиш ташкилот (компания) ларнинг муайян ҳолатдаги вазиятини тавсифлашга мўлжалланган тизимдир¹³⁰. Рейтинг мамлакат иқтисодиётида қурилиш ташкилотлари мавқеини инобатга олиш бўйича содир бўлаётган воқеаларни кўрсатувчи ўзига хос барометрдир. Қурилиш объектларини модернизация ва реконструкция қилишда қурилиш ташкилотлари рейтинг балл тизимини ҳисобга олиб, фаолиятни давом эттириш ёки амалга оширмаслик тўғрисида қарор қабул қилишда кўплаб омилларга, жумладан, ушбу рейтинг балларга ҳам эътибор беради.

Қурилиш ташкилотлари рейтинг шкаласи “AAA” дан “D”гача бўлиб, “AAA” энг юқори баҳони англаса, “D” эса қурилиш ташкилоти ўзининг молиявий мажбуриятларини бажара олмаслигини (дефолт) билдиради. Қурилиш ташкилотлари шкаласига оралиқ кўшимча равишда “AA”дан “ССС”гача бўлган рейтинглар ҳам ишлатилади. Шунини таъкидлаб ўтиш жоизки, 2017-2021 йилларга мўлжалланган “Ҳаракатлар Стратегияси” давлат дастурида белгаланган қуйидаги устувор вазифаларга ҳам алоҳида эътибор қаратишимиз муҳим ҳисобланади..

✓ лойиҳалаш ва қурилиш ташкилотларига моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, янги қурилиш технологияларини жорий этишга йўналтирилган солиқ ва бошқа турдаги имтиёз ва енгилликлар бериш¹³¹.

Қурилиш – пудрат ташкилотларининг reuting.mc.uz тизимида онлайн-рейтинг қурилиш ишларини шаффоф тарзда амалга оширилишида муҳим аҳамият касб этади.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда ҳаммаси бўлиб, 36 мингдан ортиқ қурилиш ташкилотлар маълумотлар базасига киритилган. Қурилиш ташкилотлари СТИР орқали рейтингини билиш имконияти яратилганлиги барча фаолият юритиб келаётган қурилиш ташкилотлари истиқболи учун аҳамиятлидир. Шунингдек рейтинг тизимини жорий қилишда қуйидаги 4 тоифадаги қурилишга оид соҳалар қамраб олинган:

1. Умумқурилиш – ижтимоий соҳа бўйича;
2. Меллиорация ва ирригация соҳалари бўйича;
3. Автомобил йўллари, кўприклар бўйича;
4. Лойиҳа ташкилотлари бўйича.

2025 йил 13 феврал куни ҳолати бўйича умумқурилиш – ижтимоий соҳа бўйича қурилиш ташкилотлари сони 14 002 та, меллиорация ва ирригация соҳалари бўйича 1 458 та, автомобил йўллари, кўприклар бўйича 1 710 та, лойиҳа ташкилотлари бўйича 2 268 та базада онлайн рейтинг тизимида

¹³⁰ Муаллиф О.Х.Холикуловнинг тавсияси.

¹³¹ “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони. «Халқ сўзи» газетасининг 2017 йил 8 февралдаги 28 (6722)-сони.

интеграция қилинган. Республикамизда рейтинг 6 гуруҳдан ташкил топган ва 71 та кўрсаткичларни ўз ичига олган мезонларга мувофиқ баҳоланади. Бу эса бевосита қурилиш-пудрат компаниясининг ишончилигини аниқлаш учун малакали мутахассислар, молиявий кўрсаткичлар, бажарилган ишларнинг сифати, иш тажрибаси, техник база ва рақобатбардошлик каби юқори сифатли қурилиш мезонлари қўлланилади. (1-жадвал).

1-жадвал

Ишончилилик тоифаси	Рейтинг баҳоси	Ишончилилик даражаси	% дан	% гача
А	AAA	1-юқори даража	85 %	100 %
	AA	2-юқори даража	75 %	85 %
	A	3-юқори даража	65 %	75 %
В	BBB	1-юқори даража	55 %	65 %
	BB	2-юқори даража	40 %	55 %
	B	3-юқори даража	35 %	40 %
С	CCC	1-юқори даража	30 %	35 %
	CC	2-юқори даража	25 %	30 %
	C	3-юқори даража	20 %	25 %
D	DDD	1-юқори даража	7 %	20 %
	DD	2-юқори даража	5 %	7 %
	D	3-юқори даража	0 %	5 %

Юқоридаги жадвал қурилиш компанияларни рейтинг балл тизимини аниқлашда асосий дастак бўлиб ҳисобланади. Шунингдек, бу кўрсаткичлар таркибида баҳолаш мезонларини бир неча параметрларидан таркиб топган.

Республикамизда ҳозирга кунда қуйидаги қурилиш ташкилотлар шаффоф қурилиш жараёнида тегишли рейтинг балл тизимини шакллантириб келган. (2-жадвал).

2-жадвал

Соҳалар	Умумқурилиш ижтимоий соҳаси	Меллиорация ва ирригация соҳаси	Автомобил йўллари, кўприклар соҳаси	Лойиҳа ташкилотлар соҳаси
Ташкилот номи	<i>“DISCOVER INVEST” МЧЖ</i>	<i>“FAYZ BINOKOR OLTIARIQ” МЧЖ</i>	<i>“NEW TECH SAMARQAND” МЧЖ</i>	<i>“QISHLOQ-QURILISH-LOYIHA” DM</i>
Тоифаси	A	BBB	A	A
Рейтинг баҳоси	3-юқори даража	1-юқори даража	3-юқори даража	3-юқори даража
Даражаси	66,454365	61,615905	67,645495	68,402034

2025 йил 12 февралда “NEW TECH SAMARQAND” МЧЖ \$360 000 АҚШ долларлик, миллий валюта 4 658 400 000 сўмлик XMG автобетона-насос импорт қурилиш машина-механизмининг келиб тушиши ва БЮД(ИМ-

40) санасидаги МБ курси \$1=12 940 сўм бўйича хорижий ҳамкор олдидаги қарз акс эттирилди:

Дебет 0820-«Сотиб олинган асосий воситалар»

Кредит 6010- «Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга тўланадиган счёти». Мазкур \$360 000 лик қурилиш машина-механизмни қурилиш ташкилоти томонидан сотиб олинганлиги бевосита “NEW TECH SAMARQAND” МЧЖнинг 67,645495 рейтинг балидан “1 балл”ни ташкил этиши, яъни 1,479 % кўрсаткични ифодаланиши албатта қурилиш ташкилотидан кўп сарф-ҳаражат талаб қилиниши кўрсатиб беради.

Қурилиш ташкилоти фаолиятида қарор қабул қилиш, уни ишлаб чиқиш ва қурилиш истиқболлини кенгайтиришда қурилиш ташкилоти иш фаолиятини самарали воситаси ҳамда асоси бўлиб, қурилиш ташкилоти рейтинг балл кўрсаткичи ҳисобланади. Қурилиш ташкилотлари рейтинг балл тизими - бу қурилиш фаолияти негизининг туб моҳиятини очувчи асосий ҳолатлар, талаблар мажмуасидир. Рейтинг балл тизими моҳиятидан келиб чиққан ҳолда, қуйидаги тамойиллар тавсия сифатида берилиб, қурилиш ташкилотлари фаолиятида асосий аҳамият касб этади.

- ✓ “Лидер қурувчи” плус “Бренд қурувчи” тамойили;
- ✓ “Кам эмас – кўпроқ бюджетли қурилиш объектларини тендерда ғолиб бўлиш” тамойили;
- ✓ “Қурилиш машина-механизмларини сунъий тарзда эмас – реал ҳолатда акс эттириб рейтинг балл тўплаш” тамойили;
- ✓ “Топ кўламдаги қурилиш объектларини олиш эмас, кенг кўламдаги қурилиш объектларини тендердан олиш” тамойили;
- ✓ “Қурилиш ташкилотини рейтинг баллини юқори кўрсаткичини яратиш билан унинг харидорини ҳам яратиш керак” тамойили;
- ✓ “Қурилиш ташкилоти юқори рейтинг балл кўрсаткичи соҳиби талабини қондириш билангина ўз фойдаси ва обрўси (имидж) га ҳам эга бўлиш керак” тамойили¹³².

Қурилиш ташкилоти фаолиятини бошқариш тизимида, уни ташкил этишда, юқоридаги таклиф ва тавсиялар, уларни режалаштириш ва назорат қилишда муҳим аҳамият касб этади. “Рейтинг балл тизими қурилиш ташкилотининг таянч омилидир. Бу нафақат тоза ёқилғи қуввати, балки ҳавода учиб кетаётган самолётни муаллақ ҳолатидир”¹³³. Қурилиш ташкилотлари рейтинг балл тизими асосий ричак ҳисобланади.

¹³² Муаллиф О.Х.Холикулов таклифи.

¹³³ Муаллиф О.Х.Холикуловнинг мажозий ёндашуви (тавсия сифатида).

VII SHO‘BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASHDA RAQOBATBARDOSH KADRLARNI TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

*Мансуров Санжар Магруфович – Тошкент гуманитар фанлар университети иқтисод фанлари номзоди, доцент,
Якубов Жавлон Нигматович – Тошкент гуманитар фанлар университети иқтисод фанлари номзоди, доцент*

ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАР БОЗОРИНИ СТРАТЕГИК РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ҲУДУДЛАРДА РАҚОБАТБАРДОШ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

***Аннотация.** Мақолада республикада таълим хизматлар бозорини стратегик ривожлантириши борасида давлатимиз ва ҳукматимиз томонидан амалга оширилаётган ишлар кўрсатиб ўтилган бўлиб, ҳудудларда рақобатбардош кадрлар тайёрлашдаги ҳозирги ҳолат, мавжуд камчилик ва муаммолар кўрсатиб ўтилган ҳамда уларни самарали ҳал этиши зарурияти асосланган. Шунингдек, ёш мутахассисларни халқаро ва ички меҳнат бозорида интеллектуал ишчи кучи сифатидаги рақобатбардошлигини таъминлаш йўллари баён этилган.*

***Аннотация.** В статье рассматривается рынок образовательных услуг в республике, показана проводимая государством и правительством работа, по стратегическому её развитию, а также анализируется текущая ситуация и существующие недостатки по подготовке конкурентоспособных кадров и обоснована необходимость эффективного решения этих проблем. Также описаны пути обеспечения конкурентоспособности молодых специалистов как интеллектуальной рабочей силы на международном и внутреннем рынке труда.*

***Annotation.** The article represents the market for educational services in the republic, shows the work which being carried out by the state and government on its strategic development, and also analyzes the current situation and existing shortcomings in the training of competitive personnel and substantiates the need for an effective solution to these problems. In addition, it describes the ways to ensure the competitiveness of young professionals as an intellectual workforce in the international and domestic labor market are also.*

***Калим сўзлар:** Таълим хизматлар бозори, стратегик ривожлантириши, рақобатбардош кадрлар тайёрлаш, халқаро ва ички меҳнат бозори, интеллектуал ишчи кучи, ёш мутахассислар, ҳудудлар, муаммолар, хусусий университетлар, рақобат.*

***Ключевые слова:** Рынок образовательных услуг, стратегическое развитие, подготовка конкурентоспособных кадров, международный и внутренний рынок труда, интеллектуальные кадры, молодые специалисты, регионы, проблемы, частные университеты, конкуренция.*

***Key words:** Market of educational services, strategic development, training of competitive personnel, international and domestic labor market, intellectual personnel, young specialists, regions, problems, private universities, competition.*

Бутун дунёда рақамли технологияларнинг ривожини натижасида ёшлар учун зарур бўлган XXI аср кўникмаларини ўзида жамлаган “Computation

thinking” (“Вычислительное мышление”, “Ҳисоблаш тафаккури”) атамаси билан боғлиқ малакаларини ривожлантириш жараёни амалга оширилмоқда.

Интернетнинг жадал суръатлар билан ривожланиши, суний интелектнинг пайдо бўлиши, рақамли технологияларнинг ривожланиши натижасида кўпгина мутахассислар ўз касбини йўқотиб қўйишим мумкин деган таҳдид остида яшамоқда.

Оксфорд университетининг таҳлиларига кўра 2030 йилга бориб, бор бўлган касбларнинг 50 фоизи йўқолиши мумкин деган тахминлар бор. Бу жараён қандай амалга ошиши мумкин деган савол туғилиши табиий хол:

Келажакда бор бўлган 2 та 3 та касблар бир бири билан бирлашиб, 1 та касбга айланади. Бор бўлган касб, ақилли касбга айланади. Масалан, агроном – ақилли агрономга, шафёр – ақилли шафёрга айланади. Дубайда учар таксилар чикди уни ҳам кимдир бошқариши керак ва хаказо. Баъзи касблар йўқ бўлиб кетади.

2024 йил март ойида дунёнинг энг илғор CNN макмедиясининг ахборотида кўра дунёнинг 80 та давлатларида 800 та илғор компаниялар танлаб олинаган бўлиб, буларнинг ичида илғор давлатлар ҳам бор. 2000 та топ менежерлардан сўронома ўтказилган. Сўровнома натижаларига кўра кейинги беш йилда 300 млн инсон ўз касбини йўқотиши маълум бўлган. Сўрвномада қатнашган ижрочи топ менежерларнинг 50 фоизини такидлаши бўйича ҳозирдан сунъий интелектлар билан ишлайдиган мутахассисларни ишга олиб, қолганларга жавоб бериш керак деган фикрни билдирган. Фақат 25 фоизигина менежерлар ўз ходимларимизни сунъий интелект билан ишлашга ўқитиб, рақобатбардошлигини ошириб, меҳнат бозорида сақлаб қолиш нияти борлиги ҳақида фикр билдирган.

Бугунги кунда дунё бунга тайёргалик қилаяпти, кўпгина университетлар саноатни орқасидан борапти. Яъни университетлар келажакда саноатда талаб бўлмайдиган йўналишдаги касблар бўйича мутахассис тайёрлашдан воз кечадилар. Ундан ташқари университетлар билан саноат келажакда келадиган турли хил таҳдидларга биргаликда тайёр бўлиб турибди. Ноаниқликлар бор, келажакда қайси касбларга эҳтиёж бўлади ҳозирдан айтиш биров қийин. Лекин, йўқ бўлмайдиган, “ўлмайдиган” касблар ҳам бор. Булар биринчи галда сунъий интелект, data science – бу мураккаб маълумотлар тўпламидан мазмунли нақш ва тушунчаларни олиш учун статистик таҳлил, илмий ҳисоблаш; Киберхавфсизлик, big data – бу катта ҳажмдаги маълумотларга нисбатан қўлланиладиган термин, чунки сунъий интелект, автоматизация жараёни, ахборот технологиялари, орқали ривожланади. Иккинчидан медицина, илғор давлатларда 1 та нафаҳахўрга 2 та ишчи тўғри келаяпти, яъни 2 та ишчи 1 та нафаҳахўрни боқади. Бу давлатларда аҳолини кескин қариб кетиши ёшларни деярли қолмаганлиги медицинага бўлган катта талабни туғдирияти. Ҳамширалар, поликлиникалар, медицина хизматларини кўрсатадиган ширкатларга катта эҳтиёж бор. Учинчидан бу муҳандислик касби. Механик муҳандислиги, электр муҳандислиги, фуқаро муҳандислиги ва хаказо Булар

келажакда янги иш ўринларини, биз билмаган янги касбларни яратади. Бу касбларни ичида юристлар, иқтисодчилар, бухгалтерлар ҳамда қўл меҳнати билан амалга ошириладиган бошқа касблар ҳам бор.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон Фармони билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикаси Олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси”нинг республикада таълим хизматлар бозорини стратегик ривожлантириш борасида давлатимиз ва ҳукматимиз томонидан амалга оширилаётган ишларнинг узвий давоми бўлиб, бугунги кунда ёш мутахассисларни халқаро ва ички меҳнат бозорида интеллектуал ишчи кучи сифатидаги рақобатбардошлигини таъминлашда мавжуд муаммоларни ижобий ҳал қилишда ҳам муҳим рол ўйнайди. Концепцияни амалиётга тадбиқ этилаётган вақтдан бошлаб даврдан бери ўтган 5 йил давомида узлуксиз таълим тизимида сезиларли ижобий ишлар, турли тадбирлар, конференциялар ва семинар тренинглар ўтказилди. Хорижий давлатлар билан кенг миқёсда ҳамкорлик алоқалари йўлга қўйилмоқда. Жумладан, Финландия ва Сингапур каби хорижий давлатларнинг таълим тизимидаги ижобий тажриба ва услублари Ўзбекистон таълим тизимида киритилди, қўлланилаёпти.

Хорижий тажрибалар давлат ва нодавлат таълим муассасалари ўртасида соғлом рақобат фуқароларнинг сифатли таълим олишга бўлган ҳуқуқини рўёбга чиқаришга хизмат қилишини кўрсатмоқда. Шунингдек, ЮНЕСКО ва «DGP Research & Consulting» консалтинг ташкилоти ҳамкорлигида жалб этилган хорижий экспертлар гуруҳи томонидан миллий таълим тизимини комплекс ўрганиш бўйича ўтказилган таҳлилларда таълим сифатини яхшилашда рақобат муҳитини шакллантириш, бунда хусусий таълим секторини ривожлантиришга устувор йўналиш сифатида эътибор қаратиш зарурлиги алоҳида таъкидлаб ўтилган.

Мавжуд муаммоларни амалий бартараф қилиш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 15 сентябрдаги «Нодавлат таълим хизматлари кўрсатиш фаолиятини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3276-сон қарори қабул қилинган бўлиб, ушбу қарор билан нодавлат таълим муассасаларига узоқ муддатли имтиёзли кредитлар ажратиш ва аввал ажратилган кредитлар муддатини узайтириш, нодавлат таълим муассасаларига таклиф этилаётган хорижлик ўқитувчи ва мутахассисларга виза бериш, авиатранспорт, тураржой, меҳнатига муносиб ҳақ тўлаш ҳамда солиқлардан озод қилиш каби масалалар ҳам ўз ечимини топган.

Бозор муносабатлари шароитида соғлом рақобатни шакллантириш демократиянинг бир кўриниши сифатида, хусусий университетлар очилганини таъкидлаб ўтган эдик.

Хусусий университетларни тасисчилари хорижий давлатларда ўқиган, кўп йил ишлаб тажриба орттириб келган мутахассис кадрлар

республикамизга янгилик киритиш мақсадида турли хусусий университетларни очишди.

Хусусий университетларни ижобий томонларини кўриб чиқадиган бўлсак, улар қуйидгилардан иборат:

давлат университетларига соғлом рақобат муҳитини яратиши;

ўқув режа ва дастурларни тузишда мустақил эканлиги туфайли ўзгарувчан шароитга тезда мослашувчанлиги;

қисқа муддатларда, хатто дақиқалар ичида қарорларни қабул қилиниши;

хорижий тажрибаларни таълим жараёнига киритиш имкониятларини мавжудлиги;

хориждан ёки ташқаридан исталган профессор-ўқитвчиларни дарс ўтишга жалб қилиш имкониятига эга эканлиги;

хусусий университетлар томонидан келажакда давлат университетларни сотиб олиш имконияти мавжудлиги.

Сўнги йилларда уларнинг сони анчагина кўпайиб кетди. Хозирги кунда уларни очишга лицензия бериш тўхтатилган. Бугунги кунда хусусий университетлар қанчалик ўзини оқлади ва оқламоқда? Бу саволга келажакда иш беручи ўз баҳосини бериши керак. Хусусий университетлар жойлашган ҳудудида қанчалик таъсир кўрсата олапти. Нафақат университет копусида яъни унинг ҳудудида, балки университетдан ташқарида қанчалик ишчи ўрнини ярата олди. Битирувчилар янги технологик кашфиётларни ихтиро қилди ёки янги иш ўринларини яратди каби кўрсаткичлар билан баҳоланиши керак.

Республикамиздаги мутахассис халқаро экспертларнинг ўрганиш хулосаларига кўра айрим университет ва йўналишларни ҳисобга олмаганда хусусий университетлар деярли ўзини оқламаяпти деган фикрда:

- Аксарият хусусий университетларни очаётган инсонларнинг аксарияти таълимдан йироқ кишилар бўлиб, хусусий университетларнинг деярли 80 фоизи гуманитар фанлар йўналишида ташкил этилган;

- хусусий университетларга қабул қилаётган талабалар контингентининг 80 фоизи эса сиртқи таълимда тақсил олаётган талабалар ҳисобланади;

- хусусий университет, мактаб ва мактабгача таълим муассасалари талаба ёки ўқувчига мижоз сифатида қарайди ва мижоз сифатида муносабат қилади.

- талабанинг муаммолари ўзига айтилмайди, талаба дарсга келса ҳам келмаса ҳам, контракт пулини тўлиқ тўлаб қўйган бўлса барча фанлардан баҳоланиш ҳолатлари мавжуд.

- хусусий университетлардаги кўпчилик йўналишдаги касблар келажакда йўқ бўлиб кетадиган касблардан иборат.

Юқорида санаб ўтилан мауаммо ва камчиликлар ўз навбатида битирувчи мутахассисларнинг меҳнат бозорида ўз ўрнини топишига салбий таъсир кўрсатади.

Хорижий давлатларда ҳам ТОП 100 таликка кирган университетларни ичида хусусий университетларнинг улуши 70 фоизни ташкил этган ҳолда қарийб барча хусусий университетлар аниқ мақсадларни кўзланган ҳолда очилганлигини қайд этиш лозим. Масалан, америкадаги Гарвард университети қора танлиларни бир ерга тўплаш ва бирлаштириш мақсадида очилган. Бу каби хориждаги хусусий университетларда таълим берилаётган йўналишлар меҳнат бозоридаги талаб ва таклифни ҳисобга олган ҳолда очилади.

Биз ҳозирдан республикадаги давлат ва хусусий институт ва университетларида бу жараёнларга тайёргарлик кўришимиз учун қуйидаги вазифаларни амалга оширишимиз зарур:

- Давлат ва хусусий университетлар қабул квоталарни белгиламасдан ўқув режаларига дунёдаги трендларга қараб ўзгартиришлар киритиб бориши лозим;

- касблар тайёрлашда меҳнат бозор талабига мослаштириб бориш;

- университетлар жойлашган ҳудуднинг шарт-шароитидан келиб чиққан ҳолда таълим йўналишларини белгиланиши мақсадга мувофиқ.

Шунингдек, бугунги кунда техникумларда йўқолиб кетаётган эҳтиёж баланд бўлган касбларга (сантехник, электрик) инвестицияларни сарфлашимиз зарур.

Юқорида қайд қилинган муаммоларни ижобий ҳал қилиш, шунингдек, таълим хизматлар бозорини стратегик ривожлантириш орқали ҳудудларда рақобатбардош кадрлар тайёрлаш жараёнини амалга ошириш, малакали мутахассисларимизни халқаро ва ички меҳнат бозорида интеллектуал ишчи кучи сифатидаги рақобатбардошлигини таъминлашга замин яратади.

M U N D A R I J A:

I SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINI JADAL RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA METODOLOGIK MUAMMOLARI VA ULARNI HAL QILISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI		
<p>Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев, Озода Мамаюнусова Пардаева, Севара Абдиназаровна Бабаназарова Мирзо Улуғбекович Болтабаев</p>	<p>ИНСОН РЕСУРСЛАРИ АНАЛИТИКАСИ (ТАҲЛИЛИ) ФАНИ МЕТОДИНИНГ НАЗАРИЙ МАСАЛАЛАРИ</p>	4
<p>Ибрагимов Мурод Нозирович</p>	<p>МАҲАЛЛИЙ ФАРМАЦЕВТИКА МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ КЕНГАЙТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ</p>	14
<p><i>Холиқулов Анвар Нематович</i></p>	<p>ТУРИЗМ ВА МЕҲМОНХОНА СОҲАСИДА БОШҚАРУВ ҚАРОРЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ТАЛҚИНИ</p>	17
<p>Хамракулова О.Д.</p>	<p>ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕОКЛАССИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА</p>	23
<p><i>Пардаева Ирода Мамаюнусовна</i></p>	<p>НАВОИЙ АСАРЛАРИДА АМИР ТЕМУР ТИМСОЛИНИНГ ТАҲЛИЛИ</p>	28
<p>Олтаев Ш.С.</p>	<p>МАМЛАКАТИМИЗ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ ИННОВАЦИОН ЙЎНАЛИШЛАРИ</p>	34
<p>Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев Озода Мамаюнусова Пардаева Севара Абдуназаровна Бабаназарова Мирзо</p>	<p>ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ</p>	39

Улуғбекович Болтабаев		
Abdullayeva Shaxnoza Esonovna	XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI	46
<i>Мамаюнус Қаршибаевич Пардаев Озода Мамаюнусова Пардаева Севара Абдуназаровна Бабаназарова Темур Олимович Мамаюнусов</i>	ИНСОН РЕСУРСЛАРИ АНАЛИТИКАСИ (ТАҲЛИЛИ) ФАНИНИНГ ПРИНЦИПЛАРИ ¹³⁴	49
Xudoyberdiyeva Marifat Umarovna	OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSI RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI	57
Юлдошева Ш.А. Нортожиева Н.М.	ХИЗМАТЛАР ОРҚАЛИ УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХЎЖАЛИКЛАРИДА СИФАТНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	61
<i>Umaraliyeva I.J.</i>	XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH YO'NALISHLARI	65
<i>Солиева Гулбахор Ахмаджановна</i>	ИННОВАЦИЙ В КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ	69
<i>Олтаев Ш.С</i>	ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЙ ТАЪЛИМДА МУЛТИМЕДИА МАТЕРИАЛЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ	73
<i>Исхакова Сарвар Аюбовна</i>	ЎЗБЕКИСТОНДА МАИШИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ	77
<i>Baynazarov E.E.</i>	MINTAQAVIY RAQOBATDOSHLIKNI OSHIRISH UCHUN XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY JIHATLARI	81
II SHO'BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK		

¹³⁴ Мазкур паранграфни ёзишда Пардаев М.К., Бабаназарова С.А., Пардаева О.М. (Мехнат бозори трансформацияси. Ўқув қўлланма. Самарқанд, СамИСИ, 2025 – 266 бет) лар томонидан тайёрланган ўқув қўлланмадаги “Мехнат бозори трансформацияси (МБТ) фанининг принциплари” номли 3.1-параграфидан фойдаланилди.

RIVOJLANTIRISH, KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH, AHOLI BANDLIGI, FAROVONLIGI, YASHASH DARAJASI VA SIFATINI OSHIRISH MASALALARI		
Абиллов Фируз Неъматуллаевич	КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК ЛОЙИҲАЛАРИ ОРҚАЛИ ХАЛҚ ФАРОВОНЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	86
Usmonov Murodjon Dusmurot o‘g‘li	QISHLOQ JOYLARIDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA AHOLI BANDLIGINING HOLATI	90
Файзиева Ш.Ш. Назирова Ж.О.	ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ТАДБИРКОРЛИКНИ РАҒБАТЛАНТИРИШ	96
<i>Baynazarov E.E.</i>	SAVDO XIZMATLARINI LIBERALLASHTIRISH ORQALI QASHSHOQLIKNI KAMA Y TIRISH MASALALARI	100
Batirov Farkhad Bakirovich	IMPROVING ENTREPRENEURSHIP AND THE SERVICE SECTOR WHICH GREATLY HELP REDUCE POVERTY AND INCREASE ENSURING EMPLOYMENT	104
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich Usmonov Murodjon Dusmurot o‘g‘li	QISHLOQ JOYLARIDA XIZMAT KO‘RSATISH ORQALI AHOLINI ISH BILAN TA‘MINLASH VA FAROVONLIGINI OSHIRISH MEZONLARI VA KO‘RSATKICHLARI	108
<i>Амирджанова Ситора Суннат кизи</i>	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ПУТЕМ СОКРАЩЕНИЯ УРОВНЯ БЕДНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ	117
<i>Мирзо Улугбекович Болтабаев</i>	МАМЛАКАТИМИЗДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯГА ВА ЁРДАМГА МУҲТОЖ АҲОЛИ ҚАТЛАМЛАРИНИНГ ТАРКИБИ	123
III SHO‘BA. BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINI JADAL RIVOJLANTIRISH ORQALI XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI		
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich Musinov Zokir</i>	TURIZM XIZMATLARINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH VA SIFATNI OSHIRISH MEKANIZMLARINI	129

<i>Rahmonovich Ho'jabekova Farog'at Shaxriddin qizi</i>	TAKOMOLLASHTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI	
<i>Abduvoxid Quldoshevich To'rayev</i>	NAVOIY VILOYATI TURIZM SALOHIYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING BAHOLASH USULLARI	134
IV SHO'BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA MARKETING VA MENEJMENT IMKONIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI		
<i>Ибрагимов Нозир Алиевич</i>	ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ МАҲАЛЛИЙЛАШТИРИШ ВА САНОАТДА КООПЕРАЦИЯ АЛОҚАЛАРИНИ КЕНГАЙТИРИШНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ	139
<i>Азизова Роҳила Баҳодир қизи</i>	НАМАНГАН ВИЛОЯТИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ	142
<i>Ибрагимов Мурод Нозирович</i>	СТАНДАРТ НАДЛЕЖАЩЕЙ ДИСТРИБУЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	146
<i>Hamzaev Aziz Khamzaevich</i>	DIRECTIONS FOR IMPROVING MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF DIGITAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT	151
<i>Умарова Хуснора Дилмурод қизи</i>	ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ТАШКИЛИЙ- ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	155
<i>Azgarov Abdumutalib Alisher o'g'li</i>	INTERNET MARKETING INSTRUMENTLARINING AN'ANAVIY MARKETING INSTRUMENTLARIDAN FARQI, KLASSIFIKATSIYASI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI	161
<i>Allayorov Hamdam Iris o'g'li Khamidova Pokiza Mansurovna</i>	ХИЗМАТЛАР СОҲАСИДА ЗАМОНАВИЙ БОШҚАРУВ ФАОЛИЯТИ	165
<i>Ismailov Najmiddin</i>	ZAMONAVIY MASSIVLARDA TRANSPORT VOSITALARIGA TEXNIK XIZMAT	172

<i>Ikhamovich</i>	KO'RSATISHNI BOSHQARISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	
<i>Холиқулов Анвар Нематович Аминов Зариф Юсупович</i>	РАҚОБАТГА ЗИД ҲАРАКАТЛАР ВА КЕЛИШУВЛАРГА БАРҲАМ БЕРИШДА МОНОПОЛ ЮҚОРИ ВА МОНОПОЛ ПАСТ НАРХНИ ҚЎЛЛАШ АНИҚЛАНГАНДА ЧОРА- ТАДБИРЛАР КЎРИШ ТАРТИБИ	175
V SHO'BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA AHOLI FAROVONLIGINI OSHIRISHDA INVESTISIYALARNI JALB QILISH VA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI		
<i>PhD Шарипова Н.Х</i>	БАНКЛАРДА ТРАНСЧЕГАРАВИЙ ТЎЛОВ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	180
<i>Gulyamova Nodira</i>	BANK XIZMATLAR BOZORINI RIVOJLANISHTIRISH ISTIQBOLLARI	184
<i>Allabermganov Xushnud Allamberganovich</i>	МАМЛАКАТИМИЗДА TASHQI SAVDO SALOHİYATINI YUKSALTIRISH HOLATI	187
<i>PhD Sharipova N.H</i>	DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF PAYMENT SERVICES IN ENSURING FINANCIAL STABILITY OF BANKS	192
<i>Галкин Вадим Юрьевич</i>	СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ УСЛУГ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА	195
<i>Абдугафаров Абдухалил Ачилов Салохиддин Саломович</i>	ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК	200
<i>Алишер Отажонович</i>	ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДАГИ КОРХОНАЛАРДА СОЛИҚ МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ	204
<i>Абдуллаев Д.А</i>	ИҚТИСОДИЁТНИНГ РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШДА БЕВОСИТА СОЛИҚЛАР МАЪМУРИЯТЧИЛИГИНИ	208

	ТАКОМИЛЛАШТИРИШ MASALALARI	
<i>Fayzullayeva Zarnigor Ilxom qizi</i>	TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INVESTITSİYALARNI JALB QILISH VA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ROLI	216
<i>Якубова Шамишнур Шухратовна</i>	РАҚАМЛИ МОЛИЯВИЙ АКТИВЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛГАН РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШ ВА БОШҚАРИШ	219
<i>Latipova Shaxnoza Maxmudovna</i>	BARQAROR O'SISHGA ERISHISHDA SIRKULAR IQTISODIYOTNING AHAMIYATI VA UNI MOLIYALASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	224
<i>Олтаев Ш.С.</i>	МАМЛАКАТДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИОН ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ТУТГАН ЎРНИ	228
<i>Нажмиддин Раҳматуллаевич Абдувоҳидов</i>	ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ БАРТАРАФ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ	232
VI SHO'BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O'SISH JARAYONIDA BUXGALTERIYA HISOB, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT MUAMMOLARINI BARTARAF QILISH MASALALARI		
<i>Ergashev Xudonazar Xabibullayev Azizbek</i>	XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI	239
<i>Тажекеев Зийнатдин Кобейсинович</i>	АУДИТДА ТАҲЛИЛИЙ АМАЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ	243
<i>Xoliqulova Dilobar Temurovna</i>	RESTORAN XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI	249
<i>Pirnazarova Juldiz Sagınbaev Sultanbek Sultamuratov Qallibek</i>	ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MHXS ASOSIDA YURITISH MASALALARI	253
<i>Холиқулов Анвар Нематович</i>	СЕРВИС ФАОЛИЯТИ МАДАНИЯТИ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ КОРХОНАЛАРИДА САМАРАДОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ	257
<i>Якубова</i>	МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТНИ ХАЛҚАРО	262

<i>Шохиста Шухратовна</i>	СТАНДАРТЛАР ТАЛАБЛАРИ АСОСИДА ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ	
S.A.Babanazarova M.U.Umurzoqov	SAMARQAND VILOYATI AHOLISINING DINAMIK VA TARKIBIY TAHLILI	266
S.A.Babanazarova M.U.Umurzoqov	SAMARQAND VILOYATI AHOLISINING DINAMIK VA TARKIBIY TAHLILI	271
<i>Холиқулов Озод Холмирзаевич</i>	ҚУРИЛИШ МАШИНА-МЕХАНИЗМЛАР ҲИСОБИ ҲАМДА УЛАРНИ НАЗОРАТИНИНГ ҚУРИЛИШ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГ ТИЗИМИДАГИ ТУТГАН ЎРНИ	260
Eshimov Sardor Tulqin o'g'li, Хоҗийев Мухаммадҗон Mansur o'g'li	YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHNING ROLI	276
VII SHO'BA. XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA RAQOBATBARDOSH KADRLARNI TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI		
Мансуров Санжар Мағруфович Якубов Жавлон Нигматович	ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАР БОЗОРИНИ СТРАТЕГИК РИВОЖЛАНТИРИШ ОРҚАЛИ ҲУДУДЛАРДА РАҚОБАТБАРДОШ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДАГИ МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ	281

**«XIZMATLAR SOHASINI STRATEGIK
RIVOJLANTIRISH ORQALI HUDUDLARDA
BARQAROR IQTISODIY O‘SISH VA AHOLI
FAROVONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI»**

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi

MATERIALLARI

(III QISM)

2025 йил 21-22 fevral kunlari

17.02.2025 yilda chop etildi.

Qog‘oz bichimi A5, 60x84¹/₁₆, Ofset qog‘oz.

“Times New Roman” garnituras.

Nashr bosma tabog‘i 16.87

Buyurtma № 0006A/25. Adadi 50 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.